

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI

1

ISBN 978-9943-5256-3-4

Toshkent – 2025

UDK: 818.213

БКК: 84.61

В- 29

Butun kuch va salohiyatimizni yagona ulug' maqsadimiz – Yangi O'zbekistonni barpo etishga qaratamiz.

Yangi O'zbekiston – bu, avvalo, yangi iqtisodiy munosabatlar, yangi iqtisodiy dunyoqarash demakdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Mirziyoyev

Все свои силы и потенциал мы направим на достижение нашей общей великой цели - построение нового Узбекистана. Новый Узбекистан – это, прежде всего, новые экономические отношения, новое экономическое мировоззрение.

Президент Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев

© Yangi O'zbekiston iqtisodiyoti

© «*KLASSIC PRINT*» nashriyoti

Ilmiy-uslubiy jurnal 1.09.2022-yildan boshlab chiqa boshlagan, yiliga 6 marta chop etiladi.

Ta'asischi:

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

Bosh muharrir

i.f.d., prof. A.Qodirov

Bosh muharrir o'rinbosari

PhD, dots. X.X.Rejapov

Mas'ul kotib

PhD. K.A.Muxitdinova

Jamoatchilik kengashi:

Prof. I.U.Madjidov (rais), prof. Sh.Toshmatov, PhD E.Yodgorov, i.f.n., dots. A.T.Umarov, i.f.d., prof. A.Qodirov

Tahrir hay'ati:

Prof. Sh.O.Toshmatov, i.f.d., prof. A.Qodirov, prof. A.V.Vaxabov, prof. X.P.Abdulqosimov, prof. F.T.Egamberdiyev, prof. Sh.K.Yo'ldashev, prof. A.M.Sodiqov, prof. Q.Muftaydinov, prof. K.Ubaydullayev, i.f.d. Q.K.Mambetjanov, prof. I.Y.Umarov, i.f.d. B.Tagayev, i.f.d. Z.T. G_oipnazarova, i.f.d., G.N.Maxmudova, prof. P.Z.Xashimov, i.f.d., dots. X.X.Rejapov, dots. A.T.Umarov, i.f.d. B.B. Baxtiyorov, dots. Sh.S.Nasretdinova, dots. B.B.Mullaboyev, dots. Z.Jumaqulov, dots. N.A.Artiqov, dots. K.A.Muxiddinova, dots. D.I.Ro'ziyeva, dots. A.Ambartsumyan, dots. A.Boboyev, dots. X.Baratov, dots. N.A.Kudratxodjayeva, dots. M.I.Saidkarimova, dots. N.Z. Umarova, PhD K.Jabborov, PhD Sh.Abdullayeva.

Tahririyat manzili:

10095, Toshkent - 95, Universitet ko'chasi, 4. tel: (+99899) 821-20-72

Журнал сайти: <https://journal.econuu.uz>

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administrasiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikasiyalar agentligi tomonidan 17.07.2022-yilda № 4715-son bilan ro'yxatga olingan.

Buyurtma: ISSN 978-9943-5256-3-4

Jurnal OAK ro'yxatiga 2023 yil 1 iyuldan kiritilgan (OAK rayosat qarori 04.07.2023 yil № 340/3).

Jurnalda ma'lumotlar bosilganda dalillar ko'rsatilishi shart. Jurnalda chop etilgan ma'lumot va keltirilgan dalilarning aniqligi uchun muallif javobgardir.

—Yangi O'zbekiston iqtisodiyotil № 1. 2025

MUNDARIJA

Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х. Хитой иқтисодий ривожланиш стратегиясининг трансформациялашуви: муаммолар ва истиқболлар.....	6
Шоҳазамий Ш.Ш., Сайдирасулов Л.А., Абдул Ж.М. Янги Ўзбекистон тараққиёти шароитида исломий молияни самарали жорий қилиш: тенденция ва муаммолар, ечимлар.....	16
Tagaev B., Lu Diying Implications of china's agricultural circular economy for Uzbekistan....	24
Даминов О.О., Янгибаев А.И. Газдизелли қурилмали машина-трактор агрегатининг иқтисодий самарадорлигини ошириш.....	31
Турғунов Ғ.Н. Ишчи кучи миграцияси ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги боғлиқликнинг асосий омиллари ва ривожланиш тенденциялари.....	36
Хакимов Ж.О., Рахмонов Э.Ч. Двигателларни такомиллаштириш асосида уларнинг нархи ва эксплуатация харажатларининг иқтисодий самарадорлигини ошириш.....	39
Файзиева Ш.Р. Современные методы и инструменты управления в эпоху цифровой экономики.....	43
Махмудов Р.Г. Waste to energy - технология, способствующая устойчивому развитию региона.....	47
Mamadieva G.S. An'anaviy va islom banklari faoliyatining qiyosiy tahlili.....	53
Тилляходжаев А.А. Маркетинг стратегиясини ишлаб чиқишнинг илмий-услубий йўналишлари.....	57
Umarov I.Y. Xizmat ko'rsatish sohasida aholi bandligi, uning farovonligi, yashash sifati va darajasini uchinchi renessansi shakllantirish sharoitida oshirish.....	62
Quliev N.H. Elektron tijorat muhitini shakllantirishda raqamli texnologiyalar.....	66
Raxmatov J.Sh. Korxonalar marketing tahlilini tashkil etishda Monte-Karlo simulyatsiyasi modelining afzalliklari.....	69
Абулкасимов Х.П., Муродхўжаева Ф.М. Наманган вилоятида маҳаллий саноатни жойлаштириш ва ривожлантириш асосий йўналишлари.....	73
Базарова Г.Г. Безработица, ее экономические и социальные проблемы и пути решения.	79
Захирова Г.М. Хизматлар соҳасини шакллантиришга таъсир этувчи омиллар.....	84
Норбаева М.А. Валюта сисъатини ривожлантириш йўллари.....	88
Нажимов И.П. Қорақалпоғистон Республикасида қурилиш материаллари саноати корхоналарини самарали ривожлантириш истиқболлари.....	97
Убайдуллаев К., Халимова Д.О. Влияние мелиоративного состояния на эффективность производства и пути ее улучшения в Республике	101
Вакаева М.А. Sog_liqni saqlash sohasida buxgalteriya hisobini tashkil etishning alohida xususiyatlari.....	106
Гиясов С.А. Вопросы повышения эффективности использования налогового механизма в целях развития инновационной экономики.....	111
Абдуллаев М.Ғ. Sanoat korxonalarini raqamlashtirish sharoitida personalni boshqarishning zamonaviy tizimini joriy etish.....	119
Абиткариев А.М. Теоретический анализ понятия «человеческий капитал».....	123
Баев Х.И., Адиллов Б.Б. Аҳоли турмиш даражасини юксалтириш ва камбағалликни қисқартириш масалалари.....	129
Tursunov A.M. Merkantilizm maktabi va uning iqtisodiy tafakkur tarixidagi o'rnini.....	135
Ғиёсов А.А. Самарали солиқ маъмурчилигини – иқтисодиётда хуфиёна даромадлар кўламини камайтириш гаровидир.....	138
Каримов Д.М., Вахабжанова Ж.В. Концепция теневой экономики в современной экономической теории и тенденции развития в Узбекистане.....	147

Toshev F.Z. O'zbekistonda —yashil energetikalni rivojlantirishda soliq imtiyozlaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	158
Мамажонова О.А. Бошқарув жараёнида инновациялардан фойдаланишга бағишланган назариялар ва ёндошувлар.....	161
Ғуломов Ш. Уй хўжалиги сектори иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг хориж тажрибалари ва улардан Ўзбекистонда самарали фойдаланиш йўналишлари.....	168
Umurzakova Z.S. Kadrlardan foydalanish samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	174
Исраилова Д.К. Давлатнинг ташқи миграция сиёсати ва уни тартибга солиш моделлари	180
Mambetjanov Q.Q., Bahromov Sh.F. O'zbekistonda samarali bandlikni taminlashlarning ustuvor yo'nalishlari.....	187
Kariyeva L.S. Iqtisodiy o'sishning institutsional jihatlari.....	193
Yusupova J.K. Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida innovatsiyon boshqaruvning funktsiyalari va usullarining xususiyatlari.....	196
Zufarova G.A. Тадбиркорлик ва бандлик масалалари.....	200
Мамажонова О.А. Бошқарув жараёнида инновациялардан фойдаланишга бағишланган назариялар ва ёндошувлар.....	198
Nigmatova D. Z. Personalni o'qitish - xodimlarni boshqarish jarayonining asosiy elementi sifatida.....	203
Ким Т. В., Гайратов А. Укрепление глобальной финансовой безопасности: комплексный анализ мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).....	208
Юлдашева М. Тижорат банклари иқтисодий кўрсаткичларининг ўзгариши ва уларнинг фонд бозоридаги аксиялар нархига таъсири.....	214
Odinayev D. Sh. O'zbekistonda hududlar iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanish muammolari.....	223
Alimova G.A. Davlat budjeti xarajatlari va ularning tasniflanishi.....	230
Qalmuratov B. S., Bayniyazova M.P. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida klaster yondashuvi mintaqada sanoat siyosatini shakllantirishning asosiy ustuvor yo'nalishi sifatida...	233
Мараимова У.И. Ривожланаётган мамлакатлар корхоналари бошқарувида маркетинг фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари.....	238
Djabbarov R. A. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojlanishining statistik tahlili.....	243
Abulkasimov H. P., Tog'aymurodova K.Sh. Iqtisodiy xavfsizlik bo'yicha nazariy qarashlarning rivojlanishi.....	248
Mavlyanov A. M. Sanoat korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirishning xorijiy tajribalari.....	252
Karimov M.A. Oziq-ovqat sanoati korxonalarida boshqaruvida raqamli texnologiyalar tizimidan foydalanish.....	256
Зокиров С. Содиков Авазбек Мадаминович - Ҳаёт ва ижод йўлига айрим чизгилар.....	260
Хошимов П.З., Режапов Х.Х. Юлдашев Шухрат Ганиевич - Кенг қамровли олим ва моҳир муаллим.....	265

**ХИТОЙ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ СТРАТЕГИЯСИНИНГ
ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВИ: МУАММОЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР**

**ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

**TRANSFORMATION OF CHINA'S ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY:
PROBLEMS AND PROSPECTS**

Вахабов Абдурахим Васикович и.ф.д., проф.
ЎзМУ —Макроиктисодиёт|| кафедраси мудир
avakhabov@mail.ru

Хажибакиев Шухрат Хужаёрович
ЎзМУ —Макроиктисодиёт|| кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация

Илмий мақолада 1949-2022 йилларда Хитой Халқ Республикаси иқтисодиётининг шаклланиши, таркиби ва ривожланиш босқичлари, Хитойда амалга оширилган иқтисодий ислохотларнинг моҳияти очиқ берилди, чуқурлашув омиллари ва ривожланиш босқичлари тадқиқ қилинди. Хитойнинг қирқ йилдан охиқ даврда шаклланган иқтисодий ривожланиш моделининг омиллари, ютуқлари, чекловлари ва муаммолари тизимли таҳлил этилади. Хитойда экспортга йўналтирилган иқтисодий ривожланиш моделининг мамлакат ички талаби ва истеъмолига қаратилган моделга трансформациялашув асосланади. Хитой иқтисодий ўсиш моделининг қуйидаги шарт-шароитлари ва омиллари тизимлаштирилади: ишлаб чиқаришнинг старт ҳолатининг пастлиги, аграр секторда катта ишчи кучи салоҳиятига эгаллиги, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг ўрни, давлатнинг муваффақиятли амалга оширилган иқтисодий сиёсати ва унинг иқтисодиётда бошқарув позицияларини сақлаб қолаётганлиги, ижтимоий-маданий омиллар шулар жумласидандир. Шунингдек, Хитой жаҳон иқтисодиётининг чақириқларига нисбатан, жумладан 2008 йилдаги жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, глобал демографик қариш муаммоси, АҚШ билан олиб борилаётган савдо ва технологик урушларга, COVID-19 пандемияси (санитар инқирози) туфайли вужудга келган иқтисодий рецессияга, Россия-Украина уруши туфайли жаҳонда кучайиб бораётган савдо протекционизмига, комплекс таркибий муаммоларга нисбатан самарали давлат миллий дастурларини амалга оширган мамлакат эканлиги баён этилган. Мақолада 2050 йилгача бўлган даврда Хитойда амалга ошириладиган иқтисодий ислохотларнинг устувор йўналишлари таҳлил этилади ва ундан Ўзбекистон амалиётида ижодий фойдаланиш имкониятлари тадқиқ этилади.

Калит сўзлар: иқтисодий ўсиш, иқтисодий ўсиш модели, жаҳон иқтисодиёти, глобал муаммолар, иқтисодий ўсишнинг экспортга йўналтирилган модели, ялпи талаб, —савда уруши||, —технологик уруш, Хитой инновация тизими, трансформациялашув, —катта сакраш||, —маданий инқилоб||. —Хитой орзуси||, —Бир камар, бир йўл||, —Хитойда ишлаб чиқарилган – 2030||, —ички циркуляция|| модели

В научной статье анализируются формирование, структура и этапы развития экономики Китайской Народной Республики за 1949-2022 годы, раскрывается сущность, факторы и этапы развития углубления экономических реформ в Китае. Комплексно исследуется предпосылки, источники, факторы, достижения, ограничения и проблемы китайской модели экономического роста за более сорокалетний период времени. Обосновывается вывод о том, что в Китае экспортно-ориентированная экономическая модель развития трансформируется на модель нацеленная на внутренний спрос и

потребления. Систематизированы следующие условия и факторы китайской модели экономического роста такие как: низкий уровень стартовой позиции производства в стране, наличие большого потенциал рабочей силы в аграрном секторе, место прямых иностранных инвестиций, успешная реализация экономической политики правительства и сохранение государством контроля над управленческие позиции в экономике, наличие социокультурных факторов и другие. Анализируются эффективные национальные программы, нацеленные на управления следующих рисков и вызовов мировой экономики, в том числе мирового финансово-экономического кризиса 2008 года, проблемы глобального старения населения, торговых и технологических войн с США, глобальной экономической рецессии, вызванного пандемией COVID-19 (санитарный кризис), углубляющихся торгового протекционизма обусловленной агрессии России к Украине, комплекса структурных проблем. В статье исследуются приоритетные направления углубления экономических реформ в Китае на период 2050 года и возможности их использования в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: экономический рост, модель экономического роста, мировая экономика, глобальные проблемы, экспортно-ориентированная модель экономического роста, совокупный спрос, «торговая война», «технологическая война», китайская инновационная система, трансформация, «большой прыжок», «культурная революция», китайская мечта», «Один пояс, один путь», «Произведено в Китае – 2030», модель «внутренней циркуляции».

The scientific article analyzes the formation, structure and stages of the development of the economy of the People's Republic of China for 1949-2022. The essence, factors and stages of the development of deepening economic reforms in China are revealed. A comprehensive study of the prerequisites, sources, factors, achievements, limitations and problems of the Chinese model of economic growth over a more than forty-year period of time. The conclusion is justified that in China the export-oriented economic development model is being transformed into a model aimed at domestic demand and consumption. The following conditions and factors of the Chinese model of economic growth are systematized: the low level of the starting position of production in the country, the presence of a large potential for labor in the agricultural sector, the place of foreign direct investment, the successful implementation of the economic policy of the government and the state maintaining control over managerial positions in the economy, the presence of socio-cultural factors and others. Effective national programs are being analyzed aimed at managing the following risks and challenges of the global economy, including the global financial and economic crisis of 2008, the problems of global population aging, trade and technological wars with the United States, the global economic recession caused by the COVID-19 pandemic (sanitary crisis), deepening trade protectionism due to Russia's aggression towards Ukraine, a set of structural problems. The article examines the priority areas of deepening economic reforms in China for the period 2050 and the possibility of their use in Uzbekistan.

Key words: economic growth, economic growth model, world economy, global problems, export-oriented economic growth model, aggregate demand, —trade war, —technological war, Chinese innovation system, transformation, —Great Leap Forward, —cultural revolution, —Chinese Dream, "One Belt, One Road", "Made in China - 2030", the "domestic circulation" model.

Хитой иқтисодиётининг ривожланиш омиллари, мамлакатнинг —иқтисодий мўъжизага эришиш сабаблари ва барқарор иқтисодий тараққиётга эришиш йўлида иқтисодий ислохотларни амалга ошириш босқичлари, иқтисодий ривожланиш моделининг трансформациялашув йўналишларини аниқлаш долзарб илмий-амалий аҳамиятга эга бўлган муаммо ҳисобланади.

Хитой иқтисодиётининг ҳолати, ривожланиш омиллари, таркиби ва тенденциялари иқтисодий адабиётда хорижлик тадқиқотчи олимлар томонидан ўрганилган. Жумладан, айрим тадқиқотлар Хитой иқтисодий ривожланиш стратегиясининг шаклланиши ва амал қилиш хусусиятлари[1; 3], Хитой иқтисодий ўсиш моделининг ривожланиш эволюцияси,

бошқа гуруҳ тадқиқотчилар Хитой ислохотларининг ижтимоий-иқтисодий муаммоларини, Хитой инновация тизимининг шаклланиш ва ривожланиш босқичларини ўрганиш[4; 5; 6; 7; 8], ҳамда Хитойнинг индустриал ривожланиш ва саноат салоҳиятини баҳолашга[9; 10] бағишланган илмий тадқиқотларни олиб боришган.

Шу билан биргаликда Хитой иқтисодиётининг ривожланиш стратегиясининг трансформациялашув жараёнларини комплекс тадқиқ этиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Тадқиқотнинг мақсади, Ўзбекистонда узоқ муддатли даврда барқарор иқтисодий ривожланиш стратегиясини амалга оширишда Хитой тажрибасидан ижодий фойдаланишга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Хитой эришган иқтисодий муваффақиятлар, қирқ йилдан ортиқ вақт мобайнида олиб борилаётган иқтисодий ислохотларнинг пировард натижасидир. Ушбу муваффақиятлар туфайли Хитой иқтисодиёти жаҳон хўжалигига интеграциялашиб, унинг ажралмас қисми сифатида халқаро меҳнат тақсимоотида ўзининг муносиб ўрнига эга бўлди. 1980-2022 йилларда мамлакатнинг жаҳон иқтисодиётидаги салмоғи 2,3%дан 18,8%га, жаҳон экспортидаги улуши эса 2,2%дан 14,0%га қадар ортди (1-расм).

1-расм. Хитойнинг жаҳон ялпи ички маҳсулоти ва экспортидаги улуши, %[13]

Хитойнинг мустақиллик йилларидаги иқтисодий ривожланиш даврини икки босқичга бўлиш мумкин: а) мамлакатнинг давлат сектори (давлат ва жамоавий корхоналари) устун турувчи марказлашган режали иқтисодиёт шароитидаги ривожланиш даври (1949–1978 йй.); б) иқтисодиётни эркинлаштириш, хўжаликни бошқаришда бозор тамойилларига босқичма-босқич ўтиш даври (1978 йил охиридан ҳозирга қадар).

Тадқиқотлар, Хитойда иқтисодий ислохотларни амалга ошириш даври учун хос бўлган қуйидаги тамойилларни фарқлаш имконини беради:

- узоқ муддатга мўлжалланган мақсадлар (ислохотларни босқичма-босқич амалга ошириш)ни аниқлаб олиш;
- институционал ўзгаришларни амалга оширишда эгилувчанлик тамойили (хориж тажрибасини кўр-кўрона ўзлаштирмалик, —синаб кўриш ва хатолар| усули)дан фойдаланиш;
- мамлакатнинг иқтисодий афзалликлари (арзон ишчи кучи, инвестиция муҳити, табиий ресурслар ва х.)дан фойдаланиш;
- давлат капитализми (социалистик режалаштириш ва эркин бозор капитализми усуллари)ни аралаш қўллашда давлатнинг етакчи роли)ни сақлаб қолиш;

• аҳолининг кенг қатламлари манфаатлари (озик-овқат ва истеъмол товарлари билан таъминлаш, тадбиркорликни рағбатлантириш, аҳоли даромадларини ошириш)ни эътиборга олиш.

Таҳлиллар, Хитой иқтисодий ривожланиш концепциясининг замон талабларига мос равишда трансформациялашиб бораётганлигини кўрсатмоқда. Шу билан биргаликда иқтисодий ривожланишнинг биринчи даври мамлакат мустақиллигини мустаҳкамлаш, миллий иқтисодиёт асосларини шакллантириш, аҳоли фаровонлигини таъминлаш нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этади. Бу даврда Хитой аграр мамлакат ҳисобланиб, қишлоқ хўжалигининг ЯИМдаги улуши 90%ни ташкил этган. 1950-1956 йилларда коллективлаштириш ва Собик Иттифоқ ёрдамида саноатлаштириш, 1958 йилда — Катта сакраш стратегияси, 1966 йилда — Маданий инқилоб амалга оширилди. Бу даврда аҳоли ўртасида саводсизлик даражаси 80%дан 7%га қадар қисқарди, аҳоли сони ва кутилаётган умр давомийлиги 2 баравар, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми эса 10 бараварга ортди.

— Катта сакраш сиёсатидан сўнг Хитойнинг собиқ СССР ва иттифоқчи мамлакатларининг барчаси билан иқтисодий муносабатлари ёмонлашди. 1960 йилларда Ғарб мамлакатлари билан ташқи иқтисодий алоқалар янги йўналишда ташкил этилди. Хитойнинг АҚШ ва Ғарб мамлакатлари билан расмий муносабатларининг йўқлиги шароитида мамлакат учун Ғарб юқори технологияси, замонавий асбоб-ускуналарини жалб қилиш ва Хитой маҳсулотларини жаҳон бозорига олиб чиқишнинг муҳим йўли ҳисобланган Гонконг билан савдо муносабатлари жадал суръатларда ривожлантирилди. Мамлакат — катта сакрашдан чарчади, барқарор суръатларда амалга оширилган иқтисодий ўзгаришлар халқ норозилигига сабаб бўлиши мумкин эди.

2-расм. Хитой ялпи ички маҳсулотининг ўртача йиллик ўсиш суръатлари (физ. ҳисобда) [14]

1970 йилларнинг охирида Хитойда иқтисодий ислохотларнинг устувор йўналишлари (“ислохотлар ва очиклик сиёсати”) белгиланиб олинди. Хитойдаги ислохотларнинг асосий мазмуни режали иқтисодиётдан бозор муносабатларига ўтиш эди. Амалга ошириладиган иқтисодий ислохотларнинг аниқ, равшан тараққиёт концепцияси, пировард мақсади

белгиланмаганлиги сабабли туб ўзгаришларнинг иқтисодий моделига бир қатор ўзгартиришлар киритилди.

Иқтисодиётни эркинлаштириш, хўжаликни бошқаришда бозор тамойилларига босқичма-босқич ўтиш даври замонавий Хитой иқтисодиётининг рақобат афзалликлари ва ривожланиш истикболларини белгилаб бериш билан боғлиқ ислохотлар нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этади. Ушбу даврни шартли равишда қуйидаги босқичларга бўлиш мумкин.

1978-1992 йиллар. Дэн Сяопин раҳбарлигида амалга оширилган ислохотлар натижасида —Режали иқтисодиёт бирламчи, бозор орқали тартибга солиш эса иккиламчи шиори илгари сурилди. Саноат ва қишлоқ хўжалигини бошқариш номарказлаштирилди. Денгиз бўйида жойлашган провинцияларда хорижий инвестициялар ва технологияларни жалб этиш мақсадида қулай инвестиция муҳитига эга бўлган эркин иқтисодий зоналар ташкил этилди.

Дэн Сяопин ислохотларида. «Ички иқтисодиётни жонлантириш ва ташқи дунё билан иқтисодий алоқаларни кенгайтириш сиёсати қисқа муддатли эмас, балки узоқ муддатли мақсадларни кўзлайди. Ушбу сиёсат яқин 50-70 йилда ўзгармайди. Нима учун? Чунки биринчи босқичда ялпи ички маҳсулот миқдорини тўрт мартаба кўпайтириш учун 20 йил зарур бўлади (2000 йилга қадар), иккинчи босқич учун 30-50 йил, тўғрироғи 50 йил (2000-2030 йй.), иккала босқични амалга ошириш учун эса 50 йилдан 70 йилгача вақт зарур бўлади (XXP ташкил этилганлигининг 100 йиллиги – 2050 й.). Бу даврда иқтисодий сиёсатимиз ўзгармай қолади. Агар ўзгарса ҳам ташқи алоқаларни янада кенгайтириш томон ўзгаради» деб таъкидланган.

Дехконларга фақат коммуна учун эмас, балки ўзлари учун ишлашга рухсат берилди. Бу эса тадбиркорлик ва меҳнат тақсимоти самарасини келтириб чиқарди. Хитойнинг Ғарб билан муносабатлари 1970 йилларда Президент Р.Никсон даврида яхшиланди. 1998 йилда Британия ва Португалия билан тузилган келишувга мувофиқ Гонконг ва Макао ҳудудлари Хитой тасарруфига ўтди. Дэн Сяопин таъбири билан айтганда —... мушукнинг қандай рангда экани аҳамиятсиз, у сичқонларни тутса бўлгани| тамойилига асосланган иқтисодиётни эркинлаштиришга қаратилган ислохотлар туфайли Хитойда хорижий инвестициялар учун эшиклар очилди. Мамлакат иқтисодий ривожланиш учун маблағга эга бўлди, дунё эса арзон хитой ишчи кучидан фойдаланишни бошлади. Хитой 1976 йилда 6,9 млрд. доллар ҳажмида товар ва хизматларни экспорт қилди, 20 йилдан кейин ушбу кўрсаткич 26 мартага ортиб 158,8 млрд. долларга тенглашди. Хитой Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлганидан сўнг 2022 йилда Хитой экспортининг ҳажми 3,6 трлн. долларни ташкил этди ва 1976 йилга нисбатан 50 марта ортиди [2].

1992-2002 йиллар. Давлат томонидан тартибга солинадиган бозор иқтисодиётини шакллантириш вазифаси ҳал этилди. Стратегик режалаштириш, бюджетдан молиялаштириш, молия-кредит дастаклари каби макроиқтисодий усуллар қўлланила бошланди. ЯИМнинг ўртача йиллик ўсиш суръати 10,9%ни ташкил этди ва аҳоли жон бошига ишлаб чиқариш миқдори 3200 долларга етди. Бу даврдаги шиор – —уч вакиллик|, яъни юқори ривожланган ишлаб чиқариш кучлари, маданият ва аҳоли манфаатларини ҳисобга олишга алоҳида эътибор қаратилди.

Юқори ривожланган ишлаб чиқариш кучлари дейилганда тадбиркорлар тушунилади ва 2002 йилдан бошлаб уларнинг партияга аъзо бўлишларига рухсат берилди. 2023 йилга келиб Хитой иқтисодий ислохотларни амалга оширишда 4 млн. партия ячейкаларига бирлашган Хитой коммунистик партиясининг 100 млн. кишилик аъзолари муҳим роль ўйнамоқда.

Мамлакат раҳбарияти таркиби амалдорлар, тадбиркорлар ва зиёлилардан иборат аралаш таркибга эга бўлиши мумкин, деган тамойил қонуний жиҳатдан белгилаб олинди. Дэн Сяопин томонидан белгиланган мамлакат ЯИМ ҳажмини тўрт марта ошириш режаси бажарилди

2002-2012 йиллар. Иқтисодиётда янада чуқур ислохотлар бошланди. —Илмий ривожланиш|| концепцияси илгари сурилди, ўрта синфга асосланган жамиятни шакллантиришга асос солинди. Ишлаб чиқариш кучларининг мамлакат худудлари бўйлаб нотекис ривожланганлигини қисқартириш мақсадида —уйғунликда ривожланиш|| шиори илгари сурилди. 2008-2009 йилларда жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози рўй берди. Хитой иқтисодиёти ялпи ички талабни қондириш йўналиши бўйича ривожлантирилди. 2008 йилда Хитой ҳукумати инқирозга қарши кураш режасини ишлаб чиқди (585 млрд. долл.). Асосий эътибор инфратузилмани ривожлантириш, ўрта, узоқ муддатли истикболда аҳоли бандлигини таъминлаш ва ички талабни рағбатлантиришга қаратилган ижтимоий сиёсатга инвестициялар йўналтиришга қаратилди.

2012 йилдан ҳозирги даврга қадар. Хитой ҳукумати 2050 йилгача ўзига тўқ, демократик жамият, билимларга асосланган иқтисодиётни шакллантириш дастурини қабул қилди. Саноатнинг янги стратегик тармоқларини яратиш, юқори технологик маҳсулотлар экспортини рағбатлантириш, янги бизнес-моделларни жорий этиш, саноат ва қишлоқ хўжалигини биргаликда ривожлантириш вазифалари белгилаб олинди. Миллий иқтисодиёт ривожланишида —Хитой орзуси||, —Бир макон бир йўл||, —Хитойда ишлаб чиқарилган – 2030|| ташаббуслари илгари сурилмоқда.

Хитойни 2050 йилга қадар узоқ муддатли даврда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш стратегиясининг асослари а) иқтисодий ривожланишга эришиш; б) инновацион драйверларни яратиш; в) аҳоли фаровонлигини ошириш; г) экологияни яхшилаш; д) хавфсизликни таъминлаш каби устувор йўналишларни қамраб олади. Узоқ муддатли тараққиёт стратегияси доирасида қабул қилинган 14-беш йилликнинг мақсадли кўрсаткичларига эришиш мамлакат иқтисодиётини барқарор ривожланиш йўлига ўтказишни таъминлаш учун хизмат қилади. Хитой ҳукумати 14-беш йилликда ЯИМнинг ўртача йиллик ўсиш суръатини 2035 йилга қадар 6% атрофида таъминлаш; урбанизация даражасини 65%га етказиш; жон бошига тўғри келадиган даромад суръатининг ЯИМнинг ўсиш суръатидан кам бўлмаслигини таъминлаш; йилига 650 млн. тоннадан кам бўлмаган миқдорда донли экинлар етиштириш; энергия ресурсларини ишлаб чиқариш миқдорини йилиги 4600 млн. тонна шартли ёқилғи даражасида таъминлаш; ишсизлик даражасини 5,5%дан оширмаслик; ўрта таълим давомийлигини 10,8 йилдан 11,3 йилгача ошириш; пенсия билан қамраб олиш даражасини 2020 йилдаги 91%дан 2025 йилда 95%га етказиш каби вазифаларни ҳал этиш режасини қабул қилган[9]:

Хитойнинг 14-беш йиллик вазифаларини уч қисмга бўлиш мумкин ва улар мамлакатни узоқ муддатли даврдаги барқарор ривожланиш стратегиясининг трансформациялашув хусусиятларини намоён этади.

Беш йиллик вазифаларининг биринчи қисмида илмий-техник салоҳиятни ошириш ва жаҳонда етакчи мавқега эга бўлиш, хорижий юқори технологик маҳсулотларга боғлиқликдан қутулиш мақсади кўйилган. Хитой ҳукумати ушбу йўналиш доирасида қуйидаги мақсадли кўрсаткичларга эришиш режасини ишлаб чиққан[9]:

- инновацияларга сарфланаётган харажатларни 13-беш йилликка нисбатан 7%га кўпайтириш;
- бир бирлик маҳсулот ишлаб чиқаришнинг энергия сарфини 13,5%га, иссиқхона газлари миқдорини 18%га қисқартириш;
- 2025 йилгача патент ва ихтиролар сонини ҳар 10000 кишига 12 тага етказиш;
- рақамли иқтисодиёт улушини 10%га етказиш (13-беш йилликда 7,5%);
- чиплар ишлаб чиқариш кўрсаткичинини ички эҳтиёжларнинг 70%ига етказиш (2021 йилда 50%);
- «Хитойда ишлаб чиқарилган – 2030» – саноатда юқори технологик компонентлар импортига боғлиқликдан қутулиш;
- 2025 йилга қадар Илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик харажатларини ЯИМга нисбатан 2021 йилдаги 2,4%дан 3,0%га етказиш.

14-беш йиллик режаларининг иккинчи қисми «иккилик циркуляция» - бир вақтнинг ўзида ички ва ташқи бозорда ривожланишни таъминлаш вазифаларини қамраб олади.

3-расм. Хитойда экспорт квотаси ва ички истеъмолнинг ўзгариши, ЯИМга нисбатан фоиз ҳисобида[13]

2008 йилда рўй берган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозига қадар Хитой иқтисодиёти устун даражада ташқи бозорга йўналтирилган бўлиб, экспорт квотаси 35,4%га, ички истеъмол кўрсаткичи эса 49,8% тенг бўлгани ҳолда 2022 йилда ушбу кўрсаткичлар тегишлича 20,7% ва 53,0%ни ташкил этди. 2008 йилдаги жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозидан кейин жаҳон савдосининг ўсиш суръатлари кескин пасая бошлади. Ушбу вазиятда Хитой иқтисодиёти кўпроқ ички талабни қондиришга йўналтирилди ва ташқи савдонинг ижобий баланси қисқариб борди. 2020 йилда Хитой ҳукумати амалдаги иқтисодий ривожланишни —ички циркуляция модели афзалликларининг тугаб бораётганлиги ва янги иқтисодий ривожланиш стратегиясига ўтиш зарурлигини англаб етди. Янги ривожланиш стратегияси «иккилик циркуляция» номини олди. Хитой ушбу вазифани ҳал этишни куйидаги йўналишлар бўйича амалга оширишга ҳаракат қилмоқда[1]:

биринчидан, экспорт таркибини юқори қўшилган қийматга эга товарлар ҳисобига яхшилаш, ташқи савдо фаолиятдан олинаётган даромадлар суръатини импорт қилинаётган ресурслар учун тўловлар суръатидан оширишни таъминлаш ва машинасозлик тармоғининг юқори технологик маҳсулотлари экспортини ошириш;

иккинчидан, ташқи савдонинг географик таркибини Лотин Америкаси ва Африка мамлакатлари ҳисобига диверсификациялашни амалга ошириш;

учинчидан, юқори технологиялар соҳасида импорт ўрнини қоплаш сиёсатининг селектив усулларида фойдаланиш;

тўртинчидан, миллий иқтисодиёт учун зарур ресурслар билан таъминлашнинг муқобил вариантларини излаш.

Хитой иқтисодиёти босқичма-босқич ички бозор талабларига мослашиб бормоқда.

Кейинги беш йиллик режаларининг учинчи қисми аҳоли даромадларини мунтазам ошириб боришни таъминлаш вазифаларига бағишланган. 13-беш йилликда йилига ўртача 12,7 млн. янги иш ўринлари яратилган. Мамлакатда жаҳондаги энг йирик ижтимоий таъминот тизими яратилган бўлиб, 2022 йилда 1 миллиарддан ортиқ киши таянч пенсия суғуртаси ва аҳолининг 95%и таянч тиббий суғурта билан қамраб олинди. Хитой

оилаларининг 90%и учун тиббий муассалардан қулай фойдаланиш имконияти яратилган ва нуфузли тиббий нашр ҳисобланган The Lancet маълумотларига кўра мамлакатда кутилаётган умр давомийлиги 2035 йилга бориб 81,3 ёшга етади[11].

Хитойда мутлақ камбағаллар тоифасига йиллик даромад миқдори 620 долларгача (59886 юань) бўлганлар киритилади. 1978 йилда ушбу тоифага мамлакат аҳолисининг 82%и киритилган бўлса, 2020 йилда ушбу кўрсаткич 0%га туширилди. Нисбий камбағаллик билан курашиш мақсадида Камбағалликка қарши кураш жамғармаси Қишлоқларни тиклаш жамғармасига айлантирилди (156 млрд юань). 2025 йилга қадар шаҳар аҳолиси улушини 60%дан 65%га етказиш мақсадида ҳар йили шаҳар аҳолиси сонини 12 млн. кишига кўпайтириш, йилига 11 млн. янги иш ўринларини яратиш режалаштирилган. Шу билан бир вақтда Хитойда аҳоли даромадлари ўртасидаги тафовут сақланиб қолмоқда. Жумладан, мамлакатда ўрта даромад 35128 юанни, медианали даромад эса 29975 юанни ташкил этади. Шаҳарларда ўрта даромад миқдори 47412 юанни, қишлоқ жойларда 18931 юанни ташкил этиб, даромадлар ўртасидаги фарқ нисбати – 2,5:1 га тенг (2021 й.). Мамлакат минтақалари ўртасида фарқлар янада кескин бўлиб, Пекинда йиллик даромад миқдори - 57000 юань, Шанхайда – 58000 юань, Ганьсу вилоятида – 16000 юань, Тибетда – 15400 юань, Гуанчжоу вилоятида – 16700 юанга (фарқ 4-5 марта) тенг. Минтақаларда ойлик пенсия миқдори ҳам 2600 юандан 4500 юангача табақаланади[12].

Аҳоли даромадларини оширишнинг муҳим омили ҳисобланган хусусий сектор улуши ортиб бормоқда ва Хитой иқтисодиётида хусусий сектор улуши 5-6-7-8-9 формула орқали тавсифланади: солиқларнинг 50%дан ортиғини хусусий сектор тўлайди, ялпи ички маҳсулотнинг 60%и хусусий сектор томонидан яратилади, техник инновацияларнинг 70%и хусусий секторга тегишли, аҳолининг 80%и хусусий секторда банд ва мамлакатда рўйхатда ўтган корхоналарнинг 90%и хусусий ҳисобланади.

Хитойда иқтисодий ривожланишнинг янги моделига ўтиш даврини 2010 йилдан бошлаб таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ. 2008-2009 йилларда рўй берган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози Хитой иқтисодий ривожланиш стратегиясига жиддий ўзгартиришлар киритиш зарурлигини кўрсатди. Таҳлиллар, Хитой янги иқтисодий ривожланиш моделига ўтиши билан боғлиқ куйидаги хусусиятларни аниқлаш имконини беради.

Биринчидан, иқтисодий ривожланишнинг сифат жиҳатдан ўзгараётганлиги. ЯИМнинг ўртача йиллик ўсиш суръати 6,8%ни ташкил этди. Ушбу кўрсаткич олдинги 10 йилликка нисбатан сезиларли даражада паст бўлишига қарамасдан Си Цзипин томонидан илгари сурилган «янги меъёр»га (6,5–7,0%) тўлиқ мос келади. Ушбу кўрсаткич бандликни таъминлаш ва таркибий ўзгаришларни амалга ошириш имконини беради. Шунингдек, мамлакатда иқтисодий ўсиш сифати яхшиланиб, унинг 60%дан ортиғи фан-техника ютуқлари ёрдамида таъминланмоқда.

Иккинчидан, иқтисодиёт тармоқ таркибининг ўзгариб бораётганлиги. Иқтисодиётда иккиламчи сектор устуворлигидан моддий, маънавий ва ижтимоий эҳтиёжларни қондиришга хизмат қилувчи учламчи сектор устуворлигига ўтиш юз бермоқда. 2011 йилда иккиламчи ва учламчи секторлар улуши 46,5 ва 44,3%га тенг бўлгани ҳолда, ушбу кўрсаткич 2022 йилда тегишлича 39,9 ва 52,8%ни ташкил этди. Иқтисодий ўсиш сифатини таъминлаб бераётган юқори технологик саноат тармоқлари ва хизматлар соҳаси жадал суръатларда ривожланмоқда. Электромобиллар, қуёш батареялари, электрон асбоб-ускуналар, саноат роботлари, ахборот технологиялари ва дастурий таъминот, молия, лизинг ва бошқа хизматлар шулар жумласидандир.

Учинчидан, иқтисодий ривожланиш омиллари аҳамиятининг ўзгариб бораётганлиги. Арзон ишчи кучи, катта миқдордаги инвестициялар ва саноатнинг анъанавий тармоқлар экспортига асосланган иқтисодий ўсиш тарихга айланиб бормоқда. Бу даврда инвестицияларнинг ЯИМдаги улуши, экспорт квотаси қисқариб, аҳоли даромадларининг ортиши, янги иш ўринларининг ташкил этилиши, ижтимоий таъминот тармоғининг кенгайиши каби омиллар таъсирида ички бозор ва истеъмол мавқеи устуворлик қилмоқда.

Тўртинчидан, жаҳонда Хитой мавқеининг ортиб бораётганлиги. Хитойнинг ўртача йиллик иқтисодий ўсиш суръатлари жаҳоннинг ўртача кўрсаткичидан 2 марта юқорилиги сақланиб қолмоқда. Хитойнинг Жаҳон ЯИМдаги улуши 2010–2022 йилларда 13,9%дан 18,8%гача, жаҳон экспортидаги улуши эса 10,4%дан 14,0%га қадар ортди[13]. Хорижий инвестицияларни жалб этиш нуқтаи назаридан жозибадор бўлган Хитой йирик халқаро инвестор сифатида намоён бўлмоқда. 2013 йилда эълон қилинган халқаро «Бир макон бир йўл» лойиҳасидан сўнг мамлакат хорижий инвестицияларни жалб этиш ва четга капитал чиқариш бўйича фаоллашмоқда. Хитой 2013-2022 йилларда «Бир макон бир йўл» лойиҳасини амалга ошириш учун 962 млрд. доллар маблағ сарфлади. Ушбу лойиҳаларнинг 40,2 %ини энергетика, 22,8%ини транспорт инфратузилмаси лойиҳалари ташкил этади.

Бешинчидан, Хитой иқтисодиётининг инновацион ривожланиш йўлига ўтаётганлиги. Замонавий ахборот технологиялари жорий этиш, ишлаб чиқаришнинг интеграциялашуви ва Интернетдан фойдаланиш кенгайиб бормоқда. Рақамли иқтисодиёт Хитой иқтисодий ривожланишининг драйверига айланмоқда. Рақамли иқтисодиёт ҳажми 2022 йилда 50.2 трлн. юан (7.3 трлн. долл.)га тенг бўлиб жаҳонда иккинчи ўринни эгаллади ва унинг мамлакат ЯИМдаги улуши 41,5%ни ташкил этди. Хитой киберхавфсизлик агентлигининг маълумотларига кўра, 2022 йилда мамлакатда 2,3 млн. базавий 5G станциялари қурилган, 5G дан фойдаланувчилар сони 561 млн. кишини ва жаҳон фойдаланувчиларнинг 60%ини ташкил этади. 1 млрд.дан ортиқ Интернетдан фойдаланувчиларнинг мавжудлиги шароитида кенг поласали алоқадан фойдаланиш даражасининг 96%га ва мобил алоқадан фойдаланиш даражаси эса 108%га тенг бўлди[15]. Катта миқёсдаги маълумотларни қайта ишлаш ва онлайн-каналларнинг кўпайиб бориши рискларни бошқариш, трансакция харажатларини қисқартириш, рақобат муҳитини яхшилаш ва ресурслардан оқилона фойдаланиш имкониятларини оширмоқда.

Олтинчидан, аҳоли фаровонлигининг ошиб бораётганлиги. Аҳоли фаровонлиги сезиларли даражада ошиб бормоқда. Истеъмолнинг анаънавий – яшаш минимумига асосланган тури кўпроқ қулайлик ва ўз имкониятларини рўёбга чиқариш моделига ўрнини бўшатиб бера бошлади. Уй-жойни сақлаш, умумий овқатланиш, тиббиёт, олий таълим, туризм, маданият, транспорт ва телекоммуникациялар каби хизматлар истеъмоли жами истеъмолнинг 2/3 қисмини ташкил этади. Ушбу ўзгаришлар асосида мамлакатда урбанизация жараёнларининг жадаллашуви омили ётади, жумладан, 2011-2022 йилларда Хитойда шаҳар аҳолисининг улуши 52,0%дан 64%гача ортди.

Умуман, Хитойда амалга оширилган иқтисодий ислохотларда жиддий ютуқларга эришилганига қарамасдан мамлакатдаги иқтисодий ўзгаришлар бир қатор муаммоларни келтириб чиқарди:

- аҳолининг қариб бориши, меҳнат унумдорлигининг пастлиги, аҳоли даромадларида табақалашув даражасининг кескинлашиб бориши;
- атроф-муҳитнинг бузилиши, ер фондининг камайиб бориши, сув ресурсларининг ифлосланиши (дарёларнинг 80%и зарарланган) – расмий маълумотларга кўра, экологик зарар мамлакат ЯИМнинг 10%ига тенг;
- худудлар бўйича иқтисодий ўсиш даражасининг нотекис ривожланиши;
- капитал қайтимининг пастлиги.

Хитой иқтисодий ривожланиш моделига ташқи сиёсий чақирқиқлар, рисклар таъсирида ички талабни қондиришга қаратилган ислохотларни амалга ошириш орқали ўзгартиришлар киритилмоқда. Хитой коммунистик партияси ташқи ва ички омилларни уйғунлаштирган ҳолда мамлакатни —замонавий модернизациялашган ўрта синф|| давлатига айлантириш ва 2027 йилга бориб эса Хитой қуролли кучларини модернизациялаштириб АҚШ даражасига яқинлаштиришга ҳаракат қилмоқда. Ушбу мақсадга Хитой ҳукумати —хитойча социалистик сиёсий иқтисоднинг|| қуйидаги тамойилларига асосланган ҳолда эришишни кўзламоқда: фан ва технология томонидан таъминланадиган барқарорлик; аҳоли турмуш даражасини оширишга қаратилган эҳтиёжларга асосланган ишлаб чиқариш; миллий мулкчилик ҳуқуқи

доирасида ижтимоий мулкчиликка устуворлик бериш; бойликни тақсимлашда меҳнатга устуворлик қаратиш; давлат томонидан тартибга солинадиган бозор; самарадорликнинг барқарор суратларда ўсиши; мувозанатли ривожланиш; қатъий иқтисодий мустақиллик шароитидаги очиклик.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Готовский А.В. Углубление сотрудничества с КНР в контексте китайской модели экономического роста. // Вопросы экономики, №9, 2023. с.74-102.
2. Ковалев М.М. Китай в XXI веке - мировая инновационная держава / М.М. Ковалев, Ван Син.— Минск : Изд. центр БГУ, 2017.— 239 с.
3. Борох О., Ломанов А. От переосмысления советской модели к поиску китайского пути //Мировая экономика и международные отношения, 2021, том 65, № 7, с. 45-55.
4. Михеев В., Луканин С. —Болевые точки Пекина – 3 (Смена экономической модели и внешнеполитические риски) // Мировая экономика и международные отношения, 2022, том 66, №1. с. 28-37.
5. Варнавский В. Китайский феномен экономического роста // Мировая экономика и международные отношения, 2022, том 66, №1. с. 5-15.
6. Теняков И.М. Амирханова Ф.С. Эволюция китайской модели экономического роста // Российский экономический журнал. 2023. №6, с. 32-48.
7. Муминов Н.Г. Хитой иқтисодиётида замонавий минтақалараро номутаносиблик муаммолари. Монография – Т.: —Университет||, 2016. - 120 бет.
8. Авдокушин Е.Ф. Развитие —социализма с китайской спецификой в новую эпоху||: к итогам XX съезда коммунистической партии Китая. //Международная торговля и торговая политика, Том 8, №4, 2022. с. 35-47.;
9. Социально-экономические итоги 13-й пятилетки КНР (2016–2020 гг.) и задачи 14-й пятилетки (2021– 2025 гг.) / под ред. А.В. Островского. М.: Изд-во ИДВ РАН, 2021. 312 с.
10. Жуджунь Дин, Ковалев М. М. Путь к рыночной экономике (китайская модель реформ): Научное издание Мн.: Издательский центр БГУ, 2005. – 384 с.
11. Чжан Цитун. Служить народу.//Дыхание Китая. Медиакорпорация Китая, №294, 2023. с.46.
12. Островский А.В. Долгосрочные цели Китая: исторический скачок к экономической мощи и обществу всеобщей зажиточности. // Ориенталистика. 2022;5(4). С. 816
13. World Development Indicators. China. URL: <https://data.worldbank.org/country/china?view=chart>.
14. <https://data.stats.gov.cn/english> - National Bureau of Statistics of China.
15. <https://news.cgtn.com/news/2023-04-28/China-s-digital-economy-a-new-growth-engine-to-drive-modernization-1jnkpN04NpK/index.html>.

ЯНГИ ЎЗБЕКISTON ТАРАҚҚИЁТИ ШАРОИТИДА ИСЛОМИЙ МОЛИЯНИ САМАРАЛИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ: ТЕНДЕНЦИЯ ВА МУАММОЛАР, ЕЧИМЛАР

**ISLAMIC FINANCE IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF NEW UZBEKISTAN
EFFECTIVE IMPLEMENTATION: TRENDS AND PROBLEMS, SOLUTIONS**

ЭФФЕКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКISTANA: СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Ш.Ш. Шоҳаъзамий – ЎЗМУ профессори, и.ф.д.,

Л.А. Сайдирасулов – ТДИУ таянч докторанти,

Абдул Жалил Махама – Бирлашган Араб Амирликлари.

Аннотация

Янги Ўзбекистон тараққиёти шароитида (шу жумладан бундаги турли лойиҳаларни молиялаштиришда) исломий молияни самарали жорий қилишнинг зарурати, долзарблиги ҳамда мамлакатда яратилган шароитлар ва мавжуд муаммолар таҳлилий берилган. Бунда —Жаҳондаги ноисломий давлатларда исломий молияни мавжуд Шариат мактаблари (яъни Суннийларга мансуб Ҳанафий (Имом Аъзам), Шофеъий, Моликий, Ҳанбалий мазҳаблари ҳамда Шияларга мансуб Жаъфарий мазҳаби) доирасида қўлланилиш натижаларининг самарадорлик даражасини тизимли таҳлил қилиб объектив баҳолаш асосида Янги Ўзбекистоннинг тараққиёти шароитида исломий молияни самарали жорий этиш муаммосининг ечимига эришиш – бу анъанавий миллий молия-кредит тизимига ёндош бўладиган исломий молияни Янги Ўзбекистон тараққиётининг янги муқобил драйвер соҳаси сифатида шаклланиши демакдир| деган гипотеза асосланган. Ушбу гипотеза доирасида анъанавий ва унга ёндош (муқобил) ислом молиясини ўзида самарали мужассамлаштирувчи дуалистик моделдан фойдаланишни назарда тутувчи давлат стратегиясининг концепцияси берилган.

Kalit so'zlar: исломий молия, мазҳаблар, дуалистик модель, стратегия концепцияси, исломий қонун ҳужжатлари, макрорегулятор концепцияси.

В условиях развития Нового Узбекистана (в том числе финансирования различных проектов в них) аналитически приводятся необходимость и актуальность эффективного внедрения исламских финансов, а также условия, созданные в стране и существующие при этом проблемы. При этом обоснована следующая гипотеза: «Решение проблемы эффективного внедрения исламских финансов в условиях развития Нового Узбекистана на основе системного анализа и объективной оценки эффективности результатов применения в неисламских странах мира исламских финансов в рамках существующих шариатских школ (сект, т.е. относящиеся к суннитскому направлению Ислама ханафитские (школа имама Аъзама), шафиитские, маликитские, ханбалитские мазхабы, а также джафаритский мазхаб, относящийся к шиитскому направлению Ислама) означает формирование в стране новой драйверной финансовой сферы, являющейся альтернативной к традиционной национальной финансово-кредитной системе». В рамках этой гипотезы дается концепция государственной стратегии, предполагающее использование дуалистической модели, эффективно включающей традиционные и смежные с ними (альтернативные) исламские финансы.

Ключевые слова: Исламские финансы, мазхабы, дуалистическая модель, концепция стратегии, исламские нормативно-правовые документы, концепция макрорегулятора.

In the context of the development of new Uzbekistan (including the financing of various projects in it), the necessity and relevance of the effective introduction of Islamic finance, as well as the conditions created in the country and the existing problems are analytically given. This is based on the following hypothesis: "On the basis of an objective evaluation of the effectiveness of the results of the application of Islamic finance in the framework of the existing Sharia schools (sects, i.e. Sunni Hanafi (Imam Azam), Shafi'i, Maliki, Hanbali madhhabs and Shia Ja'fari madhhab) in the non-Islamic countries of the world, to achieve a solution to the problem of the effective introduction of Islamic finance in the conditions of the development of New Uzbekistan means the formation of a new alternative driver sfer". In the framework of this hypothesis, the concept of the state strategy is given, which implies the use of a dualistic model that effectively incorporates traditional and its adjacent (alternative) Islamic finance.

Key words: Islamic finance, sects, dualistic model, concept of strategy, the Islamic legal documents, macroregulator concept.

Ҳозиргача юқори ишончилилик ва барқарор ривожланиш кўрсаткичларини намоён этиб келаётган исломий молия тизими¹ кўпчилик ривожланган ва ривожланаётган ноисломий давлатларда самарали жорий қилиниб, жаҳон молия-кредит тизимининг муҳим ва ажралмас тармоғи сифатида оммалашиб бормоқда. Бунга жаҳонда содир бўлган молиявий инқирозлар шароитида исломий молия-банк қоидалари бўйича ишлаган банклар мазкур инқирозлардан кам йўқотишлар билан чиққани ҳам муҳим аргумент бўлди [21].² Зеро халқаро-интеграллашган молия-кредит тизимининг исломий молия сектори йилига 15 фоиздан 25 фоизгача ўсиб бормоқда, исломий молия институтлари эса дунё бўйлаб умумий қиймати 2,7 трлн. АҚШ долларидан зиёд активларни бошқармоқда, исломий жаҳон молиявий бозор 10,7 фоиз ўсиш суръатларига эга бўлган, шу жумладан исломий капитал бозори 26,9 фоизга ўсган бўлиб, жаҳон исломий молия активлари индустрияси умумий ҳажмининг 30,9 фоизини ташкил қилган, исломий банкинг 4,3 фоизга ўсиб, умумий активлари 248 млрд. АҚШ долларига ортган, исломий фондларнинг активлари қиймати 31,9 фоизга ўсган, исломий суғурта (Takaful) 10 фоизга ўсиб, умумий активлари 51 млрд. АҚШ долларига етган, исломий Fin Tech транзакциялари ҳажми 49 млрд. АҚШ долларидан ортган бўлиб, 2025 йилда исломий Fin Tech транзакциялари ҳажми 128 млрд. АҚШ долларига етиши прогноз қилинмоқда [13-19].³ Айтилган тенденциялар сабабли, исломий молияни кўпчилик ноисломий давлатларда самарали жорий қилинган бўлиб, уларнинг шу борадаги илғор тажрибасидан Янги Ўзбекистон тараққиёти шароитида, шу жумладан бундаги турли лойиҳаларни молиялаштиришда ҳам самарали фойдаланиш зарурати вужудга келмоқда.

Дунёда исломий молияни ноисломий давлатлар ривожланишида ёндош (альтернатив) молия-банк тизим сифатида самарали жорий қилишнинг назарий-методологик асослари ва амалий механизмларини такомиллаштириш негизида бундай мамлакатларда иқтисодиётни ривожлантириш, исломий эътиқодга эга аҳолиси қатлами ва бизнес субъектлари молиявий фаолиятига қулай шароитлар яратиш бўйича тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бинобарин, исломий молияни самарали жорий қилиш асосида исломий молиялаштириш ва инвестициялар кўламини янада ошириш йўли билан мамлакатда аҳоли турмуш даражасини яхшилаш, инфляцияни жилowlash, иш ўринларини ошириш, иқтисодий ўсиш суръатларини

¹ Замонавий исломий молия тизимига исломий банкинг, исломий суғурта, исломий молиявий бозор (шу жумладан исломий капитал бозори), исломий фондлар, исломий финтех (Fin Tech) киради.

² Ушбу шароитда улар фаолиятининг ислом талабига мувофиқлиги ва хатарларни олдини олишнинг ўзига хос шакллари туфайли унинг оммабоплиги ошди.

³ Бунда исломий молия энг яхши йўлга қўйилган учта давлат Саудия Арабистони, Эрон, Малайзия кўрсаткичлар кўлами бўйича глобал бозор ҳажмининг 66 фоизига эгалик қилмоқда.

ошириш, инсон капиталини ривожлантириш, инновацияларни амалиётга кенг жорий қилиш, иқтисодиётда рақобат муҳитини кучайтириш имкониятларини беради.

—Ўзбекистон-2030| стратегияси доирасида кенг қамровли ислохотлар изчил амалга оширилмоқда, мамлакатда қулай бизнес ва инвестиция муҳитлари яратилмоқда. Бунда мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг ўрта ва узоқ муддатли истикболларида аниқ мақсадлар ва вазифалар белгиланган бўлиб, уларни амалга оширилишида Ислом тараққиёт банки гуруҳи, Араб мувофиқлаштириш гуруҳи жамғармалари, Саудия Арабистони, Бирлашган Араб Амирликлари ва бошқа исломий давлатлар ва уларнинг компаниялари фаол иштирок этмоқда [5]. Лекин, 2020 йилда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Тараққиёт Дастури доирасида —Ўзбекистонда исломий молия маҳсулотлари таҳлили| бўйича амалга оширилган тадқиқот ва унинг доирасида ўтказилган сўровнома натижаларига кўра [20], банк кредитларидан фойдаланмасликнинг асосий сабаблари сифатида авваламбор, диний қарашлар, кредитлар бўйича юқори фоиз даражаси, кредитлаштиришнинг мураккаблиги ва исломий молиялаштиришнинг қонуний-меъёрий базисини йўқлиги кўрсатилган бўлиб, агар мамлакатда исломий молия муассасалари ташкил этилса, юқоридаги сўровномада иштирок этган респондентларнинг аксарияти исломий муассаса хизматларидан фойдаланишлари мумкинлигини таъкидлаганлар. Ҳатто, нуфузли халқаро ташкилотлар экспертлари [20; 22; 23; 51] ва анъанавий банклар ҳам Ўзбекистонда исломий молияни, шу жумладан яшил сукуқ чиқаришни [51], самарали жорий қилиш асосида молия-кредит соҳасида ҳалол ва шаффоф рақобат юзага келиши, натижада мамлакатга ҳар йили 10 млрд. АҚШ долларигача инвестициялар жалб қилишга [22; 23] ва улар диверсификациясига олиб келиши ҳақида ўз фикрларини билдирганлар. Шу муносабат билан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга мурожаатномасида [6] ва 2023 йилдаги тадбиркорлар билан очиқ мулоқотида [4; 7] Ўзбекистонда исломий молияни жорий этиш ва тегишли ҳуқуқий базани яратиш зарурлиги ва бунга Ислом тараққиёт банки ҳамда бошқа халқаро молия ташкилотлари экспертлари ва етук иқтисодчи олимларни жалб этилиши, улар томонидан тегишли тадқиқотлар ўтказилиши таъкидланган эди.

Айтилганлар Янги Ўзбекистон тараққиёти шароитида, шу жумладан бундаги турли лойиҳаларни молиялаштиришда исломий молияни самарали жорий қилиш муҳим аҳамиятга эга долзарб муаммолигини тасдиқламоқда.

Иқтисодчи олимлар томонидан исломий молия-банк соҳаси бўйича олиб борилган илмий изланишлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, ушбу соҳа йилдан-йилга ривожланиб боришига қарамасдан, тез суръатлар билан самарали рақамли трансформациланаётган замонавий исломий молия-банк тизими ва уни ноисломий давлатларда самарали жорий этилиши ҳамда турли лойиҳаларни исломий молиялаштиришнинг фундаментал (теологик) ва назарий-методологик асослари, илғор жаҳон амалиёти механизмлари халқаро ва Ўзбекистондаги нашрларда чоп этилган адабиётларда тўлиқ ифодасини топмаган.

Исломий молия ва банк соҳасини сўнгги йилларда хорижий олимлар кенг қизиқиш билан ўрганиб келишмоқда. Уларнинг илмий-амалий ишларига юксак баҳо бериш мумкин. Бу ишлар ҳанузгача ўз кучини сақламоқда. Лекин буларнинг барчаси ривожланган ва прогрессив ривожланаётган ҳамда исломий мамлакатлардаги исломий молия шароитига мос бўлиб, ўтиш иқтисодиётига мансуб Янги Ўзбекистон тараққиёти шароити хусусиятларини тўла ифодамай олмайди. Шундай бўлсада, ушбу ишлардаги назарий қарашлар, илмий таклиф ва амалий тавсиялардан Янги Ўзбекистон тараққиёти шароитида фойдаланиш билан боғлиқ муаммолар ечимида фойдалидир. Бунда чет эл мамлакатлари олимлари жумласига Ahmed H., Asutay M., Wilson R. [21], Errico L., Farahbaksh M. [24], Salman S.A. [25], Iqbal Z., Mirakhor A. [26], Abasimel, N. A. [27], Al-Jarhi M.A. [28], Alzahrani M. [29], Arshed N., Yasmin S., Gulzar M. [30], Asni F.A., Sulong J. [31], Bakhita H. [32], Ercanbrach J. [33], Hassan M.K., Hossain S., Ahmed H. [34], Abdul Jalil Mahama [57; 58] каби ва бошқа олимлар. МДХ мамлакатлари олимларидан Беккин Р.И. [35], Низамеев Р. [36], Байдаулет Е. [37], Акимов А. [38], Чокаев Б.

[49], Зарипов И.А. [50] ва шулар каби бошқаларни киритиш мумкин. Уларнинг илмий ишлари ҳозирги кунда ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олимларидан Шоҳаъзамий Ш.Ш. [8], Хасанов Х.В. [22; 23], Тўхлиев Н., Имомназаров Ж.М. [20; 39], Жўраев Б.Ю. [40; 47], Абдуллаев Р.В., Дусанов С.М. [41], Аброров С.З. [42], Асадов Н., Турабоев И. [43], Абдуллаев А., Жулиана Ж., Бекимбаева Г. [44], Аюпов Р.Х. [45], Абдурахмонов И. [46], Астанакулов О.Т. [48], Сайдирасулов Л.А. [55; 56] ва бошқаларнинг ишлари муҳим аҳамиятга эга бўлиб, улар исломий молия-банк соҳасининг жаҳон тажрибасини ўрганишган ва Ўзбекистон учун фойдали таклифлар ва тавсиялар ишлаб чиқишган. Лекин ҳозирги кунда ҳам ноисломий давлатларда исломий молияни қўллаш амалиётининг самарадорлик даражасини тизимли тадқиқ этиш асосида Янги Ўзбекистон тараққиёти шароитида исломий молияни самарали жорий қилишнинг илмий ва амалий жиҳатлари муаммолигича қолмоқда.

Амалга оширилган библиографик таҳлил натижалари Янги Ўзбекистон тараққиёти шароитида, шу жумладан бундаги турли лойиҳаларни молиялаштиришда исломий молияни самарали жорий қилиш масаласида жиддий илмий изланишлар олиб борилиши асосида ушбу муаммонинг назарий-методологик ва амалий ечимига эришиш зарурлигини кўрсатмоқда.

Республикада амалга оширилаётган самарали макроиқтисодий сиёсат доирасида Янги Ўзбекистон тараққиёти шароитида исломий молияга, айниқса унинг имкониятларидан самарали фойдаланиш асосида турли (ижтимоий ва кичик бизнес, инфратузилмавий, инвестиция) лойиҳаларни молиялаштиришга қизиқиш сезиларли даражада кучайгани сабабли, ушбу соҳада илмий изланишлар олиб бориш ҳамда амалий ишлар, хусусан Ислом тараққиёт банки ва унинг гуруҳи таркибига кирувчи ташкилотлардан ҳамда ва Араб мувофиқлаштириш гуруҳи фондларидан чекланган миқдорда муробаҳа ва ижара молиялаштириш линиялари жалб қилишга қаратилган ишлар кўлами ортган. Лекин, Янги Ўзбекистон аҳолиси учун ушбу соҳанинг янада тезроқ ривожланиши ва исломий молиянинг пайдо бўлишига ҳуқуқий-меъёрий асоснинг йўқлиги ва унга боғлиқ молия-банк, солиқ ва бошқарув инфратузилмасининг мавжуд эмаслиги, айниқса бизнес ва аҳоли орасида исломий молиялаштиришга алоқадор молиявий саводхонликнинг пастлиги халақит бермоқда. Ушбу муаммолар билан бир қаторга миллий молиявий бозорнинг ривожланмаганлиги муаммосини ҳам кўшиш лозим. Хусусан, миллий молиявий бозор ҳолатининг таҳлилидан [9; 10; 52] кўйидагиларни кўриш мумкин: ҳозирда молиявий бозор майда қисмларга бўлинган ҳолда бир нечта регуляторлар⁴ томонидан алоҳида тартибга солинади, натижада ушбу бозор ханузгача ривожланмасдан Янги Ўзбекистон иқтисодиётининг молиявий ресурсларга ва инвестицияларга бўлган талабини етарлича қондирмай келмоқда. Шу сабабли, иқтисодиётнинг молиявий чуқурлиги 2019-2023 йилларда 18,3 фоиздан 21,2 фоизгача, капитал бозорининг ЯИМга нисбатан капитализация даражаси 2017-2023 йилларда 8 фоиздан 22 фоизгача, капитал бозори иштирокчиларининг инвестициялари суммасидан транзакцион харажатлари 8 фоиздан 10 фоизгача бўлган. Зеро миллий капитал бозорида сукук ва —яшил|| сукук сегментини шакллантириш учун имкониятлар мавжуд [42; 51].

Айтилган муаммоларнинг салбий таъсирига қарамасдан, Ўзбекистонда 2019 йилда биринчи «Ўзаро» исломий суғурта компанияси ўз фаолиятини бошлади. Ўзбекистондагина эмас, балки МДХ давлатлари ичида биринчилардан бўлган электрон-Мурабаҳа (Мурабаҳа савдо битими асосидаги молиявий маҳсулот) платформаси ишлаб чиқилди. IsBF (Islamic Business and Finance) номли биринчи Ислом молия масалалари билан шуғулланувчи компания (асосий фаолияти ушбу соҳада консалтинг хизматлари кўрсатиш) ташкил этилди, исломий молия соҳасида аҳоли саводхонлигини ошириш мақсадида —Ислом молияси||

⁴ Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Марказий банк, Истикболдаги лойиҳалар Миллий агентлиги ҳамда халқаро биржаларда халқаро облигациялар эмитентлари бўлмиш йирик тижорат банклари (чунки ўзбек банкларининг бундай облигациялари эмиссияси ва муомаласини халқаро биржалар тартибга солади). Бунда Пул бозорига Марказий банк ва унинг Республика валюта биржаси масъул, Капитал бозорига Истикболдаги лойиҳалар Миллий агентлиги масъул. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги молиявий бозорнинг ҳар иккала сегментига масъул.

Telegram sahifasi va veb sayti ishga tuشيرildi. Taiba Lizing va Al-Mulk Kapital kabi lizing kompaniyalari esa kichik va urta biznes vakillariga Islom tamoyillari asosidagi ijara mahsulotlari takdim qilishni davom ettirmoqda. Shuningdek, ta'lim sohasida ham sezilarli ishlar amalga oshirildi. Uzbekistonda Islomiy moлия b'uyicha bir nechta treninglar utkazildi, uzbek tilida Islomiy moлияga oid kitoblar nashr etildi.

Shunday qilib, uqorida aytilganlarning barchasi jahondaги noislomiy davlatlarda islomiy moлияni mavjud mazhablar (Shariat maktablari) doirasida qullanilish natijalarining samaradorlik darajasini obyektiv baholash asosida Yangi Uzbekiston taraqqiyoti sharoitida, shu jumladan bundagi turli loyihalarni moлияlashtirishda islomiy moлияni samarali joriy qilish bilan bogliq muammo echimiga qaratilgan tizimli tadqiqotlar utkazish negizida mamlakatimiz milliy moлия-kredit tizimiga endosh bu'ladigan islomiy moлия-bank sohasini rivojlantirishning ilmiy-metodologik bazis, nazariy takliflar va amaliy tavsialar ishlab chiqishning dolzarbligini belgilamoqda.

Bunda tadqiqotning ob'ektlari sifatida jahondaги islomiy moлия va bank tizimi, noslomiy davlatlarda faoliyat yurituvchi islomiy moлия-bank segmentlari, usbu davlatlarning ilg'or amaliyoti asosida islomiy moлияni Yangi Uzbekiston sharoitida samarali joriy qilinishi natijasida milliy moлия-kredit tizimiga endosh sifatida shakllanuvchi yangi institutsional tizim qaralishi lozim.

Tadqiqotning predmeti – Yangi Uzbekiston taraqqiyoti sharoitida, shu jumladan bundagi turli loyihalarni moлияlashtirishda islomiy moлияni samarali joriy qilishning nazariy-metodologik bazisi, tashkiлий va huquqiy mexanizmlari, ularni amalga oshirish jarayonlarida vujudga keluvchi iqtisodiy, huquqiy, moлияviy munosabatlar, ular rivojini shakllantiruvchi omillar hisoblanadi.

Tadqiqotni amalga oshirishda dialektik endashuv, multidisziplinari (yani multiilmii) konseptsyaga asoslanib tizimli endashuv metodologiyasini qullovchi ijtimoiy-iqtisodiy sistemologiya, unga tayanuvchi moлия-kredit sistemologiyasi va unda qullanuvchi finansmetrikani nazariy-metodologik instrumentariysi [8-14], ma'lumotlarni guruhlash va statistik qayta ishlash usullari, taqqoslash, ilmiy tafakkur, SWOT-tahlil, korrelyatsiya va regressiya, tadqiqot natijalarini baen qilish, moлияviy tahlil, prognozlash, tendentsiyalar ekstrapolyatsiyasi, ekspert tahlil metodlari va boshqa usullar qullanilishi nazarda tutiladi.

Aйтиш жоизки, tadqiqotning uslubii ahamiyati jahondaги noislomiy davlatlarda islomiy moлияni mavjud mazhablar (Shariat maktablari) doirasida qullanilish natijalarining samaradorlik darajasini obyektiv baholashning hamda Yangi Uzbekiston taraqqiyoti sharoitida, shu jumladan bundagi turli loyihalarni moлияlashtirishda islomiy moлияni samarali joriy qilishning nazariy-metodologik bazisi, tashkiлий va huquqiy mexanizmlari ishlab chiqilishi bilan belgilanadi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati – ishlab chiqilgan taklif va tavsialardan Yangi Uzbekiston taraqqiyoti sharoitida (shu jumladan bundagi turli loyihalarni moлияlashtirishda) islomiy moлияni samarali joriy qilish bilan bogliq strategiya konseptsiyasini va tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlar loyihalarni ishlab chiqishda qullash mumkinligi bilan izoxlanadi.

Tadqiqot natijalari Yangi Uzbekiston taraqqiyoti sharoitida, shu jumladan bundagi turli loyihalarni moлияlashtirishda islomiy moлияni samarali joriy qilish strategiyasi va tegishli konun loyihalarida, Uzbekistonda islomiy moлияni endosh tizim sifatida shakllantirish bilan bogliq davlat siyosatini ishlab chiqishda qullanilishi mumkin.

Ishlab chiqiladigan taklif va tavsialar tegishli davlat organlari va biznes tomonidan qullanilishi mumkin.

Xulosa sifatida quyidagilarni aйтиш mumkin.

Yangi Uzbekistonning taraqqiyoti i'ulida islomiy moлияni samarali joriy qilish muammosiga davlat rahbari Ш.М. Мирзиёевning alohida e'tibor qarataetgani mazkur mavzudagi tadqiqotning dolzarbligini va zarurligini belgilaydi. Chunki bu muammoning

самарали ечимига эришиш натижасида мамлакат иқтисодиёти учун янги имкониятлар яратилишига олиб келади.

Жаҳондаги ноисломий давлатларда исломий молияни мавжуд мазҳаблар (Шариат мактаблари – Суннийларга мансуб Ҳанафий (Имом Аъзам), Шофеъий, Моликий, Ханбалий мактаблар ҳамда Шияларга мансуб Жаъфарий мактаби) доирасида қўлланилиш натижаларининг самарадорлик даражасини объектив баҳолаш асосида Янги Ўзбекистоннинг тараққиёти шароитида исломий молияни самарали жорий этиш муаммосининг ечимига эришиш – анъанавий миллий молия-кредит тизимига ёндош бўладиган исломий молияни Янги Ўзбекистон тараққиётининг янги муқобил драйвер соҳаси сифатида шаклланиши демакдир. Зеро Янги Ўзбекистонда исломий молияни самарали жорий қилиш асосида миллий молия-кредит соҳасида ҳалол ва шаффоф рақобат юзага келиши, натижада мамлакатга ҳар йили 10 млрд. АҚШ долларигача инвестициялар жалб қилишга [22; 23] ва улар диверсификациясига олиб келиши ҳақидаги экспертларнинг фикрлари рўёбга чиқиши реал бўлиши мумкин.

Янги Ўзбекистон тараққиёти шароитида (шу жумладан бундаги инфратузилмавий, инвестиция, ижтимоий, йирик ва кичик бизнес лойиҳаларини молиялаштиришда) исломий молияни самарали жорий қилишнинг давлат стратегияси зарур. Мазкур стратегиянинг истиқболдаги назари қуйидагига қаратилган (*русчада – видение стратегии*): Янги Ўзбекистоннинг тараққиёти шароитида исломий молияни жорий этиш учун дуалистик моделдан фойдаланиш яхши натижа бериши ноисломий мамлакатлар тажрибасидан маълум бўлган. Зеро анъанавий ва унга ёндош (муқобил) ислом молиясини ўзида самарали мужассамлаштирувчи дуалистик моделида (тизимида) унинг институтлари фаолияти учун муносиб ҳуқуқий механизм ва рақобат муҳити ҳамда қулай бизнес ва инвестиция муҳитлари яратилади, ушбу институтлар миқозларида икки тизим ўртасида танлов имконияти пайдо бўлади, уларнинг ислом қоидалари талаби бўйича эҳтиёжи қондирилади, янги молиявий маҳсулотлар ва технологиялар ишлаб чиқилади, Янги Ўзбекистоннинг исломий ва ноисломий давлатлар ҳамжамияти олдидаги нуфузи ортади, натижада миллий иқтисодиёт тараққиётида ички ва чет эллик инвесторлар учун тенг имкониятлар вужудга келиб, уларнинг иштироки фаоллашади, инфляция, коррупция ва яширин иқтисодиёт жиловланади.

Стратегиянинг истиқболдаги назари доирасида Янги Ўзбекистоннинг тараққиёти шароитида исломий молияни самарали жорий этиш муаммосининг ечимига эришишга, яъни анъанавий миллий молия-кредит тизимига ёндош бўладиган исломий молияни Янги Ўзбекистон тараққиётининг янги муқобил драйвер соҳаси сифатида шакллантиришга қаратилган мақсадлар, вазифалар, мақсадли прогноз ориентир кўрсаткичлар, таклифлар ва тавсиялар берилиши назарда тутилади. Зеро стратегиянинг мақсади миллий молия-кредит тизимига ёндош бўлувчи миллий исломий молия-банк секторининг самарали фаолиятини йўлга қўйиш бўлиб, унга эришиш доирасида давлат молия сиёсати такомиллаштирилади, барқарор инклюзив иқтисодий ўсиш таъминланади.

Шу билан бирга, стратегияда қуйидагилар назарда тутилиши лозим:

Ўзбекистондаги Ислом динига мансуб Ҳанафий (Имом Аъзам мазҳаби) мактаби бўйича эътиқод қилувчи халқнинг талаблари устувор инobatга олиниши;

—Исломий молия-банк тизимининг фаолият механизми тўғрисида янги қонун ишлаб чиқиши ва унинг асосида мавжуд қонунчиликка бир вақтнинг ўзида тегишли ўзгартиришлар киритилиши, шу жумладан, Фуқаролик, солиқ ва бошқа кодекслар, банк, суғурта, хўжалик жамиятлари, молиявий бозор (пул бозори ва капитал бозори) каби ва бошқа қонунчилик ҳужжатларидаги бир қатор қоидаларни қайта кўриб чиқиш;

Янги Ўзбекистон тараққиёти шароитида исломий молияни жорий қилиш вазифалари ижроси самарали [4; 5] амалга оширилиш доирасида «Ўзбекистан-2030» [2] ва «Рақамли Ўзбекистан-2030» [3] стратегиялари контекстида исломий молия-банк тизимини (сегменти, секторини) ҳам қамровчи яхлит миллий молиявий бозорни комплекс тартибга солиш макрорегулятори концепциясини [9; 10; 53] амалга ошириш чоралари ишлаб чиқишини.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 25 декабрдаги —Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида ЎРҚ-598-сон Қонуни;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг —Ўзбекистон-2030|| стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида 2023 йил 11 сентябрдаги №ПФ-158-сон фармони;
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг —Рақамли Ўзбекистон-2030|| стратегияси ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирларини тасдиқлаш тўғрисида 2020 йил 5 октябрдаги №ПФ-6079-сон фармони;
4. —Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадбиркорлар билан 2023 йилдаги очик мулоқотида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида 2023 йил 4 сентябрдаги ПҚ-292-сон қарори;
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг —Исломот тараккиёт банки гуруҳи ва Араб мувофиқлаштириш гуруҳи жамғармалари билан шерикликни янада кенгайтириш ва чуқурлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида 2019 йил 5 мартдаги ПҚ-4224-сон Қарори;
6. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 декабрь куни 2020 йил учун мўлжалланган энг муҳим устувор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлисга мурожаатномаси (<https://kun.uz/99414458>);
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадбиркорлар билан 2023 йилдаги очик мулоқоти;
8. Шоҳазамий Ш.Ш. Тизимли молия инжиниринги. Монография. -Т.: Fan va texnologiya, 2012.-796 б.
9. Шоҳазамий Ш.Ш. Трактат о смарта цифровој республике. Монография. -Т.: Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи, 2020.-352 с.
10. Шоҳазамий Ш.Ш. Системное развитие рынка ценных бумаг в регулятивной взаимосвязи с реальной экономикой. Монография.-Т.: Fan va texnologiya, 2012.-448 с.
11. Шоҳазамий Ш.Ш. Социально-экономическая системология.// Молия.-Т., №3, 2014.-с.38-46.
12. Шоҳазамий Ш.Ш. О необходимости финансово-кредитной системологии.// Тошкент молия институтининг —Халқаро молия ва ҳисоб|| илмий электрон журнали №1, 2017 йил феврал.-б.1-8.
13. Шоҳазамий Ш.Ш. Молия бозори ва қимматли қоғозлар. Дарслик. -Т.: Fan va texnologiya, 2012.-440 б.
14. Шоҳазамий Ш.Ш. Финансометрика: основы теории и применение. Монография.-Т.: Iqtisod-moliya, 2013.-464 с.
15. IFSB – Исломий молиявий индустриянинг барқарорлиги тўғрисидаги ҳисобот (IFSI) 2021 [<https://www.ifsb.org/download.php?id=6106&lang=English&pg=/index.php>];
16. DinarStandard & Ellipses – Глобал исломий финтех-ҳисобот 2021 [<https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/islamic-fintech-2021>];
17. ICD-REFINITIV – Исломий молиянинг ривожланиши тўғрисидаги ҳисобот 2020 [https://icd-ps.org/uploads/files/ICD-Refinitiv%20IFDI%20Report%2020201607502893_2100.pdf];
18. Qardus нашрининг таҳлилий маълумотлари (<https://www.qardus.com/news/the-islamic-financial-services-industry-statistics#:~:text=Currently%2C%20the%20Islamic%20finance%20sector,over%202.7%20trillion%20USD%20globally>);
19. <https://www.refinitiv.com/en/resources/special-report/islamic-finance-development-report>; <https://alhudacibe.com/pressrelease142.php#>;
20. Imamnazarov, J. (2020). Landscaping analysis of Islamic finance instruments in Uzbekistan. UNDP. <https://undp.org/2020/>

21. Ahmed, H., Asutay, M., & Wilson, R. (2013). Reflecting on Islamic banking and financial crisis: Risks, reputation and stability. *Islamic Banking and Financial Crisis: Reputation, Stability and Risks*. Edinburgh University Press.
22. Ислом тараққиёт банкининг Ўзбекистондаги вакили Х.Хасанов фикри (<https://www.spot.uz/ru/2019/04/15/idb/>).
23. Хасанов Х.Ш. Ўзбекистон Республикасида исломий молиялаштириш // Исломий молия асослари (китобнинг 5-қисми, 13 боби). –Т.: O‘zbekiston, 2019, 11 б (401-411).
24. Errico L. and Farahbaksh M. *Islamic Banking: Issues in Prudential regulation and supervision*. IMF working Paper, IMF /98/ 30.1998.
25. Salman Syed Ali. *Islamic Capital Market Products: Developments and Challenges*. Islamic Development Bank Group Islamic research and Training Institute. 1425 H/2005 year. 92-p.
26. Iqbal Z. and Mirakhor A. *Development of Islamic Financial Institutions and Challenges Ahead in Archer S.R.A. Karim. Islamic Finance: Growth and Innovation*.-Euromoney Books, London, 2002.
27. Abasimel, N. A. (2022). *Islamic Banking and Economics: Concepts and Instruments, Features, Advantages, Differences from Conventional Banks, and Contributions to Economic Growth*. *Journal of the Knowledge Economy* , 14, 1923–1950. Retrieved from <https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-022-00940-z>
28. Al-Jarhi, M. A. (2017). *An economic theory of Islamic finance*. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 117-132.
29. Alzahrani, M. (2019). *Islamic corporate finance, financial markets, and institutions: An overview*. *Journal of Corporate Finance*, 1-5. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0929119918308691>
30. Arshed, N., Yasmin, S., & Gulzar, M. (2020). *Islamic financing portfolio and its comparative growth potential*. *Islamic banking and finance review*, 60-91. doi:10.32350/ibfr.2020.07.04
31. Asni, F. A., & Sulong, J. (2018). *The Model of Istinbat by the Shariah Advisory Council of Central Bank of Malaysia*. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*. doi: 10.6007/IJARBS/v8-i1/3778

IMPLICATIONS OF CHINA’S AGRICULTURAL CIRCULAR ECONOMY FOR
UZBEKISTAN

ХИТОЙ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ АЙЛАНМА ИҚТИСОДИЁТИНИНГ
ЎЗБЕКИСТОНГА ТАЪСИРИ

ВЛИЯНИЕ КИТАЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯРНОЙ
ЭКОНОМИКИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

Behzod Tagaev

Head of —Regional economy and management|| Department
of National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulug_bek

Lu Diying

PhD student of the National University of Uzbekistan;
Teacher at Inner Mongolia University of Finance and Economics, China

Abstract

Uzbekistan relies heavily on the agricultural sector, which plays a vital role in the country's economic and social growth. Implementing a circular economy in agriculture could help realize the agricultural development strategy of the republic. This article analyses the circular economy model in China and offers practical recommendations for the advancement of circular agriculture in Uzbekistan.

Keywords: green agriculture, agricultural circular economy, green economy, agro-ecological environment, agricultural development model

Ўзбекистон асосан қишлоқ хўжалигига боғлиқ бўлиб, бу мамлакатнинг иқтисодий ва ижтимоий ўсишида муҳим роль ўйнайди. Қишлоқ хўжалигида айланма иқтисодиётни амалга ошириш республика қишлоқ хўжалигини ривожлантириш стратегиясини амалга оширишга ёрдам беради. Ушбу мақолада Хитойда айланма иқтисодиёт модели таҳлил қилинган ва Ўзбекистонда айланма қишлоқ хўжалигини ривожлантириш бўйича амалий тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: яшил қишлоқ хўжалиги, қишлоқ хўжалиги айланма иқтисодиёти, яшил иқтисодиёт, агроэкологик муҳит, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш модели

Узбекистан в значительной степени зависит от сельскохозяйственного сектора, который играет жизненно важную роль в экономическом и социальном росте страны. Внедрение циркулярной экономики в сельском хозяйстве могло бы способствовать реализации стратегии развития сельского хозяйства республики. В данной статье анализируется модель циркулярной экономики в Китае и предлагаются практические рекомендации по развитию циркулярного сельского хозяйства в Узбекистане.

Ключевые слова: зеленое сельское хозяйство, сельскохозяйственная циркулярная экономика, зеленая экономика, агроэкологическая среда, модель развития сельского хозяйства.

On the 5th of December 2022, on the ninth World Soil Day, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) made public a report. The report indicated that roughly one-third of the globe's soil is already degraded. This degradation leads to a loss of soil fertility, a decrease in land productivity, and a reduction in the nutritional content of many fruits, vegetables and grains, compared to their nutrient levels 70 ears ago.

Balancing agricultural development and the ecological environment has garnered global attention, with numerous scholars proposing the implementation of a circular economy in agriculture and the restoration of organic farming through scientific and technological support to address this issue. Governments and environmental organizations are actively engaged in this challenge.

Over the past century, the pursuit of agricultural economic efficiency has caused resource scarcity, environmental destruction, and irrational resource allocation. The concept of circular economy in agriculture emerged in the theoretical background of circular economy and has led to a significant increase in relevant research results, particularly in the last decade.

A group of scholars have assessed the viability and importance of establishing a circular economy in the agricultural industry, including: Alexandra Jurgilevich (2016), Trisha A. Toop (2017), Franco Angeli (2018), Murillo Vetroni Barros (2020), Emilio Abad Segura (2021), Giulia Chiaraluce (2021), Juan F. Velasco-Muñoz (2021), Kim Yrjälä (2022), et al.

Some researchers have investigated circular economy models in agriculture and their implementation in different regions and countries through experiments or case studies. These include: Liu Yinan (2013), Daniel Grimm & Han A. B. Wösten (2018), N. Antoniou (2019), Rimika Kapoor (2020), Ugo De Corato (2020), Marzena Smol (2021), Stefano Poponi (2021), Xue Yunan (2021), Hans Dagevos (2021), KM Nazmul Islam (2021), He Qilin (2021), Matia Mainardis (2022), F. Chamorro (2022), et al.

There are also scholars who focus on the evaluation index and guarantee system of the agricultural circular economy, primarily: He Yaojun (2007), Wang Shujun (2017), Corrado, S (2017), Juan F. Velasco-Muñoz (2021), Carla Zarbà (2021), et al.

In 2006, the Chinese Government officially proposed the development of circular agriculture for the first time. In 2016, China issued the —Guiding Opinions on Accelerating the Development of the Agricultural Circular Economy, which explicitly proposed to accelerate the development of the agricultural circular economy, and by 2020, to establish a policy support system in line with the requirements for the development of the agricultural circular economy, and to basically build an agricultural industrial system based on recycling. In 2021, the National Development and Reform Commission (NDRC) published the "14th Five-Year Plan" for the Development of Circular Economy. The plan outlines the key objectives in the agricultural sector, including the promotion of agricultural circular economy and the establishment of circular agricultural production methods.

Over the past decade, China has achieved significant advancements in establishing a circular economy in agriculture, a feat acknowledged by the FAO, which could provide inspiration for Uzbekistan. In light of the characteristics of agricultural development in Uzbekistan, the following circular economy model in Chinese agriculture is worth considering.

Due to geographic, climatic, and historical factors, agriculture in the south and north of China differs significantly, resulting in distinct implementations of this model in rural areas of each region. In the northern regions, biogas digesters are frequently integrated with toilets, livestock housing, and greenhouses. In the south, biogas digesters are mainly combined with livestock housing and the fruit /crops/fishing industry.

Farmers use livestock and poultry farm excreta, crop waste and rural sewage as substrates for biogas. This biogas can be used as a fuel for lighting and cooking by farmers. The biogas and digestate serve as organic fertilizer for farmland cultivation, hence decreasing the amount of chemical fertilizer utilized effectively. Simultaneously, biogas and digestate have the ability to improve soil structure by loosening it, creating a desirable habitat for soil microorganisms, and reducing the occurrence of soil crusting and acidification. This approach supports the establishment of a virtuous circle of energy, ecology, and environmental conservation which enables sustainable cultivation, farming, and energy use practices.

The stereoscopic cycle farming model is an agricultural approach that utilizes crop planting and breeding traits to create a miniature ecological cycle system within a stereoscopic environment. The system aims to achieve high yields and superior quality.

For instance, the "fish-mulberry-chicken" method has emerged in regions where mulberry trees are cultivated. Fish are cultivated in ponds, with mulberry trees surrounding them, while chickens are raised in the vicinity of the mulberry gardens. The sediment in the fishpond and chicken droppings are utilized as fertilizer for the mulberry bushes. Additionally, silkworm pupae and mulberry leaves are fed to the chickens whereas fish consume the silkworm excreta. This way, mulberry plants, fish, and poultry create a sustainable ecological cycle. The "rice field + fish/crab" model was developed in rice-growing regions. Rice fields offer excellent habitats and abundant natural food resources for fish, shrimp, and crabs. As aquatic economic animals, fish and crabs can aid in soil aeration, weed elimination, pest control, and also increase fertilizer, oxygen, and temperature levels, which contribute to enhanced rice yield.

This model for the circular economy in agriculture involves the treatment of waste produced during agricultural production to restore its value for future use. The model includes mainly the recycling of crop remains, animal manure, and discarded agricultural films.

Straw in China has versatile uses that include fertilizer, feed, and fuel, as well as clothing, cups, and cutlery. It can also act as a culture medium for edible mushrooms. Animal manure is primarily utilized for biogas production and the manufacturing of organic fertilizer. White waste comprising waste agricultural film and pesticide and chemical fertilizer packaging can cause severe ecological damage if randomly discarded. The rural local governments in China collect agricultural film and bags through agricultural film recycling teams and then hand them over to processing factories for processing and recycling.

While catering to the market demand for fruits and vegetables, a considerable amount of needless leaves, roots, and stems resulting from the processing of these produce are rendered as waste, the so-called 'tailed vegetables'. Improper disposal of tailed vegetables not only contaminates the soil environment but also affects the rural habitat.

In China, some places have explored the "government-led + business-led + co-operative" model. The rural government encourages companies to set up local waste treatment centers and to sign waste supply agreements with vegetable cooperative bases or cooperatives in neighboring towns and villages. Cooperative bases or cooperatives transport the tailed vegetables to a center for processing, where all types of tailed vegetables are crushed. The crushed tailed vegetables are then mixed with cereal straw, cow and sheep dung, mushroom residue and other wastes in a fermentation tank, which ferments and processes the mixture to yield organic fertilizer. The tailed vegetable waste produces organic fertilizer that is subsequently applied to the vegetable field. This practice enhances the soil's biological activity and lessens the reliance on chemical fertilizers. Additionally, it ameliorates the vegetable quality and promotes the eco-friendliness of the vegetable industry.

As people's standard of living improves, there is a growing demand for meat and dairy products, resulting in an increase in the number of cattle in both countries.

In certain regions of China that boast well-developed cattle farming, enterprises and the government have partnered to establish earthworm breeding bases where earthworms are bred from cattle manure. A combination of cow manure and straw provides nourishment to earthworms and generates vermicomposting. A blend of cow manure and straw is specifically cultivated for earthworms and yields vermicomposting. All the cow manure processed by earthworms transforms into a light, somewhat dark residue that lacks any odour. Earthworms and vermicomposting are useful for enhancing the quality of local soil and improving the growth of vegetables and seedlings. Furthermore, earthworms have potential as medicinal products and biological agents, as well as offering a new source of high-protein nutritious food and a protein additive for farmed animals, providing them with high economic value.

The establishment of a circular economy stands as a primary objective for the Republic in the —Uzbekistan–2030|| strategy. In both the Strategy for the —Transformation of the Republic of Uzbekistan into a Green Economy for the period 2019-2030|| and the|| Strategy for the Development of Agriculture in the Republic of Uzbekistan for the period 2020-2030||, both strategic documents mention increasing the use of drip irrigation technology, developing organic agriculture,

preserving the agricultural environment, and other guidelines and regulations related to the development of green agriculture.

Under the guidance of the national strategy, agriculture in Uzbekistan has achieved a number of successes in the transformation process.

AKIS is a constituent part of the National Center for Agricultural Knowledge and Innovation, which operates under the auspices of the Ministry of Agriculture. The primary aim of this center is to establish a connection between education, science, and production whilst maintaining a coherent system of dispensing modern agricultural services to agricultural entities. Currently, this establishment has been set up in Tashkent Region and the Republic of Karakalpakstan. This center can provide more than 100 services to farmers, dehqan farms, clusters and agribusinesses, including laboratory, consultancy and legal services.

In the pursuit of establishing a circular economy within the agriculture sector, the Uzbekistan Government places significant emphasis on collaborating and exchanging with international organizations and other nations. For example, the Government of the Republic of Uzbekistan and the United Nations Development Program (UNDP) have launched a joint project entitled "Towards a better green recovery in the Republic of Uzbekistan", the main task of which is for UNDP to provide technical assistance, consultancy and coordination support for the process of greening the economic transition in Uzbekistan and to help to attract funding from donors and investors.[1]

To date, the Uzbekistan government has carried out 33 projects with FAO worth US\$ 15.03 million (including 9 regional projects worth US\$ 9.72 million and 24 national projects worth US\$ 5.31 million). The most extensive undertakings comprise "Promotion of water-saving technologies in water-scarce areas of the transboundary basin of the Podshota River in Uzbekistan", "Institutional capacity building for the advancement of organic agriculture and endorsement of Good Agricultural Practices (GAP) in Uzbekistan", "Comprehensive evaluation of forest and tree resources", "Demonstration of intensification of diversified and sustainable crop production", as well as "Assistance for the enhancement of the national legislation on seeds, plant variety protection and phytosanitary control".[1]

Furthermore, Uzbekistan's agricultural research institutes collaborate with other institutions internationally, such as Japan, China, and the European Union, and undertake numerous agricultural research initiatives.

Uzbekistan is a country with a severe water shortage, and agriculture is the main user of freshwater resources. In the past, traditional irrigation methods led to a significant amount of water wastage. To change this, the state is actively promoting the use of new agricultural irrigation technologies. In the regions of Andijan, Namangan, Syrdarya, Fergana and Khorezm, the proportion of irrigated farming within the overall agricultural landscape has exceeded 80%.

Fig. 1 Percentage of irrigated farmland in each Uzbekistan region, among the total farmland, 2023.(unit:%)

Agriculture is a vital component in the economic development of both Uzbekistan and China, and the direction of agricultural growth in the two countries is similar. The establishment of a circular economy in agriculture and the mitigation of the adverse impact of agriculture on the environment are significant concerns for both governments. China's agricultural circular economy is more advanced compared to Uzbekistan's, featuring superior systems, technologies, and circular models. The experiences gained from China's agricultural practices could provide insights for Uzbekistan's agricultural transformation.

China's agricultural circular economy is a concept that aims to ensure sustainable development of agriculture and eliminate waste from food production and consumption. It is based on the recycling and use of useful residues and waste, the reuse of food and agricultural products, as well as strengthening the role of agricultural supply chains and creating a closed consumption loop.

For Uzbekistan, the impact of the Chinese agricultural circular economy can be significant and positive. Here are some reasons:

1. Improving resource efficiency: Western countries, including China, have made significant strides in reducing water, energy and fertilizer consumption in agriculture. Uzbekistan, which has limited water resources, will be able to learn from China and apply new technologies and methods to effectively use its resources.

2. Development of green technologies: China is becoming a leader in the development and use of green technologies and innovative methods in agriculture. Uzbekistan can benefit from China's experience and expertise to develop its own green technologies that will improve environmental sustainability and reduce harmful impacts on the environment.

3. Expanding Exports: China is one of the largest importers of agricultural goods in the world. Uzbekistan, with its rich agricultural resources and high potential in food production, can increase its exports to China. This will create new opportunities for the development of agriculture and improving the living standards of farmers and rural residents.

4. Attracting investment: China is actively investing in the agricultural sector of other countries, especially in developing regions. Uzbekistan can attract Chinese investment to modernize and develop agriculture, build infrastructure, develop production and improve the skills of agricultural workers.

However, it should be taken into account that the implementation of the Chinese agricultural circular economy model requires significant changes in the legislation, policy and infrastructure of Uzbek agriculture. In addition, it is necessary to take into account the characteristics of Uzbek culture and traditions in order to adapt and apply Chinese experience to local conditions.

Currently, Uzbekistan's agricultural transformation is in its early stages. By incorporating the experience of China, the acceleration of the country's agricultural development and the more successful implementation of its agricultural development strategy is attainable.

Although many actions have been taken to achieve the goal of environmentally friendly agricultural development in Uzbekistan, the system for a circular economy in agriculture is not sufficiently developed. The central Government ought to enhance and optimize local regulations and policies in order to propel the advancement of a circular economy. This could encompass augmenting land-contracting rights, stimulating the establishment of agricultural irrigation facilities and encouraging the efficient and effective employment of water resources on farmland. Additionally, promoting the well-ordered handling of agricultural waste, boosting oversight of specialist farmers' cooperatives and improving inspection standards for agricultural products.

As an emerging modern agricultural development model, the economic benefits of the agricultural circular economy are initially low due to input costs. Additionally, the public's understanding of its advantages and future potential is limited. This limited comprehension has resulted in a poor ecological awareness among many agricultural businesses, leading to permanent harm to the agro-ecological environment and natural resources in pursuit of short-term financial gains. Therefore, it is imperative for the government to enhance the promotion of circular economy adoption in agriculture and lead all sectors of society in comprehending the significance of

implementing a circular economy in agriculture. Through this approach, the general public can reach a shared understanding about the sustainable development of agriculture.

The Government should fully utilize its role in guiding the development of the agricultural circular economy and utilize information systems to provide timely updates on relevant policies and technologies pertaining to it.

The government should learn from the advanced agricultural circular economy development models of other nations, improve the construction of agricultural circular economy demonstration sites, evaluate the establishment of agricultural circular economy demonstration parks with comprehensive systems, boost the number of frontline grassroots agricultural technicians, and prioritize technical training for ordinary farmers.

The Government should set up special funds for the development of the agricultural circular economy, increase support for key projects and programs in the field of the agricultural circular economy, improve the green ecology-oriented agricultural subsidy policy, implement and improve the system of direct subsidies to farmers, and increase the effectiveness of agricultural subsidies.

As the market-oriented economic reforms progress in Uzbekistan, the conflict between small farmers and large markets is becoming more apparent. Currently, family units typically serve as the backbone of the agricultural industry in Uzbekistan. The fractured approach to agricultural production and management has resulted in a limited use of agricultural resources, reduced resilience to market and environmental risks, and a disparity between the agricultural product supply and market demand.

In Uzbekistan, the creation of professional farmers' cooperatives commenced in 2019; however, this grass-roots initiative has been implemented in only certain regions. Farmers' cooperatives enable farmers to participate fully in the development of the agricultural circular economy, manage business risks and strengthen links between farmers and enterprises. By expanding their organizational model, farmers' cooperatives also contribute to promoting the concept of the agricultural circular economy. Therefore, it is recommended that the Government of Uzbekistan expands the number of professional farmers' cooperatives and facilitates their standardized development. As the world transitions to the digital economy, it is imperative that governments utilize e-science and technology effectively in order to facilitate agricultural transformation. The agricultural department can use the internet and mobile phone apps to provide training for farmers, create a platform for communication between farmers and technicians or researchers, and publish weather and policy information related to agriculture.

By utilizing big data, agricultural service departments can obtain a clear picture of soil, environmental, water conservation, meteorological and other data, and understand the cultivation and sales of similar agricultural products, thereby improving the accuracy of decision-making by farmers and agribusinesses, and increasing the efficiency of agricultural production and the use of agricultural resources. By utilizing e-commerce, farmers and agribusinesses can expand the sales channels for their agricultural products. This, in turn, enables them to advertise and market premium-quality agricultural produce from Uzbekistan to foreign markets effectively. All of which results in increased income for the farmers.

List of literature:

1. Alexandra Jurgilevich, Transition towards Circular Economy in the Food System[J], Social Ecology and Sustainability, Volume 8, 12 January 2016
2. Trisha A. Toop, AgroCycle – developing a circular economy in agriculture[J], Energy Procedia, Volume 123, September 2017
3. Franco Angeli, The circular economy: a broader perspective for rural areas[J], Rivista di studi sulla sostenibilità, Volume 8, January 2018
4. Murillo Vetroni Barros, Mapping of research lines on circular economy practices in agriculture: From waste to energy[J], Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 131, October 2020
5. Emilio Abad Segura, Implications for Sustainability of the Joint Application of Bioeconomy and

- Circular Economy: A Worldwide Trend Study[J], Sustainability, 26 June 2021
6. Giulia Chiaraluce, Circular Economy for a Sustainable Agri-Food Supply Chain: A Review for Current Trends and Future Pathways[J], Sustainability, 19 August 2021
 7. Juan F. Velasco-Muñoz, Joan Manuel, F. Mendoza, José A. Aznar-Sánchez, Alejandro Gallego-Schmid, Circular economy implementation in the agricultural sector: Definition, strategies and indicators, Resources, Conservation and Recycling, Volume 170, July 2021
 8. Kim Yrjälä, Agricultural waste streams as resource in circular economy for biochar production towards carbon neutrality[J], Current Opinion in Environmental Science & Health, Volume 26, April 2022
 9. Liu Yanan. Study on Low-Carbon Cyclical Agricultural Economy in Japan[J], World Agricultural, Volume 10, October 2013
 10. Daniel Grimm & Han A. B. Wösten, Mushroom cultivation in the circular economy[J], Microbiology and Biotechnology, Volume 107, 19 July 2018
 11. N. Antoniou, Contribution to Circular Economy options of mixed agricultural wastes management: Coupling anaerobic digestion with gasification for enhanced energy and material recovery[J], Cleaner Production, Volume 209, 1 February 2019
 12. Rimika Kapoor, Valorization of agricultural waste for biogas based circular economy in India: A research outlook[J], Bioresource Technology, Volume 304, May 2020
 13. Ugo De Corato, Agricultural waste recycling in horticultural intensive farming systems by on-farm composting and compost-based tea application improves soil quality and plant health: A review under the perspective of a circular economy[J], Science of The Total Environment, Volume 738, 10 October 2020
 14. Matia Mainardis, Wastewater fertigation in agriculture: Issues and opportunities for improved water management and circular economy[J], Environmental Pollution, Volume 296, 1 March 2022
 15. F. Chamorro, Valorization of kiwi agricultural waste and industry by-products by recovering bioactive compounds and applications as food additives: A circular economy model[J], Food Chemistry, Volume 370, 15 February 2022
 16. Marzena Smol, Transition to Circular Economy in the Fertilizer Sector—Analysis of Recommended Directions and End-Users’ Perception of Waste-Based Products in Poland[J], Energies, Volume 14, 17 July 2021
 17. Stefano Poponi, Multi-Actor Governance for a Circular Economy in the Agri-Food Sector: Bio-Districts[J], Sustainability, Volume 13, 14 August 2021
 18. Xue Yunan, Evolutionary game for the stakeholders in livestock pollution control based on circular economy[J], Cleaner Production, Volume 282, 1 February 2021
 19. Hans Dagevos, Circular Business Models and Circular Agriculture: Perceptions and Practices of Dutch Farmers[J], Sustainability, Volume 13 Issue 3 2021
 20. KM Nazmul Islam, Renewable energy generation from livestock waste for a sustainable circular economy in Bangladesh[J], Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 139, 5 April 2021
 21. HE Qilin, XU Jie, DING Zhiyuan. Promoting comprehensive utilisation of straw and developing agricultural circular economy[J], Shanghai Rural Economy, Volume 1, 18 January 2021
 22. Wang Huogen, Zhai Hongyi, Research review and outlook of circular economy in agriculture[J], Huazhong Agricultural University (Social Science Edition), April 2016
 23. Wang Hua, Research on Agricultural Circular Economy Development Model in Inner Mongolia Autonomous Region under Ecological Perspective[J], Rural Science and Technology, May 2021
 24. Jia Yanpeng, Development Status and Future Initiatives of China’s Agricultural Circular Economy[J], Macroeconomic Management, August 2022
 25. Ministry of Agriculture of Uzbekistan, <https://www.agro.uz/ru/>
 26. Agency of statistics under the President of the Republic of Uzbekistan, <https://stat.uz/en/>

ГАЗДИЗЕЛЛИ ҚУРИЛМАЛИ МАШИНА-ТРАКТОР АГРЕГАТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА С ГАЗОДИЗЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ

IMPROVING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF A MACHINE-TRACTOR UNIT WITH A GAS-DIESEL UNIT

Даминов Ойбек Олимович,
Тошкент давлат техника университети

Янгибаев Аваз Исроилович,
Тошкент давлат техника университети

Аннотация

Мақолада газдизелли қурилмали машина-трактор агрегатидан фойдаланишнинг иқтисодий самаралилигини ҳисоблаш методикаси таклиф этилган, қўшимча капитал сарф-харажатларнинг иқтисодий самаралилиги баҳоланган.

Калит сўзлар: машина-трактор агрегати, газдизел қурилмаси, иқтисодий самаралилик, баҳолаш, қўшимча капитал сарф-харажатлар.

В статье предложена методика расчета экономической эффективности использования машина-тракторного агрегата с газодизельной установкой, оценена экономическая эффективность дополнительных капитальных вложений.

Ключевые слова: машина-тракторный агрегат, газодизельная установка, экономическая эффективность, оценка, дипольное капитальное вложение.

The article offers a method for calculating the economic efficiency of using a machine-tractor unit with a gas-diesel installation, and estimates the economic efficiency of additional capital investments.

Keywords: machine-tractor unit, gas-diesel plant, economic efficiency, evaluation, dipole capital investment.

Машина-трактор агрегатларининг унумдорлиги ва тежамкорлигини ошириш масалаларини ечишда энергия сифими катта бўлган операциялар (шудгорлаш, култивациялаш ва ҳ.к.)га катта эътибор бериш зарур, бундай операцияларни бажариш кўп энергия сарфланишини талаб этади [1,3]. Шу сабабли машина-трактор агрегатининг техник ҳолатига ва унинг тежамкорлигига агротехник муддатлар ва бажарилаётган ишларнинг таннархи боғлиқ.

Қишлоқ хўжалик тракторларига тушадиган юкларнинг характери ўзгарувчан бўлади. Шу билан бирга автотрактор двигателларининг аъъанавий назарияси машина-трактор агрегатлари юкланишларини барқарор деб ҳисоблайди, шу сабабли давлат стандартлари энергетик қурилмалар ишчи жараёнларини синашни ўзгармас юкланишларда регламентлайди. Шу сабабли корхоналар энергетик қурилмаларни стационар режимларда ишлаш учун ишлаб чиқарадилар, улар нобарқарор иш режимларда эксплуатация қилинадилар. Бунда энергетик қурилмаларнинг тизимлари ўзаро бир-бирига мос келмаган ҳолда ишлай бошлайдилар, уларнинг индикатор ва эффектив кўрсаткичлари ёмонлашади [2,

4]. Реал эксплуатация шароитида ёнилғи сарфи доим стенддаги синовларда олинган натижаларга нисбатан катта бўлади.

Машина-трактор агрегатлари таркибида ишлаганда энергетик қурилмаларнинг динамик характеристикаларини тадқиқот қилиш – бу меҳнат унумдорлигини ошириш ва қишлоқ хўжалик маҳсулотининг бир бирлигига сарфланадиган харажатларни камайтиришнинг катта резервидир.

Ерга ишлов бериш технологик жараёнлари агротехник, энергетик ва иқтисодий кўрсаткичлар билан баҳоланади, бунда қишлоқ хўжалик машиналари ва энергетик воситаларнинг самаралилигини ҳисобга олиш лозим. Қишлоқ хўжалигини механизациялашнинг мавжуд воситаларидан фойдаланишда уларнинг самарадорлигини ҳисобга олиш зарур. Шу сабабли машина-трактор агрегатларидан фойдаланиш самаралилигини оширишга йўналган иш долзарб ҳисобланади.

Энергетик воситанинг дизел ва газ-дизелли режимлари учун машина-трактор агрегатидан фойдаланиш самаралилигининг мезони сифатида бир гектарга сарфланган ёнилғи сарфи ва бир гектарга сарфланган ёнилғининг нархи танлаб олинган. Бу кўрсаткичларни аниқлаш учун, шартли ёнилғи тушунчасидан фойдаланамиз [5].

Ёнилғининг бир гектарга сарфи ва бир гектарга сарфланадиган ёнилғи нархининг кўрсаткичи қуйидаги формулаларда ифодаланади:

$$B_{га} = \frac{Z_{B_{yi}}}{W}, \quad Y_{га} = \frac{Z_{B_{ni}} * H_{ni}}{W},$$

бу ерда $B_{га}$ – ёнилғининг бир гектарга сарфланиши, кг/га; $Y_{га}$ – бир гектарга сарфланган ёнилғи нархи, сўм/га; W – машина-трактор агрегатининг унумдорлиги; H_{ni} – натурал ёнилғи нархи. Қиёсий таҳлил натижалари 1-жадвалда ва 1,2-расмларда келтирилган.

1-жадвал

Қиёсий таҳлил натижалари

1-расм. Шартли ёнилғининг бир гектарга сарфи, шарт. ён. бирлиги/га

расм. Бир гектарга сарфланган ёнилги нархи, сўм/га

Мақолада ТТЗ-82 тракторни ёнилгини газдизелли узатиш тизимига ўтказишнинг иқтисодий самарадорлиги асосланган.

Техник-иқтисодий кўрсаткичларни таққослаш учун зарур маълумотлар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Техник-иқтисодий кўрсаткичларни ҳисоблаш учун маълумотлар

Номи	Қиймати	
	базавий вариант бўйича	лойиҳаланаётган вариант бўйича
1. Трактор номи	ТТЗ-82	ТТЗ-82Г
2. Машина номи	Культиватор билан	Культиватор билан
3. Қамров кенглиги, м	4	4
4. Унумдорлиги, га/соат	3,9	3,9
5. Талаб этилган қувват, кВт (о.к.)	57,4(78)	57,4 (78)
6. Ҳаракатланиш тезлиги, км/соат	10	10
7. Трактор машина массаси, кг	3900 820	4050 820
8. Баланс нархи, трактор-машина сўм	133950000 16215000	159330000 16215000
9. Хизмат кўрсатувчи ходимлар сони	1	1
10. Соатлик тариф ставкаси, сўм/соат	14000	14000
11. Амортизация нормаси, трактор/машина%	12,5 14,2	12,5 14,2
12. Таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатишга сарфлар нормаси, трактор/машина %	22 16	22 16
13. Норматив йиллик юкланиш, трактор-машина соати	1350 210	1350 210
14. Трактор-машина хизмат муддати	8 7	8 7
15. Ёнилги сарфи нормаси, сўм/га	20000	9800

Техник-иқтисодий кўрсаткичлар қуйидаги формулалар бўйича аниқланади:

Жараёнга сарфланадиган энергия:

$$\mathcal{E}_e = \frac{N_e}{W_c}$$

бу ерда N_e – талаб этилган қувват, кВт;

W_c – бир соатдаги унумдорлик, га/соат.

Жараён метал истеъмоли:

$$M_e = \frac{G_{\text{тр}}}{W_c * T_{\text{йил}}^{\text{тр}} * T_{\text{хм}}^{\text{тр}}} + \frac{G_{\text{цхм}}}{W_c * T_{\text{йил}}^{\text{цхм}} * T_{\text{хм}}^{\text{цхм}}}$$

бу ерда $G_{\text{тр}}$, $G_{\text{цхм}}$ – трактор ва машина массаси, кг;
 $T_{\text{йил}}^{\text{тр}}$, $T_{\text{йил}}^{\text{цхм}}$ – трактор ва машинанинг йиллик юкланиши, соат;
 $T_{\text{хм}}^{\text{тр}}$, $T_{\text{хм}}^{\text{цхм}}$ – трактор ва машинанинг хизмат қилиш муддати, йил.

Жараённинг фонд сиғими:

$$F_e = \frac{C_{\text{трБН}}}{W_c * T_{\text{йил}}^{\text{тр}} * T_{\text{хм}}^{\text{тр}}} + \frac{C_{\text{цхмБН}}}{W_c * T_{\text{йил}}^{\text{цхм}} * T_{\text{хм}}^{\text{цхм}}}$$

бу ерда $C_{\text{трБН}}$, $C_{\text{цхмБН}}$ – трактор ва машинанинг баланс нарҳи, сўм.

Жараён меҳнат талаби:

$$F_e = \frac{n_{\text{хх}}}{W_c},$$

бу ерда $n_{\text{хх}}$ – хизмат кўрсатувчи ходимлар сони.

Иш таннархи лойиҳаланаётган конструкция ёрдамида ва базавий вариантда қуйидаги ифодадан ҳисобланади:

$$C_э = C_{\text{мхт}} + C_{\text{ёмм}} + C_{\text{этхк}} + A,$$

бу ерда $C_{\text{мхт}}$ – меҳнатга ҳақ тўлашга бўлган харажатлар, сўм/га;

$C_{\text{ёмм}}$ – ёнилғи-мойлаш материаларига бўлган сарф-харажатлар, сўм/га;

$C_{\text{тхк}}$ – конструкцияни таъмирлаш ва унга хизмат кўрсатишга бўлган сарф-харажатлар, сўм/га;

A – амартизацион жамғарма, сўм/га.

Меҳнатга ҳақ тўлашга бўлган сарф-харажатлар қуйидаги ифодадан аниқланади:

$$C_{\text{м т}} = z + T_e,$$

бу ерда z – таъриф ставкаси, соат/ход.соат;

Ёнилғи-мойлаш материалларига бўлган сарф харажатлар қуйидаги ифода бўйича аниқланади:

$$C_{\text{ёмм}} = C_{\text{к}} * g_e,$$

бу ерда $C_{\text{к}}$ – ёнилғининг комплекс нарҳи, сўм/кг;

g_e – ёнилғи сарфи нормаси, кг/га.

Конструкцияни таъмирлаш ва унга хизмат кўрсатишга бўлган сарф-харажатлар қуйидаги ифодадан аниқланади:

$$C_{\text{рто}} = \frac{C_{\text{трБН}} * N_{\text{ттх}}^{\text{тр}}}{100 * W_c * T_{\text{йил}}^{\text{тр}}} + \frac{C_{\text{цхмБН}} * N_{\text{ттх}}^{\text{цхм}}}{100 * W_c * T_{\text{йил}}^{\text{цхм}}}$$

бу ерда $N_{\text{ттх}}$ – таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатишга бўлган сарф-харажатлар нормаси, %.

Амартизацион жамғармалар қуйидаги ифодадан аниқланади:

$$A = \frac{C_{\text{трБН}} * a_{\text{тр}}}{100 * W_c * T_{\text{йил}}^{\text{тр}}} + \frac{C_{\text{цхмБН}} * a_{\text{тр}}}{100 * W_c * T_{\text{йил}}^{\text{цхм}}}$$

бу ерда a – амартизацион жамғарма нормаси, %.

Конструкция ишлашига сарфланган харажатлар қуйидаги ифодадан аниқланади:

$$C_{\text{сарф}} = C_э + E_n * F_e,$$

бу ерда E_n – капитал қўйилмалар самарадорлигининг норматив коэффиценти ($E_n = 0.15$);

F_e – жараённинг фонд сиғими, сўм/га.

Йиллик тежаш:

$$\Delta_{\text{йил}} = (C_{э0} - C_{э1}) * W_c * T_{\text{йил}},$$

Йиллик иқтисодий самара:

$$E_{\text{йил}} = \Delta_{\text{йил}} - \Delta K * E_n,$$

бу ерда ΔK – қўшимча сарфланган пул, конструкция баланс нарҳларининг ҳар хиллиги, сўм.

Қўшимча капитал сарф-харажатлар қопланиши муддати:

$$T_{\text{цопл.}} = \frac{C_{\text{Б1}} + C_{\text{Б0}}}{\Delta_{\text{йил}}}$$

Кўшимча капитал сарф-харажатлар самаралилиги коэффициенти:

$$E_{\text{сам.}} = \frac{1}{T_{\text{цопл.}}}$$

Ҳамма ҳисобий кўрсаткичлар 2-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Конструкция самаралилиги техник-иқтисодий кўрсаткичларини солиштирма баҳолаш

Номи	Вариантлар	
	МТЗ-82 —КПС-4	МТЗ-82Г +КПС-4
1. Бир соатлик меҳнат унумдорлиги, га/соат	3,9	3,9
2. Жараённинг фонд сифими, сўм/га	6000	6600
3. Жараённинг энергия сифими, кВт соат/га	14,72	14,72
4. Жараённинг метал сифими, кг/га	0,235	0,236
5. Жараённинг сермеҳнатлилиги, ходим.соат/га	36,1	36,1
6. Эксплуатация сарф-харажатлар даражаси, сўм/га	38400	29700
7. Умумий сарф-харажатлар даражаси, сўм/га	39200	30740
8. Йиллик тежамкорлик, сўм	-	45752000
9. Йиллик иқтисодий самара, сўм	-	41945000
10. Капитал сарф харажатлар қопланиши муддати, йил	-	0,55
11. Капитал сарф харажатлар самаралилиги коэффициенти	-	1,8

1 ва 2 графиклардан кўринадики, ёнилғи газ-дизелли узатилганда 1 гектарга сарфланадиган ёнилғининг шартли сарфи 5...8% га камайган, 1 гектарга сарфланган ёнилғининг нархи эса 50...55% га арзон.

Трактор агрегати газ-дизелли режимга ўтказилганда кўшимча капитал сарф-харажатлар ўзини оқлаш муддати 0,55 йилга тенг.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Matmurodov F.M., Daminov O.O., Mirzaabdullayev J.B., Hakimov Zh.O. Mathematical modeling of transfer of the moment from the engine to the executive mechanism. Austria, Vienna. —East West|| Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. European science review (Scientific journal). № 3–4.2017 (March–April), p. 75-77.
2. Болтинский, В.Н. Работа тракторного двигателя при неустановившейся нагрузке /В.Н. Болтинский// - М., Сельхозгиз, 2009.
3. Современный Энциклопедический словарь, М. – —Большая Российская Энциклопедия||, 2007. – 601с.
4. Тулаев Б.Р., Даминов О.О. Автоматизированный расчетно-графический комплекс проектирования двигателей внутреннего сгорания. «IV Резниковские чтения». IV международная научно-техническая конференция «Теплофизические и технологические аспекты повышения эффективности машиностроительного производства». Тольятти, 27-29 май 2015 г. 40-43 сс.
5. Тулаев Б.Р. Математическое моделирование процессов теплообмена в ДВС/ Монография. – Ташкент: Адабиёт учқуни, 2018 г, – С. 176.

**ИШЧИ КУЧИ МИГРАЦИЯСИ ВА ИҚТИСОДИЙ ЎСИШ ЎРТАСИДАГИ
БОҒЛИҚЛИКНИНГ АСОСИЙ ОМИЛЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ**

**КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ ВЗАИМОСВЯЗИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА**

**KEY FACTORS AND TRENDS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN LABOR
MIGRATION AND ECONOMIC GROWTH**

Турғунов Ғайратжон Нишонович,
Ўзбекистон Миллий университети,
—Иқтисодиёт назарияси кафедраси изланувчиси

Аннотация

Мақолада ишчи кучи миграцияси ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги боғлиқликнинг асосий омиллари ва ривожланиш тенденциялари таҳлил қилинган. Ишчи кучи ташқи миграцияси соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш ҳамда уни тизимли ривожлантириш мақсадида қонунчилик базасини янада мустаҳкамлаш юзасидан таклифлар берилган.

Калит сўзлар: ишчи кучи миграцияси, замонавий технологиялар, юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар ва хизматлар, юқори даромадли янги иш ўринлари, иқтисодий ўсиш, иқтисодий барқарорлик.

В статье анализируются основные факторы и тенденции развития взаимосвязи трудовой миграции и экономического роста. В целях регулирования отношений в сфере внешней трудовой миграции и ее системного развития внесены предложения по дальнейшему укреплению правовой базы.

Ключевые слова: трудовая миграция, современные технологии, продукция и услуги с высокой добавленной стоимостью, новые рабочие места с высоким доходом, экономический рост, экономическая стабильность.

The article analyzes the main factors and trends in the development of the relationship between labor migration and economic growth. In order to regulate relations in the field of external labor migration and its systemic development, proposals were made to further strengthen the legal framework.

Key words: labor migration, modern technologies, products and services with high added value, new jobs with high income, economic growth, economic stability.

Жаҳон иқтисодиётининг XXI асрадаги глобаллашуви ва либераллашуви жараёни ишчи кучи ташқи миграцияси орқали ривожланган давлатларнинг замонавий технологияларини ўзлаштириб, ривожланаётган давлатларда юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш бўйича инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш асосида меҳнат бозорига юқори даромадли янги иш ўринларини таклиф қилиб, шу асосда миллий иқтисодиёт барқарорлигини янада оширишни талаб этмоқда.

Халқаро Меҳнат Ташкилоти ва Халқаро Миграция бўйича Ташкилот томонидан меҳнат мигрантлари - булар инсонларнинг бирор бир ҳудуддан у ўзи истиқомат қиладиган мамлакат миқёсида ёки рухсат этиладиган мамлакатга кўчиб иқтисодий фаолият билан шуғулланадиган қисми ҳисобланади деб таъриф берилган.

Ишчи кучи ташқи миграцияси - бу инсонларнинг бир ташқи -профессионал гуруҳдан бошқа гуруҳга ёки бандлик доирасига (макон жихатдан), меҳнат фаолиятининг бошқа турларига ва албатта ҳудудлараро иш жойларига ўтиб кетиши. Умуман олганда

меҳнатга қобилиятли аҳолининг ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва жойлаштиришдаги ўзгаришлар билан боғлиқ маконий кўчиб юриши тушунилади.

Юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар ва хизматлар - маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш жараёнида янгидан яратилган, маҳсулотлар ва хизматларнинг олдинги қийматига қўшилган қиймат, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишнинг юқори даражадаги пировард натижасидир.

Бунда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ва кўрсатилган хизматлар учун сарфланган меҳнат бирламчи эмас, балки, унинг нафлилик даражаси бирламчи аҳамият касб этади.

Кўшилган қиймат миқдори ва нафлилик даражасини бозор ҳал қилади. Кўшилган қиймат миқдори қанчалик юқори бўлса, пировард натижа ҳам шунча юқори бўлади.

Натижада меҳнат бозорида юқори даромадли янги иш ўринлари таклифи вужудга келади.

Ишчи кучи миграцияси ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги боғлиқликнинг асосий омиллари ва ривожланиш тенденциялари кўплаб олимлар томонидан ўрганилган ва илмий таклифлар ишлаб чиқилган.

Х.П.Абулқосимовнинг таърифига кўра —Меҳнат бозорида рақобат иш берувчилар ўртасида юқори малакали ишчи кучини жалб этиш учун олиб борилса, ёлланма ходимлар ўртасида юқори ҳақ тўланадиган иш ўринлари учун рақобат кураши юз беради. Шунингдек. Иш берувчи ва ёлланма ходимлар ўртасида ишга ёлланиш шартлари юзасидан рақобат бўлади.[1]

Қ.Абдурахмоновнинг таърифига кўра —Жаҳон иқтисодиётида авж олаётган глобаллашув жараёнилари мамлакатлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликнинг ортишига, алоҳида фаолият кўрсатаётган бозорларнинг эркинлаштирилишига ва уларнинг умумий жаҳон меҳнат бозорига интеграциялашувининг чуқурлашувига хизмат қилмоқда.

Бугунги кунга келиб дунёнинг деярли 200 та мамлакати жаҳон меҳнат бозорининг таркибий қисми бўлиш хадқаро меҳнат бозорида иштирок этмоқда. Халқаро миграция ташкилоти маълумотларига кўра, дунёдаги жами халқаро меҳнат мигрантларининг сони 258 миллион кишига етган бўлиб, улар томонидан амалга оширилган 601 миллиард АҚШ доллари ҳажмидаги пул ўтказмаларининг 429 миллиарди ривожланаётган мамлакатларга йўналтирилган.[2]

Д.Расулованинг фикрича —Меҳнат миграцияси меҳнат бозорининг ажралмас бир қисмидир, —Чет мамлакатларга меҳнат миграцияси ҳажмини кенгайтириш учун давлат ҳокимият органларининг мавжуд инфраструктурасидан самарадорлик билан фойдаланиши ҳамда янги бозор механизмларини яратиши керак бўлади.[3]

Ўзбекистонда миллий иқтисодиёт барқарорлигини янада ошириш, яшил иқтисодиётни ривожлантириш ва аҳоли бандлиги таъминлаш бўйича изчил ва инқилобий ислохотлар борилмоқда.

Айниқса, —Ўзбекистон-2030|| стратегиясининг устувор мақсадлари асосидаги ҳар йили Давлат дастури лойиҳаси жамоатчилик орасида кенг муҳокама қилиниб, уни янада такомиллаштириш юзасидан тизимли таклифлар олиниб, уни Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига мурожаатномаси орқали эълон қилиниши ислохотларнинг натижадорлигини янада оширмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йилнинг 16-18 декабрь кунлари Жанубий Кореяга давлат ташрифи жараёнида ўзаро стратегик шерикликнинг 3 та муҳим йўналиши - рақамлаштириш, яшил иқтисодиёт ва кучли ижтимоий сиёсат йўналишлари бўйича ҳамкорлик битимлари имзоланганлиги ишчи кучи миграцияси орқали Жанубий Кореянинг илғор технологияларини ўзлаштириб, миллий иқтисодиётимиз барқарорлигини янада ошириш усуллари ва тенденцияларини ишлаб чиқишни талаб этади.

Ўзбекистон ва Жанубий Корея ўртасида расмий ишчи кучи миграция бўйича узок муддатли ўзаро ҳамкорлик йўлга қўйилган. Бу Ўзбекистоннинг Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги ва Жанубий Кореянинг Инсон ресурсларини ривожлантириш хизмати билан

хамкорликда амалга оширилмоқда. Агентлик томонидан 2018 йилда 2251 нафар, 2019 йилда 1717 нафар, 2020 йилда 242 нафар (пандемия), 2021 йилда 1532 нафар, 2022 йилда 4901 нафар юборилган меҳнат мигрантлари Жанубий Кореянинг турли иқтисодиёт тармоқларида замонавий технологияларини ўзлаштирмоқда.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 11 январдаги ПҚ-18-сонли —Халқаро шартномани тасдиқлаш тўғрисидаги қарори билан Ўзбекистон ва Қатар Давлати Хукуматлари ўртасидаги Битим тасдиқланди.[4]

Мазкур Битим 2023 йил 6 июнда Самарқанд шаҳрида имзоланган. Ушбу Халқаро шартномани амалга ошириш учун масъул орган этиб Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2024 йил 16 январь куни —2024 йилда макроиқтисодий барқарорлик ва иқтисодий ривожланишни таъминлаш бўйича устувор вазифалар мавзусида ўтказилган йиғилишда ҳам:

-бундан буён, саноатда қўллаб-қувватлаш механизмлари биринчи галда юқори қўшилган қиймат яратадиган ва бозори бор маҳсулотлар учун берилиши, 2024 йилда қўшилган қийматни 45 фоиздан ошириш, таннархни 15 фоизга камайтириш, умуман, саноатда 7 фоиз ўсишни таъминлаш бўйича корхонабай чора-тадбир тасдиқлаб, амалга ошириш;

- Европа, Осиёнинг ривожланган мамлакатлари билан жуда катта келишувлар доирасида 150 мингга ишчига буюртма берилганлиги, шу муносабат билан ташқи меҳнат миграцияси тизимидаги ишларни лозим даражада ташкил қилиш муҳимлиги, шунингдек, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги 100 минг ишчига касб-хунар ва тил ўргатиб, уюшган ҳолда чет эл корхоналарига ишга юбориш каби устувор вазифалар белгилаб берилди.[5]

Ишчи кучи миграцияси ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги боғлиқликнинг асосий омиллари ва ривожланиш тенденцияларидан келиб чиқиб, ишчи кучи ташқи миграцияси соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш ҳамда уни тизимли ривожлантириш учун —Ишчи кучи ташқи миграцияси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунини қабул қилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Мазкур қонун лойиҳасида:

- —ишчи кучи ташқи мигранти – Ўзбекистон Республикасидан ташқарида вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошираётган фуқаро тушунчасини қайд этиш;

- —вақтинчалик меҳнат фаолияти – ишчи кучи ташқи мигрантининг меҳнат шартномаси ёки фуқаролик-ҳуқуқий тусдаги шартнома асосида амалга ошириладиган муддатли меҳнат фаолияти тушунчасини қайд этиш;

- —ноқонуний ишчи кучи ташқи миграцияси – фуқаронинг хорижий давлатга ноқонуний кириши ва ўзи турган хорижий давлатнинг қонунчилигини бузган ҳолда меҳнат фаолиятини амалга ошириши тушунчасини қайд этиш;

- —чет эл иш берувчиси – фуқаролар вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун юбориладиган чет давлат қонунчилигига мувофиқ ишчи кучини жалб этиш ҳуқуқига эга бўлган чет давлат жисмоний ёки юридик шахси тушунчасини қайд этиш;

- ишчи кучи ташқи мигрантларининг жинси, ирки, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши ва эътиқодига кўра камситилишига йўл қўймаслик;

- мажбурий меҳнатни тақиқлаш;

- мустақил равишда иш излашга ва ишга жойлашишга бўлган ҳуқуқларни таъминлаш;

- ишчи кучи ташқи мигранти ва у ишга жойлашган давлат фуқаролари меҳнат ҳуқуқларининг тенглигини таъминлаш;

- Ўзбекистон Республикасидан ташқарида вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун чиқиб кетаётган фуқароларни касбларга ва чет тилларга ўқитиш;

- Ўзбекистон Республикасидан ташқарида вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга оширганидан кейин қайтиб келган фуқароларнинг реинтеграция қилинишини таъминлаш, шу жумладан, уларни юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва хизматлар

кўрсатишни йўлга қўйишига қўмаклашиш, юқори даромадли янги иш ўринларига жалб этиш;

- ишчи кучи ташки миграцияси соҳасида халқаро ҳамкорликни ривожлантириш, халқаро меҳнат бозорига Ўзбекистон Республикасининг интеграция қилинишини таъминлаш каби нормаларни белгилаш устувор аҳамиятга эга.

Натижада ишчи кучи ташки миграцияси орқали миллий иқтисодиёт барқарорлигини янада ошириш ҳамда юқори даромадли янги иш ўринлари яратишга эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Х.П.Абулқосимов. Иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш. Дарслик. Тошкент, —LESSON-PRESS, 2023, (233-б.).
2. Қ.Абдурахмонов. Меҳнат иқтисодиёти: назария ва амалиёт. Дарслик. Тошкент, —Фан, 2019, (285-б.).
3. Д.В.Расулова. Ишчи кучи миграцияси ривожланишининг назарий асослари. Монография. Тошкент, —Молия, 2010, (8-б., 142-б.).
4. <https://www.xabar.uz/jamiyat/qatarda-ishlashga-yol-ochiladi>.
5. https://t.me/Press_Secretary_Uz

УДК:338.5

ДВИГАТЕЛЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ АСОСИДА УЛАРНИНГ НАРХИ ВА ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХАРАЖАТЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТОИМОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ

INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THEIR PRICE AND OPERATING COSTS BASED ON THE IMPROVEMENT OF

Хакимов Жамшид Октямович
Тошкент давлат техника университети

Рахмонов Элдор Чориёр ўғли
Тошкент давлат техника университети

Аннотация

Двигателларнинг юқори эксплуатация кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда уларни лойиҳалаш ва ишлаб чиқаришга сарфланган молиявий харажатлардан фойдаланиш самарадорлигининг кўрсаткичи битта двигател нархига сарфланган эксплуатация харажатларни солиштириш йўли билан баҳоланиши мумкин. Маънан эскирган двигателларни ишлаб чиқараётган корхона мавжуд жиҳозлар ва асбоб-ускуналардан фойдаланган ҳолда уларнинг конструкциясини чуқур модернизациялаш йўли билан двигателларнинг кўрсаткичларини қабул қилинган даражагача яхшилашга эришишлари мумкин. Цилиндрлар каллаги ва цилиндр-поршен гуруҳи асосий деталларини биметалл конструкциялардан фойдаланиш йўли билан тайёрлаб, двигателларнинг ишончилиги ва эксплуатация кўрсаткичларини ошириш бўйича техник ечим таклиф этилган.

Калит сўзлар: двигателсозлик, двигателсозлик технологияси, эксплуатация харажатлар, модернизациялаш, ишончилик.

Показатель эффективности использования финансовых средств, вложенных в проектирование и производство двигателей с учётом обеспечения высоких эксплуатационных показателей может быть оценён путём сопоставления эксплуатационных затрат, приходящихся на единицу стоимости двигателя. Предприятия, выпускающие морально устаревшие машины, могут улучшить их показатели до приемлемых значений путём глубокой модернизации конструкции при использовании имеющегося оборудования, оснастки и инструмента. Предлагаются технические решения по повышению надёжности и эксплуатационных показателей двигателей путём использования биметаллической конструкции головки цилиндров и остальных элементов цилиндропоршневой группы.

Ключевые слова: двигателестроение, технология двигателестроения, эксплуатационные затраты, модернизация, надёжность.

The indicator of the efficiency of the use of funds invested in the design and production of engines, taking into account the provision of high performance indicators, can be estimated by comparing the operating costs per unit cost of the engine. Enterprises that produce obsolete machines can improve their performance to acceptable values by deeply modernizing the structure using existing equipment, accessories and tools. Technical solutions are proposed to improve the reliability and performance of diesel engines through the use of a bimetallic design of the cylinder head and the other elements of the cylinder-piston group.

Keywords: engine building, engine technology operating costs, modernization, reliability.

Бугунги кунда ишлаб чиқарилаётган двигателларнинг экологиклиги ва тежамкорлигига ўсиб бораётган талаблар двигателлардан куч агрегати сифатида фойдаланиладиган маҳсулотларни сотиш бозоридаги курашда энг самарали усул бўлиб бормоқда.

Поршенли ички ёнув двигателларини такомиллаштириш микропроцессорли тизимлар ва бошқалар асосида ушбу турдаги иссиқлик двигателларига характерли бўлган: ресурсни ошириш; литрли қувватни ошириш; ёнилғи ва мойнинг солиштирма сарфини камайтириш; масса-габарит параметрларни қисқартириш; ишчи жараёни адаптив бошқариш кўрсаткичларини яхшилаш йўли билан бориши керак [1]. ИЁДларнинг юқори эксплуатацион кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда двигателларни лойиҳалаш ва ишлаб чиқаришга сарфланган молиявий харажатлар(Е)дан фойдаланиш самарадорлигининг кўрсаткичи битта двигател нархи (C_d)га сарфланган эксплуатацион харажатлар(ЭЗ)ни солиштириш йўли билан баҳоланиши мумкин.

$$E = ЭЗ/C_d \quad (1)$$

Эксплуатацион сарф-харажатлар эксплуатация давомида двигателга техник хизмат кўрсатишга – C_o , уни таъмирлашга – C_p , ёнилғига – C_t сарфланадиган харажатлар йиғиндисидан таркиб топади. Лекин, турлари ва ўлчамлари ҳар хил бўлган двигателларга бўладиган эксплуатацион сарф-харажатлар C_o , C_p , C_t – молиявий харажатларни солиштирма баҳолаш имкони бўлиши учун уларни бир хил вақт ва қувват бирлигига келтириш зарур [2]. У ҳолда, бир бирлик қувватга келтирилган, бир йил давомида двигател сарфлаган ёнилғининг нархи – c_t , $c_t = C_t / N_e$, бу ерда N_e – двигателнинг эффектив қуввати, кВт. Двигател нархининг улуши – c_d , унга двигател нархи – C_d нинг номинал қуввати – N_e га нисбати ва белгиланган хизмат муддати – R нинг бир календар йилига олиниши мумкин, яъни $c_d = C_d / N_e R$. Йил давомида двигателга хизмат кўрсатиш нархи – C_o нинг бир бирлик қувватга нисбати, яъни $c_o = C_o / N_e$. Белгиланган хизмат муддати давомида двигател ҳамма таъмирланишларининг нархи – C_p нинг қувват бирлигига ва хизмат муддатига нисбати $c_p = C_p / N_e R$.

У ҳолда (1) формула қуйидаги кўринишга эга бўлади

$$e = (c_o + c_p + c_t) / c_d \quad (2)$$

Бу формула йиллик эксплуатацияга бўлган сарф-харажатларни минималлаштиришда ифодаланган двигателни лойиҳалаш ва ишлаб чиқаришга бўлган сарф-харажатларнинг самаралилигини акс эттиради [3].

Олинган натижаларни иккита муайян двигател мисолида таҳлил қиламиз.

Ёнилғи-ҳаво аралашмаси уюрмали ҳосил бўладиган ёниш камерали тўрт цилиндрли дизель ДС32:

– нархи $C_d=29656000$ сўм.; номиналь қуввати $N_{e \text{ ном}}=23,5$ кВт; тирсақли валнинг айланишлар сони $n=1900$ айл/мин; капитал таъмирлашгача бўлган ресурс $R_{кр}=18000$ соат.; ҳисобдан чиқаришгача бўлган хизмат муддати $R=12$ йил; дизель ёнилғисининг ўртача нархи $C_T=4800$ сўм/литр; ёнилғининг солиштирма эффектив сарфи $g_e=0,28$ кг/(кВт соат); йил давомида техник хизмат кўрсатиш нархи 3800000 сўм; капитал таъмирлаш нархи 10800000 сўм; хизмат муддати давомида капитал таъмирлашлар сони – икки.

—VOLVO-PENTA|| (Швеция) фирмаси ишлаб чиқарган ёнилғи-ҳаво аралашмаси ҳажмий-плёнкали ҳосил бўладиган, ёниш камераси поршен тубида жойлашган уч цилиндрли дизель MD2030:

– $C_d=11000$ USD (92400000 сўм); $N_{e \text{ ном}}=21$ кВт; $n = 3600$ айл/мин; $R_{кр}=18000$ соат; $R=12$ йил; $C_T=1$ USD (8400 сўм)/литр; ёнилғининг солиштирма эффектив сарфи $g_e=0,245$ кг/(кВт соат); йил давомида техник хизмат кўрсатиш нархи 3800000 сўм; капитал таъмирлаш нархи 14000000 сўм; хизмат муддати давомида капитал таъмирлашлар сони – икки.

Йил давомидаги ёнилғи сарфи двигател номинал иш режимида суткасига саккиз соат ишлаганда бир йиллик календар иш куни фонидан келиб чиқиб қабул қилинган [4].

У ҳолда, ДС32 учун: $c_d=105000$ сўм/(кВт йил); $c_o=163000$ сўм/(кВт йил); $c_p=77000$ сўм/(кВт йил); $c_T=2850000$ сўм/(кВт йил). Бу ердан, $e=29,5$.

MD2030 учун: $c_d=334000$ сўм/(кВт йил); $c_o=182500$ сўм/(кВт йил); $c_p=111300$ сўм/(кВт йил); $c_T=3750000$ сўм/(кВт йил). Бу ердан, $e=12,1$.

Шундай қилиб, двигател нархининг бир бирлигига мос келадиган эксплуатацион сарф-харажатлар даражаси бўйича ДС32 двигатели MD2030 двигателига бўладиган сарф-харажатларга нисбатан икки мартадан ҳам кўпроқ экан. Демак, бу кўрсаткични пасайтиришнинг икки йўли мавжуд: эксплуатацион сарф-харажатларни камайтириш ва двигател нархини ошириш. Бу йўллар ўзаро бир-бирига боғланган, чунки ишлаб чиқаришни янгилашга, конструкцияни янгилашга ёки двигател конструкциясини ҳамда ишлаб чиқариш жараёнини жиддий модернизацияламасдан эксплуатацион сарф-харажатларни камайтириб бўлмайди, чунки булар двигател нархини сезиларли ошириб юборади. Литрли қувватлар орасидаги фарқ ДС32 да MD2030 двигателидагидан деярли икки марта кичиклигини ҳисобга олиш зарур, чунки ДС32 двигателининг массаси 395 кг, литрли қуввати эса 8.3 кВт/л, MD2030 двигателининг массаси эса 152 кг, литрли қуввати эса 15.44 кВт/л. Бундан шу нарса кўринадики, MD2030 двигателининг конструкцион ва технологик ишланганлиги унинг аналоги ДС32 двигателига нисбатан анча юқори даражада, бу MD2030 двигателининг анча қиммат туришини белгилайди. Двигателсозлик ривожининг замонавий тенденцияси шундайки, двигателнинг нархи арзон бўлмайди, лекин унинг функционал кўрсаткичларининг даражаси шундай бўлиши керакки, двигателнинг бутун хизмат муддатида унга сарфланадиган эксплуатацион сарф-харажатлар минималлашган бўлсин. Маънан эскирган двигателларни ишлаб чиқараётган корхона мавжуд жиҳозлар ва асбоб-ускуналардан фойдаланган ҳолда уларнинг конструкциясини чуқур модернизациялаш йўли билан двигателларнинг кўрсаткичларини қабул қилинган даражагача яхшилашга эришишлари мумкин [5].

Мисол сифатида Ч8,5/11 ва Ч9,5/11 туридаги двигателларни келтириш мумкин, уларни ишлаб чиқаришда маънавий эскирган, лекин ишончли ишлаётган технологик база сақланиб қолган. Бу маркали дизелларни ишлаб чиқараётган заводда ЭДП45 (4ЧН9,5/11) маркали янги дизелни ишлаб чиқиш бўйича ишлар олиб борилмоқда [6].

Тадқиқот объекти сифатида ДС32 маркали дизель олинган. Дизелни модернизациялаш йўлларида бири – газтурбинали наддув йўли билан уни ўртача эффектив босим бўйича форсировка қилишдир.

Модернизациялашган дизел юк ва винтли характеристикалари режимларида синовлар ўтказилган, уларда дизелнинг эффектив қуввати $N_e=35$ кВт эканлиги аниқланган.

Шундай қилиб, литрли қувват қиймати 12,37 кВт/л га етишига эришилган. Совитувчи суоқлик ва мойловчи модданинг ҳароратлари чегаравий қийматларга етганликлари туфайли қувватни янада оширишнинг иложи бўлмаган. Синов давомида хромел-копелли терможуфтликлар ёрдамида цилиндр втулкаси ва чиқариш клапани тарелкаси ҳароратларининг ҳолати ўлчанган, унда ушбу деталлар ҳароратларининг кўтарилганлиги аниқланган.

Цилиндрлар каллакларининг алангага туташадиган сиртларининг ҳароратлари ортишини ҳам тасдиқлаш мумкин. ДС32 дизели уюрма камерали бўлганлиги учун, ҳажмий-плёнкали аралашмали ва ёниш камераси поршен тубида жойлашган унинг аналогиди синовлар ўтказилган. 6Ч9,5/11 двигателининг қуввати анча катта бўлган иссиқлик алмаштирувчиси ўрнатилиши ҳисобига совитиш тизими қайта ишлангандан сўнг синов пайтида эффеқтив қувват $N_e=40$ кВт га ва литрли қувват $N_l=14,1$ кВт/л га етишига эришилди.

Булардан мавжуд дизеллар конструкцияларини чуқур модернизациялаш йўли билан уларнинг кўрсаткичларини яхшилаш имкони мавжудлиги кўринади. Лекин бу билан бирга цилиндр-поршен гуруҳи деталлари, цилиндрлар копоқлари, кўп тешикли пуркаш форсункаларининг юқори ҳароратли ва механик юклар таъсирига етарлича чидамлилигини таъминлаш муаммолари вужудга келади. Эксплуатацион сарф-харажатларнинг двигател нарҳига бўлган нисбати даражаларининг маънавий эскирган дизель ва замонавий хорижий дизелларни солиштириш бўйича келтирилган мисол маънавий эскирган дизелларда замонавий хорижий двигателларга нисбатан катта эканлигини кўрсатди.

Двигателларни ишлаб чиқариш корхоналаридаги технологик жиҳозларни замонавийлаштириш, двигател конструкцияларини такомиллаштириш, уларнинг литрли қувватларини ошириш, жумладан форсировка қилиш йўли билан мавжуд двигателлар кўрсаткичларини яхшилаш мумкин, бунинг натижасида ушбу двигателларнинг эксплуатацион кўрсаткичлари кўтарилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Исмагов Ж., Кҳакимов Ж., Калауов С., Исмагов А. Evaluation of the efficiency of thermal insulation of the combustion chamber according to the load characteristics of a diesel engine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 1231, International Conference on Agricultural Engineering and Green Infrastructure Solutions. 20 Oct 2023 (<https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85173777099&origin=resultslist&sort=plf-f>).
2. Musabekov, Z., Khakimov J., Yangiboev, A., Tairova, N., Usmonov, J., Petruchenko, A. Flow stabilization and pulsation in external channels in fuel engines. (2023) IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1142 (1), статья № 012022 (<https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85151246604&origin=resultslist&sort=plf-f>).
3. Безюков О.К., Жуков В.А. Состояние и перспективы судового двигателестроения в России // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Морская техника и технология. № 2, 2017 (май). – С. 40-53.
4. Tulaev B.R., Khakimov J.O., Mirzaabdullayev J.B. Математическая модель перемещения рейки топливного насоса двигателя внутреннего сгорания. East European Scientific Journal. (Warsaw, Poland). №2 (30), 2018 part 2. p. 66-68.
5. Тулаев Б.Р. Математическое моделирование процессов теплообмена в ДВС/ Монография. – Ташкент: Адабиёт учқуни, 2018 г., – С. 176.
6. Matmurodov F.M., Daminov O.O., Mirzaabdullayev J.B., Hakimov Zh.O. Mathematical modeling of transfer of the moment from the engine to the executive mechanism. Austria, Vienna. —East West|| Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. European science review (Scientific journal). № 3–4.2017 (March–April), p. 75-77.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ В ЭПОХУ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY USULLARI VA
VOSITALARI

MODERN METHODS AND TOOLS OF MANAGEMENT IN THE ERA OF DIGITAL
ECONOMY

Файзиева Шахноза Рустамовна

к.э.н., доцент Экономического факультета НУУЗ

Аннотация

В статье раскрываются сущность современных методов и инструментов управления в эпоху цифровой экономики, ключевые задачи достижения формирования конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора исследований и разработок и обеспечения его ведущей роли в процессах технологической модернизации экономики страны.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая стратегия, экспертные системы, блокчейн, децентрализация, интеллектуальные системы, WMS-системы, ERP-системы.

Maqolada raqamli iqtisodiyot davrida zamonaviy boshqaruv usullari va vositalarining mohiyati, raqobatbardosh va samarali faoliyat yurituvchi ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik sektorini shakllantirishga erishish va mamlakat iqtisodiyotini texnologik modernizatsiya qilish jarayonlarida uning yetakchi rolini ta'minlashning asosiy vazifalari ochib berilgan.

Калит сўзлар: raqamli texnologiyalar, raqamli strategiya, ekspert tizimlari, blokcheyn, markazsizlashtirish, aqlli tizimlar. WMS tizimlari, ERP tizimlari.

The article reveals the essence of modern management methods and tools in the era of the digital economy, the key tasks of achieving the formation of a competitive and efficiently functioning research and development sector and ensuring its leading role in the processes of technological modernization of the country's economy.

Keywords: digital technologies, digital strategy, expert systems, blockchain, decentralization, intelligent systems. WMS systems, ERP systems.

Развитие и распространение технологий цифровой экономики оказывает решающее влияние на трансформацию мировой экономической системы: непосредственно воздействует на производство товаров и услуг, использование трудовых ресурсов, инвестиции в человеческий и материальный капитал, поступление прямых иностранных инвестиций, развитие и распространение технологий из одних стран в другие, промышленные инновации. Все это в конечном счёте напрямую отражается на эффективности производства, производительности труда, конкурентоспособности и в конечном итоге, на экономическом росте.

По исследованию McKinsey, - цифровизация экономики может быть не менее мощным инструментом повышения её производительности и конкурентоспособности, чем создание технологических инноваций как таковых. По их оценкам, в Китае до 22 % увеличения ВВП к 2025 г. может произойти за счёт цифровых технологий, в США – до 10 % [1].

В современной экономике Узбекистана всё более остро встаёт проблема ускорения роста на основе активного внедрения и использования различных информационных и

телекоммуникационных систем. Совершенствуется техническая инфраструктура электронного правительства; развивается человеческий капитал и совершенствуется система подготовки и повышения квалификации кадров. Постепенно идёт трансформация государственных услуг в цифровую форму и развитие информационной экосистемы. Этим обеспечивается открытость и прозрачность деятельности государственных органов и организаций, повышение уровня электронного участия населения, информационная безопасность и защита информационных ресурсов и систем. В правительстве, министерствах и ведомствах, органах государственной власти на местах учреждена должность заместителя руководителя по вопросам цифровых технологий и электронного правительства.

В октябре 2020 года Указом Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева была утверждена Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030». Она направлена на ускоренное развитие цифровой индустрии в стране, повышение конкурентоспособности национальной экономики и включает в себя программы цифровой трансформации регионов и отраслей [2]. «Дорожная карта» по реализации стратегии охватывает цели в областях развития электронного правительства, цифровой индустрии, цифрового образования и цифровой инфраструктуры. В августе 2023 года между Министерством цифровых технологий Республики Узбекистан и Агентством США по международному развитию (USAID) в Вашингтоне подписан меморандум о поддержке Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» [3]. В рамках меморандума американское агентство поддержит реализацию Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030». USAID также окажет содействие в развитии секторов информационных технологий и коммуникаций в стране путём привлечения в IT молодёжи и женщин, объединения технических образовательных учреждений, поддержки роста частного сектора и участия в других инициативах в сфере IT. Подписанию меморандума между министерством и USAID предшествовало проведение миссией USAID в Узбекистане в 2021 году масштабной оценки цифровой экосистемы страны (Digital Ecosystem Country Assessment, DECA). Это была первая подобная оценка, проведённая USAID после принятия Агентством своей первой Цифровой стратегии на 2020–2024 годы.

В Узбекистане осуществляется широкое внедрение цифровых технологий в сферу телекоммуникаций, оказания государственных услуг, в отрасли реального сектора экономики, здравоохранения и в другие сферы. Наблюдается повышение объёма валовой добавленной стоимости в сфере информационной экономики и электронной коммерции (табл.1)

Таблица 1

Информация об объёме валовой добавленной стоимости в сфере информационной экономики и электронной коммерции [4], млрд.сум

№	Показатели / годы	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Сектор информационной экономики и электронной коммерции	3876,3	4 967,7	6 377,8	7 732,1	8 491,9	10 777,0	16 939,5	27755,0
2	Сектор (ИКТ)	3581,7	4 575,3	5 849,0	6 876,8	7 323,0	9 095,9	11 567,6	16 131,1
3	Производство ИКТ	141,7	127,2	238,3	301,9	279,4	540,1	503,3	820,3
4	Торговля ИКТ	140,8	228,0	281,6	236,2	293,3	252,3	367,8	580,8
5	Услуги ИКТ	3299,2	4 220,1	5 329,1	6 338,7	6 750,3	8 303,5	10 696,4	14 730,0
6	Сектор контента и средства массовой информации	294,6	392,4	518,7	750,1	908,9	1 089,7	1 464,6	1929,9
7	Электронная коммерция			10,1	105,2	260,0	591,4	3 907,3	9 694,0

Предприятия в условиях жёсткой конкурентной борьбы с зарубежными производителями, вынуждены использовать современные информационные технологии, позволяющие быстро получать информацию о состоянии внешней среды, рыночной конъюнктуры, анализировать их и принимать соответствующие управленческие решения.

Современный менеджмент уже не в состоянии оперировать «бумажными» данными о состоянии рынка, поведении конкурентов, технологическими новшествами, ввиду их огромного объёма, быстрого устаревания, невозможностью их быстрого качественного анализа.

Применение современных систем электронного документооборота, электронных торговых площадок, соответствующих уровню развития информационных технологий последнего поколения, включая программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, становится одним из наиболее значимых конкурентных преимуществ компании.

В целом системы электронного обмена документами, включая этапы создания документа и наделения его юридической силой (в т.ч. посредством электронной цифровой подписи) действительно позволяет существенно сократить затраты, особенно транзакционные издержки, неизбежно присутствующие при бумажном документообороте. При этом кардинально может измениться и система отчётности исполнителей о выполненных задачах, исключив многократное дублирование, как самих отчётов, так и процессов внесения одних и тех же данных в различные отчёты.

Немаловажным преимуществом становится также и ускорение всех процессов, как управленческих, так и производственных, что в свою очередь значительно сокращает циклы создания продукта и выхода его на рынок, принятия высокорискованных инвестиционных решений.

Ещё одним преимуществом внедрения современных ИС является возможность постоянного повышения квалификации персонала, его дополнительного обучения за счёт ускорения и упрощения всех процессов обучения. Регламентация деятельности персонала в данном случае выходит на совершенно иной качественный уровень, поскольку ИС нового поколения позволяют обновлять и совершенствовать всю систему регламентов компании одновременно, учитывая все возможные внешние и внутренние факторы влияния.

В сферах науки, технологий и образования в настоящее время государством выделены следующие стратегические цели:

- развитие государственных научных и научно-технологических организаций;
- повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального образования населения.

Для достижения указанных целей планируется решить ряд задач:

- обеспечение технологической безопасности;
- совершенствование государственной инновационной и промышленной политики;
- развитие государственно-частного партнёрства в сфере науки и технологий;
- создание условий для интеграции науки, образования и промышленности;
- проведение системных исследований в интересах решения стратегических задач национальной обороны, государственной и общественной безопасности;
- гражданское воспитание новых поколений в традициях престижа труда учёного и педагога.

Несмотря на некоторые позитивные сдвиги при проведении реформ, существует ряд нерешенных проблем, одними из которых являются зависимость от импортных поставок научного оборудования, недостаточное развитие нормативной правовой базы и слабая мотивация в сфере инновационной и промышленной политики.

Для достижения формирования конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора исследований и разработок, обеспечения его ведущей роли в процессах технологической модернизации экономики страны, предполагается решить такие ключевые задачи, как:

- развитие фундаментальных научных исследований;

- создание опережающего научно-технологического задела на приоритетных направлениях развития;
- институциональное развитие сектора исследований и разработок, совершенствование его структуры, системы управления и финансирования, интеграция науки и образования;
- формирование современной материально-технической базы сектора исследований и разработок;
- обеспечение интеграции исследований и разработок в международное научно-технологическое пространство.

Цифровая экономика предполагает широкое использование современных информационно-коммуникационных технологий. Это напрямую отражается на методах управления как на макроуровне, так и на уровне коммерческих структур.

Использование этих методов (экспертные системы, блокчейн и децентрализация) и инструментов в перспективе коренным образом отразятся на всех уровнях экономической системы. Интеллектуальные системы позволяют эффективно использовать большие данные, под которыми понимаются совокупность методов обработки массивов информации для получения определённых зависимостей между явлениями. Большие данные представляют собой прототипы искусственного интеллекта, которые используются в управлении как в бизнесе, так и на государственном уровне. Сфера использования методов больших данных многогранна. Она лишь ограничена источниками сбора информации. Среди наиболее очевидных и часто используемых источников больших данных стоит отметить поисковые запросы, оплата товаров и услуг с использованием банковских карточек и т.п.

Методы больших данных позволяют выявить зависимости, которые не явны, но которые часто проявляются. Конечно, не всегда интеллектуальные системы могут определить степень зависимости явлений. Компьютер может ошибиться при выборе фактора и результата. Сеть супермаркетов Макро в Узбекистане, например, провела масштабную работу по оптимизации цепочек поставок товара. Компания трансформировала работу отдела управления товарными запасами, запустила автоматический расчёт заказов и повысила уровень автоматизации в распределительном центре. Консолидация функции управления товарным запасом в рамках одного отдела позволила Макро высвободить время операционного персонала магазинов от локального управления, которое включало создание заказов для поставщиков и распределительного центра. В результате уровень клиентского сервиса сети существенно вырос. В настоящее время запущен процесс трансформации действующей WMS-системы склада, который поможет оптимизировать работу персонала и затронет складские операции от приёма товара до логики его размещения, формирования маршрутов комплектации и распределения. В планах Макро – сконцентрироваться на развитии всей экосистемы информационных программ. К таким относится уже ранее внедрённая ERP-система на базе SAP [5]. Системы больших данных эффективны также в государственном управлении. В ближайшем будущем методы больших данных начнут постепенно проникать во все сферы деятельности человека. В ближайшей перспективе можно предположить, что использование экспертных систем будет широко распространяться в коммерческих и государственных структурах, что позволит высвободить определённую массу рабочей силы. В этом есть как негативный аспект в виде роста безработицы, так и позитивный – формирование новых необходимых навыков и компетенций. Таким образом можно предположить, что цифровая экономика позволит использовать новые способы управления, среди которых стоит отметить блокчейн, метод больших данных, экспертные системы и всеобщую децентрализацию во всех отраслях и сферах жизнедеятельности человека. Данные методы перспективны и, в ближайшее время, с высокой вероятностью получат широкое распространение. Однако для коммерческих предприятий и государств в целом новые методы управления представляют как возможности, так и существенные угрозы. Кроме того они пока не всегда вписываются в рамки существующих управленческих технологий.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 г., №6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по её эффективной реализации».
2. Цифровая экономика [Электронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс / Г. Г. Головенчик. – Минск: БГУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). ISBN 978-985-566-847-4
3. Jul 20, 2023. Orient Group. <https://orientgroup.uz/tpost/7myrviiji1-set-supermarketov-makro>.
4. USAID поддержит реализацию Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030». 16 августа 2023, <https://www.gazeta.uz/ru/2023/08/16/usaid-digital-uzbekistan-2030/>
5. Сведения Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан. 2024 год. <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/investments>

УДК:338.1

**WASTE TO ENERGY[1] - ТЕХНОЛОГИЯ, СПОСОБСТВУЮЩАЯ
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ РЕГИОНА**

**WASTE TO ENERGY - МИНТАҚАНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИГА ЁРДАМ
БЕРАДИГАН ТЕХНОЛОГИЯ**

**WASTE TO ENERGY - TECHNOLOGY THAT PROVIDES SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE REGION**

Махмудов Рустам Гавасович

Национальный Университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека

Аннотация

Исследованы современные проблемы хранения, переработки мусора и получения энергии потенциала как на глобальном, так и на региональном уровне. Приведен опыт развитых стран. На основании результатов проведенного анализа состояния полигонов для хранения твердых бытовых отходов и данных по морфологическому составу мусора, предложено решение глобальной проблемы захоронения твердых бытовых отходов и истощаемости энергоресурсов- технология waste to energy.

Ключевые слова: карбоновый след, ядовитые вещества, твердые бытовые отходы, полигон, мусор, переработка, хранение, утилизация, экология, энергия из отходов, альтернативные источники энергии .

Глобал ва минтақавий даражада чиқиндиларни сақлаш, қайта ишлаш ва потенциал энергиясини олишнинг замонавий муаммолари тадқиқ қилинди. Ривожланган мамлакатларнинг тажрибаси келтирилди. Қаттиқ маиший чиқиндиларни сақлаш полигонлари ҳолатини ва ахлатнинг морфологик таркиби бўйича маълумотларни таҳлил қилиш натижалари асосида қаттиқ маиший чиқиндиларни кўмиш ва энергия ресурсларининг тамом бўлиши глобал муаммосини ҳал қилишнинг waste to energy технологияси таклиф қилинди.

Калит сўзлар: карбон изи, захарли моддалар, қаттиқ маиший чиқиндилар, полигон, ахлат, қайта ишлаш, сақлаш, утилизация қилиш, экология, чиқиндилардан энергия, муқобил энергия манбалари.

Modern problems of storage, waste processing and energy generation potential both at the global and regional levels have been studied. The experience of developed countries is presented. Based on the results of the analysis of the solid household wastes landfills conditions and data on

the morphological composition of waste, a solution to the global problem of solid waste disposal and the exhaustibility of energy resources has been proposed - waste to energy technology.

Keywords: carbon footprint, toxic substances, municipal solid waste, landfill, garbage, processing, storage, disposal, ecology, energy from waste, alternative energy sources.

Ежегодно 5 июня отмечается всемирный день эколога и окружающей среды, напоминающий о важности проблемы экологии, а также о необходимости осуществлять её комплексное решение. С конца прошлого века средняя температура воздуха на Земле выросла на 0,8 градуса по Цельсию. На первый взгляд, изменение незначительное, но планета уже реагирует на это: уровень Мирового океана увеличивается, частота стихийных бедствий растет, урожайность падает. Глобальное изменение климата называют экологической проблемой мира №1, а его основной причиной считают парниковый эффект. Рост благосостояния населения приводит к перепотреблению, и как следствие этого, вопрос утилизации отходов стоит особенно остро. Взять к примеру производство и потребление текстильной и швейной промышленности: по данным Waste Reduction Week, за последние 15 лет количество производимой одежды в мире возросло примерно вдвое. Вместе с тем, ее использование за тот же период снизилось на 36%. Менее 1% материала, используемого для производства одежды, перерабатывается в новые вещи[1].

На полигонах отходы из синтетики разлагаются до 200 лет, загрязняя сточные воды, выделяя метан, CO₂ и другие ядовитые химические соединения[2]. На сегодняшний день, концентрация в атмосфере удерживающих тепло парниковых газов достигла нового рекорда и уже концу этого века повышение температуры может значительно превысить целевые показатели Парижского соглашения [3].

В поиске возможных решений проблемы утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО), развитыми странами предлагаются различные экологичные и циклические технологии переработки. Например, в Южной Корее, Швеции и Нидерландах используется циклическая технология переработки мусора waste to energy. Технология waste to energy представляет процесс выработки электрической и тепловой энергии в результате мусоросжигания. Как правило, в качестве топлива используются ТБО, прошедшие предварительную сортировку. Подобного рода предприятия часто рассматриваются как элемент комплексной системы обращения с отходами, способный снизить экологические риски и уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением не перерабатываемых ТБО на полигонах.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Предлагаемая практика использования метода утилизации отходов путем контролируемым высокотемпературным сжиганием в соответствии с санитарно-гигиеническим требованиям, может являться одним из выходов из сложившейся ситуации. При этом, цикличная технология переработки отходов waste to energy, позволяет получить энергетическую составляющую в виде тепло энергии или электричества. Было подсчитано, что при сжигании одной тонны отходов можно получить 1300-1700 кВт/ч тепловой энергии или 300-550 кВт/ч электроэнергии.

Использование технологии waste to energy позволяет решить следующие задачи:

- 1) используя термический способ утилизации бытовых отходов, существенно сократить срок разложения или компостирования мусора на свалке;
- 2) значительно уменьшить объем остаточных продуктов в сравнении с мусором (около 10 % исходного объема);
- 3) применить остаточные вещества (пепел, зола, смолы), образующиеся в результате сжигания бытового мусора в дорожно-строительном направлении или изготовлении строительных материалов;
- 4) извлечь из отходов материалы с целью их дальнейшего использования как вторичного сырья после сортировки бытового мусора на мусоросжигательном предприятии;
- 5) контролировать и регулировать газообразные выбросы в соответствии с экологической точки зрения;
- 6) использовать энергетический потенциал для решения экономических проблем по использованию топливно-энергетических ресурсов;
- 7) расположить предприятия по утилизации твердых бытовых отходов недалеко от места возникновения отходов и потребности в электроэнергии.

Таблица 1

МСЗ в странах Европейского союза

Страна	Количество МСЗ	Средняя мощность, т/ч
Франция	128	15
Германия	73	36
Италия	51	14
Дания	34	17
Швейцария	30	16
Великобритания	22	18
Бельгия	18	20
Нидерланды	11	61
Испания	10	25.7
Австрия	9	10
Чехия	3	39
Португалия	3	68
Венгрия	1	60
Люксембург	1	-
Польша	1	-

Рост цен на топливо повлиял на распространение цикличной технологии waste to energy, так как теплотворная способность ТБО позволяет поддерживать горение без введения дополнительного топлива, их сжигание делает получение энергии относительно дешевым. Так же, развитие энергетического подхода к утилизации ТБО, способствующее замещению

традиционного топлива отходами, предотвращает ущерб, наносимый окружающей среде. Данный подход сократит добычу традиционного топлива, бурение скважин, строительство шахт и штольн. В свою очередь, не будет возникать необходимость строительства трубопроводных магистралей и других коммуникационных систем. Показательным примером является политика европейских стран, активно использующих технологию waste to energy в решении экологических и энергетических проблем. В таблице 1 приведены данные по количеству Мусоросжигательных заводов (МСЗ) и средней мощности в Европейском Союзе.

В европейской практике приоритеты обращения с отходами определены и закреплены в Европейской Рамочной директиве об отходах (Директива 2008/98/ЕС, 19/11/2008 - РДО). В соответствии с ней, любое использование и переработка мусора лучше, чем захоронения, свалки и перепроизводство. В Директиву об отходах ясно интегрирован принцип «иерархии отходов» (Рис.1).

Рисунок 1- Принцип иерархии отходов

Согласно данной иерархии, способы обращения с отходами выстроены по мере снижения их предпочтительности следующим образом:

- › предотвращение образования отходов (предотвращение у источника действия);
- › минимизация объемов образования отходов;
- › повторное использование (использование материального потенциала);
- › получение энергии (сжигание, выделение биогаза, использование энергетического потенциала);
- › окончательное размещение на полигонах.

Из Рис. 1 видно, что получение энергии (сжигание, выделение биогаза, использование энергетического потенциала) является приоритетным направлением обращения с отходами. Также, данная иерархия устанавливает, что определенные меры должны быть предприняты на государственном уровне для поощрения реализации такой иерархии. Данная технология полностью отвечает требованиям актуальной всемирной политики обращения с отходами- Zero waste (рус. ноль отходов).

В Узбекистане, стране с переходной экономикой, технология waste to energy недоступна. На сегодняшний день, единственным способом утилизации мусора является захоронение на полигонах. Данная методика является особо опасной для человека и окружающей среды.

Применение технологии Waste to energy в Узбекистане – острая необходимость. В нашей республике, ежегодно образуется 7 миллионов тонн бытовых отходов и только 26% из них перерабатываются. Более 300 предприятий по переработке отходов используют из этого количества всего 1,8 млн тонн. 73% непереработанных отходов отправляются на свалку.

Узбекистан – густонаселённая страна, с положительным демографическим ростом, ростом уровня доходов населения и потребления товаров, и уже сейчас, по всей Республике, ощущается острая нехватка в полигонах для хранения твердых бытовых отходов (ТБО). Распределение полигонов для хранения ТБО по областям показано в таблице 2.

Таблица 2

Распределение полигонов для хранения ТБО по областям

Наименование территории	Кол-во полигонов	Недостающее кол-во
Республика Каралпакстан	30	5
Андижанская область	15	4
Бухарская область	20	5
Джизакская область	14	-
Кашкадарьинская область	18	3
Навоинская область	12	4
Наманганская область	15	3
Самаркандская область	16	3
Сурхандарьинская область	20	3
Сырдарьинская область	10	2
Ташкентская область	19	4
Ферганская область	20	4
Хорезмская область	10	3
Итого:	219	43

В соответствии с данными приведёнными в Таблице 2, можно сделать вывод, что количество имеющихся полигонов не соответствует потребностям населения и уже сейчас 20% мусора не имеют места для захоронения. Морфологический состав мусора Сурхандарьинской области за период 2019-2020 гг. показан в таблице 3.

Таблица 3

Морфологический состав мусора Сурхандарьинской области за период 2019-2020 гг.

Состав	Сурхандарьинская область		
	Весна'19	Зима'20	Весна'20
Пищевые отходы	12,383	6,603	5,973
Растительные отходы	-	0,812	4,295
Бумага и картон, включая	4,147	4,554	3,807
Упаковка от пищевых продуктов, соков, вин		0,393	0,393
Полимеры (пластик, пластилин)	16,646	17,611	13,652
РЕТ- бутылки	-	1,459	1,231
Стекло	7,553	5,274	5,216
Чёрные металлы	1,713	1,04	1,036
Цветные металлы	0,181	0,184	0,118
Текстиль	6,512	5,903	5,682
Подгузники, средства гигиены	-	6,056	4,1
Деревянные изделия	0,722	0,236	0,332
Опасные отходы, включая	0,205	0,439	0,513
Медицинские отходы	-	0,363	0,388
Люминисцентные лампы	-	0,059	0,084
Аккумуляторы, батареи	-	0,025	0,022
Кости, кожаные изделия, резина	3,341	1,657	2,668
Камни, строительный мусор	38,393	1,435	3,018
Другой мусор, включая	8,204	25,187	30,118
Органические отходы	-	20,224	17,059
	100%	100%	100%

Как показывают данные Таблицы 2, большое количество ТБО могут быть переработаны по технологии waste to energy.

Проблемы экологии бросают вызовы и угрозы развитию мировой экономики, безопасности человека и окружающей среды. В Узбекистане наблюдается интенсивный рост потребления и стоит вопрос применения альтернативных источников энергии. Острая нехватка полигонов для хранения ТБО , наносит огромный ущерб экосистеме региона. Актуальным стоит вопрос внедрения технологии waste to energy . Исходя из этих данных, можно с уверенностью сказать, что применение технологии waste to energy будет способствовать устойчивому экологическому развитию региона.

Список использованной литературы:

1. Официальный сайт Circular Innovation Council [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [https://wrwcanada.com/en]
2. Официальный сайт Фонд Эллен Макартур [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-examples/the-wearnext-campaign-new-york-city]
3. Официальный сайт Сайт ООН [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [https://news.un.org/ru/story/2021/10/1412392]
4. Маккиннон, Дж. Б. День, когда мир перестал покупать. //ISBN: 978-5-386-14574-3 , 2021. 481с-С 7.
5. Журнал РБК [Электронный ресурс] - Режим доступа: [https://trends.rbc.ru/trends/green/624a9ce19a7947caed7d6432]
6. Отчет ОАО "Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт", 2008 г.
7. Данные Министерства Экологии, Охраны Окружающей среды и изменения климата РУз.

AN‘ANA VIY VA ISL OM BANKLARI FAOLIYATINING QIYOSIY TAHLILI
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННЫХ И ИСЛАМСКИХ БАНКОВ
COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADITIONAL AND ISLAMIC BANKS

Gulnoraxon Sayfiddinovna Mamadieva

Mirzo Ulug_bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya

Ushbu maqolada an‘anaviy va islom banklarining asosiy farqlari va afzalliklarini tahlili, an‘anaviy va islom bank tizimlarining foiz stavkalari, investitsiyalar va hujjatli operatsiyalar kabi asosiy tamoyillari, ishlash mexanizmlari to‘g‘risida so‘z boradi. Shuningdek, ularning moliyaviy operatsiyalarga yondashuvlaridagi asosiy farqlari solishtirilib mualliflik tahlili keltirilgan, amalga oshirilgan tahlillar asosida xulosa shakllantirilib, sohaga doir tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalitli so‘zlar: qiyosiy tahlil, an‘anaviy bank tizimi, islom bank tizimi, moliyaviy institutlar, bank mahsulotlari, shariatga rioya qilish, foyda va zararni taqsimlash, foizsiz bank xizmatlari, islomiy moliya, shariat tamoyillari.

В данной статье проводится анализ основных отличий и преимуществ традиционных и исламских банков, основных принципов и механизмов работы традиционных и исламских банковских систем, таких как процентные ставки, инвестиции и документарные оперatsii. Также сравниваются основные различия в их подходах к финансовым операциям и представлен авторский анализ, на основе проведенного анализа формируется вывод и разрабатываются рекомендации для данной области.

Ключевые слова: сравнительный анализ, традиционная банковская система, исламская банковская система, финансовые институты, банковские продукты, соблюдение шариата, распределение прибылей и убытков, беспроцентная банковская деятельность, исламские финансы, принципы шариата.

This article analyzes the main differences and advantages of traditional and Islamic banks, the basic principles and mechanisms of operation of traditional and Islamic banking systems, such as interest rates, investments and documentary transactions. The main differences in their approaches to financial transactions are also compared and the author’s analysis is presented; based on the analysis, a conclusion is drawn and recommendations for this area are developed.

Keywords: comparative analysis, conventional banking system, Islamic banking system, financial institutions, banking products, Shariah compliance, profit and loss sharing, interest-free banking, Islamic finance, Shariah principles.

Bank sektori butun dunyo bo‘ylab iqtisodiy rivojlanish va moliyaviy barqarorlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Yillar davomida an‘anaviy bank tizimlari global moliyaviy bozorda ustunlik qildi. Biroq, islomiy moliyaning paydo bo‘lishi axloqiy tamoyillarga va shariat qonunlariga rioya qilishga asoslangan muqobil iqtisodiy modelni keltirib chiqardi. Natijada an‘anaviy va islom banklarining qiyosiy tahlili tadqiqotchilar, siyosatchilar va iqtisodchilar uchun qiziqarli tadqiqot sohasiga aylandi. An‘anaviy bank tizimi jismoniy shaxslar, korxonalar va hukumatlarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtirilgan keng ko‘lamli moliyaviy xizmatlarni taklif qiluvchi foizlarga asoslangan operatsiyalarga tayanadi. Islom bank tizimi esa aksincha adolat, foyda va zararni taqsimlash, foizlarni (ribo) ta‘qiqlash va iqtisodiy tenglikni targ‘ib qilish kabi asosiy tamoyillar asosida ishlaydi. Jahon moliya tizimi turli moliyaviy institutlardan, jumladan, an‘anaviy banklar va islom banklaridan iborat. Bizga ma‘lumki an‘anaviy banklar foizga asoslangan

operatsiyalar asosida ishlaydi, islom banklari esa foizga asoslangan faoliyatni ta‘qiqlovchi Islom shariati qonunlariga amal qiladi. Ushbu sohaga oid adabiyotlarni tahliliy o‘rganish orqali an‘anaviy va islom banklarining ishlashi, samaradorligi va risklarni boshqarishga qaratilgan solishtirma tahlilni ishlab chiqdik bu quyidagi bank operatsiyalarida yaqqol namoyon bo‘ladi.

An‘naviy bank tizimi aksiyadorlarga yo‘naltirilgan modelga amal qiladi, asosiy e‘tibor daromadlilikka va aksiyadorlar qiymatini maksimal darajada oshirishga qaratilgan. Bunday banklar foiz asosida kreditlash va qarz olish bilan shug_ullanadi, an‘anaviy moliyaviy mahsulotlarni taklif qiladi va global moliya tizimida keng tarqalgan bank xizmatlarini taqdim etadi. Islom bank tizimi esa manfaatdor tomonlarga yo‘naltirilgan modelga amal qiladi, bunda daromadlilik ijtimoiy va axloqiy jihatlar bilan birlashtiriladi. Islom banklari amal qiladigan asosiy tamoyillar: foizlarni taqiqlash (ribo), noaniqlikdan qochish (g_orar) va ta‘qiqlangan faoliyatga sarmoya kiritishni taqiqlash (harom)[1] dan iborat. Islom bank tizimi islom tamoyillariga mos keladigan alohida moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarni taklif etadi. Masalan, islomiy banklar kreditlar bo‘yicha foizlar undirish o‘rniga Mudarabah va Musharaka kabi foydani taqsimlash usullaridan foydalanadilar[1].

Islom banklari shariat tamoyillariga mos keladigan islom obligatsiyalari (sukuk) va islom sug_urtasi (Takaful) kabi muqobil mahsulotlarni ham taqdim etadi. Bundan farqli o‘laroq, an‘anaviy banklar birinchi navbatda foizli kreditlar, muddatli depozitlar va an‘anaviy sug_urta mahsulotlarini taklif qilishi bilan islom banklaridan farq qiladi. An‘anaviy va islom banklari faoliyatini solishtirish bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlar turli xil natijalarni ko‘rsatadi. Ba‘zi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, islom banklari moliyaviy inqiroz davrida risklarni taqsimlash xususiyatlari va axloqiy tamoyillarga qat‘iy rioya qilishlari tufayli yaxshiroq ishlaydi. Aksincha, boshqa tadqiqotlar shuni ta‘kidlaydiki, an‘anaviy banklar kengroq mijozlar bazasi va keng moliyaviy mahsulotlarga ega bo‘lishlari tufayli yaxshi moliyaviy ko‘rsatkichlarni namoyish etadilar. Umuman olganda, adabiyotlar shuni ko‘rsatadiki, har ikkala turdagi banklarning faoliyati va barqarorligiga turli omillar, jumladan, bozor sharoitlari, me‘yoriy-huquqiy bazalar va boshqaruv amaliyoti ta‘sir qiladi[2]. Islom banklari haddan tashqari tavakkalchilikka yo‘l qo‘ymaslik va moliyaviy barqarorlikni rag_batlantirish uchun ishlab chiqilgan risklarni boshqarishning o‘ziga xos usullariga amal qiladi. Ular shariatga rioya etilishini ta‘minlash uchun sarmoyalarni sinchkovlik bilan tekshirishlari shart. Bundan tashqari, islom banklari faoliyatni nazorat qilish va axloqiy me‘yorlarga rioya etilishini ta‘minlash uchun shariat olimlaridan iborat kuzatuv kengashlarini ishga oladi[2].

Boshqa tomondan, an‘anaviy banklar xavflarni baholash va kamaytirish uchun odatda Bazel kelishuvlariga asoslangan mustahkam risklarni boshqarish tizimini ishlab chiqishga e‘tibor qaratadilar. Ushbu tizimlar kredit, bozor, operatsion va likvidlik risklarini ko‘rib chiqadi.

An‘anaviy va islom banklari uchun me‘yoriy-huquqiy bazalar turli mamlakatlarda farqlanadi. An‘anaviy banklar umumiy bank qoidalariga muvofiq ishlayotgan bo‘lsa-da, islom banklari shariat tamoyillariga rioya qilishni ta‘minlash uchun maxsus me‘yoriy-huquqiy bazalarni talab qiladi. Ko‘pgina huquqiy bazalar islom banki qoidalarini o‘rnatgan yoki mavjud qoidalarni islomiy moliyalashtirishga moslashtirib, islom banki operatsiyalari uchun teng sharoit va qulay muhitni ta‘minlagan[3,4]. Sanab o‘tilgan faoliyat turlari an‘anaviy va islom banklari o‘rtasidagi farqlanuvchi xususiyatlar va operatsion xizmatlarni yaqqol ko‘rsatib beradi. Ikkala turdagi banklar ham o‘z mijoz segmentlariga ega va ularga xizmat ko‘rsatadi. An‘anaviy va islom banklari alohida tamoyillar, amaliyotlarga ko‘ra o‘z ish faoliyatini tashkil etadi va olib boradi.

Islom moliya xizmatlari kengashi (IFSB) ma‘lumotlariga ko‘ra, 2020-yilda islom moliya sanoatining jami global aktivlari 2,88 trillion dollarga etgan. 2020-yil holatiga ko‘ra, islomiy bank bozorining eng yaxshi beshligiga Eron, Saudiya Arabistoni, Malayziya, BAA va Turkiya kirdi. Islom bank tizimi har yili 10-12% atrofida barqaror o‘shish sur‘atlarini boshdan kechirmoqda, bu esa ba‘zi hududlardagi an‘anaviy banklarning o‘shish sur‘atlarini ortda qoldirdi[1]. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar asosida an‘anaviy va islom bank tizimlari asosiy ko‘rsatkichlarining solishtirma jadvali (1-jadval) ishlab chiqildi:

An‘anaviy va islom bank tizimlari qiyosiy tahlili

№	Qiyosiy tahlil ko‘rsatkichi	An‘anaviy bank tizimi	Islom bank tizimi
	Prinsiplar va asoslar	An‘anaviy bank an‘anaviy foizlarga asoslangan tizimda ishlaydi. U hech qanday diniy cheklolrsiz foyda va aksiyadorlar qiymatini maksimal darajada oshirishga qaratilgan.	Islom bank tizimi shariat qonuni tamoyillariga amal qiladi, ular foiz undirish yoki olishni (riba) hamda qimor, spirtli ichimliklar va boshqa taqiqlangan tovarlar va xizmatlar bilan bog‘liq faoliyatga jalb qilishni ta‘qiqlaydi. Buning o‘rniga, islom banklari foyda va zararni taqsimlash (Mudarabah) bilan shug‘ullanadilar, bunda ular foyda va zararlarni o‘z mijozlari bilan bo‘lishadi.
	Mablag‘lar manbalari	An‘anaviy banklar o‘zlarining asosiy mablag‘lari sifatida mijozlar va boshqa moliya institutlarining depozitlariga tayanadilar. Ular mijozlardan foizli depozitlarni qabul qiladilar.	Islom banklari mijozlardan depozitlarni ham qabul qiladi, lekin ular Mudarabah, Musharaka va Vakala kabi islomiy shartnomalar asosida ishlaydi. Mijozlar sheriklar hisoblanadi va investitsiyalardan olingan foyda yoki daromadning bir qismini oladi.
	Investitsiyalar va moliyalashtirish	An‘anaviy banklar foizlar asosida kreditlar va moliyalashni ta‘minlaydi, qarzlarni yaratadi. Ular axloqiy yoki ijtimoiy ta‘mindan qat‘i nazar, har qanday yuridik biznes yoki faoliyatni moliyalashtirishi mumkin.	Islom banklari shariat tamoyillariga mos keladigan axloqiy investitsiyalarga e‘tibor qaratadi va shu bilan ijtimoiy adolatni targ‘ib qiladi. Islomiy moliyalashtirish usullariga murabaha (xarajat qo‘shimcha moliyalashtirish), ijara (lizing) va istisna (shartnoma asosidagi ishlab chiqarish) kiradi.
	Risklarni taqsimlash	An‘anaviy bankda risk asosan qarz oluvchi tomonidan qoplanadi. Agar qarz oluvchi qarzni to‘lmasa, yuk to‘liq qarz oluvchiga tushadi.	Islom bank tizimi bank va mijoz o‘rtasida tavakkalchilikni taqsimlashga yordam beradi. Mudaraba va musharaka kabi usullarda foyda va zarar tomonlar o‘rtasida kelishilgan nisbatlarga ko‘ra taqsimlanadi.
	Faoliyatni baholovchi muhim ko‘rsatkichlar	An‘anaviy banklar, birinchi navbatda, aktivlar rentabelligi (ROA), o‘z kapitalining rentabelligi (ROE), sof foiz marjasi (NIM) va xarajalarning daromadga nisbati (CIR) kabi moliyaviy ko‘rsatkichlarga e‘tibor berishadi.	Moliyaviy samara dorlik ko‘rsatkichlaridan tashqari, islom banklari o‘z investitsiyalarining atrof-muhitga, jamiyatga va umumiy ijtimoiy mas‘uliyatga ta‘siri kabi ijtimoiy samara dorlik ko‘rsatkichlarini ham hisobga oladi.

Biz tomonimizdan ishlab chiqilgan an‘anaviy va islom banklarining qiyosiy tahlili ikki moliyaviy tizim o‘rtasidagi bir qancha muhim farqlarni yoritib beradi.

Ikkala tizimning ham afzalliklari va cheklolrlari mavjud bo‘lsa-da, islom banki shariat qonunlari tamoyillariga mos keladigan o‘ziga xos yondashuvni taklif qilishi bilan farqlanadi. Qiyosiy tahlil o‘zgaruvchan bozor talablari va muammolarini hal qilish uchun islom bankchiligida doimiy innovatsiyalar zarurligini ta‘kidlaydi. Islom banklariga shariat tamoyillariga mos keladigan yangi moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish uchun tadqiqot va ishlanmalar faoliyatiga sarmoya kiritish tavsiya etiladi. Bu esa kengroq mijozlar bazasini jalb qilish va jahon bozorida islom banklarining raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Olib borilgan tadqiqot natijasida xulosa qilish mumkinki, islom banklari foizga asoslangan kreditlashdan ko‘ra, asosiy e‘tiborni aktivlar bilan ta‘minlangan bitimlar va foydani taqsimlash tartibiga qaratib, xavf-xatardan qochadigan yondashuvni qo‘llaydi. Ushbu yondashuv iqtisodiy tanazzulga chidamli. Shu bilan birga, islom banklari jamiyatga foyda keltirish va axloqiy investitsiya amaliyotlarini targ‘ib qilish orqali katta ijtimoiy mas‘uliyatni namoyish etadi. Biroq, an‘anaviy banklar hali ham yaxshi tashkil etilgan infratuzilmasi va xalqaro investorlar orasida keng tarqalganligi tufayli jahon moliya tizimida hukmronlik qilmoqda. An‘anaviy banklar o‘zining operatsiyalarini amalga oshirish uslubi tufayli yuqori darajadagi tavakkalchilik va o‘zgaruvchanlikga asoslangan, islom banki esa islom moliya huquqi - shariatda mavjud biznes axloqi tamoyillari ko‘ra ishlaydi shu sababli ham bu bank turi an‘anaviyga nisbatan barqarorroqdir. Islom banklari faoliyati sanoqli islomiy davlatlar tizimida qo‘llanilganligi sababli ularning ish strukturasi Yevropa mamlakatlari aholisiga notanish shu sababli ham ularga bo‘lgan talab ko‘rsatkichi pastroq. Islom bank tizimi faoliyati, ish mexanizmi, kengroq

tushuntirilsa undan foydalanuvchilarning sonini ortishiga yordam beradi. Islom bank tizimining avfzalliklari bilan bir qatorda amalga oshirilishi zarur bo‘lgan masalalar va tadbirlar ham mavjud bo‘lib eng asosiylaridan biri bu- normativ-huquqiy bazani kuchaytirish. Islom bank tizimini yanada rivojlantirishda quyidagilarni amalga oshirish yaxshi samara beradi:

– Nazorat qiluvchi organlarga islom banki operatsiyalariga, jumladan, risklarni boshqarish, kapitalning etarliligi va boshqaruv masalalariga maxsus moslashtirilgan keng qamrovli yo‘riqnomalar va standartlarni ishlab chiqish;

– An‘anaviy va islom banklari o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish;

– Innovatsiyalarni rag‘batlantirish;

Yuqoridagi tadbirlarni amalga oshirish orqali islom bank tizimlarining barqarorligi va ishonchliligini oshirishga, an‘anaviy banklar islom banklari bilan hamkorlik qilish imkoniyatlarini o‘rganishlariga, islom banki mahsulotlarini taklif qilish yoki qo‘shma korxonalar tashkil etishga yordam beradi. Bu nafaqat ularning mahsulot takliflarini diversifikatsiya qiladi, balki g_oyalar va ilg_or tajribalarni oshirishgaimkoniyat yaratadi. An‘anaviy banklar uchun islom banklarining foyda va zararlarini taqsimlash va aktivlar bilan ta‘minlangan moliyalashtirish kabi o‘ziga xos xususiyatlari va amaliyotlaridan o‘rganish imkoniyati taqdim etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bourne, R., va Skaife, H. "Islom va an‘anaviy bank tizimi: Jahon moliyaviy inqirozining oqibatlari". *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money* 23.1 (2013): 180-197.
2. Laeven, L. va Levine, R. "Bank boshqaruvi, tartibga solish va tavakkalchilik". *Journal of Financial Economics* 93.2 (2009): 259-275.
3. Hassan, M. K. va Lyuis, M. K. *Islom bank ishi bo‘yicha qo‘llanma*. Edvard Elgar nashriyoti, 2007.
4. Kassim, S. H. va Majid, M. S. A. "Malayziyada islom banking samaradorligi va raqobati". *Islom iqtisodiyoti tadqiqotlari* 11.1 (2003): 31-56.
5. Xaron, S. va Ahmad, N. "An‘anaviy foiz stavkalari va foyda darajasining Malayziyadagi islom bank tizimiga qo‘yilgan mablag_larga ta‘siri". *Xalqaro ijtimoiy iqtisod jurnali* 28.3/4/5 (2001): 419-439.
6. Bek, H. va Demirgüç-Kunt, A. "Bugungi kunda bank nazorati: O‘tmishdan saboqlar". *Jahon banki tadqiqot xulosasi* 15.2 (2000): 147-169.
7. <https://www.ifsb.org/>

**МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШНИНГ ИЛМИЙ-УСЛУБИЙ
ЙЎНАЛИШЛАРИ**

**НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ
СТРАТЕГИИ**

**SCIENTIFIC-METHODICAL DIRECTIONS OF MARKETING STRATEGY
DEVELOPMENT**

Тилляходжаев Азизхон Алохонович

Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

—Спортни бошқариш факультети декани, PhD, профессор

Аннотация

Самарали маркетинг бизнесга бир қатор фойда келтириши мумкин, шунинг учун уни пухта ўйланган маркетинг стратегиясини ишлаб чиқишдан бошлаш керак. Ишончли маркетинг стратегияси бизнесга бизнес мақсадларини олдиндан кўриш ва аниқлаш ва ушбу мақсадларга эришиш учун зарур бўлган қадамларни аниқлаш имконини беради. Ушбу мақолада компаниянинг маркетинг стратегиясини такомиллаштириш бўйича асосий қоидалар ва фикрлар муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: маркетинг стратегияси, маркетинг тактикаси, имидж, сотиш, рақобат, реклама, бозор, бизнес, маркетинг мақсадлари, истикболлар, таҳлиллар, воситалар.

Эффективный маркетинг может принести бизнесу ряд преимуществ, поэтому начинать его следует с разработки продуманной маркетинговой стратегии. Надежная маркетинговая стратегия позволяет бизнесу предвидеть и определять бизнес-цели и определять шаги, необходимые для достижения этих целей. В данной статье рассмотрены основные правила и мнения по совершенствованию маркетинговой стратегии компании.

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, маркетинговая тактика, имидж, продажи, конкуренция, продвижение, рынок, бизнес, маркетинговые цели, потенциальные клиенты, аналитика, инструменты.

Effective marketing can bring a number of advantages to a business, so it should start with the development of a well-thought-out marketing strategy. A robust marketing strategy allows a business to anticipate and define business goals and identify the steps needed to achieve those goals. This article discusses the basic rules and opinions on improving the company's marketing strategy.

Keywords: marketing strategy, marketing tactics, image, sales, competition, promotion, promotion, market, business, marketing goals, potential customers, analytics, tools.

Стратегия - туб маънода мужассамлашган режалаштириш сиёсати, хўжалик ва ҳарбий жихатдан эса ҳаракат йўналиши маъносини англатади.

Эркин бозор муносабатлари шароитида стратегия қуйидаги ўзига хос -хусусиятларга эгадир:

1. Стратегия албатта тезкор ҳаракат билан яқунланмаслиги керак. Стратегияни ишлаб чиқиш фирманинг ўсиши ва мустахкамланишини таъминловчи умумий йўналишларни белгилаш билан яқунланади;

2. Ифодаланган умумий стратегия изланиш услуги билан стратегик лойihalарни ишлаб чиқишда фойдаланилиши керак. Стратегия маълум участкаларда имкониятларни мужассамлаш ҳамда стратегияга мос келмайдиган бошқа имкониятларни улоқтиришни таъминлаши керак;

3. Реал вазият корхонани мўълаллаган мақсадига етказди дегунча стратегияга зарурият қолмайди;

4. Стратегияни ишлаб чиқиш, одатда, муқобиллар шароитида амалга оширилади;

5. Стратегик режани излаш мақсадида конкрет муқобилларнинг аниқланиши давомида аниқ маълумотлар ҳам пайдо бўлади. Шундай қилиб стратегиянинг муваффақиятли ишлатилиши аксий алоқаларсиз мумкин эмас;

6. Мўлжал фирманинг мақсадини ташкил қилса, стратегия мақсадларга эришиш воситаси бўлиб ҳисобланади. Мўлжал алмашганда стратегия ҳам ўзгаради. Стратегия ва мўлжаллар бошқарув иерархиясининг поғоналари ва фаолият вазиятига қараб ўз жойлари билан алмашишлари мумкин.

Оқилона ишлаб чиқилган маркетинг стратегияси бизнес мақсадларини рўёбга чиқариш ва сизнинг маҳсулотларингиз учун мустаҳкам салобатли обрў-эътибор (хурмат, репутация)ни шакиллантириш (яратиш)га ҳамда одамлар томонидан сотиб олиш равшан бўлган маҳсулот ва хизматларни йўналтиришга ёрдам беради. Одамларда у хабардорлик ва маҳсулотни сотиш ҳажмини кўпайтириш мақсадида бир ёки бир неча кучли ғояларни қамраб олади.

Стратегик муқобил йўл танлашдаги омиллар кўлами жуда кенг бўлиб, уларни миқдорий баҳолаш ўта мураккабдир. Буларнинг ичида асосий ўринни фирманинг ташқи муҳит томонидан баҳоланишидан ташқари, унинг салоҳиятидаги ўзгаришлар таҳлили ҳам эгаллайди.

Фирма раҳбарияти томонидан танланадиган стратегияга қуйидаги асосий омиллар таъсир этади:

- хавф-хатар даражаси;
- дастлабки стратегияларни билиш, англаш;
- мулк эгаларининг муносабати;
- вақтнинг аниқ белгиланиш омили.

Фирма стратегиясини танлашда ва бошқаришда муҳим омиллардан бири бўлиб раҳбарларнинг маҳорати ва мутасаддилиги ҳисобланади. Кўпгина ҳолларда фирма раҳбарининг ўзгариши, унинг касбий маҳорати ва иқтидори истиқболий ўзгаришларда асосий ўринни эгаллайди.

Маркетинг - бу ҳодиса эмас, балки жараёндир. У ўз ичига маркетингли мақсадларни режалаштириш ва уларга эришишга йўналтирилган маркетинг стратегияларини амалга оширишни қамраб олади [1].

Маркетинг стратегияси корхона ўз бизнесини қандай олиб боришга таъсир кўрсатади, шу боис уни режалаштириш ва ишлаб чиқиш лозим. Мазмун – моҳияти жиҳатидан маркетинг стратегияси - бу стратегик режалаштиришнинг кенг қамровли васитаси бўлиб, у:

- бизнесни -унинг маҳсулот ва хизматларини изоҳлайди;
- маҳсулот ва хизматларнинг бозордаги ҳолати ва ролини тушунтиради;
- мижоз ва рақобатчиларни тавсифлайди;
- қўллаш учун зарур бўлган маркетинг тактикасини аниқлайди;
- маркетинг режасини ишлаб чиқиш ва унинг самарадорлигини аниқлашга имкон беради.

Маркетинг стратегияси маркетингнинг умумий йўналиши ҳамда мақсадларини белгилайди ва шу сабабдан корхонани ўз маркетинг стратегиясини рўёбга чиқариш учун амалга оширадиган аниқ ҳатти- ҳаракатларини акс эттирувчи маркетинг режасидан фарқ қилади. Жорий йилда амалга оширилиши зарур бўлган тактикани одатий равишда изоҳловчи маркетинг режасидан фарқли равишда маркетинг стратегияси келгуси бир неча йиллар учун ишлаб чиқилиши мумкин [2].

Оқилона ишлаб чиқилган маркетинг стратегияси бизнес мақсадларини рўёбга чиқариш ва сизнинг маҳсулотларингиз учун мустаҳкам салобатли обрў-эътибор (хурмат, репутация)ни шакиллантириш (яратиш)га ҳамда одамлар томонидан сотиб олиш равшан бўлган маҳсулот ва хизматларни йўналтиришга ёрдам беради. Одамларда у хабардорлик ва

маҳсулотни сотиш ҳажмини кўпайтириш мақсадида бир ёки бир нечта кучли ғояларни қамраб олади.

Куйида келтирилган компонентларни ўз ичига олувчи маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш маркетингни инвестициялардан самарали фойдаланиш, маркетинг диққат-эътиборни жамлаш ва сақлаш ҳамда сотув кўрсаткичларини ҳисоблаш ва яхшилашга кўмак беради.

Ҳар қандай стратегия учта қисмдан иборат:

- муоммонгиз ташхиси;
- муоммони ҳал қилиш учун устувор сиёсат;
- сиёсатни амалга ошириш учун зарур бўлган мақсадли ҳатти –ҳаракатлар тўплами.

Маркетинг стратегиясини такомиллаштириш учун керакли тактикани танлаш зарур. Стратегия билан тактика ўртасидаги чегара ҳар доим ҳам аниқ равшан эмас. Масалан, тармоқни яратишни бизнесни ривожлантиришнинг умумий стратегияси ёки интеллектуал стратегиясининг таъсирини кучайтирувчи тактика сифатида кўришингиз мумкин. Фикр - мулоҳаза қилиш мумкинки, фарқ диққат эътиборни жамлаш ва мўлжалда. Масалан, агар-да тармоқли ўзаро ҳаракатланиш бизнесни ривожлантириш стратегияси бўлса, сизнинг бутун диққат - эътиборингиз шунга қаратилган бўлиши керакки, уни яна ҳам самаралироқ ва ҳаракатчанлироқ қилиш учун – тармоқда фаолиятингизни қувватлироқ қилишга қаратилган тактикани танланг. Бошқа томондан эса, етарли тармоқ – мободо кўп сонли тармоқлардан бири бўлса, бу ҳолатда ундан фойдаланиш бўйича қарор сизнинг кенг кўламли стратегиянгиздан фойдали нуқтаи - назаридан кўллаб - қувватланишига боғлиқ бўлади. Тактика ва қоидаларни текшириш ва ўзгартириш мумкин. Аммо шуни назарда тутмоқ лозимки, стратегия – бу ўйланган танлов бўлиб, уни тактика сингари тез - тез ўзгартириб бўлмайди.

Оқилона маркетинг стратегияси ҳар доим ҳам ўзгартирилмайди, балки маркетингли мақсадларга эришилганда қайта кўриб чиқилиши мумкин. Бундан ташқари энг рақобатли, янги технологик ёки янги маҳсулотлар пайдо бўлганда ўз стратегиягизни ўзгартиришга зарурат туғилиши мумкин.

Тадқиқотлар - маркетинг стратегиясининг муҳим қисмидир. Ҳажми, ўсиши, ижтимоий тенденциялар ва демографик маълумот (аҳоли бўйича статистика: ёши, жинси ва оила тури)лар бўйича, демографик маълумотлар бўйича тақсимот узоқ-узоқларга қадалган тақдирда ҳам , бозорингиз тўғрисида ахборотларни тўплаш зарур,.

Ҳозирги кунда аксарият ҳолатларда одамлар манфаатлари (бунда жинси ва ёши муҳим эмас) бўйича бирлашишади. Шу сабабли давр ўтиш мобайнида ўзгаришлардан бохабар бўлиш мақсадида маркетинг стратегияси долзарб бўлиб қолиши учун бозорингизни кузатиб боришингиз зарур.

Юқорида баён қилинган фикр - мулоҳазалардан сўнг шуни таъкидлаш лозимки, солоҳиятли мижозларни табақалаш лозим. Табақаланишни ифодалаш эҳтиёжларни аниқлаш, сотувчиларнинг модели (шакли), жойи ва усулларини тасвирлашга ёрдам беради. Худди шундай маркетинг стратегияси доирасида маҳсулотларни етказиб бериш занжири, нархларни шакллантириши ва тактикаси тўғрисида рақобатчиларингиз тўғрисида тасаввурни пайдо қилишингиз мумкин. Бу эса рақобатли устунликларингизни, яъни бизнесингизнинг ажралиб турган қирралари, ички жараёнларингизнинг кучли ва кучсиз (заиф) томонларини аниқлашга кўмак беради,.

Умумий стратегиянинг ичида қандай тактикалар самаралироқ? Бу аснода, бизнинг фикримизча, қуйидаги йўналишларни таъкидлаш муҳимдир.

- баҳолаш ва маслаҳатларни тақдим этиш;
- радио, телевидения, интернет ва бошқа аудио ҳамда видеоформатлар;
- рақамли реклама;
- видеоблоггинг,

- маркетингли видео;
- жамоатчилик билан алоқалар;
- мақсадли анжуманлар, тадбирларда неоворкинг;
- ўзакли сўзлар, изланувчалikka қаратилган оптималлаштириш;
- ижтимоий тармоқларда неоверкинг;
- телефон алоқалари орқали салоҳиятли - ўрганилмаган мижозларни излаш;

Кейинчалик шунга ишонч ҳосил қилиш керакки, танланган тактика мақсадли ва хусусан маркетинг стратегиясига мос келади. Бундан ташқари иккита муҳим усулларнинг мувозанатини таъминлаш зарур бўлади. Биринчидан, бизнес ривожланишининг ҳар бир босқичини қамраб оладиган тактика зарурдир. Баъзи усуллар яққолликка эришиш учун хизмат қилади, аммо узоқ муддатли режалаштиришга тўғри келмайди. Иккинчидан эса рақамли ва анъанавий усуллар ўртасида мувозанат тақазо этилади. Факт шундаки, баъзи - бир ижтимоий тармоқлардан фойдаланмаслигингиз сизнинг потенциал мижозларингиз ҳам ундан фойдаланмаслигидан далолат бермайди [3].

Сермахсул бўлмаган маркетингли ҳатти-ҳаракатларни ўзгартириш учун дастлаб муаммоли соҳаларни аниқлаш жуда муҳимдир. Стратегияингизнинг —ишламаётган|| кирраларини аниқлаш учун махсус аналитик воситадан фойдаланиш мумкин. Масалан; Google Analytics-кучли ресурс бўлиб, у қайси маркетинг каналлари сизнинг асосий салмоқли фойдангизни келтиради, қайсилари эса қарийб бефойдалигини кўрсатади.

Перето тамойили 80/20 қоидасига асосланган. Бизнесда бу тахминан 80 фоиз мижозлар 20 фоиз сотувнинг таъминланишини, қолган 20 фоизи эса 80 фоиз сотувга эришишни англатади. Шу аснода энг фойдали 20 фоизга диққат эътиборни жалб қилмоқ сотув ҳажмини максималлаштиради. Вақтнинг аксарият қисмини ўзингизнинг энг асосий мижозларингиз билан мустаҳкам муносабатларни шакллантириш (масалан, сизнинг янгиликларингиздан бохабар бўлиб туришлари учун уларга доимий ахборот бюллетенларини етказиб туриш)га сарфлашингиз зарур [4].

Остинда жойлашган Техас университети хузуридаги Маккамбса бизнес мактабида кизиқарли тадқиқот ўтказилган. Бу тадқиқотга мувофиқ XXI асрда гуллаб - яшнашни хоҳлаган компаниялар —эски|| мижозни биринчи ўринга қўйишни назарда тутувчи эски маркетинг стратегиясидан воз кечишлари зарур. Сўнгги бир неча йиллар мобайнида катта муваффиқият қозонаётган маркетинглоглар ўз мижозларига камроқ эътибор берган ҳолда диққатини кўпроқ тармоқлар ўртасидаги ўзаро муносабатларни йўлга қўйиш (яратиш) ва тўғридан - тўғри харидор бўлмаса ҳам ўз маҳсулотидан пировард сўнгги фойдаланувчини батафсил ўрганишга қаратган. Тадқиқотчилар шуни аниқлашдики, бундай янги ва кенг ёндошувга риоя қилувчи компанияларнинг портфеллари стандарт маркетинг ёндошувлари билан боғлиқ бўлган даромадан устун бўлган 8.58 % миқдордаги аномал даромадни генерациялаштиради [5].

Шу кунгача кўпгина бизнес эгалари консерватив фикрлашга эътиборни қаратиб келишмоқда, ваҳоланки, илгари максимал натижаларни кўрсатган эски усуллар ҳозирги пайтда сизнинг умумий стратегияингизни ёмонлаштириши мумкин. Шу сабабдан компанияингизни қариб қолишига йўл қўймаслик учун янги ғоялар билан танишиб бориш ва улардан оқилона фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Ўрганилиши арзигулик бўлган баъзи фойдали ресурслар HubSpot, Social Media Examinerларни ўз ичига олади. Улар сизга тўғри йўналишни кўрсатиши ҳамда маркетинг доирасида сўнгги воқеа ва ҳодисалардан бохабар бўлиб туриш имконини беради [6].

Юқорида таъкидланганидек, маркетинг стратегияси дарҳол, тез натижага эришишга қаратилмаган – сезиларли, жиддий натижаларга эришиш маълум бир вақтни талаб қилади. Агарда сиз ижтимоий тармоқ сайтида жой олмоқчи бўлсангиз нащр этишнинг доимий жадвалига риоя қилинг, сифатли контентни жойлаштириб боринг ва аудиторингиз билан доимий мулоқат олиб боринг. Мабодо сиз электрон почта орқали обуначиларингизнинг рўйхатини тузмоқчи бўлсангиз - маълум бир вақт оралиғида ахборот жўнатиб туринг [7].

Тадқиқотда индукция, дедукция, таҳлил, гуруҳлаш, мантиқ, қиёслаш усулларидан фойдаланилди.

Шуни таъкидлаш лозимки, бизнес эгалари ўзлари танлаган маркетинг усуллари ишончли ишлайди деб ўйлашади, аслида бундай эмас. Муваффақиятнинг салмоқли қисми - бу тажриба - синов ва хатолар усулидир, аммо самарасизликни тўғрилаш бўйича тегишли чора - тадбирни кўриш бундай хатоларнинг такрорланишини олдини олиш керак. Тўғри маркетинг каналлари орқали керакли аудиторияга хабарни етказиб сиз яхши натижаларга эришасиз.

Бизнес стратегияси - фирманинг тегишли давр мобайнида кетаётган фан ва техника тараққиёти замида белгиланади, аниқлаштирилади ва самарали йўллар билан бойитилади.

Фирманинг келгуси стратегиясини танлашда доимо муқобил бўлган йўналишлар мавжуд бўлади. Фирма олдидаги асосий вазифа бўлиб танланган стратегияни қай даражада самарали бўлишини олдиндан аниқлаш ва тегишли давр мобайнида ўзгаришларни кирита билиш муҳим аҳамият касб этади. Бунда асосий муаммо сифатида муқобил йўналишдаги ютуқлар ва хавф-хатарлар кўламини қиёслаш ва самарасини аниқлаш зарур бўлади.

Ривожланаётган бозор муносабатлари шароитида корхона стратегиясини такомиллаштиришда куйидаги амалий омилларига диққат - эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқдир: рақобатда бошлангич стратегик маррани яхшилаш; илмий техник - тараққиёт ютуқларига тезкор ҳозиржавоблик; фирма ресурслари (персонал ходимлар, капитал, ахборат ва алоқа, бошқарув усуллари ва б.)дан оқилона фойдаланиш ва сифат жиҳатидан такомиллаштириш; фаолиятнинг ижтимоий мазмунини бойитиб бориш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Котляревская И.В. К73 Стратегический маркетинг: учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1 / И.В.Котляревская; Мин-во науки и высшего образования РФ — 3-е изд., перераб, и доп. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 138 с.
2. Косарева Ю.В. Маркетинговая стратегия — основа успешного бизнеса [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovaya-strategiya-osnova-uspeshnogo-biznesa>.
3. Н.В.Воронин, Специфика выбора стратегии развития предприятия / Н.В.Воронин // Вестник науки и образования. — 2019. — № 12-2 (66). — с. 17-20.
4. Ярунина, Т.А. Теоретические основы разработки стратегии развития организаци / Т.А.Ярунина // Актуальные исследования. — 2020. — № 2 (5). — с. 55-58.
5. Christian Homburg, Marcus Theel, Sebastian Hohenberg Marketing Excellence: Nature, Measurement, and Investor Valuations Электронный ресурс // Режим доступа: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022242920925517?journalCode=jmxa>.
6. Carlos Trillo Promotion strategy: how to promote your business [2021] [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.evinex.com/promotion-strategy/>.
7. Vicki Woschnick Top 10 most effective marketing strategies [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.weidert.com/blog/top-10-most-effective-marketing-strategies>.

**XIZMAT KO‘RSATISH SOHASIDA AHOLI BANDLIGI, UNING FAROVONLIGI,
YASHASH SIFATI VA DARAJASINI UCHINCHI RENESSANSI SHAKLLANTIRISH
SHAROITIDA OSHIRISH**

**ПОВЫШЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЕГО
БЛАГОСОСТОЯНИЯ, КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА**

**INCREASING THE EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN THE FIELD OF
SERVICE, ITS WELL-BEING, THE QUALITY AND LEVEL OF LIVING IN THE
CONDITIONS OF FORMING THE THIRD RENAISSANCE**

Umarov Ilhomjon Yuldashyevich

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti iqtisodiyot fanlari doktori

Annotatsiya

Mazkur maqolada hozirgi kunda mamlakatimizda xizmat ko‘rsatish sohasidagi mavjud vaziyatlar va istiqbollar tahlil qilib o‘tilgan. O‘zbekistonda aholi bandligi va ularni yashash sifatini yaxshilash maqsadida ta‘lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish uchun berilayotgan imkoniyatlardan keltirib o‘tilgan va bu sohalardagi yangi islohotlar ham berilgan.

Kalit so‘zlar: renessans, moliya, real, differentsiatsiya, kommunikatsiya infratuzilma, koronavirus, IT-akademiya, auksion, videoselektor, kompleks, xususiy ta‘lim, poydevor.

В данной статье анализируется текущая ситуация и перспективы в сфере услуг в нашей стране. Были упомянуты возможности для интеграции образования и промышленности в Узбекистане для улучшения занятости и качества жизни, а также новые реформы в этих областях.

Ключевые слова: ренессанс, финансы, реальная, дифференциация, коммуникационная инфраструктура, коронавирус, IT-академия, аукцион, видеоселектор, комплекс, частное образование, фонд.

This article analyzes the current situation and prospects in the field of services in our country. Opportunities for the integration of education and industry in order to improve employment and quality of life in Uzbekistan are mentioned, as well as new reforms in these areas.

Key words: renaissance, finance, real, differentiation, communication infrastructure, coronavirus, IT-academy, auction, video selector, complex, private education, foundation

Xabaringiz bor mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy siyosatning ustuvor yo‘nalishlaridan biri, bu kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hisobiga aholi daromadlarini va ularning turmush darajasini oshirishga erishish hisoblanadi. Bu borada amaliyotda joriy qilinayotgan choralardan ko‘rinib turibdiki bugungi kunda kam xarajat qilgan holda ushbu sohada qisqa muddatlarda daromadlar olish mumkin. Xususan bugungi kunda xizmatlar sohasining bir necha yo‘nalishlarini shu jumladan, aloqa, moliya, transport, qurilish, turizm xizmatlari va savdo sohaslarini misol keltirish mumkin. Bugungi kunda aholining farovon va qulay sharoitda hayot kechirishlari uchun xizmatlar sohasida bir qator qulayliklar ta‘minlab berilmoqda. Natijada mamlakatimizning qishloq joylarida servis infratuzilmasining rivojlanishi evaziga qishloq aholisining yashash tarzi shahar aholisining yashash tarziga yaqinlashmoqda.

Xalqimiz hayotining ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy yangilanish dasturini bajarishda yoshlarning imkoniyatlariga umid bilan qaramoqda. Negaki, biz komil inson tarbiyasini davlat siyosatining

ustuvor sohasi deb e‘lon qilganmiz. Komil inson deganda biz avvalo, ongi mustaqil fikrlaydigan, xulq-atvori bilan o‘zgalarga ibrat bo‘ladigan bilimli ma‘rifatli kishilarni tushunamiz.

Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev O‘zbekiston yoshlari forumida: —Biz yurtimizda qanday islohotlarga qo‘l urmaylik, avvalo, siz kabi yoshlarga, sizlarning kuch-g_ayratingiz, azmu shijoatingizga suyanamiz. Barchangiz yaxshi bilasiz, bugun o‘z oldimizga ulkan marralar qo‘yganmiz. Ona Vatanimizda Uchinchi Renessans poydevorini yaratishga kirishdik. Biz oila, maktabgacha ta‘lim, maktab va oliy ta‘limni hamda ilmiy-madaniy dargohlarni bo‘lg_usi Renessansning eng muhim bo‘g_inlari deb hisoblaymiz. Shu sababli ayni ushbu sohalarda tub islohotlarni amalga oshirmoqdamiz. Ishonamanki, mamlakatimiz taraqqiyotining yangi poydevorini yaratishda sizlar singari fidoyi va vatanparvar yoshlarimiz faol ishtirok etib, munosib hissa qo‘shadilar|| [1], deya ta‘kidlagan edilar.

Bugungi o‘zbek yoshlari murakkab va dinamik davrda mustaqil hayotga qadam qo‘ymoqda. Bir tomondan, mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida tub o‘zgarishlar yuz berayotgan bo‘lsa, boshqa tomondan jamiyatni demokratlashtirish jarayonlari rivojlanib bormoqda. Shuningdek davrning yana bir o‘ziga xos xususiyatlaridan biri - davlat va jamoat institutlari barqaror faoliyat yuritayotganligi hamdir. Bu o‘zgarishlar natijasi o‘laroq, mamlakat taraqqiyotga tizimli erishish uchun uchun strategik moddiy va kadrlar resurslariga ega bo‘lib bormoqda. Boshqa tomondan, ijtimoiy hayotdagi turli o‘sib borayotgan ijtimoiy differentsiatsiya jarayonlari sezilarli tashvish tug_ilishiga olib kelmoqda. Jamiyatimizdagi kuzatilayotgan yana bir muhim omil- ommaviy kommunikatsiyalar va kompyuterlashtirish tizimlari jadal rivojlanib borishi hamdir. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy voqeliklar yoshlarning ijtimoiy guruh sifatida rivojlanish qonuniyatlarini tushunishni va ijtimoiy ishlab chiqarishda yoshlarning o‘rni va rolini aniqlashni dolzarblashtirmoqda.

Bugungi kunda zamon talablaridan kelib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 22-aprel 2021-yil —Hududlarda xizmat ko‘rsatish va servis sohasini ja‘dal rivojlantirish yuzasidan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g_risida|| videoselektor yig_ilishi o‘tkazildi[2]. Xizmat ko‘rsatish sohasi keng qamrovliligi bilan iqtisodiyotda, aholi hayotida muhim o‘rin tutadi. Bu sohada yangi ish o‘rinlarini kam xarajat bilan va tez muddatda tashkil etish mumkin. Aholi daromadlarining real o‘sishi ham avvalo xizmatlar rivojida seziladi. Koronavirus pandemiyasi bu sohaga salbiy ta‘sir ko‘rsatdi. Shu bois, tadbirkorlarga 24 ta turdagi soliq imtiyozlari, subsidiya va boshqa preferensiyalar taqdim etish orqali 35 trillion so‘mlik ko‘mak berildi. Bu yengilliklar ham tadbirkorlar, ham banklar uchun katta imkoniyat bo‘ldi. Yig_ilishda Prezident har bir loyiha ijrosini nazoratga olib, tadbirkorlarga ko‘maklashish, shu bilan birga, yangi loyihalarni shakllantirib borish yuzasidan ko‘rsatmalar berdi. Har bir hududning o‘ziga xosligidan kelib chiqib, xizmatlarni kengaytirish, yangi xizmat turlarini yo‘lga qo‘yish, ilg_or tajribalar va namunaviy loyihalarni joriy etish bo‘yicha yangi metodologiya yaratish zarurligi ta‘kidlandi. Buning uchun, O‘zbekiston milliy banki huzurida xizmatlarni rivojlantirish bo‘yicha loyiha-tahliliy markazi tashkil etiladi va barcha viloyatlardagi filiallarida uning bo‘limlari ochiladi. Ularda Davlatimiz rahbari loyihalarni moliyaviy ta‘minlash masalasiga alohida to‘xtaldi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, bu yil xizmatlar sohasi uchun banklar tomonidan kamida 18 trillion so‘m kreditlar yo‘naltiriladi. Bundan tashqari, davlat tomonidan tijorat banklari orqali qo‘shimcha 300 million dollar ajratiladi. Shundan 150 million dollari 1 iyulgacha joylarga etib boradi. Viloyat, tuman, shahar hokimlari, sektor rahbarlari, mahallaga biriktirilgan mas‘ullar bilan birga —mahalla – tuman – bank|| prinsipi asosida loyihalar ro‘yxatini shakllantiradi. Bunda, har bir mahallada kamida 20 turdagi, tuman va shaharda kamida 70 ta turdagi xizmatlar bo‘lishi nazarda tutiladi. Shuningdek, Milliy bank tomonidan 28 ta yirik va o‘rta shaharlarda turizm, transport, tibbiyot, ta‘lim xizmatlari hamda yirik savdo komplekslari tashkil etish uchun qo‘shimcha 200 million dollar mablag_ jalb qilinadi. Umuman aytganda, byudjetdan va Milliy bank tomonidan xizmat ko‘rsatish sohasiga jami 500 million dollar yoki 5,5 trillion so‘m yo‘naltiriladi. —Topshiriq berishdan oldin sharoit yaratayapmiz, pullar ajratayapmiz. Birgina xizmatlar sohasiga 500 million dollar beryapmiz. Buni agar halol-pok ishlatsak, necha ming ishchi joy paydo bo‘ladi. Har bir vazir vatanparvar bo‘lib, —o‘zining aravasini o‘zi tortibl, berilgan bir so‘m pulni qadrlab, joyiga etkazsa, odamlar

ishonadi[3]. Buning uchun vazirlik va idoralar rahbarlari o‘z yo‘nalishida xizmatlar rivoji uchun harakat qilishi zarurligi qayd etildi.

¶Vazirlar o‘z sohasida xususiy sektor faoliyati uchun huquqiy baza yaratishi, ruxsat berish talablarini soddalashtirib, tadbirkorlikka yo‘l ochishi zarur. Qayerda davlat korxonasi, qaysi faoliyat bo‘yicha davlat-xususiy sheriklik yoki xususiy sektor bo‘lishi aniq qilib belgilanishi kerak[4]. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 14-dekabr 2021-yil —Xizmatlar sohasini rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar natijadorligi hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan yana videosektor yig‘ilishi o‘tkazildi[5]. 2021-yilda jami 18 trillion so‘mlik 29 mingta loyiha amalga oshirilib, xizmatlar sohasi 20 foizga o‘sgan. Lekin, 5 ta tuman va shaharda o‘rish sur‘ati kam bo‘lgan. Umuman, joylarda aholiga xizmat ko‘rsatish darajasi pastligicha qolmoqda. Shu bois yig‘ilishda xizmatlar sohasini keng rivojlantirish, foydalanilmayotgan imkoniyatlarni ishga solish masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari bu borada har bir hududga alohida yondashuv zarurligini ta‘kidlab, aniq misollar keltirdi. Tuman va shaharlarning aholi soni, geografik joylashuvi, iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqib, 3 ta yo‘nalish belgilandi.

Xizmatlar sohasini 158 ta tumanda rivojlantirish. Xususan, sayyohlik maskanlari bor 45 ta hamda tog‘li hududdagi 40 ta tumanda turizm xizmatlari ko‘paytiriladi. Shuningdek, turizm sohasi uchun maxsus soliq rejimi joriy etish, mehmon uylari uchun imtiyozli kreditlar ajratish bo‘yicha ko‘rsatmalar berildi. Qayd etilganidek, sanoati rivojlangan 27 ta tumanda savdo, umumiy ovqatlanish, logistika, mehmonxona va ko‘ngilochar maskanlar xizmatlariga ustuvorlik beriladi. Ma‘lumki, kelgusi yil 21 ta tumanda 10 ming oila uchun —Yangi O‘zbekistonl massivlari, maktab, bog‘cha va tibbiyot maskanlari quriladi. Bu ham servis va savdoni rivojlantirish uchun juda katta imkoniyat ekani ta‘kidlandi. Chegara oldida joylashgan 25 ta hamda xalqaro avtomagistral va temir yo‘l o‘tgan 100 ta tuman savdo va logistika xizmatlari ko‘rsatishga ixtisoslashtiriladi. Shu bois mutasaddilarga yo‘l bo‘yi xizmatlarini rivojlantirish dasturini ishlab chiqish, qo‘shni davlatlar bilan chegara punktlari va ularga boradigan yo‘llarda servis infratuzilmasini tubdan yaxshilash bo‘yicha ko‘rsatmalar berildi. Umuman, mazkur 158 ta tumanda xizmat ko‘rsatish sohasida 300 ming ish o‘rni yaratish mumkinligi ta‘kidlandi.

29 ta o‘rta va yirik shahar hamda aholisi 300 mingdan ko‘p 6 ta tumanda zamonaviy bozor xizmatlari rivojlantiriladi. Bu borada ko‘p qavatli uylarning birinchi qavatidan samarali foydalanish, engil konstruksiyali ob‘yektlar uchun er uchastkalarini auksionga chiqarish bo‘yicha topshiriqlar berildi. Toshkent viloyati tajribasi asosida har bir viloyatda yoshlarni zamonaviy xizmatlarga o‘qitadigan IT-akademiyalar tashkil etish maqsadga muvofiqligi ta‘kidlandi. Umuman, mazkur 35 ta shahar va tumanda xizmat ko‘rsatish sohasida 200 ming ish o‘rni yaratish ko‘zda tutilmoqda.

Toshkent, Samarqand va Namangan shaharlarida yuqori daromadli xizmatlarni rivojlantirish bo‘yicha alohida dastur qabul qilinadi. Misol uchun, poytaxtimizning Sergeli tumanidagi er usti metrosi atrofida savdo va xizmat ko‘rsatish sohasida 5 mingta ish o‘rni yaratish imkoniyati bor. Yoki rassomchilik, haykaltaroshlik, hunarmandchilik mahsulotlari sotiladigan —san‘at ko‘chalaril tashkil etish mumkin. Yana bir masala – Toshkent, Samarqand, Buxoro kabi yirik shaharlarda —Taks fril tizimini joriy etish, shahar ichida —Dyuti fril do‘konlarini ochish orqali chakana savdo hajmini yanada oshirish mumkin. Shu bois xorijiy mehmonlarga xaridlari uchun qo‘shilgan qiymat solig‘ini qaytarib berish tizimini barcha turistik shaharlarda yo‘lga qo‘yish bo‘yicha topshiriq berildi. Umuman, Toshkent, Namangan va Samarqand shaharlarida xizmat ko‘rsatish sohasida 750 ming ish o‘rni tashkil etish rejalashtirilgan. Kelgusi yilda xizmat ko‘rsatish sohasidagi loyihalarni amalga oshirishga 500 million dollar ajratilishi belgilandi.

1. Aholiga namunaviy tayyor biznes loyihalari taqdim etish, kasbga o‘qitishdan biznesni yo‘lga qo‘yishgacha bo‘lgan kompleks xizmatlar ko‘rsatish.

2. Qishloq xo‘jaligida daromad yuqori bo‘lgan tumanlarda umumiy xizmatlar bilan birga, zamonaviy agroxizmatlar rivojlantirish, ya‘ni ko‘p sig‘imli sovuqkichlar qurish.

3. Shaharlarda aksariyat maktab va maktabgacha ta‘lim muassasalarida o‘rinlar etishmayotgani sir emas. Shu bois xususiy ta‘lim xizmatlari qamrovini kengaytirish, maktab va bog‘cha qurish uchun er maydonlarini ajratish bo‘yicha vazifalar belgilash.

4. Muzeylar faoliyatini yaxshilash, ko‘rgazmalarini kengaytirish va turistlar uchun yangi yo‘nalishlar ochish.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki, hozirgi kunda O‘zbekistonda yashayotgan har bir inson ertaga ularning mamlakati dunyo bilan tenglashayotganda, kimgadir emas, faqat o‘zlarining harakatlari va mehnatlariga bog‘liq ekanini anglab etsagina, hayotimizning chinakam hal qiluvchi kuchiga aylanadi. O‘ziga ishongan odam kelajakka ishonch bilan yashaydi va Vatan, Yurt ravnaqi uchun o‘zining yuksak hissalarini albatta, qo‘shadi. Unutmang, Yangi O‘zbekiston – kelajagimiz va istiqbolimiz poydevori!

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning —O‘zbekiston yoshlar forumida so‘zlagan nutqi.https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-respublikasiprezidenti-shavkat-mirziyoevning-ozbekiston-yoshlari-forumida-sozlagannutqi_197662.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 22-aprel 2021-yil videoselektoridan <https://kun.uz/uz/news/2021/04/22/prezident-xizmat-korsatish-sohasini-rivojlantirish-boyicha-qoshimcha-choralarni-belgilab-berdi>
3. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 22-aprel kuni —Hududlarda xizmat ko‘rsatish sohasi yo‘nalishlarini rivojlantirish masalalaril bo‘yicha videoselektor yig‘ilishdan https://uzsm.uz/uz/press_center/uzb_news/xizmat-ko-rsatish-sohasini-rivojlantirish-bo-yicha-qo-shimcha-choralar-belgilandi/
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2021-yil 22-aprel kuni o‘tkazgan videoselektoridan <https://kun.uz/uz/news/2021/04/22/prezident-xizmat-korsatish-sohasini-rivojlantirish-boyicha-qoshimcha-choralarni-belgilab-berdi>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 14-dekabr 2021-yil videoselektor yig‘ilishdan <https://review.uz/uz/post/xizmat-korsatish-sohasidagi-loyihalarni-amalga-oshirishga-500-million-dollar-ajratiladi>

**ELEKTRON TIJORAT MUHITINI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI
TEKNOLOGIYALAR**

**ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ СРЕДЫ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ**

DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF E-COMMERCE ENVIRONMENT

Quliev Naim Halimovich,

Buxoro davlat universiteti Buxgalteriya
hisobi va statistika kafedrası dotsenti.

Annotatsiya

Ushbu maqolada mamlakatimizda elektron tijorat konsepsiyasi, tijorat muhitini shakllantirishda raqamli texnologiyalar, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: elektron tijorat, raqamlashtirish, raqamli biznes transformatsiyasi, internet-marketing, veb-dizayn, raqamli strategiyalar, B2C, B2B, onlayn savdo, aqlli shartnoma, raqamli tranzaksiya.

В данной статье даны рекомендации по концепции электронной коммерции в нашей стране, цифровым технологиям в формировании коммерческой среды, развитию цифровой экономики и электронной коммерции в нашей стране.

Ключевые слова: электронная коммерция, цифровизация, цифровая трансформация бизнеса, интернет-маркетинг, веб-дизайн, цифровые стратегии, B2C, B2B, онлайн-продажи, смарт-контракт, цифровая транзакция.

This article gives recommendations on the concept of e-commerce in our country, digital technologies in the formation of commercial environment, development of digital economy and e-commerce in our country.

Key words: e-commerce, digitalization, digital business transformation, internet marketing, web design, digital strategies, B2C, B2B, online sales, smart contract, digital transaction.

Elektron tijorat landshafti texnologiya rivojlanishi va iste'molchilarning xatti-harakatlari o'zgarishi bilan doimo rivojlanib bormoqda. Oldinga nazar tashlaydigan bo'lsak, biznes uchun elektron tijorat kelajagini shakllantiradigan tendentsiyalar va texnologiyalarni tushunish juda muhimdir. Ushbu maqolada biz sanoatni o'zgartiruvchi asosiy tendentsiyalar va texnologiyalarni o'rganamiz va korxonalar mavjud bozorlarda raqobatlashishga qanday moslashishi mumkinligini muhokama qilamiz. Raqamlashtirish va elektron tijorat nafaqat tendentsiyalar, balki bizning hozirgi voqeligimizdir. Aytganimdek, kelajak hozir, pandemiya paytida nima bo'layotganini ko'rasizmi? Mijozlarimiz xulq-atvori juda qisqa vaqt ichida keskin o'zgarib bormoqda. U zamon talablari asosida iste'molchi odatlarini to'liq qayta tashkil etdi, raqamli iqtisodiyot sharoitlariga mos ravishda iste'molchilarning xohish-istaklarini o'zgartirdi.

Ushbu jarayonning asosiy maqsadi raqamli biznes transformatsiyasi, elektron tijorat, internet-marketing va veb-dizayn sohasida raqamli strategiyalar va katta ma'lumotlarni tahlil qilish, shuningdek, elektron tijoratni qo'llab-quvvatlovchi axborot tizimlarini yaratish va ularga xizmat ko'rsatish hamda qo'llab-quvvatlashga qodir yuqori malakali mutaxassislarini tayyorlashdan iborat.

Korxonalarimiz oldida turgan asosiy vazifa – o'zgaruvchan dunyoga tez moslasha oladigan, bozor va bozor sharoitiga, iste'molchilar talablariga adekvat va to'g'ri javob beradigan, amaliy bilim va nazariy zamonaviy vositalarga tayangan holda mutaxassislar tayyorlashdan iborat. Zero,

so‘nggi tadqiqotlarga ko‘ra, raqamli transformatsiya mamlakatimizda biznesning asosiy vektoriga aylangan.

Elektron tijorat - bu Internet orqali tovarlar va xizmatlarni sotib olish va sotish biznesidir. Mijozlar o‘zlarining kompyuterlari va boshqa aloqa nuqtalari, jumladan, smartfonlar, aqlli soatlar va Amazon Echo qurilmalari kabi raqamli yordamchilar orqali xarid qilishlari mumkin.[1]

1-jadval

Biznes uchun elektron tijoratning xususiyatlari[1]

Biznes uchun elektron tijoratning afzalliklari	Biznes uchun elektron tijoratning kamchiliklari
raqobatchilardan farqlash imkoniyati	onlayn savdoda xakerlik tahdidining mavjudligi
butun dunyo bo‘ylab ko‘proq mintaqalarda ko‘proq mijozlarga erishish	mahsulot yoki xizmatni etkazib berishda qiyinchiliklar mavjudligi
to‘g‘ridan-to‘g‘ri sotish va onlayn-do‘konlarni ishga tushirish orqali xarajatlarni kamaytirish	mahsulotni sinab ko‘rish imkoniyatining yo‘qligi
mijozlarga istalgan vaqtda, istalgan joyda, istalgan raqamli qurilma yordamida xohlagan narsani sotib olish imkoniyatini berish	tovarlarni etkazib berish uzoq vaqt talab qilishi mumkin
onlayn ko‘rsatkichlar yordamida qimmatli mijozlar ma‘lumotlarini qo‘lga kiritish	har doim muvaffaqiyatsizlik va ma‘lumotlarni o‘g‘irlash xavfi mavjud
minimal boshlang‘ich sarmoya bilan bozorda yangi mahsulotlar, xizmatlar, brendlar va loyihalarni sinab ko‘rish	mahsulot va xizmatlar bozorida katta raqobatni engish zarurati
mijozlarga o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatish imkoniyatlarini taqdim etish, kamroq savdo xodimlariga ko‘proq mijozlarga xizmat ko‘rsatish imkonini beradi	maqsadga erishish uchun zarur bo‘lgan professional marketologlar, dizaynerlar, SEO optimallashtiruvchilari va kopirayterlar xizmatlarining yuqori narxi
qo‘shimcha xarajatlarsiz tez miqyosga erishish	ba‘zi mamlakatlarda past internet tezligi

Elektron tijorat biznesdan iste‘molchiga (B2C) va biznesdan biznesga (B2B) segmentlarida jadal rivojlanmoqda. B2C segmentida chakana sotuvchi yoki boshqa kompaniya mahsulotlarni bevosita oxirgi mijozlarga sotadi. B2B segmentida bir kompaniya boshqasiga mahsulot sotadi. Ikkala holatda ham, aksariyat kompaniyalarning maqsadi mijozlarga istalgan vaqtda, istalgan joyda, istalgan raqamli qurilmadan foydalangan holda xohlagan narsani sotib olish imkonini berishdir.

Oddiy qilib aytganda, katta ma‘lumotlar - bu odatda nostandart manbalardan olingan juda katta va murakkab ma‘lumotlar to‘plami. Ushbu ma‘lumotlar to‘plamlarining hajmi shunchalik kattaki, an‘anaviy ishlov berish dasturlari ularni boshqara olmaydi. Ammo katta ma‘lumotlardan ilgari juda murakkab bo‘lib tuyulgan biznes muammolarini hal qilish uchun foydalanish mumkin.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratni qo‘llab-quvvatlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining —2022-2026-yillarda Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasida qator vazifalar belgilab berilgan.

25-maqsad: Raqamli iqtisodiyotni asosiy —drayverl tarmoqqa aylantirish va uning hajmini kamida 2,5 barobar oshirishga qaratilgan ishlarni amalga oshirish.

1. Raqamli infratuzilmani yanada rivojlantirish orqali barcha turar-joy massivlari va ijtimoiy obyektlar hamda avtomobil yo‘llarini keng polosali tarmoqlar bilan qamrab olish.

2. Iqtisodiyotning real sektori hamda moliya-bank sektorlarida ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarni raqamlashtirish darajasini 2026-yil oxiriga qadar 70 foizga etkazish.

3. Dasturiy ta‘minot sanoati hajmini 5 barobarga, eksportini esa 10 barobarga, 500 million AQSH dollariga etkazish.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining —O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni va kriptoaktivlar muomalasi sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qaroriga muvofiq quyidagilar asosan belgilangan:

- kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyat, shu jumladan tog‘-kon sanoati (yangi birliklar va turli kripto-aktivlarda komissiya to‘lovlari ko‘rinishidagi mukofotlar olish va yangi bloklarni yaratish imkonini beruvchi tarqatish platformasini ta‘minlash bo‘yicha faoliyat) diversifikatsiya qilish maqsadida investitsiya va tadbirkorlik faoliyatining turli shakllari, smart-kontrakt (raqamli

tranzaktsiyalarni avtomatik bajarish orqali huquq va majburiyatlarni bajarishni nazarda tutuvchi elektron shakldagi shartnoma), konsalting, emissiya, almashish, saqlash, tarqatish, boshqarish, sug‘urta qilish, shuningdek, tarqatilgan ma’lumotlar reestrini joriy etish. texnologiyalar va rivojlanish;

- ma’lumotlarning taqsimlangan reestri texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish sohasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda amaliy ish ko’nikmalariga ega malakali kadrlar tayyorlash;

- kriptoaktivlar va ma’lumotlarning taqsimlangan reestri texnologiyalari bo’yicha faoliyat sohasida xalqaro va xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlikni har tomonlama rivojlantirish, raqamli iqtisodiyot sohasida loyihalarni birgalikda amalga oshirish, kriptovalyutalarni rivojlantirish sohasida faoliyat yurituvchi yuqori malakali xorijiy ekspertlarni jalb etish. axborotni jalb qilishning taqsimlangan reestri texnologiyalari;

- xorijiy davlatlarning ilg‘or tajribasini inobatga olgan holda ma’lumotlarning taqsimlangan reestri texnologiyalarini joriy etishning zarur huquqiy asoslarini yaratish;

- raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirish uchun innovatsion g‘oyalar, texnologiyalar va ishlanmalarni joriy etish sohasida davlat organlari va tadbirkorlik subyektlarining yaqin hamkorligini ta’minlash.[1]

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni uyg‘unlashtirish va milliy raqamli transformatsiya milliy iqtisodiyotning har bir tarmog‘ida o‘z aksini topishi kerak.[1]

Iqtisodiy farovonlik, boylik yaratish, fuqarolar hayotini yaxshilash har bir xalq uchun ustuvor vazifadir. Raqamli texnologiyalar mahsulot va xizmatlarni yaratish va iste'mol qilish usullari bilan uzviy bog‘liq bo‘lganligi sababli, raqamli iqtisodiyot milliy o‘zgarishlarning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Milliy hukumatlar va siyosatchilar uchun ushbu yangi iqtisodiy tuzilmani tushunish va qulay muhit yaratish orqali uning evolyutsiyasini osonlashtirish juda muhimdir. Raqamli asrda muvaffaqiyat qozonish uchun tashkilotlar raqamli biznes modellarini o‘zlashtirib, ma’lumotlarni o‘zlashtirish va sanoat ekotizimlarida ishtirok etish orqali yuqori darajadagi mijozlar tajribasini yaratib, raqamli korxonalariga aylanishi kerak.[1]

Elektron tijoratning rivojlantirilishi, iqtisodiyotning raqamli o‘zgarishlar bilan muntazam ravishda yuqori darajada modernizatsiya qilinishi kerak. Bu, mamlakatingizdagi tijoratni kengaytirish, innovatsiyalarni oshirish, va iste'molchilarga qulayliklar yaratishga qaratilgan tadbirlarni o‘z ichiga oladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot sharoitida elektron tijoratni rivojlantirish bo’yicha quyidagi tavsiyalarni bermoqchimiz.

1. Xalqaro forumlarni tez-tez tashkil etish.
2. Tijorat bo’yicha ta’lim va malakani oshirish.
3. Davlat tomonidan investitsiyalarini rag‘batlantirish.
4. Elektron to’lov tizimlarini rivojlantirish.
5. Elektron savdo bilan boshqa sohalarni integratsiyalashtirish.
6. Iste'molchilarga qulayliklar yaratish.
7. Tijoratni boshqarish va monitoring usullarini rivojlantirish.

Bu tavsiyalar, mamlakatingizda elektron tijoratni rivojlantirishda, iqtisodiyotning raqamli shakllantirilishida, innovatsiyalardan foydalanish va yangi texnologiyalarni qo‘llash katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://ibec.int/upload/uf/ab6/strategiya-razvitiya-na-2021-2025-gg-dlya-publikacii.pdf>
2. <https://www.hse.ru/data/477/158/1236/Kniga-Rasvor%5B1%5D.pdf>
3. [file:///C:/Users/user/Downloads/eurasia_policyrus%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/eurasia_policyrus%20(2).pdf)
4. <https://depozit.uz/news/tolov-tizimlari-sohasida-savollarga-mutaxassisning-javoblari>
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Blokcheyn>
6. <https://hamkorbank.uz/uz/about-bank/korporativ-boshqaruv/>

7. Исомов Б. С., Кулиев Н. Х. Инвестиции в условиях рыночных отношений //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 6-2 (109). – С. 22-24.
8. Bakaeva M. The Role of Islamic Finance in the Capital Market in Uzbekistan //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2022. – Т. 11. – №. 11.
9. Bakaeva M. The impact of tax and customs privileges on the prosperity of the population //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2022. – Т. 11. – №. 11.
10. Bakaeva M. Ўзбекистонда экологик туризм салоҳиятидан самарали фойдаланиш имкониятлари //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2022. – Т. 12. – №. 12.
11. Gulchehra N. Boshqaruv qarorlarini qabul qilish texnikasi //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2023. – Т. 33. – №. 33.
12. Qayimova Z. Current status of development of globalflows of foreign investment //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2022. – Т. 24. – №. 24.
13. Bakaeva M. Қр ауыл шаруашылығын мемлекеттік реттеу және қолдау тетігін талдау //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2023. – Т. 40. – №. 40.
14. Halimovich K. N. Advantages of tax credits in increasing the profitability of commercial banks //imras. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 229-234.
15. Palmas L., y Empleo E. Professor, Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences, Germany.
16. Halimovich Q. N. Importance of Innovative Activities in Banks //european journal of business startups and open society. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 37-40.

УДК: :338.3.01

KORXONA MARKETING TAHLILINI TASHKIL ETISHDA MONTE-KARLO SIMULYATSIYASI MODELNING AFZALLIKLARI

ПРЕИМУЩЕСТВА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ МОНТЕ-КАРЛО ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ

ADVANTAGES OF MONTE CARLO SIMULATION MODEL IN THE ORGANIZATION OF MARKETING ANALYSIS OF THE ENTERPRISE

Raxmatov Jahongir Shuxratovich

Buxoro davlat universiteti «Buxgalteriya hisobi va statistika» kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqolada korxonaning marketing tahlilini tashkil etishda Monte-Karlo simulyatsiyasi modeli, MKS ning marketing tahlili uchun ahamiyati, korxonaning faoliyatida marketing tahlilini amalga oshirishning afzalliklari, korxonaning marketing tahlilini amalga oshirishda Monte-Karlo simulyatsiyasi modelini amalga oshirish bosqichlari, Monte-Karlo simulyatsiyasi modelining marketing tahlili sohasidagi afzalliklari haqidagi tahliliy ma’lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Monte-Karlo simulyatsiyasi modeli, xavfni baholash, prognozlash, marketing strategiyalari, optimal variant, sotishni bashorat qilish, investitsiya, rentabellik, marketing harakatlari.

В данной статье имитационная модель Монте-Карло при организации маркетингового анализа предприятия, значение МКС для маркетингового анализа, преимущества внедрения маркетингового анализа в деятельность предприятия, этапы внедрения имитационной модели Монте-Карло при реализации маркетингового анализа предприятия, анализ, имитационная

модель Монте-Карло в области маркетингового анализа, выделена аналитическая информация о преимуществах.

Ключевые слова: имитационная модель Монте-Карло, оценка рисков, прогнозирование, маркетинговые стратегии, оптимальный вариант, прогнозирование продаж, инвестиции, рентабельность, маркетинговые усилия.

In this article Monte Carlo simulation model in the organization of marketing analysis of the enterprise, the importance of ISS for marketing analysis, the advantages of the implementation of marketing analysis in the activities of the enterprise, the stages of implementation of Monte Carlo simulation model in the implementation of marketing analysis of the enterprise, analysis, Monte Carlo simulation model in the field of marketing analysis, analysis, Monte Carlo simulation model in the field of marketing analysis, the analytical information on advantages is highlighted.

Keywords: Monte Carlo simulation model, risk assessment, forecasting, marketing strategies, optimal variant, sales forecasting, investment, profitability, marketing efforts.

Monte-Karlo Simulyatsiyasi (MCS) modeli[1] dastlab yadroviy qurollarni loyihalashda foydalanish uchun ishlab chiqilgan. Bu tasodif va noaniqlik bilan bog'liq jarayonlarni simulyatsiya qilishning samarali usulini taqdim etadi va bozor hajmini aniqlash, mijozlarning hayotiy qiymatini hisoblash[1] va mijozlarga xizmat ko'rsatishni boshqarish kabi turli sohalarda qo'llanilishi mumkin.

Monte-Karlo simulyatsiyasi modeli[1] - bu murakkab tizimlarning xatti-harakatlarini modellashtirish uchun tasodifiy tanlab olish va ehtimollikdan foydalanadigan raqamli tahlil usuli bo'lib hisoblanadi. Monte-Karlo simulyatsiyasi modelidan foydalanish tasodifiy rag'batlantirilgan kirish parametrlari asosida korxonaning marketing samaradorligining yakuniy ko'rsatkichini tahlil qilish va indikatorning olingan xususiyatlari asosida loyiha natijalarining o'zgaruvchan sharoitlarga barqarorligini baholash imkonini beradi.[1]

Monte-Karlo Simulyatsiyasi (MCS) texnikasi dastlab yadroviy qurollarni loyihalashda foydalanish uchun ishlab chiqilgan. Bu tasodif va noaniqlik bilan bog'liq jarayonlarni simulyatsiya qilishning samarali usulini taqdim etadi va bozor hajmini aniqlash, mijozlarning umr bo'yi qiymatini o'lchash va mijozlarga xizmat ko'rsatishni boshqarish kabi turli sohalarda qo'llanilishi mumkin. MCS tijorat ilovalarida, jumladan marketing va mijozlar bilan aloqalarni boshqarishda (CRM) ortib borayotgan rol o'ynamoqda.

Monte-Karlo Simulyatsiyasi (MCS)ning marketing tahlili uchun ahamiyatini bir so'z bilan ifodalash mumkin "integratsiya"[1]. Bu to'liq modelni ta'minlash uchun har bir komponent an'anaviy usullar (masalan, bashoratli yoki tavsiflovchi tahlillar) yordamida ishlab chiqilgan bo'lishi mumkin bo'lgan bir qancha komponentlarni birlashtirish imkonini beradi. Bunday integratsiya an'anaviy usullardan foydalangan holda juda qiyin, samarasiz yoki hatto chidab bo'lmas bo'lishi mumkin. Klassik misol - mijozlar qiymatini modellashtirish, bunda ma'lum vaqt davomida mijozlarning to'liq ko'rinishini ta'minlash uchun mijozlar xatti-harakatlarining bir qator modellarini birlashtirish kerak.[2]

Korxonada faoliyatida marketing tahlili amalga oshirilganda Monte-Karlo simulyatsiyasi modellashtirish xavflarni baholash, bashorat qilish va marketing strategiyalarini optimallashtirish uchun qimmatli vositaga aylanadi.

Korxonada faoliyatida marketing tahlilini amalga oshirishda quyidagilarga alohida e'tibor qaratish lozim deb hisoblaymiz[2]:

1. Korxonadagi mavjud xatarlarni baholash va sotishni prognozlash. Monte-Karlo simulyatsiyasi modellashtirish iste'mol talabining o'zgarishi, raqobatbardosh faoliyat va iqtisodiy o'zgaruvchilar kabi omillarni hisobga olgan holda turli xil savdo siyosatini rag'batlantirish uchun ishlatilishi mumkin. Bu korxonada daromadlarini prognozlari bilan bog'liq xavfni baholashga yordam beradi.

2. Korxonadagi mavjud investitsiyalarning rentabelligini prognoz qilish (ROI). Korxonalar marketing loyihalari uchun ma'lum darajadagi rentabellikka erishish ehtimolini baholash uchun Monte-Karlo simulyatsiyasi modelidan foydalanishlari maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu esa o'z

navbatida turli tashabbuslar bilan bog‘liq potentsial xavf va mukofotlarni tushunishga yordam beradi.

3. Korxonada mavjud marketing strategiyalarini optimallashtirish va narx strategiyasini ishlab chiqish. Monte-Karlo simulyatsiyasi modellashtirish talabning o‘zgarishi, raqobatchilarning xulq-atvori va boshqa bozor dinamikasini hisobga olgan holda optimal narx darajalarini o‘rganishga imkon beradi. Bu rentabellikni maksimal darajada oshiradigan narx strategiyasini ishlab chiqishda alohida ahamiyat kasb etadi.

4. Korxonada turli xil marketing kompaniyalarini tashkil etishni rejalashtirish. Korxonalar turli marketing kompaniyalarining samaradorligini baholash uchun Monte-Karlo simulyatsiyasi modelidan foydalanishlari mumkin. Turli xil PR larni va ularning potentsial natijalarini modellashtirish orqali tashkilotlar resurslarni yanada samaraliroq taqsimlashlari hamda marketing kompaniyalarining umumiy ta‘sirini yaxshilashlari mumkin.

5. Korxonada kelajakdagi iste‘molchilar xulq-atvorini prognozlash va mavjud ma‘lumotlarni tahlil qilish.[1] Monte-Karlo simulyatsiyasi modellashtirishda marketing harakatlarining samaradorligi va raqobatchilarning xulq-atvorini prognozlash kabi turli omillarga asoslanib, muayyan bozor ulushlariga erishish ehtimolini baholashga yordam beradi.

6. Korxonaning bozordagi o‘zgarishga ta‘sirchanligining tahlili. Korxonalar bozordagi o‘zgarishlarning (masalan: reklama xarajatlari, narxlar, bozor sharoitlari) marketing natijalariga qanday ta‘sir qilishini baholash uchun Monte-Karlo simulyatsiyasi modelidan foydalangan holda ta‘sirchanlik tahlilini o‘tkazishi mumkin. Bu asosiy drayverlarni va zaif tomonlarni aniqlashga yordam beradi.

7. Korxonada marketingni tashkil etish uchun resurslarni optimal taqsimlash. Resurslarni taqsimlashning turli loyihalarini rag‘batlantirish orqali korxonalar marketing maqsadlariga erishish uchun resurslarning eng samarali va muqobil variantlarini aniqlashlari mumkin.

Umuman olganda, Monte-Karlo simulyatsiyasi modellashtirish usuli korxonalar uchun marketing tahlilida kuchli vosita bo‘lib hisoblanadi[1]. Uning noaniqliklarni hal qilish, xavflarni baholash va turli xil marketing mexanizmlarni rag‘batlantirish qobiliyati hamda korxonaning dinamik biznes muhitida ongli qarorlar qabul qilish va marketing strategiyalarini optimallashtirish uchun bebaho model bo‘lib xizmat qiladi.

Korxonaning marketing tahlilini amalga oshirishda Monte-Karlo simulyatsiyasi modelini quyidagi bosqichlarda tashkil etilsa maqsadga muvofiq hisoblanadi deb o‘ylaymiz[2]. Korxonada yuqorida mavjud bo‘lgan bosqichlarni amalda qo‘llab, marketing tahlilining qat‘iyligi va samaradorligini oshirish uchun Monte-Karlo simulyatsiyasi modelidan foydalanishlari mumkin, bu esa noaniqlik sharoitida ko‘proq xabardor qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Monte-Karlo simulyatsiyasi marketing tahlili sohasida bir qancha afzalliklarni taqdim etadi.[3]

1. Noaniqlik boshqariladi. Marketing muhiti ko‘pincha noaniqlik va o‘zgaruvchanlik bilan bog‘liq bo‘ladi. Monte-Karlo simulyatsiyasi modelida ushbu noaniqliklarni tahlilga kiritiladi va potentsial natijalarni yanada realroq tasvirlanadi.

2. Xatarlarni miqdoriy baholanadi. Model bir qator mumkin bo‘lgan natijalar va ular bilan bog‘liq ehtimolliklarni yaratish orqali xavfning miqdoriy o‘lchovini ta‘minlaydi. Bu sotuvchilarga risklarni yanada samarali baholash va boshqarish, ma‘lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

3. Strategiyalar tahlil qilinadi. Monte-Karlo simulyatsiyasi modeli sotuvchilarga kirish o‘zgaruvchilarining turli kombinatsiyalarini simulyatsiya qilish orqali strategiya tahlilini o‘tkazishga imkon beradi. Bu turli omillar marketing natijalariga qanday ta‘sir qilishi mumkinligini tushunishga yordam beradi va kelajakdagi bir nechta strategiyalarni o‘rganishga imkon beradi.

4. Optimallashtirish imkoniyatlari o‘rganiladi. Simulyatsiya modeli marketing o‘zgaruvchilari parametr maydonini o‘rganish orqali optimallashtirish imkoniyatlarini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Marketologlar turli strategiyalarning ta‘sirini baholashlari va optimal natijalarga erishish uchun resurslarni yanada samaraliroq taqsimlashlari mumkin.

5. Qarorni qo‘llab-quvvatlash vositasi hisoblanadi. Monte-Karlo simulyatsiyasi qarorlarni qo‘llab-quvvatlash uchun kuchli vosita bo‘lib xizmat qiladi. Marketologlar natijalarga asoslangan qarorlar qabul qilish, budjetlarni samarali taqsimlash va noaniqlik sharoitida ishonchli marketing strategiyalarini tanlash uchun foydalanishlari mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Monte-Karlo simulyatsiyasi noaniqlikni hal qilish, xavflarni baholash, strategiyalarni o‘rganish va optimallashtirish uchun tizimli yondashuvni ta‘minlovchi marketing tahlilida qimmatli vositadir[1]. Uning afzalliklari uni marketingning dinamik va noaniq sohasida ma‘lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish uchun ayniqsa foydali bo‘ladi. Monte-Karlo simulyatsiyasi modeli kuchli va moslashuvchan vosita bo‘lib, korxonada faoliyatida marketing tahlilini o‘tkazish uchun ehtimollik asosini ta‘minlaydi. Noaniqlik va tavakkalchiliklarni hisobga olgan holda, korxonalar ko‘proq ongli qarorlar qabul qilishlari, resurslarni taqsimlashni optimallashtirishlari va dinamik bozorlarda barqaror marketing strategiyalarini ishlab chiqishlari mumkin[1]. Monte-Karlo simulyatsiyalari tahlilchilarga turli xil mumkin bo‘lgan natijalar va ular bilan bog‘liq ehtimolliklarni o‘rganishga imkon berish orqali qimmatli tushunchalarni beradi. Ular potensial xavflarni aniqlashga, strategiyalarni optimallashtirishga va simulyatsiya qilingan ma‘lumotlarning statistik tahlili asosida ongli qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/valuation/lifetime-value-calculation/>
2. <https://link.springer.com/article/10.1057/dddmp.2011.25#:~:text=The%20technique%20of%20Monte%20Carlo,measurement%20and%20customer%20service%20management.>
3. [file:///C:/Users/user/Downloads/xaridorlar-iste-molchilar-va-mijozlar-xulq-atvori-modeli%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/xaridorlar-iste-molchilar-va-mijozlar-xulq-atvori-modeli%20(2).pdf)
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-ustoychivosti-pokazateley-effektivnosti-investitsionnogo-proekta-s-pomoschyu-metoda-monte-karlo#:~:text=Применение%20метода%20Монте-Карло%20позволяет,на%20основании%20полученных%20характеристик%20показателя.>
5. Navruz-Zoda L. B., Navruz-Zoda Z. B. Developing business skills in the methodology of —Local Travel Agency //Economics. – 2021. – №. 1. – С. 22-25.
6. Bakhtiyorovna N. Z. L., Bakhtiyorovna N. Z. Z. Improvement of social prestige of entrepreneurial companies in Bukhara region //Academy. – 2020. – №. 3 (54). – С. 37-39.
7. Navruz-zoda B. The —business excellencel as a qualitative measure of entrepreneurial ability //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2022. – Т. 18. – №. 18.
8. Bakhtiyorovna N. Z. L., Bakhtiyorovna N. Z. Z. Developing business skills in the methodology of —local travel agency //Economics. – 2021. – №. 1 (48). – С. 26-28.
9. Исомов Б. С., Кулиев Н. Х. Инвестиции в условиях рыночных отношений //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 6-2 (109). – С. 22-24.
10. Vakayeva M. The Role of Islamic Finance in the Capital Market in Uzbekistan //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2022. – Т. 11. – №. 11.

11. Vakayeva M. THE impact of tax and customs privileges on the prosperity of the population //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2022. – Т. 11. – №. 11.
12. Vakayeva M. Ўзбекистонда экологик туризм салоҳиятидан самарали фойдаланиш имкониятлари //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2022. – Т. 12. – №. 12.

УДК: 332.1(575.123)

НАМАНГАН ВИЛОЯТИДА МАҲАЛЛИЙ САНОАТНИ ЖОЙЛАШТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

MAIN DIRECTIONS OF LOCATION AND DEVELOPMENT OF LOCAL INDUSTRY IN NAMANGAN REGION

Абулкасимов Хасан Пирназарович,
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.
Иқтисодиёт фанлари доктори, профессор,

Муродхўжаева Феруза Мажидовна,
Наманган давлат университети
Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация

Мақолада Наманган вилояти маҳаллий саноатининг жойлашуви ва ривожланиши номуносибликлари ва муаммолари ўрганилган ҳамда уни илмий асосланган мезонлар бўйича оқилона жойлаштириш бўйича илмий таклифлар ва амалий тавсияларни ишлаб чиқиш асосида ривожлантиришнинг истиқболлари ҳисобланган.

Калит сўзлар: саноат, маҳаллий саноат, ишлаб чиқариш кучларини оқилона жойлаштириш, саноатни трансформациялаш, минтақа.

В статье изучены непропорциональность и проблемы размещения и развития местной промышленности Наманганской области, а также разработаны научные предложения и практические рекомендации по оптимальному размещению ее на основе научных критерии и разработаны прогнозы развития.

Ключевые слова: промышленность, местная промышленность, оптимального размещения производительных сил, трансформации промышленности, регион.

In the article, the imbalances and problems of the location and development of the local industry in the Namangan region are studied, and the prospects of its development are calculated based on the development of scientific proposals and practical recommendations for its rational placement according to scientifically based criteria.

Keywords: industry, local industry, optimal placement of productive forces, industrial transformation, region.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6244 сонли 9 июнь 2021 йилдаги —Худудларнинг саноат салоҳиятини оширишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида Фармонида —...маҳаллий саноатнинг барқарор ривожланишини таъминлаш[1] вазифаси белгиланган. Бунга сабаб республикамизнинг бир қанча минтақалари, жумладан, Наманган вилояти саноатини ривожлантиришда сўнгги беш йилда қатор ижобий натижаларга

эришилган бўлишига қарамасдан, саноат тармоқлари ва корхоналарида турли хил даражада номуносибликлар мавжудлиги ҳамда вилоятда ишлаб чиқариш кучларини самарали жойлаштириш механизми шаклланмаганлиги сабабли аҳоли жон бошига саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича республика ўртача кўрсаткичидан орқада қолмоқда.

Шунинг учун —Наманган вилоятида 2022 - 2026 йилларда ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмини 1,4 бараварга, саноат маҳсулотлари ҳажмини 1,5 бараварга, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни 1,2 бараварга, хизматлар ҳажмини 3,0 бараварга ҳамда қурилиш ишлари ҳажмини 1,6 бараварга[[3] ошириш вазифаларининг белгилаб қўйилиши минтақада саноатни трансформациялаш жараёнларини самарали ташкил қилиш масаласини ҳозирги кундаги энг долзарб муаммолардан бирига айлантирди.

Ҳудудий саноат мажмуасини барқарор ривожлантириш масалаларига М.И.Масленников, С.Н.Растворцева, О.А.Романова, А.И.Татаркин, С.Н.Яшин сингари МДХ давлатлари олимлари ўз илмий тадқиқот ишларида алоҳида эътибор қаратганлар.

Ўзбекистонда Т.М.Ахмедов, М.А.Маҳкамова, Ш.Х.Назаров, А.М.Содиқов, Ф.Т.Эгамбердиев, А.Т.Юсупов, А.А.Қаюмов, А.М.Қодиров, Г.П.Фуломова ва бошқалар томонидан минтақаларда ишлаб чиқариш кучларини оптимал жойлаштириш ва ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг назарий-методологик жиҳатлари ўрганилган.

Наманган вилояти маҳаллий саноатини оқилона жойлаштириш ва ривожлантиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот жараёнида тизимли ва қиёсий, математик ва статистик ҳамда макроиқтисодий кўрсаткичларни гуруҳлаштириш, корреляцион- регрессион таҳлил, прогнозлаш ва бошқа тадқиқот усулларида кенг фойдаланилган.

Маҳаллий саноат асосан минтақа эҳтиёжларини қондиришга йўналтирилган маҳсулотлар (тармоқлар) мажмуасидан иборат бўлиб, бевосита маҳаллий ҳокимиятлар томонидан тартибга солинади. Мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиётида ишлаб чиқариш кучларини оқилона жойлаштириш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу қонуният минтақаларга ҳам тегишли. Шундан келиб чиққан ҳолда тадқиқот ишида вилоятда саноатни трансформациялаш жараёнларининг ҳозирги ҳолати маҳаллий саноатнинг жойлашуви ва ривожланиши ўртасидаги тафовутни аниқлаш орқали таҳлил қилинган (1-жадвал).

1-жадвал.

Наманган вилояти шаҳар ва туманларида саноатнинг жойлашуви [1]

№	Шаҳар ва туманлар номи	Умумий саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришдаги улуши,%		Маҳаллий саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришдаги улуши,%	
		2010й.	2021й.	2010й.	2021й.
	Вилоят бўйича жами	100,0	100,0	100,0	100,0
1	Наманган шаҳри	52,7	40,4	57,6	50,5
2	Мингбулоқ	0,7	4,5	0,8	5,3
3	Косонсой	3,5	4,0	2,0	2,4
4	Наманган	8,2	6,3	5,2	5,9
5	Норин	1,2	3,1	1,9	3,2
6	Поп	1,6	3,1	2,1	3,6
7	Тўрақўрғон	2,5	17,0	6,5	7,8
8	Уйчи	3,6	6,4	4,3	5,6
9	Учқўрғон	15,6	6,3	9,9	2,4
10	Чортоқ	3,4	2,0	3,0	3,7
11	Чуст	3,8	5,2	4,2	6,5
12	Янгиқўрғон	3,2	1,7	2,5	3,1
	Туманлараро табақалашув даражаси (марта)	22,2	10,0	12,3	3,3

1-жадвал маълумотлари вилоят ялпи саноат маҳсулотларининг 40,4 фоизи Наманган шахрига, 17 фоизи Тўрақўрғон, 6,3 фоизи Учқўрғон, 5,2 фоизи Чуст, 4 фоизи Косонсой, 2,3 фоизи Чортоқ, 2 фоизи Янгикўрғон, туманлари ҳиссасига тўғри келишини кўрсатади. Бу, ўз навбатида, минтақа ҳудудлари ўртасида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнлари ўртасида номуносиблик мавжудлигини кўрсатади. Шунингдек, ҳудудийсаноат корхоналари маҳсулотларидаги шаҳар ва туманларнинг улуши турлича. Бунда олдинги ўринлар Наманган шахри (50,5%), Тўрақўрғон (7,8%), Чуст (6,5%) ва Наманган (5,9%) туманларига тўғри келади. Туманлараро тафовут ҳудудий саноатда уч мартадан юқори бўлиб, маҳаллий аҳоли талабларига ва мавжуд имкониятларга мос келмайди. Ривожланиш индексига кўра, туманлар ўртасида саноатнинг жойлашганлигидаги фарқ 10 мартани ташкил қилмоқда.

Ҳар қандай минтақанинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти ишлаб чиқариш кучларининг оптимал жойлаштирилганлигига бевосита боғлиқ бўлиб, бу минтақада саноат корхоналарини самарали жойлаштиришга таъсир қиладиган омилларни таҳлил қилишни тақозо қилади.

1-расм. Минтақада саноат корхоналарини жойлаштиришнинг омиллари ва ўзига хос хусусиятлари

Мазкур омиллар асосида Наманган вилоятининг барча туманларда саноат корхоналарини жойлаштириш учун энг қулай имкониятларга эга бўлган 63 та маҳалла аниқланиб, уларга кичик ва ўрта саноат корхоналарини жойлаштириш трансакцион ҳаражатларни сезиларли камайтириш мумкинлиги аниқланган.

Наманган вилоятида саноат ривожланиши ва жойлашуви хариталари ишлаб чиқилган (2-3-расмлар). Мазкур хариталар 2010 йил ва 2022 йил учун алоҳида тузилган бўлиб, улар ёрдамида Наманган вилояти саноат трансформациялашуви жараёнларини яққол кузатиш мумкин.

Вилоятда маҳаллий саноат ва унинг элементларини шакллантириш самарадорлигини оширишда ишлаб чиқаришни диверсификациялаш асосида янги тармоқларни ўзлаштириш ёндошувига устунлик қаратиш аҳамиятлидир.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига таянилган ҳолда, товар маҳсулотларининг юқори қийматлигини ошириш, шунга кўра, аъъанавий ишлаб чиқаришнинг саноатлашувига ўтиш давр талабидир.

2-расм. Наманган вилоятида саноатни ривожланиши ва жойлашуви харитаси (2010 йил)

3-расм. Наманган вилоятида саноатни ривожланиши ва жойлашуви харитаси (2022 йил)

Тадқиқот натижалари 2022-2030 йилларда вилоятда умумий саноат ўсиш суръати 2,3, маҳаллий саноат эса 3,4 бараварга ошишига эришиш мумкинлигини кўрсатди. Мос равишда ушбу муддатда ЯХМда саноатнинг улуши 15 фоиздан 30, маҳаллий саноатнинг жами саноатдаги улуши эса 37 фоиздан 60 фоизгача ошади (2-жадвал).

2-жадвал.

Наманган вилоятида саноатни ривожлантиришнинг мақсадли прогноз параметрлари (фоизда)

Кўрсаткичлар	2021 й.	Вариантлар	Прогноз						
			2022 й.	2023 й.	2024 й.	2025 й.	2026 й.	2030 й.	2022-2030 йй.
Саноат ишлаб чиқариш ҳажмининг йиллик ўсиши	107,0	Оптимистик	108,5	108,9	109,0	109,4	109,9	110,3	228,8
		Базис	107,0	107,2	107,0	107,1	107,6	108,0	186,2
		Пессимистик	106,0	105,8	105,5	105,2	104,5	104,0	154,3
Худудий (маҳаллий) саноат ишлаб чиқариш ҳажмининг йиллик ўсиши	108,0	Оптимистик	109,5	109,9	112,0	114,0	115,5	116,0	340,5
		Базис	108,0	107,8	107,6	107,5	107,3	107,0	203,4
		Пессимистик	107,0	106,0	106,5	106,0	105,0	105,0	165,6
Ялпи худудий маҳсулотда саноатнинг улуши	15,0	Оптимистик	17,0	19,0	20,0	22,0	25,0	30,0	-
		Базис	15,1	15,5	16,0	16,5	17,0	19,0	-
		Пессимистик	15,0	14,5	14,2	14,0	14,0	13,5	-
Худудий (маҳаллий) ишлаб чиқариш ҳажмининг жами саноатдаги улуши	37,0	Оптимистик	39,0	42,0	43,2	45,0	50,5	60,0	-
		Базис	37,5	38,0	38,4	38,7	39,0	40,0	-
		Пессимистик	37,0	37,1	35,8	36,2	36,0	35,0	-

Жадвалдан кўришиб турибдики, Наманган вилояти ЯМХ таркибида саноат улушининг ўзгаришига таъсир қилувчи қатор омиллар ўртасидаги корреляцион-регрессион боғлиқлик ўрганилган ва шу асосда эконометрик модел ишлаб чиқилиб, 2030 йилгача ЯХМда саноат улуши ўзгаришининг 3 хил сценарий бўйича прогноз кўрсаткичлари ишлаб чиқилган. Биринчи инерцион (базис) вариант охириги 10 йилда шаклланган саноат (худудий) ҳажмининг ўсиш тенденциялари асосида ҳисобланган. Иккинчи фаол (оптимистик) вариант мавжуд салоҳият ва имкониятлардан самарали фойдаланишга асосланган. Учинчи пассив (пессимистик) вариант келажакда вужудга келиши мумкин бўлган иқлим ўзгаришлари ва бошқа хавф- хатарларнинг салбий таъсирига асосланган.

1. Таҳлиллар минтақада саноат корхоналарини оптимал жойлаштиришга таъсир қилувчи ишлаб чиқариш, инфратузилма, минерал хом ашё, ер, сув ва ишчи кучи ресурслари каби омиллар билан трансформациялаш жараёнлари ўртасида корреляцион боғлиқлик кучли эканлиги, улар худудларда саноатни трансформациялаш жараёнларининг самарадорлигини оширишга катта ҳисса қўшиши мумкинлигини кўрсатди.

2. Саноат корхоналарини жойлаштириш истиқболли ҳисобланган маҳаллий тузилмаларда маҳаллий саноатни шакллантириш имконияти омилларнинг бир-бирини тўлдиролди олиш нуқтаи назаридан ўрганилганда, амалдаги —кичик саноат зоналари|| моделига муқобил тарзда – уй хўжаликлари ёхуд алоҳида фуқаролар аъзолигидаги ишлаб чиқариш кооперативларини ташкил этиш юқори самарадорлик эҳтимолини ошириши кузатилди. Шу сабабли тадбиркорлик лаёқатига эга ёки унга мойил аҳолининг ишлаб чиқариш кооперативларига аъзолигини қўллаб-қувватлаш, кооперативлар мол-мулкида ўз улуши билан иштирок этишларига имконият яратиш мақсадида, уларга аъзо бўлган ҳар бир фуқаро учун —Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш жамғармаси|| ҳисобидан базавий ҳисоблаш

миқдорининг 10 баробаригача миқдорда бир марталик субсидия ажратиш мақсадга мувофиқ.

3. Худудларда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши, хизматлар кўрсатиш тизимларига саноат элементларини олиб киришни кўзда тутувчи маҳаллий ишлаб чиқариш кластерларини барпо этиш уларда маҳаллий саноат ва унинг элементларини шакллантириш самарадорлигини оширишда юқори самарадорликка олиб келади. Айни шу йўналишда вилоятнинг Янгикўрғон, Поп, Чуст туманларида узумчилик, Учкўрғон, Норин, Мингбулок туманларида балиқчилик, Чортоқ, Косонсой, Янгикўрғон туманларида туризм кластерларини ташкил этиш маҳаллий хўжаликлар диверсификациялашувини чуқурлаштиради.

4. Йирик корхоналар ва маҳаллий кичик корхоналар ўртасидаги кооперация жараёнидаги маҳсулотларнинг ўзаро ва экспортга йўналтирилган транспортировка харажатларининг 50 фоизигача бўлган қисмини давлат бюджетидан субсидиялар ажратиш ҳисобига компенсация қилиш кооперация муносабатларига йирик корхоналар мойиллигини оширади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6244 сонли 9 июнь 2021 йилдаги —Худудларнинг саноат салоҳиятини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Фармони. <https://lex.uz/docs/5449564>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги —2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги ПФ-60 Фармони // <https://lex.uz/docs/5841063>
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 25 апрелдаги 211-сон —2022-2026 йилларда Наманган вилояти худудларини комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва аҳоли турмуш даражасини янада яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Қарори // <https://lex.uz/ru/docs/5984308#5984924>
4. Абулқосимов Х.П., Муродхўжаева Ф.М. Мамлакатимиз худудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш тенденциялари // Жамият ва бошқарув. – Тошкент. 2016. №1. – Б.116-118. (08.00.00, №8).
5. Абулқосимов Х.П., Абулқосимов М.Х., Муродхўжаева Ф.М. Давлатнинг минтақавий сиёсати ва худудлар ривожланишини тартибга солиш йўллари. Монография.- Наманган: Наманган, 2016, 128 бет.
6. Отабоев Ш. Х. Худудни ривожлантириш йўналишларини аниқлаш ва уларни кластерлар ташкил этиш орқали амалга ошириш (Фарғона вилояти мисолида) // Иқтисод ва молия (Ўзбекистон). – 2020. – №. 4 (136);
7. Холматов Н. Ўзбекистонда саноатлашув жараёнининг омиллари, шарт-шароитлари ва истикболлари: монография. – Тошкент: —Илм-зиё-заковат, 2020. – 242 б.

**БЕЗРАБОТИЦА, ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
РЕШЕНИЯ**

ИШСИЗЛИК, УНИНГ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМИ

UNEMPLOYMENT, ITS ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS AND SOLUTIONS

Базарова Гульнора Гуламовна

Доцент кафедры «Экономика» Андижанского
машиностроительного института

Аннотация

Данная статья посвящена рассмотрению безработицы с точки зрения настоящего времени и того факта, что это явление, возникающее с этапами развития в процессе становления рыночных отношений. В то же время, несмотря на специфические характеристики безработицы, это также показывает, что она имеет характеристики глобальной безработицы. С течением времени произошли изменения в отношении к безработице как социально-экономическому критерию состояния общества, констатируется, что ущерб, причиняемый безработицей, влияет на отставание страны от других стран по уровню экономического развития.

Ключевые слова: рынок труда, экономическая активность, занятость, скрытый уровень безработицы, отсталость, занятость.

Ushbu maqola ishsizlikni hozirgi zamon nuqtai nazaridan ko'rib chiqishga va bozor munosabatlarini o'rnatish jarayonida rivojlanish bosqichlari bilan yuzaga keluvchi hodisa ekanligiga bag'ishlangan. SHu bilan birga, ishsizlikning o'ziga xos xususiyatlariga qaramay, u global ishsizlikka xos xususiyatlarga ega ekanligini ham ko'rsatib bergan. Vaqt o'tishi bilan jamiyat holatining ijtimoiy-iqtisodiy mezoni sifatida ishsizlikka munosabatda o'zgarishlar ro'y bergishi, ishsizlikdan ko'rilayotgan zarar mamlakatning iqtisodiy rivojlanish bo'yicha boshqa mamlakatlardan ortda qolayotganiga ta'sir ko'rsatishi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: mehnat bozori, iqtisodiy faol, ish bilan ta'minlash, yashirin ishsizlik darajasi, qoloqlik, bandlik.

This article is devoted to the consideration of unemployment from the point of view of the present time and the fact that this is a phenomenon that arises with the stages of development in the process of formation of market relations. At the same time, despite the specific characteristics of unemployment, it also shows that it has the characteristics of global unemployment. Over time, there have been changes in attitudes towards unemployment as a socio-economic criterion of the state of society; it is stated that the damage caused by unemployment affects the country's lag behind other countries in terms of economic development.

Key words: labor market, economic activity, employment, hidden unemployment rate, backwardness, employment.

В последние десять лет в нашей стране наблюдается нестабильная тенденция безработицы среди населения. Сегодня проблема безработицы является макроэкономической проблемой, которая крайне негативно влияет на безработных граждан и экономическую ситуацию в стране. По мере роста уровня безработицы растет преступность и возникают негативные ситуации в обществе. Проблема безработицы в Республике Узбекистан требует глубокого анализа и разработки методов решения данной проблемы, что и определяет выбор темы исследования.

Безработица сегодня представляет собой сложное явление в сфере социальной и трудовой деятельности, которое связано как с рынком труда, так и с занятостью. В результате функционирования рынка труда безработица существенно влияет на все стороны общественной жизни. Сегодня экономисты активно анализируют особенности безработицы, ее природу и последствия. При этом исследованиями безработицы занимаются не только экономисты, но и социологи и психологи.

Если рассматривать безработицу с точки зрения настоящего времени, то это явление, возникающее с этапами развития в процессе становления рыночных отношений в стране. В то же время, по мнению местных экономистов, несмотря на специфику внутренней безработицы, она имеет характеристики глобальной безработицы. С течением времени произошли изменения в отношении к безработице как социально-экономическому критерию состояния общества, и экономисты сходятся во мнении, что ущерб, наносимый безработицей, влияет на экономическое развитие страны.

Процессы повышения или снижения экономической активности играют роль основных причин роста и снижения занятости, а также уровня безработицы внутри страны. При этом в общей численности занятых и безработных граждан на протяжении нескольких лет происходят определенные колебания, обусловленные циклическим развитием экономики и присущими ей процессами подъема и спада экономической активности.

Анализируя мнение некоторых экономистов, было выделено мнение А.С. Полатова, согласно которому «безработица – социально-экономическое явление, процесс, при котором определенная часть экономически активных, трудоспособных граждан не обеспечивается работой, выступает как и готов к работе» [6, с. 36].

Таким образом, безработными являются лица трудоспособного возраста, не имеющие оплачиваемого места работы (работы), ищущие работу и желающие приступить к работе. При этом среди общего числа безработных имеется категория граждан, получивших официальный статус безработного, утвержденный государственной службой занятости.

Анализируя Закон «Об обеспечении занятости населения в Республике Узбекистан», трактовка термина «безработные» показывает, что к безработным относятся граждане трудоспособного возраста, не имеющие постоянной работы или дохода, а также находящиеся в постоянном месте работы, должны зарегистрироваться. Служба занятости для соискателей работы, а также тех, кто готов приступить к работе. В то же время данным законом предусмотрено, что к категории безработных не относятся лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, а также граждане пенсионного возраста.

Основываясь на авторских определениях, можно сказать, что они рассматривают категорию «занятость» с разных точек зрения, которые можно свести к двум основным: как процесс приложения труда или вовлечения в производство людей, способных к труду и как совокупность экономических отношений, связанных с участием населения в трудовом процессе. Доктор экономических наук, профессор, академик АН К.Х. Абдурахманов рассматривает проблемы рынка труда, занятости и обеспечения достойной работы, а также определяет перспективные направления научных исследований в этих областях. Академик Абдурахманов К.Х. назвал факторы, связанные с мобильностью трудовых ресурсов, в том числе динамику стратегического развития экономики и ее характеристики; инновационное развитие науки и техники; изменения экономической стабильности; инвестиции в экономику; изменения инфляции; повышение потребностей сотрудников; изменения условий труда. Кроме того, по его мнению, «содействие полной занятости в условиях рыночной экономики становится стратегической целью. Ближайшая тактическая цель — сбалансировать спрос и предложение рабочих мест» [4, 275].

Анализируя мнения экономистов, отмечается, что на сегодняшний день не существует единой точки зрения на основные проявления безработицы.

На сегодняшний день в целом выявлены основные причины безработицы, к которым относятся:

- перенаселение, ведущее к быстрому росту безработицы;

- установление ставок заработной платы выше равновесного уровня под влиянием давления профсоюзов и социально-экономической активности населения;
- миграция рабочей силы за счет капитала в процессе научно-технической революции;
- процессы низкой платежеспособности (нет спроса как на товары, так и на услуги, что приводит к безработице).

Причинами фрикционной безработицы являются:

- характеристики географического перемещения населения;
- Когда человек переезжает на новое место, он может первое время быть безработным;
- смена профессиональных интересов, переподготовка, переподготовка могут стать причиной безработицы;
- новые этапы в жизни человека, включая образование, рождение ребенка и т.д.

Как правило, структурная безработица возникает на фоне технического прогресса, в результате которого снижается спрос на специалистов одной профессии и увеличивается спрос на других профессий. Иными словами, возникновение структурной безработицы связано с невозможностью трудоустройства из-за различий в структурах спроса и предложения рабочей силы среди разных профессий [4, с. 592]. Основные причины скрытой безработицы среди населения Республики Узбекистан условно разделены на две категории, среди них:

- потому что руководство компании избегает массовых увольнений;
- в связи с тем, что работники не уходят с предприятия самостоятельно, несмотря на низкий уровень заработной платы.

Детально проанализировав этот вопрос, удалось определить, что первая группа причин сохранения скрытой безработицы включает в себя несколько аспектов. Даже если уровень производства снижается, руководство предприятия старается сохранить кадры на перспективу, при этом вводится работа по совместительству, внедряется использование оплачиваемых и неоплачиваемых отпусков.

Второй аспект связан с возможностью обеспечения поддержки государства со стороны государства при сохранении кадров. Кроме того, зачастую предприятия не имеют средств для выплаты пособий и заработной платы увольняемому работнику в соответствии с нормами трудового законодательства. Так, увольнение зачастую происходит по статье «по собственному желанию», но при этом основной причиной увольнения является ухудшение условий труда и снижение заработной платы.

В то же время, анализируя прошлый опыт трудовых отношений, было отмечено, что несколько лет назад на начальных этапах приватизационного процесса многие предприятия сохранили должности работников с целью акционирования. Однако сегодня этот метод не используется. Вторая категория причин сохранения скрытой безработицы – нежелание работников покидать рабочие места даже при крайне низком уровне заработной платы. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, жители малых городов и поселков не имеют возможности найти другую работу.

Кроме того, трудоспособные граждане пожилого возраста работают в сфере с целью иметь непрерывный трудовой стаж и формировать трудовую деятельность. Третий момент: даже при получении пособия по безработице потери заработной платы не покрываются. Четвертый момент заключается в том, что граждане предпочитают неполную занятость, считая, что их занятость стабильна.

Исходя из этого, можно отметить, что, в отличие от стран Запада, процессы поддержания скрытого типа безработицы в Республике Узбекистан связаны с отсутствием активной регулирующей позиции государственных органов и профкомов кризисы и спад производства, эти причины вызывают безработицу и способствуют ее дальнейшему развитию в стране [4. 272].

Анализируя статистические данные рисунка 1, удалось определить, что пик безработицы в нашей стране зафиксирован в 2003 году. За этот период общая численность

безработных достигла двух миллионов человек, что составляло 10% экономически активных граждан того времени; затем произошло снижение числа безработных и к 2013 году общего

числа безработных.

Рисунок 1. Динамика уровня безработицы в Узбекистане в 2003-2022 гг.

Кроме того, безработица может иметь серьезные экономические и социальные издержки, причем наиболее важные экономические последствия безработицы включают:

- недостаточное производство, недоиспользование производственного потенциала общества. В то же время в законах Оксны выражена связь между уровнем безработицы и уровнем отсталости страны: если фактический уровень безработицы превышает естественный уровень на один процент, реальный объем валового внутреннего продукта может отставать от него. отставание от потенциала на 2,5 процента;
- уровень жизни граждан, во многих случаях они считают себя безработными, поскольку работа является для них единственным источником существования;
- в результате конкуренции снизится заработная плата работающих граждан;
- граждане, работающие в целях социальной поддержки безработных, будут нести тяжелую налоговую нагрузку [5 с. 175].

Зачастую, помимо экономических проблем, в результате безработицы возникает множество социальных и психологических проблем, которые одновременно не столь очевидны, но очень важны. К основным проблемам относятся:

- процессы нарастания политической нестабильности, а также напряженности в обществе;
- обострение ситуации, связанной с преступностью, рост преступности, поскольку большая часть преступлений совершается безработными гражданами;
- рост числа смертей от самоубийств, болезней сердечно-сосудистой и нервной системы, а также алкоголизма и наркомании;
- происходит деформация личности безработного, а также его социальных связей, что проявляется в виде депрессии у безработного, а также утраты навыков и профессиональных навыков;
- увеличение семейных проблем, семьи неработающих граждан часто распадаются.

С 2017 года правительство нашей страны активно разрабатывает меры, направленные на восстановление ситуации в финансовом секторе, а также в некоторых сферах экономики, в целях сдерживания нарастания процессов социальной напряженности, в сфере рынка труда, поддержки, а также в сфере социальной поддержки населения. При этом меры, разработанные правительством, включают в себя следующие аспекты:

- Организация еженедельного контроля за количеством лиц, уволенных в связи с ликвидацией предприятий или сокращением численности работников во всех субъектах Республики Узбекистан, а также уровнем полной занятости работников предприятий;
- Организация работы горячей линии, а также юридическое сопровождение по вопросам увольнения сотрудников компании, создание и распространение буклетов, брошюр с описанием событий и поведения граждан после увольнения;

• организация увеличения финансирования мероприятий по обеспечению занятости населения с учетом важности увеличения пособий по безработице.

Анализ современной ситуации с безработицей в Республике Узбекистан показал, что безработица имеет множество негативных социальных и экономических последствий, а высокий уровень безработицы приводит к росту преступности, негативному мышлению среди населения, ухудшению состояния экономики страны и многие другие могут иметь негативные последствия.

В ходе исследования было установлено, что государству крайне важно принять срочные меры по снижению уровня безработицы в нашей стране. В то же время мы осознали важность постепенного смягчения всех аспектов безработицы и повышения ее приемлемости. Важно не полностью ликвидировать безработицу, а изменить ее природу. Так, снижение уровня безработицы проявляется во внедрении государственных программ по снижению безработицы в связи с организацией общественных работ, внедрении обучающих и трансформационных программ Правительства РФ, организации поддержки малого предпринимательства. принимает меры. и использование модульных систем обучения.

Мероприятия по сбору информации связанные с изменением профессиональной структуры не занятого населения позволяет службам занятости своевременно организовать переподготовку кадров по необходимым профессиям. Повышает эффективности систем переподготовки и трудоустройства безработных и сокращение среднего срока пребывания граждан, в статусе безработных. Планируется, что безработица будет иметь фрикционный тип.

Видно, что правительство активно участвует в мерах по снижению безработицы. При этом для достижения реальных результатов крайне важно объединить усилия государства и населения в борьбе с безработицей. Анализ деятельности всей системы показывает, что она направлена главным образом на ликвидацию безработицы, устранение последствий неравномерного распределения производственных возможностей и трудовых прав человека, и необходимо изменить эту ситуацию. Службы занятости должны работать над предотвращением безработицы. Их основная задача, скажем, в связи с модернизацией крупных предприятий, выявить возможные направления массового увольнения работников и внедрить новые технологии на действующих предприятиях.

Список использованной литературы:

1. Андреев, В.И. Виды безработицы [Текст] / В.И. Андреев. – Казань: Издательство Казанского университета, 2015 – 237 с.
2. Амирджанова С.С. Анализ рынка труда и занятости населения в Узбекистане. DOI: https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss3/a6
3. Баринов, С.Я. Причины безработицы в России [Текст] / Под ред. С.Я. Бариного и С.А. Шавшиной. – М.: Высшая школа, 2015. – 504 с.
4. Бахтина, Т.Г. «Домашняя экономика. Основы предпринимательства» [Электронный ресурс] Т.Г. Бахтина. – Режим доступа: <http://festival.1september.ru/articles/512867/> (дата обращения 23. 11. 2023).
5. Бозарова Гульнора Гуламовна. (2023). Значение регулирования рынка труда в сокращении бедности. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 25, 38–41. Получено с <https://zienjournals.com/index.php/zjssh/article/view/4540>
6. Ильянова, Г.М. Причины безработицы в России [Текст] / Г.М. Ильянова, Л.С. Минин, А.И. Винокуров. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2017. – 592 с.
7. Котляр А. Теоретические проблемы занятости остаются актуальными / А. Котляр // Человек и труд. - 2000. - N5. – Страницы 9–11.
8. Шишкин А.Ф. Экономическая теория: учебник для вузов. В 2-х томах - М.: Гуманитарный. ред. Центр ВЛАДОС, 2010. – 816 с.
9. Эралиев А.А. (2022). Роль женщин - девушек в развитии малого бизнеса. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(5), 1024–1030. извлечено от <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/2537>

10. Uzbekistan: Unemployment rate from 2003 to 2022
<https://www.statista.com/statistics/809064/unemployment-rate-in-uzbekistan/>

УДК: 338.46

ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

АСПЕКТЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СФЕРЫ УСЛУГ АННОТАЦИЯ

ASPECTS INFLUENCING THE FORMATION OF THE SERVICE SECTOR

Захирова Г.М.

ЎзМУ, —Иқтисодиёт назарияси кафедраси катта ўқитувчиси

Annotatsiya

Мақолада хизматларнинг шаклланиш босқичлари, хизматлар бозори тушунчаси, хизматлар соҳасининг иқтисодиётдаги роли, хизматларнинг шаклланишига таъсир этувчи омиллар, замонавий иқтисодиёт ривожланиш босқичида хизматлар соҳасининг ўрни тобора ортиб бораётганлиги, мамлакат ЯИМ таркибида хизматлар соҳаси улушининг ортиб бориши масалалари, ҳамда Ўзбекистонда хизматлар соҳасининг ривожланиш динамикаси ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: хизматлар соҳасининг шаклланиши, хизматлар соҳаси тушунчаси, хизматлар соҳаси ривожланиш омиллари, ЯИМ таркиби, иқтисодий ривожланиш, хизматлар бозори, хизматлар соҳасининг такомиллашуви, замонавий хизматлар бозори.

В статье рассматриваются этапы формирования сферы услуг, понятие рынка услуг, роль сектора услуг в экономике, факторы, влияющие на формирование сферы услуг, возрастающая роль сектора услуг на этапе развития современной экономики, вопросы увеличения доли сектора услуг в ВВП страны, а также анализируется динамика развития сферы услуг в Узбекистане.

Ключевые слова: формирование сферы услуг, понятия сферы услуг, аспекты развития сферы услуг, состав ВВП, экономическое развитие, рынок услуг, совершенствование сферы услуг, современные услуги.

The article examines the stages of the formation of the service sector, the concept of the service market, the role of the service sector in the economy, factors influencing the formation of the service sector, the increasing role of the service sector at the stage of development of the modern economy, issues of increasing the share of the service sector in the country's GDP, and analyzes the dynamics of the development of the service sector in Uzbekistan.

Keywords: the formation of the service sector, the concept of the service sector, the aspect of the development of the service sector, the composition of GDP, economic development, the market of services, improvement of the service sector, modern services

Жамиятнинг ривожланиши, ишлаб чиқариш қувватининг ўсиши натижасида хизмат кўрсатиш соҳаси муайян ривожланиб боради. Бу соҳада бандликнинг кўпайиши, меҳнатнинг техник жиҳозланиши, янада илғор технологияларни жорий этилиши кузатилади. Ҳозирги вақтда иқтисодиётнинг энг муҳим тармоқларидан бири бўлган хизматларнинг роли жуда катта ва долзарбдир. Бу ишлаб чиқаришнинг мураккаблашиши, бозорни кундалик ва индивидуал талабларни қондирувчи товарларига тўйинганлиги, илмий ва технологик тараққиётнинг жадал ўсиши билан боғлиқ бўлиб, натижада жамият ҳаётидаги янгиланишга олиб келади. Бундай ҳолатга ахборотли, молиявий, суғурта ва бошқа хизматларсиз эришиб

бўлмайди. Бундан ташқари, хизматлар товарлар савдосининг ажралмас қисмидир (айниқса, техник жиҳатдан мураккаб бўлса), чунки товарларни сотиш тобора ривожланган тармоқни талаб қилади, бу эса асосан сотув ишларни амалга ошириш ва эгаларига етказишдаги кўрсатиладиган хизматларга боғлиқ бўлади.

Бир томондан хизматлар бозори, қадимдан пайдо бўлган фаолият деб таъкидлаш мумкин, чунки пул пайдо бўлиши билан, хизматларнинг унчалик кўп бўлмаган турлари пайдо бўлган (ёзувчилар, айғоқчилар, менежерлар, ошпазлар, ёлланган жангчилар, шифокорлар, фолбинлар, мунажжимлар ва б.). Бошқа томондан, ривожланган, замонавий шаклда хизмат кўрсатиш бозори яқинда пайдо бўлди ва ҳали ҳам фаол ривожланиш жараёнида десак муболаға бўлмайди.[1]

Жамиятнинг ривожланиши билан хизматларнинг янгидан янги соҳалари пайдо бўлди. Қадимги жамиятда деярли замонавий хизматларга мос келадиган транспорт, савдо, илм-фан, соғлиқни сақлаш, таълим, молия, маданият, дам олиш каби кенг кўламли хизматлар кўрсатилди. Фақат XIX-XX асрларда уларга нисбатан бирмунча янги турлар — алоқа, маркетингнинг айрим турлари, аудиторлик хизматлари қўшилди. XX асрнинг ўрталаригача хизматлар соҳаси ишчиларнинг жуда катта қисмини қамраб олсада, у нисбатан иккиламчи иқтисодий фаолият деб ҳисобланар эди, асосан паст даражадаги малакага эга бўлган ходимлар (айниқса, хизматлар кўрсатишнинг энг катта соҳаси бўлган савдо соҳасида) фаолиятдан иборат эди.

Айнан хизматлар соҳасининг иқтисодиётдаги паст роли туфайли XVIII асрдан XX аср ўрталаригача бу соҳадаги иш умуман жамият бойлигини кўпайтирмайди деб ҳисобланди. Хизматлар соҳасининг ривожланиш даражаси жуда паст бўлганлигининг асосий сабаблари давлат мулкисининг устуворлиги ва хизматлар соҳасини молиялаштириш қолдиқ принципи асосида амалга оширилганлиги бўлди. Хизматлар соҳасида барқарор ривожланиш XX асрнинг иккинчи ярмида нафақат ривожланган, балки ривожланаётган мамлакатларда ҳам кузатилди. Натижада хизматлар соҳасининг кўлами кенгайди ва мамлакат ялпи ички маҳсулотининг (ЯИМ) катта қисмини эгаллади.[2]

Хизматлар соҳаси — саноат, қурилиш ва қишлоқ хўжалиги билан бир қаторда иқтисодиётнинг тўртта асосий таркибий қисмларидан бири ҳисобланади. Хизматлар соҳасининг ЯИМдаги улуши бўйича мамлакат иқтисодиётининг тараққиёт даражасини баҳолаш мумкин. Иқтисодий ривожланган мамлакатларда ЯИМ ўсишининг асосий қисми хизматлар соҳасига тўғри келади.

Мисол учун, 2020 йилда хизматлар соҳасининг ЯИМдаги улуши АҚШда 78 % ни, Европада 70 % дан ортиқни, Хитойда — 52,8 % ни ташкил қилган. МДХ давлатларида, масалан, Қозоғистонда бу кўрсаткич 52,6 %, Белорусда 48,2 % ни ташкил этган. Ўзбекистонда бу кўрсаткич 2021 йил январь-декабрь ойларида 42,6 % га тенг бўлди.[1]

Дунёда кузатилган пандемия, мамлакатларнинг иқтисодий ривожланишига, ўз навбатида ЯИМ ҳам ўз таъсирини кўрсатмай қолмади. Жумладан, ЯИМ таркибида саноатнинг улуши 28,2 % дан 27,7 % га, қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигининг улуши 27,7 % дан 27,5 % га, қурилиш тармоғининг улуши 7,3 % дан 7,0 % га камайган бўлсада, хизматлар соҳасининг улуши ўзгармай 42,3 % ни ташкил қилди.[2]

Хизматлар бозори — илгариги жисмоний товарлар ва хизматлар ягона бозоридан ажратилган бозор турларидан бири. Ушбу бозорда энг соддадан энг мураккаб хизматларнинг барчаси сотилади. Шу билан бирга, биз моддий товарлар бозори ва хизматлар бозорини бир-биридан ажратиш мумкин эмаслигини англаймиз, чунки хизматни сотиш (уни тақдим этиш) кўпинча жисмоний товарларни сотиш билан боғлиқ бўлиб, аксинча, уни сотиб олиш ва сотиш бўйича хизматнинг ўзи «товар» кўринишини олади, яъни товарга айланишини кузатамиз.

Хизматлар бозори турли хизматларни сотиб олиш ва сотиш билан боғлиқ ҳолда ишлаб чиқарувчилар ва хизматлар истеъмолчилари ўртасидаги иқтисодий муносабатларнинг йиғиндиси. Хизматлар бозори товар ишлаб чиқариш ва муомалага қонунларига мувофиқ ташкил этилган алмашинув соҳасининг ажралмас қисмидир. [3]

Хизматлар бозори хизматлар учун талаб ва таклифни, пул эгалари бўлган ишлаб чиқарувчилари ва хизматлар истеъмолчиларини бирлаштирадиган тизим сифатида намоён бўлади. Бундан ташқари, хизматлар бозорининг роли ҳам товар-моддий бойликлар бозорини ривожлантиришга, аҳолининг турли эҳтиёжларини қондириш орқали қайта ишлаб чиқариш жараёнининг мувозанатини таъминлашга, ҳаёт сифатига мос келишига ёрдам беришда асос этади. Замоनावий шароитда хизмат кўрсатиш бозорининг ривожланиш даражаси ва унинг тузилиши мамлакат рақобатбардошлигининг таъминлашдаги энг муҳим мезонларидан биридир. [4]

Хизматлар бозорини ва унинг фаолият юритиш амалиётини ўрганишда унинг ўзига хос бўлган томони, билимни ҳисобга олмасдан, турли хил хизмат турлари бўйича муваффақиятга эришиш мумкин эмаслигини кўрсатди.

Замоनावий адабиётларда, хизматлар бозорининг куйидаги хусусиятлари белгиланган: биринчидан, бозор жараёнларининг юқори динамикаси. Бу, хизматнинг сақланмаслик хусусиятига боғлиқ. Агар хизматлар «сақланиши» мумкин бўлмаса, истеъмол талабининг ўзгаришига тезкор жавоб сифатида, хизмат кўрсатиш фаолиятини доимий такомиллаштириш зарур бўлади;

иккинчидан, даромад, нарх, истеъмол томонидан хизматнинг аҳамиятини (долзарблигини) субъектив баҳолаши, узоқ фойдаланиладиган товарлар билан таъминлаш; миллий анъаналар ва истеъмол хусусиятлари, турмуш тарзи ва бошқаларга қараб хизматларга бўлган талабнинг аниқ ажратилиши;

учинчидан, истеъмол характеристикалари (горизонтал дифференциация) ва сифат даражаси (вертикал дифференциация) бўйича бозор маҳсулотининг ролида хизматни фарқлашнинг юқори даражаси;

тўртинчидан, моддий товарлар бозорига нисбатан, хизматлар бозори янада аниқ ҳудудий сегментация ва маҳаллийлаштирилиш хусусиятга эга. Ҳақиқатан ҳам, хизмат кўрсатиш турларининг тузилиши, хизмат кўрсатиш шакли асосан «географик» омил (иқлим шароитлари, маълум бир ҳудудда мавжуд анъаналар, йирик марказлардан узоқлиги) билан белгиланади;

бешинчидан, ишлаб чиқариш давомийлиги даври қисқалиги туфайли капитал айланмаси юқори даражасига етишиши. Хизмат фаолиятининг бу хусусияти хизмат соҳасидаги бизнеснинг асосий афзалликларидан бири сифатида инқироз ҳолатларида айниқса намоён бўлади;

олтинчидан, хизматлар бозорига киришнинг нархсиз тўсиқлари муҳим роль ўйнайди.

Бу хусусият, асосан, ишлаб чиқарувчини танлашда хизматларнинг асосий истеъмолчилари, қоида тариқасида, нафақат нарх даражасига, балки нарх-наво омиллари — хизмат кўрсатишнинг ўзига хослиги, хизмат кўрсатиш сифати, замоनावий ва хавфсиз технологияларнинг мавжудлиги (ёки аксинча, ноёб, деярли йўқолган «қўлда» технологияга содиқлик: масалан, китобларни қўлда ямаш, матоларни қўлда бўяш, дўппидўзлик, сўзана тикиш ва ҳ.к.); офис интерьерлари, хушмуомалалик, иш жадвалининг қулайлиги ва бошқалар.[5]

Хизматлар бозори замоनावий жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётида тобора катта роль ўйнамоқда, шунинг учун унинг ривожланишини белгилайдиган омилларни билиш муҳим ҳисобланади. Бу омиллар иқтисодий, психологикдан тортиб макроиқтисодий ва микроиқтисодий каби жуда хилма-хилдир. Улар куйидагиларда намоён бўлади:

- тадбиркорлик учун, айниқса, кичик бизнес соҳасида қулай шарт-шароитлар яратиш, самарали солиқ тизимини яратиш, хизматлар ишлаб чиқаришда хусусий ва давлат секторларини пухта бирлаштириш орқали хизматлар бозорини ривожлантиришни рағбатлантиришга қаратилган давлатнинг макроиқтисодий роли;

- аҳолининг турли қатламларининг фаровонлик даражаси ва уларнинг даромадларининг ўсиши;

- ушбу бозорнинг «белгилари»ни эмас, балки, энг муҳими, хизматларнинг замоनावий сифатини белгиловчи хизмат кўрсатиш фаолияти ва хизматлар бозорининг техник-технологик таркибий қисмини ишлаб чиқаришни ривожлантириш ҳолати ва суръати (кўплаб

хизматлар юқори технологияли кўринишга айланмоқда, масалан, уяли алоқа, таълим, тиббиёт, банк хизматлари ва б);

- етарли малакали мутахассислар, шу жумладан менежерлар, сотувчилар мавжудлиги. Кичик бизнесда банд бўлганларни тайёрлаш шаклларининг кенг тармоғи;

- анъаналар, менталитет. Улар жуда муҳимдир, чунки хизматлар бозорининг ҳолати, хизмат кўрсатиш тизими ва сифати асосан жамият маданиятининг даражаси, шу жумладан, хизмат кўрсатиш бозорининг барча субъектлари, умуман ижтимоий-маданий омилнинг ҳолати билан белгиланади.

Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришда барча соҳа ва тармоқлар билан бир қаторда хизматлар соҳаси ҳам алоҳида ўрин тутади. 2021-2023 йилларда Ўзбекистон Республикасида хизматлар соҳасини ривожлантириш дастурини амалга ошириш натижасида 2021 йилда хизматлар кўрсатиш ҳажми қарийб 20 фоизга ўсди. Худудларнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, алоҳида ёндашувлар асосида хизматлар соҳасини ривожлантириш, тадбиркорлик субъектларини молиявий ресурслар ва инфратузилма билан таъминлаш ҳамда уларга қулай солиқ режимини жорий этиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

1-жадвал

**Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари бўйича кўрсатилган хизматлар ҳажми
(млрд.сўм ҳисобида)[1]**

	2018	2019	2020	2021	2022
Ўзбекистон Республикаси	150 889,8	193 697,8	219 978,5	284 388,1	366 891,0
Қорақалпоғистон Республикаси	4 600,2 5	5671,8 6	6 520,3	8 458,4	10 595,3
Андижон	8 011,5	9 803,8	11 413,0	14 459,6	17 804,0
Бухоро	6 631,6	8 413,2	9 843,1	12 574,1	15 848,8
Жиззах	3 283,2	4 305,1	5 024,7	6 395,7	8 127,3
Қашқадарё	7 064,1	8 800,9	10 349,5	12 907,4	15 967,7
Навоий	3 925,6	5 056,2	5 840,5	7 459,6	9 322,8
Наманган	6 067,7	7 747,6	8 928,6	11 619,5	14 693,4
Самарқанд	10 043,5	12 786,8	14 086,1	18 259,0	22 953,6
Сурхондарё	6 079,6	6 981,9	8 013,9	10 387,4	12 838,4
Сирдарё	2 031,4	2 726,8	3 303,0	4 183,1	5 018,8
Тошкент	11 292,9	14 568,4	16 438,3	21 197,4	25 919,7
Фарғона	9 237,9	11 684,1	13 694,4	17 705,2	22 131,8
Хоразм	4 562,8	5 763,3	6 461,2	8 348,1	10 480,4
Тошкент ш	50 176,2	65 759,2	79 879,3	106 502,8	144 533,7

1-жадвал маълумотларидан ҳудудлар бўйича кўрсатилган хизматлар ҳажмини таҳлил қилсак, сўнгги беш йил мобайнида мамлакат миқёсида кўрсатилган хизматлар икки баробарга ошганлигини кўришимиз мумкин (2018 – йилда 150 889,8 млрд.сўм, 2022 – 366 891,0 млрд.сўм). Ўсиш суръати юқори кузатилаётган ҳудуд Тошкент шаҳри (144 533,7млрд сўм, олдинги йилга нисбатан 118,0%), паст ҳудуд эса Сирдарё вилоятига тегишли (5 018,8 млрд сўм, олдинги йилга нисбатан 101,6%). Мамлакатнинг ЯИМ таркибида хизматлар соҳаси улушининг ортиши, мамлакатда иқтисодий тараққиётнинг белгиси сифатида намоён бўлади. Бунда аҳоли турмуш даражаси кўтарилиши ўз навбатида хизматлар кўламининг кенгайиши, турларининг купайишига ўз таъсирини кўрсатади.

Шундан келиб чиққан ҳолда, мамлакатимизда хизматлар соҳасини янада ривожлантириш мақсадида қуйидаги таклифларни киритишимиз мумкин:

— хизмат кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш, ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда хизматларнинг ўрни ва улушини ошириш, кўрсатилаётган хизматлар таркибини, энг аввало, уларнинг замонавий юқори технологик турлари ҳисобига тубдан ўзгартириш;

— аҳолига ижтимоий хизмат кўрсатишни яхшилаш, аҳолига ижтимоий хизмат кўрсатишда давлат-хусусий шериклигини камайтириш;

— аҳолига тиббий ва ижтимоий-тиббий хизмат кўрсатиш қулайлиги ҳамда сифатини ошириш ва соғлом турмуш тарзини шакллантириш;

— аҳолини коммунал-маиший хизматлар билан таъминлаш даражасини ошириш ва замонавий технологияларни босқичма-босқич жорий этиш орқали қишлоқ жойларда аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлаш;

— аҳолига транспорт хизмати кўрсатишини тубдан яхшилаш, йўловчи ташиш хавфсизлигини ошириш;

— театр ва томоша, дам олиш, хордиқ масканлари, маданий-маърифий ташкилотлар ва музейлар фаолиятини ривожлантириш ҳамда такомиллаштириш, уларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш.

Миллий иқтисодиётнинг мутаносиблиги ва барқарорлигини таъминлашда хизматлар кўрсатиш соҳасини ривожлантириш натижасида, мамлакатда янгидан-янги қўшимча иш ўринлари яратилади ва бу ўз навбатида, аҳолининг турмуш фаровонлигини яхшилашга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бурменко Т. Д. Сфера услуг: экономика. Москва, КНОРУС, 2006.
2. Свириденко Ю. П. Сервисная деятельность в обслуживании населения учебное пособие. Издательско-торговая корпорация «Дашков И КО», 2012.
3. Свириденко Ю. П. Сервисная деятельность : учебное пособие / Ю. П. Свириденко, В. В. Хмелев. — Альфа-М : ИНФРА-М, 2011.
4. Савченко П.В., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сервиса. Учебное пособие. — М.: ИНФРА – М, 2012. – 763 с.
5. Кара А. Н. Экономика сферы обслуживания : учеб. Пособие для студ. Учреждений высш. проф. образования / — М. : Издательский центр «Академия», 2010.

УДК: 336.743

ВАЛЮТА СИЁСАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

ПУТИ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ

WAYS OF DEVELOPING FOREIGN EXCHANGE POLICIES

Норбаева Мухлиса Акрам қизи

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси докторанти

Ушбу илмий мақолада Ўзбекистонда валюта сиёсати самарадорлигини оширишга қаратилган таҳлиллар олиб борилган. Валюта сиёсати орқали иқтисодий барқарорликни таъминлаш йўлидаги айрим муаммолар ҳам ўрганилган. Хусусан, Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатларда миллий валюталарининг заиф бўлиш сабаблари, бунинг натижасида долларлашув даражасининг юқори бўлиши ва унинг иқтисодий ижтимоий оқибатлари таҳлил қилинган. Шунингдек, мамлакатимизда валюта сиёсати самарадорлигини оширишда валюта курсининг экспорт ҳажмига таъсирини ошириш лозимлиги, ҳамда ички валюта бозорида валюта инструментларини ривожлантириш мақсадга мувофиқлиги илмий асосланган.

Калит сўзлар: экспорт, валюта сиёсати, муддатли валюта операциялари, валюта бозори, импорт, валюта курси.

В данной научной статье был проведен анализ, направленный на повышение эффективности валютной политики в Узбекистане. Также исследованы некоторые проблемы обеспечения экономической стабильности посредством валютной политики. В частности, анализируются причины слабости национальных валют в развивающихся странах, таких как Узбекистан, в результате чего уровень долларизации высок, а также ее экономические и социальные последствия. Также научно обоснованы необходимость усиления влияния валютного курса на объем экспорта в целях повышения эффективности валютной политики в нашей стране, а также целесообразность развития валютных инструментов на внутреннем валютном рынке.

Ключевые слова: экспорт, валютная политика, форвардные валютные операции, валютный рынок, импорт, валютный курс.

In this scientific article, analyzes aimed at increasing the effectiveness of foreign exchange policies in Uzbekistan were conducted. Some problems of ensuring economic stability through foreign exchange policies are also studied. In particular, the reasons for the weakness of national currencies in developing countries such as Uzbekistan, as a result of which the level of dollarization is high, and its economic and social consequences are analyzed. Also, the need to increase the effect of the exchange rate on the export volume in order to increase the effectiveness of the foreign exchange policies in our country, as well as the feasibility of developing foreign exchange instruments in the domestic currency market, are scientifically based.

Key words: export, foreign exchange policy, foreign exchange market, import, exchange rate.

Валюта сиёсати ҳар бир давлат иқтисодиётининг муҳим элементларидан биридир. Валюта сиёсати иқтисодий барқарорликни таъминлашда ўрни бекиёсдир. Давлатлар валюта сиёсати орқали иқтисодиётидаги турли нобарқарорликларнинг олдини олади. Валюта сиёсати бу давлат томонидан мамлакат ички ва халқаро валюта муносабатларида давлат мақсадларига мувофиқ олиб бориладиган валюта муносабатлари ва пул муомаласи соҳасидаги ҳуқуқий, ташкилий ва иқтисодий чора-тадбирлар мажмуидир.

Ўзбекистон иқтисодиётидаги асосий муаммолардан бири бу миллий иқтисодиётнинг халқаро иқтисодий алоқаларда рақобатбардошлигини ифодаловчи муҳим кўрсаткичлардан бири бўлган миллий валюта курсининг заифлиги натижасида кузатилаётган молия-валюта тизимининг нобарқарорлигидир. Миллий валюта — Сўмнинг муомаласага киритилган даврдан бошлаб унинг алмашинув курси доим пасайиб борган. Хусусан, миллий валюта билан амалга оширилган дастлабки биржа савдосида алмашинув курси USD/UZS 7 сўм бўлган бўлса, бугунги кунда миллий валюта алмашинув курси 12000 сўмдан ҳам юқори бўлиб, кўрилаётган даврда қадрсизланиш 1700 мартадан ҳам юқори бўлган.

Маълумки, халқаро ҳисоб-китобларнинг катта қисми АҚШ долларидан амалга оширилмоқда ва бу миллий валютанинг АҚШ долларига боғлиқлиги вужудга келган. Шунингдек, миллий валюта курсига ташқи омиллардан нефт ва олтин нархлари, дунёдаги иқтисодиётидаги ва геосиёсатидаги вазиятлар, ривожланган давлатлар пул-кредит сиёсатлари таъсир кўрсатса, ички омиллардан тўлов баланси ҳолати, инфляция даражаси, асосий ставка кўрсаткичи, олтин валюта захирасининг ҳажми, Марказий банк валюта сиёсатлари таъсир кўрсатади.

Гарчи мамлакатимиз нефт экспорт қилувчи давлатлар қаторида бўлмасада, дунё бозоридаги нефт нархининг ўзгариши ривожланаётган давлатлар миллий валюталари алмашинув курсига таъсири кучли бўлади. Ривожланаётган давлатлар нефт экспорт қилмасада, аммо уларнинг асосий ҳамкор давлатлари нефт экспорт қилувчи давлатлар бўлиши мумкин. Хусусан, Ўзбекистон билан товар айланмаси катта бўлган Россия, Қозоғистон каби давлатлар миллий валюталари ўзгаришига нефт нархининг таъсири сезиларли бўлиб, бу ҳолат бизнинг иқтисодиётимизга ҳам таъсир кўрсатади.

Давлатлар учун валюта сиёсатини тўғри олиб бориш ва у орқали иқтисодий барқарорликни таъминлаш муҳим масалалардан биридир. Шу йўлда кўплаб давлатларда иқтисодчи олимлар томонидан пул-кредит ва валюта сиёсатининг самарадорлиги, унинг иқтисодий ўсишга таъсири ва оптимал валюта курси режимини белгилашга қаратилган талайгина илмий ишлар олиб борилган. Хусусан, ушбу илмий ишлар 1950 йиллардан кейин аҳамияти яна ошиб борди ва валюта сиёсати борасида илмий ишлар сони ошиб кетди. Ушбу илмий ишларнинг айримлари билан яқиндан танишиб чиқамиз.

Ş.Kalemlı-Özcan томонидан АҚШ монетар сиёсати билан халқаро облигациялар бозоридаги рисклар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни тадқиқот қилган. Унинг фикрича, ривожланаётган бозорларда ривожланган мамлакатларга қараганда кўпроқ тарқалиш таъсирига эга. АҚШнинг пул-кредит сиёсати глобал инвесторларнинг рискларни идрок этишига таъсири орқали бошқа мамлакатлардаги ички кредит харажатларига ҳам таъсир қилади. Яъни, ривожланаётган давлатларда капиталнинг келиши ва чиқиб кетиши бундай рискларни идрок этишдаги тебранишларга жуда сезгир ва маҳаллий кредит бозоридаги фоизларга бевосита таъсир кўрсатади. Ривожланаётган давлатларда ушбу таъсирни юмшатишда ички пул-кредит сиёсати самарасиздир, чунки монетар сиёсат асосий ставкаларининг қисқа муддатли бозор фоиз ставкаларига ўтиши номукамалдир. Пул бозоридаги қисқа муддатли фоиз ставкалар билан пул-кредит сиёсати ставкалари ўртасидаги бу узилиш рискни идрок этишдаги ўзгаришлар билан изоҳланади. тадқиқот натижалари хулосаларига кўра, ривожланаётган давлатларда валюта курсининг ўзгарувчанлигини юмшатишга қаратилган пул-кредит сиёсати харажатлари самарасиз бўлиши мумкин.[1]

Roberto Chang Марказий банк томонидан интервенция ва бу орқали валюта курсига таъсири таҳлил қилинган. Унинг фикрича, стерилизация қилинган валюта интервенцияси иқтисодий субъектларга тегишли активларнинг валюта таркибини ўзгартириш орқали самарали бўлиши мумкин. Иқтисодчи муқобил канални таклиф қилади, яъни стерилланган интервенция реал таъсир кўрсатиши мумкин, чунки у марказий банкнинг молиявий воситачиларга нисбатан соф кредит позициясини ўзгартиради ва шу билан ташқи қарз лимитларига таъсир қилади. Ушбу таҳлил натижаси вақти-вақти билан мажбурий гаров чекловлари остида маҳаллий банклар билан очиқ иқтисодиёт модели контекстида ишлаб чиқилган. Интервенция, агар у чекловлар боғланганда содир бўлса, ҳақиқий таъсирга эга бўлади. Бундай пайтларда расмий захираларни стерилизация қилинган ҳолда сотиш марказий банкнинг ички банклар олдидаги қарзини камайтириш орқали чекловларни юмшатади ва маҳаллий иқтисодий агентларга кредит таклифини ошириш учун ресурсларни кўпайтиради.[1] Иқтисодчи томонидан олиб борилган таҳлиллар Марказий банкнинг интервенция сиёсати, расмий захираларни тўплаши ва пул-кредит сиёсати ўртасидаги ўзаро таъсир учун бир қанча эътиборга молик натижаларни тақдим қилган.

A. Inoue ва B. Rossi каби иқтисодчилар Марказий банк пул-кредит сиёсатининг валюта курсларига таъсирини ўрганишган ҳамда ноанъанавий пул-кредит сиёсати пул-кредит сиёсатини халқаро молия бозорларига ўтказиш усулини ўзгартиришини таҳлил қилишган. Уларнинг фикрларига кўра, анъанавий пул-кредит сиёсати тамойилларига кўра экспансион пул-кредит сиёсати шоклари ўша мамлакат валютасининг қадрсизланишига олиб келади. Улар АҚШда пул-кредит сиёсатининг анъанавий ва ноанъанавий даврларида анъанавий тамойилларни қайта кўриб чиққан, ва бунда пул-кредит сиёсати шокларини пул-кредит сиёсатининг кутилмаган ўзгаришлари натижасида бутун даромад эгри чизиғидаги ўзгаришлар сифатида белгилайдиган ва пул-кредит сиёсатидаги шокларнинг қандайлигига қараб фарқланишига имкон берадиган янги идентификациялаш процедурасидан фойдаланган. Ушбу янги идентификациялаш процедуралар иқтисодий агентларнинг фоиз ставкаларининг келажакдаги харакати ҳақидаги прогнозларига, шунингдек, иқтисодиётдаги рисклар ва ноаниқликка таъсир қилади деб уйлашади. Таҳлил натижалари шунини кўрсатдики, биринчидан пул-кредит сиёсатини юмшатиш анъанавий ва ноанъанавий даврларда мамлакатнинг спот бозоридаги номинал айирбошлаш курсининг пасайишига олиб келган бўлса, иккинчидан, пул-кредит сиёсатидаги шокларнинг вақт ўтиши билан турли

тебранишларда бўлади ва ушбу фоизларнинг таъсири иқтисодий агентларнинг кутишларига қандай таъсир қилишига боғлиқдир. Учунчидан, Дорнбусчнинг (1976) хаддан ташқари ошиб кетиш гипотезасига ижобий далиллар топган ва тўртинчидан, кутилаётган реал фоиз ставкаларининг ўзгариши пул-кредит сиёсати шокларини узатишда муҳим рол ўйнайди деган хулосаларга келишган.[1]

Иқтисодчи олимларимиздан Н.Жумаев ва Ж.Атаниязовлар ташқи иқтисодиётни ривожлантириш ва бунда валюта сиёсатининг роли тўғрисида илмий ишлар олиб борган. Уларнинг таъкидлашича, янги Ўзбекистонда ташқи иқтисодий фаолиятни ривожланишининг янги босқичга чиқиши айнан 2017 йилда бошланган бўлиб, бунда валюта сиёсати эркинлаштирилиб, валютанинг эркин конвертациясига эришилганлиги тадбиркорларимизга кенг имкониятлар яратган. Шунингдек, мазкур йўналишда амалга оширилган ислохотлар туфайли чет эллик инвесторлар Ўзбекистондаги муҳит мўътадиллашгач, яна қайта бошлашган. Мамлакатимизда чет эл инвестицияларининг келиши йўлида қилинган ислохотларда муҳим уч қадам ташланганини қайд этган. Хусусан, биринчидан ташқи иқтисодий фаолият эркинлашиб, бизнес учун маъмурий тўсиқлар олиб ташланди, иккинчидан, янги, замонавий, модернизация талабларига жавоб берадиган технологияларни олиб келишга кенг имкон яратилди, ҳамда учинчидан, мамлакатимиз фуқароларига, шунингдек, мулкчилик шаклидан қатъи назар, барча корхона ва ташкилотларга бир хил шароит яратилди.[2] Илмий тадқиқотни амалга оширишда индукция, дедукция, синтез каби усуллардан фойдаланилган. Шунингдек, валюта сиёсатининг давлатлар ташқи савдоларига таъсирини таҳлил қилишда Жаҳон банки, Халқаро валюта фонди ҳамда Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ва Статистика қўмитасининг расмий статистик маълумотларидан фойдаланилди.

Тарихий маълумотларга кўра, нефт нархининг кескин тушиб кетиши бўлган 2008 ва 2014 йилларда бизнинг мамлакатимизда молиявий инқирозларга ва миллий валютанинг АҚШ долларига нисбатан алмашинув курси девальвациясига сабаб бўлди. Ҳисоб-китобларга кўра, 2010-2022 йилларда нефт нархи билан алмашинув курси ўртасидаги корреляция $-0,34$ га тенг бўлиб, фаразимизнинг тўғрилигини кўрсатади.

1-расм. Миллий валюта алмашинув курси билан нефт нархи ўртасидаги боғлиқлик[1]

Дунё бозорида нефт нархининг ошиши ривожланаётган давлатлар иқтисодиётларига ижобий таъсир қилган ҳолда иқтисодий ўсишга сабаб бўлади. Чунки, нефт нархи билан дунё бозоридаги бошқа хом ашёлар нархлари ўртасида ҳам ижобий корреляция мавжуд бўлиб, бу хом ашё экспорт қилувчи давлатларда ишлаб чиқаришнинг ошишига олиб келади. Статистик

маълумотларга кўра, дунё бозорида нефт нархининг ошиши билан Ўзбекистон ЯИМ ўртасида боғлиқлик мавжуд бўлиб, корреляция 0,60 га тенг бўлмоқда.

Дунё бозорида аниқланадиган нефт нархининг ривожланаётган давлатлар иқтисодиётига таъсирдан хулоса қилишимиз мумкинки, агар халқаро иқтисодиётда инқирозлар кузатилса, бу каби давлатлар иқтисодиётига ҳам салбий таъсир кўрсатади. Алмашинув курси девальвацияси ўз навбатида ички иқтисодиётда инфляция кўрсаткичини ҳам оширган ҳолда, ялпи ишлаб чиқаришнинг реал ҳажмини пасайтириб юборади.

Валюта сиёсатидаги кейинги муаммолар сифатида ички иқтисодиётда долларлашув даражасининг юқорилигидир. Гарчи давлатларда алмашинув курсидаги ўзгариш фақатгина хорижга чиқиш вақтида сезилса, бизнинг иқтисодиётимизда оддий аҳоли ҳам алмашинув курси девальвациясидан азият чекмоқда.

Мамлакатда долларлашув даражасининг юқори бўлиши айрим жиддий муаммоларни келтириб чиқаради:

Макроиқтисодий мувозанатнинг бузилишига олиб келади;

Халқаро иқтисодиётдаги ўзгаришларнинг ички иқтисодиётга таъсири кучли бўлади;

Миллий валютанинг муомала воситаси ва қиймат ўлчов функцияларининг бузилишига олиб келади;

Миллий валютага бўлган талабни пасайтириб юборади. Аҳоли ва бизнес вакиллари томонидан миллий валютадан кўра хорижий валютага талаби юқори бўлишига олиб келади;

Тижорат банкларидаги умумий депозитлар таркибида чет эл валютасидаги депозитлар динамикасини назорат қилиш мураккаблашади ва бу Марказий банк пул-кредит сиёсати самарадорлигини пасайтиради;

Миллий валюта алмашинув курси тебраниш частотаси катта бўлади. Чунки, чет эл валютасига талаб ва унинг таклифи нафақат биржада балки биржадан ташқари бозорда ҳам кучли бўлади;

Тижорат банклари кредитларининг муаммоли кредитларга айланишида ҳам долларлашувнинг ўрни юқори бўлади.

2-расм. Нефт нархи ва ЯИМ ўртасидаги боғлиқлик[1]

Мамлакатимизда долларлашув даражасининг ошиши асосан 1990 йилларда пул сиёсати натижасида юзага келди. 90 йилларда барча учта валюта, яъни муомалада бўлган рубль, кейинчалик сўм купон ҳамда 1994 йилда муомалага киритилган сўм АҚШ долларига нисбатан катта девальвацияга юз тутуши натижасида аҳоли томонидан жамғармаларини, бизнес вакиллари учун оборот маблағларининг қадрсизларининг олдини олиш учун АҚШ доллари ишончли валютага айланиб қолди.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки йиллар давомида иқтисодиётдаги долларлашув даражасини камайтириш борасида чора-тадбирларни амалга ошириб келмоқда. Тарихий даврни босқичма-босқич бўлиб ўрганганимизда, 2017 йилга қадар Марказий банк иқтисодиётнинг долларлашувининг ас сабаблари билан эмас балки оқибатлари билан курашиб келди. Хусусан, 2017 йилга қадар:

мамлакатимизда валюта алмашинув курси бозор қонунлари билан эмас балки Марказий банк томонидан ўрнатилди;

жисмоний ва юридик шахсларнинг чет эл валютасини сотиб олишига тури тўсиқлар кўйилди;

девальвациянинг олдини олиш учун пул массаси кескин камайтирилди ва бунинг натижасида монетизация даражаси пасайиб кетди (20 фоиз атрофида бўлган) ва бу ўзаро дебиторлик-кредиторлик қарздорликни ошириб юборди;

Нақд пул муомаласини кескин чеклади. Бунинг натижасида нақд пул ва нақд пулсиз ҳисоб китобларда катта тавофут пайдо бўлди.

2017 йилда иқтисодиётимизда долларлашув даражасини пасайтиришга қаратилган ижобий чора-тадбирлар амалиётга қўлланила бошланди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги 5177-сонли —Балюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисидаги фармони қабул қилинди. Ушбу фармонга кўра:

-валюта алмашинув курсини белгилаш бозор қонунлари асосида бўлганилиши эълон қилинди;

-жисмоний ва юридик шахсларнинг чет эл валютасини сотиб олишига ўрнатилган тури чекловлар олиб ташланди;

Мамлакат ҳудудида нархлар, тарифлар ҳамда тўлов воситаси сифатида фақатгина миллий валюта амалга оширилиши белгилаб кўйилди;

Иқтисодиётда очик сиёсат юритиш орқали хорижий инвестициялар келишига қулай имконият яратди;

Валюта сиёсатини юритишда мамлакатимиз банк тизимида юзага келадиган турли рискларнинг олдини олишда Марказий банкнинг ўрни алоҳида белгиланди.

Юқоридаги чора тадбирларга қарамадан мамлакатимизда долларлашув даражасини пасайтириш қийин кечмоқда. Хусусан, 2019-2023 йилларда тижорат банклари депозитларининг 35 фоизидан ортиқ қисми чет эл валютасида шаклланган. Гарчи миллий валютадаги депозитлар фоизи хорижий валютадаги депозитлар фоизидан юқори бўлсада, аҳоли ва бизнес вакиллари учун турли валюта рискларидан сақлайдиган омил чет эл валютаси бўлиб қолмоқда.

Статистик маълумотларга кўра, 2019-2023 йилларда жисмоний шахсларнинг тижорат банкларидаги миллий валютадаги депозитлари 16,8 трлн.сўмдан 56,4 трлн.сўмгача ошган бўлса, аҳолининг хорижий валютадаги депозитлари ҳажми эса (миллий валютадаги эквиваленти) 8,1 трлн.сўмдан 27,2 трлн.сўмгача ошган. Аҳоли депозитлари таркибида хорижий валютадаги депозитлари салмоғи кўрилган даврда сезиларсиз ўзгарган.

Яъни, статистик маълумотларга кўра, 2019 йилда аҳоли депозитлари таркибида хорижий валютадаги депозитлари салмоғи 32,6 фоизни ташкил қилган бўлса, бу кўрсаткич 2021 йилда энг паст даражани қайт этган ва 29,5 фоизгача пасайган. Аммо кейинги йилда бу кўрсаткич 34,3 фоизга ҳамда 2023 йилни 3 чорак натижасига кўра 32,6 фоизни ташкил қилган.

Юқоридаги таҳлилларнинг давоми сифатида тижорат банкларида юридик шахсларнинг депозитларида ҳам тенденция шу каби бўлмоқда. Хусусан, 2019-2023 йилларда юридик шахсларнинг тижорат банкларидаги миллий валютадаги депозитлари 34,2 трлн.сўмдан 93,7 трлн.сўмгача ошган бўлса, юридик шахсларнинг хорижий валютадаги депозитлари ҳажми эса (миллий валютадаги эквиваленти) 31,8 трлн.сўмдан 44,0 трлн.сўмгача ошган.

3-расм. Валюта birlikларига кўра жисмоний шахсларнинг тижорат банклардаги депозитлари (млрд.сўмда)[1]

Юридик шахсларнинг депозитлари таркибида хорижий валютадаги депозитлари салмоғи охириги йилларда пасайиш тенденцияси кузатилмоқда. Яъни, статистик маълумотларга кўра, 2019 йилда юридик шахслар депозитлари таркибида хорижий валютадаги депозитлари салмоғи 48,2 фоизни ташкил қилган бўлса, бу кўрсаткич 2022 йилга келиб 41,5 фоизгача пасайган ҳамда 2023 йилни 3 чорак натижасига кўра 31,9 фоизга тушган.

2018 йилдан иқтисодиётдаги долларлашув даражасини, валюта курси ўзгаришининг ички иқтисодиётга таъсирини памайтириш борасида Марказий банк асосан мажбурий захира инструментини қўллаб келмоқда. Хусусан, тижорат банкларидаги миллий валютадаги депозитлар учун мажбурий захира нормасини паст даражада, яъни 4 фоиз қилиб белгилаш билан бир вақтда хорижий валютадаги депозитлар учун мажбурий захира нормасини 18 фоизгача кўтарди. Шу билан тирга тижорат банкларимизга хорижий валютадаги мажбурий захира суммасини миллий валютада ажратиш ҳам белгилаб қўйилди.

4-расм. Валюта бирликларига кўра юридик шахсларнинг тижорат банклардаги депозитлари (млрд.сўмда)[1]

Юкоридаги чора-тадбирларнинг асосий мақсади тижорат банкларимизга миллий валютада депозит жалб қилишни афзал қилиш ва провардида миллий валютага талабни ошириш орқали унинг курсини барқарорлаштириш ҳисобланади.

Марказий банк иқтисодиётдаги долларлашув даражасини камайтиришда мажбурий захира инструментида фойдаланар экан бундан кўзланган мақсадларга эришишда хорижий валютада жепозит қабул қилиш ва ундан мажбурий захира ажратиш улар учун ноэффektiv амалиётга айлантириш лозим. Статистик маълумотларга кўра, тижорат банкларида хорижий валютадаги депозитлар умумий активлардаги улуши 10-15 фоиз атрофида бўлмоқда. Шу билан бирга 2019-2023 йилларда Марказий банкдаги мажбурий захира суммаси 4187,1 млрд.сўмдан 2799,2 млрд сўмга пасайган ҳолда унинг активларга нисбати 1,5 фоиздан 0,5 фоизгача пасайган. Бу билан кўришимиз мумкинки, тижорат банклари учун хорижий валютада депозит жалб қилиш ва ундан мажбурий захира ажратишмуаммо туғдираётгани йўқ.

1-жадвал

Банк тизимида мажбурий захиранинг ўрни, млрд.сўмда[1]

№	Кўрсаткичлар	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.10.2023
1	Активлар	272726,9	366121,1	4422,5	556746,3	615801,8
2	Депозитлар	91009,0	114746,9	156189,8	216737,5	221334,9
3	Валютадаги депозитлар	39969,0	49428,5	60611,7	84942,7	71205,6
4	Валютадаги депозитларнинг умумий активлардаги улуши	14,7%	13,5%	13,6%	15,3%	11,6%
5	Валютадаги депозитларнинг умумий депозитлардаги улуши	43,9%	43,1%	38,8%	39,2%	32,2%
6	Мажбурий захира миқдори	4 187,1	1 546,8	2 107,3	2 638,0	2 799,2
7	Мажбурий захирадаги сумманинг активларга нисбати	1,5%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%
8	Мажбурий захира харажати (ўртача 17%)	711,8	263,0	358,2	448,5	475,9
9	Фоизли харажатлар	15601,8	23018,5	30796,2	37566,1	41212,6
10	Мажбурий захира харажатининг фоизли харажатларга нисбати	4,6%	1,1%	1,2%	1,2%	1,2%

Шунингдек, хорижий валютадаги депозитлар учун мажбурий захира ажратиш миллий валютада амалга оширилишини белгилаб қўйиш орқали тижорат банкларига миждозларини хорижий валютада кредитлашга кенг йўл очиб берилмоқда. Тижорат банклари мажбурий захирани доим қўйимча харажат сифатида кўриб келади. Яъни, тижорат банклари жадб қилган депозитларидан ажратган мажбурий захира учун Марказий банк фоиз тўламаслигини инобатга олиб, ушбу миқдорни ўзида қолган ресурслардан чиқариб олиш керак, ва кўп ҳолларда бу тижорат банкларига қўйимча харажат сифатида қаралади. Таҳлил

натижаларидан кўришимиз мумкинки, тижорат банклари учун мажбурий захира харажати умимий фоизли харажатлардаги улуши кўрилатган даврда 4,6 фоиздан 1,2 фоизгача пасайган. Бундан кўришимиз мумкинки, тижорат банкларига хорижий валютада депозит жалб қилишдан кўрилатган харажат жуда кам ва бу орқали Марказий банк долларлашув даражасини пасайтиришга ушбу инструментнинг таъсири суст бўлмоқда. Бундан хулоса қилишимиз мумкинки, Марказий банк томонидан долларлашув даражасини камайтириш йўлида фойдаланилатган монетар инструментлар ва административ ричаклар ўз самарасини бермаяпти, аксинча бу чора-тадбирлар тижорат банкларининг харажатларини оширишга сабаб бўлмоқда.

Олдин таъкидлаганимиздек, қайси мамлакатда долларлашув даражаси юқори бўлса, ўша давлатларда ички иқтисодиётда инфляцияни жиловлашга қаратилган мустақил пул-кредит сиёсатини олиб бориш қийинлашади. Шунингдек, халқаро молия ва валюта бозорларидаги кичик бир тебранишлар ҳам бу давлатлар ички иқтисодиётига катта салбий оқибатларга олиб келади.

Хулоса сифатида айтишимиз мумкинки, мамлакатимизда валюта сиёсатининг самарадорлигини ошириш учун алмашинув курси ўзгаришининг экспорт ҳажмига таъсири ошириш лозим. Яъни Марказий банклар дисконт ва девиз сиёсатлари орқали алмашинув курсига таъсир этади ва бундан кўзланган асосий мақсад савдо балансини яхшилаш ҳисобланади. Экономик таҳлилларга кўра, миллий валюта девальвациясининг экспорт ҳажмига таъсири сезиларсиз бўлган. Статистик маълумотларга кўра, охириги олти йилда миллий валютанинг АҚШ долларига нисбатан девальвацияси 450 фоиздан ҳам юқори бўлган. Аммо бу девальвация савдо балансини яхшилашга хизмат қилмаган. Бунга бир қанча сабабларни келтиришимиз мумкин. Хусусан:

Иқтисодиётда қилинаётган экспорт асосан административ ричаклар кучи ҳисобига амалга оширилаётди;

Экспорт таркибида давлат корхоналари улушининг юқорилиги ҳамда улар экспорт товарлари комплектацияларининг импорт ҳисобига амалга оширилиши (мошина ва асбоб ускуналар);

Экспорт эластиклиги ва импорт эластиклари йиғиндисининг бирдан катта эмаслиги.

Давлат валюта сиёсатининг самарадорлигини ошириш учун ички валюта бозорини ривожлантириш мақсадга мувофиқдир. 2017 йилдан кейинги даврда валюта бозорини либераллаштириш борасида самарали ишлар амалга оширилишига қарамасдан, бугунги кунга қадар валюта биржаси буюрма методида фаолият олиб бормоқда. Валюта биржасининг онлайн режимга ўтмаганлиги валюта бозорида турли молиявий инструментларнинг ривожланишига тўсқинлик қилмоқда. Бугунги кунда валюта биржасида ва биржадан ташқари валюта бозорларига асосан спот операцияларидан фойдаланмоқда. Хусусан, валюта опцион, валюта фьючерс, валюта форвард ҳамда своп операцияларининг ривожланмаганлиги валюта бозори ҳажмининг ошишига тўсқинлик қилмоқда. Шу билан бирга, миллий валютаимизнинг доим девальвацияга учраши юқоридаги валюта инструментларининг ривожланишига тўсқинлик қилган. Валюта биржасида своп операциялари фақатгина тижорат банклари билан Марказий банк ўртасида тижорат банкларига ликвидлик тақдим этиш йўлида амалга оширилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги —2022- 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисидаги ПФ-60-сонли Фармони.
2. Kalemli-Özcan, Ş. (2019). *US monetary policy and international risk spillovers* (No. w26297). National Bureau of Economic Research.
3. Chang, R. (2018). *Foreign exchange intervention redux* (No. w24463). National Bureau of Economic Research.

4. Inoue, A., & Rossi, B. (2019). The effects of conventional and unconventional monetary policy on exchange rates. *Journal of International Economics*, 118, 419-447.
5. Жумаев, Н. Х., & Атаниязов, Ж. Х. (2022). Янги Ўзбекистонда Ташки иқтисодий фаолиятни ривожланишининг устувор йўналишлари. *Архив научных исследований*, 2(1).
6. Jens Eisenschmidt and Frank Smets (2019). Negative Interest Rates: Lessons from the Euro Area. *European Central Bank Working Paper*.
7. <https://data.worldbank.org>
8. <https://imf.org>
9. <https://cbu.uz>
10. <https://stat.uz>

УДК: 69.003

**ИННОВАЦИЯ—ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ САНОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
ОМИЛИ СИФАТИДА**

**ИННОВАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ**

**INNOVATION AS A DEVELOPMENT FACTOR OF THE CONSTRUCTION
MATERIALS INDUSTRY**

Нажимов Искандер Пердебаевич
Қорақалпоқ давлат университети
—Шаҳар қурилиши ва хўжалиги кафедраси||
доценти и.ф.ф.д.(PhD)

Аннотация

Мақолада Ўзбекистон Республикаси қурилиш материаллари саноатини инновацион ривожлантириш тизимини шакллантириш масалалари кўриб чиқилган. Мазкур саноатда ҳамда ушбу саноатнинг асосий истеъмолчиси бўлган қурилиш соҳасидаги инновация турлари тавсифлаб берилган. Соҳада инновацион фаолият самарадорлигини таъминлаш усуллари ва шакллари ўрганилган. Маҳаллий қурилиш материаллари саноатининг инновацион ривожланишини таъминлаш механизмнинг бир қатор муҳим элементлари белгилаб берилган.

Калит сўзлар: қурилиш материаллари саноати, илмий-техник тараққиёт, инновацион ривожлантириш, инновация турлари, инновацион маҳсулотлар, нанотехнологиялар.

В статье рассматриваются вопросы формирования системы инновационного развития промышленности строительных материалов Республики Узбекистан. Описаны виды инноваций в данной отрасли и в строительной сфере, которая является основным потребителем этой отрасли. Изучены методы и формы обеспечения эффективности инновационной деятельности в сфере. Определен ряд важных элементов механизма обеспечения инновационного развития отечественной промышленности строительных материалов.

Ключевые слова: промышленность строительных материалов, научно-техническое развитие, инновационное развитие, виды инноваций, инновационная продукция, нанотехнологии.

The article discusses the issues of forming a system of innovative development of the construction materials industry of the Republic of Uzbekistan. The types of innovations in this

industry and in the construction sector, which is the main consumer of this industry, are described. Methods and forms of ensuring the effectiveness of innovative activities in the field have been studied. A number of important elements of the mechanism for ensuring innovative development of the domestic construction materials industry have been identified.

Keywords: construction materials industry, scientific and technological development, innovative development, types of innovation, innovative products, nanotechnology.

Қурилиш мажмуасининг самарадорлиги асосан қурилиш материаллари саноати корхоналари томонидан таъминланади. Шубҳасиз, барқарор ва техник жиҳатдан ривожланган қурилиш материаллари саноати қурилиш мажмуасининг ишончли пойдевори, қурилиш фаолияти учун хом ашё ва маҳсулотларнинг асосий етказиб берувчисидир.

Мамлакатимизда қурилиш материаллари саноатидаги мавжуд корхоналарнинг кувватлари 100 дан ортиқ турдаги маҳсулотларни ишлаб чиқаришга имкон беради ва модификацияни ҳисобга олган ҳолда, бу рақам алоҳида буюмлар учун 10 баравар кўпаяди. Қурилиш материаллари саноати корхоналари томонидан истеъмолчилар ва фойда олиш учун курашда маҳсулотларнинг модификацияси — маҳсулот каннибализми¹ни келтириб чиқаради. Шунингдек, бозорда кўплаб турли хил қурилиш материалларининг мавжудлиги ишлаб чиқарувчилар ўртасида рақобатнинг кучайишига олиб келади.

Қурилиш бозорида қурилиш материалларини ишлаб чиқариш ва такомиллаштириш асосан илмий-техник тараққиёт билан белгиладиган умумий тенденциялар асосида амалга оширилади. Ушбу ҳолат қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчиларни хом ашё ишлаб чиқариш ва қазиб олиш соҳасидаги жаҳон ютуқларини доимий равишда кузатиб бориш ва ўрганишга мажбур қилади.

Қурилиш материаллари саноати, бир томондан, қурилиш ишлаб чиқаришини саноатлаштириш учун асос бўлса, иккинчи томондан, миллий иқтисодиётнинг асосий фондларини жадал янгилаш, республиканинг машинасозлик ва бошқа тармоқларининг ўсиши учун зарур шарт-шароитларни яратади. Мазкур соҳа капитал қурилишнинг якуний натижаларини ва шу орқали иқтисодиётнинг бошқа тармоқлари самарадорлигини белгилайди. Бу, ўз навбатида, корхоналарнинг молиявий-иқтисодий кўрсаткичларига таъсир қилади.

Қурилиш материаллари саноати тайёр маҳсулотларининг асосий истеъмолчиси капитал қурилишдир. Қурилиш материаллари саноати ва капитал қурилиш ўртасидаги боғлиқлик қурилиш мажмуаси ва республика иқтисодиётининг ушбу кичик тармоқларининг самарали ишлашида намоён бўлади. Шу сабабли, қурилиш материаллари саноатининг энг муҳим вазифаси капитал қурилиш самарадорлигини оширишга ёрдам берадиган янги илғор юқори сифатли маҳсулотларни ўз вақтида ишлаб чиқариш ва жадал ривожлантиришдир[1].

Иқтисодиётни инновацион ривожлантиришда қурилиш материаллари саноатининг роли сезиларли даражада ошиб бормоқда, шу боис Ўзбекистон ҳукумати унга жиддий эътибор қаратиб келмоқда[2].

Саноатнинг ривожланиши унинг инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқариши ва уларни қурилишда фойдаланиш учун таклиф қилиши кераклигида намоён бўлади. Қурилиш материаллари саноати маълум даражада иқтисодиётнинг "локомотиви" вазифасини бажаради[3].

Соҳанинг инновацион ривожланишини ўрганишда, албатта, жаҳон амалиётида бунга жиддий ва устувор аҳамият берилишини ҳисобга олиш керак. Ҳозирги вақтда Ақш, Хитой, Корея, Исроил ва бошқа давлатлар ўзларининг давлат стратегияси асосий йўналиши сифатида инновацион инфратузилмани, инсон капиталини, айниқса унинг интеллектуал ва ташкилий таркибий қисмини ривожлантиришни кўймоқдалар[4]. Хусусан, бугунги кунда Хитойда дастлаб АҚШда ташкил этилган Силикон водийси сингари бир нечта инновацион саноат зоналари фаол фаолият юритмоқда, бу мамлакатга миллиардлаб даромад ва экспорт тушумларини келтирмоқда.

Қурилиш материалларини ишлаб чиқаришда бир қатор инновация турларини кўришимиз мумкин (1-жадвал).

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, бугунги кунда иқтисодий ривожланган мамлакатларда қурилиш материаллари ишлаб чиқаришда бир қатор истиқболли инновациялар мавжуд [5], жумладан:

1. Нанотехнологиялар: наноматериаллардан куч, намлик ва оловга чидамлилигини ошириш, шунингдек, ўз-ўзини тозалаш юзаларини яратиш учун фойдаланиш;

2. Ақлли материаллар: ҳарорат ёки намлик каби ташқи шароитларга жавобан ўз хусусиятларини ўзгартириши мумкин бўлган материаллар. Масалан, куёш нурунинг интенсивлигига қараб шаффофликни ўзгартириши мумкин бўлган ўз-ўзини тартибга солувчи деразалар.

3. Қайта ишланадиган материаллар: чиқиндиларни ва атроф-муҳитга салбий таъсирларни камайтириш учун қайта ишлатилиши мумкин бўлган материаллардан фойдаланиш;

1-жадвал

Қурилиш материаллари саноатида инновациялар турларининг таснифи

№	Инновация турлари	Инновацияларнинг мазмуни
11	Технологик инновациялар	Қурилиш материаллари ишлаб чиқаришнинг янги жараён ва усулларини ишлаб чиқиш, мавжуд технологияларни такомиллаштириш ва янги материаллардан фойдаланиш
22	Материал инновациялари	Қувват, атроф-муҳитга чидамlilik ёки энергия самарадорлиги каби яхшиланган хусусиятларга эга бўлган янги материаллар ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланиш
33	Дизайн инновациялар	Эстетик жиҳатдан жозибали ва функционал маҳсулотларни яратиш учун қурилиш материалларининг янги шакллари, ранглари ва турларини ишлаб чиқиш.
44	Энергетика инновациялари	Юқори энергия тежовчи, биноларда энергия сарфини камайтиришга ва уларнинг иссиқлик изоляциясини яхшилашга ҳисса қўшадиган қурилиш материалларини ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланиш.
56	Рақамли инновациялар	3D-принтер, ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ва маълумотларни бошқариш каби қурилиш материаллари ишлаб чиқаришда янги ахборот технологиялари ва рақамли ечимларни қўллашдан иборат

4. 3D-принтер: қурилиш элементларини яратиш учун 3D-принтердан фойдаланиш, бу бизга қурилиш жараёнини тезлаштириш, харажатларни камайтириш ва мураккаброк инновацион дизайнларни яратиш имконини беради;

5. Энергия тежамкор материаллар: юқори иссиқлик изоляциясини таъминлайдиган ҳамда биноларни иситиш ва совутишда энергия сарфини камайтирувчи материаллар;

6. Ақлли бошқарув тизимлари: ишлаб чиқариш жараёнини оптималлаштирадиган, маҳсулот сифатини назорат қилувчи ва ишлаб чиқаришда хавфсизликни яхшиловчи автоматлаштирилган бошқарув тизимларидан фойдаланиш.

Умуман олганда, соҳанинг инновацион ривожланишини таҳлил қилганда, инновация ёки унга талабнинг бир нечта манбаълари мавжудлигини ҳисобга олиш керак. Булар:

1. Қурилиш материаллари саноати
2. Қурилиш соҳаси
3. Лойиҳалаш соҳаси

Қурилиш ва унга хизмат кўрсатувчи ўрганилаётган соҳа бир-бирига чамбарчас боғлиқ. Масалан, бугунги кунда, урбанизация жараёни қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг мустаҳкамлиги ҳамда қурилиш тезлигига янги талабларни қўйди. Кўплаб давлатларда қурилиш жараёнлари ва натижаларини яхшилаш учун қўлланиладиган турли инновациялар амалда қўлланилиб келинмоқда. Улар:

1. Биноларни 3D —босиб чиқариш: бетон ёки пластмасса каби турли хил материаллардан биноларнинг уч ўлчовли моделларини яратиш учун махсус принтерлардан фойдаланиш.

2. Биноларни бошқаришнинг ақлли тизимлари: биноларнинг ишлашини оптималлаштириш, энергия сарфи, хавфсизлик ҳамда қулайликни бошқариш учун сенсорлар ва сунъий интеллектдан фойдаланиш.

3. Модулли қурилиш: қурилиш вақти ва харажатларини камайтирадиган олдиндан тайёрланган модуллардан фойдаланган ҳолда бинолар қуриш.

4. Қуёш ва бошқа қайта тикланадиган энергия манбаъларидан фойдаланиш: қайта тикланадиган манбаълардан энергия ишлаб чиқариш учун қуёш панеллари ва бошқа тизимларни ўрнатиш. Бу анъанавий энергия манбаъларига боғлиқликни камайтиради.

8. Дронлардан фойдаланиш: объект маълумотларини олиш, қурилиш ишларини кузатиш ва биноларнинг ҳолатини баҳолаш учун дронлар ва сунъий йўлдошлардан фойдаланиш.

Юқоридагилар қурилиш соҳасида қўлланилиб келинаётган инновацияларга баъзи бир мисоллар ва рўйхат технологиянинг ривожланиши ва янги ғояларнинг пайдо бўлиши билан доимий равишда кенгайиб бормоқда. Албатта, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш корхоналари замонавий талабларга муносиб жавоб беришлари керак.

Лойиҳалаш соҳасида ҳам ўрганилаётган соҳа билан боғлиқ интенсив инновацион жараёнлар олиб борилмоқда. Масалан, лойиҳалаш жараёнини яхшилашга, қурилиш сифати ва самарадорлигини оширишга, харажатларни камайтиришга ёрдам берадиган кўплаб инновациялар мавжуд. Улар:

1. 3D моделлаштириш ва виртуал реаллик: 3D моделлар ва виртуал реалликдан фойдаланиш дизайнерлар ва меъморларга қурилиш майдончаларининг аниқроқ ва реал моделларини яратишга имкон беради. Бу лойиҳани тасаввур қилишга, лойиҳанинг турли иштирокчилари ўртасидаги алоқани яхшилашга ва лойиҳанинг дастлабки босқичларида хато ва муаммоларнинг олдини олишга ёрдам беради.

2. Дронлардан фойдаланиш: дронлардан аерофотосуратлар олиш ва аниқ ер хариталарини яратиш учун фойдаланиш мумкин. Бу бизга қурилиш майдончасининг топографияси ва геометрияси ҳақида аниқроқ маълумотлар олиш имконини беради. Бу эса самарали лойиҳаларни яратишга ёрдам беради.

Соҳадаги инновацион фаолият мултипликатив ижтимоий-иқтисодий самара билан тавсифланади, яъни инновацияларни қўллаш кўплаб соҳаларда ижобий натижалар бериши мумкин.

Шундай экан, ҳозирги иқтисодий глобаллашув ва кескин рақобатчилик даврида ишлаб чиқаришни илм асосида ташкил этиш масалалари ҳар қачонгидан ҳам долзарб аҳамият касб этаётганлигини таъкидлаш лозим. Юқорида баён қилинган фикр-мулоҳазалар асосида соҳани ривожлантиришнинг инновацион йўлига ўтиш учун биз томонимиздан қуйидагилар таклиф қилинади:

1. Соҳада инновацион тизимни ривожлантиришнинг институционал асосларини такомиллаштириш лозим, яъни:

а) давлат ва хусусий бизнес шерикчилиги асосида мавжуд имкониятлардан самарали фойдаланиш орқали тармоқ ва соҳаларда унчалик катта бўлмаган ва сарфланган харажатлар тезда қопланадиган инновацион лойиҳаларини амалга ошириш;

б) хусусий сектор томонидан инновацион маҳсулотга бўлган талабни қўллаб-қувватлаш, илм сиғимли маҳсулотлар экспортини қўллаб-қувватлаш механизминини такомиллаштириш ёрдамида —технологик коридорларни яратиш.

2. Технопарклар, инновацион-технологик марказлар ва бизнес-инкубаторларни яратиш орқали миллий инновацион тизим инфратузилмасини ривожлантириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Экономика отрасли. Производство строительных изделий и конструкций: учеб. для вузов / Ю.Б. Монфред [и др.] под общ. ред. Ю.Б. Монфреда. – 2-е изд., перераб. и доп. – М : Стройиздат, 1990. – 368 с.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 майдаги "Курилиш материаллари саноатини жадал ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" ПҚ-4335-сонли Қарори \\ lex.uz
3. Нурибегов Р.И., Нажимов И.П. Современные направления развития промышленности строительных материалов. // —Архитектура. Курилиш. Дизайн|. Илмий-амалий журнал. ТАҚИ-2020, 1-сон. 244-248 б.
4. Красова Е.В., Ян С. Современные тенденции формирования человеческих ресурсов как фактора устойчивого развития экономики Китая // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. № 3 (45). С. 205-220.
5. Ермолина Л.В., Пронина Н.Н., Мельникова Д.А. Промышленность строительных материалов в условиях новой экономической реальности// Эксперт: теория и практика. 2023. № 2 (21). С. 38-44. doi:10.51608/26867818_2023_2_38

УДК: 332.1

**ВЛИЯНИЕ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА И ПУТИ ЕЕ УЛУЧШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН**

**QORAQALPOG_ISTON RESPUBLIKASIDA MELIORATSIYA HOZIRINING ISHLAB
CHIQRISH SAMARALIGIGA TA‘SIRI VA UNING YO‘LLARI.**

**INFLUENCE OF RECLAMATION CONDITION ON PRODUCTION EFFICIENCY AND
WAYS TO IMPROVE IT IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN**

Убайдуллаев К.

доктор экономических наук, профессор.

Халимова Д.О.

соискатель Каракалпакского государственного университета

Аннотация

В статье рассматривается современное мелиоративное состояние орошаемых земель Республики Каракалпакстан, их влияние на эффективность производства и на основе их изучения даны конкретные предложения по улучшению мелиоративного состояния и повышения урожайности сельскохозяйственных культур и эффективность производства.

Ключевые слова: ресурсы, мелиоративное состояние, эффективность, урожайность, водообеспеченность.

Maqolada Qoraqalpog_iston Respublikasi sug_oriladigan erlarining bugungi meliorativ holati, ishlab chiqarish samaradorligiga ta‘siri o‘rganilib, ular o‘rganish asosida meliorativ holatini yaxshilash, ekinlar hosildorligi va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo‘yicha aniq takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: resurslar, meliorativ holat, samaradorlik, hosildorlik, suv bilan ta‘minlanganlik.

The article discusses the current reclamation state of irrigated lands of the Republic of Karakalpakstan, their impact on production efficiency and, based on their study, specific proposals are given to improve the reclamation state and increase crop yields and production efficiency.

Key words: resources, reclamation state, efficiency, yieldness, water sufficiency.

Необходимость повышения эффективности использования потенциала земельно-водных, материально-технических, трудовых и других ресурсов и развития сельскохозяйственного производства вытекает из общих человеческих потребностей и по существу независимо от социально - экономической структуры общества. При этом увеличение производства продукции и повышение эффективности сельскохозяйственного производства, является первостепенной задачей товаропроизводителей сельского хозяйства.

Известно, что сельскохозяйственное производство возможно при наличии, с одной стороны материальных факторов, т. е. средств производства, каковыми являются земля, основные и материальные оборотные средства, а с другой стороны, отношения людей к этим средствам производства по поводу собственности на них, а также на созданный продукт. В комплексе, их отношения к собственности на средства производства являются самым главным.

В аграрном секторе республики сформирован многоукладная экономика создаются и функционируют различные формы хозяйствования - сельскохозяйственные кластеры, фермерские и дехканские хозяйства. Наблюдается общая тенденция роста объемов производства сельскохозяйственной продукции в отдельных агрокластерах, фермерских и особенно дехканских хозяйствах, но в целом полностью не отвечает современным требованиям.

Основной причиной замедленного развития сельского хозяйства Каракалпакстана кроются в том, что все орошаемые земли подвержены процессу вторичного засоления, которое продолжает усиливаться в связи с обострением катастрофы Арала, недостаточной материально - технической базой отрасли, неэффективное их использования, отсутствием полного применения новой прогрессивной технологии, неравномерное развитие социальной сферы, нарушением эквивалентности в обмене и пренебрежения к реальным материальным и социальным нуждам села.

Таким образом, успешное решение продовольственной проблемы, обеспечения населения продуктами питания в значительной степени определяется эффективностью развития основных отраслей растениеводства и животноводства на основе рационального использования имеющихся земельно-водных и других ресурсов.

Для Республики Каракалпакстан разработка мер по рациональному и эффективному использованию земельно-водных, материально-технических, трудовых ресурсов и на этой основе развития отраслей аграрного сектора имеет важное и актуальное решение.

Следовательно, повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства, на основе рационального использования имеющиеся производственных ресурсов на базе внедрения передовых опытов, достижений науки и технологии - одно из актуальнейших проблем, успешное решение которой открывает дальнейшие возможности для увеличения темпов роста сельскохозяйственного производства. Выполнение ее неразрывно связано со всесторонней интенсификацией сельского хозяйства, рационального использования вложенных инвестиций и всех имеющихся ресурсов. Это вызывает необходимость улучшения качества работы во всех звеньях аграрного сектора, начиная от культуры использования земли, водных и трудовых ресурсов, техники, удобрении, кормов и других материалов до совершенствования экономических взаимоотношений, совершенствования организации производства и труда.

Республика Каракалпакстан по земельным ресурсам является одним из крупных регионов Узбекистана. Общая площадь на 1-января 2023 года составляла 16659,1 тыс.га. Земельные ресурсы представлены угодьями различного назначения, на долю сельскохозяйственных угодий приходится 10142,3 тыс. га.

Республика Каракалпакстан расположена в прибрежной полосе реки Амударья и ее русле. Из пахотно-пригодного земельного фонда Каракалпакии (3,2 млн. га) под посевы сельскохозяйственных культур используются (на 01.01.2023г.) 417,2 тыс. га. Свободный земельный фонд, пригодный к орошению, с учетом нормативного коэффициента земельного использования составляет 1,2 млн. га.

Земледелие Каракалпакстана основано исключительно на искусственном орошении. Атмосферные осадки покрывают лишь 7 % потребности во влаге, а в период вегетации - менее 1%. Единственным источником оросительной воды является река Амударья. До ввода в действие Тахиаташского гидроузла, а затем Туямуюнского и Нурекского водохранилищ, возможность забора воды в оросительные каналы зависела от естественного режима реки, главным образом, от горизонта воды. С вводом в действие Тахиаташского и Туямуюнского гидроузлов появилась возможность эффективного использования водных ресурсов реки в маловодный период - весной. Однако за последние годы резко уменьшилась вода в Амударье.

В связи с обострением кризиса Аральского моря предстоит разработка мер по решению проблем в области водного и сельского хозяйства. Вот лишь некоторые из них:

- разработка концепции развития водного и сельского хозяйства на основе принципов рыночной экономики и гуманизации природопользования;
- поиск альтернативных вариантов водо и землепользования с учетом их экономической эффективности;
- разработка прогнозов водохозяйственных балансов, учитывающих разные ситуации в водопользовании и водообеспечении;
- разработка и оценка эффективности безотходных и малоотходных региональных водохозяйственных и мелиоративных систем;
- отработка механизма демополизации водного хозяйства на основе сохранения водных ресурсов, в качестве государственной собственности;
- модификация агротехники выращивания сельскохозяйственных культур с учетом обострения дефицита водных ресурсов;
- разработка на основе генетики, селекции, клеточной и геномной инженерии и других наук засухо- и солеустойчивых культур без потерь их урожайности и качества продукции.

В настоящее время, согласно мелиоративному кадастру, почти 98 % земель Каракалпакстана засолены в разной степени. На общей площади 417, 2 тыс. га картина по степеням засоленности выглядит следующим образом: незасоленные на 5 %, слабозасоленные - 51 %, средnezасоленные - 35 %, сильнозасоленные - 9 %.

К такому неудовлетворительному мелиоративному состоянию орошаемых земель в Каракалпакстане привели такие факторы как, резкое падение уровня Аральского моря и вызванное этим обсыхание огромной территории его дна, в результате чего начался и с каждым годом усиливается ветровой вынос солей на орошаемые земли, прогрессирует процесс их накопления на агроландшафтах; ухудшение качества речной воды, минерализация которой увеличилась почти втрое (с 0,33 до 1,2 г/л) в результате сброса в реку верхним течением высокоминерализованных коллекторно-дренажных вод, сильнозагрязненных различными химикатами и сельхозотходами; нерациональное использование водных ресурсов из-за больших их потерь на фильтрацию при транспортировке по каналам на поля, а также несоблюдение технологической очередности промывки засоленных земель в период производства сельхозработ; неэффективная работа коллекторно-дренажных сетей из-за недостаточной их удельной протяженности, несвоевременной их очистки, ремонта и реконструкции.

Для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель и повышения урожайности необходимы:

- своевременная качественная очистка коллекторно-дренажных сетей (ежегодно до 30% от общей протяженности), систематическая реконструкция;
- правильное проведение эксплуатационных промывных поливов с соблюдением технологической очередности;
- строительство новых, своевременная реконструкция действующих магистральных и межхозяйственных коллекторов;
- реконструкция орошаемых земель и проведение капитальной планировки.

Только при условии соблюдения высокой культуры агротехники можно достичь систематического повышения урожайности сельскохозяйственных культур, потенциально возможной отдачи каждого орошаемого гектара и обеспечить возрастающую рентабельность земледелия.

Во многих сельскохозяйственных предприятиях Каракалпакстана урожайность хлопчатника, зерновых, пока очень низкая чем среднее по стране. Многие хозяйства оказались низкорентабельными или убыточными, хотя условия их мало, чем отличались от хозяйств, достигших большей урожайности.

Преодоление нестабильности в урожайности – первоочередное условие повышения эффективности поливного гектара, укрепление экономики сельхоз товаропроизводителей. Особенно низко урожайность сельхозкультур в северных районах, где посевные площади сильно засолены и необходимы разработки и осуществление целого комплекса мероприятий для смягчения этого отрицательного фактора. По самым скромным подсчетам, снижение урожая от засоления почвы на каждом гектаре составляет в среднем 10-15 центнеров. На урожайность серьезно сказывается отсутствие севооборотов, недостаточная водообеспеченность, несоблюдение агротехнических мероприятий.

Основной фонд поливных земель - старопахотный. Капитальные вложения в их мелиорацию 1,5-2 раза эффективнее, чем в освоение новых земель, об этом свидетельствует опыт ряда хозяйств как северной, так и южной зоны, капитальные затраты, направленные на развитие водного хозяйства, лучше всего использовать для улучшения мелиоративного состояния и повышения водообеспеченности староорошаемых земель. В ином случае, под воздействием факторов, о которых было вышеупомянутой, потери от засоления не только останутся в прежних размерах, но и будут постоянно возрастать.

Улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель - важное и ничем незаменимое условие повышения эффективности поливного земледелия. Правильное использование удобрений, агротехнически грамотная обработка почвы, внедрение новых сортов, немалые затраты на механизацию - все это на засоленных почвах не дает и не сможет дать полноценной отдачи и т.д. Только в случае, если почва будет хорошо опреснена, оправдает себя и весь комплекс агротехнических приемов. Одной из главных задач в растениеводстве - переход к правильным севооборотам. Его следует осуществлять с учетом эффективности культур, баланса поливных земель, валового объема урожая культур.

Технология и агротехника возделывания многих сельхозкультур в хозяйствах Каракалпакстана в основном отработана и нуждается лишь в постоянном совершенствовании. Необходимо развивать те культуры, которые по сравнению с другими культурами, потребляют меньше воды, что крайне важно для республики, находящейся в конце стока Амударьи и в маловодные годы испытывающей большие затруднения с обеспечением полей оросительной водой.

Известно, что за последние годы водообеспеченность в республике снижается, а в отдельные годы составляет не более 50%, особенно в вегетационный период, что и сильно влияет на урожайность сельскохозяйственных культур. Последовательно решая проблемы обеспечения водными ресурсами и эффективного рассоления почв, совершенствования структуры посевов, технологии и агротехники возделывания сельхозкультур, урожайность хлопчатника, в перспективе можно довести в южных районах до 30-35 ц/га, в северных - до 25-28 ц/га., а, урожайность зерновых колосовых до 35-40 ц/га, овощебахчевых культур до 350-400 ц/га, люцерны до 150-200 ц/га, плодов и винограда до 80-90 ц/га.

Отметим, что, для достижения такого высокого урожая имеется опыт по развитию фермерских хозяйств в животноводстве, хлопководстве, овощеводстве, зерноводстве и садоводстве. Отдельные фермерские хозяйства при одинаковых условиях достигли урожайности хлопчатника до 42-46 ц/га, зерновых до 45-47 ц/га, овощебахчевых культур до 325-450 ц/га, плодов и винограда до 90-100 ц/га. При этом эффективность - производства и показатель отдачи каждого гектара в 1,5-2,0 и более раза выше по сравнению со среднестатистическим уровнем по республике.

При достижении такого уровня, валовой сбор всех культур в целом по республике увеличивается в 1,5-2,0 более раза. Причем получить такой объем урожая реально на одних и тех же площадях, без увеличения площади посевов. Это является потенциалом повышения отдачи поливного гектара по всем культурам.

В условиях достаточной оснащенности растениеводческих хозяйств техникой остается широкая сфера использования мини-техники, особенно в дехканских, фермерских хозяйствах, где не выгодно использовать мощные трактора и грузовые автомашины. Таким образом, при осуществлении механизации необходимо проявлять комплексный, ресурсосберегающий подход к решению всех вопросов.

Известно, что наиболее высокая продуктивность земли обеспечивается тогда, когда тепло, плодородие и влага обеспечены в оптимальном соотношении. В южных туманах Каракалпакстана находятся плодородные земли, достаточно тепло, а в северных районах не всегда достаточно тепло и не хватает воды. В северных туманах почти вся посевная площадь засолена (99,1), что требует промывных поливов. Каждый гектар обрабатываемой почвы в среднем получает по 2,6 промывных полива. При этом при близком (менее 3 м) залегании уровня минерализованных грунтовых вод имеет место сезонное накопление солей в корнеобитаемом слое почвы. При слабой засоленности урожайность растений снижается на 15-20%, при сильной - на 50%. Значительная часть земель без промывных поливов (до 5000м /га) практически не может быть эффективно использована в сельскохозяйственном производстве, так как полученная с них продукция не окупает вложенных затрат. Кроме того, значительные площади земель в силу высокого залегания грунтовых вод подвержены заболачиванию.

Поэтому, мелиоративное улучшение земель является одним из основных рычагов увеличения производства продукции. Ирригационно-мелиоративное улучшение земель предполагает строительство новой, реконструкцию существующей коллекторно-дренажной и оросительной сети, капитальную планировку и повышения водообеспеченности, а также промывку засоленных земель и высокое качество вегетационных поливов.

За последние годы в Каракалпакстане последовательно расширяется мелиоративное строительство. Коллекторно-дренажная сеть строится на землях, как старого, так и нового освоения. За указанный период построены и введены в эксплуатацию межхозяйственные коллекторы общей протяженностью более 1000 км и внутрихозяйственные в зоне выращивания растений - более 3,5 тыс., км. Мелиоративное состояние земель в Каракалпакстане обуславливает необходимость увеличения удельной протяженности дренажа. В среднем до 40-50 м/га, фактическая же она составляет 34,2 м/га, т.е. на 15,8 м/га или на 5,8 % меньше нормативной, чтобы обеспечить земли коллекторно-дренажной сетью, необходимо в широком масштабе вести строительство дренажа. По расчетам специалистов, чтобы обеспечить земли Каракалпакстана, нужно дополнительно построить 5,0-7,0тыс.км коллекторно-дренажной сети.

В республике в течение продолжительного времени использование воды, орошение ведется экстенсивным путем. При существующих технико-технологических методах орошения и экономическом механизме хозяйств используется только около 50% забираемой воды, остальная вода теряется, просачивается в землю и испаряется. Одновременно наносится большой экономический ущерб, излишняя влага ухудшает почву, ведет к ее засолению.

Поэтому, целесообразно решать вопросы об улучшении использования воды, разработать механизмы решения данной проблемы. Пути решения данной проблемы охватывают ряд взаимосвязанных вопросов. Одни из них зависят от возможностей самих сельскохозяйственных предприятий, другие требуют регулирования на государственном уровне. При этом, большое значение имеет совершенствование техники и технологии орошения. В данном аспекте важную роль играют совершенствование оросительно-обводнительных систем, внедрение автоматизации водораспределения, устройство

водопроводной сети с противofiltrационными покрытиями, применением более совершенных способов орошения и т.д.

В сложных экономических условиях Каракалпакстана мелиорация должна обеспечивать экологическое благополучие, смягчать ее негативное воздействие на окружающую среду.

Список использованной литературы:

1. Абдуганиев А. Повышение экономической эффективности использования орошаемых земель в Узбекистане. Ташкент. Фан, 1983 г. с.119
2. Бугуцкий А.А. Эффективность использования ресурсов сельскохозяйственного производства М-«Колос» —1984г., стр.169-225
3. Медетуллаев Ж, Агропромышленный потенциал Каракалпакской АССР, Нукус, 1987 г. стр. 180
4. Хусанов Р.Х. Аграрная реформа: теория, практика, проблемы. Ташкент. —Узбекистан, 1994 г. стр.71

УДК: 338.465.4

SOG_LIQNI SAQLASH SOHASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ALOHIDA XUSUSIYATLARI

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN THE FIELD OF HEALTH CARE

Bakaeva Moxira Axrorovna

Buxoro davlat universiteti Iqtisodiyot kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqolada mamlakatimiz sog_liqni saqlash tizimi, ushbu tizimdagi iqtisodiy muammolar, buxgalteriya hisobini qo'llash jarayoni, buxgalteriya hisobini qo'llash tizimidagi mavjud muammolar va echimlar haqida tahliliy ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobotlar, budjetlashtirish, daromadlar aylanishini boshqarish, xarajatlarni hisobga olish, ichki nazorat, muvofiqlik va me'yoriy hisobotlar, elektron sog_liqni saqlash yozuvlari (EHR) integratsiyasi, grantlar va moliyalashtirishni boshqarish.

В данной статье представлена аналитическая информация о системе здравоохранения нашей страны, экономических проблемах в этой системе, процессе применения бухгалтерского учета, существующих проблемах и решениях в системе применения бухгалтерского учета.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая отчетность, бюджетирование, управление циклом доходов, учет затрат, внутренний контроль, соблюдение требований и нормативная отчетность, интеграция электронных медицинских записей (ЭМК), управление грантами и финансированием.

This article provides analytical information about the healthcare system of our country, economic problems in this system, the process of applying accounting, existing problems and solutions in the system of applying accounting.

Key words: accounting, financial reporting, budgeting, revenue cycle management, cost accounting, internal controls, compliance and regulatory reporting, electronic health record (EHR) integration, grants and funding management.

Sog- qni saqlash sohasida buxgalteriya hisobini tashkil etish moliyaviy operatsiyalarni boshqarish, budjetlashtirish va normativ talablarga rioya qilishni ta‘minlashni o‘z ichiga oladi.

Sog- qni saqlash buxgalteriya hisobi umumiy yoki biznes hisobiga taalluqli bo‘lmagan bir nechta noyob jihatlarni o‘z ichiga oladi. Katta va kichik sog- qni saqlash muassasalari xususiy sug_{ur}ta va hukumat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan dasturlar kabi bemorlarning to‘lovlari bilan bog_{liq} qatlamli iqtisodiy tarkibiy qismlarning murakkabliklari bilan shug_{ull}anishi kerak. Ular daromad va pul oqimini kuzatish kabi an‘anaviy va muntazam buxgalteriya jarayonlari bilan bir qatorda mavjud.

Sog- qni saqlash tizimining pullik tovon to‘lashdan qiymatga asoslangan kompensatsiyaga o‘tish davom etayotgani tashkilotlarning xarajat va sifat uchun javobgarligini har qachongidan ham muhimroq ekanligini anglatadi. Bundan tashqari, ma‘lumotlar tahlili va mustahkam elektron sog- qni saqlash yozuvlari (EHR) kabi texnologik innovatsiyalarning ortib borayotgan mavjudligi sog- qni saqlash samaradorligini yanada soddalashtirishi mumkin, bu esa operatsion xarajatlardan tortib to bemorni to‘lashgacha bo‘lgan turli yo‘llar bilan muassasaning daromadiga bevosita ta‘sir qilishi mumkin.

Bu va boshqa murakkabliklar sog- qni saqlash buxgalteriyasini dinamik, qiziqarli kasbga aylantiradi, lekin u ham odamlardan sog- qni saqlashda buxgalteriya hisobi qanday ishlashini to‘liq tushunishni talab qiladi. Shunday qilish, bu murakkabliklarni sezilarli darajada boshqarish mumkin bo‘lgan poydevor yaratishga yordam beradi. Sog- qni saqlash hisobi nima?

Asosiysi, sog- qni saqlash buxgalteriya hisobi boshqa professional buxgalteriya rollari bilan bir qator o‘xshashliklarga ega. Masalan, sog- qni saqlash bo‘yicha buxgalterlar hisobotlarni tahlil qiladi, moliyaviy yozuvlarni yuritadi va pul oqimi tahlillarini kuzatib boradi. Sog- qni saqlash buxgalteriya hisobi va buxgalteriya hisobining boshqa turlari o‘rtasidagi asosiy farq ushbu funktsiyalarning sog- qni saqlash bilan bog_{liq} murakkab qatlamlarini o‘z ichiga oladi.

Ushbu qatlamlar bemorlar, sug_{ur}ta kompaniyalari, sog- qni saqlash tashkilotlari, farmatsevtika kompaniyalari va davlat idoralari kabi sog- qni saqlash bilan bog_{liq} bir nechta tomonlarni ifodalaydi. Ushbu kichik to‘plamlarning har biri o‘z buxgalteriya hisobi va moliyaviy nuanslari bilan birga keladi va ular ba‘zan bir-biriga bog_{lan}adi. Masalan, to‘lovni kuzatish, odatda, bemorlar, tashkilotlar va sug_{ur}ta kompaniyalari pullarini kuzatishni o‘z ichiga oladi.

Sog- qni saqlash tashkilotlari uchun buxgalteriya hisobi. Sog- qni saqlashda buxgalteriya hisobi umumiy qabul qilingan buxgalteriya tamoyillariga (GAAP) amal qiladi. Shunga ko‘ra, umumiy buxgalteriya hisobining ko‘plab asosiy va ilg_{or} tushunchalari ushbu tamoyillarni qo‘llaydi, shu jumladan, lekin ular bilan cheklanmagan.

Hisoblash - bu biznesga daromadlar va usullarni olish yoki to‘lashdan oldin ularni olish uchun oldindan belgilab qo‘yilgan model. Tibbiy yordam' chiqarish yordam ushbu model tranzaktsiyani ishlab chiqarishni ishlab chiqarishdan so‘ng tizimga kreditlar va debetlarni kiritadi, masalan, xonaga tashrif yoki retsept uchun.

Ushbu sog_{lik}ni saqlab qolish uchun chorak vaqt yoki yil kabi ma‘lumot olish mumkin bo‘ladi. Boshqa tomondan, naqd pul hisobi faqat operatsiya yakunlangandan keyin daromad qayd etadi. Bu oddiy, tushunarli usul bo‘lib, buxgalteriya hisobi talablari unchalik murakkab bo‘lmagan ayrim sohalarda mahsulotlar bo‘lishi mumkin. Aksariyat tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlar davlat va xususiy tashkilotlar tomonidan moliyalashtiriladi. Katta kasalxonada buxgalterlar yuzlab turli to‘lovchilarning daromadlarini hisob-kitob qiladi. Har bir to‘lov turidan olingan daromadning bir qismi kasalxonaning rentabelligi uchun juda muhimdir.

Sog- qni saqlash sohasidagi buxgalterlar duch keladigan umumiy holat debitorlik qarzlari kreditlarning to‘planishi hisoblanadi. Bu to‘lovchilardan va yoki bemorlardan xizmat ko‘rsatish uchun yig_{il}gan summa qarz miqdoridan kattaroq bo‘lganda sodir bo‘ladi.

Sog‘liqni saqlash hisobi alohida ahamiyatga ega. Bu sog‘liqni saqlash buxgalteriya hisobiga taalluqlidir. Ish ko‘pincha umumiy tibbiy xizmat sifatini yo‘qotmasdan, muassasaning bemorlarni parvarish qilish strategiyalarini moliyaviy jihatdan samaraliroq qilish yo‘llarini topishni o‘z ichiga olishi mumkin. Shunday qilib, sog‘liqni saqlash bo‘yicha buxgalterning ishi sog‘liqni saqlash tashkilotining yakuniy maqsadi - bemorlarning natijalarini potentsial yaxshilashda samarali bo‘lgan tejankor yordam ko‘rsatishning muhim tarkibiy qismidir. Ushbu komponent sog‘liqni saqlash buxgalteriya hisobini o‘rganish uchun buxgalteriya hisobining noyob qoniqarli sohasiga aylantirishi mumkin.

Buxgalteriya hisobining foydalari juda katta. Umuman olganda, samarasiz buxgalteriya - bu sog‘liqni saqlash biznesingizning rentabelligini va oxir-oqibat muvaffaqiyatini cheksiz ravishda buzishi mumkin bo‘lgan nuqson bo‘lib hisoblanadi. Demak, funktsional buxgalteriya tizimiga ega bo‘lish biznesning uzluksiz ishlashi uchun zaruriy shartdir.

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib biz quyida sog‘likni saqlash sohasida buxgalteriya hisobini tashkil etishning afzalliklari sohaga joriy qilish kerak deb hisoblaymiz.

1. Aniq yozuvlarni taqdim etish.

Samarali buxgalteriya hisobi sizning biznesingizning moliyaviy operatsiyalaridan xabardor bo‘lish imkonini beradi. U kunlik operatsiyalarni to‘liq tekshirishni ta‘minlaydi, shuning uchun siz istalgan vaqtda uning moliyaviy holatini aniq bashorat qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, izchil buxgalteriya hisobi sizga moliyaviy hisobotlarni tezda tayyorlash, soliq majburiyatlarini hisoblash va pul oqimlarini samarali boshqarish imkonini beradi.

2. Haqiqiy budjetlashtirish.

To‘g‘ri hisoblarsiz, real budjetlarni yaratish sarobga aylanadi. Shuning uchun yaxshi kitoblarni saqlash juda muhim, chunki siz xarajatlar va daromadlarni to‘g‘ri kuzatib borishingiz va keyin daromadlarni mos ravishda taqsimlashingiz mumkin. Boshqacha qilib aytganda, izchil buxgalteriya hisobi bilan biznesingiz optimal ishlash uchun real budjetlarni ishlab chiqishni talab qiladi.

3. Muvofiqlikni oshirish.

Sog‘liqni saqlash biznesida funktsional buxgalteriya bo‘limiga ega bo‘lish qonunchilikka rioya qilish asosi bo‘lib xizmat qiladi. Soliq to‘g‘ri hisob-kitoblari va boshqa qonun hujjatlarida belgilangan chegirmalar o‘z vaqtida amalga oshirilishi va o‘tkazilishini ta‘minlaydi. Bundan tashqari, bo‘limda professional xodimlar bo‘lishi sizning korxonangiz GAAP (Umumiy qabul qilingan Buxgalteriya Hisobi Prinsiplari) ga mos kelishini ta‘minlaydi, chunki ularning kasbi har qanday o‘zgarishlardan xabardor bo‘lishni talab qiladi.

4. Biznes samaradorligini baholash.

Samarali buxgalteriya hisobi zamonaviy moliyaviy hisobotlarga aylanadi. To‘g‘ri yozuvlar yordamida siz biznes samaradorligini osongina baholashingiz mumkin, chunki ular sizning moliyaviy ahvolingiz - kassadagi naqd pul, debitorlik, kreditorlik qarzlari va boshqalar haqida aniq tasavvur beradi. Bu sizga to‘g‘ri va o‘z vaqtida moliyaviy qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Shunga qaramay, ishonchli buxgalteriya hisobotlari kreditorlar va moliyachilar oldida sizning ishonchingizni oshiradi, chunki ular sizning faoliyatingizni baholashda ularga ishonishlari mumkin.

5. Malakali buxgalteriya xodimlarini yollash.

Buxgalterlar sog‘liqni saqlash korxonalarida muhim ahamiyatga ega, chunki ular muhim yozuvlarni saqlashga yordam beradi. Malakali buxgalteriya xodimlariga ega bo‘lish ko‘plab moliyaviy va muvofiqlik tuzoqlaridan qochishga yordam beradi. Sizga ilg‘or tajribalar bo‘yicha maslahat berishdan tashqari, malakali buxgalteriya xodimlari moliyaviy hisobotlarni o‘z vaqtida tayyorlashga yordam beradi va umuman buxgalteriya hisobi funktsiyasining uzluksiz ishlashini ta‘minlaydi. Buxgalterlar, shuningdek, moliyaviy prognozlarni tayyorlashlari va firibgarlik orqali mumkin bo‘lgan daromad yo‘qotilishini bartaraf etish uchun nazoratni tashkil qilishlari mumkin. Ichki buxgalteriya xodimlari bilan da‘volarni boshqarish ham samaraliroq bo‘ladi. Jamoa rad etilgan da‘volarni bajarmasdan, ob'ektning daromadini yo‘qotmasligini ta‘minlash uchun tizimli kuzatuvlarni amalga oshirishi mumkin.

6. Buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish.

FinTechning[1] paydo bo'lishi biznesning moliyaviy jarayonlarini sezilarli darajada oshirdi. Avtomatlashtirish dasturiy ta'minotining boshlang'ich xarajatlari juda katta bo'lsa-da, avtomatlashtirilgan tizimlarga o'tish moliyaviy imkoniyatlarni oshiradi. Xarajatlarni qisqartirishdan tashqari, uzoq muddatda samaradorlikni oshiradi, bu esa unumdorlik va rentabellikni sezilarli darajada oshiradi.

Moliyaviy texnologiya (Fintech nomi bilan tanilgan) moliyaviy xizmatlarni etkazib berish va ulardan foydalanishni yaxshilash va avtomatlashtirishga intiladigan yangi texnologiyani tavsiflash uchun ishlatiladi. Asosiysi, fintech kompaniyalarga, biznes egalariga va iste'molchilarga moliyaviy operatsiyalari, jarayonlari va hayotini yaxshiroq boshqarishda yordam berish uchun ishlatiladi. U kompyuterlar va smartfonlarda qo'llaniladigan maxsus dasturiy ta'minot va algoritmlardan iborat. Fintech, so'z, "moliyaviy texnologiya" ning qisqartirilgan birikmasidir.

7. Xarajatlarni tejash strategiyalarini amalga oshirish

Sifatli va qulay tibbiy yordam ko'rsatish har bir tibbiyot xodimining orzusidir. Sog'liqni saqlash muassasalari xizmatlarni iloji boricha arzonroq qilishga intilishlariga qaramay, daromadli bo'lib qolishi kerak. Biroq, bu muvozanatni saqlash ko'pchilik uchun qiyin maqsad bo'lishi mumkin, ammo bunga erishib bo'lmaydi. Bunga erishishning usullaridan biri bu xarajatlarni iloji boricha kamaytirishdir. Shunday qilib, siz foyda marjasiga ta'sir qilmasdan narxlarni pastga qarab sozlashingiz mumkin. Ichki buxgalteriya funksiyasi yordamida siz tejamkorlik strategiyalarini osonlik bilan amalga oshirishingiz mumkin. Malakali jamoaga ega bo'lish, shuningdek, ko'p vaqt talab qiladigan vazifalarni hal qilish va oxir-oqibat xarajatlarni kamaytirish uchun avtomatlashtirishni o'rganishga imkon beradi. Buning evaziga bu ish unumdorligini oshirishga va natijada rentabellikni oshirishga olib kelishi mumkin.

Tadqiqotlarni amalga oshirish jarayonida quyidagicha xulosa keltirildi. Sog'liqni saqlash sohasida buxgalteriya hisobini tashkil etish jarayoni ko'p vaqt talab qiladigan murakkab jarayon bo'lib hisoblanadi. Bu sohada yuritiladigan barcha hisobotlar kerakli vazirliklar va yuqori tashkilotlar tomonidan alohida nazoratga olinadi. Shu sababli buxgalterlar tomonidan har bir jarayonni alohida amaliy ko'nikma va bilimlar asosida tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.imf.org/external/np/eu2/kyrgyz/pdf/isayev.pdf>
2. https://president.uz/oz/pages/view/strategy?menu_id=144
3. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099515108112240110/pdf.pdf>
4. <https://lex.uz/acts/-1994789>

5. <https://www.soliq.uz/page/investitsiya-muhiti-va-ozbekiston-soliq-siyosati>
6. <https://review.uz/uz/post/dunyo-mamlakatlarida-investorlar-uchun-taqdim-etilgan-soliq-imtiyozlari>
7. Giyazova N. B., Bakayeva M. A., Giyazov B. B. Public Financial Control Policy And Its Theoretical Foundations //Miasto Przyszłości. – 2022. – C. 128-130.
8. Kayimova Z. A., Bakayeva M. A. The Role of Islamic Finance in the Capital Market in Uzbekistan //European journal of innovation in nonformal education. – 2022. – T. 2. – №. 1. – C. 370-373.
9. Narzullayeva G. S., Bakayeva M. A. Creative Management: Creative Opportunities In Business Process Management //American Journal Of Social And Humanitarian Research. – 2022. – T. 3. – №. 12. – C. 58-63.
10. Axrorovna B. M. The Importance of Digitizing the Tax System //european journal of business startups and open society. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 1-5.
11. Bakayeva M. The impact of tax and customs privileges on the prosperity of the population //центр научных публикatsiy (buxdu. uz). – 2022. – T. 11. – №. 11.
12. Gulchehra n. Reforms in new uzbekistan: their economic and financial significance //центр научных публикatsiy (buxdu. uz). – 2023. – T. 33. – №. 33.
13. Bustonovna D. Z. Digital technologies in shaping the e-commerce environment //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 41. – C. 316-320.
14. Jumayeva Z. Theory of market equilibrium, supply and demand //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 740-743.
15. Bostonovna D. Z. Conceptual basis of improvement of bank audit in commercial banks //imras. – 2023. – T. 6. – №. 6. – C. 118-124.
16. Bustonovna J. Z. Peculiarities of the agricultural economy in the countries of the european union //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – T. 11. – №. 5. – C. 1256-1260.
17. Bostonovna D. Z. Ways of using reengineering in enterprises //International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers. – 2023. – T. 11. – №. 7. – C. 430-435.
18. Bostonovna D. Z. Conceptual basis of improvement of bank audit in commercial banks. В International Multidisciplinary Research in Academic Science (IMRAS)(Т. 6, Выпуск 06, сс. 118–124). Zenodo. – 2023.
19. Bostonovna D. Z. Use of foreign experience in improving the organizational structure of commercial banks //International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers. – 2023. – T. 11. – №. 9. – C. 607-613.
20. Bustonovna J. Z. Investments in human capital and peculiarities of this process in uzbekistan //International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers. – 2023. – T. 11. – №. 8. – C. 36-44.
21. Jumayeva, Z. (2023). Basics of national economic development. Modern Science and Research, 2(12), 296–300. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/26701>

**ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЛОГОВОГО
МЕХАНИЗМА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ**

**ИННОВАЦИОН ИҚТISODIЁТИНИ РИВОЖЛАНИШ МАҚСАДИДА СОЛИҚ
МЕХАНИЗМАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАЛИГИНИ ОРТТИРИШ
МАСАЛЛАРИ.**

**ISSUES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF USING THE TAX MECHANISM FOR
THE DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE ECONOMY**

С.А.Гиясов

доктор экономических наук, доцент, Начальник отдела
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Аннотация

В данной статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы по повышению эффективного применения налогового механизма, в частности налоговых льгот в целях развития инновационной экономики Узбекистана. Изложены и даны комментарии к исследованиям, проводимыми в данной сфере ведущими международными финансовыми институтами, научно-исследовательскими центрами, а также престижными высшими учебными заведениями и научными институтами развитых стран. Приведен сравнительный анализ текущего состояния инновационного развития экономики страны. Кроме того, в статье выполнен регрессионный анализ по оценке влияния механизмов налогового стимулирования на инвестиционную активность предприятий, осуществляющих научно-исследовательскую и инновационную деятельность. В результате проведенных исследований были сформулированы выводы, разработаны научные предложения и практические рекомендации по совершенствованию налогового механизма для эффективного стимулирования инновационных предприятий.

Ключевые слова: инновационная экономика, инновационная деятельность, налоговый механизм, налоговые льготы, инновационное развитие.

Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг инновацион иқтисодиётини ривожлантириш мақсадида солиқ механизмидан, хусусан, солиқ имтиёзларидан самарали фойдаланишни ошириш бўйича айрим долзарб масалалар муҳокама қилинади. Мақолада етакчи халқаро молия институтлари, илмий марказлар, шунингдек, ривожланган мамлакатлардаги нуфузли олий таълим муассасалари ва илмий институтлар томонидан ушбу йўналишда олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишлари баён этилган ва шарҳлар берилган. Мамлакат иқтисодиётининг инновацион ривожланишининг ҳозирги ҳолатининг қиссий таҳлили келтирилган. Бундан ташқари, мақолада солиқ рағбатлантириш механизмларининг илмий-тадқиқот ва инновацион фаолият билан шуулланувчи корхоналарнинг инвестиция фаолиятига таъсирини баҳолаш учун регрессия таҳлили ўтказилди. Тадқиқотлар натижасида инновацион корхоналарни самарали рағбатлантириш бўйича солиқ механизмини такомиллаштириш бўйича хулосалар ишлаб чиқилди, илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: инновацион иқтисодиёт, инновацион фаолият, солиқ механизми, солиқ имтиёзлари, инновацион ривожланиш.

This article discusses some topical issues on improving the effective use of the tax mechanism, in particular tax incentives for the development of the innovative economy of Uzbekistan, outlines and comments on research conducted in this area by leading international

financial institutions, research centers, as well as prestigious higher educational institutions and scientific institutes of developed countries. A comparative analysis of the current state of innovative development of the country's economy is presented. In addition, the article provides a regression analysis to assess the impact of tax incentive mechanisms on the investment activity of enterprises engaged in research and innovation activities. As a result of the conducted research, conclusions were formulated, scientific proposals and practical recommendations were developed on the improvement of the tax mechanism for effective stimulation of innovative enterprises.

Keywords: innovative economy, innovative activity, tax mechanism, tax benefits, innovative development.

В настоящее время ведущими международными финансовыми институтами, научно-исследовательскими центрами, а также престижными высшими учебными заведениями и научными институтами развитых стран проводятся комплексные и обширные научные исследования по вопросам важности и значимости инновационного развития экономики, а также необходимости эффективного использования и совершенствования налогового механизма в регулировании научно-исследовательской и инновационной деятельности, усиления роли налогов в активном привлечении инвестиций в эти виды деятельности, повышения инновационной активности и ускорения инновационных процессов.

Исследования по вопросам эффективного использования налогового механизма для инновационного развития экономики проводятся ведущими мировыми международными финансовыми институтами, научно-исследовательскими центрами и высшими учебными заведениями, в частности Европейской экономической комиссией ООН (Швейцария) [1], Всемирным банком (США) [2], Международным банком реконструкции и развития (США) [3], Центром рабочих мест и человеческого капитала Института Милкена (США) [4], Международной сетью консалтинга и аудита (Великобритания) [5], Исследовательским центром при правительстве (Австралия) [6], Центром международного научного сотрудничества (РФ) [7], Правительственным агентством по инновациям (Великобритания) [8] и Европейской организацией по внутреннему налоговому администрированию (Венгрия) [9], Международным валютным фондом (США) [11], Организация экономического сотрудничества и развития (Франция) [12], [13], Институт Беккера Фридмана (США) [14], Центр по бюджетным и политическим приоритетам [15].

В частности, в научных исследованиях, проводимых в мире по вопросам инновационного развития экономики и использования налогового механизма, получен ряд научных результатов, в том числе следующие: обоснована ликвидация бедности и обеспечение всеобщего благосостояния за счет внедрения инноваций [2], [3]; выявлено положительное влияние на инновации совершенствование законодательства, касающиеся регулированию инноваций [10]; проведена оценка объема и эффективности фискальных стимулов, введенных для инновационной деятельности [1]; исследовано значение и необходимость налогового кредита в привлечении инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) [4]; обосновано, что налоговый механизм считается одним из основных инструментов эффективного регулирования инновационной деятельности [7].

В международной налоговой практике проводятся ряд исследований, направленные на совершенствование методологических, научно-теоретических и правовых основ эффективного использования налогового механизма в инновационном развитии экономики, в том числе по следующим приоритетным направлениям проводятся исследования: повышение роли налогов в инновационном развитии экономики; достижение развития инновационной деятельности за счет эффективного использования налогового механизма; обеспечение охвата всех стадий инновационной деятельности при налоговом стимулировании данной деятельности; гармоничное и рациональное использование стимулирующей, ограничивающей и компенсирующей функций налога; повышение степени влияния и эффективности налоговых механизмов, направленных на развитие НИОКР и

инновационную деятельность; оценка влияния налоговых льгот на инновационную деятельность хозяйствующих субъектов и совершенствование этих методик.

В последние годы в нашей стране осуществляются реформы, по кардинальному совершенствованию налогового администрирования, направленного на создание благоприятной налоговой среды для субъектов предпринимательства. Например, был проведен ряд комплексных мероприятий, направленных на стимулирование НИОКР и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов.

Однако анализ результатов изменений показал, что принятые меры не дают должного результата и возможности эффективного использования налоговых механизмов в целях развития инновационной экономики. Это обуславливает необходимость разработки научных предложений и практических рекомендаций, направленных на эффективное использование налогового механизма в инновационном развитии экономики. Вопрос эффективности налоговых стимулов, а также их влияния на экономический рост остается проблемой для государства и отдельных организаций.

Поэтому необходимо рассмотреть эффективность налоговых инструментов, направленных на стимулирование инновационного развития, а также оценки степени их влияния на налоговую нагрузку хозяйствующих субъектов и вопросы по развитию системы критериев оценки, позволяющие определить степень влияния стимулов на уровень доходов.

Анализируя на примере Узбекистана, отношение объема инновационной продукции, работ, услуг к ВВП на 1 января 2009 года составило 0,03 (3,0 %), на 1 января 2020 года - 0,05 (5,0 %). Отношение расходов на инновации к ВВП на 1 января 2009 года составляло 0,01 (1,0 %), а на 1 января 2020 года - 0,01 (1,0 %). Отношение чистого дохода от продажи инновационной продукции (товаров, работ, услуг) к ВВП составило 0,02 (2,0 %) в 2016 году, 0,04 (4,0 %) в 2017 году, 0,01 (1,0 %) в 2018-2020 годах и 0,07 (7,0 %) в 2021 году, что свидетельствует об необходимости повышения эффективности использования механизмов налогового стимулирования (Рис. 1).

В результате анализа зарубежного опыта стимулирования инновационного развития определен комплексный подход к использованию налоговых механизмов с точки зрения охвата различных стадии инновационной деятельности, а также с точки зрения стимулирующего воздействия не только на инновационные предприятия, но и на другие субъекты инновационной деятельности. Использование такого опыта развитых стран в области налогового стимулирования может стать действенным механизмом, способствующим инновационному развитию экономики нашей страны.

Рис. 1. Анализ соотношения объёма инновационных продуктов, работ, услуг и чистого дохода от их реализatsii к ВВП [16]

Одним из важных причин неэффективности налогового стимулирования инновационной деятельности является отсутствие комплексного подхода к разработке и предоставлению налоговых льгот. Среди существующих налоговых льгот, стимулирующих инновационную деятельность, подавляющее число действует на первой стадии инновационной деятельности, то есть на этапе создания инноваций.

А эффективных налоговых механизмов, направленных на внедрение результатов исследований и стимулирование потребления инновационной продукции, недостаточно.

Рассмотрим влияние инвестиционного налогового кредита, являющегося одним из таких механизмов, на деятельность предприятий. В целях оценки влияния таких механизмов в виде уменьшения объема средств, направленных на приобретение нового технологического оборудования от налогооблагаемой базы ЕНП (налога с оборота) не более чем на 25 процентов, а также уменьшения объема средств, направленных на техническое и технологическое перевооружение, приобретение нового технологического оборудования за вычетом амортизации, начисленной в течение соответствующего налогового периода, не более, чем на 30 процентов от налогооблагаемой прибыли предприятий, предоставленных с 2015 по 2017 год на чистый доход 542 хозяйствующих субъектов.

Содержание этих льгот включает в себя некоторые особенности инвестиционного налогового кредита, в частности, такие условия, как целевое назначение, предельные сроки и частичное освобождение. Поэтому их анализ важен при оценке эффективности налоговых льгот.

При проведении нашего анализа мы использовали наборы панельных данных. Набор панельных данных позволяет увеличить количество наблюдений за счет того, что это срез по годам и по разным предприятиям. Эта форма также позволяет контролировать ненаблюдаемые и характерные для объекта характеристики и временные эффекты. При анализе влияния предоставляемых льгот на чистый доход предприятий было сформулировано следующее исходное уравнение (4.1) [17]:

$$\begin{aligned} \dot{Y}_{um} &= \alpha + \beta X_{um} + \delta \dot{Z}_{um} + \varepsilon_{um} \quad (4.1) \\ u &= 1, 2, 3, \dots, N \\ m &= 2015, 2016, \dots, T \end{aligned}$$

где,

\dot{Y}_{um} - текущий чистый доход m предприятия в u -м году; α – точка пересечения (*интерсепт*); β и δ - стандартизированные коэффициенты; X – сумма налоговой льготы; \dot{Z} – множество контролируемых (*контроллинг*) переменных; $\varepsilon_{ит}$ – стандартная ошибка (*составите эррор терм*).

Данные по показателям, выбранным в качестве зависимых, произвольных и контролируемых (*контроллинг*) переменных, были получены из базы данных Государственного налогового комитета и Всемирного банка. Анализ основан на данных о финансовых результатах предприятий, применявших льготы, за двух- и трехлетний периоды.

В таблице 1 представлены статистические данные по отдельным детерминантам, относящимся к двум периодам. Согласно этому, в 2015-2016 гг. за счет налоговых льгот в распоряжении 263 предприятий остались дополнительные средства в среднем на 178,3 млн сумов, чистая выручка которых составила 26225,6 млн сумов. А в 2015-2017 гг. за счет льгот у 279 предприятий в среднем осталась дополнительная сумма в размере 40,1 млн сумов. Их чистый доход составил 20487,5 млн сумов.

В наших анализах общая взаимосвязь суммы льгот, выбранных в качестве произвольной переменной (X_{um}), с зависимыми (\dot{Y}_{um}), то есть чистым доходом, описана на рисунке 2. В обоих случаях (a и b) налоговые льготы указывают на положительную взаимосвязь с чистым доходом предприятий.

Статистика по переменным [17]

Переменные	Кол-во пред.	В среднем	Стандартное отклонение	Минимум	Максимум
<i>Два года (2015-2016)</i>					
Доход	263	26225.58	164494.3	0	2911346
Сумма налоговых льгот	263	178.28	1083.902	0.004	14383.64
Чистая прибыль и убыток	263	3087	28709.12	-15689.82	479276
Налоговая нагрузка	263	39.6	1.501	38.1	41.1
Ставка рефинансирования	263	13.64	0.125	13.523	13.773
Косвенные налоги	263	28.11	1.119	26.994	29.231
Долгосрочные инвестиции	263	2751.18	16699.42	0	246200.2
Индекс Доинг Бизнес	263	61.884	0.209	61.675	62.093
<i>Три года (2015-2017)</i>					
Доход	279	20487.5	253780.5	0	6475586
Сумма налоговых льгот	279	40.105	71.91876	0.009	808.814
Чистая прибыль и убыток	279	2050.51	31506.91	-25822.36	891274.2
Налоговая нагрузка	279	39.166	1.370	38.1	41.1
Ставка рефинансирования	279	14.224	0.821	13.24	15.376
Косвенные налоги	279	30.361	3.310	26.994	34.858
Долгосрочные инвестиции	279	380.973	2083.508	0	25676.22
Индекс Доинг Бизнес	279	63.461	2.237	61.675	66.613

Хотя рисунок 2 дает нам информацию об общей взаимосвязи, информация, содержащаяся в нем, ограничена в оценке степени влияния предоставляемых льгот. Это создает необходимость в проведении эконометрического анализа. Поэтому в нашем эконометрическом анализе мы оценили влияние объема средств, оставшихся в распоряжении предприятий, на объем чистого дохода за счет предоставляемых льгот.

Рис. 2. Взаимосвязь между налоговыми льготами и чистым доходом [17]

Результаты регрессионного анализа, представленные в таблице 2, представляют степень влияния льгот в виде уменьшения налогооблагаемой прибыли (базы) в размере инвестиционных сумм, направленных на техническое и технологическое перевооружение, приобретение нового технологического оборудования на чистый доход предприятий.

Результаты регрессионного анализа влияния налоговых льгот на чистый доход предприятий [17]

Доходы	2 года			3 года		
	¹ Козф.	² Стд	³ ВИФ	¹ Козф.	² Стд	³ ВИФ
Сумма льготы, (лог)	0.320**	0.143	1.240	0.479***	0.074	1.030
Налог на товары и услуг (лог)	-4.840***	0.204	1.000	-7.161***	0.255	4.600
Лолгострочные инвестиций(%)	0.015	0.040	1.230	0.001	0.020	1.03
Доинг Бизнес рейтинг, (индекс)	25.893***	1.091	1.160	11.521***	0.396	24.59
Константа (неизменное количество, (a))	141.911***	5.876	-	507.829***	17.460	-
Количество наблюдений	526			837		
Количество предприятий	263			279		
R-скуаред	0.529			0.637		
Ф-статистисс	585.23***			1115.70***		
⁴ Бреусч ва Паган ЛМ тест	3.38			5.63		
⁵ Хаусман тест	0.00			0.00		
⁶ Соок-Веисберг тест (Гетероскедастиситй)	78.80***			219.80***		

***-степень значимости <0.01 (99%).

** - степень значимости $p < 0.05$ (95%).

* - степень значимости $p < 0.1$ (90%).

Мы видим, что эффект от льгот положительный и статистически значимый (коэффициент 0,05) для предприятий, применявших льготы в течение двух лет (2015-2016 гг.). При этом чистый доход предприятий увеличился в среднем на 0,32% за счет 1% предоставленных льгот. Столь низкие темпы роста можно объяснить тем, что инвестиции в основной капитал принесут свои плоды в ближайшие два-три года. За период 2015-2017 (три года) льготы, получаемые предприятиями, имеющими льготу, были высокими (коэффициент 0,01), а увеличение льготы на 1% способствовало среднему увеличению чистого дохода предприятия на 0,5%.

На основании анализа можно сделать вывод, что налоговые льготы, предоставляемые на основании определенных условий, имеют высокий уровень влияния на инвестиционную активность предприятий. При этом определение цели инвестирования, размера и срока использования льготы, включаемой в качестве условия предоставления льготы, повышает уровень их эффективного использования. Именно то, что инвестиционный налоговый кредит включает в себя такие условия и ориентирован на результат, обеспечивает возможность достижения положительных результатов в виде эффективного стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности и снижения налоговой нагрузки.

На основе научных исследований, осуществленных в рамках данной темы, были сформулированы соответствующие выводы и разработаны практические рекомендации и научные предложения. При регулировании с помощью инструментов налоговой политики, опираясь на международную практику, предлагается не только поощрять, но и разумно применять такие инструменты, как повышение налоговых ставок, введение дополнительных пеней, ограничение использования налоговых льгот. Для активизации инновационных процессов в целях инновационного развития экономики, в первую очередь, необходимо повышения степени качества образования и результативность научных исследований исходя из спроса рынка, а также рациональное использование человеческими ресурсами. Анализ практики стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности в Узбекистане через налоговый механизм показал, что применялись налоговые льготы по основным видам налогов без установления объектов стимулирования, на определенный и неопределенный срок, в виде полного освобождения. Ведь в международном опыте налоговые кредиты, налоговые вычеты, налоговые каникулы, пониженные и

дифференцированные налоговые ставки рассматриваются как инструменты эффективного стимулирования этих видов деятельности. В целях повышения качества результатов научных исследований, ускорения их внедрения и полного охвата стадий инновационной деятельности необходимо применить пониженную ставку (50 процентов от действующей ставки) НДС к доходам, получаемым участниками, осуществляющими научно-исследовательскую деятельность в грантовых проектах в рамках национальных договоров, а также компенсационный механизм путем освобождения от уплаты данного налога на основании внедрения и (или) коммерциализации (получения патента) инновационной продукции. Низкая эффективность налогового механизма, направленного на инновационное развитие экономики, во многом объясняется отсутствием мер, комплексно стимулирующих полный инновационный цикл «разработка-внедрение в производство-коммерциализация-потребление». Ведь последние стадии этого цикла важны в обеспечении устойчивого инновационного развития страны. Поэтому для ускорения инновационного развития экономики необходимо комплексно стимулировать все стадии инновационной деятельности за счет налогов. Увеличение масштабов стимулов с помощью налогов требует сосредоточения внимания на проблеме их эффективности. В конце концов, отсутствие механизма оценки и мониторинга результатов применения стимулирующих рычагов является одним из факторов, снижающих их эффективность. Решение данной проблемы является достаточно сложной. Сложность заключается в том, что, во-первых, в большинстве случаев необходимые статистические данные связаны с тем, что они неточны и недостаточны, а во-вторых, со спецификой состояния предприятий в различных экономических условиях. Целесообразно внедрение инвестиционного налогового кредита, доказанного в значительном положительном влиянии на инновационно-инвестиционную деятельность предприятий по отношению к другим налоговым льготам, вместо налоговых льгот, предоставляемые в виде полного освобождения, на определенный и неопределенный период и без особых условий, устанавливаемые отдельными нормативно-правовыми актами для предприятий, осуществляющих данную деятельность.

Список использованной литературы

1. Перспективы инновационной политики 2020: Восточная Европа и Южный Кавказ. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций. Женева. 2021. 420 с.;
2. Всемирный банк, годовой отчет 2018. Информационно-издательский отдел Всемирного банка: Publishing and Knowledge Division, The World Bank, Washington. 97 с.;
3. Innovations in tax compliance. Building Trust, Navigating Politics, and Tailoring Reform. © 2022 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Washington, DC 20433. 239 r.;
4. California’s Innovation-Based Economy: Policies to Maintain and Enhance It. December 2015. Center for Jobs and Human Cap. Milken Institute. 78 r.;
5. Government many roles in fostering innovation. Innovation – PricewaterhouseCoopers (PwC). Report. London, United Kingdom. 68 p.;
6. Australia 2030: prosperity through innovation. Innovation and Science Australia 2017, Australian Government, © Commonwealth of Australia 2017. Санбеппа. 125 p.;
7. Инновации в науке, обществе, образовании: факторы и механизмы устойчивого развития. Монография. / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева - Пенза: Международный центр научного сотрудничества. «Наука и Просвещение». РФ. - 2021. - 200 с.;
8. Hubs of Innovation. The role of Districts, Corridors and Quarters as hubs of the Covid-adjusted innovation economy. Nicola Yates OBE – CEO, Connected Places Catapult. London, United Kingdom. 39 r.;

9. Applying new technologies and digital solutions in tax compliance. Articles from presenters of the iota annual international conference-tax compliance technology showroom. Intra-European Organization of Tax Administrations, 2020. Budapest. 58 r.
10. How Can EU Legislation Enable and/or Disable Innovation? Jacques Pelkmans, Andrea Renda. Report. European Commission. Brussels, Belgium. July 2014. 78 p.;
11. Fiscal policies for innovation and growth. International Monetary Fund. Fiscal monitor: Acting now, acting together. Chapter 2. Washington. USA. April 2019. 29 r.;
12. Policy incentives for private innovation and maximising the returns. From: OECD Journal: Economic Studies. Vol. 2013/1. Paris. © OECD 2014. r 45.;
13. Stimulating digital innovation for growth and inclusiveness. The role of policies for the successful diffusion of ICT. 2016. Ministerial meeting on the digital economy. Background report. OECD digital economy papers No. 256. 151 r.;
14. Taxation and Innovation: What Do We Know? Becker Fridman institut. For economics. Working paper. NO. 2020-70. mau 2020. AT Chicago. 21 p.;
15. Tapping More People’s Capacity to Innovate Can Help States Thrive. Center on budget and police priorities, Report. 09.12.2020 y. Washington. USA. 44 r.;
16. *Giyasov S.A.* Effektivnoe ispolzovanie nalogovogo mexanizma v innovatsionnom razvitii ekonomiki. Monografiya. – Tashkent.: GUP —Innovatsion nashriyot-matbaa uyil, 2023. 294 s.
17. *Giyasov S.A.* Effektivnoe ispolzovanie nalogovyx lgot v stimulirovanii innovatsionno-investitsionnoy deyatelnosti. Monografiya. – T.: GUP —Innovatsion nashriyot-matbaa uyil, 2020. 194 s.

SANOAT KORXONALARINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA PERSONALNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY TIZIMINI JORIY ETISH

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

IMPLEMENTATION OF A MODERN PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Абдуллаев Мирзохид Ғайибердиевич

Андижон давлат университети —Иқтисодиёт кафедраси катта ўқитувчиси,
иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Annotatsiya

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'siri ostida personalni boshqarishning mazmun-mohiyati o'zgarib boshladi. Raqamli texnologiyalarning ta'siri global miqyosda ham, mahalliy darajada ham seziladi. Raqamli iqtisodiyot yangi ishlab chiqarishlarning kombinatsiyasi sifatida global iqtisodiyotning tez o'sib borayotgan qismidir. Maqolada iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida sanoat korxonalarining personalni boshqarishning zamonaviy tizimlarini joriy etishning dolzarbligi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, personal, personalni boshqarish, raqamli ish joylari, raqamli boshqarish, konseptual sxema, raqamli boshqarish tizimi, kasbiy ko'nikmalar.

Под влиянием информационных и коммуникационных технологий сущность управления персоналом стала меняться. Влияние цифровых технологий ощущается как на глобальном, так и на местном уровне. Цифровая экономика – это быстрорастущая часть мировой экономики как совокупность новых производств. В статье говорится об актуальности внедрения современных систем управления персоналом промышленных предприятий в условиях цифровизации экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, персонал, управление персоналом, цифровые рабочие места, цифровой менеджмент, концептуальная схема, цифровая система управления, профессиональные навыки.

Under the influence of information and communication technologies, the essence of personnel management began to change. The impact of digital technologies is felt both globally and locally. The digital economy is a rapidly growing part of the global economy as a set of new industries. The article talks about the relevance of the introduction of modern personnel management systems for industrial enterprises in the context of digitalization of the economy.

Keywords: digital economy, digital technologies, personnel, personnel management, digital workplaces, digital management, conceptual scheme, digital management system, professional skills.

Raqamli iqtisodiyot – raqamli texnologiyalarni faol joriy etish va ulardan iqtisodiy-ijtimoiy hayotning hamma jabhalarida qo'llashni sifat tomonlarga yangi bosqichga ko'tarilishiga asoslangan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy munosabatlar tizimi hisoblanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi jiddiy o'zgarishlar korxonalar faoliyatini barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatmoqda.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati butun dunyo mamlakatlarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham tobora ko'proq ta'kidlanmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 24-yanvar kuni Oliy Majlisga Murojaatnomasida shunday degan edi: —Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo‘lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda[1].

Raqamli ish joylari texnologik muhit rivojlanishi bilan tobora murakkablashib borayotgan yangi kompetensiyalar va ko‘nikmalarni talab qiladi. Korxonalar xodimlari uchun raqamli ko‘nikmalarga bo‘lgan ehtiyoj tobora ortmoqda. O‘z-o‘zini tashkil etish, jamoada ishlash qobiliyati, ishlantirish va boshqalar kabi shaxsiy ko‘nikmalar rolining ortishi kuzatilmoqda. Shuni ta‘kidlash kerakki, —qaror qabul qilish jarayonini, shu jumladan intuitiv asosda ijodiy daqiqalarni avtomatlashtirish juda ham murakkabdirl[2].

Inson resurslarini boshqarish raqamli iqtisodiyotda modernizatsiya qilinayotgan asosiy yo‘nalishlardan biridir. Mehnat bozorini qayta tashkil etishdan so‘ng raqamli platformalar va texnologiyalar rivojlanishi bandlik mexanizmini o‘zgartirmoqda[3]. Bundan tashqari, ish beruvchini personal bilan o‘zaro munosabatlariga yondashuv o‘zgargan. Bir qismi masofadan turib ishlaydigan jamoada vazifalarni boshqacha tarzda belgilash hamda boshqarishning imkoniyati mavjud.

Zamonaviy IT resurslar tranzaksiyalar sonini kamaytirish, ish faoliyatini baholash va maqsadlarni belgilash uchun eng yangi tizimdan foydalanilish imkoniyatini beradi. Avtomatlashtirish samaradorlikni uzluksiz boshqarish (Continuous Performance Management) va real vaqtda fikr almashish imkonini beradi (Real-Time Feedback).

Xodim mehnatiga haq to‘lash sohasida korxonalar xodimning tajribasi, ishlashi va malakasini hisobga olgan holda IT tizimi uchun o‘ziga xos xususiyatlarni belgilaydi, avtomatik sozlashga o‘tadi. Samaradorlikni uzluksiz boshqarish ommaviy xalqaro ko‘lamda, shuningdek O‘zbekiston bozorida ham o‘smoqda. Bu holat korxonalar maqsadlarga erishish va kompaniyada mehnat unumdorligini oshirish imkonini beradi. Uzluksiz boshqaruv tizimi foydasiga maqsadlarni belgilash va xodimni ish faoliyatini baholash yillik siklidan voz kechadi.

Raqamli asrning bilim iqtisodiyoti sifatidagi asosiy muammosi texnologiyaning tez o‘zgarishidir. Inson resurslarini rivojlantirish korxonalar muvaffaqiyatining eng asosiy omili bo‘lganligi sababli, korporativ ta‘limga, birinchi navbatda, uzluksiz ta‘lim dasturlarini joriy etishga alohida ahamiyat berish zarur. Raqamlashtirish munosabati bilan korporativ o‘qitish vazifasi yanada dolzarblashdi. Korporativ o‘qitishni maqsadi va ustuvor yo‘nalish ko‘p jihatdan korxonalar strategik boshqarish xususiyatiga va inson resurslariga bog‘liq.

Raqamli texnologiyalar keng qo‘llanilishi personalga umumiy, qo‘shimcha va professional IT ko‘nikmaga ega bo‘lish talab qiladi. Zaruriy ko‘nikmalarga har kungi faoliyatda raqamli texnologiyalarni ishlatish, jumladan, Internet tizimidan foydalangan holda ma‘lumotlarni izlash yoxud har kungi topshiriqlarni bajarish maqsadida dasturiy ta‘minot imkoniyatlarini qo‘llash kabi ishlar kiradi. Qo‘shimcha ko‘nikmalar ijtimoiy tarmoqlardan mijozlar bilan muloqot qilish, biznesni rejalashtirish, katta ma‘lumotni tahlil qilish va boshqalar kabi yangi vazifalarni bajarishda yordam beradi. Kasbiy ko‘nikmalar-ilovalarni ishlab chiqish, dasturlash qobiliyatlari kabi ishlarni o‘z ichiga oladi. Raqamlashtirish korxonalar boshqaruv xodimi uchun o‘z talabini belgilaydi. Xususan, masofaviy bandlikni tarqalishi virtual jamoani boshqarish va ko‘p madaniyatli muhitda ishlash ko‘nikmalarini faollashtiradi. Korxonalar boshqaruv uslubi ham o‘zgaradi. Raqamli texnologiyadan foydalanish imkon beruvchi yangi rahbarlik modellarini yaratish mumkin. Strategik rejalashtirishga IT boshqaruvi vazifasini kiritish, yagona rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish, personalga yetkazish, ish jarayonlarini mobilizatsiya qilishga investitsiya kiritish muhim ahamiyatga ega. Rahbarlar raqamli transformatsiya imkoniyatlaridan xabardor bo‘lishi va ularni o‘z korxonalarida qo‘llash imkoniyatlarini ko‘ra olishlari kerak.

Raqamli sohani taraqqiy ettirishning mamlakatlar milliy iqtisodiyotlari uchun ahamiyatli ekanligini bugungi kunda bir qator mamlakatlar o‘z iqtisodiyotlarining raqamlashtirishga, ushbu sohalarda yangi ish o‘rinlarini yaratishga qaratilgan keng qamrovli va juda keng miqyosli dasturlarni amalga oshirayotgani va elektron sanoat va IT-texnologiyalarning raqobatbardoshligini oshirishga harakat qilayotganliklari bilan izohlash mumkin. Iqtisodiyotning raqamli sektoriga kiritilayotgan sarmoyalar asosiy masalalardan biriga aylanmoqda. O‘zbekiston Respublikasi

Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 24-yanvar kuni Oliy Majlisga Murojaatnomasida shunday ta’kidlagan edi: —Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko_p mablag_ va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo_lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?! Ertaga juda kech bo_ladi. Shu bois, raqamli iqtisodiyotga faol o_tish – kelgusi 5 yildagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri bo_ladi[1].

1-rasm. Andijon viloyati sanoat korxonalarida personalni raqamli boshqarish tizimining kontseptual sxemasi[2].

Zamonaviy sharoitda raqamli sektor muammolari muqarrar ravishda iqtisodiyotning raqobatbardoshligiga ta’sir qiladi, chunki tegishli ma’lumotlarni olish va qayta ishlashdagi kechikish, raqamli resursdan foydalana olmaslik oxir-oqibat bozorning yetakchi pozitsiyalarini yo_qotish bilan birga keladi. Andijon viloyati sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish asosida ushbu korxonalarda faoliyat ko_rsatayotgan personaldan foydalanish samaradorligini oshirish mumkin. Buning uchun yagona ma’lumotlar bazasini tashkil etish kerak. Bu bazaga viloyat iqtisodiyotida faoliyat ko_rsatayotgan barcha korxonalarining ma’lumotlari kiritiladi. Jumladan, ushbu ma’lumotlar bazasida korxonalar qachon tashkil topganligi, joylashgan manzili, qanday mahsulot ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilganligi, korxonalarining personalining miqdori, xodimlar tarkibi qanday ekanligi, har oyda qancha xodim ishdan bo_shaganligi (yoki bo_shatilganligi) va nima sababdan ishdan bo_shaganligi (yoki bo_shatilganligi), ishdan bo_shagan xodimlarning yoshi, jinsi, staji, ixtisosligi, ma’lumot darajasi qanday ekanligi kabi ma’lumotlar joylashtirilishi kerak. Yuqorida aytib o_tilgan fikrlarni umumlashtirgan holda Andijon viloyati sanoat korxonalarida personalni raqamli boshqarish tizimining kontseptual sxemasini taklif etamiz (1-rasmga qarang).

Ushbu sxemada ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi, viloyat bandlik bosh boshqarmasi, viloyatdagi barcha sanoat korxonalarini yagona ma’lumotlar bazasiga birlashtiriladi. Ushbu bazada viloyatdagi barcha sanoat korxonalarini haqidagi ma’lumotlar mavjud bo_ladi va ularning har biri ham o_zaro bog_langan bo_ladi. Natijada Yagona ma’lumotlar bazasi shakllanadi, o_zaro masofadan bog_lanish imkoniyatlari paydo bo_ladi, vaqt tejaladi. Sanoat korxonalarida faoliyat ko_rsatuvchi har bir personal haqida yetarli va shaffof ma’lumotlar to_planadi. Pirovard natijada personalni boshqarish qarorlari samaradorligining ortishiga erishiladi.

Yuqorida aytib o‘tilganidek, zamonaviy IT resurslar tranzaksiyalar sonini kamaytirish, ish faoliyatini baholash va maqsadlarni belgilash uchun eng yangi tizimdan foydalanilish imkoniyatini beradi. Shu nuqtai nazardan —Andijon viloyati sanoat korxonalarida personalni raqamli boshqarish tizimining kontseptual sxemasini amaliyotga joriy etishda samaradorlikni uzluksiz boshqarish (Continuous Performance Management) va real vaqtda fikr almashish imkonini beradigan (Real-Time Feedback) IT tizimlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Keynes Dj.M. Ekonomicheskie vozmojnosti nashix vnukov // Voprosy ekonomiki. 2009. № 6. S. 60-69.
2. Arntz M., Gregory T., Zierahn U. The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis // OECD Social, Employment and Migration Working Papers. 2016. No. 189. P. 34.
3. Iles P., Chuai X., Preece D. Talent management and HRM in multinational companies in Beijing: definitions, differences and drivers // J. World Bus. 2010. 45 (2). P. 179-189.
4. Kenney M., Zysman J. The rise of the Platform economy // Issues in Science and Technology. 2016. P. 61-69.
5. McGaughey E. Will Robots Automate Your Job Away? // Full Employment, Basic Income, and Economic Democracy. 2018. P. 2(2). P. 13-14.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 y. 24.01. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
7. Bessen J. How Computer Automation Affects Occupations: Technology, jobs, and skills // Boston University School of Law, Law and Economics Research Paper. 2016. P. 15-49.
8. Bögenhold D., Klinglmair R., Kandutsch F. Solo Self-Employment, Human Capital and Hybrid Labour in the Gig Economy // Foresight and STI Governance. 2017. Vol. 11. №4. P. 23-32. DOI: 10.17323/2500-2597.2017.4.23.32
9. Pagoropoulos A., Pigosso D., McAloone T. The emergent role of the digital technologies in the Circular Economy // The 9th CIRP IPSS Conference: Circular Perspectives on Product/Service-Systems. 2017. P. 19-24.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»

—INSON KAPITALI|| TUSHUNCHASINING NAZARIY TAHLILI

THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF —HUMAN CAPITAL||

Абиткариев Азизула Мухамедрахимович

Старший преподаватель кафедры Экономика
Андижанского государственного университета, к.э.н.

Аннотация

Для понимания сущности понятия человеческого капитала в современных условиях существуют множество подходов. На сегодняшний день масштабы влияния человека на экономические процессы расширились. Основной целью данной статьи является теоретический анализ содержания понятий, связанных с рабочей силой, трудовым ресурсом, трудовым потенциалом, человеческими ресурсами, человеческим фактором.

Ключевые слова: труд, рабочая сила, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, человеческий ресурс, человеческий фактор, человеческий капитал, трудовой потенциал.

Замонавий шароитда инсон капитали тушунчасининг моҳиятини тушуниш учун кўплаб ёндашувлар мавжуд. Бугунги кунда инсоннинг иқтисодий жараёнларга таъсир доираси кенгайди. Ушбу мақоланинг асосий мақсади меҳнат, меҳнат ресурслари, меҳнат салоҳияти, инсон ресурслари, инсон омили билан боғлиқ тушунчаларнинг мазмунини назарий таҳлил қилишдир.

Калит сўзлар: меҳнат, ишчи кучи, меҳнат ресурслари, меҳнат салоҳияти, инсон ресурслари, инсон омили, инсон капитали, меҳнат салоҳияти.

There are many approaches to understanding the essence of the concept of human capital in modern conditions. To date, the scale of human influence on economic processes has expanded. The main purpose of this article is a theoretical analysis of the content of concepts related to labor, labor resources, labor potential, human resources, and the human factor.

Keywords: labor, labor force, labor resources, labor potential, human resource, human factor, human capital, labor potential.

Любая экономическая система будет иметь свои экономические законы и соответствующие им экономические категории. Эти экономические законы и категории применяются в определенном пространстве и времени. Появилось человечество, и до сих пор влияние человека на экономические процессы оценивается на разных уровнях, разрабатываются конкретные экономические понятия и категории. В XVIII веке люди рассматривали человека как личный фактор производства и признавали его рабочей силой, трудовыми ресурсами, и на этой основе в экономике появилась категория рабочей силы и трудовых ресурсов. На сегодняшний день масштабы влияния человека на экономические процессы расширились. Бурное развитие науки и техники выдвинуло на первое место знания, навыки и умения. Человек непосредственно стал движущей силой экономического развития. Человек уже не дополнительный ресурс производства, а уникальный ресурс, организующий производство своими способностями и создающий новые инновации. Будучи наемным работником, человек стал участвовать в распределении результатов своего труда, в управлении предприятиями через систему участия в собственности и прибыли. Это создало основу для появления концепции человеческого капитала в экономике.

По сей день продолжаются дискуссии и споры о содержании и сути этих понятий. Однако, хотя эти взаимосвязанные понятия являются базовыми категориями экономической науки, необходимо выявить существующие различия между ними.

Еще один важный момент. Вышеупомянутые экономические концепции не потеряли своего значения и в настоящее время, но их наименование в современной экономике также требует новой интерпретации.

В настоящее время зарубежные учёные В.В.Адамчук, Г.Борягин, В.А.Галкина, Б.М.Генкин, М.М.Хайкин, А.Я.Кибанова, Рофе А.И., Титс С. Н, Беккер Г.С., Капелюшников Р.И., Грузков И.В., Грузков В.Н., Корицкий А. А среди ученых нашей страны Абдурахманов К.Х, Олмасов А, Вахобов А, Саидов М, Бакиева И.А, Пардаев М.Г., Абдукаримов Б.А, Саидов К., Мухаммедов М., Асланова Д., Сейтмурадов Р., Исхакова С. Ведут исследования по этим вопросам.

Исходя из теоретической, правовой и практической стороны вопроса, мы сочли целесообразным кратко проанализировать представленные выше экономические концепции.

Прежде всего, о понятии рабочей силы. Говоря о рабочей силе, рабочая сила считается основным фактором производства в любом обществе. С его помощью человек подготавливает блага природы к употреблению. С формированием и развитием товарно-денежных отношений товаром стала и рабочая сила. Это отчетливо проявилось на капиталистическом системном этапе развития индивидуального общества, поскольку в этот период люди, прежде всего, закрепляли свою свободу как личности и становились собственниками своей рабочей силы. Однако во многих экономической литературе понятия рабочей силы и труда упоминаются как синонимичные понятия. Как мы знаем, труд – это сознательный процесс людей, направленный на определенную цель. Рабочая сила – это человек, который участвует в этом трудовом процессе своими умственными и физическими способностями.

На наш взгляд, эти два экономических понятия имеют совершенно разные значения. Процесс труда включает в себя предмет труда, орудия труда и рабочую силу. Важнейшим фактором труда является рабочая сила, но сам труд не может быть рабочей силой. Понятие рабочей силы не утратило своего значения и сейчас и не определяется конкретным возрастом или другими критериями. Итак, если мы посмотрим на рабочую силу в узком смысле, мы сможем понять работников предприятия, а если мы понимаем их численность, то в широком смысле мы сможем понять общую численность населения страны, имеющую способности и права. работать и своими способностями произвели некоторую потребительскую ценность.

Третье важное понятие – трудовой ресурс. В некоторой литературе возникновение этого понятия связано с политическими процессами централизованного управления экономикой в советское время. Это понятие в науку ввёл ещё один российский экономист, академик С.Г. Они подчеркивают, что он родственен Струмилину [1].

Относительно этой концепции российский учёный М. М. Хайкин говорил, что трудовым ресурсом страны является та часть населения, обладающая необходимыми знаниями, умственными способностями и физическим развитием, проживающая на определённой территории и занимающаяся общественно полезным трудом [2].

В связи с этим известный экономист М.К. Пардаев считает, что трудовые ресурсы выражаются в численности населения трудоспособного возраста (женщин 16-55 лет, мужчин 16-60 лет). Люди этого возраста, не работающие по причине инвалидности или по другим причинам, не включаются в состав рабочей силы. Итак, под трудовым ресурсом понимается активная часть населения, способная работать в определенном ограниченном возрасте [3].

Кроме того, АУлмасов и А.Вахобов высказали схожие мнения по поводу этого термина, то есть «..не все имеют способность работать, поэтому трудовые ресурсы отделяются от населения, которое состоит из трудоспособных людей. Трудовые ресурсы – это работники, вошедшие в трудоспособный возраст, но еще не достигшие пенсионного возраста [4].

Академик К.Х. Абдурахманов дал очень точное определение этим экономическим терминам в своем учебнике «Экономика труда». То есть трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения страны, способная своими умственными, физиологическими и умственными качествами производить материальные блага или оказывать услуги. К ним относятся не только экономически активное население, но и трудоспособные лица, в настоящее время не работающие и не ищущие работу, в том числе получающие образование отдельно от производства» [5]. Приведенные определения означают, что понятие трудовых ресурсов, если смотреть на макроуровне, гораздо шире понятия рабочей силы и ограничено определенным критерием, то есть возрастом человека.

В-четвертых, необходимо уточнить некоторые моменты, касающиеся трудового потенциала. К.Х.Абдурахманов в своем учебнике «Экономика труда» привел определение, данное российскими экономистами В.Г.Костиковым, Г.Г.Сергеевой, Л.С.Чижовой, то есть они говорят, что трудовой потенциал – это трудовые ресурсы, находящиеся в собственности общества. По их мнению, численность трудоспособного населения и ее качественные аспекты (пол, возраст, образование, профессиональная подготовка, квалификация и т. д.) в совокупности видение представляет собой реальное содержание трудового потенциала[5].

Большинство экономистов, проводивших исследования, связанные с трудовыми отношениями, выражали трудовой потенциал понятиями трудовых ресурсов, работающего населения и общей численности рабочей силы. По нашему мнению, трудовой потенциал – это не только трудовые ресурсы, трудоспособное население, совокупная трудовая миграция, работающее население, но и то зрелое поколение, которое воспитывается в детских садах, школах и колледжах, не входящих в их состав. понятия, трудовой потенциал страны. Таким образом, трудовой потенциал может оказаться неиспользованной трудовой возможностью. Понятие трудового потенциала имеет очень широкое значение, и мы можем использовать это понятие по отношению к личности, группе, предприятию и стране.

В-пятых, учитывая тот факт, что понятие «человеческие ресурсы» встречается и в экономической литературе, мы сочли целесообразным кратко коснуться его содержания. Существуют разные точки зрения на происхождение этого понятия. Например, это понятие использовалось зарубежными экономистами МакКоннеллом К.Р., Брю С.Л., Синком Д.С., Хейне П., Фишером С., Дорнбушем Р., Р. Шмалензи в своих исследованиях как экономическая категория. Они говорят, что человеческие ресурсы важны так же, как и другие экономические ресурсы в производственном процессе [6].

От наших местных учёных Н.Р. Нарзикулов, О.Х. Мухаммедова, И.А. Багоевы рассказали, что в конце XX века крупные предприятия начали ощущать потребность в кадрах и возникли ситуации, связанные с усилением усилий по планированию подготовки кадров и поиску путей их эффективного использования [7]. В связи с этим ученый К.Х.Абдурахманов определил это понятие следующим образом. Человеческие ресурсы – это та часть населения страны, которая обладает физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми для полезной деятельности [5]. Кроме того, И. А. Бакиева дала гораздо более широкое определение этого понятия. Человеческие ресурсы – это люди, их трудовая этика и их стремление к достижению поставленной цели, их знания и система ценностей, творческие и инновационные способности [8].

В-седьмых, основной целью развития любого демократического государства является ориентация на человека и его благополучие. Человека следует рассматривать не как инструмент социально-экономического развития государства и общества, а как главную цель. Возникновение и развитие таких взглядов привело к появлению термина «человеческий фактор» в социальных и экономических науках. С философской точки зрения смысл этого понятия в том, что человек влияет на все существующее и рассматривает это как важнейшую силу, которая этим движет. Здесь человек уже не является ресурсом, а ценится как важнейшее существо.

Относительно этой концепции К.Х. Абдурахманов считает, что человеческий фактор – это экономико-политический термин, предмет интересов современной общей теории

психологии труда, эргономики и социологических систем. Человеческий фактор – это не просто работник коллектива, а коллективный субъект общественной жизни, он имеет социальную, демографическую, экономическую и политическую структуру, а взаимодействие его элементов обеспечивает развитие общества [5].

По определению Н.Р. Нарзикулова, О.Х. Мухаммедовой, И.А. Бакоевой человеческий капитал – это люди, работающие вместе на предприятиях, в организatsiях, ассоциatsiях, структурной структурой которых являются прежде всего человек, работник и трудовой коллектив [7].

А И. А. Бакиева считает, что человеческий фактор - как экономическое понятие человеческий фактор включает в себя все характеристики человека и экономический аспект всех видов человеческой деятельности. Этот аспект отражает конечную эффективность воспроизводственной деятельности[8].

Понятие человеческого фактора является гораздо более широким понятием по сравнению с концепциями, представленными выше. Важнейшая особенность этой концепции состоит в том, что она является не только движущим фактором производственных отношений, но и их характеристиками в виде воздействующего фактора, т.е. потребности, поведения, инициативы, предприимчивости, интересов, предусмотрительности, принятия правильного решения в любая ситуatsiya. характеристика, мысль, идея, уникальная необычная способность мышления, изобретательские способности влияют на все отношения в нашей социальной жизни (природа, общество, государство, предприятие) и мы называем этот фактор «человеческим фактором».

В-восьмых, в сегодняшней информatsiонной современной среде в экономической литературе широко используется понятие человеческого капитала. Современный этап экономического развития, в отличие от других экономических систем, становится новым, основанным на знаниях способом производства нематериальных активов, т.е. программного обеспечения, информatsiонных ресурсов, интеллектуальных знаний, электронных ресурсов, а информatsiya, знания формируются как экономическая категория. В этом случае движущей силой экономики являются научные открытия и разработки. В основе возникновения такой новой экономической системы лежит человеческий капитал.

Понятие человеческого капитала – многогранное понятие, которое впервые определили и изучили американские учёные Теодор Шульц и Гэри Беккер. Новаторство этих ученых в отношении человеческого капитала было одним из важнейших нововведений, обнаруженных в мировой экономической мысли во второй половине XX века. Оба учёных были удостоены Нобелевской премии за эту глобальную инновatsiyu.

По мнению Шульца, рост благосостояния бедняка зависит от его знаний, а не от земли и технических средств. Кроме того, он сказал об этом термине следующие моменты: все человеческие способности являются врожденными или приобретенными. Каждый человек рождается с индивидуальным набором генов, специфичным для его врожденных способностей. Способности, приобретенные или усиленные человеком за счет средств, мы называем «человеческим капиталом» [9].

Его последователь Г. Беккер выделил специфический «экономический подход» человеческого поведения и сумел создать свой универсальный методологический подход. По его мнению, человеческий капитал – это запас знаний, навыков и мотивatsiy, которыми обладает каждый человек. Человеческий капитал отличается от физического капитала тем, что это отдельный вид капитала, который ведет себя аналогично. Но он имеет и ряд принципиальных отличий, среди которых особое значение имеет неотделимость капитала от его владельца. Накопление человеческого капитала, как и физического капитала, требует больших затрат и связано со сложным инвестиционным процессом» [10].

Другой ряд английских экономистов Л. Волпракс, Дж. МакКаллох, И.Ф. Туюнен, Т. Вайнштейн, Фарр и я. Фишерс считал, что «человеческий капитал» — это не его качественные знания, способности и другие подобные обстоятельства, а сам человек состоит из человеческого капитала [2].

В отличие от них, Ф.Лист, Дж.С. Уолш, Дж.С. человеческим капиталом считали не самого человека, а его трудоспособность, образование, навыки[2].

Российский экономист Р.И. Капелюшников понимал, что человеческий капитал – это запас способностей, знаний, умений и целей, накопленных в человеке. Сюда входят важнейшие виды инвестиций в человеческий капитал: образование, подготовка производства, миграция, поиск информации и даже рождение и воспитание детей[11].

Если обратить внимание на определения, данные этими экономистами понятию человеческого капитала, то почти большинство из них признают человеческие способности, знания и навыки в качестве человеческого капитала.

Если проанализировать понятие человеческого капитала и приведенные выше понятия взаимно, например, то в основе понятия человеческого капитала лежат трудовые ресурсы, физические и умственные способности. В рабочей силе также есть человеческий капитал. Человеческий капитал является составной частью человеческих ресурсов. Качество национального человеческого капитала в стране определяет трудовой потенциал страны. Поскольку человек своими знаниями, опытом и умениями оказывает сильное влияние на любые общественные отношения, то не будет ошибкой сказать, что он является лучшим человеческим фактором в общем смысле. Подобно тому, как для понимания экономических законов необходимо знать экономические категории, так и нам необходимо хорошо владеть всеми связанными с ними понятиями, чтобы понимать и адаптироваться к новым экономическим отношениям в современных условиях. Чтобы лучше понять понятие человеческого капитала, мы теоретически проанализировали понятия рабочей силы, трудовых ресурсов, человеческих ресурсов, трудового потенциала, человеческого фактора. В результате анализа стало ясно, что в основе всех упомянутых понятий лежит человек, его умственные и физические способности. Сегодня почему-то больше внимания уделяется понятию человеческого капитала, чем рабочей силе, трудовым ресурсам. Одна из важнейших причин этого состоит в том, что нынешний путь развития, по которому мы идем, показывает, что социально-экономические отношения и производство также основаны на знаниях. Поэтому знания работника принесут пользу не только ему или его семье, но и мировой экономике, если страна в них нуждается. Попробуем описать это на более простом практическом примере. Возьмем Стива Джобса, основателя Apple, одной из самых известных компаний в мире. Ее человеческий капитал прославил во всем мире не только компанию, но и государство и нацию. Отметим, что знания, способности и необычный образ мышления одного человека привели к огромным изменениям в информационной и телекоммуникационной отрасли в мире. Прибыль предприятия в нем выше уровня конкуренции с другими промышленными предприятиями. Отметим, что знания, способности и необычный образ мышления одного человека привели к огромным изменениям в информационной и телекоммуникационной отрасли в мире. Прибыль предприятия в нем выше уровня конкуренции с другими промышленными предприятиями.

В заключение можно сказать, что, прежде всего, чтобы понять содержание названных понятий и некоторые причины, связанные с их происхождением, понять их эволюционное происхождение, необходимо изучить их теоретические аспекты во взаимосвязи друг с другом. .

Во-вторых, в ходе исследования было установлено, что ученые отрасли не пришли к единому мнению в теоретической трактовке вышеупомянутых экономических понятий и их определений.

В-третьих, сегодняшняя жизнь требует от нас раскрытия природы каждого из этих понятий. Потому что принципиально меняется смысл труда и отношение к полученным от него результатам. Увеличивается доля интеллектуального труда в структуре валового труда.

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что для уточнения научно-теоретических, практических и правовых аспектов данного вопроса необходимо принять во внимание следующие предложения и рекомендации.

Во-первых, включить в нормативно-правовые документы понятие «человеческий капитал». Для этого необходимо показать пути развития закона «О человеческом капитале и путях его эффективного использования» и его применения на всех уровнях экономики (микро, мезо, макро).

Во-вторых, дать в этом законе научно обоснованные определения различным терминам, связанным с данным вопросом (численность, численность работающих, рабочая сила, человеческий ресурс, человеческий фактор, человеческий потенциал, трудовой потенциал, трудовой ресурс, человеческий капитал).

В-третьих, в определениях терминов необходимо раскрыть специфические характеристики каждого из них. Потому что эти понятия неразрывно связаны друг с другом, но каждое из них является самостоятельным понятием. Эти понятия нельзя рассматривать как синонимы, как это имеет место в некоторой современной литературе.

В заключение уместно проанализировать, какую концепцию использовать при оценке экономических процессов, происходящих на микро- и макроуровне с точки зрения таких экономических субъектов, как государство, общество, инвестор, собственник, человек и предприятие. потому что только такой подход может пролить свет на проблему.

Список использованной литературы:

1. Колобова А.И. Ларионцева А.М «Некоторые теоретические положения трудовой ресурс и трудового потенциала». Журнал. Вестник Алтайского государственного аграрного университета №5 (25) 2006.
2. Хайкин М.М. Управление сферой услуг в развитии человеческого капитала. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010.
3. Пардаев М.Қ —Бозорли иқтисодиёт шароитида меҳнатга оид тушунчалар| номли рисола. Самарқанд. СамКИИ 1997. 59 б
4. Ўлмасов А., Ваҳобов А. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. ТДИУ. – Т.: Иқтисод ва молия, 2014. 226 б
5. Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти. Дарслик. Меҳнат нашриёти, 2004 й. 204 б
6. Савенков И.Е. Трудовые ресурсы предприятия: понятие и сущность. (мақола)
7. Нарзикулов Н.Р., Мухаммедова О.Х., Бақоева И.А. Инсон ресурслари иқтисодиёти . – (Ўқув қўлланма) - Т.:ТДИУ, 2004. 7 бет
8. Бакиева И.А. «Инсон ресурслари иқтисодиёти» фани (Ўқув қўлланма) – ТДИУ, 2011. -17 бет
9. Schultz T.P. Economic Research: Retrospect and Prospect, Volume 6, Human Resources 1972.
10. Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории: Пер. с англ. / Сост., науч. ред., послесл. Р.И. Капелюшников; предисл. М.И. Левин. — М.: ГУ ВШЭ, 2003, —90, 96 с
11. Теория человеческого капитала. http://ww/libertarium/10624/lib_article_t

**АХОЛИ ТУРМИШ ДАРАЖАСИНИ ЮКСАЛТИРИШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ
ҚИСҚАРТИРИШ МАСАЛАЛАРИ**

**ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
БЕДНОСТИ**

**ISSUES OF IMPROVING THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION AND
REDUCING POVERTY**

Х.И. Баев

ТДИУ — Солиқ ва солиққа тортиш кафедраси профессори, и.ф.д.

Б.Б.Адилов

ЎзМУ — Минтақавий иқтисодиёт ва менежмент кафедраси доценти, и.ф.н.

Аннотация

Мақолада аҳоли турмуш даражасини яхшилаш ва такомиллаштириш йўллари кўрсатилган, ушбу соҳадаги фаолиятнинг самарадорлиги, фаол меҳнат турларини молиялаштириш, аёллар дафтари, ёшлар дафтари, темир дафтардаги инсонларни меҳнат билан банд қилиш, молиявий саводхонликни ошириш, оила бюджети, фуқаролар бюджети, боқимандалик жараёнларини тугатиш, аҳоли турмуш даражаси ва фаровонлигини янада яхшилаш борасида тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: турмуш даражаси, демография, ишсизлик, камбағаллик, озиқ-овқат танқислиги, уй-жой муаммоси, дунёда қашшоқлик жараёни, мухтожлик, камбағаллик, ўта камбағаллик, кафолатли химоя, ўз-ўзини химоялаш.

В статье показаны пути улучшения и повышения уровня жизни населения, эффективность деятельности в этой сфере, финансирование активных видов труда, регистр женщин, регистр молодёжи, трудоустройство людей в железном регистре, повышение финансовой грамотности, семья. бюджет, бюджет гражданина, завершение процессов содержания, даны рекомендации по обеспечению жизнедеятельности населения для дальнейшего повышения уровня и благосостояния.

Ключевые слова: уровень жизни, демография, безработица, бедность, нехватка продовольствия, жилищная проблема, процесс бедности в мире, нужда, бедность, крайняя бедность, гарантированная защита, самозащита.

The article shows ways to improve and raise the standard of living of the population, the effectiveness of activities in this area, financing active types of work, the register of women, the register of youth, employment of people in the iron register, increasing financial literacy, family. budget, citizen's budget, completion of maintenance processes, recommendations were given to ensure the livelihoods of the population to further improve the level and well-being.

Key words: standard of living, demography, unemployment, poverty, food shortages, housing problem, the process of poverty in the world, need, poverty, extreme poverty, guaranteed protection, self-defense.

Жахондаги хамма давлатлар хозирги кунда ўз фуқароларини турмуш даражасини юксалтириш учун мамлакатида ишлаб чиқаришни, хизмат кўрсатишни ва махсулотларини экспорт қилишига алоҳида эътибор бериш орқали, бюджетга турли манбалардан даромад туширишга ҳаракат қилмоқдалар.

Германия дунёдаги бой мамлакатлар орасида биринчи ўринни эгаллаб ўртача йиллик даромад 65,781 долларни ташкил этмоқда, 2022 йилда Швейцария дунёдаги энг юқори иш хақи тўланадиган мамлакат 64,109 долларни ташкил қилмоқда, АҚШ ўртача йиллик даромад 63,093 долларни, Япония ялпи ички маҳсулот ишлаб чиқариш 4,9 триллион долларни ташкил этса ҳам ўртача иш хақи 40,753 долларни ташкил этмоқда, Нидерландияда ўртача даромад 54,262 доллар, Бирлашган Араб Амирликларида ўртача бир йиллик даромад 44,700 долларни ташкил қилмоқда, Францияда ўртача йиллик даромад 44,510 долларни, Норвегия 29,434 долларни, Данияда ўртача йиллик даромад 55,253 долларни, Швецияда ўртача даромад 44,196 долларни, Жанубий Кореяда 39,472 долларни, Италияда ўртача иш хақи 37,752 долларни ташкил этмоқда, Испания ўртача йиллик даромад 38,761 долларни, Сингапур ўртача даромад 58,770 долларни, Финландияда ўртача даромад 44,111 долларни ташкил этмоқда.

Ҳозирги кунда бу мамлакатларда аҳоли турмуш даражаси йил сайин ўсиб бормоқда, бу давлатлар ўзининг аҳолиси учун пул топишга ҳамма имкониятларни яратиб берганлиги билан дунёдаги 180 та мамлакат ичидан танлаб олинган айнан бу давлатлар ижтимоий давлат бўлиб асосий мақсад аҳоли турмуш фаровонлигини юксалтириш ҳамда ўзларини фуқароларини эҳтиёжларини қондириш учун иқтисодий ривожлантиришмоқдалар[1]. Ривожланган мамлакатларда ўртача умр кўриш давомийлиги, молиявий барқарорлик, сифатли соғлиқни сақлаш тизими, атроф муҳитни тозалаш, мамлакатда жиноятчиликни паст даражада бўлиши таъсир этиши хориж тажрибасидан маълум.

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Жаҳонда ҳозирги глобаллашув шароитида ҳам аҳоли сони ўсиб бормоқда бугунги кунда дунёда 8 млрд. аҳоли истиқомат қилмоқда, аҳолини демографик ўсиши турли хил муаммоларни келтириб чиқармоқда:

- ишсизлик муаммоси;
- камбағаллашув| жараёни;
- Озиқ-овқат соҳасидаги муаммолар;
- уй-жой таъминоти;
- дунё миқёсида қашшоқликни тугатиш;
- Мухтож аҳоли табақаларини ижтимоий ҳимоялаш муаммолари дунёдаги ҳамма мамлакатлар олдида турган асосий муаммолардан ҳисобланади. Ишсизлар дунёни деярли ҳамма мамлакатларида мавжудлиги камбағаллик ички таркиби бўйича гуруҳларга бўлиниб бораётганлиги:

-Оддий камбағаллик бу улар топган пул оиласини минимал истеъмоли учун зарур бўлган неъматларга етмаслиги билан изохлаш мумкин;

-Ўта камбағаллик бу аҳоли қатлами оддий камбағалларга қараганда янада кам истеъмол қилувчилар, истеъмолни таъминлаш, муаммо сифатида чуқурлашиб боради;

-Қашшоқлар эса минимал истеъмолни ҳам қондиришга имконияти етмайди, оила аъзоларини оч қолиш хавфи чуқурлашиб боради, эртанги кунга умидларининг сўниб бориши билан изохлаш мумкин.

Муаммони кўйилиши. Ўзбекистон тарихида биринчи мартаба янги конституцияда ижтимоий давлат деб дунёга эълон қилинганлиги ва давлатимиз томонидан энди бутун эътибор ижтимоий соҳани ривожлантиришга қаратилади, айнан аҳолини —камбағал| қатламларини камайтириш асосий вазифаларидан бири бўлади.

Шу билан бирга аҳолини ўз-ўзини ижтимоий ҳимоялаш механизмларини кучайтириш, аҳолини фаол фаолият олиб боришга тадбиркорлик индивидуал меҳнат фаолиятини ривожлантириш, томорқа хўжалиги билан астойдил шуғулланиш ҳар бир фуқаро ўзини интеллектуал қобилиятини ишга солиши ва давлат томонидан қўллаб-қувватланишига олиб келади.

Тадқиқот мақсади. Мамлакатимизни янги конституцияси талабидан келиб чиққан ҳолда ҳар бир фуқарони жамиятда иқтисодий активлигини ошириш билан бирга ўзини ва оиласини ижтимоий ва молиявий таъминлашга масул ва жамият ҳамда оиласи фарзандлари

олдида жавобгар эканлиги маъсулиятини ошириш ва давлатни ҳам аҳолини эҳтиёжманд табақаларини молиявий истиқотдан қўллаб қувватлашга маъсуллигини кўрсатиш.

Тадқиқот методлари. Илмий изланиш жараёнида хорижий давлатлар билан таққослаш, гурухлаш, миқдорий ва қиёсий таҳлил усуллардан фойдаландик.

Асосий натижалар. Ўзбекистон давлат бюджетидан 2022 йили соғлиқни сақлаш соҳасига 27 288,3 млрд сўм ажратилган. 2022 йилда Давлат бюджети харажатларининг 49,7 % ини ижтимоий соҳа харажатлари ташкил этиб, 2021 йилга нисбатан 25 678,3 млрд. сумга ошган ҳолда 117 691,9 млрд сўмга ижро этилди. Ижтимоий соҳа харажатларининг асосий қисми таълим соҳасига йўналтирилди. 2022 йилда олий таълим муассасаларини сақлаш харажатлари 4 849,4 млрд сумни ташкил этди. 2022 йилда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги таълим кредитини молиялаштириш жамғармасидан 174 677 та талабаларга 1 713,7 млрд сўм ажратилган[1].

Амалга оширилган харажатларнинг тасдиқланган параметрлардан ошишига бошқа ижтимоий соҳа тармоқлари каби иш ҳақининг оширилиши асосий сабаблардан бири бўлган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 17 майдаги —Тиббиёт муассасалари ходимларини моддий қўллаб-қувватлаш ҳамда рағбатлантиришни кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПФ-136-сон Фармонида асосан 2022 йилнинг 1 июнидан тиббиёт, фармацевтика ва бошқа ходимларнинг ойлик лавозим маошлари оширилиб, бу мақсадларга давлат бюджетидан қўшимча 2,2 трлн сўм йўналтирилди[1].

Тиббиёт муассасаларида меҳнат қилаётган аёлларга ҳомиладорлик ва туғиш бўйича нафақаларга қўшимча маблағлар ажратилиши яна бир омил бўлиб хизмат қилди.

Ижтимоий соҳага харажатларига COVID-19 пандемияси инқирози барча мамлакатларда ижтимоий химоя муаммоларини кучайтириб юборди, мамлакатимизда ижтимоий химояга йўналтирилган маблағларнинг 45 фоизи болали оилаларга нафақалар ҳамда кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам сифатида йўналтирилди.

Ўзбекистонда ижтимоий химоя ва доимий ёрдамга мухтож фуқаролар билан ишлашнинг —Аёллар дафтари||, —Ёшлар дафтари||, —Темир дафтари||, каби аҳолини моддий ёрдамга мухтож табақалари учун ижтимоий нафақа билан таъминланганлар сонини камайтириш борасида аниқ чора-тадбирлар олиб борилмоқда, яъни Ўзбекистон Республикаси Президентининг —Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари|| тўғрисида қарори ПҚ-5020-сон, 2021 йил 5 мартдаги ва хотин-қизларга кўрсатилган амалий ёрдам, хотин-қизларнинг ижтимоий-иқтисодий аҳолини яхшилашга доир масалалари ўз ечимини топапти.

Соғлиқни сақлаш

2022 йилда соғлиқни сақлаш харажатлари **27 288,3 млрд сўм**ни ташкил этди.

Харажатлар	2021 йил	2022 йил
Жами	23 316,8	27 288, 3
<i>шундан:</i>		
Протезлаш	13,8	23 , 7
Кўп тармоқли поликлиникалар, марказлар	2 064,3	2 834, 2
Поликлиникалар	2 123,8	2 860, 8
Қишлоқ врачлик пунктлари	659,8	904,2
Стоматологик поликлиникалар	67,8	85 , 3
Койкасиз ихтисослаштирилган поликлиникалар, марказлар ва диспансерлар	116,6	147,3
Кечиктириб бўлмайдиган тез тиббий ёрдам марказлари	1 657,0	2 125, 6
Қон қуйиш марказлари	64,5	74 , 6
Клиникалар, шифохоналар, тиббиёт бирлашмалари ва койкали марказлар	4 531,0	5 276, 9
Республика шошилинич тиббий ёрдам маркази ва ҳудудий филиаллари	1 846,6	2 344, 5
Ихтисослаштирилган марказлар, касалхоналар ва койкали диспансерлар	1 904,3	2 412, 2
Туғруқхоналар ва акушерлик комплекслари	640,5	788,9
Болалар уйи	39,0	38 , 7
Туберкулез билан касалланган болалар учун санаториялар	162,9	205,8
Болалар ва ўсмирлар санаториялари (туберкулез билан касалланмаган)	16,4	21 , 3
Санитар-эпидемиологик станциялар	797,5	928,6
Карантин ва ўта хавфли инфекцияларнинг олдини олиш маркази ва ҳудудий бўлимлари	34,0	42 , 3
Эпидемияга қарши курашиш тадбирлари	2 878,6	1 610, 3
Санитария ва тиббий статистика муассасалари	20,4	25 , 8
ОИТСга қарши курашиш марказлари харажатлари	128,1	161,3
Суд-тиббий экспертиза муассасаси харажатлари	127,7	164,2
Тиббий-меҳнат эксперт комиссиялари	38,8	63 , 3
Кексалар ва ногиронлар учун санаторийлар ва интернат уйлари	312,6	649,6
Уйда ижтимоий ёрдам бўлимлари	133,3	100,7
Ногиронлар реабилитация марказлари	56,8	74 , 3
Соғлиқни сақлаш бўйича бошқа тадбирлар ва харажатлар	2 583,8	3 323, 9

Мамлакатда бозордаги нархларни ўсиб бораётганлиги аҳоли таркибида табақаланишини вужудга келтирмоқда, натижада жамиятда мухтож фуқаролар пайдо бўлиб бораяпти.

Ўзбекистонда 2024 йил учун минимал истеъмол харажатлари миқдори киши бошига 1 ойга 621 минг сўм деб белгиланди.

Ўзбекистондаги минимал истеъмол харажатлари миқдори 2021 йилда 440 минг сўми ташкил этган, 2022 йил январидан бошлаб эса 498 минг сўм деб белгиланганди. Сўнги марта бу миқдор 2023 йил июль ойида 498 минг сўмдан 568 минг сўмгача оширилганди[1].

Жаҳон тажрибасида минимал истеъмол харажатлари кўрсаткичидан камбағаллик чегараси сифатида фойдаланиш кенг тарқалган бўлиб, мазкур кўрсаткичдан:

- давлатнинг моддий ва бошқа ижтимоий кўмакларига мухтож аҳолининг мақсадли (таргет) гуруҳини аниқлаш;

- мамлакатнинг камбағаллик чегарасини белгилашда фойдаланиш ва бунда таргет гуруҳдаги аҳолининг реал истеъмол хусусиятлари ва талабларини инобатга олиш;

- камбағалликка қарши курашиш стратегияси ва дастурларида белгиланган вазифа ва чора-тадбирларнинг натижадорлиги ҳамда манзиллилигини ошириш, шунингдек, уларнинг доимий мониторингини юритиш;

- пенсиялар ва нафақаларнинг энг кам миқдорини белгилаш, шунингдек, камбағал оилаларга бериладиган бошқа турдаги моддий кўмакларни кўрсатишда мезон сифатида фойдаланилади.

Минимал истеъмол харажатлари уй хўжаликларининг реал истеъмол қийматлари ва таркибини ўрганиш асосида уларнинг соғлом ҳаёт кечиришлари учун зарур бўлган озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотлар ҳамда хизматлар учун минимал харажатларнинг ҳисобланган қиймати ҳисобланади. Вазирлар -Маҳкамаси қарори бўйича минимал истеъмол харажатларидан камбағаллик мезони ёки чегараси сифатида фойдаланилади

Шунингдек, хорижий мамлакатларда аҳолининг даромадлар миқдори бўйича табақаланишидан Германияда куйидаги ижтимоий химоялаш механизмини қўллаб аҳолига моддий ёрдам кўрсатишга эришмоқдалар. Германияда турли мулкчилик корхоналарида иш хақини тўлашни аккорд шакли кенг жорий этилган, корхоналар ишловчиларни коммунал хизматлар учун тўловларини, алоқа тўлови, фарзандларнинг таълими, спорт муассасаларида ўқиш тўловини, туризм ва санаторий чипталари тўловларини, даволаниш тўловлари, малака ошириш, чет тилини ўрганиш тўловлари ҳам ишчини ўрнига корхона тўлайди. Ходимлар корхонани фойдаси[2] ва капиталида иштирок этади. Ўзбекистонда бу тажрибалардан фойдаланиш заруриятига айланди чунки тўловчиларни даромади секин-аста инфляция туфайли харид қуввати пасайиб бормоқда, пулни реал харид қуввати пасаймоқда.

Бозор ҳаммага тенг шароит яратиб беради, ammo ҳамма бозор иштирокчилари бир хил фойда ололмади. Инсонларда қобилият, интилувчанлик, фаол меҳнат қобилияти бир хил эмас. Яратган эгам ҳаммага бир хил қобилият бермаган. Бозорда қобилиятли, тажрибали иштирокчилар бозорни кузатиб ундаги жараёнларни ўзларини манфаатларига ишлата олган иштирокчилар бойиб боради натижада жамиятда бундай фуқаролар бойиб боради, кам иқтидорли кишилар камбағаллашиб боради, бозорда табақаланиш юз беради ва адолат мезонлари бузилади, шу туфайли даромадлар ҳам турли даражада бўлиб шахсни жамиятдаги ўрнига унинг —топаётган даромадларига қараб баҳо берилади. Бозор иқтисодиётида ҳамма иштирокчиларни мақсади фақат фойда олиш ҳисобланади. Бозор шароитида аҳолини мухтож табақалари пайдо бўлади: ишдан ажралганлар, турли табиий-бахтсиз ходисаларга учраганлар, мамлакатда нархларни беқарорлиги, вақтинча касал бўлиб қолиши, ёшлиқдан меҳнат қобилиятини йўқлиги, кексалик, кўп болалилик, боқувчисини йўқотиши каби ходисалар аҳолини шу категорияларини мухтож ва камбағаллашиб боради. Ўзбекистонда камбағалликни камайтириш борасида ривожланган давлатларнинг тажрибасидан кенг фойдаланмоқда. Давлат бутун имкониятлар билан молиявий ёрдамга мухтож бўлган аҳолига ижтимоий ёрдам кўрсатиб келмоқда. Албатта камбағаллик ва қашшоқлик жамият учун турли кўнгилсиз воқеаларни келтириб чиқаради, жумладан жиноятчилик кўпаяди, алкоголизм, наркомания, фохишаллик ва бошқа жиноят турлари кўпаяди. Буларни олдини олиш учун давлат уларни ижтимоий химоялаши, моддий томондан қўллаб қувватлаши ҳамда мамлакат миқёсида янги иш ўринлари барпо этиши ишсизларни хорижда ишлаб келиши учун давлат имкониятлар яратиб бериши мақсадга мувофиқдир. Давлат мамлакатда камбағалликни камайиши учун минимал иш хақи ҳамда ҳаёт кечириши минимумини белгилаган ҳолда бу

муаммоларни хал қиляпти. Давлат хаёт кечиришни қуйи чегарасини ҳамда миқдорини аниқлаш орқали камбағалликни қисқартиришга эришяпти. Бозор шароитида инсон истеъмоли учун керакли бўлган зарурий неъматлар нарх орқали доимий ўзгаришда бўлади. Шунинг учун камбағал оилага энг зарурий нарса бу озиқ-овқат махсулотлари хисобланади. Умуман камбағалликни камайтириш аввало давлатни ижтимоий-иқтисодий сиёсатига боғлиқ бўлиб доимо мамлакатда ишлаб чиқаришни ривожлантириш, аҳолини камбағал табақаларини молиявий жихатдан қўллаб қувватлаш ҳамда давлат бераётган молиявий ва бошқа ёрдамлар аввало фуқароларни ўз-ўзини ижтимоий химоялаш ҳамда фаол меҳнат олиб боришга рағбатлантириш керак.

—Аҳолини меҳнатга, актив фаолият кўрсатишга ва хар бир фуқарони мустақил эркин иқтисодий фаолият олиб бориш учун молиявий имкониятларни кенгайтириш керак бўлади, бунда:

- камбағаллик бу инсонларда истеъмомдаги етишмовчилик деб қарашдан воз кечиб, меҳнатга бўлган фазилатлари устида ишлаш тўғридир.

- камбағаллик жамиятда давлат томонидан аҳолига пул топиш имкониятини яратилмаганлигида.

- камбағаллик жамиятда асосий этибор ижтимоий-иқтисодий сохани ривожлантиришга қаратилиши туфайли кўп йиллар мўбайнида йиғилиб қолган жамиятдаги муаммоларни камайтириш.

- аҳолини ёшлиқдан билимга, касб-хунарга ўргатиш натижасида малакасиз ишчилар сонини камайтириш.

- ёшлиқдан болаларга молиявий билимларни ўргатиш туфайли молия саводхонлигини ошириш.

- топилган даромадни энг зарур ва фойда келтирадиган сохаларга ишлатилиш борасида аҳоли ўртасида кенг қамровли агитация ишларини олиб бориш.

- камбағалликни пайдо бўлишига турли зарарли расум-русумлар ҳам, хашаматли тўйлар, тадбирларга нисбатан кескин чора-тадбирлар ишлаб чиқиш.

Умуман камбағалликни камайтириш мумкин, бу аввало давлатни аҳолини ишлашга, тадбиркорликка сафарбар этиши, ўзининг томорқасида шуғулланиши оммалаштириш, дангасаликка, боқимондалик психологиясидан халос этиш хар бир фуқаро ўзини-ўзи ижтимоий химоялаш бурчи деб қараши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон республикаси Конституцияси —О'zbekiston||Тошкент.-2023. 57-модда.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг —Ўзбекистон – 2030|| стратегияси тўғрисида, ПФ-158-сон. 11.09.2023.
3. Баев Х.И. Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий химоялашни молиялаштириш методологиясини такомиллаштириш муаммолари. Монография. Тошкент. —Iqtisodiyot||.2023.
4. Эшов М.П. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиши: омиллар, натижалар ва истиқболлари. Тошкент маънавият 2017.
5. Баев Х.И. Аҳолини манзилли ижтимоий химояланишни бошқариш орқали камбағалликни камайтириш. Тошкент 2022 й. 87 бет.
6. Хасанов. Р.Р. Бозор даромадлари: мохияти, таркибий тузилиши ва табақаланиши. Тошкент 2004.476
7. Фуқаролар учун бюджет: 2022 йил ижроси». Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги нашри.2023
8. <https://www.worldbank.org/en/home>
9. <https://www/imv/uz>
10. <https://www.uz.undp.org>

MERKANTILIZM MAKTABI VA UNING IQTISODIY TAFAKKUR TARIXIDAGI O‘RNI

ШКОЛА МЕРКАНТИЛИЗМА И ЕЕ МЕСТА В ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

HISTORY OF SCHOOL OF MERCANTILISM AND ITS ECONOMIC THOUGHT

Tursunov A.M. TDTU v.v.b.prof.

Annotatsiya

Maqolada merkantilizmni iqtisodiy kontseptsiya va iqtisodiy siyosat sohasi sifatida ilmiy merosining ilmiy amaliy ahamiyati ochib berilgan va uning iqtisodiy tafakkur tarixidagi o‘rniga baho berilgan.

Kalit so‘zlar: merkantilizm, boylik, mehnat taqsimoti, proteksionizm, savdo, manufaktura ishlab chiqarishi, savdo balansi, savdo kapitali, sudxo‘rlik kapitali, siyosiy iqtisod.

В статье раскрывается научное и практическое значение научного наследия меркантилизма как экономической концепции и как области экономической политики, оценивается его место в истории экономической мысли.

Ключевые слова: меркантилизм, богатство, разделение труда, протекционизм, торговля, промышленное производство, торговый баланс, торговый капитал, ростовщический капитал, политическая экономия.

The article reveals the scientific and practical significance of the scientific heritage of mercantilism as an economic concept and the field of economic policy, and evaluates its place in the history of economic thought.

Key words: mercantilism, wealth, division of labor, protectionism, trade, manufacturing production, trade balance, trade capital, usurious capital, political economy.

XVI va XVIII asrning o‘rtalarigacha bo‘lgan davr iqtisodiy faoliyatning yuksalishi davri bo‘lgan va bu holat keyinchalik sanoat ishlab chiqarishining vujudga kelishi va rivojlanishiga asos sifatida xizmat qilgan. Bu davrda mehnat taqsimotining chuqurlashuvi, shaharlarning rivojlanishi, hunarmadchilik va savdo markazlarining vujudga kelishi, tovar-pul munosabatlari miqyosining kengayishi, ayniqsa, buyuk geografik kashfiyotlar natijasida yangi erlarning ochilishi savdo-sotiqning rivojiga kuchli turtki bo‘ldi va bozor munosabatlarining rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘satdi. Qayd etilgan o‘zgarishlar muayyan iqtisodiy qarashlarning ya‘ni merkantilizmni paydo bo‘lishi uchun qulay sharoit yaratdi. Aynan shu davrda iqtisodiyot fanining vujudga kelishi jarayoni boshlandi, birinchi marta nisbatan yaxlit merkantilizm qarashlar tizimi shakllandi.

Aynan tovar-pul munosabatlarining rivojlanishi, savdogar va sudxo‘rlik kapitalining o‘sishi bilan pul iqtisodiy nazariyalarning asosiy mavzusiga aylandi, davlatning qudrati pul resurslari bilan o‘lchana boshladi. Bu holat merkantilizm namoyandalarini davlat qanchalik ko‘p pulga ega bo‘lsa, shunchalik u boy bo‘ladi, degan xulosaga olib kelgan. Aynan shu davrda yaratilgan iqtisodiy adabiyotlar va amaliy takliflarga nisbatan merkantilizm atamasi ishlatiladi. Merkantilizm oid adabiyotlar mualliflari asosan savdogar tadbirkorlar bo‘lgan.

Merkantilistlar konsepsiyasi asosan muomala (iste‘mol) sohasida bo‘lsa ham deyarli butunlay xo‘jalik hayoti amaliyotiga qaratilgan edi. Bu esa ularga ko‘pgina iqtisodiy kategoriyalarni ilmiy muomalaga kiritishga, savdo, ssuda operatsiyalari va pul muomalasi sohasidagi muhim qonuniyatlarni ochib berishga imkon berdi.

Pulni mahalliy sanoat va savdoni rivojlantirishning eng muhim vositasi deb to‘g‘ri hisoblagan merkantilistlar, shunga qaramay, milliy iqtisodiyotga xorijiy sarmoyalarni jalb qilishga ahamiyat bermadilar. Bundan tashqari, ular uchun ishsizlik muammosi ham ahamiyatsiz edi. Ixtiyoriy ishsizlikning asosiy sababi "dangasalik" deb, bu ustaxonalarda yoki fabrikalarda insonlarni ishlashni istamaslikka sabab bo‘ldi deb hisoblaganlar.

Merkantilizm bozor iqtisodiy munosabatlarining shakllanishining o‘ziga xos xususiyatlarini va uning o‘rniga kelgan klassik siyosiy iqtisodning xususiyatlarini belgilab berdi. Xususan, XVII asrda Fransiyada superintendant moliya vaziri Jan-Batist Kolber tomonidan eng faol proteksionizm siyosati olib borilgan. Kolber mamlakatda manufaktura ishlab chiqarishining yangi tarmoqlarini yaratish tashabbusi bilan chiqdi, ular uchun xorijdan ustalar taklif qilindi. Yirik davlat (qirollik) manufakturalari tashkil etilib, ular davlat subsidiyalari va buyurtmalari hamda ishchi kuchi bilan ta‘minlangan. Kolber tegishli bojxona to‘lovlari va tariflarini belgilash orqali Fransiyaning tashqi va ichki savdosini rivojlantirishga yordam berdi. Fransiya sanoati uchun yangi bozorlar yaratish uchun yo‘llar qurish, kanallar yotqizish ishlariga hissa qo‘shdi.

Kolberizm Fransiyada kapitalizmning, ya‘ni bozor munosabatlarining yanada rivojlanishi uchun asos yaratdi. Biroq Kolber tomonidan olib borilgan siyosat qishloq xo‘jaligining feodal asoslariga ta‘sir qilmadi. Sanoat rivojiga ko‘maklashish maqsadida chetdan olib kiriladigan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bojlardan ozod qilindi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini eksport qilish esa qiyinlashdi. Mamlakatdan nonni olib chiqishni taqiqlash va boshqa mamlakatlardan erkin olib kirilishi - fermerlikning shakllanishiga salbiy ta‘sir etdi. Bu holat, pirovard natijada, o‘sha davrdagi Fransiya ichki bozorining azaliy raqibi Angliyaga nisbatan torligi ekanligini ko‘rsatadi. Keyinchalik, shu sababdan fransuz merkantilizmi kolbertizm deb atala boshlandi va klassik siyosiy iqtisod doirasidagi fiziokratlar ta‘limoti o‘ziga xos fransuz maktabiga aylandi.

Angliyada esa merkantilizm, iqtisod tarixidan ma‘lum bo‘lganidek, Fransiyaga qaraganda ancha "sermahsul" bo‘lib chiqdi. XVII -asrda bu mamlakatning savdo va sanoat sohasidagi proteksionistik siyosatining asosiy muvaffaqiyatlari odatda Sharqiy Hindiston kompaniyasi rahbarlaridan biri Tomas Man nomi bilan bog‘liq. T.Man tomonidan taklif qilingan iqtisodiy siyosat keyinchalik proteksionizm siyosati yoki milliy bozorni himoya qilish siyosati deb ataldi. Umuman olganda, ushbu siyosat importni cheklash va eksportni rag‘batlantirishga qaratilgan choralarni qo‘llashdan iborat bo‘lgan. Bu chora-tadbirlar bugungi kungacha o‘zgarmagan. Bularga quyidagilar kiradi: import qilinadigan tovarlarga proteksionistik tariflar, kvotalar, eksport subsidiyalari va eksportchilar uchun soliq imtiyozlari va boshqalar. Albatta, bu chora-tadbirlarni davlat ko‘magisiz amalga oshirib bo‘lmaydi, shuning uchun ham ilk va kechki merkantilizm vakillari davlatning iqtisodiy jarayonlarga faol aralashuvini tabiiy deb bilganlar. SHunday qilib merkantilizm davri davomida iqtisodiy adabiyot sifat va miqdor jihatidan yuksalishga erishdi. 1650- yildan 1750-yilgacha bo‘lgan davrdagi merkantilistlar adabiyoti muqarrar yuqori sifatga erisha oldi va ushbu adabiyotlarda keltirilgan tahliliy tushunchalari tez orada tarqalib 1776 - yilda Adam Smit muallifligidagi —Xalqlar boyligining tabiati va sabablari to‘g‘risidagi tadqiqot — asariga asos bo‘lib xizmat qildi.[1] Shuni alohida ta‘kidlash joizkm, merkantilistlar ta‘limotiga iqtisodchi olimlar tomonidan turlicha baho beriladi. Xususan J. Shumpeterning fikricha, merkantilizm iqtisodiy ta‘limotlar tarixini nafaqat iqtisodiy hayotni universal tijoratlashtirish va unda davlatning keng miqyosdagi ishtiroki tushunchalari bilan, balki u haqiqatan ham "fanning kurtaklarini " belgilab berdi. Antuan de Monkreten birinchilardan bo‘lib barcha iqtisodiy hodisalarning harakatlantiruvchi kuchining asosi bo‘lgan iqtisodiyotning individualistik tavsifini, xususiy manfaatlarni hisobga olish kerakligiga e‘tibor qaratdi. Xususiy manfaatga rioya etish ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish yo‘li bilan unumli daromad olishga imkon beruvchi yangiliklarga asoslanadi. Olim ishlab chiqaruvchining qo‘llab-quvvatlashi jamiyatning barcha qatlamlari vakillarining daromadlarini hisobga olgan holda adolatli soliqqa tortishga yordam berishi kerak deb hisoblaydi.

Antuan de Monkreten XVII-asr boshidagi inqirozdan keyin Fransiyaning savdo balansini tiklash uchun manufakturaning jadal rivojlantirishni taklif qildi. Manufakturalar sonini oshirish importni kamaytirishga imkon beradi. U hukumatga fransuz savdogarlariga qarshi bir yoqlama proteksionistik choralarni qo‘llagan mamlakatlarga (ayniqsa Angliya va Ispaniyaga) qarshi javob

choralarini ko‘rishni maslahat berdi 1615 yilda Antuan Montkreten "Siyosiy iqtisod traktati" nomli kitobini nashr etgan va ilmiy muomalaga "siyosiy iqtisod" atamasini kiritdi. Fanning nomi XX asrning boshlarigacha Siyosiy iqtisod deb nomlanib kelindi.

Merkantilizmga qarshi mafkuraviy kurash natijasida aynan Angliyada klassik siyosiy iqtisod fikrlarini nazariy jihatidan eng yaxshi umumlashtirishlariga erishilgan bo‘lib, ular A. Smit, D. Rikardo T. Maltus, J.S Mill va boshqalar asarlarida o‘z aksini topgan. Bundan tashqari, Angliya XIX-asrda dunyodagi iqtisodiy jihatdan eng rivojlangan davlat bo‘lib, eng muhim merkantilizmga nuqtayi nazarni o‘rnatish uchun XIX -asrning o‘rtalarida fritrederlik siyosatiga, ya‘ni ichki va tashqi savdoning to‘liq erkinligiga sodiqligini e‘lon qildi. Klassik maktab namoyondalari bu ta‘limotning xatolarini merkantilizmlar boylikni mustahkam pul yoki oltin, zeb-ziynatlardan iborat deb, pul va kapital o‘rtasida tenglik qo‘yganliklari xato edi deb izohlaydilar. A.Smitning fikricha mamlakat farovonligi nafaqat qimmatbaho metallar zahiralarda, balki asosiy kapital miqdori va iste‘mol darajasida hamdir. J.A.Keyns aksincha merkantilizmning ayrim g_oyalarini qo‘llaydi, eksportning importdan ko‘pligi, oltinlarning oqib kelishi pulga taklifni kuchaytirib, foiz stavkalarini pasaytiradi va shu bilan investitsiya va bandlikni rag_batlantiradi. Keynes bularni —merkantilizm doktrinasidagi ilmiy haqiqat urg_ularil deb ataydi. Merkantilizm siyosati mamlakatda mablag_larni saqlab qolish, tayyor mahsulot eksportini rag_batlantirish, chet el tovarlari va etishmayotgan xom ashyoni olib kirishni taqiqlash. Pul mablag_larining to‘planishi ularning mahsulotlarini eksport qilish, tovar va xizmatlar importiga katta bojlar joriy etish orqali amalga oshiriladi. Merkantilizm siyosati tufayli mamlakatda milliy sanoat rivojlanishiga imkoniyatlar yaratiladi.

Bugungi kunda ko‘plab davlatlar merkantilizm siyosatini (prteksionizimni) qo‘llab-quvvatlamoqda. Ishlab chiqarilgan katta hajmdagi mahsulotlar, xomashyo, xizmatlar va foydali qazilmalar boshqa mamlakatlarga hamkor davlatlar uchun hamyonbop narxlarda eksport qilinmoqda. Eksport qilinadigan tovarlarni ishlab chiqaruvchi barcha tashkilotlar nafaqat mahalliy ishlab chiqarish, balki xorijiy ishlab chiqarishlar orasida ham raqobatbardosh bo‘lishi kerak.

Xulosa qilib aytganda:

- merkantilizm birinchidan bir paytlar davlat va millat boyligining asosi bo‘lgan oltin va kumush jamg_arish ya‘ni proteksionizim siyosati va ikkinchidan bu siyosatni nazariy asoslash ya‘ni iqtisodiy ta‘limotlar tarixi bosqichni belgilab bergan qarashlar tizimi deb tavsivlanishi mumkin. Binobarin merkantilizm ham iqtisodiy kontseptsiya va bir vaqtning o‘zida ham iqtisodiy siyosat sohasidir.

- merkantilizmni ijodiy merosini ideal emasligini hisobga olgan holda ushbu ta‘limot iqtisodiy tafakkur tarixida sezilarli iz qoldirdi. Merkantilizm iqtisodiy tafakkur tarixiga nafaqat iqtisodiy siyosatga doir xulosalari bilan, shuningdek iqtisodiy tahlilni rivojlantirganligi bilan ahamiyatlidir. Uning xulosalari chuqur nazariy tadqiqotlarsiz empirik ma‘lumotlar va kuzatishlar asosida tavsiflangan. Shuning uchun, bir tarafdin merkantilizm hali amalda iqtisodiy fan bo‘lmagan, chunki nazariy jihatdan, u juda zaif edi, boshqa tarafdin esa aynan merkantilizm tufayli ko‘pgina iqtisodiy g_oyalar va tushunchalar shakllana boshladi. Birinchi marta iqtisodiyotda davlatning o‘rnini nazariy jihatdan anglash taklif etilgan, uning maqsadi va vositalari aniqlangan.

- iqtisodiyot fani qanday muammolar bilan shug_ullanishi kerakligini tushunish istagi merkantilizm maktabi vakillarining iqtisodiyot fanning shakllanish jarayoniga qilgan xizmatlari edi, xususan, Iqtisodiy amaliyot sohasidagi sof amaliy tavsiyalardan ular ijtimoiy guruhlarining manfaatlarini belgilab, iqtisodiyotning alohida sohalari rivojlanishidagi munosabatlar va qonuniyatlarni izlashga murojaat qildilar.

- merkantilizm siyosati hamon eng samarali siyosatlardan biri hisoblanadi. Mamlakat nafaqat iqtisodiy nuqtai nazardan rivojlanishga muhtoj, balki ishlab chiqarish bazasini yaxshilashga ham harakat qilishi kerak. Boshqalardan sotib olinadigan hamma narsa ham eng sifatli bo‘lishini ta‘minlash kerak. Ko‘p jihatdan merkantilizm siyosati bunday imkoniyatni beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. History of economic thought. Harry Landreth, David C. Colander 61 -b
2. Tursunov A.M. Iqtisodiy ta‘limotlar tarixi. Darslik. –T.: —Ma‘rifat, 2023 340 bet.

САМАРАЛИ СОЛИҚ МАЪМУРЧИЛИГИНИ – ИҚТИСОДИЁТДА ХУФИЁНА
ДАРОМАДЛАР КЎЛАМИНИ КАМАЙТИРИШ ГАРОВИДИР

ЭФФЕКТИВНОЕ НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ – ЗАЩИТА СНИЖЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ ДОХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ

EFFICIENT TAX ADMINISTRATION IS A GUARD FOR REDUCING SECRET INCOME
IN THE ECONOMY

Ғиёсов Азизбек Аъзамович

Fiskal institutning Mutaxassislik kafedrasi mudiri i.f.f.d. (PhD)

Аннотация

Мақолада солиқ муносабатлари иштирокчилари тартибга солишда ҳаётга татбиқ этиладиган солиқ тизимни самарали солиқ маъмурчилиги орқали амалга оширишнинг назарий жиҳатлари, бу борадаги муаммолар ва илғор хориж тажрибаси ҳамда мамлакат иқтисодиёти барқарорлигини таъминлашда аҳамиятини ошириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: солиқ муносабатлари, солиқ тўловчи, солиқ маъмурчилиги, мажбурият.

В статье разработаны предложения по теоретическим аспектам внедрения жизнеспособной налоговой системы в регулирование налоговых отношений участников, посредством эффективного налогового администрирования, проблемам в этой связи и передовому зарубежному опыту, а также повышению их значимости в обеспечении стабильности экономики страны.

Ключевые слова: налоговые отношения, налогоплательщик, налоговое администрирование, обязанность.

The article develops proposals on the theoretical aspects of introducing a viable tax system into the regulation of tax relations of participants through effective tax administration, problems in this regard and advanced foreign experience, as well as increasing their importance in ensuring the stability of the country's economy.

Keywords: tax relations, taxpayer, tax administration, obligation.

Аввало солиқ муносабатлари тушунчаси, унинг объекти ва субъектларига қисқача тўхталсак. Солиқ муносабатлари давлат ва алоҳида шахслар ўртасидаги ижтимоий муносабатларнинг ўзига хос бўлган, мазкур шахсларнинг ўз мулки бир қисмини давлатга ажратиш мажбуриятини тақозо этадиган тури ҳисобланади. Солиқ муносабатлари давлат ва солиқ тўловчи ўртасида юзага келади.

Солиқ муносабатларининг асоси давлат учун солиққа тортиш (солиқ ундириш) ҳуқуқи бўлса, солиқ тўловчилар учун солиқларни тўлаш мажбурияти сифатида юзага келади. Солиқ муносабатлари солиқ тўловчилар учун солиқ мажбуриятларини келтириб чиқарса, фискал органлар учун солиқларни ундириш ва шу билан боғлиқ маъмурий ҳаракатларни амалга ошириш ваколати ва мажбуриятларини юзага келтиради.

Солиқ муносабатларининг объекти бўлиб, солиқлар ва уларни тўлаш (ундириш) жараёни ҳисобланса, солиқ муносабатларининг субъектлари солиқ тўловчилар - алоҳида шахслар ва улар томонидан ташкил қилинадиган ҳуқуқ субъектлари (юримдик шахслар) ҳамда давлат номидан иш юритувчи солиқ хизмати ва бошқа ваколатли органлар ҳисобланади.

Ҳуқуқий жиҳатдан солиқ муносабатлари фақат солиқларнинг ҳисобланиши ва тўланиши, яъни солиқ мажбуриятларининг юзага келиши ва бажарилиши билан боғлиқ

жараёнларни ўз ичига олади. Иқтисодий жиҳатдан эса ўрнатилган солиқларнинг тўловчилар иқтисодий фаолиятига таъсири, шунингдек солиқ тушумларининг ишлатилиши билан боғлиқ масалаларни ҳам қамраб олади.

Жаҳон иқтисодий ривожланишида солиқ соҳасида турли хил фикрлар мавжуд бўлиши билан бирга, солиқ маъмурчилиги ва уни талқин этиш хусусида ҳам турли хил фикрлар мавжуд. Иқтисодий адабиётларда солиқ маъмурчилигининг моҳиятини англаш бўйича бир-бирдан фарқланувчи қарашлар мавжуд. Масалан, инглиз олимаси О.Ногинанинг фикрига кўра, солиқ маъмурчилиги солиқларни ундириш билан боғлиқ бўлган тадбирлар мажмуидир. Бошқа бир гуруҳ иқтисодчилар, хусусан америкалик олим А.Тейт солиқ маъмурчилигини барча солиқларни минимал харажат қилиб максимал даражада йиғиб олишга қаратилган тадбирларнинг йиғиндиси сифатида қарайдилар[1].

Таъкидлаш жоизки, иқтисодчи олимлар ва мутахассислар томонидан солиқ маъмурчилигига турли таърифлар берилган[2]:

1) солиқ маъмурчилиги солиқ ҳуқуқи қоидаларига таянган ҳолда солиқ сиеъатини амалга оширишга хизмат қиладиган давлат фискал органлари фаолиятини мувофиқлаштириб турувчи солиқ муносабатларини бошқариш тизимидир;

2) солиқ маъмурчилиги - солиқларни жорий этиш, солиққа оид ҳуқуқий база яратиш, жорий этилган солиқларнинг амалиётда ишлаш механизмини шакллантириш ва самарадорлигини оширишга қаратилган давлатнинг тегишли ваколатли органлари томонидан комплекс тарзда олиб бориладиган чора-тадбирлар йиғиндисидир;

3) солиқ маъмурчилиги - солиқларни режалаштириш, солиқлар ва йиғимлар тизимини шакллантириш ва такомиллаштириш, солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши ва солиқ муносабатлари иштирокчиларининг мажбуриятлари бажарилишини назорат қилиш бўйича давлат ва маҳаллий органларни бошқариш фаолияти ҳисобланади.

4) солиқ маъмурчилиги - солиқ ҳаракати ва солиқ техникасини тартибга солувчи ҳуқуқий норма ва қоидалар жамламаси бўлиб, солиққа оид ҳуқуқбузарликни белгилайди;

5) солиқ маъмурчилиги солиқ жараёнини бошқариш тизими сифатида тушунилса, тор маънода солиқ назоратини амалга ошириш ва солиқларни йиғиш бўйича солиқ органлари фаолиятини бошқариш тушунилади;

б) солиқ маъмурчилиги бозор иқтисодиёти шароитида солиқ органлари фаолиятини мувофиқлаштиришда солиқ муносабатларини бошқариш тизими ҳисобланади.

Солиққа тортишни оптималлаштиришнинг илмий-назарий асосларини шаклланишида А.Смит солиқ муносабатларини тўғри ташкил этиш солиққа тортишни такомиллаштиришга хизмат қилган қуйидаги тўртта —олтин тамойилни илгари сурган: адолат (тенглик), аниқлик, қулайлик ва тежамлилик (арзонлилик)[3]. Бу классик тамойиллар нафақат солиққа тортиш борасида, балки солиқ маъмурчилигини сифатли ва самарали ташкил этишда муҳим аҳамият касб этади.

Ҳар қандай ташкилот ўз фаолиятини юргизиш давомида унинг асосий ҳаракатини амалга оширувчиси шу ташкилотнинг мижозлари ҳисобланади. Ташкилот фаолиятини давом эттириш учун албатта мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини оширишни четта қолдира олмайди. Бошқача сўз билан айтганда, мижозлар яшай олмаса бирон бир иш бўлмайди. Бу ҳар қандай ташкилот ёки бизнес корхонаси учун жуда муҳим ҳамда мижозлар эҳтиёжини англаш, таҳлил қилиш ва баҳолаш учун асос ҳисобланади[4].

Пономаревнинг фикрича, солиқ тўловчи нуқтаи назаридан солиқ маъмурчилигининг асосий муаммоси - бу солиққа оид тадбирларнинг мураккаблиги ва бозор муносабатлари ва алоқаларига мувофиқ эмаслиги ҳисобланади[5]. Солиқ маъмурчилиги самарадорлигининг муҳим шартли солиқ органлари ва солиқ тўловчилар ўртасидаги муносабатларнинг муайян нормаларини амалга ошириш тартибини қонун йўли билан белгилашдир. Солиқ тўловчининг солиқ маъмуриятини тушуниши, адолатни тиклаши ва солиқ тўловчининг солиқ муносабатларида муносиб ўрин эгаллашини таъминлаши керак. Давлатнинг шериги сифатида мажбуриятни бажарадиган солиқ тўловчилар эса ҳеч бўлмаганда сифатли ва

самарали давлат хизматлари билан солиқларни қисман қайтариш ҳуқуқига эга бўлиши лозим.

Солиқ органлари томонидан солиқ тўловчиларга кўрсатилаётган хизматлар сифатини оширилиши солиқ тўловчиларнинг солиқ мажбуриятларини ихтиёрий бажаришларига кўмаклашишда доимо асосий омил сифатида кўрилган[6]. Солиқнинг умумий даражасини ошириш учун юқори саводхонликни ва солиқ тўловчилар билан дўстона муносабатларни шакллантириш, уларга солиқ тўлаш бўйича конституциявий мажбуриятларини бажаришга ёрдам бериш учун ҳокимият бу борада янги прогрессив шакл ва усулларни топишда фаол иш олиб бориши керак.

Солиқ органлари билан солиқ тўловчиларнинг ўзаро самарали ҳамкорлиги кўрсатилаётган солиқ хизмати сифатини таъминлаши зарур. Солиқ тўлашни тушунарли ва соддалигининг ошиши давлат харажатлари шаффофлиги, хизматлар сифати ва уларнинг иқтисодий самарадорлигига боғлиқ бўлса, солиқ тўловчиларнинг солиқ қонунларига риоя қилиши солиқларнинг тушунарли ва содда бўлишига боғлиқдир[7].

Гиясовнинг фикрича, янги технологияларни жорий қилиниши хизмат кўрсатиш вақтини қисқартириш, электрон солиқ хизматларини ривожлантириш, хизмат кўрсатишнинг ҳудудий тамойилга ўтиш, солиқ тўловчиларнинг вақтини тежаш каби имкониятларни беради. Маълумотларни қайта ишлаш марказларидаги ҳисоблаш ресурслари ва сақлаш воситаларини бирлаштириш солиқ маъмуричилиги сифати ва шаффофлигини оширади[8].

Давлатлар ўз олдига қўйган мақсад ва вазифаларини бажаришда албатта солиқ тушумларига таянган ҳолда иш олиб боради. Солиқ тўловчиларга сифатли хизмат кўрсатиш тизимини ривожлантириб бориш орқали солиқ тушумларининг давлат бюджетдаги улуши ошиб боришига эришиш мумкин[9].

Дворниченконинг фикрига кўра – солиқ органларида солиқ тўловчиларга хизмат кўрсатиш сифатини янада яхшиланиши солиқ тўловчиларнинг солиқ хизматига ишончини ошириб боради, бу албатта солиқ қонунчилигини мустаҳкамлайди ва шу сабабли бюджет тизимига солиқлар, йиғимлар ва бошқа мажбурий тўловларни йиғиш даражасини оширади[10].

Солиқ тўловчиларнинг солиқ маданиятини шакллантириш узоқ ва мунозарали жараён бўлиб, солиқ тўловчиларнинг умумий маданияти билан ҳам боғлиқ. Шу муносабат билан қонунга бўйсунадиган солиқ тўловчиларни ўқитиш бўйича тадбирлар бошқа миллий дастурлар билан биргаликда амалга оширилиши керак[11].

Мижозларнинг қониқиши хизмат кўрсатувчи ташкилотлардаги хизмат сифатининг энг муҳим жиҳати бўлиб, ички муаммолар ва турли хил ўзгарувчилар таъсирида бўлиб келган[12]. Ўзгарувчиларга эътибор бермаслик мижозлар қониқишини пасайишига олиб келади.

Putri ва бошқаларнинг таъкидлашича, мамлакатнинг солиқ тушумларига таъсир қилувчи омиллардан бири, бу солиқ тўловчиларнинг солиқ қонунчилигини тушунганлик даражаси ҳисобланади[13]. Солиқ тўловчиларнинг солиқ мажбурияти бўйича билим даражасини ошириш учун албатта сифатли хизмат кўрсатиш ва солиқ қонунчилигининг соддалаштириш орқали эришиш мумкин.

Солиқ тўловчилар солиқ мажбуриятларини бажаришлари тўғрисида хабардорлиги, солиқларни солиқ тўловчилар томонидан ўз вақтида тўлашлари учун зарур ҳисобланади[13]. Шунинг учун солиқ органлари солиқ тўловчиларга солиқ қонунчилиги тўғрисидаги маълумотларни солиқ тўловчиларга узлуксиз равишда етказиш хизматларини ривожлантириб боришлари талаб этилади.

Гринкевич ва Абрамовларнинг фикрича, солиқ маъмуриятчилиги самарадорлигини таъминлашнинг энг муҳим шarti солиқ органлари ва солиқ тўловчилар ўртасидаги муносабатларни қонунчилик нормалари асосида йўлга қўйишдир[14].

Солиқ тўловчиларнинг қай даражада солиқ тўлаши давлат солиқ хизмати органлари томонидан солиқ тушумлари орқали режалаштирилади[15]. Солиқ органининг

режалаштириш ишлари қанчалик аниқ бўлса, бу солиқлардан қочишни камайтиришга олиб келади, бу эса ўз-ўзидан бюджетга тушадиган солиқ тушумларини кўпайишига олиб келади.

Осетрова солиқ маъмуриятчилигини солиққа оид қонунчилик доирасида солиқ тўловчи ва давлат ўртасидаги узвий мувозанатни ўзаро ҳамкорлик натижасида таъминлашди, деб эътироф этади[16].

Arlin солиқ маъмурчилигига нафақат замонавий ахборот коммуникацион технологияларини жорий этиш, балки бу билан параллел равишда энг замонавий дастурий инжиниринг маҳсулотларини ҳам татбиқ этиш жуда муҳим масалалардан бири, деб ҳисоблайди[17]. Чунки бу орқали энг янги услубларда дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқилади ва солиқ тўловчиларга хизмат кўрсатиш тизимини такомиллаштиришда ижобий ютуқлар олиб келади.

Мишустин фикрига кўра, солиқ маъмуриятчилигини модернизация қилиш соҳаларидан бири солиқ тўловчилар билан ишлашни такомиллаштиришдир, яъни уларга тақдим этилаётган ахборот хизматларини замонавий технологиялардан фойдаланиб амалга оширишдир[18]. Бугунги кунда солиқ хизматининг вазифаси солиқ тўловчини жазолаш эмас, балки кўплаб солиқ қоидабузарликларини йўққа чиқарадиган ўзига хос ахборот ва услубий ёрдам кўрсатишдир[19].

Ефремова ва Филипповаларнинг фикрича, солиқ тўловчилар ва солиқ органлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик усулларини куйидаги йўналишларда ислоҳ қилиш мақсадга мувофиқ[20]:

солиқ органлари хизматларини доимий равишда кенгайиб бориши шароитида солиқ тўловчиларнинг ушбу хизматлардан фойдаланишини соддалаштириш;

солиқ тўловчилар билан алоқаларни яхшилаш ва уларнинг эҳтиёжларига солиқ органлари томонидан тезкор жавоб бериши;

солиқ тўловчилар учун солиқ маъмурчилиги тадбирларининг очиклигини ошириш; вертикал назоратдан горизонтал назоратга ўтишда солиқ органларининг солиқ тўловчилар билан ўзаро ахборот алмашинувини кенгайтириш.

Васильева ва Надточийларнинг фикрига кўра давлат ва солиқ тўловчилар ўртасидаги шериклик муносабатларини ривожлантириш жисмоний шахслардан бошланиши керак, чунки жисмоний шахслар билан шериклик муносабатларини ривожлантириш орқали давлат солиқ тушумларини яхшироқ назорат қила олади, солиққа оид ҳуқуқий муносабатлар янада шаффоф бўлади[21].

Бизнингча, солиқ тўловчиларга хизмат кўрсатишда ижобий натижаларга эришиш учун солиқ инспекторлари ишида янгича ёндашувлар зарур бўлиб, улардан бири солиқ инспекторларининг солиқ тўловчиларга йўналтирилган хизмат кўрсатишдир. Бу ёндашувнинг марказий элементи солиқ органи ходимининг солиқ тўловчилар билан самарали ижтимоий-психологик ўзаро муносабатларини ташкил этишдан иборатдир.

Бугунги кунда солиқ маъмурчилигини ривожлантиришда солиқ тўловларини ҳисоблаш ва тўлашнинг тўғрилиги устидан —классик| назоратидан солиқ тўловчилар билан ахборот ҳамкорлигини кенгайтиришга асосланган превентив усулларга ўтишга устуворлик берилмоқда[22].

Солиқ мониторинги солиқ рисклари юзага келишига ўз вақтида жавоб бериш ҳамда солиқ, валюта ва бошқа қонун ҳужжатлари бузилишининг олдини олиш йўли билан солиқ органи ва йирик солиқ тўловчилар ўртасида шериклик муносабатларини яратишга қаратилган[23].

Висудавату ва бошқалар томонидан ўтказилган тадқиқот натижасида, солиқ тўловчиларнинг солиқ қонунчилигига риоя қилиши ва солиқ олдидаги мажбуриятларини бажариши учун солиқ тизимининг сифати юқорилиги, солиқ органлари томонидан тақдим этилувчи маълумотлар сифатлилиги ва солиқ органларида солиқ тўловчиларга кўрсатилаётган хизматларнинг юқори даражада бўлиши солиқ тўловчиларнинг солиқ қонунчилигидаги мажбуриятларини бажариши учун таъсир этувчи омиллар эканлигига регрессия таҳлиллари орқали хулоса беришган[24].

Шорикова ўз тадқиқотлари асосида қатор камчиликларга қарамасдан, солиқ органлари ва солиқ тўловчилар ўртасида ахборот узатиш учун электрон воситалардан фойдаланишнинг қулайлиги ва афзаллиги яққол кўзга ташланади деган хулосага келган[25]. Муаммоларни ҳал қилиш эса электрон ҳужжатларни тарқатишга кўмаклашади ҳамда солиқ тўловчи ва солиқ органлари ўртасидаги ўзаро алоқаларни соддалаштиради.

Солиқ тўловчиларнинг қонунга бўйсунувчанлигини аниқлаш моделини ишлаб чиқиш учун ушбу тушунчани аниқ белгилаб олиш зарур. Одатда, қонунга бўйсунушнинг қуйидаги қисмлари келтирилади[26]:

маъмурий қонунга риоя қилиш - солиқ тўловчиларнинг зарур солиқ декларацияларини муддатида тақдим этиш, солиқ ва йиғимларни ўз вақтида тўлашни ва бошқа маъмурий кўрсатмаларни риоя этишини аниқлаш. Бундай ҳаракатлар солиқларни тўлаш ва декларацияларни тақдим этиш ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олган маълумотлар базаларини компьютер таҳлилининг оддий усуллари билан осонгина назорат қилиниши ва ҳисобланиши мумкин;

процессуал қонунга риоя қилиш тушунчаси ҳисобланган ва тўланган солиқ суммаларини солиқ қонунчилигига мувофиқ риоя этилишини назарда тутати. Кўришиб турибдики, бу компонент бузилишининг аниқ расмий белгиларининг йўқлиги туфайли кўпроқ текширилишига сабаб бўлади. Шунинг учун процессуал қонунчиликнинг бузилишини аниқлаш солиқ органларининг асосий вазифаси ҳисобланади ва бу жараёни такомиллаштириш учун иқтисодий-математик моделларни ишлаб чиқиш талаб этилади.

Солиқ идораларининг ўзида ишни тўғри ташкил қилишга эришиш, балки солиқ тўловчилар билан шундай муносабатлар ўрнатишга ҳаракат қилиш муҳимки, улар ўзлари солиқларни ўз вақтида тўлашнинг аҳамиятини тушунсинлар[27]. Давлат ва солиқ тўловчилар бир хил йўналишда - жамият иқтисодий барқарорлиги ва фаровонлигини ошириш йўлида ҳаракат қилишлари лозим. Мамлакатдаги қулай иқтисодий муҳит бизнес учун янада қулай шароит яратати ва фойданинг ошиши бюджет даромадларига ижобий таъсир кўрсатади.

Солиқ мониторинги солиқ органи билан ўзаро алоқанинг оптимал модели иштирокчиларининг ҳар бирини танлашни, бухгалтерия ва солиқ ҳисоби маълумотларидан фойдаланишни ва солиқ тўловчи томонидан фойдаланиладиган ички назорат тизими ҳақида маълумот олишни кўзда тутати[28]. Солиқ органи учун маълумотларга тўғридан-тўғри онлайн киришни таъминлаш, бир томондан, ҳар бир ташкилотга нисбатан назорат тадбирлари доирасини сезиларли даражада чеклаш, бошқа томондан – солиқ қонунчилиги талабларини қондириш учун бизнес харажатларини оптималлаштириш имконини беради.

Глухов ва бошқалар ўз тадқиқотларида QR кодлари ёрдамида солиқ тўловчилар ва солиқ органлари ўртасида самарали ҳамкорликни фаоллаштириш усули таклиф этилиб, тўловчининг ҳар бир ҳаракатини назорат қилувчи қатъий назоратчи сифатида молия органининг оддий идрокдан узоқлашиш имконини беради, деб ҳисоблайдилар[28].

Фуқаролар ва бизнес вакилларининг солиққа тортиш билан боғлиқ масалаларини ҳал қилишда ёрдам бериш учун доимо мурожаат қилишини мумкин бўлган солиқ органи билан ҳамкорликка йўналтирилиши ўзаро ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқади, аниқланган қонунбузарликларга тезда жавоб бериш ва уларни олдини олиш чораларини кўриш имконини беради.

Солиқларни ундириш давлат органлари ва солиқ тўловчиларнинг ўзаро боғлиқ жараёни сифатида ҳисобга олиб, мавжуд харажатлар ва натижаларга ҳамда уларнинг иқтисодий самарадорлигига эътибор бериш лозим[29].

Молия хўжалик фаолиятини юритувчи солиқ тўловчи - ташкилотларнинг аксарияти ҳисоботларни телекоммуникация каналлари орқали электрон шаклда тақдим этиб, солиқ органларидан маълумот олиш имконига эга. Бундан ташқари, солиқ органига солиқ тўловчининг мустақкам электрон имзоси билан тасдиқланган даромад солиғи тўғрисидаги декларацияни электрон шаклда юбориш мумкин[30].

Орлова мамлакат солиқ хизматининг солиқ маъмурчилкдаги самарадорлигини ошириш, биринчи навбатда, солиқ тўловчилар билан электрон ҳамкорлик технологиясини янада ривожлантиришдан иборат, деб таъкидлайди[31].

Айни пайтда, солиқ органлари ва солиқ тўловчилар ўртасида ўзаро алоқани бевосита мулоқотсиз усули орқали амалга ошириш учун барча шарт-шароитлар мавжуд, бу эса, албатта, бизнес вакилларига маъмурий босимни камайтириш учун ёрдам беради ҳамда уларга ўзларини ривожлантириш ва такомиллаштириш ҳақида ўйлаш имконини беради[32].

Чайковская ва Стакановлар томонидан амалга оширилган амалдаги электрон ҳужжат айланишининг янги имкониятлари таҳлили шуни кўрсатдики, ҳам солиқ тўловчи, ҳам солиқ органларининг харажатларини минималлаштириш вазифасига асосланган электрон ҳужжат айланиши тизимида ахборотни сақлаш ва узатиш воситаларини самарали бирлаштириш йўллари топиш зарурлигини тақозо этади[33]. Электрон ҳужжат айланишининг услубий таъминоти деярли ҳар қандай солиқ тўловчининг хўжалик фаолиятида қўлланилиши мумкин, чунки у ўзининг бевосита амалий аҳамиятини исботлаб, солиқ органлари ва солиқ тўловчилар ўртасидаги муносабатларни амалиётга жорий этишда сезиларли иқтисодий самарага олиб келди.

А.Смитнинг куйидаги фикри ҳам солиқларнинг бюджетга ўз вақтида тушумини таъминлашнинг моҳиятини очиб беришга хизмат қилади: —ҳар қандай солиқ шундай ўйланиши ва ишлаб чиқилиши лозимки, унинг халқлар ҳаменидан ундирилиши давлат хазинасига бориб тушиши лозим бўлган даражасига нисбатан, албатта, камроқ бўлиши керак[34].

Бизнинг фикримизча, бундай вазият вужудга келишининг бир неча сабабларини куйидагича ифодалашимиз мумкин бўлади:

- солиқ сиёсатини режалаштиришда, айнан солиқ тўловчиларга даромадлик даражасидан ортиқроқ солиқлар ва йиғимларни юқори ставкаларда жорий этилиши;

- солиқ сиёсатини ҳаётга тадбиқ этишда бевосита иштирок этадиган солиқ тизими ва бошқа ваколатли органларнинг иш самарадорлиги тўғри ва тизимли ташкил этилмаслиги;

- солиқ сиёсатини амалга оширишда ҳам давлатчилик ва унинг даромадлари нуқтаи назаридан ҳам солиқ тўловчилар қулай бўлган солиқ маъмурчилиги йўналишларини белгиланмаслигидир;

- пухта ўйланмасдан жорий этилган солиқни ундириш билан боғлиқ бўлган ишлар - бу солиқни тўлашдан бўйин товлаган шахсларнинг мол-мулкни мусодара қилишга ёки бошқа тегишли чораларнинг кўрилишига олиб келиши мумкин (1-расм).

Бу борада инглиз файласуфи Ф.Бэконнинг —халқнинг розилиги билан ундириладиган солиқлар унинг мағрурчилигини пасайтирмайди. Халқнинг розилиги билан ёки унинг розилигисиз йиғим ҳамён учун фарқсиз бўлиши мумкин, аммо халқ руҳиятига таъсири бир хил эмас[36] деган фикрларининг замонавий талқинидан иккита хулоса чиқариш мумкин:

- тўловчилар розилиги билан жорий қилинган солиқлар уларнинг имкониятлари ҳисобга олинганлигидан далолат беради;

- тўловчиларнинг имкониятлари ҳисобга олинмаган ҳолда киритилган солиқлар уларни солиқдан қочишга мойил қилади.

1-расм. Солиқ сиёсатини амалга ошириш тизими[35]

Солиқ органи билан солиқ тўловчи ўртасидаги ўзаро алоқани яхшилаш жуда муҳим вазифа ҳисобланади, чунки солиқ органи ва солиқ тўловчи ўртасидаги ўзаро манфаат бўлиши мумкин. Жисмоний ва юридик шахслар бундай ўзаро алоқалардан солиқ органи томонидан эътирозлар йўқлиги, сайёр солиқ текширувлари хавфини камайиши, кўшимча солиқлар, судга оид низолар, шунингдек, маъмурий ва жиноий жавобгарликка тортиш масалаларида ижобий ҳаракатларга эга бўлишади.

Бугунги кунда хуфиёна иқтисодиётга қарши кураш дунёнинг кўплаб мамлакатларида долзарб муаммолардан бири сифатида сақланиб қолмоқда. Бир қатор олимлар ҳамда экспертлар томонидан мамлакатда хуфиёна иқтисодиётнинг келиб чиқиш сабаблари ҳамда кўрсаткичларининг ўсиб боришига нисбатан турли хил илмий ёндашувлар илгари сурилади. Хуфиёна иқтисодиёт одатда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш суръатлари паст, қонун ҳужжатлари номукамал, солиққа тортиш даражаси юқори, шунингдек, иқтисодий ҳаёт қоидалари ҳаддан ташқари бюрократлашган ва коррупция даражаси юқори мамлакатларда кенг тарқалган.

Экспертларнинг баҳолашлари ва тадбиркорлик субъектлари ўртасида ўтказилаётган сўровлар иқтисодиётдаги яширин айланманинг, айниқса, савдо ва умумий овқатланиш, автотранспортда ташиш, уй-жой қурилиши ва таъмирлаш, тураржой хизматларини кўрсатиш каби соҳаларда юқори даражада сақланиб қолаётганлигидан далолат беради, бу эса виждонли тадбиркорларнинг иқтисодий манфаатларига путур етказмоқда, улар учун тенг бўлмаган бизнес юритиш шартларини юзага келтирмоқда[36].

Мамлакатимизда мустақиллик йилларида солиқ тизими шаклланди, Ўзбекистон Республикасида солиқ соҳасидаги қонунчилик ва меъёрий ҳужжатлар тизимлаштирилиб, Солиқ кодекси қабул қилинди, солиқларни бошқаришнинг замонавий методлари ва механизмлари жорий этилди, солиқ органи ва солиқ назоратининг яхлит тизими яратилди. Иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида солиқ тизими ва солиқ қонунчилигидаги ўзгаришлар ва янгиликларни тўлароқ етказиб бериш талабларидан келиб чиққан ҳолда амалдаги солиқ тизимини таҳлил қилиб, уни янада соддалаштириш, солиққа тортишнинг самарали тартибларини амалиётга татбиқ этиш давлат солиқ хизмати органларининг солиқ тўловчи жисмоний ва юридик шахслар олдидаги муҳим вазифалари жумласига киради. Мазкур мавзунинг ўрганиш жараёнида адабиётларни излаш ишлари амалга оширилиб, уларни таҳлил қилганимизда мавзу бўйича илмий тадқиқотчилар ва олимлар томонидан бир неча таклиф мулоҳазалар, мунозаралар бўлганлиги кузатилди.

А.Смитни фикрига кўра, солиқларни тўлаш учун шахс ўша тўловчи қардан олишга эга бўлиши керак. Даромадларга эгагина тўлаши ва барча даромадлар 3 манбадан пайдо бўлиши мумкин. Булар ер, капитал ва меҳнатдан, қолган барча даромад турлари иккиламчи ва охир оқибат юқорида номи келтирилган 3 турдан шаклланади[37].

Смитнинг куйидаги фикри ҳам солиқларнинг бюджетга ўз вақтида тушумини таъминлашнинг моҳиятини очиб беришга хизмат қилади: —ҳар қандай солиқ шундай ўйланиши ва ишлаб чиқилиши лозимки, унинг халқлар ҳаменидан ундирилиши давлат хазинасига бориб тушиши лозим бўлган даражасига нисбатан, албатта, камроқ бўлиши керак. Бунинг мазмуни шундан иборатки, амалиётда у ёки бу солиқни жорий этиш ва уни ундириш натижасида бюджетга бориб тушган маблағлардан амалдаги маблағларнинг ҳажми анча катта бўлган суммани ташкил этиши мумкин[38].

Европалик олимлар Ф.Шнайдер ва А.Буеннинг фикрича, —Яширин иқтисодиёт атамаси адабиётларда —норасмий иқтисодиёт, —хуфиёна иқтисодиёт, —соядаги иқтисодиёт ва бошқа турли атамалар билан ҳам юритилади[39].

Кузнецовнинг фикрига кўра[40], солиқ тўловчи давлатнинг ҳамкори, буни солиқ органи ходимлари томонидан тушуниб етмасдан, ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиларининг солиқ саводхонлиги ва маданиятини ошириб бўлмаслиги юзасидан тадқиқот олиб бориб, солиқ маданиятини оширишга тўсиқ бўлаётган омиллар ва асосий муаммолар тадқиқ этилган.

Ф.Шнайдернинг изланишлари —Яширин иқтисодиёт|| билан норасмий бандлик тахлили ривожланаётган давлатларда норасмий банд фуқаролар сони расмий меҳнат фаолиятини амалга ошираётган фуқаролар сонидан катта эканлигини кўрсатади[41]. Улар асосан ҳисоб-китобларни нақд пулда, —конверт|| усулида амалга оширишади. Норасмий иқтисодий фаолият кўлами кенгайиши билан ўз домига ҳалол фаолият кўрсатаётган иқтисодий субъектларни ҳам тортиши шахснинг иқтисодий хавфсизлигига таҳдид сифатида баҳоланади[42]. Айрим тадқиқотчилар (Matthew H. Fleming, John Roman and Graham Farrell) яширин иқтисодий фаолиятнинг баъзи жиҳатлари (бозор иқтисодиётига ўтишга кўмаклашиши, яширин иқтисодиётда олинган даромадларнинг камида учдан икки қисми расмий иқтисодиётда сарфланиши ва бошқ.) билвосита бошқа секторларга ижобий таъсир қилишини эътироф этишади[43]. Аммо норасмий сектор ҳамиша сояда қолиб кетиши ҳалол рақобат муҳитини яратишга тўсқинлик қилади. Бу эса тадбиркорларнинг табақалашувида олиб келади. Й.Эйлат ва С.Зиннесга кўра, —хуфиёна иқтисодиёт|| ўтиш давлатлари учун табиий ҳолат бўлиб, уларда расмий сектор фаолиятини ташкил этишга кўмаклашиши[44], бироқ узок муддат давомида яширин иқтисодиётнинг мавжуд бўлиши мамлакат тараққиётига салбий таъсир қилиши таъкидланиб, ўтиш мамлакатлари учун яширин иқтисодиётни қисқартириш бўйича тегишли чора-тадбирлар таклиф этилади.

Бошқа давлатлар қатори Ўзбекистонда ҳам иқтисодий ўзгаришларни чуқурлаштириш ва иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида норасмий бандлик ўсишига йўл қўймаслик бўйича самарали чора-тадбирлар кўра бошлади. Бу борадаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни халқаро тажрибадан келиб чиққан ҳолда такомиллаштириш, бандликнинг юқори даражасини, ишсизликнинг паст даражасини таъминлаш, норасмий бандликни қисқартириш, меҳнат унумдорлиги ва аҳолининг реал даромадларини ошириш, ишбилармонлик муҳитини яхшилашга ва унга доир —Йўл хариталари|| ишлаб чиқилди.

Давлат, ўз навбатида, солиқ тўловчилар билан ҳамкорликни ривожлантириш орқали ҳам бир қатор имтиёзларга, хусусан, солиқ соҳасида ҳуқуқбузарлик ва жиноятлар сонини камайтириш, солиқни йиғилувчанлигини ошириш ҳамда хорижий инвесторлар учун мамлакат солиқ тизимининг жозибadorлигини оширишга эга бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябрдаги —Яширин иқтисодиётни қисқартириш ва солиқ органлари фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида||ги ПФ-6098-сонли Фармони.
2. Ефремова Т.А. Научные подходы к сущности, качеству и результативности налогового администрирования. Финансовая аналитика. Проблемы и решения. Налоги и налогообложение. Научно-практический и информatsионно-аналитический сборник. Финансы и кредит. № 46. (184) -2013. стр. 44.
3. Пономарев А. И. Основные направления совершенствования налогового администрирования в результате повышения роли налогоплательщиков в налоговых отношениях. Научные направления в области финансов, налогов и кредита. Экономические и гуманитарные науки. № 5 (220) Ростов-на-Дону: Мини Тайп, 2010. – 59-64 с.
4. Боклачева Е. А. Повышение уровня информационного обслуживания и взаимодействия налоговых органов с налог оплательщиками. //https://elibrary.ru/item.asp?id=17792107. 2010.
5. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. – М.: Дело, Витапресс. 1996. – 544 б
6. Смит А (1935) Исследование о природе и причинах богатства народов. - М.: Соцэкгиз, Т.2. - С.343.
7. Орлова Е.Ю. Электронный документооборот как инструмент повышения эффективности процедур налогового администрирования // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2013. № 23. С. 177–183.

8. Алехин С.Н., Шаухина А.М. К вопросу о повышении уровня взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков // Вестник Тульского филиала Финансового университета. 2014. № 1. С. 57–59.
9. Чайковская Л.А., Стаканов В.С. Электронное взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов // Аудит и финансовый анализ. 2013. № 4. С. 34–38.
10. Schneider, F. and Buehn, A., 2018. Shadow economy: Estimation methods, problems, results and open questions. *Open Economics*, 1(1), pp.1-29.
11. Кузнецов А.Л. Налоговая политика и налоговые органы: реальное состояние, проблемы, перспективы (региональный аспект) 2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vasilievaa.narod.ru/zhurnal/>
12. Schneider, F., 2011. The shadow economy and shadow economy labor force: what do we (not) know.
13. Исроилов Б.И., Ибрагимов Б. Б., Абдуганиев У. Х. Влияние государственных закупок на обеспечение экономической безопасности. «Global science and innovations 2020: CENTRAL ASIA» № 4(3). Июнь-июль 2020 СЕРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ». с 74-79.
14. Matthew H. Fleming, John Roman and Graham Farrell, *Journal of International Affairs*, Vol. 53, No. 2, *Shadow Economies: Promoting Prosperity or Undermining Stability?* (Spring 2000), pp. 387-409. <http://www.jstor.org/stable/24357758>.
15. Eilat, Y. and Zinnes, C., 2002. The shadow economy in transition countries: Friend or foe? A policy perspective. *World Development*, 30(7), pp.1233-1254.

КОНЦЕПЦИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

O‘ZBEKISTONDA ZAMONAVIY IQTISODIYOT NAZARIYASIDAGI XUFYONA IQTISODIYOT KONSEPTIYASI VA RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI

THE CONCEPT OF UNDERGROUND ECONOMY IN MODERN ECONOMIC THEORY AND DEVELOPMENT TRENDS IN UZBEKISTAN

Каримов Диёр Мухтарович

кандидат экономических наук, доцент кафедры
—Экономической теории, Национальный университет
Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Вахабжанова Жамиляхон Восикжоновна

Студентка 4-го курса Экономического факультета
Национальный университет Узбекистана
имени Мирзо Улугбека

Аннотация

Теневая экономика как феномен незаконной деятельности привлекает повышенное внимание в современной экономической теории. Из-за необлагаемого налогом характера теневой экономики она подрывает налоговую основу, что приводит к снижению налоговых поступлений. В результате правительства вынуждены искать альтернативные пути финансирования своих расходов. Следовательно, расширяющаяся теневая экономика создает мотивацию для правительств переводить свои источники доходов с налогообложения на инфляцию, что соответствует фискальному обоснованию инфляции как средства государственного финансирования.

Тенденции развития теневой экономики в Узбекистане подвержены воздействию как внутренних, так и внешних факторов. Глобальные события, такие как пандемия, оказывают влияние на динамику теневой экономики. В свою очередь, страна предпринимает шаги по борьбе с теневой экономикой, внедряя разносторонние политики и меры для поддержки честного предпринимательства.

В данной статье авторы исследуют ключевые аспекты концепции теневой экономики в контексте современных теоретических подходов и ее развития в Узбекистане, а также выявляют основные факторы увеличения её масштабов.

Ключевые слова: теневая экономика, налоговая нагрузка, государственное регулирование, развитие официальной экономики, контрабанда товаров, занятость, административные реформы.

Xufyona iqtisodiyot noqonuniy faoliyat hodisasi sifatida zamonaviy iqtisodiyot nazariyasida tobora ko‘proq e‘tiborni tortmoqda. Xufyona iqtisodiyotning soliqqa tortilmaganligi tufayli soliq solinadigan bazaga putur yetkazadi, natijada soliq tushumlari kamayadi. Natijada hukumatlar o‘z xarajatlarini moliyalashtirishning muqobil yo‘llarini izlashga majbur bo‘lmoqda. Binobarin, kengayib borayotgan xufyona iqtisodiyot hukumatlar uchun o‘z daromad manbalarini soliqqa tortishdan inflyatsiyaga o‘tkazish uchun motivatsiya yaratadi, bu esa inflyatsiyani davlat moliyalash vositasi sifatidagi fiskal asoslarga mos keladi.

O‘zbekistonda xufyona iqtisodiyotning rivojlanish tendentsiyalariga ham ichki, ham tashqi omillar ta‘sir ko‘rsatadi. Pandemiya kabi global hodisalar dinamik iqtisodiy ta‘sirga ega. O‘z

navbatida, mamlakatimizda xufyona iqtisodiyotga qarshi kurashish, halol tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha turli siyosat va chora-tadbirlar joriy etilmoqda.

Mualliflar ushbu holatda xufyona iqtisodiyot kontseptsiyasining asosiy jihatlarini zamonaviy nazariy yondashuvlar va uning O‘zbekistonda rivojlanish nuqta-nazaridan o‘rganadi, shuningdek, uning miqyoslar sonini oshirishning asosiy omillarini belgilab beradi.

Kalit so‘zlar: xufyona iqtisodiyot, soliq yuki, davlat tomonidan tartibga solish, rasmiy iqtisodiyotni rivojlantirish, tovarlar kontrabandasi, bandlik, ma‘muriy islohotlar.

The shadow economy, which is a sector of economic activity that evades official taxation and regulation, has received increased attention in modern economic theory. Due to the untaxed nature of the shadow economy, it undermines the tax base, resulting in lower tax revenues. As a result, governments are forced to look for alternative ways to finance their expenditures. Consequently, an expanding shadow economy creates a motivation for governments to shift their sources of revenue from taxation to inflation, consistent with the fiscal rationale for inflation as a means of public financing.

Both internal and external factors influence trends in the development of the shadow economy in Uzbekistan. Global events such as the pandemic impact the dynamics of the shadow economy. In turn, the country is taking steps to combat the shadow economy by introducing comprehensive policies and measures to support honest entrepreneurship.

In this article, the authors explore the key aspects of the concept of the shadow economy in the context of modern theoretical approaches and its development in Uzbekistan and also identify the main factors in increasing its scale.

Keywords: underground economy, tax burden, state regulation, official economy development, smuggling of goods, employment, administrative reforms.

Тенденции развития национальной экономики большинства стран мира характеризуются нестабильными показателями их экономического и социального развития, дисбалансами в экономике, дефицитом бюджетных средств, низкой эффективностью государственных мер и т.д. Одной из основных проблем функционирования современной экономики является постоянно растущий объем теневых финансовых операций. Учитывая значительное влияние теневой экономики на различные составляющие развития страны, эволюционный анализ сущности теневой экономики и предпосылок ее формирования приобретает научную и практическую значимость.

Теневая экономика является серьезной проблемой во многих странах, включая не только для развивающиеся, но и развитые страны. По оценкам первых, размер теневой экономики составляет в среднем 30–40% ВВП, а по оценкам вторых, размер теневой экономики составляет примерно в районе от 10% до 15% ВВП[1]. Крупный теневой сектор вызывает не только экономическую обеспокоенность (например, из-за его потенциальной неэффективности и нерационального распределения ресурсов), но и политическую озабоченность (например, из-за его восприятия как меры глубоко несправедливой налоговой системы).

В настоящее время одной из важнейших функций, возложенных на государство, является обеспечение гражданам минимума социального благополучия посредством предложения общественных благ и услуг. Для их финансирования возникает ряд расходов, которые необходимо нести и которые, следовательно, могут привести к увеличению налогообложения, при прочих равных условиях. Хотя в государственном секторе наблюдается все более заметная тенденция прибегать к рынкам капитала для покрытия бюджетного дефицита, налоговые должны быть основной формой финансирования. Следует признать, что налогообложение позволяет государственному сектору предоставлять необходимые услуги и поддерживать устойчивость экономики. Это, прежде всего, источник ресурсов для финансирования различных программ расходов, предусмотренных в их бюджетах. Во-вторых, он выполняет важную перераспределительную функцию, поскольку

позволяет корректировать распределение доходов, получаемых в результате свободной экономической деятельности. Наконец, это важный инструмент фискальной (налогово-бюджетной) политики, поскольку он представляет собой механизм, позволяющий экономическому органу достигать определенных целей экономической политики. Однако существуют обстоятельства, которые мотивируют налогоплательщика уклоняться от своих налоговых обязательств. Традиционные способы сделать это включают уклонение от уплаты налогов и уклонение от уплаты налогов, а также развитие деятельности в рамках теневой экономики.

В попытке решить вопросы равенства, экономических возможностей и социального развития термин «теневая экономика» получил широкое распространение как средство описания дуалистической экономической структуры, существующей в развивающихся странах. Такая экономика включает в себя формальную и неформальную экономику, в которой экономические операции происходят вне традиционных каналов и приносят явные экономические и социальные выгоды[2].

Несомненно, общепринято, что растущий интерес к явлению теневой экономики имеет несколько составляющих. В некоторых случаях он определяется с точки зрения деятельности предприятий, а в других - с точки зрения вида работы, выполняемой отдельными лицами в качестве наемных работников или самозанятых лиц. Между этими двумя аспектами существует большая неоднородность с точки зрения неформальности. В частности, существует внутрифирменная разница, где фирмы могут быть частично формальными и частично неформальными, межотраслевая разница между формальными и неформальными фирмами, а также межотраслевая разница формальных и неформальных работников, действующих на рынке труда.

В этой статье мы представляем теоретическую основу концепции теневой экономики, и её тенденции развития в Узбекистане

В последние годы появляется все больше литературы, стремящейся более полно понять характеристики теневой экономики. Как теоретически, так и эмпирически исследователи искали, как лучше всего измерить размер этой экономики и, в первую очередь, как лучше всего объяснить ее существование. Обычно в центре внимания находились такие вопросы, как то, что мотивирует фирмы и частных лиц не декларировать (полностью или частично) свои доходы правительству и какие экономические и институциональные факторы могут повлиять на этот выбор.

Научная школа Международного валютного фонда достаточно мощна в области исследования особенностей теневых финансовых операций. В частности, авторы выявили основные детерминанты роста доли теневой экономики и разработали научно-методический подход к оценке уровня теневой экономики[3]. Эти исследования могут быть продолжены путем учета наиболее влиятельных факторов возникновения теневой экономики и их влияния на поведение экономических агентов при построении политики противодействия теневым операциям. Эксперты Министерств и ведомств развитых стран публикуют ежегодный аналитический отчет об общих тенденциях теневой экономики в соответствующей стране, в котором представлены результаты оценки интегрального уровня теневой экономики и движущих сил, которые ее вызывают. Экономисты Berdiev, A. N., Saunoris, J. W.; Mazhar, U., Mon, P.-G углубили методологические основы совершенствования государственной политики детенизации экономики за счет учета методов нечеткой логики при определении апостериорной вероятности достижения определенного уровня ее эффективности, разработали стратегии детенизации экономики, в зависимости от характера отдельных компонентов государственной экономической политики[4].

Авторы Chen, K., Ren, J., Zha, T.; Foster, C., Frieden, J. исследовали связь теневых операций с показателями денежно-кредитной политики. Но зависимость этого влияния от уровня экономического развития страны сохраняется[5].

Кризис общественного доверия как драйвер роста объемов теневых финансовых операций исследован в научных работах[6]. Однако вопросы систематизации направлений и силы влияния этого показателя на теневой сектор экономики остались нерешенными.

Были исследованы влияние теневого сектора экономики на объем налоговых поступлений в стране и обосновали концепцию налоговых разрывов. При этом авторы не обратили внимания на обоснование связи между ставками налогов и уровнем тенизации[7].

Однако проанализированные исследования носят фрагментарный и спорадический характер, не образуют системной основы для повышения эффективности государственной политики по детенизации экономики в условиях макроэкономической нестабильности страны.

Целью данного исследования является конкретизация основных причин, определяющие рост теневой экономики, а также те факторы, которые способствуют ее увеличению. Важно достичь этих целей, поскольку выводы подтверждают серьезные последствия, которые этот вид деятельности влечет за собой для экономики, а также для общества, в котором они осуществляются, поскольку они не только представляют собой потерю данных для государства или дохода для налоговой администрации, но также представляют собой существенное изменение в справедливость распределения доходов среди индивидуумов, составляющих общество, не только потому, что налоговое давление еще больше увеличивается только на тех, кто несет налоги, но также и из-за выгод, получаемых теми, кто занимается незаконной деятельностью.

Авторами были использованы методы индукции и дедукции, системный анализ, сравнительный и комплексный подход к исследуемой теме в соответствии с конечной точкой и рассматриваемым этапом. При этом также использовались специфические методологические инструменты, такие как классификация, синтез, статический и динамический сравнительный анализ, корреляционный анализ, методы индукции и дедукции, графическое представление исследуемых событий и явлений. Необходимость в таком подходе обусловлена характером исследуемой темы, поэтому исследование экономических явлений может иметь количественный резонанс только в том случае, если научные инструменты сопровождаются постоянной аналитической дедуктивной логикой.

Прежде всего, следует отметить, что используется множество понятий, которые не всегда являются синонимами, например, «теневая экономика», «нерегулярная экономика», «неформальная экономика» или «серая экономика». Поэтому начнем с разграничения рассматриваемых понятий, далее будут проанализированы причины, влияющие на возникновение такого типа ситуаций, а также те факторы, которые способствуют этому. По мнению Ruesga и Carbajo, внутри самой «теневой экономики» можно выделить три уровня: незаконная деятельность, такая как наркотики; просто необъявленные операции, при которых может произойти неуплата налогов; и операции, которые являются просто некоммерческими, например, внутренние и, следовательно, не учитываются в национальных счетах[8]. То есть, по мнению этих авторов, государство является центральным элементом, определяющим, когда деятельность считается «неформальной», поскольку та часть экономической деятельности, которая не контролируется, считается скрытой деятельностью. рассчитывается или учитывается институтами и механизмами государства, созданными для этой цели.

Они добавляют, что, учитывая, что переход видов деятельности между формальной и неформальной экономикой непрерывен, а общество и экономика находятся в постоянном движении и изменении, практически невозможно точно и ясно определить эти два аспекта, каждый автор предлагает свое собственное определение последствий теневой экономики в стране, как это видно из XXVI издания Коричневой книги Циркула де Эмпресарио, где некоторые авторы анализируют последствия указанной теневой экономики по различным аспектам[9]. Конкретно для их анализа каждый автор дает разные определения в зависимости от объекта их исследования. Так, один из авторов посвящает свою статью анализу некоторых этических соображений, ограничивая ее «более или менее организованной и глубоко укоренившейся деятельностью недеklarированной экономики,

преимущественно ориентированной на несоблюдение налоговых и социальных обязательств»[10]. Между тем другой из авторов называет экономику «под поверхностью» и говорит именно о «части экономики, не включенной в статистику»[11]. Другое доктринальное течение анализирует ее с точки зрения мошенничества на рынке труда, и один из них соответствует определению неформальной экономики, данному МОТ, «экономической деятельностью, осуществляемой работниками и экономическими единицами, которая не соответствует установленным трудовым нормам»[12]. Со своей стороны, другой автор, который также работает с концепцией труда, фокусируется на различных аспектах нелегальной иммиграции[13]. Один из авторов, анализирующий неуплату налогов, обязательно ссылается на ложность деклараций об экономической деятельности в уплату налогов[14]. В то время как другой из авторов, анализирующий эту тему, свою статью, посвященную коррупции, начинает с разграничения этого понятия в целом: «теневая экономика включает в себя явление получения доходов вне официального контура без уплаты налогов или страховых взносов», а также денежные потоки от незаконной и преступной деятельности, тесно связанные с коррупцией»[15]. Этот вопрос коррупции, хотя и связан с необходимостью прозрачности, также рассматривается другими авторами, такими как Lizcano Álvarez [16]. С точки зрения социальной динамики, другое течение подчеркивает возможность установления различных перекрывающихся уровней в анализе коррупции. Под теневой экономикой понимают: материальную жизнь (в основном самопотребление), рыночные операции или экономику в целом и неофициальную денежную экономику[17]. Наконец, многие исследователи придерживаются определения ОЭСР, поэтому ОЭСР считает, что вся используемая информация относится к одному и тому же понятию. как соответствие определенным правилам»[18].

Поэтому для ОЭСР незаконная деятельность преступников или правонарушителей, такая как производство и распространение наркотиков, оружия и т. д., исключается из концепции теневой экономики. Для этой организации под теневой экономикой понимается вся совокупность видов экономической деятельности, конечный продукт которой является законным, но которые намеренно скрываются от властей страны, чтобы избежать уплаты налогов или взносов в систему социального страхования, чтобы избежать соблюдения правовых норм о минимальной заработной плате, стандартов здравоохранения или качества или просто для того, чтобы избежать соблюдения административных процедур. Независимо от доктринальных разногласий, для целей настоящего исследования можно считать, что теневая экономика существует до тех пор, пока рассматриваемая деятельность остается за пределами знания и контроля государства. Это будет происходить всякий раз, когда осуществляется незаконная деятельность, а в случае законной деятельности - когда она не задекларирована должным образом. деятельность не отражается в статистических или финансовых отчетах. Его происхождение может быть различным, что объясняет разнообразие терминов, но оно не ограничивается нелегальной экономикой, возникающей в результате преступной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков, оружия, проституции и других преступных практик.

Учитывая, что концепция теневой экономики охватывает всю деятельность, находящуюся вне ведома и контроля государства, одной из причин этого, может быть, запрет определенных видов экономической деятельности в той степени, в которой указанный запрет приводит к тому, что вместо полного устранения они подталкиваются к теневая экономика. Это касается незаконного оборота наркотиков, проституции и т. д. В случае теневой экономики, основанной на деятельности, которая в принципе легальна, причины, которые могут ее породить, разнообразны и сложны. По мнению некоторых авторов, причины могут быть сказаны, что возникают в результате взаимодействия многих факторов. Во-первых, выделяется уклонение от уплаты налогов (налоговое мошенничество) как причину недекларирования доходов экономического агента или проведения экономической сделки[19]. Такая ситуация возникает не только в странах и ситуациях, в которых существует очень высокий уровень безработицы в качестве «помощи» для него, но и в

экономиках с низким или разумным уровнем безработицы, но с высоким уровнем коррупции (как в случае с Италией в 2008 и 2009 годах). Кроме того, уклонение от уплаты налогов происходит не только в группе работников с низкими доходами, но и в другой крайности, поскольку сильное фискальное давление способствует стимулированию теневой экономики. Поэтому можно сделать вывод что, хотя оно зависит от многих факторов и влияет на социальную толерантность к нему, помимо осуществления незаконной экономической деятельности, уклонение от уплаты налогов можно считать основной причиной теневой экономики. Незаконная трудовая деятельность является еще одной причиной ведения деятельности вне ведома государства. Наконец, некоторые авторы устанавливают проциклический или контрциклический характер теневой экономики, хотя по поводу других также существуют разногласия[20]. Для его анализа мы принимаем во внимание влияние, которое депрессивная экономика может оказать на продукцию товаров и услуг, а также на функцию сокрытия затрат и выгод. То есть они стремятся определить, увеличиваются или уменьшаются в ситуации депрессии польза от сокрытия или его вред. Для этого они анализируют, как различные обстоятельства, возникающие во времена экономической депрессии, могут повлиять на сокрытие. То есть они видят, увеличивает ли каждое из этих обстоятельств издержки или уменьшает выгоды от работы в теневой экономике или, наоборот, уменьшаются ли издержки, а выгоды увеличиваются. Среди издержек сокрытия можно назвать возможность как экономических наказаний (санкций или доплат), так и уголовных наказаний (тюрьмы, дисквалификации и т. д.) за несоблюдение правил. В свою очередь, среди преимуществ сокрытия будет меньшая или отсутствующая налоговая нагрузка на доходы, сохранение льготы и льгот без участия в их финансировании, снижение затрат на соблюдение правил, большая организационная и производственная гибкость. Различные аспекты, возникающие во время экономического кризиса, влияют на выгоды или издержки работы в режиме теневой экономики, отражены в таблице 1.

Таблица 1

Влияние экономического кризиса на теневую экономику[21]

Ситуации, возникшие в результате экономического кризиса	Затраты на сокрытие увеличиваются, а выгоды от сокрытия уменьшаются.	Снижение затрат на сокрытие и увеличение выгод от сокрытия
Снижение кредитоспособности		✓
Снижение официальной занятости, рост безработицы		✓
Государственный дефицит (сокращение доходов)	✓	
Государственный дефицит (повышение налогообложения)		✓
Дефляция	✓	
Снижение семейного дохода		✓
Падение совокупного спроса		✓
Структурные реформы	✓	
Кампании по борьбе с незаконной деятельностью	✓	

В целом можно определить, что вследствие кризиса возникает ряд ситуаций, которые имеют тенденцию к снижению издержек и увеличению выгод в относительном выражении от ведения теневой экономической деятельности. В отраслевом разрезе этот эффект может не проявиться. Таким образом, применительно к строительному сектору, где теневая экономика может иметь определенный вес, поскольку в период кризиса этот сектор сокращается, влияние кризиса на теневую экономику можно считать контрциклическим. Однако в той мере, в какой этот эффект сокращения в период кризиса проявляется как в формальной, так и в неформальной деятельности, этот антициклический эффект можно

считать умеренным и, в любом случае, его эффект недостаточен для снижения объемов деятельности теневой экономики в период кризиса. Еще один аргумент в пользу проциклического характера экономического кризиса в теневой экономике исходит из того факта, что в условиях финансового кризиса последних лет давление на экономики еврозоны, продвижение политики корректировки с целью балансирования государственных счетов и снижение угрозы рынков капитала для Валютного союза[22]. В частности, программы бюджетной корректировки были сосредоточены как на политике сокращения государственных расходов (особенно на здравоохранение, образование и льготы), так и на повышении налогов, устанавливая очень жесткие условия для достижения цели дефицита, установленной в Пакте стабильности и роста. поведение экономических агентов в такой степени, что увеличение финансового давления приводит к тенденции участвовать в режиме теневой экономики и, таким образом, повышать уровень своей конкурентоспособности, особенно во времена экономического кризиса, что снижает экономическую активность и размер прибыли. В заключение, хотя причины существования теневой экономики могут быть разными, фактом является то, что неуплата налогов (хотя оно и не всегда является причиной теневой экономики) неразрывно с ней связано. То есть, теневая экономика может существовать из-за преступной деятельности, попыток уклониться от трудового законодательства или по какой-либо другой причине. Но факт заключается в том, что если деятельность ведется за пределами государства (есть теневая экономика), то это означает, что налоги, которые должны быть уплачены, не платятся. Таким образом, теневая экономика и налоговое мошенничество представляют собой два понятия, которые неразрывно связаны между собой. погруженных на сбор налогов. То есть делается вывод, что теневая экономика приводит к снижению доходов в анализируемых государствах[23]. В частности, подсчитано, что на каждый процентный пункт увеличения теневой экономики налоговые поступления уменьшаются примерно на 0,35%. Как указывалось выше, это увеличение имеет весьма негативные последствия для налоговых поступлений, поэтому Узбекистан является государством, которое отражает наибольшую потерю сбора налогов. являются наиболее управляемыми причинами, которые следует принимать во внимание перед лицом политики, направленной на сокращение теневой экономики до такой степени, что ни запрет определенных видов деятельности, ни проциклический характер экономики не являются легко управляемыми. В настоящий момент активно проводится анализ степени распространения теневой экономики в Узбекистане совместно с экспертами Всемирного банка, применяя модель MIMIC.

Рис.1 Масштабы теневой экономики в Узбекистане с 2000-2022гг к ВВП.

По результатам изучения данных, представленных на рисунке 1, за период с 2000 по 2022 годы отмечается колебание уровня теневой экономики в стране в пределах от 28,8% до

60%, согласно информации, полученной от Министерства Экономики и Финансов Узбекистана и Мирового Банка. Наибольший пик уровня теневой экономики в стране был достигнут в 2020 году, составив 60% от ВВП, что было связано с внесением смягчающих мер в связи с пандемией COVID-19 и введением моратория на налоговые проверки.

Отметим, что в 2018 году произошел значительный взлет теневой экономики в Узбекистане, начавшийся после введения моратория на налоговые проверки. Например, в 2017 году уровень теневой экономики составил 1% от ВВП, в то время как в 2018 году этот показатель увеличился до 4%, в 2019 году – до 5%, а в 2020 году – до 8%. Согласно анализу модели MIMIC, в 2021 году отмечено резкое сокращение уровня теневой экономики на 4%, однако в последующем году произошел небольшой прирост в 2%.

Результаты анализа подчеркивают сохранение высокого уровня теневой экономики в стране, несмотря на некоторое постепенное снижение. Существенным выводом является тот факт, что 2023 год может стать переломным для оценки эффективности принятых мер по сокращению теневой экономики. После резкого увеличения этого показателя с 2017 года в 2021 году впервые отмечено его снижение, однако в 2022 году уровень снова вырос. Это свидетельствует о необходимости внимательного рассмотрения и дальнейшего совершенствования стратегий и мер, предпринимаемых для удержания теневой экономики в Узбекистане.

Интересно отметить, что самый низкий уровень теневой экономики в Европе, согласно данным World Economics, был зарегистрирован в Швейцарии и составил 7,5%. Можно предположить, что это является своего рода "естественным уровнем теневой экономики".

Среди множества разновидностей налогового мошенничества в экономике наиболее крайние случаи тесно связаны с преступной деятельностью, которая впоследствии требует деятельности по отмыванию денег, позволяющей реинкорпорировать полученные деньги в экономику. Наибольший вред экономике обычно наносят организованные структуры и настоящие сети, созданные с целью мошенничества. Эти структуры обычно сложны для выявления, что требует высокоорганизованной системы борьбы с ними, что требует скоординированных действий различных государственных органов. Случаи мошенничества в основном связаны с налогами на потребление (НДС); операции финансового инжиниринга, которые, хотя по отдельности в принципе законны, в совокупности создают схему мошенничества; процедуры выдачи фальшивых счетов-фактур; сокрытие доходов и активов за подставными лицами или подставными компаниями; действуя через налоговые убежища; международное налоговое мошенничество в результате действий между организatsiями, расположенными в нескольких странах и т.д.

Как отмечалось выше, одной из основных причин, по которой субъекты осуществляют деятельность вне государственного контроля и, следовательно, в рамках так называемой теневой экономики, является уклонение от уплаты налогов или налоговое мошенничество. Но независимо от этого, даже если бы причина была иной, если деятельность осуществляется в режиме теневой экономики, она всегда будет осуществляться в режиме теневой экономики, если они осуществляются вне контроля государства, будет иметь место ситуация налогового мошенничества, поэтому в настоящем исследовании основное внимание уделяется ситуациям налогового мошенничества. Необходимо проанализировать взаимосвязь между налоговым бременем и наличием налоговых махинatsiй. В принципе, согласно так называемой «кривой Лаффера», чем выше ставка налога, тем выше сбор налогов. Однако чрезмерное повышение налоговой ставки приведет к снижению собираемости налогов настолько, что исходя из определенной налоговой нагрузки у физических лиц отобьется желание увеличивать свои доходы. Это справедливо и для трудовых доходов, поскольку при таком уровне налогового давления у людей не будет стимула больше работать и зарабатывать больше денег. Аналогичным образом, увеличение налогового бремени на капитал будет стимулировать вывод активов в страны с более низким налогообложением. То же самое произойдет и с корпоративными доходами, поскольку

компании будут лишены стимула увеличивать свою прибыль. Таким образом, кривая Лаффера показывает, как увеличение налоговых ставок влияет на доходы, получаемые от налога. Можно сказать, что увеличение налогового бремени выше установленного уровня уже не будет приводить к увеличению доходов, в том числе и потому, что это будет также способствовать теневой экономике и налоговым махинациям. Эта теория, описанная выше, не всегда работала, поскольку, в определенных случаях снижение налогообложения приводило к увеличению сборов, поскольку поощрялась деятельность и потребление, привлекались иностранные компании и в целом уменьшалась деятельность в теневой экономике и режиме мошенничества, неоднородность налогов и ставок, трудно предсказать ее действие, поэтому кривую Лаффера можно считать упрощением. Причина низкой собираемости налогов в Узбекистане кроется в том, что здесь действует не очень эффективный налоговый режим, в котором высок уровень конфликтов интересов. Отсюда важность создания более эффективной системы, которая позволит снизить налоговое бремя. Например, по данным статистического бюро Евростата, Франция, Дания и Бельгия являются странами с самым высоким налоговым давлением в еврозоне (все три достигают почти 48%). Со своей стороны, странами-членами с наименьшим налоговым давлением являются Ирландия, Румыния и Болгария. В результате повышения этих налогов, проведенного в Испании в 2019 году, сбор налогов составил лишь около 800 млн евро по сравнению с ожидаемыми 5 млрд евро.

Среди факторов, которые были определены как наиболее влияющие на решения о невыполнении налоговых обязательств, установлены следующие:

- Правовая среда в целом: в частности, возрастающая сложность налогового регулирования имеет тенденцию снижать общий уровень соблюдения налоговых обязательств до уровня насколько затруднительно их понимание и исполнение. То есть налогоплательщик отказывается как от своих основных платежных обязательств, так и от обязательств по формальному декларированию.

- В этом смысле некоторые авторы высказываются, когда устанавливают, что фактом, который следует учитывать в качестве причины уклонения от уплаты налогов, являются затраты на надлежащую подачу налоговых деклараций[24]. То есть, если измерить время на подготовку, заполнение и уплату соответствующих налогов, то есть такие страны, как Чехия, Болгария, Польша, Латвия, Италия, Венгрия и Португалия, которые имеют очень высокие затраты по сравнению со средними показателями по Европе.

- Аналогичным образом, доктрина считает, что существует тесная взаимосвязь между способностью применять налоговое законодательство и риском физических лиц при принятии решения о соблюдении своих обязательств.

- По мере снижения способности применять налоговое законодательство пропорционально снижается риск налогоплательщиков и, следовательно, в целом склонность к мошенничеству возрастает (хотя в этой связи следует отметить, что также влияют на этические соображения налогоплательщика). То есть эффективность применения налогового законодательства влияет на риск быть обнаруженным и, следовательно, будет возрастать склонность к мошенничеству (без учета этических соображений личности).

- К числу косвенных факторов относится восприятие налогоплательщиком налоговой нагрузки, то есть соотношение между уровнем дохода и налоговой нагрузкой. В принципе, доходы налогоплательщика показывают способность оплатить его вклад в покрытие государственных расходов. Однако если налогоплательщик посчитает, что на него возложена чрезмерная налоговая нагрузка, он будет считаться имеющим право на мошенничество. То есть ощущение чрезмерного налогового бремени представляет собой полное оправдание уклончивого отношения в той мере, в какой человек рассматривает такие действия в качестве законной защиты перед казначейством, которое должно каким-то образом собирать доходы, предусмотренные его планами. Фактически видно, что налогоплательщики, облагаемые высокими налоговыми ставками, демонстрируют достаточно высокую вероятность мошенничества.

- В связи с этим необходимо различать законное налоговое бремя и его восприятие налогоплательщиком. Правовое налоговое бремя включает в себя как прямые, так и косвенные налоги, которые передаются налогоплательщику. Однако указанное бремя не всегда совпадает с восприятием, которое получает налогоплательщик, поскольку в восприятии субъекта косвенное налогообложение обычно воспринимается не как налог, а скорее, как более высокая рыночная цена приобретенного товара или услуги. Это так называемая «фискальная анестезия». То есть, поскольку восприятие косвенных налогов ниже, поскольку они воспринимаются как часть цены товара или услуги, человек, следовательно, менее восприимчив к ним и будет иметь меньшую склонность уклоняться от них.

Важно подчеркнуть, что все эти факторы не следует рассматривать как единственные детерминанты, а, скорее, следует рассматривать их через призму их влияния на принятие решений о том, выполнять или нет налоговые обязательства. Более того, учитывая их мультидисциплинарный характер (правовой, экономический, политический, социальный, психологический и т. д.), их следует изучать с использованием междисциплинарного подхода. Однако правительства ограничивают свою деятельность теми средствами, которые находятся в их распоряжении, такими как меры и контроль, а также определенные программы повышения налоговой осведомленности и образования. Поскольку эти меры не учитывают сочетание факторов или обстоятельств, которые их производят, они обычно дают ограниченный эффект.

Важно подчеркнуть негативные последствия, которые явления теневой экономики имеют для экономики. Потерю дохода государства пытаются решить путем дальнейшего увеличения налогового бремени, что обычно имеет пагубные последствия не только потому, что приводит к увеличению мошенничества, но и представляет собой посягательство на справедливость. В этом смысле доктрина теневой экономики заявляет о себе, когда среди вредных последствий, которые налоговое мошенничество влечет за собой для экономики, наиболее важными являются следующие: из-за потери дохода, которую оно представляет для налоговой администрации. Как следствие, для корректировки бюджетного баланса будут использоваться другие формулы, например, увеличение налогового давления на доходы, контроль которых налоговым органам легче контролировать, например, трудовые доходы. Как следствие вышесказанного, происходит ущемление прав в распределении доходов среди лиц, которые несут более высокие налоговые ставки. Негативное влияние на точность расчетов экономических показателей, особенно в случае валового национального продукта (ВВП) и уровня безработицы. Искажение в расположении факторов и неэффективность распределения ресурсов до такой степени, что это влечет за собой перемещение ресурсов из финансово регистрируемой экономической деятельности в другие, включенные в теневую экономику. Что касается последствий, которые теневая экономика оказывает на реальную экономику, следует отметить, что уровень экономических макрорезультатов не может быть точно известен, поскольку, среди прочего, ВВП будет занижен[24]. Поэтому, несмотря на невозможность иметь точные показатели экономики, первым последствием налоговых махинаций является снижение объемов собираемости по сравнению с тем, что должно произойти. Этот факт приведет к дисбалансу государства в предоставлении общественных благ и услуг, особенно серьезному во времена кризиса и при дисбалансе государственных счетов. снижение государственных услуг и социальных пособий, от которых также выиграют те, кто не соблюдает требования, поскольку это позволяет избежать налогового и нормативного бремени.

Список использованной литературы:

1. Anghel, B. y Vázquez, P. (2010). La economía sumergida. Comparativa Internacional y Métodos de estimación. Libro Marrón del Círculo de Empresarios (XXVI Edición). Implicaciones de la Economía Sumergida en España (17-45). <https://journals.eagora.org/revHUMAN/article/view/4137>

2. Argandoña, A. (2010). La economía sumergida: consideraciones éticas. Libro Marrón del Círculo de Empresarios (XXVI Edición). Implicaciones de la Economía Sumergida en España (45-63) <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=426919>
3. Berdiev, A. N., Saunoris, J. W. (2016). Financial development and the shadow economy: A panel VAR analysis. *Economic Modelling*, 57, 197–207. doi: <http://doi.org/10.1016/j.econmod>. <https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1016%252Fj.econmod.2016.03.028;h=repec:eee:ecmode:v:57:y:2016:i:c:p:197-207>
4. Chen, K., Ren, J., Zha, T. (2018). The Nexus of Monetary Policy and Shadow Banking in China. *American Economic Review*, 108 (12), 3891–3936. doi: <http://doi.org/10.1257/aer.20170133>
5. Fernández Díaz, A. (2010). Corrupción y economía sumergida: una visión de conjunto. Libro Marrón del Círculo de Empresarios (XXVI Edición). Implicaciones de la Economía Sumergida en España (63-99). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3300062>
6. Fernández Díaz, A. (2010). Corrupción y economía sumergida: una visión de conjunto. Libro Marrón del Círculo de Empresarios (XXVI Edición). Implicaciones de la Economía Sumergida en España (63-99). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3300062>
7. Fernández Díaz, A. (2010). Corrupción y economía sumergida: una visión de conjunto. Libro Marrón del Círculo de Empresarios (XXVI Edición). Implicaciones de la Economía Sumergida en España (63-99). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3300062>
8. Foster, C., Frieden, J. (2017). Crisis of trust: Socio-economic determinants of Europeans’ confidence in government. *European Union Politics*, 18 (4), 511–535. doi: <http://doi.org/10.1177/1465116517723499>
9. Hurtado, J. (2010). La dinámica social de la economía sumergida. Libro Marrón del Círculo de Empresarios (XXVI Edición). Implicaciones de la Economía Sumergida en España (99-127). <https://journals.eagora.org/revHUMAN/article/view/4137>
10. Jensen, J. & Wöhlbier, F. (2012). Improving tax governance in EU Members States: Criteria for successful policies. European Central Bank. Occasional Papers 114. https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012
11. Lago Peña, S. (2018). Economía sumergida y fraude fiscal en España: ¿qué sabemos? ¿qué podemos hacer? Estudios de la Fundación (FUNCAS) <https://www.funcas.es/libro/economia-sumergida-y-fraude-fiscal-en-espana-que->
12. Lins, K. V., Servaes, H., Tamayo, A. (2017). Social Capital, Trust, and Firm Performance: The Value of Corporate Social Responsibility during the Financial Crisis. *The Journal of Finance*, 72 (4), 1785–1824. doi: <http://doi.org/10.1111/jofi.12505>
13. Lizcano Álvarez, J. (2010). Corrupción a nivel nacional e internacional: La transparencia como antídoto. Libro Marrón del Círculo de Empresarios (XXVI Edición). Implicaciones de la Economía Sumergida en España (149-173). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3300072>
14. Losby J.L., Else J.F., Kingslow M.E., Edgcomb E.L., Malm E.T., Kao V. (2002): Informal Economy Literature Review, ISED Consulting & Research/The Aspen Institute, U.S.A. [http://kingslow-assoc.com/images/Informal Economy Lit Review.pdf](http://kingslow-assoc.com/images/Informal_Economy_Lit_Review.pdf)
15. Mazhar, U., Mon, P.-G. (2017). Taxing the unobservable: The impact of the shadow economy on inflation and taxation. *World Development*, 90, 89–103. doi: <http://doi.org/10.1016/j.worlddev>. <https://ideas.repec.org/a/eee/wdevel/v90y2017icp89-103.html>
16. Medina L., Schneider F. (2018): Shadow Economies around the World: What did we learn over the last 20 years?, Working Paper No. 17, IMF, Washington D.C., U.S.A. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583>
17. Moreira, A., Savov, A. (2017). The Macroeconomics of Shadow Banking. *The Journal of Finance*, 72 (6), 2381–2432. doi: <http://doi.org/10.1111/jofi.12540>
18. Moyano Jurado, C. (2010). Fraude en el mercado laboral. Libro Marrón del Círculo de Empresarios (XXVI Edición). Implicaciones de la Economía Sumergida en España (173-195). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=426919>

19. Peláez Martos, J. (2010). El fraude fiscal en España. Situación y propuestas para combatirlo. Libro Marrón del Círculo de Empresarios (XXVI Edición). Implicaciones de la Economía Sumergida en España (195-221). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3300084>
20. Ruesga, S. & Carbajo, D. (2013). El —tax gap| en España, definición, estimaciones y medidas dinámicas para su reducción. Madrid. [shorturl.at/CFORU](https://journals.eagora.org/revHUMAN/article/download/4137/2515/14931)
21. Serrano Sáenz, J. (2010). Economía bajo la superficie. Libro Marrón del Círculo de Empresarios (XXVI Edición). Implicaciones de la Economía Sumergida en España (221-241). https://circulodeempresarios.org/app/uploads/2016/03/LIBRO-MARRON_0.pdf
22. Serrano Sáenz, J. (2010). Economía bajo la superficie. Libro Marrón del Círculo de Empresarios (XXVI Edición). Implicaciones de la Economía Sumergida en España (221-241). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3300090>
23. Solé i Puig, C. (2010). Inmigración irregular y mercado de trabajo. Libro Marrón del Círculo de Empresarios (XXVI Edición). Implicaciones de la Economía Sumergida en España (241-264). <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/41889/1-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
24. Tiutiunyk, I., Kobushko, I., Ivaniy, O., Flaumer, A. (2019). Innovations in the management of tax gaps in the economy: foreign economic component. Marketing and Management of Innovations, 3, 112–125. doi: <http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-09>
25. Williams, C., Schneider, F. (2016). Measuring the Global Shadow Economy: The Prevalence of Informal Work and Labour Hardcover. Measuring the Global Shadow Economy: The Prevalence of Informal Work and Labour, 247. <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/measuring-the-global-shadow-economy-9781784717988.html>

УДК: 336.025

**O‘ZBEKISTONDA —YASHIL ENERGETIKA|NI RIVOJLANTIRISHDA SOLIQ
IMTIYOZLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH IMKONIYATLARI**

**ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТОВ
ПРИ РАЗВИТИИ «ЗЕЛеноЙ ЭНЕРГЕТИКИ» В УЗБЕКИСТАНЕ**

**POSSIBILITIES OF EFFECTIVE USE OF TAX INCENTIVES IN THE DEVELOPMENT
OF "GREEN ENERGY" IN UZBEKISTAN.**

Toshev Fazliddin Zayniddinovich

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti, katta o‘qituvchi

Annotatsiya

Ushbu maqolada hozirgi vaqtda —yashil energetika|ni rivojlantirishda salbiy ta‘sir ko‘rsatayotgan qator omillar va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish borasida tadbirkorlik sub‘ektlari uchun qator soliq imtiyozlari va preferensiyalar keltirilgan. Xorijiy mamlakatlarda energetika sohasini —yashil iqtisodiyot| tamoyillari asosida transformatsiyalash va soliq dastaklarini amaliyotda qo‘llash orqali yashil energetikani rivojlantirish muayyan natijalarga erishilganligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: «Yashil iqtisodiyot», —yashil energetika|, qazib chiqariladigan yoqilg_i, muqobil energiya, qayta tiklanadigan energiya, xorij tajribasi, —yashil texnologiyalar|, soliq, soliq imtiyozlari va preferensiyalar, soliq rejimlari.

В данной статье представлен ряд факторов, оказывающих негативное влияние на развитие «зеленой энергетики», а также ряд налоговых льгот и преференций для субъектов предпринимательства при развитии использования возобновляемых источников энергии.

Подчеркивается, что определенные результаты достигнуты в развитии зеленой энергетики в зарубежных странах за счет трансформации энергетического сектора на основе принципов «зеленой экономики» и практического применения налоговых льгот.

Ключевые слова: «Зеленая экономика», «зеленая энергетика», ископаемое топливо, альтернативная энергетика, возобновляемая энергетика, зарубежный опыт, «зеленые технологии», налог, налоговые льготы и преференции, налоговые режимы.

This article presents a number of factors that have a negative impact on the development of "green energy" and a number of tax benefits and preferences for business entities in the development of the use of renewable energy sources. It is highlighted that certain results have been achieved in the development of green energy in foreign countries through the transformation of the energy sector based on the principles of "green economy" and the practical application of tax incentives.

Keywords: "Green economy", "green energy", fossil fuel, alternative energy, renewable energy, foreign experience, "green technologies", tax, tax benefits and preferences, tax regimes.

—Yashil energetika|ni rivojlantirish O‘zbekistonda energetik, ekologik, iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlashda va energetika sohasini barqaror rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. So‘nggi yillarda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish borasida keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasining —Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to‘g‘risidagi qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 5 maydagi —Energiya tejoyvchi texnologiyalar va tizimlarni joriy etish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturil to‘g‘risidagi PQ-2343-sonli, 2017 yil 26 maydagi —2017 — 2021 yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to‘g‘risidagi PQ-3012- son, 2017 yil 8 noyabrda —Energiya resurslaridan oqilona foydalanishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risidagi PQ-3379-son, 2020 yil 13 may kuni—Samarqand viloyatida quvvati 100 mvt bo‘lgan fotoelektrik stansiyani qurish| investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi PQ-4712-son qarori, 2022 yil 2 dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining —2030 yilgacha O‘zbekiston Respublikasining —yashill iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi PQ-436-son qarorlari shular jumlasidandir.

2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish, O‘zbekiston Respublikasining —yashill iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi doirasida —yashill va inklyuziv iqtisodiy o‘tishni ta‘minlash borasida amalga oshirilayotgan chora- tadbirlar samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hamda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida resurslarni tejashni yanada kengaytirish maqsadida —2030 yilgacha O‘zbekiston Respublikasining —yashill iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi PQ-436-son qaroriga asosan ishlab chiqarilgan mahsulotning energiya sig‘imi ko‘rsatkichini 2026 yilga kelib 2022 yilga nisbatan 20 foizga kamaytirishga qaratilgan 2022–2026 yillarda iqtisodiyot tarmoqlarida yoqilg_i-energetika resurslarini tejashning maqsadli parametrlari qabul qilindi.

O‘zbekistonda aksariyat rivojlanayotgan mamlakatlar singari —yashil energetika| sektorining rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatayotgan qator omillar mavjud:

birinchidan, an‘anaviy energiya ishlab chiqarishga nisbatan tiklanadigan energiya ishlab chiqarish xarajatlarining yuqoriligi va o‘rnatilgan uskunalarning quvvatining pastligi. Bundan tashqari O‘zbekistonan‘anaviy energiya ishlab chiqarish va aholiga elektrenergiya yetkazib berish xarajatlari bo‘yicha etakchi mavqega ega.

Ikkinchidan, tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rag‘batlantirishga qaratilgan moliyaviy (tariflar, soliqlar) qo‘llab-quvvatlash mexanizmining chuqur ishlab chiqilmaganligi. Tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishga ko‘maklashuvchi iqtisodiy mexanizmlarining huquqiy-institutsional asoslari takomillashtirilishi zarur.

Uchinchidan, zamonaviy boshqaruv tizimlariga asoslangan ilg‘or texnika va texnologiyalarning rivojlanmaganligi. Muqobil energiya ishlab chiqarishda qo‘llanilayotgan

texnologiyalarning texnik jihatdan takomillashmaganligi va energiya tizimiga sarflanayotgan moliyaviy resurslarning qisqa muddatda rentabel emasligi —yashil energetikal sohasining rivojlanishida jiddiy salbiy to‘siqlardan hisoblanadi.

To‘rtinchidan, aksariyat rivojlanayotgan mamlakatlar singari aholining zamonaviy tiklanadigan energiya manbalari to‘g‘risida etarlicha ma‘lumotga ega emasligi.

Beshinchidan, tiklanadigan energiya sohasida innovatsion texnologiyalarning jadal sur‘atlarda rivojlanishi. Jumladan, qisqa muddatda yarim o‘tkazgichli quyosh panellari o‘rnini amorf kremniydan yasalgan fotoelektrli panellar egalladi. Tiklanadigan energiya manbalarini o‘zlashtirish texnologiyalarini mahalliy darajada ishlab chiqarish quvvatlarining etarli emasligi ularning tannarxi, o‘rnatish va texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlarining yuqorligicha qolib ketishiga sabab bo‘lmoqda. Tarmoqning jadal sur‘atlarda rivojlanayotganligi eskirgan texnologiyalardan yangilariga o‘tish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

Yashil iqtisodiy siyosat maqsadiga erishish nuqtai nazaridan turli dastak va choralarni kelishilgan holda aralash qo‘llash zarur. Jumladan, qazib chiqariladigan yoqilg‘i uchun ajratilayotgan subsidiyalar o‘z navbatida budjet uchun soliq yuki hisoblanib, qazib chiqariladigan yoqilg‘ining samarasiz taqsimlanishi va ortiqcha ishlatilishiga olib keladi. Qazib chiqariladigan yoqilg‘i uchun ajratilayotgan subsidiyalardan voz kechish qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo‘llab-quvvatlash uchun investitsiyalar sarflash imkonini yaratadi. Bunday siyosat atmosferaga issiqxona gazlarini me‘yorlashtirish orqali qo‘llab quvvatlanishi mumkin.

Iqtisodiyotni yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida transformatsiyalash to‘liq biron bir mamlakat tomonidan amalga oshirilmagan. Tahlillar ko‘rsatishicha, ayrim mamlakatlar bu borada muayyan natijalarga erishgan va yuqorida qayd etib o‘tilgan dastaklarni amaliyotda qo‘llash orqali yashil iqtisodiyot sari siljishmoqda.

Koreya Respublikasida yuqori energiya tejamkorligi va samaradorligiga ega uskunalarni ishlab chiqarish va foydalanishda kreditlar va soliq imtiyozlaridan foydalaniladi. Jumladan, Koreya Energetika Assotsiatsiyasi energiyadan oqilona foydalanish loyihasi doirasida kichik va o‘rta korxonalar moliyaviy qo‘llab-quvvatlaydi. Agar turli iqtisodiy loyihalarga investitsiyalar sarflashda yuqori samaradorlik sertifikatiga ega uskunalaridan foydalanilgan bo‘lsa, daromad solig‘i yoki foyda solig‘idan 3/100 nisbatda mablag‘ korxonalar uchun 5%, kichik va o‘rta korxonalar uchun 10%) ixtiyorida qoldiriladi[1].

Yaponiyada o‘n yillik dastur qabul qilingan bo‘lib, muqobil energiya manbalaridan foydalanish va ortiqcha ishlab chiqarilgan elektr energiyani sotib olishni qo‘llab quvvatlash uchun ajratiladi. Bu kabi dasturlar Italiya, Shvesiya, Germaniya, Koreya Respublikasida energiya samaradorligi yuqori texnologiyalarni xarid qilishda soliq va boshqa imtiyozlar berish ko‘rinishida keng qo‘llaniladi.

Daniya hukumati tomonidan issiqlik ta‘minoti tizimini bioyoqilg‘iga o‘tkazish oqibatida iste‘molga uzatiladigan issiqlik energiyasi narxi o‘sadigan bo‘lsa, u holda investitsiya subsidiyasi taqdim etiladi. Shuningdek ishlab chiqarishning energiya samardorligini oshirish va issiqlik elektrstansiyalarini modernizatsiya qilish loyihalariga ushbu imkoniyat joriy etiladi.

O‘zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish va tuzilmaviy qayta qurish bo‘yicha vazifalarni amalga oshirish, atrof-muhit holatini yanada yaxshilash hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish maqsadida ekologik soliqlarni takomillashtirish va ekologik talablarni hisobga olgan holda davlat tomonidan xarid qilish va —yashil investitsiyalarlarni jalb etish asosida —yashil texnologiyalarlarni rivojlantirish uchun yangi moliyaviy vositalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Respublikamizda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni davlat tomonidan rag‘batlantirish maqsadida tadbirkorlik sub‘ektlari uchun qator soliq imtiyozlari va preferensiyalar qo‘llaniladi[1]:

- qayta tiklanuvchi energiya manbalarining qurilmalarini ishlab chiqaruvchilar davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan sanadan e‘tiboran besh yil muddatga soliqning barcha turlarini to‘lashdan;

- qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini (nominal quvvati 0,1 MVt va undan ortiq bo‘lgan) o‘rnatganlik uchun ular foydalanishgato‘shirilgan paytdan e‘tiboran o‘n yil muddatga

mol-mulk solig_ ini hamda ushbu qurilmalar bilan band bo‘lgan uchastkalar bo‘yicha er solig_ ini to‘lashdan;

- ishlab turgan energetika resurslari tarmoqlaridan to‘liq uzib qo‘yilgan yashash uchun mo‘ljallangan joylarda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanuvchi shaxslar qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanilgan oydan e‘tiboran uch yil muddatga er solig_ ini to‘lashdan ozod etiladi.

O‘zbekistonda 2024-yil 1-yanvardan boshlab sanoat korxonalari, elektr stansiyalari, kommunal xizmatlar uchun, shuningdek, avtomobillarni yuvish, salqin va alkogolli ichimliklar ishlab chiqarish uchun foydalaniladigan suv narxi 12 foizga, boshqa korxonalar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun esa 30 foizga oshdi.

Yashil energetik siyosat maqsadi real ijtimoiy va ekologik qadriyatlarni yaratishdan iborat bo‘lishi zarur. Ushbu maqsadga erishishda bozor narxlari real ijtimoiy va ekologik xarajatlar va daromadlarni aks ettirishi lozim. Shu tariqa —ifloslantiruvchi atrof-muhitga etkazilgan zararni qoplashi lozim. Soliq rejimlari va me‘yoriy cheklovlar —o‘yin qoidalarini o‘zgartirish uchun xizmat qilishi zarur. Bunday vaziyatda ishlab chiqaruvchilar yoki iste‘molchilar tomonidan atrof-muhitga etkazilgan zarar, chiqarib tashlangan chiqindilarning atrof-muhitni ifloslantirish darajasiga bog‘liq holda soliqlar yoki yig‘imlar undirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 2024 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида, 25.12.2023 йилдаги ЎРҚ-886-сон.
2. О‘zbekiston Respublikasining —Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to‘g‘risidagi qonuni.
3. А.В.Вахабов, Ш.Х.Хажикакиев ва бошқалар. Яшил иқтисодиёт: Дарслик. Тошкент.: —Universitet, 2020. - 262 б.
4. http://www.energy.or.kr/renew_eng/energy/industry/enms.aspx
5. Тошев, Ф. З. (2022). Пути снижения налогового риска при обеспечении экономической безопасности. Редакционная коллегия, 379.
6. Тошев, Ф. З. (2022). Налоги как фактор экономической безопасности. Редакционная коллегия, 376.

УДК: 338.1

БОШҚАРУВ ЖАРАЁНИДА ИННОВАЦИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШГА БАҒИШЛАНГАН НАЗАРИЯЛАР ВА ЁНДОШУВЛАР

ТЕОРИИ И ПОДХОДЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИННОВАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ

THEORIES AND APPROACHES DEDICATED TO THE USE OF INNOVATION IN THE MANAGEMENT PROCESS

Мамажонова Одинахон Алишер кизи

Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институти мустақил изланувчиси

Аннотация.

Мақолада бошқарув жараёнида инновациялардан фойдаланишга бағишланган назариялар ва ёндошувлар ўрганилган. Шунингдек, корхона бошқарувида фойдаланиладиган инновациялар турлари, корхона бошқарувида инновациянинг ҳаётийлик цикли, корхона бошқарувида инновация таркибий элементларининг унинг ҳаётийлик циклида намоён бўлиши масалаларини назарий моҳияти ўрганилган.

Калит сўзлар: бошқарув жараёни, инновациялар, инновацион маҳсулотлар, бошқарувида инновациянинг ҳаётийлик цикли, корхона бошқарувида инновация, —инновацион сиёсат||, —инновацион жараён||, —инновацион фаолият||.

В статье рассматриваются теории и подходы к использованию инноваций в процессе управления. Также были изучены виды инноваций, используемых в управлении предприятием, жизненный цикл инновации в управлении предприятием, а также проявление структурных элементов инновации в управлении предприятием в ее жизненном цикле.

Ключевые слова: процесс управления, инновации, инновационная продукция, жизненный цикл инноваций в управлении, инновации в управлении предприятием, «инновационная политика», «инновационный процесс», «инновационная деятельность».

The article examines theories and approaches to the use of innovation in the management process. Also, the types of innovations used in enterprise management, the life cycle of innovation in enterprise management, and the manifestation of structural elements of innovation in enterprise management in its life cycle were studied.

Key words: management process, innovation, innovative products, life cycle of innovation in management, innovation in enterprise management, "innovation policy", "innovation process", "innovation activity".

Жаҳонда ишлаб чиқариш муносабатларининг ривожланиш тенденциялари корхоналар фаолиятининг ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан самарадорлигини оширишда илм-фан ютуқларидан фойдаланишга устуворлик қаратилаётганлигини кўрсатмоқда. Корхоналар иқтисодий фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш жараёнларида илм-фан-ишлаб чиқариш ўртасидаги интеграцион муносабатларнинг кучайиши бошқарув жараёнларида инновациялардан фойдаланиш амалиётини ривожланишига олиб келди. Бошқарув жараёнида инновациялардан фойдаланиш корхонанинг ишлаб чиқариш самарадорлиги кўрсаткичларини такомиллаштириш имкониятини яратади. Жумладан, жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви натижасида халқаро бозорларга кириб боришда корхоналар бошқарувида инновациялардан фойдаланиш рақобат курашида устун келишнинг муҳим шарти сифатида баҳоланади. Шу сабабли ҳам ҳар қандай корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланиш амалиётини такомиллаштириш бугунги кунда илмий ва амалий жиҳатдан долзаб аҳамият касб этади.

Ишлаб чиқариш жараёнларининг техник-технологик жиҳатдаан жадал суръатларда ривожланиши корхоналар бошқарувида инновациялардан фойдаланиш заруриятини йилдан йилга ошириб бормоқда. Бу эса иқтисодий адабиётда ушбу соҳада амалга оширилаётган илмий тадқиқотлар сонини ортиб боришига хизмат кўрсатмоқда. Бунда дастлаб инновация иқтисодий атамисининг моҳиятини ёритиш лозим бўлади. Инновация тушунчаси латинча —innovation|| сўздан олинган бўлиб, ўзгартириш, ўзгариш киритиш, янгилик, янгилаш деган маъноларни англатади. Иқтисодий адабиётда корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланиш жараёнида инновация тушунчасининг мазмун моҳияти билан боғлиқ бўлган —инновацион сиёсат||, —инновацион жараён||, —инновацион фаолият|| каби иқтисодий категориялар шакллланган.

XX асрнинг охирига келиб, корхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнларини ташкил этишга илм-фан ютуқларини табиқ қилиш, жумладан, ахборот технологиялари билан электротехникадан фойдаланиш асосида ишлаб чиқаришни автоматлаштирилишига устуворлик қаритилиши иқтисодий адабиётда корхоналар бошқарувида инновациялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш борасидаги илмий тадқиқотларга бўлган қизиқишни ортишига олиб келди. Ушбу жараёнларнинг жадаллашуви пировард натижада —Саноат-3.0|| инқилобининг содир бўлишига олиб келди. Мазкур даврда корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланиш ишлаб чиқариш жараёнларини ташкил этиш қонуниятларига техник-технологик янгилик киритилишини англатган.

Иқтисодий адабиётда инновацияга оид бўлган илмий назариялар кўплаб шаклланган бўлиб, Австрия иқтисодий мактаби вакили Й. Шумпетер инновация назарияларининг асосчиси ҳисобланади. Олим ўз тадқиқотларида корхоналар бошқарувида инновациялардан самарали фойдаланиш юқори фойда олишининг кафолати эканлигини илмий исботлашга ҳаракат қилган. Унинг фикрча, —инновация – бу ишлаб чиқариш омиллари комбинациясининг креатив тадбиркорлик руҳияти билан бойитилган янги турдаги шакли ҳисобланади|| [13]. Бунда олим корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланиш жараёнини ишлаб чиқариш жараёнларини ноодатий шаклда ташкил этиш, янги турдаги товар ва хизматлар ишлаб чиқариш бўйича лойиҳаларни амалиётга жорий этилиши сифатида баҳолаган. Ушбу ҳолат олим томонидан билдирилган фикр бугунги кунга қадар корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланишнинг базавий асосини ташкил этишидан далолат беради.

Яна бир узоқ хорижлик иқтисодчи олим Б. Твисс корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланиш борасидаги илмий қарашларида инновацияни жараён сифатида баҳолаганлиги билан ажралиб туради. Унинг фикрча —инновация – ғоя ёки кашфиётнинг иқтисодий таркибининг шаклланиши ҳисобланади|| [9]. Ушбу илмий қарашда илм-фан янгиликларини амалиётга жорий этилиш жараёнларига эътибор қаратилганлиги билан аҳамиятли ҳисобланади.

Корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича Ф. Никсон тадқиқоти натижалари кенгрок маънога эга бўлганлиги билан иқтисодий адабиётда ажралиб туради. Олим фикрча, —инновация – бозорга мутлақо янги турдаги ёки такомиллаштирилган саноат жараёнлари ёки техникаларининг кириб келиши билан боғлиқ бўлган техник-технологик, ишлаб чиқариш ва тижорат чора-тадбирларини қамраб олади|| [5]. Ушбу илмий тарифда инновация нафақат янги турдаги товар ёки корхонада ишлаб чиқариш жараёнларини ташкил этиш шакллари билан балки қисман такомиллаштирилган ҳам бўлиши мумкинлигидан далолат беради.

Венгриялик иқтисодчи олим Б. Сантонинг корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланиш борасидаги илмий қарашларида инновация иқтисодий атамасига қуйидагича тариф берилган: —корхона бошқарувида инновация кўшимча даромад олиш мақсадида маҳсулот ва ишлаб чиқариш жараёнларини такомиллаштиришга қаратилган ғоя ва илмий ишланмаларни амалиётга жорий этишдаги ижтимоий-технологик-иқтисодий жараёнларни ўзгаришида намоён бўлади|| [8]. Ушбу тарифда корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланиш пировард натижада унинг даромадлари базасини мустаҳкамлаш имкониятларини кенгайтиришга эътибор қаратилган бўлиб, корхона фаолиятининг иқтисодий самарадорлик кўрсаткичларини яхшилаш учун тегишли имкониятларга эга бўлишини англатади.

Шунингдек, яқин хорижлик олимлардан И.Л. Туккел корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланишда инновация иқтисодий атамаси моҳиятини тушунтиришда қуйидаги фикрни билдиради: —корхона бошқарувида инновациядан фойдаланиш унинг инновацион фаолиятида намоён бўлади. Инновацион фаолият эса – янги ёки такомиллаштирилган товар ва ишлаб чиқариш жараёнларини корхона амалиётга жорий этишда бажариладиган турли ишлар, кўрсатиладиган хизматларни англатади|| [10]. Фикримизча, И.Л. Туккел томонидан ишлаб чиқилган тариф Ф. Никсон тадқиқоти натижалари билан ўзаро ўхшаш эканлиги билан бир қаторда, инновация иқтисодий атамаси моҳиятини ёритишга жараёнли ёндашилганлиги билан аҳамиятли ҳисобланади.

Худди шундай жараёнли ёндашувни С.С. Рахимовнинг илмий тадқиқоти натижаларида ҳам кўриш мумкин бўлади. Олима корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланиш жараёнида инновация иқтисодий категориясига қуйидагича таъриф беради: —корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланишда инновация янгиликларни излаш, янги лойиҳаларни ишлаб чиқиш, диффузион жараёнлар, истеъмол қилиш билан боғлиқ бўлган инновацион жараён сифатида намоён бўлади|| [7]. Ушбу тарифда янгиликларни излаш босқичи бу маркетинг тадқиқотларини амалга ошириш заруриятини уйғотади. Ушбу ҳолат

корхона бошқарувида инновatsiялардан фойдаланиш самарадорлигини оширишда истеъмолчилар талабларини ўрганиш лозим эканлигидан далолат беради.

И.Л. Туккел сингари В.И. Гунин ҳам корхона бошқарувида инновatsiялардан фойдаланиш жараёнида инновация иқтисодий атамаси моҳиятини тушунтиришда корхона инновацион фаолиятига эътибор қаратган. Унинг фикрича, —инновацион фаолият – бу техник-технологик ва ташкилий-иқтисодий янгиликларни ишлаб чиқиш билан биргаликда, уларни корхона амалиётига жорий этишдаги инновацион жараёнлар, маркетинг тадқиқотлари, жумладан, истеъмолчиларга ахборот, маслаҳат, ижтимоий ва бошқа турдаги хизматлар кўрсатишга нисбатан янгича ёндашишни англатади|| [11]. Олим томонидан ишлаб чиқилган таъриф юқорида келтириб ўтилган илмий тарифларга нисбатан кенг қамровли эканлиги билан характерланади. Бунда ишлаб чиқариш корхоналари томонидан истеъмолчиларга товарни сотиш ёки сотгандан кейинги вақтда кўрсатиладиган хизматлардаги янгиликларнинг амалиётга жорий этилишига ҳам эътибор қаратилганлиги, тадқиқот натижасининг ютуғи сифатида намоён бўлади.

Яна бир яқин хорижлик иқтисодчи олим И.Я. Лужинский фикрича, —корхона бошқарувида инновatsiя бу илмий-техник ва инвестицион фаолиятини ўзида акс эттиради|| [3]. Ушбу тариф замонавий менежмент ёндашувлари бўйича корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланиш жараёнидаги янги товар ва технологияларни ишлаб чиқиш, уларни амалиётга жорий этиш жараёнларини корхона инновацион фаолияти сифатида баҳолаш имконини беради. Шу билан биргаликда, корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланиш жараёнида инновация иқтисодий атамасига умумлашган тариф берилганлиги билан аҳамиятли ҳисобланади.

Шу ўринда Н.А. Храмова тадқиқоти натижаларига эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқ. Унинг фикрича, —корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланиш жараёнида инновация иқтисодий атамасининг мазмунини уч хил шаклда тушунтириш мумкин: биринчи, инновация бу корхонада ишлаб чиқариш жараёнлари ёки унинг маҳсулотига янгилик киритиш, уни такомиллаштириш; иккинчи, инновация корхона фаолиятига ишлаб чиқариш жараёнлари ёки маҳсулотни янги турларини жорий этиш ва такомиллаштирилиш жараёнида содир бўладиган барча ижтимоий-иқтисодий жараёнларни қамраб олади; учинчи, инновация бу ишлаб чиқариш жараёнига янги товарлар, ёндашувлар, элементларни жорий этилиши ҳисобига унинг такомиллашувини англатади|| [12].

Сўнгги йилларда мамлакатимизда миллий иқтисодиёт тармоқларини инновatsion ривожлантиришга қаратилган ислохотларга устуворлик қаратилиб келинмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг Инновацион ривожланиш стратегиясининг [1] қабул қилиниши ушбу соҳада маҳаллий иқтисодчи олимлар томонидан амалга оширилаётган илмий тадқиқотлар сонининг кескин ортишига олиб келди. Шу ўринда айрим маҳаллий иқтисодчи олимлар томонидан инновация иқтисодий атамаси мазмунини тушунтириш мақсадида ишлаб чиқилган тарифларини таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Н.М. Бабаева фикрича, —инновация – яратилган янги ғоя, ишлаб чиқаришга тақдим этилган янги технология ва ишлаб чиқарилган маҳсулот, бошқарув тизимидаги янгича усул, умуман, барча соҳалардаги янгича такрорланмаган ёндашув. Шунингдек, инновация, инновацион жараённинг натижаси ҳисобланади, бунда ихтироларни кашф қилиш (ғояларни ишлаб чиқариш), жорий этиш ва саноат корхонасининг инновацион фаолияти давомида амалда фойдаланиш бўйича меҳнат жараёнларини йиғиндисини тушуниш лозим|| [2]. Ушбу тариф асосида корхона бошқарувида инновация тушунчасининг моҳиятини тушунтиришда мутлақо янги турдаги ишлаб чиқаришни техник-технологик жиҳатдан ташкил этилиши ёки маҳсулотни ишлаб чиқаришга устуворлик қаратилган. Ваҳоланки, инновatsiя нафақат тубдан янгиланган, балки такомиллаштирилган жараёнлар ёки маҳсулот кўринишида ҳам бўлиши мумкин ҳисобланади.

О.С. Назарматов фикрича, —инновация – бу корхонада ишлаб чиқариш жараёнларини ташкил этишни такомиллаштириш ёки янги шакллари амалиётга жорий этиш орқали товарнинг қўшилган қиймат ҳажмини кўпайтиришдир|| [4]. Ушбу илмий таърифда

инновацияларнинг корхона томонидан ишлаб чиқарилаётган товар ва хизматларнинг илм-фан сиғимкорлиги ортиши ҳисобига қўшилган қиймат ҳажмини ортишига эътибор қаратилганлиги билан аҳамиятли ҳисобланади.

Яна бир маҳаллий иқтисодчи А.Э. Норов фикрича, —корхона бошқарувида инновациянинг асосий элементи сифатида инновацион фаолиятнинг пировард натижаси — янги маҳсулот хизмат қилади, шунингдек, янгидан яратилган ёки такомиллаштирилган техник-технологик жараён ҳисобланади|| [6]. Корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланиш жараёнида инновация иқтисодий атамасининг мазмунини тушунтириш мақсадида ишлаб чиқилган ушбу тарифда корхона томонидан ишлаб чиқарилаётган товарларнинг такомиллаштирилиши ҳам инновация сифатида баҳоланиши инобатга олинмаган.

Б.С. Қалмуратов фикрича, —инновация – бу илм-фан ва ишлаб чиқариш ўртасидаги ўзаро алоқадорликни қўллаб-қувватлаш натижасида эришилган самарадорлик ҳисобланади|| [15] Ушбу тарифда илмий тадқиқот натижаларини тижоратлаштирилиши ҳисобига корхонада эришилган иқтисодий самарадорлик асосида инновация атамасининг моҳиятини тушунтиришга ҳаракат қилинган. Мазкур тарифга асосланган ҳолда, инновациянинг юқори даромад келтириш хусусиятига устуворлик қаратилганлиги кўришимиз мумкин бўлади.

Б.Б. Бахтиёров томонидан амалга оширилган тадқиқотларда корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланиш жараёнида унинг моҳиятини тушунтириш бўйича қуйидагича муаллифлик тарифи ишлаб чиқилган: —инновация бу – маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнларини тубдан техник-технологик жиҳатдан такомиллаштириш мақсадида замонавий илм-фан соҳасидаги яратилган янги билимлар, ишланмалардан корхона бошқарувини ташкил этиш амалиётида фойдаланиш натижасида аввалги ишлаб чиқарилаётган маҳсулотга нисбатан такомиллаштирилган ёки тубдан янгиланган товар ва хизматларни ишлаб чиқариш жараёнини англатади|| [14]. Мазкур тарифда корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланиш жараёнида унинг моҳиятини ёритишга нисбатан кенг қамровли ёндашувга асосланганлиги билан аҳамиятли ҳисобланади.

Иқтисодий адабиётда корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланиш жараёнида инновация иқтисодий атамасининг моҳиятини тушунтиришга бағишланган иқтисодчи олимларнинг илмий қарашларини тизимли таҳлил қилиш асосида, унга нисбатан ягона иқтисодий қарашнинг шаклланмаганлигини кўришимиз мумкин бўлади.

Ушбу ҳолат иқтисодчи олимлар томонидан амалга оширилган тадқиқот объектларининг турли туманлиги билан изоҳланади. Амалга оширилаётган тадқиқотимиз объектдан келиб чиққан ҳолда, инновация иқтисодий атамасининг моҳиятини ёритишда муаллифлик тарифини ишлаб чиқишдан аввал унинг таркибий тузилиши, корхона бошқаруви жараёнида намоён бўлиш хусусиятларини таҳлил қилиш ўринли бўлади.

Инновациянинг таркибий тузилишини бошқарув нуқтаи назаридан таҳлил қиладиган бўлсак, у таркибий жиҳатдан инновациянинг тўлиқ ҳаётийлик циклини (1-расмга қаранг) қамраб олиши талаб этилади. Чунки бошқарув бу корхона фаолиятини тавсифловчи умумий жараён ҳисобланади.

1-расм. Корхона бошқарувида инновациянинг ҳаётийлик цикли[1]

Корхона бошқарувида маълум бир турдаги инновациянинг ҳаётлийлик циклини инновацияни ишлаб чиқиш, уни амалиётга жорий этиш ва эскириш каби уч босқичга ажратиш мумкин бўлади. Ушбу босқичлар корхона инновацион фаолияти, ундаги инновацион жараёнлар ва корхонанинг инновацион бошқаруви учун хос бўлган хусусиятларни қамраб олганлиги билан аҳамиятли ҳисобланади.

Бунда биринчи босқич инновацияни ишлаб чиқиш ҳисобланади. Ушбу босқичда дастлаб корхона бошқарувида улар томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотга нисбатан истеъмолчилар талабларини, жумладан, маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнларини техник-технологик жиҳатдан ташкил этиш соҳасида рақобатчи корхоналар амалиётини, илм-фан соҳасида амалга оширилаётган тадқиқотлар натижаларини ўрганиш бўйича маркетинг дастурлари доирасида бозор тадқиқотларини ўтказиш талаб этилади. Олинган натижаларни таҳлил қилиш асосида умумий хулосалар шакллантирилиб, маҳсулот ёки ишлаб чиқариш жараёнларини ташкил этиш бўйича инновацион лойиҳа ғояси ишлаб чиқилади. Сўнгра уни корхона бошқарувида жорий этиш бўйича корхонанинг молиявий, кадрлар салоҳияти, ресурс имкониятларини инобатга олган ҳолда инновацион лойиҳа ишлаб чиқилади.

Корхона бошқарувида инновациянинг ҳаётлийлик циклининг иккинчи босқичи бу уни амалиётга жорий этилиши ҳисобланади. Бунда дастлаб ишлаб чиқилган инновацион лойиҳа корхона амалиётига тўлиқ жорий этилишидан аввал унинг маълум бир бўлими, ёки тегишли бўлимнинг кичик бир қисмида синовдан ўтказилади. Инновацион лойиҳани синовдан ўтказиш жараёнида кутилган натижалар олинмаса, лойиҳани қайта ишлашга юборилади. Агарда инновацион лойиҳа синовдан омадли ўтса, у ҳолда корхона амалиётига тўлиқ жорий этишга ўйилади ва бозорга инновацион товар таклифи билан чиқилади.

Учинчи босқич инновациянинг эскириш босқичи бўлиб, бунда бозор тўйиниги натижасида талаб ҳажмининг қисқариши кузатилади. Агарда корхонада маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнларини техник-технологик жиҳатдан ташкил этиш бўйича инновацион лойиҳа амалга оширилган бўлса, у ҳолда ушбу техника ва технологиялардан кўпчилик рақобатчи корхоналар фойдаланиши тенденцияси кузатилади. Шу билан биргалликда, янги турдаги ёки такомиллаштирилган ишлаб чиқариш техника ва технологиясининг таклифи ҳам унинг эскиришидан далолат беради. Бу эса корхона бошқарувида бошқа бир инновациядан фойдаланиш заруриятини вужудга келтиради. Ушбу ҳолат корхона бошқарувида янги инновациянинг ҳаётлийлик цикли бошланишидан далолат беради.

2-расм. Корхона бошқарувида инновация таркибий элементларининг унинг ҳаётлийлик циклида намоён бўлиши[1]

Корхона бошқарувида инновациянинг ҳаётлийлик циклини таҳлил қилиш асосида уни янгилик (янги фикр, янги ғоя), инновацион лойиҳа инновация каби таркибий тузилишга эга бўлади, деган хулосага келиш мумкин бўлади. Инновациянинг бу турдаги таркибий

тузилиши бошқарув жараёнида инновациянинг ҳаётийлик циклини тўлиқ ўзида акс эттира олади (2-расмга қаранг). Бу эса корхона фаолиятида инновациялардан фойдаланиш самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Биринчи таркибий компонент бу янгилик (янги фикр, янги ғоя) ҳисобланиб, бу ҳали инновация сифатида қабул қилинмаган ва бозор талабига мослиги текширилмаган фикр, ғоя, ишлаб чиқилиши режалаштирилаётган инновацион лойиҳа ҳисобланади. Иккинчи таркибий компонент корхона ишлаб чиқилаётган ёки синовдан ўтаётган инновацион лойиҳаларни ўзида мужассамлаштирганлиги сабабли уни инновацион лойиҳа деб номлаш мақсадга мувофиқ. Учинчи компонент эса корхона бошқарувида фойдаланилаётган инновациялар ҳисобланади.

Иқтисодий адабиётда корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланиш амалиёти корхонанинг инновацион фаолияти ёки ундаги инновацион жараёнлар сифатида намоён бўлиши тўғрисида илмий қарашлар шаклланган бўлиб, ҳар иккала ҳолатда ҳам инновациялардан фойдаланиш имтёмолига йўналтирилган бўлиши талаб этилади. Бунда корхона бошқарувида инновациялардан фойдаланиш амалиёти қанчалик имтёмолилар талабларига мос бўлса, унинг бозор талаби шунчалик юқори бўлишидан далолат беради. Амалга оширилган таҳлилларга асосланган ҳолда корхона бошқарувида инновацияларни намоён бўлиши, соҳаси ва имтёмолини қондириш нуқтаи назаридан турли гуруҳларга ажратиш мумкин бўлади.

Фикримизча, бошқарув нуқтаи назаридан инновация иқтисодий атамасининг моҳиятини қуйидаги тариф орқали ёритилиши мақсадга мувофиқ: —корхона фаолиятини бошқаришда инновация – бу илм-фан-ишлаб чиқариш жараёнларининг чуқур интеграциялашувини имтёмолилар талабларини самарали қондиришга йўналтирилиши асосида корхона маҳсулоти ёки уни ишлаб чиқариш жараёнларини такомиллаштирилган, жумладан, тубдан янгиланган шакли сифатида намоён бўладиган қўшимча молиялаштириш талаб этиладиган лойиҳалар ҳисобланиб, ушбу жараёнлар мунтазам давом эттирилиши орқали корхона иқтисодий фаолияти самарадорлигини таъминлашга эришилади. Инновация иқтисодий атамасига нисбатан ишлаб чиқилган муаллифлик тарифи бошқарув жараёнининг давомийлиги, маркетинг, илм-фан билан ўзаро боғлиқлиги, ҳамда молиявий жиҳатларини ўзида умумлаштирилганлиги билан характерланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг —2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг Инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги ПФ-165-сон фармони, 06.07.2022 й. <https://lex.uz/docs/6102462>
2. Бабаева Н.М., Қорабоев Ш.А. Инновация ва инновацион салоҳият тушунчаларининг моҳияти ва мазмуни. —Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар|| илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2017 й. https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/16_Sh_Qoraboyev_N_Babayeva.pdf
3. Лужинский И. Я. Инновационный менеджмент в малом бизнесе / И.Я. Лужинский, М.П. Переверзев; под. ред. М.П. Переверзева. – Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 1998. – 172 с.
4. Назарматов О.С. Тўқимачилик саноати корхоналарида инновацион жараёнларни бошқариш услубиётини такомиллаштириш. Монография. – Фарғона: Al-Ferganus, 2021. – 200 б.
5. Никсон Ф. Роль руководства в предприятии в обеспечении качества и надежности / Ф. Никсон. – М.: Издат. стандартов, 1990. – 317 с.
6. Норов А.Э. Инновацион фаолият ва унинг натижаларини тижоратлаштиришнинг назарий ва услубий асослари. —Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar|| Ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2020 y. https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/12_Norov.pdf
7. Рахимова С.А. Теория управления инновационным процессом. Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2014. № 4. – с. 54-61

8. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто. – Москва: Прогресс, 1990. – 255 с.
9. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс – Москва: Экономика, 1989. – 217 с.
10. Управление инновационными проектами: учеб. пособие. – Часть 1. – Методологии управления инновационными проектами / Т.В. Александрова [и др]; под ред. И.Л. Туккеля. – Санкт-Петербург: СПбГТУ, 1999. – 100 с.
11. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров. Управление развитием организации. Модуль 7 / Гунин В.И. [и др]. – Москва: ИНФРА-М, 1999. – 328 с.
12. Храмова Н.А. Ахматова А.А. Теоретические основы управления инновационной деятельности предприятия. Стратегии бизнеса: анализ, прогноз, управление. № 10 (54) 2018. – с. 18-22
13. Шумпетер И. Теория экономического развития. / И. Шумпетер. – Москва: Прогресс, 1982. – 455 с.
14. Vaxtiyorov V.B. Sanoat korxonalarini innovatsion boshqaruvining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish. I.f.d. (DSc) diss. avtoref. Andijon – 2023. – 62 bet.
15. Қалмуратов Б.С. Инновацион бoшқарининг ташкилий-иқтисодий механизмини ривожлантириш стратегияси (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида). И.ф.ф.д. (PhD) дисс. автореф. Тошкент – 2019. – 56 б.

УДК: 338.012

**УЙ ХЎЖАЛИГИ СЕКТОРИ ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ
ТАЪМИНЛАШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ ВА УЛАРДАН ЎЗБЕКISTONDA
САМАРАЛИ ФOЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ**

**ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕКТОРА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЗБЕКISTANE**

**FOREIGN EXPERIENCES OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE
HOUSEHOLD SECTOR AND DIRECTIONS FOR THEIR EFFECTIVE USE IN
UZBEKISTAN**

Шoхназар Гуломов

Ўзбекистон Миллий университети —Иқтисодий
назарияси кафедраси эркин тадқиқотчиси

Аннотация

Мақолада хорижий давлатларда уй хўжаликлари ташкил қилиш, самарали фаолият юритиши учун уларга берилган турли имтиёзлар, уй хўжалигини суғурталаш ва мамлакат иқтисодий хавфсизлигини таъмирлашдаги ролини ошириш ҳамда Ўзбекистонда уй хўжаликларига қулай кредитлар ажратиш ва солиқ тўловларидан имтиёзлар бериш масаллари ёритилган.

Калит сўзлар: уй хўжалиги, иқтисодий хавфсизлик, уй хўжалигини суғурталаш, ижтимоий сиёсат, солиқ тўловлари.

В данной статье освещены организации домашних хозяйств в зарубежных государствах, представленные им льготы для эффективного функционирования, страхование домашних хозяйств и повышение роли в обеспечении экономической

безопасности, а также представление льгот в выдаче кредитов и в выплате налогов в Узбекистане.

Ключевые слова: домашнее хозяйство, экономическая безопасность, страхование домашних хозяйств, социальная политика, налоговые выплаты.

The article covers the various benefits given to households in foreign countries for their organization and efficient operation, increasing their role in household insurance and the maintenance of the country's economic security, as well as providing easy loans to households in Uzbekistan and tax exemptions.

Key words: household, economic security, household insurance, social policy, tax payments

Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар мамлакат иқтисодиётининг ҳаётини муҳим соҳаларининг барчасини қамраб олиш билан бирга, мазкур соҳалардаги мавжуд муаммоларни тизимли ва замонавий технологик тараққиёт самараларидан муваффақиятли фойдаланиш асосида бартараф қилишга ҳаракат қилинмоқда.

Жумладан, Ўзбекистон Республикасида бандликни таъминлаш, янги иш ўринларини вужудга келтириш, аҳолининг иқтисодий фаровонлигини ошириш йўлида муҳим стратегик йўналишлардан бири уй-хўжалиги секторини жаҳон андозалари ва етакчи мамлакатлар тажрибаси асосида ривожлантириш, хусусан алоҳида субъект сифатида кўриш, ички ва хорижий инвестицияларни жалб қилиш унинг реал соҳа сифатидаги тараққиётига йўл очади.

Мамлакатнинг иқтисодий ривожланишида тадбиркорлик билан шуғулланувчиларнинг ҳиссаси тобора юқори бўлиб бораверади. Бугун давлат томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик учун яратилаётган қулайликлар улар фаолиятини йўлга қўйиш ва муваффақиятларга эришиш учун катта имкониятдир. [2]

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев таъкидлаганидек, —... юртимизда хусусий мулк дахлсизлигини таъминлаш ва мулкдорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасида мисли кўрилмаган чоралар ҳаётга жорий этилди Ўзбекистонда илғор хорижий амалиёт ва тажрибани жорий этиш мақсадида... инвесторларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш қўмитасини ташкил қилинади [1]. Ўзбекистон Республикаси давлат ва ҳукумат раҳбарияти томонидан юқорида кўрсатилган омилларга диққат-эътиборни қаратиш йўналишида хорижий мамлакатлар тажрибаси ва технологияларини олиб киришда тегишли вазирлик ва давлат идоралари мутахассисларини малака ошириш ва тажриба алмашиш учун чет элга юбориш ҳамда инновацион янгиликларни жорий этиш ишлари олиб борилмоқда. Бунда мазкур соҳанинг самарали ишлашнинг таъминлаш мақсадида миллатимиз менталитети ва эҳтимолий иқтисодий зарарлар, тараққиётга салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган хавф-хатарларни эътиборга олиш муҳим аҳамият касб этади. Иқтисодиётнинг уй хўжалиги секторига хорижий тажрибаларни олиб кириш йўналишида чет эл давлатлари эришган муваффақиятларини тадқиқ этиш, уларнинг ушбу даражага эришгунга қадар босиб ўтган эволюцион тараққиёт йўли ва концептуал ёндашувларини ўрганиш мақсадга мувофиқ. Хорижий тажрибани тадқиқ қилишда уй хўжалиги секторининг даставвал мамлакат ижтимоий-иқтисодий муносабатларидаги ифодаланишини тизимли таҳлил қилиш унинг самаралилиги ва Ўзбекистон Республикасидаги мавжуд шаклланган шароитга мувофиқлигини ҳамда татбиқ қилиш жараёнининг мамлакат иқтисодий хавфсизлиги мезонларига мувофиқлигини кўрсатади.

Хорижий тажрибани татбиқ қилиш деганда дастлаб —хорижий тажриба, —ижтимоий сиёсат ва —иқтисодий хавфсизлик тушунчалари кенг маъно касб этади. Илмий адабиётларда аксарият ҳолларда ушбу тушунчаларга турлича таъриф берилди.

Хорижий мамлакатларнинг иқтисодий тараққиётдаги тажрибаси Ўзбекистон учун муҳим бўлиб, уларни таҳлил қилиш, ўрганиш ва мақбулини амалиётда синаб кўриш лозим. Бу каби таҳлил асосида мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирлар ишбилармонлар қатлами сафини кенгайтириш ва аҳоли даромадларини ошириш имконини бермоқда. Масалан фақат 2018 йилда 53 нафар

хусусий тадбиркор —Ҳар бир оила – тадбиркор— ва бошқа давлат дастурлари доирасида хорижда таълим олди.

Ижтимоий сиёсат – бу давлат, бизнес, жамоат ташкилотлари ва тадбиркорлар уюшмалари ўртасидаги ўрнатилган ижтимоий соҳани ривожлантириш тамойиллари ва устувор йўналишларидир. Ижтимоий сиёсатнинг мақсади аҳолининг ҳаёт даражасини аста-секин кўтариш, ижтимоий тенгсизлик даражасини камайтириш ва фуқароларни асосий ижтимоий бойлик ва ҳуқуқларини таъминлашдир [3].

—Иқтисодий хавфсизлик| хўжалик ва ташқи иқтисодий фаолиятнинг глобаллашуви, мурасасозлик, хусусий секторни кенгайтириш шароитида Ўзбекистон иқтисодий хавфсизлигини таъминлашдир. Иқтисодий хавфсизликни текшириш предмети-давлатнинг ташкил этилган ва мувофиқлашган иқтисодий муносабатлар йиғиндиси сифатидаги иқтисодий тизимидир. Бунда иқтисодий хавфсизлик соҳасидаги вазифаси давлатни беқарорлаштирувчи омилларнинг зарарли таъсирини йўқотадиган ёки юмшатадиган иқтисодий сиёсат ва ислохотларнинг ягона дастури чегарасида шакллантиришдан иборат. Иқтисодий хавфсизлик объектларига шахс, жамият ва давлат киради. Иқтисодий хавфсизлик субъектларига функционал ва соҳа, шунингдек, маҳсулот ишлаб чиқарувчи истеъмолчилар уюшмалари киради. Ташқи иқтисодий алоқалар мурасасиз тус олаётган вазиятда, иқтисодий хавфсизликка дахл қилувчи, мамлакатнинг миллий манфаатларига зарар етказиши мумкин бўлган омил ва шароитлар киради. Улар ташқи ва ички хавфларга бўлинади [4].

—Иқтисодий хавфсизлик| тушунчасининг таърифлари кўп. Уларни умумлаштирган ҳолда иқтисодий хавфсизлик – бу, давлат иқтисодий тизимига таъсир килувчи ва унинг босқичма-босқич барқарор ривожланиши, шу асосда жамиятнинг потенциал имкониятларини ҳар томонлама амалга ошириш учун, миллий манфаатлар энг кўп ифодаланишига имкон берувчи (ички ва ташқи) шарт ва омиллар йиғиндиси ҳамда давлатнинг турли хил хавфлар ва йўқотишларга қарши туриш қобилиятидир.

Тадқиқот методологиясини уй хўжалиги секторини ривожлантириш, иқтисодий хавфсизлик назарияси, мамлакатимиз ҳамда хорижий тадқиқотчиларнинг илмий ишлари натижалари, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Президентининг уй хўжалигини ривожлантиришда хорижий тажрибани қўллаш ва иқтисодий хавфсизликни таъминлаш бўйича концептуал фикрлари, тегишли фармон ва қарорлари ташкил этади. Шу билан бирга, ривожланган чет эл давлатларида уй хўжалиги моделларининг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш ҳамда уларни Ўзбекистон уй хўжалиги секторига мослаб татбиқ этиш кутилган самарни бериши мумкин. Шу нуқтаи назардан ушбу тадқиқотнинг методологик жиҳати мамлакатимизда уй хўжалиги секториди хорижий инновацион ривожланиш ғояларини амалиётга жорий этиш йўллари асослашдан иборат.

Жаҳонда бир неча ижтимоий сиёсат модели мавжуд бўлиб, ҳар бир давлат ўзига хос умумий хусусиятларни ҳисобга олиб, амалда у ёки бу моделдан фойдаланади. Жумладан етакчи давлатларда 3 йўналишдаги замонавий ижтимоий сиёсат олиб борилади:

социал-демократик модел (Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Голландия, Швейцария);

либерал модел (АҚШ, Канада, Австралия, Буюк Британия);

консерватив модел (Австрия, Германия, Италия, Франция).

Бу моделларга хос бир қатор хусусиятлар мавжуд. Жумладан, социал-демократик моделнинг (скандинавия ёки шимолий модел) асосий ижтимоий таъминот тамойили универсализм бўлиб, бунда ижтимоий таъминот - барча фуқароларнинг давлат сектори (бюджети) томонидан қафолатланган ҳуқуқи тушунилади. Бу моделнинг молиявий таркиби юқори ва барқарор ишлаб чиқариш даражаси, кучли таъсирга эга касаба уюшмалари ва давлат томонидан назорат қилинадиган иш берувчилар ва ёлланма ишчилар ўртасидаги шартномавий муносабатларга асосланган. Давлат сектори ижтимоий дастурларни солиққа тортиш тизими орқали молиялаштиради ҳамда ижтимоий таъминот тизимини молиялаш, турли ижтимоий хизматларни фаолият юритиши учун жавобгардир. Бу кучли, аммо

марказлашмаган бошқарув тизимида мавжуд бўлади. Бу типдаги давлатларда ижтимоий сиёсатни юритиш ушбу тамойилларга асосланади:

барча фуқаролар истисносиз бир хил аҳамият ва қадриятга эга, камбағалларга ҳам ўз эҳтиёжларини қондириш имконияти берилади, ижтимоий хизматлар ихтиёрий тарзда тақдим этилади;

ижтимоий ҳимоя доимий бўлиб, инсон ҳаётининг барча соҳа ва босиқичларини ўз ичига олади ва яхши ҳаёт кечирish имконини беради;

жамиятнинг барча тоифалари жисмоний ва ижтимоий имкониятлардан фойдаланишда тенг ҳуқуққа эга.

Консерватив моделнинг асосий тамойили бозор иқтисодиётига ҳамда давлат кузатувида ёлловчи ва ёлланувчиларнинг суғурта механизмига таянишидир. Меҳнат ижтимоий таъминотни белгилайди, бунда суғурта қилинмаган ишсиз аҳоли қатламлари фақат маҳаллий хайрия жамғармаларига умид қилишлари мумкин. Бу моделга хос хусусиятлар:

суғурта тўловлари ҳажмининг маошга боғлиқлиги;

тўлов харажатларининг ёлловчи ва ёлланувчи ўртасида тақсимланиши;

суғуртани ташкиллаштиришнинг оммавий-ҳуқуқий шакли.

Либерал модел ҳам бозорни ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг муҳим соҳаси сифатида кўради. Бу моделда ижтимоий таъминот қолдиқ типда бўлади, яъни кишилар жамиятда ижтимоий таъминотсиз ҳам яшайдилар, ҳукумат бу йўналишда чекланган жавобгарликни зиммасига олади. Шу боис моделнинг молиялаштирилиши ихтиёрий ва норасмий ёрдамга боғлиқ.

Россияда эса 1990-йиллардаги иқтисодий ислохотлар даврида ижтимоий ҳимоя назарга олинмаганлиги боис, инқирозли вазият вужудга келди. Шу боис ижтимоий тараққиёт доктринасини қабул қилиш эҳтиёжи туғилди ва бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида қуйидаги муқобил вариантлардан бири танланиши керак эди:

- ортодоксал либерализм ёки ижтимоий давлат, яъни давлат томонидан ижтимоий кафолатлар берилиши ёки ижтимоий суғурталаш;

- давлат ҳимоя қилиши ёки давлатнинг қўллаб-қувватлаши;

- давлат патернализми ёки уй хўжалигининг мустақиллиги.

Либерал сиёсат давлат фуқароларнинг шахсий муаммоларига аралашини камайтириш, уларга кўпроқ озодлик бериш ҳамда фуқароларнинг ташки ёрдамга эмас, ўз кучларига ишонишларини кўзда тутди. Ҳаракатчан ва яшаш учун кундалик курашга тайёр жамиятда бу сиёсат самара беради. Бироқ Россияда кишилар ижтимоий қийинчиликларга мослашмаганликлари боис бу сиёсат ижтимоий инқироз, ижтимоий мослашувнинг пасайиши ва жамиятда бўлинишга олиб келди.

Шу сабабли РФ конституциясида кўрсатилган ижтимоий давлат тизими ортодоксал либерализм билан уйғунлашмаслиги боис бошқа технологияларни қўллашни тақозо қилади. Давлат патернализми сиёсати фуқароларни яшаш учун курашишдан маҳрум қилади ҳамда тенглаштириш, ижтимоий бир хиллик ва оқибатда жамиятнинг ижтимоий энергиясини пасайиш омили сифатида хизмат қилади. Шу сабабли аҳолининг барча табақаларининг мослашиш имкониятларини кучайтириш учун юқоридаги моделларга таянадиган механизм ишлаб чиқиш ҳаракатлари олиб борилди. Натижада либерал модел танланиб, уни мослашган аҳоли гуруҳлари учун, ижтимоий ҳимояни эса аҳолининг заиф ва мослашмаган қатламлари учун йўналтиришга қаратилган Россия шароитларига хос бўлган иерархик тизимни вужудга келтириш ишлари олиб борилди.

Жумладан, давлат томонидан қўллаб-қувватланишга муҳтож аҳоли гуруҳларига ўз имкониятларидан фойдаланган ҳолда кейинчалик ўрта синфни ташкил қилувчи кичик тадбиркорлар ва уй хўжалигини ташкил қилган фуқароларга ижтимоий қўмак ва давлат кафолатлари тақдим қилиниши муҳим омил ҳисобланади. Бунда қийинчиликларни енгиб ўтишга интиладиган фуқароларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш дастурларини ишлаб чиқилиб амалга оширилиши айтиш мумкин бўлди.

Юқорида шаклланган тамойилларга жавоб берадиган қўллаб-қувватлаш технологияларнинг ишлаб чиқиши имкониятларни аниқлаш, аҳоли манфаатларига таяниш, ижтимоий-иқтисодий жараёнларни қувватлаш ва рағбатлантириш бўйича вазифаларни белгилаш имконини беради. Бу тизимнинг устида ихтиёрийлик ва барқарорлик тамойилларига қурилган нодавлат ижтимоий суғурталаш механизми ётади. Мазкур интеграл тизим Россия ижтимоий сиёсатининг асосий вазифаларини ҳал қилишга ҳамкорлик кўрсатади ҳамда жамиятнинг интеграцион алоқаларини бузмасдан қийин иқтисодий ҳолатдаги аҳоли қатламларини инқирозсиз бозор иқтисодиётига мослашиши ва ижтимоий рағбатлантирилишини таъминлайди.

Юқоридаги ривожланган бозор иқтисодиётига эга мамлакатлар ижтимоий сиёсат моделлари таснифини кўриб чиқиб қўйидаги тарзда умумлаштириш мумкин:

-барча иқтисодий тараққий қилган мамлакатлар ижтимоий сиёсатида муайян инструментлар гуруҳи мавжуд;

-ҳар бир инструментнинг ижтимоий сиёсат вазифаларини ҳал қилиш жараёнидаги аҳамияти бу мамлакатнинг у ёки бу моделга алоқадорлигини белгилайди;

-ижтимоий сиёсат инструментлари структураси мамлакатлар бўйича ва бутун жаҳон миқёсида чекланган;

-уй хўжаликлари даромадларини тартибга солиш инструментларига ижтимоий суғурталаш, жамоат ва давлат ёрдами ижтимоий солиқ чегирмалари (имтиёзлар), нафақа таъминоти киради;

-ижтимоий солиқ чегирмалари (имтиёзлар) бозор иқтисодиётига асосланган мамлакатлар, жумладан Россияда ҳам, ижтимоий сиёсатнинг асосий инструментларидан бўлиб, улар кўпинча аҳолининг ижтимоий заиф қатламларига нисбатан қўлланилади[5].

Ўзбекистон Республикасида ҳам ижтимоий сиёсат доирасида аҳолининг заиф қатламлари, кичик тадбиркорлик субъектлари, уй хўжалиklarини ижтимоий ҳимоя қилиш бўйича мамлакат раҳбарияти томонидан бир қатор қарорлар қабул қилинмоқда. Жумладан, тадбиркорлик субъектларини микро, кичик, ўрта ва йирик тоифаларга, туман ва шаҳарларни 5 та тоифага ажратиш орқали тадбиркорликни манзилли қўллаб-қувватлаш тизими йўлга қўйилди. —Йўл харитаси|| доирасида кичик бизнес ва оилавий тадбиркорликка бир қатор имкониятлар яратилмоқда:

Бизнесни ривожлантириш банки ташкил этилиб, у орқали кичик тадбиркорлик субъектлари лойиҳаларини молиялаштириш;

-кичик бизнес лойиҳалари учун қулай шартларда 7 йилгача бўлган муддатларда кредитлар ажратиш;

-қўшилган қиймат солиғининг салбий суммаси ўрнини қоплашда солиқ узилиши (tax gap) коэффицентини қўллаш амалиётини тақққлаш;

-камерал солиқ текширувини ўтказишда солиқ тўловчи ҳудудига кириш, ҳужжатларни талаб қилиб олиш, чақиртириш, олиб қўйишни тақққлаш. [6]

Бундан ташқари Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш давлат жамғармасига ҳам устувор йўналишлар сифатида жойларда оилавий тадбиркорликни ривожлантириш орқали камбағалликни қисқартириш, аҳоли бандлигини таъминлаш мақсадида кичик тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш унинг асосий йўналишлари этиб белгиланган. Жумладан:

-ушбу жамғарма тадбиркорликни молиявий қўллаб-қувватлаш орқали жойларда ижтимоий-иқтисодий вазиятни яхшилаш;

-кичик тадбиркорлик субъектларини (хусусан оилавий тадбиркорлик) тижорат банклари орқали кредитлаш ҳисобига экспорт маҳсулотлари ишлаб чиқаришга ихтисослашишларини таъминлаш;

-ўз-ўзини иш билан таъминлаш дастурларини ишлаб чиқиб амалга ошириш;

-оилавий тадбиркорлик, даромад топишга қаратилган муайян меҳнат фаолияти билан шуғулланиш ва фаолият турини кенгайтириш истагини билдирган аҳоли ҳамда тадбиркорлик субъектларига йиллик 14 фоиз ставкада имтиёзли кредитлар берилишини

таъминлаш[7]. Бундан ташқари оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари ва кичик лойиҳаларни молиялаштириш доирасида ажратилаётган кредитларнинг 70 фоизи кичик бизнес лойиҳаларига, 30 фоизи ўзини ўзи банд қилишга (томорқадан унумли фойдаланиш, уй шароитида тадбиркорлик) йўналтирилади[8]. Мамлакатимизда уй хўжалиги секторини тараққий қилдириш аҳолини иш билан банд қилиш ва иқтисодий хавфсизликни таъминлашдаги асосий омиллардан бири бўлиш билан бирга, ижтимоий сиёсатнинг бош йўналишларидан ҳам ҳисобланади. Уй хўжалигини ижтимоий сиёсат доирасида белгиланган мақсадларга йўналтириш учун бу субъектларга мамлакат раҳбарияти томонидан тегишли эътибор қаратилиши, қатор имтиёзлар берилиши нафақат уларнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш, балки молиявий ва бошқа зарур воситалар билан мунтазам таъминлаб бориш имконини беради.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, уй хўжалиklarининг (оилавий тадбиркорлик) муаммолари ҳукумат қарорлари асосида босқичма-босқич ҳал қилиб борилиши (фаолиятига ҳамкорлик кўрсатилиши, имкониятлари кенгайтирилиши), ушбу соҳанинг иқтисодиётнинг ривожланган, экспортбоп маҳсулот ишлаб чиқарадиган рақобатбардош тармоққа айлантиради. Фикримизга кўра, Ўзбекистон Республикасида уй хўжалиги секторини ижтимоий сиёсат доирасида иқтисодий мустақиллиги ва хавфсизлигини таъминлашни қуйидаги мезонлар бўйича тадқиқ қилиш мумкин:

уй хўжалиklarини ҳудудий бўлиниш тоифаларининг кичик тадбиркорлик субъектлари сифатида манзилли қўллаб-қувватлаш тизимини кенгайтириш ва оптималлаштириб бориш; ихтисослашган молиявий институтларнинг кичик бизнес субъектлари лойиҳаларини молиялаштириш фаолиятини мақбуллаштириб бориш; оилавий тадбиркорлик субъектларига янги мини технологияларни жалб қилиш, қўшимча иш ўринларини ташкил қилиш ва илғор кичик бизнеснинг экспортга йўналтирилган фаолиятини рағбатлантириш орқали мамлакат иқтисодий салоҳиятини ошириш.

Ушбуларни амалга ошириш учун тегишли асосланган бир қатор чораларни кўзда тутиш зарур: уй хўжалиklarига берилган имтиёзлар, солиқ тўловларидаги енгилликларнинг манзилли етиб боришини қатъий назоратга олиш, ажратилган маблағларни мақсадли фойдаланилиши ҳолатлари мониторингини амалга ошириш; давлат ва назорат органлари томонидан уй хўжалиги субъектлари фаолиятига аралаштирилари олдани олиш ҳамда солиқ имтиёзлари ижросининг назоратини амалга ошириш; уй-хўжалиги субъектларининг молиявий саводчилигини ошириш ва замонавий технологияларни ўзлаштириш орқали улар томонидан бизнес лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш тизимини шакллантиришда хорижий етакчи давлатлар илғор тажрибаларни татбиқ қилиш; уй-хўжалиги субъектларининг ижтимоий ҳимоя ва иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш, қўшимча иш ўринларини яратиш билан боғлиқ фаолият ҳамда ички ва ташқи тижорат амалиётларини эркин амалга оширишларини таъминлаш мақсадида ҳуқуқий билимларини ошириб бориш;

Ўзбекистон Республикаси раҳбариятининг жаҳондаги айни пайтда юзага келган иқтисодий-сиёсий кескин вазиятни ҳисобга олиб, мамлакат ичкарисида етарли иш жойларини яратиш бўйича қилаётган ҳаракатлари фонида уй хўжалиklarини биз юқорида кўрсатиб ўтган омилларни ҳисобга олиб илмий-назарий асосланган ҳолда мақбуллаштириш бу субъектларни ўзбек иқтисодиёти драйверларидан бирига айлантириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хорижий инвесторлар кенгашининг биринчи ялпи мажлисидаги нутқи. // <https://president.uz/uz/lists/view/570216.11.2022й..>
2. Бозор иқтисодиёти: асл моҳият, тартиб ва тамойиллар.// <https://uza.uz/posts/65227>
3. И.А. Григорьева. Социальная политика: основные понятия. // <https://cyberleninka.ru/article/n/>
4. Ишмухаммедов А.Э. Иқтисодий хавфсизлик (Уқув кулланма)—Т.: ТДИУ, 2004 — 176 бет. <https://ilmiy.bmti.uz/blib/files/81/%D0%98%D2%9B%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE>

D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D0%B0%D0%B2%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BA.PDF

5. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 г. №117-ФЗ, ст. 218,219.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 04.09.2023 йилдаги ПҚ-292-сон —Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадбиркорлар билан 2023 йилдаги очик мулоқотида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида// <https://lex.uz/docs/6060527>
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 09.06.2022 йилдаги ПФ-150-сон —Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси фаолиятини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида// <https://lex.uz/docs/6060527>
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори 21.04.2021 йилдаги ПҚ —Тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш, ишбилармонлик мухитини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида
9. Россия и страны мира, 2006 : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики (Росстат). - М. : Статистика России, 2006. - С. 150.

УДК: 338.32

KADRLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘NALISHLARI

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА

DIRECTIONS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF PERSONNEL USE

Umurzakova Zamira Salijanovna-
Andijon mashinasozlik instituti
—Iqtisodiyotl kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqolada korxonalarda kadrlarni rejalashtirishning nazariy asoslari, kadrlarni rejalashtirish va joy-joyiga qo‘yish, kadrlardan samarali foydalanishga ta‘sir etuvchi omillar, kadrlarni boshqarish tizimida xorijiy tajribalardan foydalanish, kadrlarni rivojlantirish, uning kasbiy va malaka tarkibini hisobga olish, kadrlarga umumiy va qo‘shimcha ehtiyojni aniqlash, xodimlardan foydalanishni nazorat qilishga qaratilgan aniq maqsadga yo‘naltirilgan faoliyati hamda kadrlardan samarali foydalanishni takomillashtirish chora- tadbirlari yoritilgan.

Kalitli so‘zlar: kadrlarni rejalashtirish, modernizatsiya, kadrlar tayyorlash milliy dasturi, kadrlar siyosati, mehnat resurslari, mehnat unumdorligi, ishbay haq, vaqtbay haq, tarifsiz ish haqi, kadrlarni rivojlantirish.

В данной статье рассмотрены теоретические основы планирования персонала на предприятиях, планирование и расстановка кадров, факторы, влияющие на эффективное использование персонала, использование зарубежного опыта в системе управления персоналом, развитие персонала, его профессиональное и с учетом состава квалификаций, общих и дополнительных к персоналу направленный на определение потребности, контроль использования персонала Выделены конкретные целевые мероприятия и меры по повышению эффективности использования кадров.

Ключевые слова: кадровое планирование, модернизация, национальная программа подготовки кадров, кадровая политика, трудовые ресурсы, производительность труда, оплата

сверхурочной работы, оплата сверхурочной работы, нетарифная оплата труда, развитие персонала.

This article discusses the theoretical foundations of personnel planning in enterprises, planning and placement of personnel, factors influencing the effective use of personnel, the use of foreign experience in the personnel management system, personnel development, their professional and taking into account the composition of qualifications, general and additional to personnel aimed at identifying needs, monitoring the use of personnel. Specific targeted activities and measures to improve the efficiency of personnel use have been identified.

Key words: personnel planning, modernization, national personnel training program, personnel policy, labor resources, labor productivity, overtime pay, overtime pay, non-tariff wages, personnel development.

Iqtisodiyotni yangilash va modernizatsiyalash jarayonida personalni boshqarishni ilmiy asosda yo‘lga qo‘yishning ahamiyati beqiyosdir. Ko‘p yillik tadqiqotlar hozirgi sharoitda iqtisodiy o‘shishning qariyb 80 foizini personal: ishchilar, mutaxassislar, xizmatchilar, rahbarlar mehnati, malakasi, izlanuvchanligi, salohiyati tashkil etishini, 20 foizini esa boshqa barcha omillar ta‘minlashni ko‘rsatdi. Shuning uchun ham har qanday ishlab chiqarishda inson omili hal qiluvchi ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotiga o‘tishi sharoitida —Kadrlar tayyorlash milliy dasturilga muvofiq kadrlarni rejalashtirish va ulardan foydalanish sohasida bir qator yangi talablar yuzaga keldi. Bu talablarni muvaffaqiyatli amalga oshirish korxonalar va tashkilotlar faoliyati to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilishini ta‘minlaydi. Hozirgi vaqtda korxonalar va tashkilot kadrlarini boshqarish kontseptsiyasi asosini kadrlar shaxsiy rolining ortib borayotganligi, uning asosiy yo‘l-yo‘riqlarini bilishi, ularni shakllantirish olishi, korxonalar va tashkilot oldida turgan vazifalarga muvofiq ravishda yo‘naltirish bilishi tashkil etadi. Har qanday zamonaviy korxonaning (tashkilot)ning boshqaruv jarayonidagi asosiy vazifasi – yuqori malakali xodimlarni topish, barcha xodimlarni yagona maqsadga chorlash va ruxlantirish, eng yuqori ijtimoiy va iqtisodiy natijalarga erishish uchun ularni jipslantirish, o‘zgaruvchan bozor munosabatlari sharoitida goho keskin sur‘atlarda rivojlanish, goho inqiroz mashaqqatlari sharoitidan chiqib ketish tadbirlarini qo‘llashni talab qiladi. Milliy iqtisodiyotimizdagi ro‘y berayotgan innovatsion jarayonlar avvalo, kadrlar siyosatida ham o‘zgarishlarni talab qiladi. Alohida qayd etish lozimki, ushbu atama amaliyotda anchadan beri qo‘llaniladi, ammo har bir korxonada (tashkilotda) uning ishlash tartibi qandayligi, kadrlar siyosati o‘z ichiga olgan masalalar qay darajada olib borilayotganligiga bog‘liq.

Iqtisodiy fanga —mehnat resurslarini tushunchasining kirib kelishi bilan undan samarali foydalanish, mehnat resurslarini faollashtirish, mehnat resurslaridan foydalanishni takomillashtirish borasida ham ilmiy, nazariy, amaliy tajribalar, izlanishlar olib borildi. Mehnat resurslarining faolligini oshirishda, undan foydalanishni takomillashtirishda olib boriladigan konkret faoliyat g‘oyatda ko‘p qirralidir. Mehnat resurslarini faollashtirish ma‘naviy qadriyatlarini shakllantirishning murakkab jarayonlari, oilaviy muammolar, uy va maktab tarbiyasi, kadrlar siyosati, insonning jismoniy sog‘ligi, madaniy an‘analarni saqlash, ta‘lim, mehnat sharoitlari va boshqalardan iborat ko‘p qirrali muammoni o‘zida mujassamlashtiradi. SHu sababdan ham mehnat resurslaridan foydalanishni takomillashtirish yo‘llarini tahlil qilinganda turli tadqiqotlarda turlicha yo‘nalishlar yoritiladi. Mehnat resurslarini faollashtirish, undan samarali foydalanish yo‘llari turli tadqiqotlar, ilmiy risolalar va adabiyotlarda son va tarkib jihatdan farq qilsada, ularni umumlashirgan holda shuni ko‘rsatish mumkin-ki, mehnat resurslaridan foydalanishni takomillashtirish quyidagi yo‘nalishlarda olib boriladi va bu boradagi tadqiqotlarda ushbu yo‘nalishlardan biriga ko‘proq, biriga kamroq darajada e‘tibor qaratish asosida xilma-xil yondashuvlar tahlil qilinadi. Ushbu yo‘nalishlar quyidagilardan iborat:

- firmada faoliyat ko‘rsatayotgan ishchi va xodimlar malakasini oshirish, ularni qayta o‘qitish va kasbiy tayyorlash;
- mehnat sharoitlarini yaxshilash;

- samarali motivatsiya olib borish;
- ish haqini firma ichida tartibga solish
- boshqaruv madaniyatini tashkil qilish;
- sog_ liqni saqlash tizimini yaxshilash va boshqalar.[1]

Kadrlarning kasbiy tayyorgarligini oshirish va rivojlantirish yangi texnika va texnologiya, ish bilan bandlik sohasidagi o‘zgarishlar, fan-texnika taraqqiyoti, xo‘jalik mexanizmining qayta qurilishi bilan bevosita bog_ liqdir. Texnikaning tezlik bilan yangilanishi, axborotlar va yangi bilimlarning kirib kelishi texnik xodimlar, xizmatchilarning to‘xtovsiz o‘qitilishi va malakasining oshirilishini talab qiladi. Bugungi kunda tez texnologik o‘zgarishlar sababli yuzaga kelgan birinchi navbatdagi muammolardan biri kompyuter savodxonligi bilan bog_ liq. Ish joylarini taklif qilayotgan e‘lonlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, bugungi kun kompyuter mutaxasisi eng avvalo ijodiy va kasbiy jihatdan yetuk shaxs bo‘lishi kerak. U mustaqil fikrlay olishi va korxonada manfaatlari uchun xizmat qilishi kerak.

Xodimlarni o‘qitish zaruriyati quyidagi hollarda tug_ iladi:

- Yangi xodim ishga qabul qilinganda;
- Xodimning lavozimi o‘zgarganda;
- Malakasini, bilim darajasini oshirish maqsadida o‘qitish;
- Korxonadagi ruhiy muhitni o‘zgartirish maqsad qilinganda;
- Ishlab chiqarish jarayonini o‘zgartirish maqsad qilinganda;
- Mahsulot tarkibini o‘zgartirish maqsad qilinganda va hokazo.

O‘qitish:

- Ish vaqtidan ajralgan holda ikki haftalik;
- Ish vaqtidan ajralmagan holda ikki yillik;
- Maxsus tayyorlangan kompleks dastur asosida;
- Rahbarlar kuchi bilan;
- Maxsus topshiriqlar bilan;
- Turli korxonalarga malaka oshirishga jo‘natish yo‘li bilan;
- CHet ellarga o‘qitishga yuborish yo‘li bilan;
- Seminar va konferensiyalarga jalb qilish yo‘li bilan amalga oshiriladi.[2]

Xodimlar malakasini oshirish quyidagi vazifalarning bajarilishini nazarda tutadi:

- Qisman unutilishi mumkin bo‘lgan bilimlarni tiklash;
- Fan-texnika taraqqiyoti, ishlab chiqarish, mehnat va boshqarishni tashkil etish tizimlaridagi o‘zgarishlar bilan bog_ liq bo‘lgan yangi muammolarni, yangi ish uslublarini o‘rganish;
- Boshqaruvni qayta tashkil etish va qayta qurish, mehnatning jamoa turlarini tashkil etishning tutash kasblarini egallashni talab etuvchi xar-xil shakllarining rivojlanishi munosabati bilan xodimlarni boshqa malakaga tayyorlash.

Respublikamizda —Kadrlar tayyorlash to‘g_risidalgi milliy dasturning qabil qilinishi mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun malakali kadrlar yetkazib berishning asosiy yo‘nalishlari va bosqichlarini belgilab berdi. Bugungi kunda respublikamiz mustaqilligi sharoitida xodimlarni o‘qitish jahonning eng rivojlangan mamlakatlarida ham olib borilmoqda. Bu turdagi o‘qitish ham ikki maqsadni ko‘zlaydi:

- Respublika uchun zarur bo‘lgan mutaxassisliklar bo‘yicha jahon talablariga javob beradigan xodimlarni tayyorlash;
- Mutaxasis xodimlarning ilg_or xorijiy davlatlar oliy o‘quv yurtlarida zamonaviy bilimlarni egallash.

Bu kabi mutaxasis xodimlar mustaqil O‘zbekistonimizning iqtisodiyotini, fan va texnikasini, ishlab chiqarishini jahon talablariga javob beradigan qilib taraqqiy ettirishlari juda ham zarur.

Mehnat resurslaridan samarali foydalanishda mehnat sharoitlarini yaxshilash muhim ahamiyat kasb etadi va ilmiy tadqiqotlarda bu yo‘nalishga alohida urg_u beriladi. Rivojlangan mamlakatlarda mehnat sharoitlari, inson va texnika o‘rtasidagi munosabatlarni tashkil qilish alohida fan – ergonomika (—ergos|| – mehnat, —nomos|| – qonun, qoida) sifatida o‘rganiladi. Ushbu faktning

o‘zi ham mehnat sharoitlari mehnat resurslarini faollashtirishda qanchalik muhim ahamiyat kasb etishini va unga jiddiy munosabatda bo‘lish zaruriyatini ko‘rsatib beradi.

SHunday qilib mehnat sharoiti texnik, tashkiliy, psixofiziologik, ijtimoiy, xuquqiy va boshqa jabxalar nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi.

Mehnat sharoitlarini loyixalash korxonada ishlovchilarning jinsi, yoshi, salomatligi, malakasi, psixologik va ijtimoiy xarakteristikalari hisobga olingan holda amalga oshiriladi. Umumiylik va majburiylik darajasi turlicha bo‘lgan tavsiyalar va normativ materiallar tizimi (Xalqaro mehnat tashkiloti tavsiyalari, tarmoq, hududiy, zavod, korxonalar, firma normalari) ishlab chiqilgan bo‘lib, ular mehnat sharoitlari loyihalashtirilayotganda hisobga olinishi shart.

Mehnat sharoitini reglamentlovchi asosiy direktiv hujjatlarga korxonalarni loyihalash bo‘yicha sanitar normalar, qurilish normalari va qoidalari, Davlat standartlari, texnika xavfsizligi va mehnat muhofazasi talablari kiradi.

Mehnat sharoitlarini yaxshilash va oqilona ergonomika yuritish mehnat unumdorligiga sezilarli darajada ijobiy ta‘sir o‘tkazadi. Buni quyidagi keltirilgan faktlar asosida isbotlash mumkin:

- Ergonomik talablarni samarali qondirish va oqilona tashkil qilingan ergonomika mehnat unumdorligini 100% ga oshiradi;
- Yaxshi yoritilgan ish joyi mehnat unumdorligini 20% ga oshiradi;
- SHovqinni gigienik normalar darajasiga tushurish mehnat unumdorligini 40-50% ga oshiradi;
- Binoni va buyumlarni oqilona ranglash mehnat unumdorligini 25% ga oshiradi va ish vaqti isrofini 32% ga kamaytiradi.

Yuqoridagi faktlar mehnat sharoitlari mehnat resurslaridan samarali foydalanishda qanchalar muhim ahamiyat kasb etishini ko‘rsatib turibdi. Xulosa sifatida quyidagi iborani keltirish mumkin: —Yaxshi ergonomika – bu yaxshi ekonomika

Xodim erishgan mehnat natijalariga, shu bilan birga ularga sarflangan mehnatning miqdori va sifatiga baho berish uchun ish beruvchi bajarilgan ishni hisobga olib borishi va uni nazorat qilishi, bunda belgilangan mehnat normasining bajarilishi va oshirib ado etilishini hisobga olishi lozim.

Korxonalarda mehnatga haq to‘lash tizimlariga qo‘yiladigan eng muhim talablardan biri teng mehnatga teng haq to‘lashdir. Bu o‘z navbatida mehnat natijalarini hisobga olish uchun foydalaniladigan ko‘rsatkichlar yollanma xodimlar mehnatining miqdori va sifatiga baho berishga imkon tug‘dirishini, shuningdek mazkur ko‘rsatkichlarga tegishli normalar belgilanishini talab qiladi. Shu munosabat bilan ish haqini tashkil etish tajribasida mehnatni normalashning ikki turi: tarifli normalash mavjuddir. Mehnatni tarifli normalash ko‘pincha korxonalar doirasidan chiqib, ko‘pgina korxonalarining birgalikdagi kuch-g‘ayratlari bilan amalga oshiriladi. Tashkiliy-texnikaviy normalashni har bir korxonalar o‘zi mustaqil ta‘min etadi, biroq uning usullari barcha korxonalar uchun umumiy bo‘lishi lozim, aks holda baravar mehnat uchun baravar haq to‘lash tamoyili umuman jamiyat doirasida emas, balki faqat korxonalar doirasida (u ham nisbatan) ta‘min etiladi.

Vaqtbay haq to‘lashda asosiy mehnat normasi sifatida xizmat ko‘rsatish normasi namoyon bo‘ladi. Bu norma ham qonun bilan belgilangan ish vaqti muddatidan kelib chiqib hisoblanadi. Xodimning asosiy mehnat vazifasini - normani bajarilganligi uchun u tarif stavkasi miqdorida ish haqi oladi. Agar bu norma bajarilmasa yoki oshirib bajarilsa, xodimga to‘lanadigan haq tegishli ravishda tarif stavkasidan kam yoki yuqori bo‘ladi.

Vaqtbay mehnat haqi to‘lash tizimlarida asosiy mehnat normasi bilan bir qatorda ko‘pincha bitta yoki bir nechta qo‘shimcha mehnat normalaridan foydalaniladi, ularni bajarilganlik va oshirib ado etganlik uchun joriy mukofotlar (yoki asosiy xizmat faoliyati natijalari uchun mukofotlar) to‘lanadi. Ular o‘zining iqtisodiy mazmuniga ko‘ra asosiy mehnat normasiga qo‘shimcha ravishda belgilanadigan mehnat normasi uchun haq to‘lashdan iborat bo‘ladi.

Mehnatga qarab taqsimlash qonuniga asoslangan ish haqini tashkil etishning sotsialistik modeli asosida shaxsiy, jamoa va umumxalq manfaatlarining birligi nazariyasiga, xodimni ham, xizmat vositalarining sherik egalarini ham bir shaxsga birlashtirishga tayanuvchi moddiy

manfaatdorlik tamoyili yotar edi. Bunda umumxalq va jamoa manfaatlariga asosiy e‘tibor berilar, faqat shundan keyingina shaxsiy manfaatlariga navbat kelardi. Ana shunga muvofiq xodimlarning ish haqi butun iqtisodiyot faoliyatining natijalari bilan (davlat boshqaruv organlari tasdiqlaydigan tarif stavkalari darajasi orqali va mehnatga haq to‘lash vositalarini iqtisodiy normativlar vositasida), butun korxonada ishining natijalari bilan (olinadigan real mehnat haqi vositalari miqdori, markazlashgan holda ishlab chiqiladigan normativlar asosida yoki yagona usullar asosida hisoblab chiqiladigan mehnat sarflari me‘yorlari orqali) va xodimlarning shaxsiy mehnat natijalari bilan bog‘lab olib borilardi. Bular ularning shaxsiy ish haqi darajasida va uning dinamikasida o‘z aksini topardi. Aytib o‘tish lozimki, bozor iqtisodiyoti sharoitida ishning muhim ko‘rsatkichi – mahsulot va xizmatlarni sotish hajmidir. Shuning uchun sotish hajmi ko‘p bo‘lsa, korxonada shunchalik samarali ishlaydi va ish haqi sotish hajmiga bog‘liq holda o‘zgartirilishi mumkin. Bu boshqaruv xodimlari va yordamchi ishchilar uchun ayniqsa muhim, chunki bu ikki toifadagi ishchilar mahsulot ishlab chiqarish hajmiga unchalik uzviy bog‘liq emas.

Tarifsiz ish haqi tizimining bir turi shartnoma tizimi, ya‘ni ish beruvchi va bajaruvchi o‘rtasida ma‘lum muddatga shartnoma tuzish hisoblanadi. Shartnomada mehnat shart-sharoitlari, tomonlar huquq va majburiyatlari, ish tartibi, ish haqi darajasi, shuningdek, shartnomaning amal qilish muddati belgilanadi. Shartnomada tomonlardan biri shartnomani bekor qilganda ro‘y berishi mumkin bo‘lgan oqibatlar ham bayon etiladi. Shartnoma ham ishchining korxonada ishlash muddati, ham ishchi ma‘lum vaqtda bajarishi lozim bo‘lgan muayyan topshiriqni o‘z ichiga olishi mumkin.

Shartnoma tizimining afzalligi – korxonada ham ishchi, ham rahbarlar huquq va majburiyatlarining aniq taqsimlanishini ta‘minlaydi hamda yetarli darajada samarali hisoblanadi.

Fan-texnika taraqqiyoti korxonalarining korxonada faoliyati samaradorligini oshirishda muhim omil bo‘lib kelgan va hozirda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Mazkur omildan quyidagi yo‘llar bilan foydalanish mumkin:

- Xizmat ko‘rsatish va mehnatni mexanizatsiyalashtirish, avtomatlashtirish hamda kompleks ravishdagi mexanizatsiyalashtirish;
- asosiy texnologik jarayonlarni robotlashtirish;
- progressiv, mehnat hamda resurslarni tejashga yo‘naltirilgan texnologik jarayonlarni amaliyotga kiritish va ulardan keng foydalanish;
- mehnat predmetlarini zamonaviy turlarini yaratish va ulardan foydalanish;
- Xizmat ko‘rsatishni tashkil qilish, rejalashtirish va boshqarish jarayonlarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan, hisoblash texnikasidan foydalanish;
- ishlab chiqarish va mehnatni ilmiy tashkil qilish.

Bozor munosabatlari shakllanayotgan hozirgi sharoitlarda, chuqur sifat o‘zgarishlari, tamoyillari yangi texnologiyalar va so‘nggi avlod texnikasiga o‘tish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini fan va texnikaning eng yangi yutuqlari asosida qayta qurollantirish zarur. SHu bilan bir qatorda olimlar, konstruktorlar, muhandis va ishchilarning ijodiy ruhda mehnat qilishlari uchun iqtisodiy va ijtimoiy manfaatdorlikni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, Yaponiya korxonalarida ijodiy guruhlar, sifat guruhlari tashkil qilingan, ya‘ni fan-texnika taraqqiyoti bilan uzviy bog‘liq bo‘lmish universitetlar, ilmiy markaz bilan aloqalar rivojlantirilmoqda. Yaponiyaning bugungi kunda robotlar hamda zamonaviy texnika va texnologiyalarning boshqa turlarini yaratishda birinchi o‘rinlarda turishi ham bejiz emas. Korxonada kadrlarni rejalashtirish va ulardan samarali foydalanishga bevosita bog‘liqdir. Shu ma‘noda xodimlar va ularning rahbarlari faoliyatni maqsadli boshqarishga muhim – shaxsiy omil sifatida qaraydilar. Texnik vositalarining rivojlanishi yangi mahsulot turlari va xizmatlarning paydo bo‘lishi ta‘sirida, yangi texnologiyalarni joriy qilinishi, jamiyat ijtimoiy tuzilmalarining o‘zgarishi, iqtisodiyotning tarkibiy jixatdan qayta qurilishi natijasida ishchi kuchlari tarkibida doimiy ravishda kasbiy - malaka o‘zgarishi sodir bo‘lib turadi. Korxonalarda kadrlarini boshqarishda bir necha yo‘nalishlarga bo‘lib harakat qilishlarini tavsiya etamiz, chunki ushbu yo‘nalishlar bir – biri bilan bevosita bog‘liqdir.

Bular quyidagilardan iborat:

1. Kadrlarni tanlash, joy-joyiga qo‘yish, ularni madaniy-texnik darajasini oshirish;
2. Korxonada xizmat ko‘rsatish faoliyatini texnik-iqtisodiy rejalashtirishni takomillashtirish (kadrlarga bo‘lgan ehtiyojini ham);
3. Korxonani texnik rivojlanishini va xizmat ko‘rsatishni texnik tayyorgarligi (kadrlarning malakaviy tayyorgarligi mutanosibligini ta‘minlab borish);
4. xizmatlar sifatini nazorat qilish;
5. Mehnatni tashkil qilish va ish xaqi mexanizmini takomillashtirish;
6. xizmat ko‘rsatishni moddiy-texnik ta‘minoti yaxshilash;

Kadrlardan samarali foydalanish maqsadida bir qator ustivor yo‘nalishlarni tavsiya qilish mumkin:

1. Ishda ishonch, xurmat va xamdo‘stlik muhitini yaratish
2. Ishchilarga bilimi va malakasini rivojira yordam beruvchi ishlar berish
3. Ishchilarni qo‘shgan xissasini baholashda qayta aloqaga asoslanish
4. Yakuniy maqsad qo‘yish va adolatli ish me‘yorlarini o‘rnatish
5. Ishchilarga o‘‘sish va salohiyatini ochish imkonini berish
6. Ishchini yutuqqa erishishi uchun sarflagan kuchg_ayratga ekvivalent mukofot berish

Bu choralar, xorijiy tajribaga ega ishchilar bilan ish biriktirish, ularning ko‘nikmalari va qobiliyatlarini oshirish, innovatsion yechimlarni qo‘llash va korxonaning global biznesda rivojlanishiga yordam berishni o‘rgatishni o‘z ichiga oladi. Bu choralar orqali, korxonada xalqaro muloqotlarda ishtirok etish va yangi bozorlarga kirish uchun yuqori darajada imkoniyatlarga ega bo‘ladi. Shuningdek, kadrlardan samarali foydalanish choralarining muhim manfaatlari shu jihatdan ham mavjud. Choralar, korxonaning kadrlarini o‘zlashtirish va ulardan samarali foydalanishni takomillashtirishga yordam berishni maqsad qiladi. Bu choralar orqali korxonada, kadrlarni o‘zlashtirish va ulardan samarali foydalanishni o‘rganishda yuqori darajada muvaffaqiyat ko‘rsatadi. Bu choralar orqali korxonada, kadrlarning qobiliyatlarini oshirish, innovatsion yechimlarni qo‘llash va yangi bozorlarga kirish uchun yuqori darajada imkoniyatlarga ega bo‘ladi. Shuningdek, bu choralar orqali korxonada, kadrlarni qo‘llab-quvvatlash va ulardan samarali foydalanishni o‘rganishda muvaffaqiyat ko‘rsatadi. Shu bilan birga, korxonalar, kadrlarni qo‘llab-quvvatlash va ulardan samarali foydalanishni o‘rganishda muvaffaqiyat ko‘rsatish uchun o‘zlarining tajribasini ham qo‘llab-quvvatlaydi. Bu esa, kadrlar bilan ishlashning yaxshi tizimini yaratishga va ulardan samarali foydalanishni takomillashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ortiqov A.A. Sanoat iqtisodiyoti Darslik.- T.: Sano-Standart, 2014-304 b
2. Ulashev I. O., Atamuradov SH. A. —Korxonada iqtisodiyoti va menejment||.-T.: Tafakkur bo‘stoni, 2013-y

ДАВЛАТНИНГ ТАШҚИ МИГРАЦИЯ СИЁСАТИ ВА УНИ ТАРТИБГА СОЛИШ
МОДЕЛЛАРИ

ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И МОДЕЛИ ЕЁ
РЕГУЛИРОВАНИЯ

FOREIGN MIGRATION POLICY OF THE STATE AND MODELS OF ITS
REGULATION

Исраилова Дилфуза Каримовна

—University of economics and pedagogy NOTM

—Иқтисодиёт ва ижтимоий фанлар кафедраси профессори, и.ф.д.

Аннотация

Янги Ўзбекистонда меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланиш, аҳоли бандлигини муносиб таъминлаш, турмуш даражасини ошириш каби йўналишларда олиб борилаётган ислохотлар таркибида самарали миграция сиёсатини амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ушбу мақолада давлатнинг ташқи миграция сиёсати ҳамда уни тартибга солишнинг моделлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: ташқи меҳнат миграцияси, миграция жараёнлари, миграция сиёсати, меҳнат миграциясини тартибга солиш, меҳнат миграциясини тартибга солиш моделлари.

В Новом Узбекистане в рамках реформ, направленных на эффективное использование трудовых ресурсов, обеспечение достойной занятости населения, повышение уровня жизни, особое внимание уделяется осуществлению эффективной миграционной политики. В этой статье рассматриваются вопросы государственной внешней миграционной политики и модели регулирования миграции.

Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, миграционные процессы, миграционная политика, регулирование трудовой миграции, модели регулирования трудовой миграции.

In the new Uzbekistan, as part of reforms aimed at the efficient use of labor resources, ensuring decent employment for the population, and improving living standards, special attention is paid to the implementation of an effective migration policy. This article describes the issues of state migration policy and conceptual models of labor migration regulation.

Keywords: Labor migration, migration processes, migration policy, labor migration regulation, models of labor migration regulation.

Миграция сиёсати инсонлар (мигрантлар) ҳаракатини тартибга солувчи воситадир. Ушбуни тартибга солиш - рағбатлантириш, тўсқинлик қилиш, чеклаш, ажратиш, фаол таъсир қилиш орқали амалга оширилади.

Миграция сиёсатининг асосий таркибий қисми сифатида ташқи миграция жараёнларини тартибга солиш бўйича халқаро даражадаги эътироф этилган бир қатор стандартлар ва ёндашувлар ишлаб чиқилган:

1) “*БМТнинг Иқтисодий ва ижтимоий ишлар бўйича департаменти*” UN DESA, яъни БМТнинг мазкур бошқармаси томонидан 1976-2020 йиллар давомида олиб борилган тадқиқот натижасида жами 196 та мамлакат ўрганилиб, 16 хил кўрсаткич асос қилиб олинган; [1]

2) “*Халқаро миграция аниқловчилари*” DEMIGга кўра, Оксфорд университетининг бир гуруҳ олимлари томонидан 1945-2014 йиллар оралиғида олиб борилган илмий изланишлар жараёнида 45 та давлат 51 та белгилувчи омиллар асосида баҳоланган; [2]

3) “Миграция бошқаруви индикаторлари” MGI - MXT томонидан 2015 йилдан ҳозирги кунга қадар 39 та давлат миграция профили шакллантирилиб, 90 та индикатор асосида миграция жараёнларини самарали тартибга солиш ғояси илгари сурилган; [3]

4) *Қиёсий иммиграция сиёсати IMPIC* Германиянинг Берлин ижтимоий фанлар маркази 1980-2011 йиллар ва 2015-2017 йилларда 33 та мамлакатда иммиграция сиёсатининг қиёсий таҳлили 69 индикатор асосида амалга оширилган; [4]

5) *Халқаро миграция сиёсати ва ҳуқуқий таҳлил IMPALA* бир қатор жаҳоннинг нуфузли университетлари томонидан 1960-2011 йиллар давомида 25 та давлатнинг миграцияга оид сиёсати ва миллий қонунчилиги таҳлил этилиб, 40 та фарқловчи жиҳатлари кашф этилган; [5]

6) *Миграциянинг интеграция сиёсати индекси MIPEX*, Испаниянинг Халқаро ишлар бўйича Барселона маркази 2007-2014 йиллар бўйича жами 38 мамлакатнинг жамиятида мигрантларнинг интеграциялашув жараёнини қарийб 167 та индикаторлар негизида қиёсланган. [6]

Ушбу халқаро андозалар миграция жараёнларини тартибга солиш услубларини таснифлаш учун етарли эмас. Чунки ушбу андозалар сиёсий бошқарув нуқтаи-назаридан ёндашилган бўлиб, миграция жараёнларини ташкилий, иқтисодий ва ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш масаласига деярли урғу берилмаган. Шунинг учун, миграция соҳасидаги давлат сиёсатининг моделлари бўйича мумтоз концептуал ва энг сўнги замонавий мақбул ёндашувларга мувожаат қилишни маъқул деб ҳисобладик.

Давлат сиёсатининг замонавий моделлари эмиграция ва иммиграция учун умумий татбиқ этилиши лозим бўлади. Бироқ миграция соҳасида реципиент, яъни қабул қилувчи мамлакатнинг манфаатлари донор, яъни етказиб берувчи мамлакат манфаатларига айрим жиҳатлар бўйича тўғри келмаслиги табиийдир. Чунки масаланинг иқтисодий-ижтимоий (меҳнат бозори, бандлик) ва сиёсий-ҳуқуқий (мигрантлар ҳуқуқи, демографик вазият) каби омиллари мавжуд. Шу боис, миграция жараёнларини давлат томонидан тартибга солишнинг моделларини шартли равишда иммиграция ва эмиграция нуқтаи -назардан алоҳида кўриб чиқиш мантиқан тўғридир.

Иммиграция жараёнларини тартибга солиш моделлари. Иммиграция нуқтаи-назаридан, ташқи миграция жараёнларини тартибга солиш моделлари бўйича турлича қарашлар мавжуд.

Роман-герман ҳуқуқи вакилларининг фикрича, қабул қилувчи реципиент мамлакатларда миграция жараёнларини тартибга солиш *америка, француз ва немис* моделларига бўлинади. Америка модели (АҚШ ва Канадада) инсон ҳуқуқлари бузилган қочоқларни кўчиб ўтишлари, ноқонуний мигрантларни қонунийлаштириш ва америка жамиятига интеграциялашувига кўмаклашишига урғу беради. Француз модели (Франция ва Буюк Британияда) турли мамлакатлардан қочоқларни француз жамиятига қабул қилиш, жойлаштириш ва уларнинг интеграциялашувининг тармоқларга бўлинган тизими билан фарқланади, фуқароликни беришда —*jus solis*!, яъни (тупроқ қонуни) туғилган жой принципи устувор ҳисобланади. [7]

Немис модели (Германия ва Жанубий Европа мамлакатлари) этник немисларни Германияга қабул қилиш ва кейинчалик уларнинг немис жамиятига интеграциялашувига йўналтирилган, мигрантнинг фуқаролигини белгилашда —*jus sanguinis*!, яъни у ёки бу этник гуруҳдан келиб чиқиш принципи устувор саналади.

Англо-саксон ҳуқуқи вакиллари эса, иммиграция жараёнини тартибга солишнинг *АҚШ, Канада ва Австралия* моделларига ажратишади. [8]

Миграцияни тартибга солишнинг Канада – —инсон капитали! модели ёши, маълумоти, тил қобилияти, касбий кўникмалари каби мезонларга таянган селектив ёндашув орқали мигрантларни қабул қилишга мўлжалланган. Миграцияни тартибга солишнинг Австралия – —нео-корпоратистик! модели уч тоифадаги, яъни инглиз тилини билиш шarti билан оилавий, инсонпарварлик асосидаги ва муайян рўйхатдаги юқори касбий маҳоратга эга мигрантларни қабул қилишга урғу беради. [9]

Миграцияни тартибга солишнинг АҚШ – —бозорга йўналтирилган талаб| модели бозор иқтисодиётидаги муайян касбларга бўлган эҳтиёждан келиб чиққан ҳолда чет элдан юқори даражадаги мутахассисларни танлаб олишга қара тилган. Шу ўринда, сўнгги йилларда миграция соҳасидаги давлат сиёсатининг муҳим тенденцияларидан бири саналган —селектив ёндашув| ёки —балл тизими| ҳақида тўхталиб ўтиш лозим. [10]

Мигрантларни саралашнинг балл тизими янги миграция сиёсатида устувор чоралардан бири сифатида кўпгина мамлакатларда тилга олинади. Миграция соҳасидаги мутахассисларнинг фикрича, ушбу тизим энг прогрессив ва самарали ҳисобланиб, қабул қилувчи мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва иммигрантларнинг вазиятига катта таъсир ўтказди. Балл тизими мигрантларни саралашнинг шакли бўлиб, муайян мезонлар асосида мигрантнинг шахсий тавсифининг ўлчанадиган даражаларига биноан уларни доимий ёки вақтинчалик яшаши, меҳнат қилишига рухсат берилади. Малакали мигрантларни саралашнинг балл тизимидан фойдаланиш геосиёсий (камсонли аҳоли яшайдиган ҳудудларга мигрантларни жалб қилиш), ижтимоий-маданий, иқтисодий (инсон капиталини тўплаш), демографик (аҳоли ўсишини таъминлаш) каби турли вазифаларни ҳал этишга қаратилган. Балл тизимининг асосий стратегияси қабул қилувчи жамиятга интеграциялашишга қодир бўлган юқори малакали, салоҳиятли мигрантларни танлашдан иборат.

Давлат томонидан эмиграция жараёнларини тартибга солиш моделлари. Биз тадқиқотимиз доирасида, Ўзбекистон донор мамлакат, яъни ишчи кучини етказиб беришини инобатга олиб, эмиграция жараёнларини тартибга солишнинг моделлари бўйича чуқурроқ изланишни мақсад қилганмиз. Бироқ ҳозирги кунга қадар илмий жамоатчилик томонидан эмиграция жараёнларини тартибга солишнинг моделлари бўйича аниқ тўхтамга келинмаганлигининг гувоҳи бўлишимиз мумкин. Халқаро ташкилотларнинг расмий ҳужжатларига мурожаат қилганимизда, аниқ моделларга бўлинмаган бўлса-да, айрим мезонлар асосида тоифалашганини ёки —яхши бошқарув модели| қандай бўлишлиги ҳақидаги фикрларни кўришимиз мумкин.

Қуйида миграция жараёнларини тартибга солиш моделларининг БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадлари, ХМТнинг —Миграциянинг бошқаруви асослари|, —Бошқарув индекси|, —Прага жараёни| каби халқаро стандартлар ва ёндашувларидаги билвосита талқини таҳлил қилинади.

Биринчи ёндашув – БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадлари. БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадлари доирасида МХТнинг —Миграция ва 2030 йил дастури| номли нашрида юқоридагиларга қўшимча тарзда миграцияни самарали тартибга солиш модели учун зарур бўлган жиҳат – институционал механизмлар ҳақида сўз юритилади. [11]

Хусусан, ташкилий-ҳуқуқий тузилишлар қуйидаги турларга ажратилган:

1) *Миграция жараёнини бошқарадиган ягона вазирлик, идора ёки муассаса (ёки мазкур фаолиятни ягона тизимда мувофиқлаштириш).* Давлат даражасида Миграция, Статистика, Миллий ривожланишни режалаштириш ёки бошқа вазирлик ҳақида сўз юритилади. Алоҳида вазирликнинг фаолият юритиши кўп жиҳатдан фойдали ва муҳим ўрин тутиб, миграцияга оид масалаларда ҳамкорликни енгиллаштириш, техник жиҳатдан экспертизалар ўтказди. Масалан, Вазирлик қонунлар, сиёсий концепциялар, махсус давлат дастурларини ишлаб чиқишда иштирок этади. Айрим давлатларда бир хил йўналишда икки хил вазирлик ҳам фаолият кўрсатиши мумкин. Албатта, бунда —горизонтал боғлиқлик| мавжуд бўлади, бироқ миграция соҳасидаги давлат сиёсатини тўлиқ қамраб олинмайди.

2) *Миграция жараёнини тартибга солишда йўналтирувчи кенгаш, идоралараро комиссия ёки мувофиқлаштирувчи ишчи гуруҳи.* Ихтисослашган бу каби орган ҳукуматнинг бир қатор тегишли идораларининг фаолиятини мувофиқлаштиради. Идоралараро хусусиятга эга мазкур орган қарор қабул қилиш ваколатига ҳам эга бўлади.

3) *Миграция жараёнини ташқи воситалар орқали тартибга солишда йўналтирувчи ташкилотлар.* ХМТ, БМТнинг тараққиёт дастури каби бир ёки бир неча ташкилотлар ҳукуматнинг миграция жараёнларини тартибга солишда кўмакловчи куч сифатида иштирок

этиши мумкин. Булар тўғридан-тўғри ҳукуматнинг ўзи ёки унинг миграция масаласи билан шуғулланувчи турдош идораси билан ҳамкорликда лойиҳалар доирасида кўмаклашиши мумкин. Ушбу ташқи бошқарув тури 2018 йилдан бошлаб Ўзбекистонда ҳам қўллана бошланди. Жумладан, БМТ Бош Ассамблеясининг 2015 йилнинг сентябрида Барқарор ривожланиш бўйича ўтказилган саммитида қабул қилинган 70-сон резолюциясига мувофиқ, шунингдек, 2030 йилгача бўлган даврда БМТ Глобал кун тартибининг Барқарор ривожланиш мақсадларини изчил амалга ошириш бўйича тизимли ишларни ташкил этиш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 20 октябрдаги 841-сон қарори билан 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги Миллий мақсад ва вазифалар тасдиқланган. Унга мувофиқ, юқоридаги биринчи турда қайд этилган —горизонтал боғлиқликдаги Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ва ИИВ (10.7-вазифа) тартибга солинган, хавфсиз, бошқариладиган меҳнат миграцияси ва самарали миграция сиёсатида кўмаклашиш учун масъул ижрочи сифатида киритилган.

Иккинчи ёндашув – Миграциянинг бошқарув асослари. ХМТнинг 2015 йил 24 ноябрдаги 106-сессиясида қабул қилинган 1310-сонли резолюциясида —Миграциянинг бошқаруви асослари||га оид қоидалар мустаҳкамланган.[12] Жумладан, миграциянинг —яхши бошқаруви|| 3 принцип ва 3 мақсадга асосланган бўлиши лозимлиги қайд этилган. Унга кўра, ҳар бир давлат учун миграция сиёсати мигрантлар ва жамият учун инсонпарвар, тартибли ва фойдали бўлишига интилиши лозим. Мигрантлар ҳуқуқлари ва халқаро нормаларга риоя қилиш, умумдавлат ёндашуви ва мавжуд маълумотлар асосида куриладиган сиёсатни шакллантириш ҳамда миграцияга оид муаммолар ва бошқа қийинчиликларни ҳал этиш учун ҳамкорлар билан ҳаракат қилиш каби принцип ва шартларга жавоб берса, миграциянинг самарали бошқаруви модели шаклланган ҳисобланади.

Миграциянинг самарали бошқарувидан 3 асосий мақсад кўзланади: мигрантлар ва жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий фаровонлигини ошириш; ҳаракатланиш билан боғлиқ муаммоли вазиятларни самарали ҳал этиш ҳамда миграциянинг хавфсиз, тартибга солинган ва муносиб шароитлар асосида амалга оширишни таъминлаш.

ХМТ —Миграциянинг бошқаруви асослари|| ёндашувини тобора такомиллаштириш учун бир қатор тадқиқотлар олиб бормоқда. Жумладан, кейинги ёндашув бунинг мантикий давоми ҳисобланади.

Учинчи ёндашув – бошқарув индекси. ХМТнинг кўмагида —The Economist Intelligence Unit|| томонидан амалга оширилган тадқиқотлар натижасига мувофиқ, миграцияни мукамал тартибга солишнинг концептуал модели бир қатор кўрсаткичлар асосида ишлаб чиқилган. Хусусан, дунёнинг турли минтақаларидан жами 15 та мамлакат (жумладан, иммиграция, транзит ва эмиграция) танлаб олиниб, 73 та кичик ва 23 та йирик кўрсаткичларни қамраб олувчи 5 та асосий мезон ишлаб чиқилган:

1) *институционал салоҳият* (ташкилий асоси, ҳуқуқий асоси, миграция стратегияси, институционал шаффофлик ва боғлиқлик, маълумотлар йиғиш ва ахборотдан фойдаланиш);

2) *мигрант ҳуқуқлари* (асосий ижтимоий хизматлар ва ижтимоий химоядан фойдаланиш, оила ҳуқуқлари, меҳнат ҳуқуқи, узоқ муддатли яшаш гувоҳномаси ва фуқаролик олиш тартиби);

3) *хавфсиз ва тартибли миграция* (чегара назорати, кириш ва бўлиш қоидалари, реинтеграция сиёсати, одам савдосига қарши курашиш чоралари);

4) *меҳнат миграциясини тартибга солиш* (мигрантлар билим, малака ва кўникмаларини тан олиш, талабалар миграциясини тартибга солиш, икки томонлама меҳнат келишувлари, мигрантлар пул ўтказмалари, норасмий миграция);

5) *минтақавий ва халқаро ҳамкорлик* (халқаро конвенцияларни имзолаш ва ратификациялаш, минтақавий ҳамкорлик, икки томонлама келишувлар, глобал ҳамкорлик, бошқа шерикликлар).

Ушбу мезонлар —пайдо бўлган||, —шаклланган||, —ривожланган||, —юксалган|| каби тўрт даражада баҳоланади (1-жадвал).

Миграцияни тартибга солиш индекси модели

Мамлакатлар	Институционал салоҳият	Мигрант ҳуқуқлари	Хавфсиз ва тартибли миграция	Меҳнат миграциясини тартибга солиш	Минтақавий ва халқаро ҳамкорлик
Бангладеш	Шаклланган	Шаклланган	Шаклланган	Ривожланган	Юксалган
Бахрейн	Шаклланган	Шаклланган	Ривожланган	Шаклланган	Ривожланган
Гана	Ривожланган	Шаклланган	Юксалган	Пайдо бўлган	Юксалган
Германия	Юксалган	Ривожланган	Юксалган	Ривожланган	Юксалган
ЖанубийКорея	Юксалган	Ривожланган	Юксалган	Ривожланган	Юксалган
Жанубий Африка	Юксалган	Ривожланган	Ривожланган	Ривожланган	Юксалган
Италия	Ривожланган	Ривожланган	Шаклланган	Ривожланган	Юксалган
Канада	Юксалган	Ривожланган	Ривожланган	Ривожланган	Юксалган
Коста Рика	Ривожланган	Ривожланган	Ривожланган	Шаклланган	Юксалган
Марокаш	Ривожланган	Шаклланган	Шаклланган	Шаклланган	Ривожланган
Мексика	Ривожланган	Шаклланган	Шаклланган	Ривожланган	Ривожланган
Молдова	Ривожланган	Ривожланган	Юксалган	Ривожланган	Юксалган
Туркия	Юксалган	Ривожланган	Шаклланган	Ривожланган	Ривожланган
Филиппин	Юксалган	Юксалган	Юксалган	Ривожланган	Юксалган
Швеция	Ривожланган	Юксалган	Ривожланган	Ривожланган	Юксалган

Манба: The Economist Intelligence Unit. 2016. Measuring well-governed migration: The 2016 Migration Governance Index. Commissioned by IOM, London, 2017. –P.8.

Тўртинчи ёндашув – —Прага жараёни||. Европа Иттифоқи, Шенген зонаси, Шарқий шериклик,Гарбий Балқон, Марказий Осиё, Россия ва Туркия мамлакатлари ўртасида миграцияга оид ҳамкорликни йўлга қўйиш ва маълумотлар алмашинувида кўмакловчи мақсадли мулоқот —Прага жараёни|| деб ном олган. Аслида ушбу сиёсий ташаббус 2009 йил 28 апрелда Прага шаҳрида бўлиб ўтган —Миграция шериклигини қуриш|| мавзудидаги вазирлар конференциясининг маҳсули ҳисобланади. —Прага жараёни|| тадқиқотида икки хил ёндашув алоҳида аҳамият касб этади. Жумладан:

- 1) —Laissez faire||, яъни эмиграцияга нисбатан аралашмаслик ёндашуви; [13]
- 2) қоида ва стандартларни ўрнатиш орқали назорат қилиш ёндашуви.

Бундан ташқари, чет элда бандликни таъминлаш масаласини тартибга солишдаги иштирокнинг икки тури, яъни хусусий (хусусий бандлик агентликлари) ва давлат (давлат бандлик муассасалари) секторига ажратилган.

Умуман олганда, Европа Иттифоқи томонидан молиялаштирилган —Прага жараёни|| лойиҳаси доирасида олиб борилган тадқиқот меҳнат миграциясини тартибга солишга кўпроқ урғу берган. Унга кўра икки хил усул орқали тартибга солиш модели шаклланиши мумкин:

- 1) *мақсадли ташаббуслар орқали фуқароларни ушлаб қолиш;*
- 2) *чет элда бандлигини таъминлашни фаол рағбатлантириш.*

Биринчи усулга эътибор берадиган бўлсак, —ушлаб қолиш|| ибораси ишлатилмоқда, одатда бу ибора —чеклаш|| сўзига яқинроқдир. Демак, бу ҳам —Прага жараёни||нинг юмшатовчи маъносини ифодалаш мақсадидаги ўзига хос ёндашуви ҳисобланади. Аслида анъанавий —чеклаш|| сиёсати кўпроқ оммалашган, деб ўйлаймиз. Масалан, Хитойда миграция жараёнларини тартибга солишнинг (ҳуқуқий) чекловчи модели амал қилади. Яъни эркин ҳаракатланишни чеклаш каби миграция соҳасидаги қаттиқ давлат назорати мавжуд. Хитойда ишчиларнинг меҳнат ҳуқуқи фуқаронинг доимий яшаш жойига боғланган. Ноқонуний йўл билан чиққанлар қайтиб келгач 6 ойгача озодликдан маҳрум этилиши мумкин. Одам савдоси учун умрбод қамок ёки ҳатто ўлим жазоси тайинланади. Демак, —Прага жараёни||да келтирилган —мақсадли ташаббуслар орқали фуқароларни ушлаб қолиш|| унчалик ҳам —прописка институти билан чекланган|| Хитой моделига мос келмайди. Чунки ўрнатилган прописка тартиби яшаш, ўқишга ва ишга жойлашиш, хусусий яшаш жойига эгалик қилиш

учун маъмурий органлардан рухсат олишни талаб этади. [14] Ушбу чекловни инсон ҳуқуқларини бузиш деб ҳисоблаш мумкин. Бироқ —Прага жараёни||даги —чет элда бандликни таъминлашни фаол рағбатлантириш|| модели мавжуд воқеликка кўпроқ тўғри келади.

Фикримизча, юқорида таҳлил қилинган миграция соҳасидаги давлат сиёсати моделлари хусусидаги ёндашувлар қуйидаги хулосани чиқариш ва таснифлашга асос бўлади:

биринчидан, давлат томонидан миграция жараёнларини тартибга солиш моделлари соҳага оид давлат бошқарувининг ташкилий-институционал ва норматив-ҳуқуқий жиҳатлари нуқтаи-назаридан таснифланмаганлиги ва тадқиқ этилмаганлигига ишонч ҳосил қилдик. Шу муносабат билан, бизнинг фикримизча, эмиграция ва иммиграцияга оид умумий жараёнларни давлат томонидан тартибга солишнинг институционал ёндашув жиҳатидан тўрт моделга ажратишимиз мумкин:

1) **алоҳида давлат органи** (Масалан, Озарбайжон [15] , Қирғизистон [16] ва Туркменистонда [17] Миграция давлат хизмати, Грецияда Миграция сиёсати вазирлиги [18] томонидан миграция жараёнлари тартибга солиниши;

2) **бирлашган масалалар бўйича давлат органи** (Масалан, Тожикистонда Меҳнат, миграция ва аҳоли бандлиги вазирлиги [19], Испанияда Меҳнат, миграция ва ижтимоий ҳимоя вазирлиги) томонидан миграция жараёнлари тартибга солиниши;

3) **бирор давлат органи ҳузуридаги тузилма** (Масалан, Исландияда Адлия вазирлигининг Иммиграция директорати [20], Молдовада Ички ишлар вазирлиги(ИИВ)нинг Миграция ва бошпана бўйича бюроси [21], Марокаш Ташқи ишлар вазирлиги (ТИВ)нинг миграция ишлари бўйича хизмати [22] томонидан миграция жараёнлари тартибга солиниши;

4) **миграция жараёнлари тартибга солиниши учун ижро ҳокимиятининг марказлашган органининг мавжуд эмаслиги** (Монако, Сан Марино, Лихтенштейн, Мальта).

Мазкур моделларнинг дастлабки учтаси кўп тарқалган бўлиб, ҳар бир мамлакатнинг ўзига хос иқтисодий, ижтимоий, демографик, сиёсий, ҳуқуқий ва географик хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда танланган. Бироқ шундай давлатлар ҳам борки, миграция жараёнлари тартибга солиниши учун ижро ҳокимиятининг марказлашган органи мавжуд эмас. Аксинча, ушбу функция давлат ҳокимиятининг бошқа тармоқлари орқали бевосита ёки билвосита амалга оширилиши мумкин. Албатта, ушбу тўртинчи моделни танлашга мамлакатда миграция масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилмаганлиги, аҳоли сонининг жуда камлиги, географик жиҳатдан кичик ёки амалиётда, ҳақиқатдан ҳам, мазкур тоифадаги ўлкаларда аҳоли кўчиши жуда паст даражадалиги сабаб бўлиши мумкин. Ўз навбатида ушбу тақлиф этаётган моделни *ташкилий жиҳатларига кўра* миграция жараёнларини тартибга солишнинг марказлашган вертикал ва номарказлашган горизонтал кўринишларига бўлиш мумкин.

Марказлашган вертикал бошқарувда муайян давлат органи миграция соҳасидаги ягона сиёсатини олиб боради. Бунга Миграция бўйича давлат хизмати, вазирлик ёки қўмиталар киради. Уларнинг ваколатлари миграция масаласини тўлиқ қамраб олади. Юқоридан (республика даражасидан) қуйига (худудий даражага) қараб бошқарув амалга оширилади, жойларда ушбу хизматнинг бошқармалари, бўлим ёки бўлинмалари фаолият кўрсатади.

Номарказлашган горизонтал бошқарувда миграция соҳасидаги ягона сиёсат бир бутунлигича эмас, балки бир пайтнинг ўзида миграциянинг турли йўналишларга ва соҳаларга ажратган тарқоқ ҳолда бир қатор давлат идоралари ваколат доирасига киритилади. Бироқ уларнинг худудий даражадаги бўлим ёки бўлинмаларининг фаолияти кутилганидек самарали ҳисобланмайди.

Иккинчидан, фикримизча, эмиграция нуқтаи-назаридан, ишчи кучини экспорт қилувчи мамлакатлар миграция жараёнларини тартибга солишда давлатнинг миграция жараёнларига нисбатан ўзаро таъсирга кўра асосий уч концепцияга бўлиш мумкин:

1. Фаол тартибга солиш концепцияси (ҳуқуқий, маъмурий, иқтисодий каби турли воситалар орқали миграция жараёнларининг давлат томонидан тартибга солиниши);

2. Аралашмаслик концепцияси (ташқи миграция жараёнларига давлат таъсирининг пастлиги ёки мавжуд эмаслиги);

3. Истикболга мўлжалланган концепция (миграция жараёнларини тартибга солиш муаммолари фақатгина келажакда ва халқаро даражада ҳал этилиши мумкинлиги).

Учинчидан, —Прага жараёнидаги фикрларга қўшимча равишда, *сиёсий жиҳатида кўра* миграция жараёнларини тартибга солишнинг рағбатлантирувчи ва чекловчи моделларининг синтези сифатида аралаш моделлари ҳам мавжуд.

Хулоса қилиб айтганда, замонавий миграция жараёнларини тартибга солишнинг аралаш модели қуйидаги олтита асосий мезонни ўзида мужассам этиши лозим:

1. Миграция ҳуқуқининг конституциявий кафолатланганлиги;

2. Миграция соҳасидаги миллий қонунчиликни халқаро ҳуқуқ нормаларига мувофиқлиги;

3. Мамлакатнинг миграция бўйича халқаро ташкилотлар ҳамжамиятига интеграциялашганлиги;

4. Миграция соҳасидаги давлат сиёсатининг мавжудлиги;

5. Миграция сиёсати бўйича ягона ихтисослашган органнинг мавжудлиги;

6. Миграцияни тартибга солишга қаратилган замонавий маъмурий усуллардан фойдаланилганлиги.

Демак, Ўзбекистон шароитида, миграция жараёнларини тартибга солиш моделини танлашда, юқорида шакллантирган 6 та мезон қоидасига асосланган ва ўзига хос *замонавий аралаш моделдан* фойдаланиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз. Зеро, миграция жараёнларини тартибга солишда рационаллик (маъқуллиги), иқтисодий фойда, ижтимоий хавфсизлик (маданий-диний ва этно миллий) ва ҳуқуқий таъминланганлик каби 3 асосий талаб, шунингдек юқорида санаб ўтилган 6 та мезон мужассам бўлса, энг мақбул вариант аралаш модель ҳисобланади. Чунки рағбатлантирувчи ва чекловчи модель ҳам ноқонуний миграцияни авж олишига олиб келади. Шу боис, иккала модель ўртасидаги мувозанатни сақлашнинг ягона йўли юқоридаги талаб ва мезонларнинг бир жойда жам бўла олишидир.

Хулоса қилиб айтганда, миграция жараёнларини давлат томонидан тартибга солишда қабул қилинган қонунлар ҳамда ҳукумат томонидан олиб борилаётган чора-тадбирлар мамлакатдаги миграция сиёсатини ҳаётга самарали тадбиқ этишда муҳим роль ўйнайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. UN Department of Economic and Social Affairs//URL: [https://esa.un.org/poppolicy/about database.aspx](https://esa.un.org/poppolicy/about/database.aspx); www.un.org/en/development/desa/population/publications/policy/international-migrati on-policiesreport-2013.shtml

2. Determinants of International Migration // University of Oxford // URL: www.imi.ox.ac.uk/data/demig-ata/demig-policy-1.

3. Migration Governance Indicators // IOM / Economist Intelligence Unit // URL: <https://gmdac.iom.int/migration-governance-indicators>.

4. Immigration Policies in Comparison // Berlin Social Science Centre // URL: <https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2016/vi16-201.pdf>.

5. International Migration Policy and Law Analysis // Collaboration of several Universities // URL: www.impaladatabase.org/.

6. The Migration Integration Policy Index // Barcelona Centre for International Affairs / Migration Policy Group // URL: <http://www.mipex.eu/>.

7. Alba, Richard, and Nancy Foner. —Mixed Unions and Immigrant-Group Integration in North America and Western Europe. | The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, vol. 662, no. 1, Nov. 2015, p 38-56.

8. Boucher, Anna. Gender, Migration and the Global Race for Talent. Manchester University Press, 2016. p 256.

9. Adamson, Elizabeth. Nannies, Migration and Early Childhood Education and Care: An International Comparison of in-Home Childcare Policy and Practice. 1st ed., Bristol University Press, 2017. p 39-56

10. Wahba, Jackline. Selection. : the Impact of Return Migration. Journal of Population Economics, vol. 28, no. 3, 2015. P 535-563
11. La migration et le Programme 2030. Un guide à l‘usage des praticiens. Organisation internationale pour les migrations, 2018. – P .64.
12. Cadre de gouvernance des migrations. Conseil de l‘OIM, Cent sixième session, C/106/RES/1310. 4 décembre 2015 // URL: <https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-RES-1310%20MIGOF.pdf> (мурожаат вақти: 12.07.2018).
13. Murphy, Eileen, and Mark Maguire. Speed, Time and Security: Anthropological Perspectives on Automated Border Control. Etnofoor, vol. 27, no. 2, 2015, pp. 157–177.
14. Yimin Huang, Rongwei Chu, and Junjun Cheng. Exploring Life Satisfaction Among Subsistence Migrant Consumers: A Case in China. Journal of Public Policy & Marketing, 2019, Vol. 38(1). – P. 96-109.
15. State Migration Service of the Republic of Azerbaijan // URL: <https://migration.gov.az/> (мурожаат вақти: 30.11.2018).
16. Государственная служба миграции при Правительстве Киргизской Республики // URL: <http://ssm.gov.kg/>
17. Государственная миграционная служба Туркменистана // URL: <http://migration.gov.tm/ru/gosudarstvennaya-migratsionnaya-sluzhba-turkmenistana/>
18. Hellenic Ministry of Migration Policy // URL: <http://www.immigration.gov.gr/home> (мурожаат вақти: 11.09.2018).
19. Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан// URL:<http://mehnat.tj/mehnat/>
20. The Icelandic Directorate of Immigration under the Ministry of Justice // URL: <https://www.utl.is/index.php/en/>
21. Bureau for Migration and Asylum under the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova// URL: <http://bma.gov.md/en>
22. Ministère Délégué Chargé des marocains résidant à l‘étranger et des Affaires de la Migration //URL: <https://marocainsdumonde.gov.ma/>

**O‘ZBEKISTONDA SAMARALI BANDLIKNI TAMINLASHLASHNING USTUVOR
YO‘NALISHLARI**

**ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ЗАНЯТОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ**

PRIORITY AREAS OF ENSURING EFFECTIVE EMPLOYMENT IN UZBEKISTAN

Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich

O‘zbekiston Milliy univertiteti iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bahromov Shahzod Fazliddinovich

O‘zbekiston Milliy univertiteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada O‘zbekistonda mehnat bozorini rivojlantirish va ishsizlik muammolarini hal etishning ustuvor yo‘nalishlari o‘rganilgan. Shuningdek, mehnat resurslari konfiguratsiyasidagi o‘zgarishlar, aholining mehnat bozoridagi iqtisodiy xulq-atvori, respublikada samarali bandlikni tartibga solishning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: mehnat bozori, bandlik, ishsizlik, landshaft, gender, iqtisodiy o‘shish, COVID-19, tadbirkorlik.

В данной статье рассматриваются приоритетные направления развития рынка труда и решения проблем безработицы в Узбекистане. Также разработаны научные предложения и практические рекомендации по изменению конфигурации трудовых ресурсов, экономического поведения населения на рынке труда, совершенствованию экономического механизма эффективного регулирования занятости в республике.

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, ландшафт, гендер, экономический рост, COVID-19, предпринимательство.

This article discusses priority areas for the development of the labor market and solving unemployment problems in Uzbekistan. Scientific proposals and practical recommendations have also been developed for changing the configuration of labor resources, the economic behavior of the population in the labor market, and improving the economic mechanism for effectively regulating employment in the republic.

Key words: labor market, employment, unemployment, landscape, gender, economic growth, COVID-19, entrepreneurship.

Bandlikni ta‘minlash muammosi har qanday davlatning barqaror iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishining asosiy vazifalaridan biridir. Ko‘pgina mamlakatlarda bo‘lgani kabi O‘zbekistonda ham aholi bandligini ta‘minlash bilan bog‘liq qator muammolar mavjud bo‘lib, ularni hal etishning tizimli yondashuv va bo‘yicha samarali chora-tadbirlar ko‘rishni taqozo etadi.

Tanlangan mavzuning dolzarbligi mamlakatda bandlik darajasini oshirish, fuqarolarning hayot sifatini yaxshilash, ijtimoiy tengsizlikni va qashshoqlikni kamaytirish zarurati bilan izohlanadi. Bundan tashqari, aholi bandligini samarali ta‘minlash va barqaror iqtisodiy o‘shishga erishish, inson kapitalini rivojlantirish va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PQ-300-son "O‘zbekiston - 2030" strategiyasini 2023-yilda sifatli va o‘z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi Qaroriga ko‘ra, 2023-yil 1-oktyabrdan boshlab og‘ir hayotiy vaziyatga

tushgan yoki tushish xavfi yuqori bo‘lgan har bir oila bo‘yicha alohida —ijtimoiy xizmat ishini yuritish tartibi amaliyotga joriy etildi. Bunda, ushbu oilalarda sharoitni yaxshilash, moddiy yordam berish kabi ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish nazarda tutilmoqda.

Shuningdek, xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularga o‘z salohiyatini to‘laqonli ro‘yobga chiqarishi uchun qo‘shimcha shart-sharoitlarni yaratish maqsadida 2024-yil 1-yanvardan boshlab og‘ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarni qayta kasbga tayyorlash xarajatlarini davlat tomonidan qoplab berilishi ko‘zda tutilgan[1]. Yuqoridagi holatlar ushbu tadqiqot mavzusining naqadar dolzarb ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Ushbu tadqiqot maqsadi O‘zbekistonda aholi bandligini ta‘minlash muammosini o‘rganish va uni samarali hal etish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun hal qilinishi kerak bo‘lgan vazifalar:

- O‘zbekistonda bandlikning hozirgi holatini tahlil qilish;
- mamlakatda bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘sir etuvchi omillarni o‘rganish;
- aholi bandligini ta‘minlash bo‘yicha davlat dasturlari va chora-tadbirlari samaradorligini baholash;

- O‘zbekistonda bandlik tizimini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish;

Iqtisodiyot fanining mashhur xorijlik namoyandalari J.M.Keyns, T.R.Maltus, J.B.Sey va boshqa olimlarning asarlarida mehnat bozori va aholining ish bilan bandligini tartibga solishning nazariy asoslari tadqiq etilgan[2; 3; 4].

Samarali bandlikni ta‘minlashning ustuvor yo‘nalishlari MDH mamlakatlari iqtisodchi olimlari, M.A.Karataban, E.G.Kamenov, I.E.Zolin, ilmiy ishlarida tadqiq etilgan. Ular o‘z ilmiy tadqiqotlarida ishlarida ishsizlik muomalarini hal qilish, korxonalarda kadrlar siyosatini ishlab chiqish, inson omiliga qaratilgan strategiyalarni yaratish, korxonalarda mehnat munosabatlarini takomillashtirish masalalariga ko‘proq e‘tibor qaratishgan[5; 6; 7].

O‘zbekistonda aholini ish bilan bandligini ta‘minlash, xususiy bandlik agentliklari faoliyatini rivojlantirish, mehnat bozori infratuzilmasini takomillashtirish muammolari A.C.Bozorova, D.A.Nasimov, Q.X.Abduraxmonov va boshqalarning ilmiy ishlarida o‘z ifodasini topgan[8; 9; 10].

Hozirgi kungacha bo‘lgan tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati shuni ko‘rsatadiki, ularning aksariyati aholini ish bilan bandligini oshirish asosida kambag‘allik va ishsiz aholi sonini kamaytirishga qaratilgan. Biroq, xodimlarni tanlash jarayonini ularga oldindan uslubiy yordam ko‘rsatish, talabgorlarga bo‘sh ish o‘rinlarini topishga ko‘maklashish, istiqbolli kasblarni egallashni oldindan tashkil qilish va mehnat bozorida boshqa xizmat ko‘rsatuvchi nodavlat tashkilotlari faoliyatini huquqiy-iqtisodiy jihatdan tartibga solish kabi masalalar tadqiq etilmagan.

Belgilangan maqsad va vazifalarga erishish uchun turli tadqiqot usullari, jumladan, statistik tahlil, ekspert baholash, tavsiflash, qiyosiy tahlil, umumlashtirish va tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi.

O‘zbekiston Respublikasida mustaqillikka erishganidan so‘ng bandlik darajasini oshirishga katta e‘tibor qaratildi. Shu o‘rinda ta‘kidlash joizki, hozirgi kunda davlatimizning turli hududlarida (12 ta viloyat, Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Toshkent shahri) olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar o‘z natijasini bermoqda. Lekin ushbu sohada qo‘lga kiritilayotgan natijalar turli hududlarda bir-biridan farqlanadi.

So‘ngi yillarda davlatning tarkibiy o‘zgarishida hududlarning roli sezilarli darajada oshdi. Respublika hududlaridagi bandlik darajalari o‘rtasidagi nisbatdan ham ko‘rish mumkin (1-rasm).

O‘zbekiston Respublikasida band bo‘lgan aholining mehnatga layoqatli aholiga nisbati taxminan 0,68 yoki 68 foizni tashkil etishi mamlakat mehnat bozori va uning o‘zgarish dinamikasi bir qator mulohazali holatlarni keltirib chiqardi. 2022-yilda Toshkent shahrida (83%), Toshkent viloyatida (71%), Surxondaryo viloyatida (64%), Samarqand viloyatida (65%) va boshqa hududlarda ham shunga o‘xshash ko‘rsatkichlar qayd etilgan. Eng past ko‘rsatkichlar Qoraqalpog‘iston Respublikasi (60%) va Qashqadaryo viloyatiga (61%) to‘g‘ri kelmoqda. Bunga asosiy sabab respublikaga jalb qilinayotgan investitsiyalardagi taqsimotning no‘tug‘ri amalga

oshirilganidan dalolat beradi. Investitsiylarning katta qismi Toshkent shahar va Toshkent viloyatiga to‘g‘ri kelmoqda.

1-rasm. 2000-2022 yillarda band aholi sonining mehnatga layoqatli yoshdagi aholi soniga nisbati (hududlar kesimida, foizda) [11].

Respublikada hozirgi kungacha aholi bandligi muommasini hal qilish borasida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Ular quyidagilar:

- —O‘zbekiston-2030|| strategiyasining 32-maqsadida —Mehnatga layoqatli aholini, shu jumladan yoshlar va nogironligi bo‘lgan shaxslarni barqaror va samarali bandligini ta‘minlash orqali ishsizlik darajasini 7 foizgacha tushirish||;

- 56-maqsadida esa —Oilaviy tadbirkorlik asosida bandlikni ta‘minlashda oddiy —qo‘l mehnat||dan sanoatlashgan ishlab chiqarish bosqichiga o‘tish, uskuna sotib olish uchun imtiyozli kredit miqdorini 100 million so‘mgacha oshirish||;

- mehnat bozorida ayol va erkaklar o‘rtasidagi teng huquqlilikka erishish va mehnat migratsiyasidan qaytib kelgan shaxslarni reintegratsiya qilish, shu jumladan bandligini ta‘minlash bo‘yicha faoliyatlarini amalga oshirilish [12].

Ishsizlik inson manfaatlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta‘sir qiladigan yirik ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biri hisoblanadi. Ish joyini yo‘qotish ko‘p kishilar uchun oilaviy turmush darajasining pasayishini, shaxsiy hayotining notinchligini keltirib chiqaradi, kishiga jiddiy ruhiy ta‘sir ko‘rsatadi. O‘zbekistonda 2022-yil ishsizlik darajasi 9.6 foizni tashkil etgan.

Fevral oylarida ishsizlik darajasi 8,8 foizni tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 0,9 foizga kamaygan. 2022-yilning 1-iyun holatida mehnat resurslari soni 19 644,1 ming kishini tashkil etib, 2021-yilning shu davriga nisbatan 100,8 foizga yoki 153,7 ming kishiga oshgan [13]: (2-rasm)

O‘zbekistonda oxirgi yillarda ishsizlik darajasi nisbatan yuqori bo‘lgan. Jahon banki ma’lumotlariga ko‘ra, 2020-yilda O‘zbekistonda ishsizlik darajasi 9,2 foizni tashkil qilgan, bu 2019-yildagi 5,1 foizdan sezilarli o‘shirishdir. Bu o‘shirishni COVID-19 pandemiyasining iqtisodiy ta‘siri, shuningdek, mamlakatdagi tarkibiy muammolar bilan izohlash mumkin. 2022-yil bu ko‘rsatkich sezilarli darajada pasaydi va bu muammolarni hal qilish uchun turli chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.

Bu chora-tadbirlarga xorijiy sarmoyalarni jalb etish va ish o‘rinlari yaratishga qaratilgan iqtisodiy islohotlar, tadbirkorlikni rivojlantirish, kasb-hunar ta’limi va kasb-hunar ta’limi tizimini takomillashtirishga qaratilgan tashabbuslar kiritilgan.

2-rasm. 2000-2022 yillarda Ishsizlik darajasi (hududlar kesimida, foizda) [11]

So‘nggi yillarda Respublikada aholi bandligiga juda katta e‘tibor berilmoqda va bandlar soni oshmoqda. Yillar davomida iqtisodiy faol va ish bilan band aholi o‘rtasidagi tafovut yiriklashib bormoqda, bunga sabab qilib, iqtisodiy faol aholining demografik tarkibi, jumladan, yoshi, jinsi va mintaqaviy taqsimoti kabi omillar tafovutning kengayishiga yordam berishi mumkin. Ayrim demografik guruhlar turli xil ijtimoiy, madaniy yoki iqtisodiy omillar tufayli ish bilan ta‘minlashda to‘siqlarga duch kelmoqda, bu esa ish qidirayotganlar va imkoniyatlarni topayotganlar o‘rtasidagi nomutanosiblikka olib keladi, natijada iqtisodiy faol, ammo ishsizlar soni ko‘payadi (1-jadval).

1-jadval

2010-2022 yillarda mehnat bozori (ming kishi) [11]

Ko‘rsatkichlar	2010	2015	2020	2022
Iqtisodiy faol aholi	12286,6	13767,7	14797,4	15038,9
Ish bilan band aholi	11628,4	13058,3	13236,4	13706,2
<i>Shu jumladan: iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha</i>				
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi	3118,1	3601,7	3499,2	3438,7
Sanoat	1605,7	1768,7	1809,5	1810,6
Qurilish	1033,7	1222,2	1305,6	1314,3
Savdo	1235,6	1413,8	1405,4	1525,2
Tashish va saqlash	509,9	614,7	610,5	633,1
Ta‘lim	1102,0	1105,3	1158,2	1268,7
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar	596,2	601,5	669,5	671,3
Boshqa turlari	2427,2	2730,4	2778,5	3044,3
<i>Ish bilan band aholini mulkchilik turlari bo‘yicha taqsimlash</i>				
Davlat sektori	2410,2	2341,3	2483,1	2540,0
Nodavlat sektori	9218,2	10717,0	10753,3	11166,2
Mehnat idoralarida ro‘yxatdan o‘tgan ishsizlar	16,2	2,7	37,1	49,0

Hozirgi kunda iqtisodiy faol aholining 91% ish bilan band bo‘lib, 11166,2 ming kishi nodavlat sektoriga to‘g‘ri keladi. Umuman olganda bandlar soni yildan yilga oshib bormoqda. 2010-yilda umumiy iqtisodiy faol aholisoni 12286,6 ming kishini tashkil qilgan bo‘lsa 2022-yilga kelib 15038,9 ming kishiga yetgan. Turli iqtisodiy tarmoqlarda ham o‘shish tendentsiyasini kuzatish

mumkin. Jumladan, qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi 2010-yilda 3118,1 ming kishi 2022-yilda esa 3438,7 ming kishi, savdo sohasida esa 1235,6 ming kishidan 1525,2 ming kishiga yetgan va boshqa tarmoqlarda ham huddi shu holatni namoyon etmoqda. Ish bilan bandlar soni davlat va nodavlat sektorlarga ajratish va o‘shirish sur‘atlarini namoyon qilgan, ayniqsa nodavlat sektorida bandlar 2022-yilda 21% ga oshgan (2010-yilga nisbatan). Bunga sabab qilib, chet eldan kirib kelayotgan investitsiyalar va xususiy korxonalarining ochilishini misol qilib ko‘rsatish mumkin.

Yuqorida amalga oshirilgan tahlillar va taqiqotlar natijasida O‘zbekistonda ish o‘rinlarini tashkil etish sohasidagi davlat siyosati ishsizlikni qisqartirish va aholining ijtimoiy zarur mehnat bilan bandligini ko‘paytirish bo‘yicha xorijiy davlatlar singari aniq usullar asosida ishlab chiqilishi kerak.

Buning uchun quyidagi tadbirlarga e‘tibor qaratish zarur:

- kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni investitsion faollikni rag‘batlantirish asosida shart-sharoitlar yaratish va subsidiyalar ajratish;

- O‘zbekistonda talabalar va yoshlar uchun mutaxassislik sohasida ta‘lim tizimini rivojlantirish, yirik tadbirkorliklar, oliy ta‘lim muassasalari bilan hamkorlikda oliy o‘quv yurtlarini yaratish, yangi kasbga yo‘naltirilgan dasturlarni tuzish va tadbirkorlik sektori bilan integratsiyalashish orqali yoshlar o‘rtasidagi bilimni oshirishni ta‘minlash;

- zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash va ularga sarmoya kiritish juda muhim. Axborot texnologiyalari, sun‘iy intellekt va avtomatlashtirish kabi sohalarda malakali ishchi kuchini rivojlantirish samaradorlikni oshirishi va yuqori sifatli ish o‘rinlarini yaratish;

- ishsiz davrida shaxslarni qo‘llab-quvvatlash uchun ijtimoiy xavfsizlik tarmoqlarini yaratish yoki mustahkamlash. Bu ishsizlik nafaqalari, qayta tayyorlash dasturlari va ishni yo‘qotishning odamlar va oilalarga ta‘sirini yumshatish uchun boshqa choralarni o‘z ichiga olishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni — O‘ZBEKISTON — 2030|| strategiyasi to‘g‘risida PF-158-son 2023-yil 11-sentabr <https://lex.uz/uz/docs/-6600413>
2. Keynes J.M. The General of Employment, Interest and Money. – International Relations and Security Network Primary Resours. ISN.Zurich. February.1936.-190 p.
3. Малтус. Т.Р. Опыт закона о народонаселении: научнопопулярное издание. Москва: Директ Медиа. 2014. -199 С.
4. Сей Ж.Б. Трактат по политической экономии / Сост., вступ.ст. и коммент. Бункиной М.К и Семенова.А.М -М.: Дело: Акад.нар.хозяйства при Правительстве Российской Федерации. 2000; Ehrenberg G.R.
5. Каратабан М.А. Управление трудовым потенциалом в ресурсном обеспечении развития экономики региона. Автореф. дисс. на соис. учен. степ. канд. экон. наук. - Майкоп 2003.
6. Каменев И.Г. Социально-трудовые инновации как основа управления трудовыми ресурсами старших возрастов. Автореф. дисс. на соис. учен. степ. канд. экон. наук. - Москва – 2015.
7. Золин И.Е. Рынок труда и занятость населения в современной экономике. Автореф. дисс. на соис. учен. степ. канд. экон. наук. - Нижний Новгород 2001 год.
8. Бозорова С.А. Аҳоли иш билан бандлик даражасини оширишда рекрутинг агентликларининг ўрни. И.ф.д. (PhD) дисс.си автореферати, Т.: TDIU-2022
9. Nasimov D.A. Raqamli iqtisodiyot sharoitida bandlikning zamonaviy shakllarini joriy etish metodologik-uslubiy asoslarini takomillashtirish. I.f.d. (DSc) diss.si avtoreferati, T.: SamDU – 2020
10. Абдурахмонов Қ,Х. Меҳнат иқтисодиёти: назария ва амалиёт. Дарслик. -Т.: Fan, 2019.
11. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market-2>
12. O‘zbekistonda ishsizlik darajasi – O‘zbekiston yangiliklari – Gazeta.uz

IQTISODIY O‘SISHNING INSTITUTSIONAL JIHATLARI

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

INSTITUTIONAL ASPEKTS OF EKONOMIC GROWTH

Kariyeva L.S.
TDTU dotsenti

Annotatsiya

Maqolada iqtisodiy o‘shishni o‘rganishdagi nazariy yondashuvlarning ilmiy amaliy ahamiyati ochib berilgan va iqtisodiy o‘shishni institutsional jihatlar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: iqtisodiy o‘shish, institutsionalizatsiya, investitsiyalar, yalpi talab, dinamik muvozanat, milliy daromad, mehnat, kapital, daromad, jamg_arma

В статье раскрыта научно-практическая значимость теоретических подходов к изучению экономического роста и рассмотрены институциональные аспекты экономического роста.

Ключевые слова: экономический рост, институционализация, инвестиции, совокупный спрос, динамическое равновесие, национальный доход, труд, капитал, доход, сбережения

The article reveals the scientific and practical significance of theoretical approaches to the study of economic growth and examines the institutional aspects of economic growth.

Key words: economic growth, institutionalization, investment, aggregate demand, dynamic equilibrium, national income, labour, capital, income, saving

Iqtisodiy o‘shish - bu ma‘lum bir davrda mehnat mahsuloti ishlab chiqarish hajmining qiymati o‘sadigan iqtisodiy tizimning holati. Potentsial va real yalpi ichki mahsulotning (YaIM) o‘shishi mamlakatning iqtisodiy qudratining oshishiga olib keladi. Iqtisodiy o‘shishning miqdoriy tavsifi iqtisodiy jarayonning rivojlanishining faqat bir tomonini ochib beradi. Davom etayotgan o‘zgarishlarning umumiylikini baholash uchun yangi texnologik tuzilma sharoitida shaxsiy va moddiy ishlab chiqarish omillarini takomillashtirish, raqamli asosda rivojlanayotgan boshqaruv shakllari, tartibga solish rolini o‘zgartirish bilan bog_liq iqtisodiy hodisalarning sifat o‘zgarishlarini aniqlash kerak. Bu bizga iqtisodiy o‘shishni ijtimoiy mahsulot va uni ishlab chiqarish omillarining miqdoriy o‘shishi va sifat jihatidan yaxshilanishi sifatida tavsiflash imkonini beradi.

Iqtisodiy o‘shishni o‘rganishga ilmiy-nazariy yondashuvlar Iqtisodiy o‘shish takror ishlab chiqarish jarayonining eng muhim tarkibiy qismidir. Bir tomondan, iqtisodiy o‘shish mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasini va uning rivojlanish istiqbollari, ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish darajasini va aholining turmush darajasini belgilaydi. Boshqa tomondan, iqtisodiy o‘shish davlatning dunyoning boshqa mamlakatlari orasidagi o‘rnini, jahon iqtisodiy tizimidagi raqobatbardoshligini belgilaydi. Iqtisodiy o‘shishga erishish ishlab chiqarishning turli tarmoqlariga investitsiyalar oqimini ta‘minlashda davlatning tartibga soluvchi roli bilan bog_liq.

1930-yillarda J. M. Keyns siyosiy iqtisodning neoklassik yo‘nalishini tanqidiy ko‘rib chiqib, fiskal va pul-kredit usullari orqali tartibga solinadigan yalpi talab aholining to‘liq bandligini ta‘minlaydi, deb ta‘kidlaydi. Makroiqtisodiy muvozanat modeli Keynsning iqtisodiy o‘shish nazariyasiga asoslanadi, bu esa xo‘jalik yurituvchi sub'ektlarning umumiy xarajatlarini oshirishni nazarda tutadi. Ushbu nazariyaning izdoshi E. Domar dinamik muvozanat holatini ifodalovchi modelni ishlab chiqdi: agar investitsiyalarning o‘shish sur‘ati kapitalning marjinal unumdorligi va jamg_armaga marjinal moyillik mahsulotiga teng bo‘lsa, iqtisodiy o‘shish muvozanat bo‘ladi [1].

Investitsion tadbirkorlik talabining beqarorligini hisobga olgan holda, dinamik muvozanatning barqarorligiga erishish uchun davlat tomonidan tartibga solish usullaridan foydalanish talab etiladi. Dinamik muvozanatning barqarorligi faqat tadbirkorlarning investitsiya talabiga bog‘liq bo‘lib, Keynes kontsepsiyasiga ko‘ra beqaror, shuning uchun davlat aralashuvisiz dinamik muvozanatga erishish mumkin emas. Bunday holda, investitsiyalarni ko‘paytirish tezligini aniqlash uchun multiplikatorni hisoblash kerak. Ushbu qoidalarni ishlab chiqish R. Harrod, milliy daromadning o‘shishini ta‘minlash uchun investitsiyalarning o‘shishini aniqlash uchun tezlatgich nazariyasini asoslab berdi [2]. 1956 yilda. R. Solou bu yondashuvlarni birlashtirib, ularni Harrod-Domar modeli deb atadi. Keyneschilikni o‘rganar ekan, Solou mukammal raqobat, narxlarning moslashuvchanligi, ishlab chiqarish omillarining o‘zaro almashinishi va to‘liq bandlik tahliliga asoslangan iqtisodiy o‘shish modelini yaratdi [3].

Jamiyat taraqqiyotining besh bosqichini: an‘anaviy jamiyat (iqtisodda qishloq xo‘jaligi ustunlik qiladigan agrar jamiyatlar va jamiyatda sinfiy tuzilma); o‘tish davri jamiyati (tadbirkorlikning paydo bo‘lishi, davlatlarda hokimiyatning markazlashuvi); sanoat inqiloblari natijasida yuzaga kelgan «sdviga» bosqichi; ilmiy-texnikaviy inqilob yutuqlaridan foydalanish va urbanizatsiya jarayoniga asoslangan «svelolik» bosqichi; «yuqori ommaviy iste‘mol davri», xizmat ko‘rsatish sohasining iqtisodiyotdagi rolining sezilarli o‘shishi bilan bog‘liqligini belgilab beruvchi U.Rostou iqtisodiy o‘shish nazariyasiga katta hissa qo‘shdi. 1971 yilda o‘zining —Siyosat va o‘shish bosqichlarini asarida u insonning ma‘naviy rivojlanishiga asoslangan —hayot sifatini izlash bosqichini qo‘shdi.

Iqtisodiy o‘shish nazariyasiga Amerika ishlab chiqarish sanoatida ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi uchun mehnat va kapital ta‘sirini ko‘rsatgan Kobb va Duglas ham muhim hissa qo‘shdilar. Ular $Q = A \times K^\alpha \times L^\beta$ foydalilik funksiyasini (ishlab chiqarish funksiyasi) taklif qildilar, bu yerda A - texnologik koeffitsient, $\alpha \geq 0$ - mehnat elastikligi koeffitsienti, $\beta \geq 0$ - koeffitsient kapital egiluvchanligidir.

Xususan, R.A.Mandell foiz stavkasi va milliy valyutaning real kursini moslashtirish orqali kredit va valyuta vositalaridan foydalanish asosida bir vaqtning o‘zida ichki va tashqi muvozanatga erishishga intilayotgan iqtisodiy tizimni ko‘rib chiqadi [4]. Ushbu model IS – LM egri modeliga yaqin bo‘lib, uning asoslari D.R. Hicks [5]. Valyuta munosabatlarini o‘rganish, R. Dornbusch valyuta kursining qisqa muddatli tebranishlari bo‘ysunadigan naqshlarni hisobga olgan holda iqtisodiy o‘shish modelini yaratdi [6].

D.S. Mill konsepsiyasiga ko‘ra, iqtisodiy o‘shish va kapital to‘planishi o‘zining ichki cheklovlariga ega. Iqtisodiy o‘shish daromadlar va jamg‘armalarning o‘shishini keltirib chiqaradi, ular investitsiyalarga aylanadi, kapitalning yanada to‘planishi, ishlab chiqarishning va natijada daromad va jamg‘armalar o‘shishi olib keladi. Biroq, kapitalning ko‘payishi kapital bozorida raqobatni kuchaytiradi. Bu esa foyda va foiz stavkalarining pasayishiga olib keladi [7]. Foyda darajasining to‘planishi va pasayishi o‘rtasidagi bu qarama-qarshilik davlat tomonidan tartibga solish ta‘sirini talab qiladi.

Darhaqiqat, Fleming milliy va jahon iqtisodiyoti o‘rtasidagi samarali aloqalarni ta‘minlovchi savdo siyosati tizimi va moliya-bank tizimi ko‘rinishidagi o‘ziga xos infratuzilmani yaratish orqali iqtisodiyotda institutsional o‘zgarishlar zarurligini nazariy asoslab berdi. Iqtisodiyot olimlarining iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash muammosini hal etishga ilmiy-nazariy yondashuvlarining qisqacha tahlili davlat tomonidan tartibga solish vositalari, pul-kredit va byudjet vositalaridan foydalanish zarurligini ko‘rsatadi.

Iqtisodiy o‘shishning tabiati cheklangan ishlab chiqarish resurslari va ijtimoiy ehtiyojlarning cheksiz o‘shishi o‘rtasidagi iqtisodiy ziddiyatni hal qilishdir. Iqtisodiy o‘shish shartlari va resurslariga quyidagilar kiradi: iqtisodiy salohiyat; moddiy-texnika bazasining holati; intellektual resurslar; yangi texnologik tuzilma yutuqlaridan foydalanish; ishlab chiqarish tuzilmasi; integratsiya, hamkorlik va ixtisoslashuv; tabiiy resurslar; davlat iqtisodiy siyosatining samaradorligi va boshqalar. Ta‘kidlash joizki, iqtisodiy o‘shish sharoitlari mamlakat uchun mavjud imkoniyatlar, uning iqtisodiy salohiyati, ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanish darajasi va tegishli ishlab chiqarish munosabatlarini ifodalaydi. Muhim shart - ishlab chiqarish omillarini amalga oshirish

imkonini beruvchi mulkchilik shakllaridan samarali foydalanish, bu nazariy iqtisod masalalaridan biridir [8]. O‘zbekiston MDH mamlakatlari ichida birinchilar qatorida iqtisodiy o‘shish fazasiga o‘tdi, joriy yilda iqtisodiy o‘shish sur‘ati 6 foizni tashkil qilib, O‘zbekiston iqtisodiy o‘shish sur‘ati bo‘yicha Qozog‘iston (4,6 foiz), Qirg‘iziston (3,4 foiz) va Turkmanistondan (2,5 foiz) oldinda. Biroq Tojikistondan (6,5 foiz) ortda qolmoqda. O‘zbekistonning joriy to‘lov balansi XVJ prognozlariga ko‘ra, 2022 yildagi -0,8 foizga nisbatan -4,3 foizni tashkil etadi. 2024 yilda bu ko‘rsatkich -4,6 foizgacha ko‘tariladi. SHuningdek, Xalqaro valyuta jamg‘armasi O‘zbekistonda inflyasiya 2022 yildagi 11,4 foizdan 2023 yilda 10,2 foizga pasaydi, 2024 yilda esa 10 foizni tashkil etilishi bashorat qilmoqda. 2024 yilda yalpi ichki mahsulot, sanoat, investitsiyalar, iste‘mol xarajatlari, inflyasiya, foiz stavkalari, kreditlash, ichki va tashqi savdo, davlat byudjeti xarajatlari va daromadlari, siklik moslashtirilgan byudjet balansi kabi ko‘rsatkichlar uchun prognozlar berilgan. Milliy iqtisodiyot rivojlanishining holati va asosiy tendensiyalarining monitoringi, shu jumladan, qisqa muddatli iqtisodiy istiqbollarni shakllantiruvchi pul-kredit va fiskal sohalaridagi davlat siyosati masalalari qamrab olingan. O‘zbekiston iqtisodiyoti 2023 yilning yanvar-sentyabr oylarida o‘zining o‘rta muddatli trendidan yuqori o‘shish sur‘ati 5,8 foizni tashkil qildi.

2020-2023 yillarda real va neytral foiz stavkalarida o‘shish tendensiyasi kuzatildi. Joriy yilning sentyabr holatiga ko‘ra, real foiz stavka 4,4 foizni, neytral foiz stavka 3,9 foizni tashkil qildi. Global monetar sharoitlarning qattiqshirilishi fonida asosiy savdo hamkor davlatlar Rossiya, Qozog‘iston va Turkiyada Markaziy banklar tomonidan ham qattiq monetar siyosatni ushlab turish siyosati davom ettirilmoqda. 2023 yil oktyabr boshiga keng ma‘nodagi pul massasi o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 12 foizga ko‘paygan. Pul massasi tarkibida milliy valyuta 77 foiz, xorijiy valyutadagi depozitlar ulushi 23 foizni tashkil qildi. [9]

Iqtisodiy o‘shish modellari tahlili shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy o‘shish takror ishlab chiqarish jarayonining eng muhim tarkibiy qismi bo‘lib, mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi va uni rivojlantirish istiqbollarni, ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish darajasini va aholi turmush darajasini belgilaydi. Mamlakatda iqtisodiy o‘shish dinamikasini o‘rganish ishlab chiqarish omillaridan samarali foydalanish, iqtisodiy aloqalarni boshqarish tizimini optimallashtirish va yangi texnologik tuzilmaning afzalliklaridan foydalanish zarurligini ko‘rsatadi. Bu mamlakatimizning jahon iqtisodiy tizimidagi raqobatbardoshligini oshiradi. Iqtisodiy o‘shishning asosiy belgilovchi omillari iqtisodiy munosabatlar tizimini institutsionallashtirish, investitsiya komponenti, shuningdek, rublning barqarorligini ta‘minlashga qaratilgan pul-kredit siyosatini amalga oshirishni o‘z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Domar E. D.Capital Expansion, Rate of Growth and Employment//Econometrica.- 1946.- Апрель (т. 14,№ 2).-С. 137-147.-doi:10.2307/1905364.
2. Харрод Р. Ф.Теория экономической динамики.-М.: ЦЭМИ РАН, 2008.- 210с.-ISBN 978-5-8211- 0464-9.
3. Solow R. M.A Contribution to the Theory of Economic Growth//The Quarterly Journal of Economics.- 1956.- Февраль (vol. 70,№ 1).- P.65-94.
4. Манделл Р.А.Динамика адаптации мирового валютного рынка при фиксированном и плавающем обменных курсах. // Этот изменчивый обменный курс.- М. 2001. С.117–154.
5. Хикс Д.Р.Господин Кейнс и классики: попытка интерпретации. // Истоки: вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. Вып. 3.— М.: ГУ-ВШЭ, 1998. С.293–337.
6. Дорнбуш Р.Ожидания и динамика обменного курса. / Этот изменчивый обменный курс.- М. 2001. с.207– 229.
7. Лихачев М.О. «Эффект Милля»: перегрев финансового рынка и инвестиционный коллапс как результат технологической трансформации экономики // Экономические науки.- 2020.- № 7 (188).- С.24-29.
8. Гордеев В.А. Теоретическая экономия: «вперед и выше...» // Теоретическая экономика. 2020.- № 8 (68). С.4-10.
9. t.me/statistika_rasmiy

**IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA INNOVATSIYON
BOSHQARUVNING FUNKTSIYALARI VA USULLARINING XUSUSIYATLARI**

**В ЦИФРОВОСТИ ЭКОНОМИКИ ФУНКЦИИ ИННОВАЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА**

**IN THE DIGITALITY OF THE ECONOMY FUNCTIONS OF INNOVATION
MANAGEMENT AND CHARACTERISTICS OF METHODS**

Yusupova Jamila Karamatdinovna

Berdaq nomidagi Qoraqaloq davlat universiteti,

«Menejment» mutaxassisligi tayanch doktoranti

Annotatsiya.

Maqolada innovatsion boshqaruvning asosiy funktsiyalari va usullari haqida batafsil ma’lumot berilgan.

Kalit soʻzlar: Innovatsion faoliyat, empirik model, baholar anonimi, prognoz

В статье подробно описаны основные функции и методы управления инновациями.

Ключевые слова. Инновационная деятельность, эмпирическая модель, анонимность оценок, прогноз

The article details the main functions and methods of innovative management.

Key words. Innovative activity, empirical model, evaluation anonymous, forecast

Innovatsion faoliyatning maqsadlari, tabiati va mazmuni innovatsion menejmentning an’anaviy turlaridan xususiyatlari va sezilarli farqini belgilaydi. Turli darajadagi ierarxiyaning har qanday innovatsion tizimlarini innovatsion rivojlantirishning maqsadi (davlat darajasidan boshlab kichik innovatsion korxonaga qadar) uzoq muddatli iqtisodiy o’sish va yuqori darajadagi raqobatdosh ustunliklarni ta’minlash uchun innovatsion bazani yaratishdir.

Menejment funktsiyasi deganda innovatsion jarayonga ma’lum ta’sirlarni amalga oshirishga qaratilgan boshqaruv faoliyatining ma’lum imkoniyatlari tushuniladi.

Innovatsion menejmentning asosiy funktsiyalariga quyidagilar kiradi: innovatsion menejmentning asosiy funktsiyalariga quyidagilar kiradi:

- bashorat qilish;
- innovatsion maqsadlarni shakllantirish;
- rejalashtirish;
- muvofiqlashtirish;
- tashkilot;
- rag_batlantirish (motivatsiya);
- nazorat.

Ushbu funktsiyalar boshqaruv faoliyatining predmet sohalarini tavsiflaydi, ularning har biri kompaniyaning alohida bo’limlari o’rtasidagi o’zaro munosabatlarning o’ziga xos va xilma-xil masalalarini hal qilishga qaratilgan bo’lib, ular ko’p sonli aniq choralarni ko’rishlari kerak.

Prognozni ishlab chiqish jarayonida mutaxassislardan obyektivlik va ilmiy yaxlitlikka rioya qilish va o’tmish, hozirgi va kelajakni baholashda subyektivlikning oldini olish talab etiladi. Binobarin, prognozlash nafaqat tadqiqotga asoslangan zamonaviy menejmentning funktsiyasi, balki butun innovatsion boshqaruv tizimining ishlash uslubi, boshqaruv xodimlari faoliyatini tashkil etishning ma’lum bir turi (talablar, javobgarlik, standartlar, motivatsiya). Ijodkorliksiz bashorat

qilish mumkin emas. Ushbu jarayonda rejalashtirilgan tendentsiyalarni to‘g‘ri aniqlash, tashkilotning kelajakdagi rivojlanishi haqidagi tasavvur muhim ahamiyatga ega.

Vizyon maqsadni belgilaydi, bu esa o‘z navbatida ma‘lum bir strategiyadan kelib chiqadi, bu tashkilot ma‘lum bir vaqtda o‘zini qacarda topishni rejalashtirayotganini ko‘rsatadi.

Prognozlash funktsiyasining asosiy vazifasi har tomonlama retrospektiv tahlil va uning o‘zgarishi tendentsiyalarini o‘rganish asosida o‘rganilayotgan obyektning rivojlantirishning eng samarali usullarini izlashdir. Innovatsion boshqaruv tizimida prognoz bunday muhim vazifalarni hal qilishni ta‘minlaydi:

- bashoratli obyektning rivojlantirishning mumkin bo‘lgan maqsadlari va ustuvor yo‘nalishlarini aniqlash;

- prognoz obyektlarini rivojlantirishning har bir mumkin bo‘lgan variantini amalga oshirishning iqtisodiy oqibatlarini baholash;

Prognozlash funktsiyasi (gretz. prognosis-bashorat qilish) innovatsion menejmentda uzoq muddatli istiqbolda ilmiy-texnik rivojlanish prognozlarini ishlab chiqishga qaratilgan. Prognoz deganda boshqaruv obyekti va uning alohida qismlarining texnik-iqtisodiy, texnologik, ijtimoiy holatidagi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlar to‘g‘risida ilmiy asoslangan fikr tushuniladi.

Prognoz-bu kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishlari bo‘yicha xulosalar, empirik ma‘lumotlar va asosli taxminlar natijasidir. Innovatsiyalarni bashorat qilishning o‘ziga xos xususiyati uning alternativligi va innovatsiyalarni yaratishda yo‘nalishlarning ko‘p qirrali bo‘lishidir. Muqobillik bir-birini istisno qiladigan imkoniyatlardan bitta echimni tanlash imkoniyatini anglatadi. Obyektning kelajakdagi holati to‘g‘risida prognozni tuzish uchun jamiyat rivojlanishining qonuniyatlari va tendentsiyalari, ilmiy-texnik taraqqiyot, ijtimoiy ehtiyojlar, sanoat, korxonaning texnik imkoniyatlari va uning iqtisodiy faoliyati bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar talab etiladi.

- prognoz variantlaridan birini amalga oshirishni ta‘minlash uchun zarur bo‘lgan tadbirlarni aniqlash;

- obyektning rivojlantirish bo‘yicha dastur tomonidan rejalashtirilgan tadbirlarni amalga oshirish uchun zarur resurslarni baholash.

Prognozlash usullarining katta arsenali mavjud, bular: ekstrapolyatsiya usullari, ekspert (evristik usullar), ssenariy yozish usuli, Delphi usuli, Monte-Karlo usuli, g_oyalarni jamoaviy yaratish usuli va boshqalar.

Innovatsiyalarni bashorat qilish-bu o‘tmishda sodir bo‘lgan voqealarga asoslanib, kelajakdagi voqealar rivojini aniqlashning bir usuli. Shuning uchun bashorat qilishning barcha usullari tendentsiyalarni tahlil qilishga asoslangan. Trend tahliliga asoslangan prognozlarning besh turi mavjud:

- 1) taxmin-har qanday yangilikning kuzatuv tendentsiyalariga mumkin bo‘lgan korrelyatsion bog‘liqligi mavjudligi.

- 2) metafora (yunon. metaphora-ko‘chirish) yoki o‘xshashlik. Ushbu turdagi prognoz bir nechta obyektlar yoki jarayonlarda umumiy xususiyatlarni yoki o‘xshashlikni aniqlashni anglatadi.

- 3) Kvazimodel (lat. quasi-go‘yo) ya‘ni deyarli model. Ushbu model har qanday jarayonning rivojlanish prognozlarini tekshirishga yordam beradi.

- 4) empirik model (yunon tilidan. tajriba). Ushbu model tajribaga asoslangan. U empirik parametrlarga mos keladigan matematik bog‘liqlik yordamida kelajakni ta‘minlaydi.

- 5) analitik model. Ushbu model keng qo‘llaniladigan asosiy qonunlar orqali voqealar ketma-ketligini bashorat qilish va tushuntirishni anglatadi.

Ekstrapolyatsiya usullari. Ushbu usullar kelajakda prognoz qilinayotgan obyektning mavjud rivojlanish tendentsiyalari davom etishini bashorat qilish uchun qo‘llaniladi. Shu bilan birga, kelajak o‘tmishning (hozirgi) to‘g‘ridan-to‘g‘ri va to‘g‘ridan-to‘g‘ri davomi sifatida qaraladi.

Bashorat qilish uchun dastlabki ma‘lumotlarning asosiy manbalari:

- tashkilotlarning statistik, moliyaviy buxgalteriya va operatsion hisobotlari;
- ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari, shu jumladan o‘z mamlakatida ham, chet elda ham fan va texnologiyaning rivojlanishi to‘g‘risida umumiy ma‘lumot, prospektlar, kataloglar va boshqa ma‘lumotlarni o‘z ichiga olgan ilmiy-texnik hujjatlar;

- patent-litsenziya hujjatlari, ilmiy nashrlar.

Ekstrapolyatsiya usullari kelajak haqida to‘plangan o‘tmish tajribasi va hozirgi taxminlardan uni aniqlash uchun foydalanish imkoniyatini beradi. Ekstrapolyatsiya orqali bashorat qilish ma‘lum darajada rivojlanish tendentsiyalari, qachon sodir bo‘lishi mumkinligi va iqtisodiy jihatdan qanchalik maqbul ekanligi asosida kutilishi mumkin bo‘lgan yangi texnologiyalarni ishlab chiqishni ta‘minlash imkonini beradi.

Biroq, tendentsiyalarni ekstrapolyatsiya qilish har qanday hodisaning asosini tashkil etadigan sabablarni tushunishni ta‘minlamaydi. Bu (yashirin) sabablar vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishligi kifoya. Kuchlar muvozanatida o‘zgarishlar yuz berganda, tushuntirish, tushunchalar yaratish, modellar nazariyasi zarur bo‘lib, ular yanada murakkab prognozlarni olishga imkon beradi, ularning aniqligi ma‘lumotlarning ishonchliligi va to‘liqligiga bog‘liq bo‘ladi.

Ekspert baholash usuli asosan uzoq muddatli prognozlarda qo‘llaniladi. Prognozlash ekspert (ekspertlar guruhi) tomonidan berilgan topshiriq bo‘yicha chiqarilgan hukm (fikir) asosida amalga oshiriladi. Mutaxassislar ma‘lum bir muammo bo‘yicha malakali mutaxassislar bo‘lib, ular prognozlash obyekti to‘g‘risida ishonchli xulosa chiqarishlari mumkin. Aslida, mutaxassisning fikri shaxsiy tajriba, malaka va sezgi asosida o‘tmish, hozirgi va kelajak bilan bog‘liq jarayonlarni mantiqiy tahlil qilish va umumlashtirish natijasidir.

Ekspert baholash usuli bir necha turga ega:

1. individual ekspert bahosi;
2. kollektiv ekspert bahosi;
3. g_oyalarni psixo-intellektual yaratish usuli;
4. ekspert komissiyalari usuli va boshqalar.

Shaxsiy ekspertiza o‘tkazish uchun morfologik tahlil, variantlarni juft taqqoslash usuli, baholash, intervyu kabi qo‘llaniladi.

Morfologik tahlil usuli (shveysariyalik olim Tsvikki tomonidan ishlab chiqilgan) ma‘lum bir obyektning barcha ma‘lum imkoniyatlari va xususiyatlarini bashorat qilish paytida buxgalteriya hisobining to‘liqligi shartiga asoslanadi, bu o‘rganilayotgan muammoning barcha muqobil echimlari bilan barcha ma‘lumotlar to‘plamini olishga imkon beradi.

Kollektiv ekspert baholari, qoyda tariqasida, ekspertlarning yoki ularning ko‘pchiligining umumlashtirilgan qarashlarini aks ettiradi, bu individual individual baholarning subyektivligini va etarli darajada malakasizligini yumshatishga imkon beradi.

Ssenariy yozish usuli. Innovatsiya stsenariysi-bu innovatsion siyosatni tanlash epizodlarining vaqt bo‘yicha tartiblangan ketma-ketligi, uni amalga oshirish usullari, ya‘ni kelajakda voqealar qanday sodir bo‘lishini bosqichma-bosqich ko‘rsatadigan voqealarning mantiqiy ketma-ketligi. Ssenariylarni yozish usuli-yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan oqibatlarni aniqlash va baholash mumkin bo‘lgan jarayonlarning kelajakdagi rivojlanishi uchun stsenariy tuzish uchun mutaxassislar guruhini tanlash. Ssenariyni yozishdan maqsad innovatsion rivojlanishdan faraziy kelajakdagi vaziyatni yaratishdir. Ssenariyning qiymati noaniqlik darajasi qanchalik past bo‘lsa, ya‘ni kelajakdagi voqealar bo‘yicha ekspert qarashlarining izchilligi darajasi shunchalik yuqori bo‘ladi

Ssenariy bunday ijobiy fazilatlariga ega:

- bu noan‘anaviy fikrlashning eng samarali usuli;
- innovatsion prognozlarni ishlab chiqadigan mutaxassislarni kelajakning mutlaqo notanish dunyosiga sho‘ng_ishga majbur qiladi va faqat hozirgi zamonning kelajakka oddiy proektsiyalarini ta‘minlaydigan variantlarini ko‘rib chiqmaydi;
- mutaxassislarni tafsilotlarga e‘tibor berishga majbur qiladi va agar ular faqat umumiy fikrlash bilan cheklangan bo‘lsa, ularni ko‘zdan osongina chiqarib yuborishi mumkin bo‘lgan narsalar;
- har qanday o‘yinni o‘tkazish jarayonida olingan kelajakdagi vaziyatni (innovatsion, iqtisodiy, siyosiy) o‘rganish uchun muhim voqea.

Delphi usuli-bu prognozlash usuli bo‘lib, undan foydalanish paytida guruh a‘zolari o‘rtasidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqa tadqiqot jarayonida chiqarib tashlanadi va mutaxassislarning

kelajakdagi faraziy hodisalar haqidagi fikrlarini aniqlash uchun so‘rovnoma yordamida individual so‘rov o‘tkaziladi. Ushbu usul qadimgi dunyoda mashhur bo‘lgan Delfi ibodatxonasi (Delfi Oracle) nomidan nomlangan.

Ushbu usulning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- muayyan muammo bo‘yicha so‘roq qilinayotgan mutaxassislar o‘rtasidagi shaxsiy aloqalarni to‘liq rad etish;
- mutaxassislarni zarur ma‘lumotlar bilan ta‘minlash, shu jumladan so‘rovning har bir turidan keyin ular o‘rtasida fikr almashish;
- baholarning anonimligini, argumentatsiyasini va tanqidini ta‘minlash.

Delphi usulining maqsadi bitta mutaxassis tomonidan o‘tkazilgan tahlilga nisbatan ishonchli prognozlarni olishdir. Mutaxassislar so‘rovi anketalar — maxsus varaqalar yordamida bir necha turda o‘tkaziladi. Anketalar tahlil qilinadi va ma‘lumotlar mutaxassislarning fikrlarini hisobga olgan holda statistik jihatdan qayta ishlanadi. Ssenariyni ishlab chiqishning ushbu usulining asosiy ijobiy xususiyati shundaki, u psixologik omillarning ta‘siridan qochishga imkon beradi, masalan, boshqa odamning bosimi, kimgadir shaxsiy antipatiya, ba‘zi shaxslarning fikriga haddan tashqari e‘tibor va boshqalar Delphi usuli kelajakdagi voqealarni bashorat qilishda eng samarali hisoblanadi.

Monte-Karlo usuli (o‘yin uylari bilan mashhur bo‘lgan shahar nomi bilan atalgan) — bu haqiqiy hodisalarni taxminiy qayta tiklash uchun taqlid qilish usuli. U sezgirlik (sezuvchanlik) tahlilini va kirish o‘zgaruvchilarining ehtimolliги rospodiluvanny tahlilini birlashtiradi. Ushbu usul ma‘lumotlarni minimallashtirish, shuningdek modelda ishlatiladigan ma‘lumotlar qiymatlarini maksimal darajada oshirish orqali modelni yaratishga imkon beradi. Modelni qurish haqiqiy tizimdagi funktsional bog‘liqliklarni aniqlashdan boshlanadi. Shundan so‘ng, ehtimollik nazariyasi va tasodifiy sonlar jadvallari yordamida miqdoriy echimni olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Қалмуратов Б. С. Минтақа саноатини инновацион ривожлантиришни бошқариш механизми самарадорлигини ошириш стратегияси (*Монография*)// Т.: —Innovasiya-Ziyo, 2022. 256 б. (ISBN 978-9943-8311-9-3)
2. Қалмуратов Б. С. Ўзбекистонда саноат соҳасини инновацион бошқаришни такомиллаштириш стратегияси// Жамият ва бошқарув// Ўзбекистон Республикаси Президенти Ҳузуридаги давлат бошқаруви академияси. Т-2021. №2(92) 87-90 бетлар
3. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов/ И66 С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, СЮ
4. Инновационный менеджмент : учебник для вузов / под общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023.
5. Kalmuratov B Statistical analysis of the development of industrial production management in the region of the Republic of Karakalpaizistan.// Journal of Advanced Zoology ISSN: 0253-7214 Volume 44 Issue S-2 Year 2023 Page 4267:4278-4267 Available online at: <https://jazindia.com>

ТАДБИРКОРЛИК ВА БАНДЛИК МАСАЛАЛАРИ

ВОПРОСЫ БИЗНЕСА И ТРУДА

BUSINESS AND EMPLOYMENT ISSUES

Zufarova G.A.
Andijon mashinasozlik instituti
—Iqtisodiyot|| kafedrası dotsenti i.f.n.

Аннотация.

Maqolada tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishi mamlakat aholi bandligini oshirishga yordam beradi. SHu bilan birga tadbirkorlik nazariyasiga alohida urg_u berilgan. Tadbirkorlik faoliyatiga olimlarning ilmiy qarashlari tahlil qilingan. Yalpi ichki mahsulotda tadbirkorlik faoliyati bilan shug_ullanayotgan tarmoqlar salmog_i va ulardagi bandlik darajasi tahlil qilingan. Tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Tadbirkorlik, bandlik, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, iqtisodiyotni rivojlantirish.

Развитие предпринимательской деятельности в статье будет способствовать повышению занятости населения страны. При этом особый акцент делается на теории предпринимательства. Проанализированы научные взгляды ученых на предпринимательскую деятельность. Валовой внутренний продукт анализирует баланс отраслей, занимающихся предпринимательской деятельностью, и уровень занятости в них. Представлены предложения по развитию предпринимательства.

Ключевые слова. Предпринимательство, занятость, малый бизнес, частное предпринимательство, развитие экономики.

The development of entrepreneurial activity in the article will help to increase the employment of the country's population. At the same time, a special emphasis is placed on the theory of entrepreneurship. Scientific views of scientists have been analyzed on entrepreneurial activity. The gross domestic product analyzes the balance of sectors engaged in entrepreneurial activity and the level of employment in them. Proposals for the development of entrepreneurship are presented.

Keywords. Entrepreneurship, employment, small business, private entrepreneurship, development of the economy.

O'zbekiston respublikasida tadbirkorlikni yanada rivojlantirish maqsadida Iqtisodiyot va sanoat vazirligi tizimida Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirish agentligi tashkil etish taklifi bildirildi. Mazkur agentlik ko'rsatilgan sohani yuksaltirish bo'yicha davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish uchun mas'ul bo'ladi. Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg_armasi faoliyatini ham muvofiqlashtirib boradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 21 dekabrda —Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g_risidagi PF-269-son Farmoniga muvofiq [1], shuningdek, vazirlik va idoralar faoliyatini samarali tashkil qilishga yo'naltirilgan birinchi navbatdagi chora-tadbirlarni belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 20 avgustdagi tadbirkorlar bilan ochiq muloqotida belgilangan vazifalarning ijrosini ta'minlash hamda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida kreditlar ajratish mexanizmini soddalashtirish, aholining bandligini oshirish, daromad manbaini kengaytirish va mehnat faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida imtiyozli kreditlar yillik 14 foiz stavkada [2], bog_dorchilik (ko'chatchilik), uzumchilik (tok so'risi) va

limonchilikni tashkil etish, issiqxona qurish, qishloq xo‘jaligi texnikasi va asbob-uskunalarini xarid qilish hamda ularni joylashtirish uchun bino va inshootlar qurish, artezian quduqlarini qazish uchun — 3 yilgacha imtiyozli davr bilan 7 yilgacha muddatga; oilaviy mehmon uylari, xostellar, o‘tov lagerlari majmuasi, avtokempinglar, ekouylar majmuasi, konteyner shaharchalar va chodirli lagerlar tashkil etish va ularni ta‘mirlash uchun — 1 yilgacha imtiyozli davr bilan 5 yilgacha muddatga tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida imtiyozli kreditlar ajratildi.

«Hunarmand» uyushmasi a‘zolariga ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun asbob-uskuna, ehtiyot qismlar va xomashyo materiallarini xarid qilish, hunarmandchilikni rivojlantirish markazlari, «usta-shogird» maktablarini tashkil etish, uy-muzeylar va ustaxonalar qurish yoki shu maqsadlarda bino va inshootlar sotib olish uchun — 3 yilgacha muddatga hamda aylanma mablag_larini to‘ldirish uchun 18 oygacha muddatga ajratildi. Tadbirkorlik tushunchasi XVI asrdan boshlab iqtisodchilar, ruhshunoslar, siyosatshunoslar fikrini o‘ziga jalb eta boshladi. J.B.Sey, A.Marshall. Zombramb, Y.SHumpeter, F.Noytlar tadbirkorlik ilmining asoschilari hisoblanadi. Taxminan 1800 yilda Jan Baptiste Say tadbirkorni shunday ta‘riflagan: "Tadbirkor iqtisodiy resurslarni pastroq hududdan yuqori mahsuldorlik va samaradorlik sohasiga o‘tkazadi". Adam Smit tadbirkorni daromad olish uchun mulkdorning kapitalidan foydalanadigan shaxs deb hisoblagan. Har qanday faoliyat turi kabi tadbirkorlik ham uning mohiyatini tushuntiruvchi nazariy asosga ega bo‘lishi kerak. Zamonaviy ma‘noda "tadbirkor" va "tadbirkorlik" tushunchalari birinchi marta 17-asr oxiri - 18-asr boshlarida ingliz iqtisodchisi Richard Kantillon tomonidan qo‘llanilgan. Uning fikricha, tadbirkor xavf sharoitida faoliyat yurituvchi shaxsdir. R.Kantillon boylik manbasini iqtisodiy ne‘matlarning haqiqiy qiymatini belgilovchi yer va mehnat deb hisoblagan [3]. Bir qator olimlar tadbirkorlik faoliyatini ijtimoiy aloqalar va tuzilmalarni yaratish jarayoni sifatida belgilaydilar, ular shubhasiz (yangi korxonalar, ularning iqtisodiy aloqalari, tarqatish tizimlari va boshqalar). Tropman va G. Morningstar ushbu ta‘riflarga rozi emaslar [4] tadbirkorlikni birinchi navbatda ishlab chiqarishning yuqori o‘rish sur‘ati yoki yuqori xavf darajasi bilan bog‘laydigan tadbirkorlik. Ular o‘zaro bog‘liqlik tizimini uning o‘ziga xos xususiyati va muvaffaqiyat sharti deb bilishadi .

Bular qatorida tadbirkorlik nazariyasiga asos solgan olimlardan F. Quesnay, E. Turgo va A. Smit va D. Rikardo ular "tadbirkor" ni faqat kapital egasi deb hisoblashgan. Ulardan farqli o‘laroq, J.-B. Sey, J.S. Mill tadbirkorni birinchi navbatda ishlab chiqarish tashkilotchisi va majburiy egasi deb hisoblamagan. "Tadbirkor" tushunchasini shakllantirish muammosi bo‘yicha F. Vizer, L. Valrsning Marj maktabi vakillarining ishlari qiziq va K. Menger, shuningdek neoklassik yo‘nalish A. Marshall va F. Hayek tomonidan. Ular tadbirkorning mohiyatini boshqaruv funktsiyasi bilan, ya‘ni iqtisodiy vaziyat, bozor sharoitidagi o‘zgarishlarga munosib javob bera oladigan shaxs sifatida ko‘radi. [5]

Ushbu fikrni baham ko‘rgan holda, zamonaviy amerikalik tadqiqotchi R. Ramelt tadbirkorlikni иждокор сифатида янгилик elementlarini kiritadiganlar, mavjud korxonalar faoliyatini takrorlamaydilar, yangi korxonalarni yaratish deb ta‘riflaydi. Shuningdek, bozor iqtisodiyoti tadbirkorligiga katta hissa qo‘shgan taniqli marjinalistlar Alfred Marshall [6] va J.A. Shumpeter edi. Ular iqtisodni o‘rgandilar va marjinalizmni rivojlantirish uchun ko‘p ishlarni qildilar. A.Marshall muvozanat bahosini, taklif narxini, raqobat sharoitida narxlar nazariyasini, o‘rnini bosish tamoyilini o‘rgandi va o‘zining narx belgilash konsepsiyasini yaratdi.

Y.A. Shumpeter o‘zining tadbirkorlik nazariyasini, siklning dinamik kontsepsiyasini ilgari surdi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojanishi iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning muhim ob‘ektlaridan biri hisoblanadi. SHuning uchun ko‘pchilik mamlakatlarda davlat iqtisodiy siyosatining ajralmas qismi hisoblanib kelgan. Buning sababi u muhim makroiqtisodiy funktsiyalarni hal etilishiga, jumladan, milliy iqtisodiyotni tarkibiy qismini takomillashtirish; iqtisodiy o‘rish sur‘atlarini ta‘minlash; ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish doirasini kengaytirish bandlikni ta‘minlash; halol raqobat muhitini yaratishga xizmat qiladi. Tadbirkorlik mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida muhim omil sifatida iqtisodiyotning samarali rivojlanishi va mehnatga layoqatli aholining bandligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

Turli mamlakatlarda qo‘llaniladigan o‘z-o‘zini ish bilan ta‘minlashni rivojlantirish dasturlari tuzilishi va ishlatilgan mexanizmlari bilan farq qiladi. Biroq, tahlil shuni ko‘rsatdiki, ular umumiy

xususiyatlarga ega: ishsizlarning ayrim maqsadli guruhlariga e’tibor qaratish, moliyaviy qo’llab-quvvatlashning kompleks choralari qo’llash, shuningdek, mehnat bozorida talab qilinadigan malaka va mehnat ko’nikmalarini olishga yordam berish.

Shunday qilib, o’z-o’zini ish bilan ta’minlash dasturlari innovatsion faoliyatga moyil bo’lgan ishsizlarning eng ma’lumotli, malakali va faol kontingentiga yo’naltirilgan, bu tadbirkorlik faoliyatining taniqli umumiy xususiyatlariga to’liq mos keladi.

Ushbu maqolada tahlil, sintez, umumlashtirish kabi umumiy ilmiy bilish usullari qo’llanilib empirik tadqiqot usullari (tavsif, taqqoslash). Abstrakt-mantiqiy va monografik usullardan foydalanish tadbirkorlik nazariyalarini o’zgartirish jarayonini kuzatish va ularni zamonaviy sharoitda rivojlantirishning asosiy yo’nalishlarini asoslash imkonini beradi. Ushbu usullardan foydaldangan holda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni YaIMdagi ulushi, shundan sanoat, qurilish, ushbu soxada bandlik darajasining tahlili quyidagi jadvalda keltirilgan.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi [7], %

Ko’rsatkichlar	2018 yil	2019 yil	2020 yil	2021 yil	2022 yil
YaIM	62,4	56,0	54,8	54,1	51,8
Sanoat	37,4	25,8	27,9	27,4	26,0
Qurilish	73,2	75,8	72,5	72,5	71,5
Bandlik	76,3	76,2	74,5	74,5	73,9
Eksport	27,2	27,0	20,5	20,0	29,6
Import	56,2	61,6	51,7	45,3	49,4

Jadval ma’lumotlaridan ko’rish mumkinki, 2018 yildan boshlab YaIMda tarmoqlarning tadbirkorlik ulushi kamayib borgan. SHulardan, sanoat ishlab chiqarish tarmoqlari, qurilish va boshqalar. Eng sezilarli darajada sanoat tarmoqlari hisoblanadi. SHunga mos ravishda bandlik darajasi xam mos ravishda kamayib borganini ko’rishimiz mumkin. Bundan xulosa qilib aytish mumkinki, aholi bandligini oshirishda tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishi bilan bog’liqligiga guvoh bo’ldik. Ayni paytda faoliyat yuritmayotgan tadbirkorlik sub’ektlarining faoliyatini qayta tiklashga ko’maklashish ham eng muhim masalalardan bo’lib bular uchun dasturlar ishlab chiqilmoqda. Ish bilan bandlikni oshirishda yangi ish o’rinlarini yaratish bugungi kunda lozribligicha qolmoqda.

O’rta va kichik biznes, eng ko’p mamlakat iqtisodiyotining mobil sektori bir vaqtning o’zida aholi bandligini oshirishning muhim vositasi hisoblanadi. Bu nafaqat ish bilan band bo’lganlar uchun qo’shimcha ish o’rinlari yaratishga imkon beradi, balki ikkinchi darajali ish bilan ta’minlash va ikkinchisining boshqa nostandart shakllaridan, shu jumladan maxsus ijtimoiy yordamga muhtoj shaxslarning ish bilan ta’minlanishidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Aholi bandligini oshirish, tadbirkorlik va o’zini o’zi band qilgan shaxslarni qo’llab-quvvatlash maqsadida yangi turdagi subsidiyalar ajratish tizimi yo’lga qo’yildi. Xususan, kasanachilik yo’nalishida mini-loyihalarni amalga oshirish, tomorqa yer uchastkalari egalarini kooperatsiya va kasanachilik asosida ish bilan band qilish, qurilish brigadalari tashkil etishni rag’batlantirish joriy etildi [8].

Tadbirkorlikning o’ziga xos xususiyatlaridan biri, agar ijrochining bunga shaxsiy qiziqishi bo’lmasa yoki boshqa shaxslarning har qanday topshiriqlarini bajaradigan bo’lsa bunday faoliyat erkinligi cheklangan hisoblanadi. SHuning uchun tadbirkor ijodkor erkin faoliyat yurituvchi sub’ekt bo’lishi kerak. Binobarin, tadbirkorlikni shakllantirish jarayonida asosiy narsa ma’lum omillarning mavjudligi bo’lib, ularning asosiylari aqliy yoki jismoniy xususiyatlar, bilim yoki to’plangan tajriba bo’lishi mumkin, jamiyatdagi mavqe, mulkchilik yoki kredit mablag’larini olish imkoniyati va boshqalar kiradi.

Xulosa qilib aytganda, tadbirkorlikni rivojlantirish bilan mahalladagi ishsiz aholini ish bilan ta’minlash, mahalladagi muvaffaqiyatga erishgan tadbirkorlik sub’ektlari bilan hamkorlikda ishlash, aholini, birinchi navbatda ishsiz yoshlar va ayollarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o’qitish hamda ularning bandligini ta’minlashga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.12.2022 yildagi PF-269-son <https://lex.uz/docs/6324756>
2. Антюченина С. История предпринимательства // Деловая пресса. - 2016. - № 5. с.11-22.
3. Частное предпринимательство: основные понятия, теория и практика / [учебное пособие / под ред. И. Г. Минервина]. – М.: ЦНИИ «Электроника», 1994. - 144 с.
4. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А.Шумпетер – М. : Прогресс, 1992. – 336 с. – (исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры).
5. Marshall.A.Economics,1908.URL:<http://www.library.fa.ru/files/Marshall>.
6. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika>
7. <https://mehnat.uz/uz/n>

UDK: 331.54

PERSONALNI O‘QITISH - XODIMLARNI BOSHQARISH JARAYONINING ASOSIY ELEMENTI SIFATIDA

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА – КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

PERSONNEL TRAINING AS A KEY ELEMENT OF THE PERSONNEL MANAGEMENT PROCESS

Nigmatova D. Z.

O‘zMU, Alfraganus University, katta o‘qituvchi

Maqolada tashkilotda personalni o‘qitishning mohiyati, o‘qitishga bo‘lgan yondashuvlar va o‘qitish konsepsiyalari, bugungi kundagi tarkibi va holati urganilgan. SWOT tahlil asosida personalni o‘qitishga bo‘lgan yondashuvlarning zaif va kuchli tomonlari guruhlashtirilib o‘qitishning xodim va tashkilot uchun ahamiyatli tomonlarini aniqlash mezonlari ishlab chiqilgan. Tashkilot va xodim uchun personalni o‘qitish maqsadlari belgilangan va ularni birlashtiruvchi zona aniqlangan. Personalni o‘qitish uchun Maxi-Mini strategik yo‘nalishi belgilangan. Malakali kadrlarni o‘qitishning uchta konsepsiyasi ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Personalni o‘qitish, kadrlarni tayyorlash, kadrlar malakasini oshirish, kadrlarni qayta tayyorlash, o‘qitishga bo‘lgan yondashuvlar, ta‘lim konsepsiyalari, uzluksiz o‘qitish.

В статье рассматривается сущность подготовки кадров в организации, подходы к обучению и концепции обучения, ее современная структура и состояние. На основе SWOT-анализа сгруппированы слабые и сильные стороны подходов к обучению персонала и разработаны критерии определения важных для работника и организации аспектов обучения. Определены цели обучения персонала для организации и работника, а также зона, объединяющая их. Для обучения персонала создано стратегическое направление «Макси-Мини». Разработаны три концепции подготовки квалифицированных кадров.

Ключевые слова: Подготовка кадров, подготовка кадров, повышение квалификации кадров, переподготовка кадров, подходы к подготовке кадров, образовательные концепции, непрерывное обучение.

The article examines the nature of personnel training in the organization, approaches to training and training concepts, its current structure and status. Based on the SWOT analysis, the

weaknesses and strengths of the approaches to personnel training were grouped and the criteria for determining the important aspects of training for the employee and the organization were developed. The goals of personnel training are defined for the organization and the employee, and the zone that unites them is determined. A Maxi-Mini strategic direction has been established for personnel training. Three concepts of training of qualified personnel have been developed.

Keywords: Personnel training, personnel training, personnel qualification improvement, personnel retraining, approaches to training, educational concepts, continuous training.

Bugungi kunda yangi tashkiliy strategiyalar xodimlarni boshqarish tizimiga jiddiy tuzatishlar kiritishni talab qiladi va bunday sharoitlarda kadrlarni o‘qitish xodimlarni boshqarish jarayonining asosiy elementiga aylanmoqda.

Endilikda ish beruvchilar mamlakatimizga kirib kelayotgan tovar va xizmatlar bilan muvaffaqiyatli raqobatlasha oladigan mahsulot va xizmatlar yaratishga qodir yuqori malakali kadrlarga ega bo‘lishdan ko‘proq manfaatdor.

O‘qitish xodimlarni kengroq vazifalarni to‘g‘ri hal qilishga tayyorlash va ularning ishida yuqori samaradorlikni ta‘minlash uchun mo‘ljallangan. Shu bilan birga, bu nafaqat xodimlarning bilim darajasini oshirish va kerakli kasbiy ko‘nikmalarni rivojlantirish, balki ularda bugungi kun voqeligiga mos keladigan va bozorga asoslangan tashkiliy munosabatlarni qo‘llab-quvvatlaydigan qadriyatlar va munosabatlar tizimini shakllantirishga imkon beradi.

Mamlakatimizda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish, tashkilot va korkonalar faoliyatiga yangi texnik-texnologik jarayonlarning keng joriy etishning ortishi tashkilot personalini o‘qitish zaruriyatini oshiradi. Personalni o‘qitishga zaruriyat innovation iqtisodiyotning rivojlanish bosqichlarida xodimlarning o‘qitishga, ya‘ni malaka oshirishga, shaxsiy rivojlanishga ehtiyoji har doimdagidan ko‘ra yuqori darajada oshib boradi. O‘tkazilgan sotsiologik tadqiqotlar natijasiga ko‘ra xodimlarning o‘qitish usullariga bo‘lgan talabi diffirensiallashmoqda. Jumladan, respondentlarga —Agar ish joyingizni yo‘qotsangiz nima qilasisiz? deb murojaat etilganda ularning 71,9 foizi shu mutaxassisligi bo‘yicha ish izlashini, 24,0 foizi yangi mutaxassislikka o‘qishini, malaka oshirishii afzal ko‘rishini belgilashgan. Ish tanlashda respondentlarning 84,5 % mehnat qiymatini ish haqi darajasiga qaratgan. Kasbiy malakasini oshirishda yuqori turuvchi muassasada grafik asosida malaka oshirish va mentor (tajribali mutaxassis) texnologiyasida o‘qishni mos ravishda 19,5 foizni, 16,0 % malaka oshirish institutlarida malaka oshirishni afzal ko‘rishini belgilashgan [1].

Uzoq muddatli va qisqa muddatli maqsadlarga erishish, raqobatbardoshlikni oshirish va tashkiliy o‘zgarishlarni amalga oshirish zarurati xodimlarning kasbiy tayyorgarligining yuqori darajasini va kadrlar tayyorlash bo‘yicha yaxshi rejalashtirilgan, yaxshi tashkil etilgan ishlarni talab qiladi.

Personalni o‘qitish – bu tajribali o‘qituvchilar, ustozlar, mutaxassislar, menejerlar rahbarligida bilim, ko‘nikma va muloqot usullarini egallash uchun maqsadli tashkil etilgan, tizimli va muntazam ravishda amalga oshiriladigan jarayon [1].

O‘qitishning uch turi mavjud:

- kadrlarni tayyorlash;
- kadrlar malakasini oshirish;
- kadrlarni qayta tayyorlash.

Kadrlarni tayyorlash — inson faoliyatining barcha sohalari uchun maxsus bilimlar, ko‘nikmalar, mahorat va muloqot usullariga ega bo‘lgan malakali kadrlarni rejali va tizimli o‘qitish va tayyorlash.

Kadrlar malakasini oshirish — kasbga qo‘yiladigan talablarning oshishi yoki lavozimning oshishi munosabati bilan bilim, ko‘nikma va muloqot usullarini takomillashtirish maqsadida kadrlarni o‘qitish.

Kadrlarni qayta tayyorlash — yangi kasbni egallash yoki ish mazmuni va natijalariga qo‘yiladigan talablarning o‘zgarishi munosabati bilan yangi bilim, ko‘nikma va muloqot usullarini o‘zlashtirish maqsadida kadrlarni o‘qitish.

Personalni o‘qitish — bu tizimli ikki tomonlama jarayon: bir tomondan — tashkilot, ikkinchi tomondan — xodim. Jarayonning muvaffaqiyati har ikki tomondan hamkorlikni, o‘zaro tushunish va ishonchni talab qiladi.

Shuni ta‘kidlash kerakki, o‘qitish nafaqat xodim uchun, balki tashkilot uchun ham muhimdir, chunki kadrlar sifatini oshirish tashkilotning muvaffaqiyatli ishlashining eng muhim shartlaridan biridir.

Har qanday jarayon singari, xodimlarni o‘qitish ham maqsadlarga ega.

Tashkilot uchun personalni o‘qitish maqsadlari:

- mehnat unumdorligini oshirish uchun xodimlarning sifatini yaxshilash;
- ishlab chiqarish jarayonidagi xatolardan kelib chiqadigan xarajatlarni kamaytirish;
- xodimlarning kelajakdagi ishiga qo‘yiladigan talablarga javob beradigan bilim va ko‘nikmalarini oshirish;
- xodimlarning motivatsiyasi darajasini oshirish;
- xodimlarning tashkilotga sodiqligini oshirish;
- tashkilot strategiyasi va maqsadlariga mos keladigan munosabat va qadriyatlarni ishlab chiqish.

Xodimlar uchun o‘qitish maqsadlari:

- kasbiy faoliyatda o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarish;
- o‘z vakolatlari doirasini kengaytirish;
- mehnat bozorida raqobatbardoshlikni oshirish uchun bilim va ko‘nikmalarni oshirish;
- rahbariyat tomonidan tan olinish;
- tashkilotda karyera bo‘yicha ko‘tarilish imkoniyatlarini aniq ko‘rish;
- ishida foydalanishi mumkin bo‘lgan bilim va ko‘nikmalar darajasini oshirish.

Tashkilot va xodim uchun personalni o‘qitish maqsadlarini taqqoslab shuni aytishimiz mumkin, ular bitta asosiy umumiy maqsadga ega – xodimning bilim va ko‘nikmalarini oshirish. Ushbu maqsad tashkilotga ish sifatini yaxshilash va foydani ko‘paytirish uchun kerak, xodimga – martabasini o‘shishi, ish haqini oshirish va h.k. uchun kerak.

O‘qitish imkon qadar samarali bo‘lishi uchun u ma‘lum talablarga javob berishi kerak:

- xodimda o‘qishga motivatsiya bo‘lishi kerak;
- tashkilot madaniyati ta‘limni rag‘batlantirishi va qo‘llab-quvvatlashi kerak;
- ta‘lim o‘qitilayotgan xodimning ehtiyojlarini qondirsa samarali bo‘ladi.

Personalni o‘qitish to‘rtta yo‘nalishda amalga oshirilishi mumkin (1-rasm).

1-rasm. Personalni o‘qitishning asosiy yo‘nalishlari

Mahsulot yoki xizmatlarga oid o‘qitish tashkilot ishlab chiqaradigan mahsulot va ko‘rsatadigan xizmatlar haqidagi bilimlarni berishga yo‘naltirilgan. Bunday o‘qitish xodimni tashkilot faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari bilan tanishtirish va ish beruvchiga sodiqlikni shakllantirish maqsadida amalga oshiriladi. Mahsulot yoki xizmatlar haqida bilish darajasi

xodimning lavozimiga qarab o‘zgarishi mumkin: yuzaki tanishishdan tortib ishlab chiqarish texnologiyalarini chuqur tushunishgacha. Odatda, bunday o‘qitish tashkilot tomonidan ichki ekspertlarni jalb qilish orqali amalga oshiriladi.

Ko‘nikmaga oid o‘qitish xodimning kundalik samarali ishlashi uchun zarur bo‘lgan kasbiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan. Bunday ko‘nikmalarga muzokaralar olib borish, muloqot qilish, vaqtni boshqarish, taqdimotlar va boshqalar kiradi. Bundan tashqari, zarur ko‘nikmalar to‘plami boshqaruv ierarxiyasi darajasi bilan belgilanadi. Ta‘limning ushbu yo‘nalishini amalga oshirish maxsus treninglar bilan ta‘minlanadi.

Funksional - ishlab chiqarish bo‘yicha o‘qitish xodimlarning mavjud kasbiy bilim va ko‘nikmalarini oshirishga qaratilgan. Kasbiy faoliyatning ko‘plab sohalari qonunchilikdagi o‘zgarishlar, yangi texnologiyalarni joriy etish va hokazolar tufayli bilimlarni doimiy ravishda yangilashni talab qiladi. Ta‘limning ushbu yo‘nalishi tashqi mutaxassislarni jalb qilishni talab qiladi va malaka oshirish kurslari shaklida amalga oshiriladi.

Yetakchilik fazilatlarini rivojlantirish yuqori boshqaruv salohiyatiga ega kadrlarni tayyorlash uchun foydalaniladi. Bular tashkilotning kadrlar zaxirasiga kiritilgan va yuqori lavozimga da‘vogar xodimlar. Maxsus treninglar jamoani samarali boshqarish ko‘nikmalarini va professional o‘zaro munosabatlarni shakllantirishni, shuningdek, vaziyatni tezda boshqarish va tegishli boshqaruv qarorlarini qabul qilish, bo‘ysunuvchilarning motivatsiyasini boshqarish, ularni belgilangan vazifalarni hal qilishga yo‘naltirish va hokazolarni ta‘minlaydi.

Bugungi kunda malakali kadrlarni o‘qitishning uchta konsepsiyasi ishlab chiqilgan.

Ixtisoslashtirilgan o‘qitish konsepsiyasi. Bu konsepsiya bugungi kunga qaratilgan va ish joyiga tegishli. Bunday ta‘lim nisbatan qisqa vaqt davomida samarali bo‘ladi. Xodim nuqtai nazaridan, u ish joyini saqlab qolishga hissa qo‘shadi, shuningdek, o‘z-o‘zini qadrlashni kuchaytiradi.

Ko‘p tarmoqli o‘qitish konsepsiyasi. Ushbu konsepsiyaning asosiy ustunligi – iqtisodiy foyda, bu xodimlarning ishlab chiqarish ichidagi va ishlab chiqarishdan tashqari harakatchanligini (mobilligini) oshirish orqali erishiladi. Ko‘p tarmoqli o‘qitish konsepsiyasining kamchiligi mavjud – bu tashkilot tomonidan xodimni yo‘qotish xavfi. Xodim harakatchanligi (mobilligini) tufayli ma‘lum bir ish joyiga bog‘lanib qolmaydi.

Ushbu yondashuvlarning har biri kuchli va zaif tomonlariga ega (1-jadval).

1-jadval

Personalni o‘qitishga bo‘lgan yondashuvlarning zaif va kuchli tomonlari

<i>Yondashuv</i>	<i>Kuchli tomonlar</i>	<i>Zaif tomonlar</i>
<i>Muammoli - vaziyatli</i>	<ul style="list-style-type: none"> xodimlarning bilim va ko‘nikmalaridagi bo‘shliqlar aniq, shuning uchun o‘qitishning maqsadi aniq 	<ul style="list-style-type: none"> faqat ma‘lum bir muammoni hal qilishga qaratilgan; kelajakka yo‘naltirilmagan; xodimlarni o‘qitish va rivojlantirishning yaxshi rivojlangan tizimi mavjud emas.
<i>Taktik</i>	<ul style="list-style-type: none"> o‘zgarishlarga tezkor munosabat; o‘qitish tadbirlari rejalashtirilgan; xodimlar yangi sharoitlarga tezda moslashish qobiliyatiga ega. 	<ul style="list-style-type: none"> qisqa va o‘rta muddatli istiqbollarga yo‘naltirilgan xodimlar tashkilot uchun raqobatdosh ustunliklarni yaratish uchun maxsus ko‘nikmalarga ega emaslar.
<i>Strategik</i>	<ul style="list-style-type: none"> inson resurslarini boshqarishga kompleks yondashuv; odamlar tashkilotning o‘zagi bo‘lib, o‘ziga xos bilim va ko‘nikmalarga ega; kelajakka yo‘naltirilgan. 	<ul style="list-style-type: none"> tashkilotning inson kapitaliga katta moliyaviy investitsiyalar talab qilinadi, har doim ham o‘qitishga investitsiyalarning daromadligini, to‘lov muddatini hisoblash mumkin emas.

Shaxsga yo‘naltirilgan o‘qitish konsepsiyasi. Bu konsepsiya ilmiy izlanishlarga moyil bo‘lgan, rahbarlik, o‘qituvchilik va shu kabi iste‘dodga ega bo‘lgan xodimlarga tegishli. Uning maqsadi – tabiat tomonidan berilgan yoki amaliy faoliyatda orttirilgan insoniy fazilatlarini rivojlantirish. Ushbu ta‘lim konsepsiyasining asosiy vazifasi – xodimning shaxsiy o‘shishini

ta‘minlash, uning kuchli tomonlarini rivojlantirish, stressga chidamliligini, muloqot qilish qobiliyatini va tanqidiy fikrlashini oshirish.

Ushbu konsepsiyalarda o‘qitish predmeti – bilimlar, ko‘nikmalar, malakalar, muloqot usullari.

Personalni o‘qitishga bo‘lgan bir nechta asosiy yondashuvlarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

- Ta‘limga muammoli-vaziyatli yondashuv;
- Ta‘limga taktik yondashuv;
- Ta‘limga strategik yondashuv.

1. Ta‘limga muammoli-vaziyatli yondashuv yuzaga kelgan muammo, kutilmagan vaziyat paydo bo‘lgan hollarda qo‘llaniladi. Bunday yondashuv o‘z xodimlarini oldindan tayyorlash haqida qayg_urmaydigan tashkilotlarga xos.

2. Ta‘limga taktik yondashuv biznesdagi muhim o‘zgarishlarga javoban qo‘llaniladi. Yondashuv tashkilotning keyingi muvaffaqiyatli ishlashi uchun dolzarb joriy muammolarni hal qilishga qaratilgan. Juda moslashuvchan, chunki u xodimlarga yangi sharoitlarga tezda moslashishga imkon beradi.

3. Ta‘limga strategik yondashuv tashkilot maqsadlariga muvofiq, uzoq muddatga mo‘ljallangan kadrlarni moslashtirish, rivojlantirish, o‘qitish, baholash dasturlarini ishlab chiqishni o‘z ichiga oladi. Ushbu yondashuv inson resurslari faoliyatining eng muhim tarkibiy qismi bo‘lgan tashkilotlar tomonidan qo‘llaniladi.

Demak, uzoq muddatli faoliyatga qaratilgan tashkilotlar doimiy rivojlanishni talab qiladi, shuning uchun xodimlarni o‘qitishga strategik yondashuvdan foydalanish muhim. Bu tashkilot ichida ham, undan tashqarida ham yuzaga keladigan kutilmagan vaziyatlarning xarajatlarini kamaytiradi. Muammoli – vaziyatli va taktik yondashuvlar unchalik samarali emas va qisqa muddatli natijalarga olib keladi, tashkilotning inson resurslari bozor talablariga muvofiq rivojlanmaydi. Tashkilotda har tomonlama va uzluksiz o‘qitish tizimini yaratish xodimlarning yuqori malakasini saqlashga, tashkilotni o‘z-o‘zini o‘qitish darajasiga o‘tishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2010, стр. 425.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Малакаларни баҳолаш тизимини тубдан такомиллаштириш ва меҳнат бозорини малакали кадрлар билан таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида" 2020 йил 31 декабрдаги ПҚ-4939-сон қарори.

3. Б Элмонов. Сунъий Интеллект Технологиясидан Фойдаланишнинг Меҳнат Бозори Сегментига Таъсири. Talqin va tadqiqotlar, -Т.: 2023.

4. Abdurahmonov Q.X. va b. Personalni boshqarish. Darslik.-Т.: —Iqtisodiyotl,2013- 356 b.

5. Управление персоналом / учеб. под ред. Т.Ю. Базарова, Б. Л. Еремина – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ. 1998 – 421с.

**УКРЕПЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И
ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)**

**STRENGTHENING GLOBAL FINANCIAL SECURITY: A COMPREHENSIVE
ANALYSIS OF ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTERING THE FINANCING
OF TERRORISM (AML/CFT) MEASURES**

**GLOBAL MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH: JINOIY
FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH VA
TERRORIZMNI MOLIYALASHTIRISHGA QARSHI
CHORA-TADBIRLARNI KOMPLEKS TAHLILI (AML/CFT)**

Ким Татьяна Валерьевна

PhD, доцент кафедры «Экономическая теория» Национального
университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Email:tatyana.kim2229@gmail.com

Гайратов Акбарали,

Студент 4 курса экономического факультета по
специальности «Экономика по отраслям и сферам»
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Email:gayratov929@gmail.com

Аннотация

Данная статья представляет собой комплексный анализ мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) в контексте укрепления глобальной финансовой безопасности. Авторы проводят системный обзор современных вызовов и угроз в области ПОД/ФТ, рассматривая ключевые элементы международной стратегии, регуляторные стандарты и технологические инновации, направленные на предотвращение, выявление и пресечение незаконных финансовых операций. Акцент делается на эффективности существующих мероприятий, а также на перспективах дальнейшего развития инструментов и стратегий в области ПОД/ФТ для обеспечения устойчивой и безопасной мировой финансовой системы.

Ключевые слова: финансовая безопасность, отмывание денег, финансирование терроризма, регуляторные стандарты, мировая финансовая система, безопасность финансовых транзакций, международное сотрудничество, система контроля.

This article presents a comprehensive analysis of measures to combat money laundering and terrorist financing (AML/CFT) in the context of strengthening global financial security. The authors provide a systematic review of current AML/CFT challenges and threats, examining key elements of international strategy, regulatory standards and technological innovations aimed at preventing, detecting and disrupting illicit financial transactions. Emphasis is placed on the effectiveness of existing measures, as well as on the prospects for further development of AML/CFT tools and strategies to ensure a sustainable and secure global financial system.

Keywords: financial security, money laundering, terrorist financing, regulatory standards, global financial system, security of financial transactions, international cooperation, control system.

Ushbu maqola global moliyaviy xavfsizlikni mustahkamlash kontekstida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga (AML/CFT) qarshi kurashish bo‘yicha chora-tadbirlarning har tomonlama tahlilidir. Mualliflar xalqaro strategiyaning asosiy elementlarini, noqonuniy moliyaviy operatsiyalarning oldini olish, aniqlash va ularga chek qo‘yishga qaratilgan tartibga solish standartlari va texnologik innovatsiyalarni hisobga olgan holda AML/CFT sohasidagi zamonaviy chaqiriq va tahdidlarni tizimli ko‘rib chiqadilar. E‘tibor mavjud faoliyat samaradorligiga, shuningdek, barqaror va xavfsiz global moliya tizimini ta‘minlash uchun AML/CFT vositalari va strategiyalarini yanada rivojlantirish istiqbollari qaratiladi.

Kalit so‘zlar: moliyaviy xavfsizlik, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish, tartibga solish standartlari, jahon moliya tizimi, moliyaviy operatsiyalar xavfsizligi, xalqaro hamkorlik, nazorat tizimi.

В современном мире, где финансовые потоки становятся все более глобальными и взаимосвязанными, вопросы безопасности финансовых операций приобретают стратегическое значение для устойчивости мировой экономики и общественной безопасности. Тема борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) оказывается в центре внимания, требуя комплексного исследования мер, направленных на укрепление глобальной финансовой системы.

Сложность вызовов, связанных с ПОД/ФТ, обусловлена не только эволюцией технологий и мировой экономики, но и ухудшением методов, используемых преступными и террористическими группировками для обхода существующих мер безопасности. В этом контексте научная статья представляет собой критически важный инструмент для оценки эффективности текущих подходов, выявления их слабых мест, а также разработки новых стратегий, способных эффективно противостоять современным вызовам в сфере ПОД/ФТ.

В данной научной статье мы предлагаем комплексный анализ мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, рассматривая их в рамках мировой перспективы. Наша цель - не только предоставить всестороннюю картину текущего состояния в этой области, но и предложить перспективные решения и инновации, способные повысить эффективность борьбы с ПОД/ФТ и обеспечить устойчивость мировой финансовой системы в условиях быстроменяющегося мира.

Цель настоящей статьи - не только предоставить всестороннюю картину текущего состояния в этой области, но и предложить перспективные решения и инновации, способные повысить эффективность борьбы с ПОД/ФТ и обеспечить устойчивость мировой финансовой системы в условиях быстроменяющегося мира.

Для достижения этой цели, в рамках настоящего исследования определены следующие задачи:

- Анализ действующих международных и национальных стратегий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Оценка эффективности существующих регуляторных стандартов и законодательства.
- Исследование современных методов и стратегий, используемых преступными группировками для обхода существующих мер безопасности.

Результаты проводимого исследования используются в разработке конкретных рекомендации для усиления и совершенствования существующих стратегий и мер по предотвращению и выявлению отмывания денег и финансирования терроризма и представлении рекомендаций для финансовых учреждений, включая банки и страховые компании, о том, как усилить свои внутренние процессы для борьбы с ПОД/ФТ.

На сегодняшний день мир глубоко обеспокоен последствиями отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения (предоставление средств или финансовых услуг для приобретения ядерного, химического или биологического оружия), а также связанных с этим преступлений, подрывающих финансовый сектор и экономику в целом. Данный вид криминальной деятельности подрывает стабильность государств, что негативно отражается на поддержании законности и

правопорядка, а также на приток иностранных инвестиций и международных потоков капитала.

Незаконные операции по отмыванию денег и финансированию терроризма в одной стране могут вызвать серьезные неблагоприятные последствия в других странах и даже во всем мире. Страны, где присутствуют слабые или неэффективные меры контроля, особенно привлекательны для тех, кто занимается отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти преступники нацелены на утаивание своих преступных деяний, пользуясь сложностью глобальной финансовой системы, расхождениями в законодательстве различных стран и скоростью трансграничного перемещения средств[1].

Основополагающую роль в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма играет группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), так как ФАТФ разрабатывает стандарты и технологии противодействия финансированию терроризма на основе коллективных усилий всех возможных факторов мировой политики (как традиционных, так и нетрадиционных) на всех уровнях: национальном, региональном и глобальном. Он тесно сотрудничает с другими организациями, включая МВФ, Всемирный банк, Организацию Объединенных Наций и региональные органы по образцу ФАТФ.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – это проводящий политику межправительственный орган с мандатом разработать и эффективно внедрить стандарты мер по борьбе с отмыванием денег и финансовым терроризмом.

Более того, стандарты ФАТФ признаны иными международными организациями и носят универсальный характер[2]. Изучение эффективности деятельности ФАТФ в рамках системы противодействия обороту нелегального дохода и финансированию терроризма позволит выявить слабые и сильные ее стороны, а также разработать эффективные технологии противодействия финансированию терроризма с учетом современных угроз. До настоящего времени в отечественной и зарубежной науке не проводилось комплексных исследований, посвященных анализу эффективности деятельности ФАТФ на уровне регулирования в рамках имплементации стандартов ФАТФ. Отечественные и зарубежные авторы затрагивали лишь отдельные аспекты, ограничиваясь, большей частью, анализом правовых аспектов проблемы, не охватывая проблему в целом.

В данном контексте, настоящая статья представляет особую актуальность и в некоторой степени призвана восполнить данный пробел. В статье не только дается оценка эффективности настоящей системы ПОД/ФТ, выстроенной по принципам ФАТФ, но и выявлены ключевые проблемы в каждом из аспектов, отражающих фундаментальные характеристики эффективной системы ПОД/ФТ, а также предложены рекомендации по повышению эффективности.

Ключевые характеристики эффективной системы ПОД/ФТ заключены в Рекомендациях ФАТФ[2], которые можно свести к следующим:

- 1) криминализация ОД/ФТ;
- 2) учреждение систем замораживания, ареста и конфискации доходов и иного имущества, имеющих отношение к ОД/ФТ;
- 3) наличие требований к финансовым/нефинансовым институтам и профессиям (УНФПП) в сфере ПОД/ФТ;
- 4) учреждение ПФР;
- 5) создание эффективной системы контроля;
- 6) установление каналов внутреннего и международного сотрудничества по линии ПОД/ФТ

Рекомендации ФАТФ – это всемирно признанные и поддерживаемые стандарты в этой сфере.

В результате эффективного внедрения Рекомендаций ФАТФ, страны могут:

- Лучше обеспечивать целостность общественного сектора
- Повысить прозрачность финансовой системы

• Способствовать обнаружению, расследованию и преследованию отмыванию денег и финансирования терроризма, и возмещению украденных активов.

Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) включает в себя ряд мероприятий, которые направлены на предотвращение, выявление и пресечение незаконных финансовых операций. Ниже представлены некоторые общие меры, используемые государствами и международными организациями:

Финансовый мониторинг: Развитие и реализация систем финансового мониторинга для отслеживания и анализа финансовых транзакций с целью выявления подозрительных операций.

Распознавание клиента: Внедрение процедур знания клиента для проверки личности и предоставления достоверной информации о клиентах при открытии банковских счетов и проведении финансовых операций.

Обязательная отчетность финансовых учреждений: Установление обязательности отчетности финансовых учреждений о подозрительных операциях и транзакциях с участием высоко-рискованных клиентов.

Международное сотрудничество: Содействие международному сотрудничеству в обмене информацией и координации действий между странами для противодействия глобальным финансовым преступлениям.

Блокирование финансовых активов: Введение механизмов блокирования финансовых активов, связанных с террористической деятельностью, и предотвращение их оборота.

Санкции и уголовные наказания: Ужесточение наказаний для тех, кто замешан в отмывании денег и финансировании терроризма, а также введение санкций против стран и организаций, поддерживающих террористические группировки.

Регулирование виртуальных валют и криптовалют: Разработка и внедрение регуляторных мер по контролю за использованием виртуальных валют и криптовалют в незаконных финансовых операциях.

Обучение и профилактика: Проведение обучающих программ для финансовых специалистов, банковских работников и других заинтересованных сторон для повышения осведомленности и умений в области борьбы с ПОД/ФТ.

Технологические инновации: Внедрение инновационных технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн и аналитика больших данных, для улучшения систем мониторинга и анализа данных.

Эти меры взаимодействуют друг с другом, создавая комплексный подход к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, направленный на обеспечение безопасности финансовых систем и предотвращение преступной деятельности.

Важным направлением дальнейшего развития информационной базы работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является расширение сферы финансового мониторинга путем включения в число организаций, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат такому мониторингу доходов, полученных преступным путем, хозяйствующих субъектов, деятельность которых создает благоприятные условия для отмывания таких доходов[3]. Таким образом, противодействие легализации доходов и отмывание денег, полученных преступным путем должно осуществляться по следующим основным направлениям:

- нормативно-правовое обеспечение функционирования национальной системы, совершенствование системы финансового контроля;
- совершенствование методов изучения и идентификации клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, включающее в себя дифференцированный подход к идентификации и изучению клиентов в зависимости от их принадлежности к соответствующей группе риска;
- повышение эффективности надзорной деятельности, предусматривающее совершенствование функционирования финансового мониторинга и иных государственных

органов, участвующих в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а их материально-технического обеспечения, в том числе создание единой информационной системы баз данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в которую должны войти базы данных регистрирующих органов;

– совершенствование правоприменительной практики правоохранительных органов и судов по делам, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, включающее в себя совершенствование методик выявления, раскрытия и расследования уголовных дел данной категории, а также усиление взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами, а также правоохранительных и надзорных органов между собой и с поднадзорными организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом;

– укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Основной задачей борьбы с отмыванием денег должна стать неполная ликвидация этого вида преступности, а также всех причин и условий, которые его порождают (чего невозможно достичь в обозримом будущем даже теоретически), а установление жесткого социального контроля над этим явлением.

Такой контроль должен строиться, опираясь не только и, возможно, даже не столько на силовые методы и приемы, сколько на интеллектуальный потенциал, направленный на создание научно обоснованной, теоретически грамотной и пригодной для практического выполнения программы борьбы с отмыванием «грязных» денег[4].

Необходимо повышение эффективности деятельности органов государственного финансового контроля, которые способствуют не только выявлению нарушений законодательства о противодействии легализации преступных доходов, но и предупреждению данной категории преступлений, обеспечению свободы предпринимательской деятельности.

Внедрение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) может подчеркнуть свою важность через разнообразные положительные результаты. Вот несколько аспектов, которые выделяют значимость применения этих мер:

1. **Снижение финансового преступления:** Эффективные меры против отмывания денег и финансирования терроризма снижают объемы финансовых преступлений. Это приводит к уменьшению экономических потерь, связанных с преступной деятельностью, и укрепляет финансовую стабильность.

2. **Повышение безопасности и снижение риска терроризма:** Противодействие финансированию терроризма помогает снизить финансовые ресурсы террористических организаций, что в свою очередь может уменьшить их способность планировать и осуществлять террористические акты.

3. **Укрепление мировой безопасности:** Многие террористические организации действуют на международном уровне. Поэтому эффективная борьба с финансированием терроризма требует международного сотрудничества, что укрепляет глобальную безопасность.

4. **Повышение доверия в финансовой системе:** Прозрачные и безопасные финансовые системы влияют на доверие участников рынка, инвесторов и общества в целом. Это может привести к более стабильным финансовым рынкам и лучшим инвестиционным условиям.

5. **Содействие предотвращению преступлений:** Борьба с отмыванием денег помогает в предотвращении различных видов преступлений, так как часто деньги, полученные от незаконной деятельности, используются для легализации преступных доходов.

6. Повышение эффективности правоохранительных органов: Эффективные меры обеспечивают лучшее использование ресурсов правоохранительных органов, так как снижается объем финансовых транзакций, которые им необходимо отслеживать.

7. Повышение международного рейтинга: Страны, успешно внедряющие меры по борьбе с ПОД/ФТ, могут улучшить свой международный рейтинг в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, что может способствовать привлечению инвестиций и улучшению своего экономического положения.

8. Сохранение репутации финансовых учреждений: Банки и финансовые институты, активно применяющие меры по борьбе с ПОД/ФТ, сохраняют свою репутацию и доверие клиентов, что является ключевым фактором для их успешной деятельности.

Эти результаты подчеркивают важность внедрения и эффективного применения мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в контексте укрепления глобальной финансовой безопасности.

Необходимость укрепления глобальной финансовой безопасности путем тщательного анализа мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) трудно переоценить. Многогранный характер этих угроз требует единых, совместных усилий в глобальном масштабе. Проанализировав всесторонний анализ, представленный в этой статье, можно сделать несколько ключевых выводов.

Во-первых, глобальный характер отмывания денег и финансирования терроризма требует международного сотрудничества и координации. Это включает в себя укрепление существующих рамок, развитие механизмов обмена информацией и поощрение совместных усилий государств для коллективного решения этих проблем. Успех мер ПОД/ФТ зависит от единого фронта борьбы с незаконной финансовой деятельностью.

Во-вторых, первостепенное значение имеет признание и адаптация к текущим вызовам и тенденциям. Ландшафт финансовой преступности динамичен и требует постоянной бдительности и адаптации к новым тактикам и технологиям, используемым преступниками. Внедрение технологических инноваций, таких как блокчейн и искусственный интеллект, жизненно важно для того, чтобы оставаться впереди в непрерывной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Необходимо критически оценивать усилия национальных и международных организаций по реализации мер ПОД/ФТ. В то время как некоторые страны добились значительных успехов в принятии и обеспечении соблюдения законодательства, в других странах есть возможности для их совершенствования. Изучение успешных инициатив может послужить образцом для стран, стремящихся усовершенствовать свои системы финансовой безопасности.

Технологический аспект становится одним из важнейших в борьбе с финансовыми преступлениями. Подчеркивание роли современных технологий, от передовой аналитики данных до машинного обучения, может кардинально повысить эффективность мер ПОД/ФТ. Внедрение этих инструментов в существующие системы позволит не только оптимизировать процессы, но и значительно расширить возможности по выявлению и предотвращению незаконной финансовой деятельности.

Образование и информированность играют ключевую роль в укреплении финансового сектора. Необходимо повышать уровень знаний и навыков специалистов финансовых учреждений, юридических и правоохранительных органов. Одновременно с этим повышение осведомленности общественности о рисках, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, может способствовать созданию устойчивой глобальной финансовой системы.

В заключение следует отметить, что рекомендации, представленные в данной статье, выступают за целостный и проактивный подход к укреплению глобальной финансовой безопасности. Проблемы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, сложны и постоянно меняются. Поддерживая международное сотрудничество, используя технологические достижения и уделяя приоритетное внимание образованию, страны могут

коллективно укрепить основы глобальной финансовой системы. Приверженность всеобъемлющим мерам ПОД/ФТ - это не просто нормативная необходимость; это этический императив в обеспечении целостности и стабильности мировых финансовых сетей.

Список использованной литературы

1. Giraldo J. K., Trinkunas H.A. Terrorism Financing and State Responses: A Comparative Perspective. Stanford. University Press, 2007. 365 p.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ, Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, - 2012, 176 с.

3. Methodology for assessing technical compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems [электронный ресурс].

4. Отчет ФАТФ о взаимной оценке // URL: [http:// www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/ documents/mer-russian-federation-2019.html](http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-russian-federation-2019.html)

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИ ВА УЛАРНИНГ ФОНД БОЗОРИДАГИ АКЦИЯЛАР НАРХИГА ТАЪСИРИ

Мустақил тадқиқотчи

М. Юлдошева

Мақола аннотацияси: Ушбу мақолада тижорат банкларининг иқтисодий кўрсаткичлари ва уларнинг фонд бозоридаги акциялари нархига таъсири таҳлил қилинган. Банклараро рақобат муҳитида акциялар нархини барқарорлаштиришда MIMD (management – indicators – modern – information technologies – digital marketing strategy) модели ишлаб чиқилган ва унинг аҳамияти кўрсатиб берилган.

Abstract: This article analyzes the economic indicators of commercial banks and their impact on stock market prices. The study also introduces the MIMD (management - indicators - modern - information technologies - digital marketing strategy) model, which ensures the stability of bank stock prices in an interbank competitive environment.

Таянч сўзлар: банклараро рақобат, актив, мажбурият, капитал, устав капитал, фойзли даромад, фойзли харажат, соф фойда, MIMD модели.

key words: interbank competition, asset, liability, capital, authorized capital, interest income, interest expense, net profit, MIMD model.

Кириш (introduction):

Ўзбекистон банк секторида амалга оширилаётган ислохотлар ва ўзгаришлар тижорат банкларининг глобал молиявий бозорлар билан интеграциясини кучайтириш имконини бермоқда. Банк соҳасидаги ўзгаришлар, жумладан, хусусийлаштириш жараёнлари, уларнинг иқтисодий кўрсаткичларига ва фонд бозоридаги акция нархларига таъсир қилувчи асосий омиллардан бири сифатида намоён бўлмоқда. Ҳозирги кунда республикада фаолият олиб бораётган 33 та банкларнинг 12 тасида давлат банклари ҳисобланади¹. Уларнинг умумий активлардаги улуши 2022 йил 1 январ ҳолатига кўра 81,4%, мажбуриятлардаги улуши 81,5%, кредитлардаги улуши 85,8% ҳамда депозитлардаги улуши 66,7 фоизни ташкил этган. 2023 йил 1 январ ҳолатига кўра эса,

¹ <https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/843918/>

умумий активлардаги улуши 78,2%, мажбуриятлардаги улуши 78,5%, кредитлардаги улуши 83,2% ҳамда депозитлардаги улуши 62,5 фоизни ташкил этган². Аввал ҳам кўп бора таъкидлаганимиздек, “Ўзбекистонда ҳатто номинал нархида бўлган биронта давлат банки мавжуд эмас. Саноатқурилишбанкнинг акциялари номинал қиймати 19 сўм бўлган ҳолда, охири савдоларда 2 баробар арзонроқ, 10,37 сўмдан сотилган. Айтиш керакки, давлат назоратидаги банклар акциялари номиналидан анча, ҳатто каррасига арзон экани ҳолатни кузатиш мумкин. Жумладан, Микрокредитбанк акциялари номинали 1068 сўм, охири котировка 700 сўм, Туронбанк акциялари номинали 1700 сўм, охири котировка 570 сўм, Қишлоққурилишбанк акциялари номинали 119,25 сўм, охири котировка 110 сўм, Алоқабанк акциялари номинали 121 сўм, охири котировка 77 сўм, Агробанк акциялари номинали 1 168 сўм, охири котировка 588,01 сўм”³. Ўзбекистонни янги тараққиёт стратегиясида “Давлат улушига эга тижорат банкларида трансформация жараёнларини яқунлаб, 2026 йил якунига қадар банк активларида хусусий сектор улушини 60 фоизгача етказиш” вазифаси белгиланган⁴. Юқоридаги вазифаларни бажариш учун “Банкларни трансформация қилиш жараёнида мижозларнинг талаблари ортиб бориши муқаррар ва бу борада илғор инновацион банк хизматларини сифатли кўрсатилмаслиги натижасида банк мижозларининг ўз банкига бўлган ишончининг камайишига олиб келиши мумкин. Натижада, банк мижозлари банкларини алмаштиришга ёки бошқа банк хизматларидан фойдаланишга ҳаракат қилади. Шунинг учун банклар мижозларининг талабларига биноан фаолиятини трансформация қилиши, яъни банк маҳсулотлари ва хизматларини замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда янги банк хизматларни яратишни тақозо этади” деб ҳисоблайдилар⁵.

Шундай қилиб банк фаолиятини тартибга солиш орқали, хусусийлаштириш амалиётини тезлатиш орқали давлат банкларини фонд бозорида акциялар нархини барқарорлаштириш муҳим саналади. Бунинг учун биринчи навбатда банклар ўз иқтисодий кўрсаткичларини яхшилаши, мижозлар ишончини қозониши, сифатли хизмат ва замонавий технологиялардан фойдаланиш амалиётини ишлаб чиқиш зарур бўлади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили (literature review):

Кўплаб олиб борилган тадқиқотларда, банк акцияларини барқарорлигини таъминлашда иштирок этувчи кўрсаткичларни самарадорлигини ошириш орқали эришиш лозимлигини таъкидлаб ўтсалар, айрим тадқиқотчилар “акцияларнинг нархини барқарорлигини таъминлашда банклар барқарор бўлсагина мақсадга эришиш мумкин деб ҳисоблайдилар”⁶.

Банк акциялари нархини ўзгаришини бошқа тадқиқотчилар “мамлакат иқтисодиётига энг кўп улуш қўшаётган ресурсларни нархини ўзгариши билан боғлаш зарур деб ҳисоблайдилар”⁷. Америкалик олим А. Роберт олиб борган тадқиқотларида “акцияларни нархини ўзгаришини молиявий институтларнинг портфелидаги ўзгаришлар билан солиштиришни мақсадга мувофиқ деб таҳлил олиб борган”⁸.

Каломирис ва Хаббернинг тадқиқоти “банкирлар ва сиёсатчилар ўртасида узок вақтдан бери

² Марказий банк маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

³ <https://xs.uz/uzkr/post/tizhorat-banklarining-samarali-investitsion-faoliyati-taraqqiyot-va-farovonlikning-muhim-omili>

⁴ 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. “Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази, -Т.:2022 й.-152 б.

⁵ <https://e-journal.uz/2020/10/23/> (Рахматов Т. Банкларнинг трансформация жараёнини фаоллаштиришда банк хизматлари масалалари)

⁶ Asad Rauf. Banking stability and the price of credit obligations/March 2023 Journal of Financial Intermediation 54(5): 101027 DOI:10.1016/j.jfi.2023.101027 License CC BY 4.0

⁷ С.Т. ALBULESCU. Bank financial stability, bank valuation and international oil prices: Evidence from listed Russian public banks/<https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2004/2004.12791.pdf>

⁸ Robert A. Weigand. Applied Equity Analysis and Portfolio Management: Tools for Analysis and Portfolio Management/336 pages 2014 19.34 MB

мавжуд бўлган kvid pro-kvoga ойдinлик киритган бўлиб, қўшилиш ҳукуқи эвазига банклар кредитга лойиқ бўлмаган қарз олувчиларга кредит бериш орқали ўзларининг маҳаллий ҳамжамиятларига етарлича содиқ эканликларини кўрсатишлари керак. Акс ҳолда банкларнинг акциялари фонд бозорида кескин ўзгаришларни бошдан ўтказди, бу эса уларнинг инқирозга юз тутишига олиб келади деб таъкидлаганлар”⁹. Ушбу тадқиқотда “бизнес ташкилотларида ташкилий ўзгаришларни режалаштириш ва амалга ошириш билан боғлиқ бўлиб, ҳар қандай банклардаги ўзгариш уларнинг фонд бозоридаги акциялар нарҳини ўзгаришига тўғридан-тўғри таъсир этишини асослаб берган”¹⁰.

Банкларнинг фонд бозоридаги акциялар нарҳи ҳар қандай банк учун маълум бир маромда кетиши уларнинг барқарорлигини таъминлашга имкон беради. “Аммо банклар ўзларининг бозор-леверажи нисбати учун мақсадли ишлаётганга ўхшайди. Ушбу мақсадга мослашиш секин амалга ошиб бораётган шароитда акцияларнинг даромадларини кескин камайиб кетиши орқали кучли кутилмаган салбий зарбага учрашиши мумкин деб изоҳлайдилар”¹¹. Америкалик олим Энн Боден олиб борган тадқиқотларида “банк соҳасини ҳар қандай бозорда фаолиятини энг чўққига чиқаришни янги банк технологиялар билан боғлаш зарурлигини асослаб берган. Олимнинг фикрича, ҳар қандай рақамлаштирилган банк акциялари барқарорлигини йўқотмайди, аксинча ў ўзига кўпроқ мижозлар жалб қилади деб таъкидлайди”¹².

Тижорат банклари рақобат бозорида уларга турли молиявий институтлар ҳам рақобатчи ташкилот сифатида банклар бозорига иштирок этадилар. Улар бир томондан банклар фаолиятига кескин таъсир кўрсатса, иккинчи томондан банкларни рақобат бозорида ўз мавқеини ушлаб туриш учун янги инновацион ғояларни ишлаб чиқишга мажбур қилади. Айрим тадқиқотчилар ушбу “боғлиқлик банклар акцияларига ижобий таъсир кўрсатишини асослаб берганлар. Уларнинг фикрича банклар рақобатчи молиявий институлар акциялар нарҳини ўзгаришига молиявий воситачилик ролини бажаради деб ҳисоблайдилар”¹³.

Кевин Девис тадқиқотларида банкларнинг концентрацияси банклар бозоридаги ҳолатни тубдан ўзгартиришга ҳамда уларнинг фонд бозоридаги акциялари нарҳига кескин таъсир кўрсатишини таҳлил қилиб берган. Тадқиқотчи фикрича “ҳар қандай давлатдаги банклар фаолияти билан боғлиқ бўлган концентрация жараёни кўпроқ хорижий ва ўрта даражадаги маҳаллий рақобатчилар концентрациянинг рақобатга таъсири ҳақидаги хавотирларни камайитириши мумкин, аммо эҳтиёткор сиёсат ва молиявий барқарорлик учун муҳим муаммоларни кўтариши мумкин”¹⁴.

Ўрганилган тадқиқотларнинг айрим ҳолатларида банкларнинг акциялари нарҳини ўзгаришини аниқ кўрсаткичлар асосида баҳолаш таклиф этилган. Жумладан, Дэниел Броби томонидан олиб борилган тадқиқотда “асосий кўрсаткичлар сифатида рентабеллиги, соф фоиз маржаси ва ликвидлилик коэффицентларини кўрсатиб ўтган. Тадқиқотчи томонидан бозор иштирокчиларига тўртта мумкин бўлган стратегия такдим этган: (1) мижозларни ушлаб туриш, (2) мижозларни жалб қилиш, (3) хизмат сифатида банк ва (4) ижтимоий медиа тўлов платформалари.”¹⁵.

Бундан ташқари, Беккалли ва бошқалар DEA ва SFA усулларида фойдаланган ҳолда Европанинг бешта давлатида қимматли қоғозлар даромадлари ва харажатлар кўрсаткичлари ўртасидаги боғлиқликни ўрганиб чиққан. Улар “Европа банкларида рентабеллик ва фонд

⁹ V. Kalomiris, Steven H. Haber. *Fragile by Design: The Political Origins of Banking Crises and Deficit Credit* (The Princeton Economic History of the Western World, 50)/Illustrated, February 23, 2014.

¹⁰ https://www.researchgate.net/publication/325060756_Managing_Change_in_Banking_Organizations_The_Case_of_a_UK_Commercial_Bank

¹¹ <https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2021/09/swp2021-44.pdf>

¹² Ann Boden. *Banking: How I Ruined an Industry.*/Penguin Business (November 5, 2020). English. Binding 288: pages. ISBN-10 0241453585: ISBN-13 978-0241453582:

¹³ Nicola Cetorelli, Benjamin H. Mandel, and Lindsay Mollineaux. *The Evolution of Banks and Financial Intermediation: Framing the Analysis*/ <https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/epr/12v18n2/1207cet1.pdf>

¹⁴ Kevin Davis. *Banking Concentration, Financial Stability and Public Policy* /<https://www.rba.gov.au/publications/confs/2007/pdf/davis.pdf>

¹⁵ <https://jfin-swufe.springeropen.com/articles/10.1186/s40854-021-00264-y>

даромадлари ўртасида ижобий боғлиқлик бор деган хулосага келишган ва бу боғлиқлик фақат DEA усулидан фойдаланганда аҳамиятли бўлади деган хулосага келишган”¹⁶.

Тадқиқот метадологияси.

Банкларро рақобат бозори орқали банк акциялари нархини барқарорлаштириш улранинг бошқарув стратегияси, кўрсаткичлари, замонавий ахборот технологияларини кўллаш ҳамда рақамли маркетинг стратегиясини тўғри ташкил этиш орқали амалга ошириш мумкин.

Таҳлил ва натижалар.

Республикамизда фаолият олиб бораётган давлат банкларининг акциялар нархига таъсир килувчи энг муҳим кўрсаткичларидан фойдаланган ҳолда ўзаро таҳлилни кўриб чиқамиз. Тадқиқотимиз объектлари сифатида Ўзсаноатқурилиш банки, Микрокредит банк, Қишлоқ қурилиш банк, Ипотека банк ҳамда Халқ банкларини оламиз. Таҳлил қилиш учун олинган энг муҳим кўрсаткичлари сифатида, активлар, мажбуриятлар, капитали, устав капитали, фоизли даромад, фоизли харажат, соф фойдаси ва бошқа кўрсаткичларидан фойдаланган ҳолда таҳлил ўтказамиз.

Банклар фаолияти кўрсаткичлари орқали банк акцияларини фонд бозорида барқарорлигини таъминловчи энг муҳим кўрсаткичи бу уларнинг соф фойдаси ҳисобланади. Тижорат банкларининг йил охирида оладиган соф фойдасини кўпайиши унинг йил давомида белгиланган режаларини бажарилгани ёки амалга ошганини билдиради. 2022 йилда банкларнинг соф фойдаси бўйича таҳлили ўрганилганда қуйидаги ҳолатлар кузатилди. Оператив маълумотларга кўра 2022 йил якунига кўра, Ўзбекистонда фаолият юритаётган 31 та банкнинг жами соф фойдаси 9 трлн. 993,4 млрд. сўмни ташкил қилган. Учта банк - ТВС Банк (-116,1 млрд. сўм), Ўзгазроэкспортбанк (-18,5 млрд. сўм) ва Равнақ банк (-8,5 млрд. сўм) йилни молиявий зарар билан якунлаган. (Фаолияти зарар билан якунланган банкларни ҳисобга олмаганда, қолган банкларнинг жами соф фойдаси 10 трлн. 136 млрд. сўмдан ортиқ бўлган.)

Соф фойда кўрсаткичи бўйича етакчи 10 та банкнинг 5 таси (Ўзмиллийбанк, Ипотека банк, Агробанк, Ўзсаноатқурилишбанк ва Қишлоқ қурилиш банк) давлат улуши устувор бўлган банклар, қолган 5 таси эса (Капиталбанк, Намкоғбанк, Трастбанк, Ипак Йўли банки ва Ориент Финанс банк) хусусий ва бошқа банклардир.

Соф фойда кўрсаткичи бўйича энг катта кўрсаткич Ўзмиллийбанкда қайд этилган бўлиб, банк соф фойдаси 2021 йилга нисбатан 1 трлн. 426 млрд. сўмга ошган ва 2022 йил якунига кўра 2 трлн. 409,6 млрд. сўмни ташкил қилган. Хусусийлаштирилиши аниқ бўлган Ипотека банк йилни 1 трлн. 156,5 млрд. сўм соф фойда билан якунлаган. 1 трлн.лик "марра"дан ўтган учинчи банк - соф фойдасини 2021 йилга нисбатан 3 баробарга оширган Капитал банк бўлиб, банк йил давомида 1 трлн. 79,9 млрд. сўм соф фойда олган. 2021 йил якуни бўйича қарийб 1 трлн. соф фойда олган Ўзсаноатқурилишбанк 2022 йил 400 млрд. кам соф фойда билан 7-ўринга "тушган"¹⁷.

1-жадвал

Тижорат банкларини соф фойдаси бўйича кўрсаткичлари (млрд. сўм)¹⁸

№	Банклар	Йиллар						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ўзсаноатқурилиш банки	86,7	899,3	219,4	604,5	806,9	998,2	588,9
2.	Микрокредит банк	20,6	63,8	14,9	16,4	27,3	5,1	21,3

¹⁶ Beccalli, E., Casu, B., & Girardone, K. (2006). Efficiency and stock performance in European banking. *Journal of Business Finance and Accounting*, 33(1–2), 245–262. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2006.01362.x> [Cross-reference] , [Web of Science®], [Google Scholar]

¹⁷ <https://bankers.uz/news/1025>

¹⁸ Муаллиф томонидан тижорат банклари маълумотлари асосида тайёрланган.

3.	Қишлоқ қурилиш банк	24,5	13,1	85,4	141,2	81,8	319,4	437,5
4.	Ипотека банк	72,1	280,9	177,7	339,0	405,2	886,8	1156,5
5.	Халқ банки	151,8	130,7	333,8	104,8	505,1	-2187,0	7,9

Соф фойдасини сезиларли даражада оширган Универсалбанк (137,5 млрд. сўм), КДБ банк (212,3 млрд. сўм), Азия Альянс банк (202,1 млрд. сўм)ни, шунингдек очилганига кўп бўлмаган бўлса-да, молиявий барқарорликка эришган ANORBANK (40,7 млрд. сўм) ва Uzumbank (41,1 млрд.сўмни) алоҳида қайд этиш мумкин. 2021 йилни зарар билан яқунлаган АТ "Халқ банки" ўтган йилни соф фойда билан яқунлашга эришган (7,9 млрд. сўм). Ўзагроэксспортбанк ва ТВС Банк 2021 йилни ҳам 2022 йилни ҳам зарар билан яқунлаган. 2021 йил фойда билан ишлаган Равнақбанк 2022 йилни -8,5 млрд. зарар билан яқунлаган¹⁹.

Тижорат банкларининг кейинги энг муҳим акцияларига таъсир қилувчи кўрсаткичи бу албатта уларнинг активлари ҳисобланади. Ўрганилаётган банкларимизнинг ушубу кўрсаткич бўйича ҳолати қуйидагича бўлган.

2-жадвал

Тижорат банкларининг активлари бўйича кўрсаткичлари (млрд. сўм)²⁰

№	Банклар	Йиллар						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ўзсаноатқурилиш банки	10309,0	24306,5	31026,1	35846,1	50692,1	55731,9	56391,9
2.	Микрокредит банк	1339,6	1807,2	2942,9	5571,5	9878,9	12802,3	16782,5
3.	Қишлоқ қурилиш банк	5295,2	6428,1	9272,5	12368,6	15582,2	19944,8	24822,3
4.	Ипотека банк	5747,8	13583,6	19831,3	23844,9	32604,1	40164,3	49830,0
5.	Халқ банки	4308,9	5535,3	9302,4	17334,2	24085,5	28635,6	26921,0

Активлар бўйича таҳлил қилинаётган барча банкларда ижобий ҳолат кузатилган. Фақат Халқ банкида 2021 йилга нисбатан 2022 йилда пасайиш ҳолати кузатилган.

Республикада фаолият олиб бораётган давлат банкларини активлар бўйича улушини 2021 йил ва 2022 йил билан солиштирганда қуйидаги ҳолат кузатилди.

1-расм. Давлат банкларини активлар бўйича улуши²¹.

Бунда энг катта улуш Ўзмиллий банк улушига тўғри келган бўлиб, давлат банкларини активлари бўйича 2021 йилда 24,81 фоизни ташкил этган бўлса, 2022 йилда 27,56 фоизни ташкил этган. Кейинги юқори улуш бу Ўзсаноатқурилиш банки ҳиссасига тўғри келган бўлиб, 2021 йилда 15,59 фоизга тенг бўлган бўлса, 2022 йилда 14,77 фоизга эга бўлган. Учинчи энг йирик улушга эга бўлган банклар қаторига Агробанк ҳам кирган бўлиб, банкнинг улуши 2021 йилга нисбатан 2022

¹⁹ <https://bankers.uz/news/1013>

²⁰ Муаллиф томонидан тижорат банклари маълумотлари асосида тайёрланган.

²¹ <https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/843918/> сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

йилга 1,17 фоизга ошган. Ушбу ҳолат активлар бозорида давлат банклари монопол ҳолатга эга эканлигидан далолат беради. Таҳлил қилаётган банкларимиздан энг паст кўрсаткич Микрокредит банк ҳиссасига тўғри келган, бунда банкнинг улуши 2021 йилда 3,72 фоиз бўлган бўлса, 2022 йилда 3,86 фоизга ўзгарган.

“Ривожланган мамлакатлар тажрибасини кўрсатишича, банк активларини бошқариш, активларнинг самарадорлик даражасини сақлаб туриш, актив операциялар ҳажмини ошириб бориш банкларни ривожлантиришнинг асосий омили ҳисобланади. Бундай вазиятда банк активларини тўғри бошқариш орқали банкнинг ресурслар базасини мустаҳкамлаш, актив амалиётларни кўпайтириш асосида банк даромадини ошириш талаб қилинади. Бундан ташқари, молия бозорида банкларнинг рақобатбардошлигини мустаҳкамлаш, мижозлар, акциядорлар ва омонатчилар манфаатларини тўлиқ кафолатлай оладиган банк механизмини шакллантириш кўп жиҳатдан банкларда активлардан самарали фойдаланиш, харажатлар самарадорлигини ошириш каби бир қатор ички имкониятлардан кенг фойдаланишни талаб этади.

Активларни бошқаришда асосий эътибор таваккалчиликнинг энг паст даражаси шароитида даромадлар ва харажатлар орасидаги ижобий фарқни мумкин қадар ошириш ёки уни жуда бўлмаганда барқарор даражада сақлаб туришга қаратилиши зарур”²².

3-жадвал

Тижорат банкларининг мажбуриятлари бўйича кўрсаткичлари (млрд. сўм)²³

№	Банклар	Йиллар						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ўзсаноатқурилиш банки	9455,3	21843,2	27822,6	29525,5	43736,1	48787,1	49250,4
2.	Микрокредит банк	1145,7	1204,8	2246,8	3911,5	8191,6	10510,6	13138,5
3.	Қишлоқ қурилиш банк	4861,6	5347,2	8156,3	11137,9	13489,5	17838,6	18011,6
4.	Ипотека банк	5333,7	12019,6	18218,2	20236,8	28563,7	35237,3	43250,0
5.	Халқ банки	4380,9	4183,9	7499,3	12973,4	18816,5	23425,6	21073,0

Мажбуриятлар бўйича барча банкларда олдинги йилларга нисбатан ўсиш бўлган. Фақатгина Халқ банкида 2021 йилга нисбатан 2022 йилга пасайиш кузатилган. 2016 йилга нисбатан ўзгаришини таҳлил қиладиган бўлсак, барча банкларда жуда катта ўсиш ҳолатини кўриш мумкин. Давлат банкларини мажбуриятлари бўйича ўзаро улушини икки йил учун таққослаганда куйидаги ҳолат юзага келган.

2-расм. Давлат банкларини мажбуриятлар бўйича улуши²⁴.

²² <https://www.myuniversity.ru/%D0.html>

²³ Муаллиф томонидан тижорат банклари маълумотлари асосида тайёрланган.

Мажбуриятлар бўйича ҳам асосан учта ўрин Ўзмилийбанк, Ўзсаноатқурилишбанк ҳамда Агробанк хиссасига тўғри келган. Уларнинг мос равишда улушлари 2021 йилга нисбатан, 2022 йилда ўсиш тенденциясига эга бўлган. Жумладан, Ўзмилийбанк улуши 2021 йилда 24,6 фоиз бўлган бўлса, 2022 йилда 27,7 фоизга тенг бўлган. Таҳлил қилаётган банкларимиз орасида Ўзсаноатқурилиш банки улуши юқори кўрсаткичга тенг бўлиб, 2021 йилда 15,1 фоизга тенг бўлиб, 2022 йилда 16 фоизга тенг бўлган. Ипотека банк улуши 2021 йилга нисбатан 2022 йилда 1,2 фоизга пасайган бўлса, Халқ банкиники деярли ўзгармаган 7 фоиз атрофида бўлган. Микрокредит банк улуши 2021 йилга нисбатан 2022 йилда 1,1 фоизга пасайган.

4-жадвал

Республикамиз умумий банк активлари ва мажбуриятларида таҳлил этилаётган банкларнинг улуши²⁵

№	Банклар	Активлар бўйича (%)		Мажбуриятлар бўйича	
		2021	2022	2021	2022
1.	Ўзсаноатқурилиш банки	12,70	11,5	10,97	11,83
2.	Микрокредит банк	3,03	3,0	2,51	2,75
3.	Қишлоқ қурилиш банк	4,65	4,5	4,05	4,58
4.	Ипотека банк	8,99	7,9	7,85	8,02
5.	Халқ банки	6,05	5,7	4,82	5,52

Республикамиз умумий банк активларида таҳлил қилаётган банкларимиз орасида Ўзсаноатқурилиш банкининг улуши қолган банкларга нисбатан юқори эканлигини кўриш мумкин. Ўзсаноатқурилиш банкининг улуши 2021 йилга нисбатан 2022 йилда пасайган бўлсада, аммо республика банклари ичида улуши бўйича иккинчи ўринни сақлаб қолган. Мажбуриятлар бўйича ҳам банкнинг улуши ошган бўлиб, 2021 йилга нисбатан 2022 йил якунига кўра 0,86 фоизга ошган. Таҳлил қилаётган банкларимиз орасида энг кам улушга ҳар икки кўрсаткич бўйича Микрокредитбанкнинг улуши камлигини кўриш мумкин.

Кейинги кўрсаткичлар банк акциялари нархини ўзгаришига юқори таъсир қилувчи бу кредит ва депозитлар бўйича ҳолатини кўриб чиқамиз. Бизга маълумки тижорат банкларининг асосий даромад манбаи бу уларнинг кредитлари ҳисобланади. Тижорат банкларида кредит сиёсати тўғри йўлга қўйилса, уларнинг фонд биржасидаги акциялари нархини барқарорлиги сақланиб турилади. Шунинг учун банклар томонидан кредит бўйича тақдим этилаётган хизматлар рақобатчиларига нисбатан ҳар тарафлама устун бўлиши зарур ҳисобланади.

5-жадвал

Тижорат банкларининг кредитлари бўйича кўрсаткичлари (млрд. сўм)²⁶

№	Банклар	Йиллар						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ўзсаноатқурилиш банки	8568,5	20360,6	28020,6	30039,8	39954,0	42537,1	51689,0
2.	Микрокредит банк	1004,8	1197,7	2393,6	4486,3	8143,8	10334,2	13337,0
3.	Қишлоқ қурилиш банк	4631,8	5635,7	8410,8	11292,5	13452,9	16885,1	20292,0
4.	Ипотека банк	4637,3	10583,2	17598,2	19839,7	24345,2	29263,2	32658,0
5.	Халқ банки	2352,3	3440,0	4691,1	12407,2	18242,1	18792,0	19596,0

Тижорат банкларини кредитлар бўйича кўрсаткичлари барча банкларда ижобий ўзгаришларни кўриш мумкин. 2016 йилга нисбатан 2022 йилга нисбатан олиб қаралганда Ўзсаноатқурилишбанк 43120,5 млрд. сўмга, Микрокредит банк 12332,2 млрд. сўмга, Қишлоқ қурилиш банк 15660,2 млрд. сўмга, Ипотека банк 28020,7 млрд. сўмга ҳамда Халқ банки 17243,7

²⁴ <https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/843918/> сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

²⁵ <https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/843918/> сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

²⁶ Муаллиф томонидан тижорат банклари маълумотлари асосида тайёрланган.

млрд. сўмга ошганини кузатиш мумкин. Ушбу ҳолат банклар учун ижобий ҳолат деб баҳолаш мумкин. Аммо шунинг билан бирга банкларда муаммоли кредитлар улушини ҳам назорат қилиб туриш зарур бўлади. 2023 йил 1 январ ҳолатига кўра банклардаги муаммоли кредитлар улуши Ўзсаноатқурилиш банкида 2,8%, Микрокредит банк 4,8%, Қишлоқ қурилиш банк 3,9%, Ипотека банк 2,5% ҳамда Халқ банки 11,9% ташкил этган²⁷. Бу кўрсаткич бўйича энг ёмон ҳолат Халқ банкида кузатилган. Белгиланган меъёрдан (5%) ошиб кетган. Ушбу ҳолат банкнинг акциялари нархига тўғридан-тўғри таъсир қилиши мумкин.

Марказий банк маълумотларига кўра, “2023 йилнинг январь ойида банк тизими кредит портфели ўтган йил январь ойидан фарқли равишда 1 трлн 60 млрд сўмлик ўсишни қайд этган. Давлат банкларининг жами кредит портфели 561 млрд сўмга камайган бўлса-да, бошқа банкларда кредит портфели 1,6 трлн сўмга ўсган. Банклар кесимида кредит қолдиғи Ўзсаноатқурилишбанк (884 млрд сўм), Агробанк (887 млрд сўм), Капитал банк (776 млрд сўм), Ориент Финанс банк (247 млрд сўм), Инфинбанк (211 млрд сўм), Ипак Йўли банки (198 млрд) сўм ҳамда Давр банк (138 млрд сўм) нисбатан жадал ўсган. Ўзмилийбанк (-2 трлн сўм), Ипотека банк (-142 млрд сўм), Тенге банк (-186 млрд сўм)ларда кредит портфели нисбатан сезиларли миқдорда камайган.

Кредит портфели таркибидаги муаммоли кредитлар (NPL) улуши январь ойи давомида 0,23 фоизга ўсган. Давлат банкларида ушбу кўрсаткич 0,29 фоиз ўсган бўлса, бошқа банкларда муаммоли кредитлар улуши 0,03 фоизга камайишни қайд этган.

Халқ банкидан бошқа деярли барча йирик давлат банкларида муаммоли кредитлар миқдори ортган. Миқдор жиҳатдан муаммоли кредитларнинг (бошқа банклардан кўра) сезиларли ўсиши Ўзсаноатқурилишбанк (+347 млрд сўм), Ипотека банк (+213 млрд сўм) ҳамда Қишлоқ қурилиш банкда (+109 млрд сўм) кузатилган. Бошқа (давлат улуши мавжуд бўлмаган) банкларда фақат Трастбанкда (+76 млрд сўм) муаммоли кредитлар миқдори сезиларли ўсган”²⁸.

Хулоса ва таклифлар:

Олинган таҳлиллар асосида тижорат банклари ўртасидаги рақобатдан фойдаланган ҳолда банк акцияларини нархини барқарорлаштиришнинг энг муҳим хусусиятларини очиб бериш мақсадида қуйидаги хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилди:

1. Олинган назарий қарашлар асосида банк акциялар нархини барқарорлигини таъминлашда учта йўналиш, банкларнинг энг муҳим кўрсаткичлари асосида, макроиктисодий кўрсаткичлар ҳамда ижтимоий-сиёсий ҳолатлардан келиб чиққан ҳолда баҳолаш зарур.

2. Банкларнинг рақобатбардошлигини мустаҳкамлаш, мижозлар, акциядорлар ва омонатчилар манфаатларини тўлиқ қафолатлай оладиган банк механизмини шакллантириш кўп жиҳатдан банкларда активлардан самарали фойдаланиш, харажатлар самарадорлигини ошириш каби бир қатор ички имкониятлардан кенг фойдаланиш мақсад мувофиқ.

3. Банкларнинг рақобат бозоридаги умумий хусусиятларидан келиб чиқиб, уларнинг акциялари нархига таъсир қилувчи омиллар кетма-кетлигини қуйидагича белгилаб мақсад мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

биринчидан, банклараро рақобат бозоридаги ҳолат ҳар бир банк учун шаффоф бўлиши зарур;

иккинчидан, банклараро рақобат бозорида банклардан ташқари бошқа молиявий институтларнинг иштирокини ҳисобга олиши ҳамда унинг банк акцияларига таъсир қилиш чегараларини аниқлаб бориш мақсадга мувофиқ ҳисобланади;

учинчидан, банклар доимий равишда фонд бозорида ўз акциялар нархини кескин ўзгариш ҳолатларини мониторинг қилиб бориши зарур;

тўртинчидан, банклар томонидан рақобат бозорида таклиф этилаётган ҳар қандай янги банк технологияларини, банк хизматлари ва сервисини акциялар нархига таъсир қилиш прогнозини олдиндан белгилаб олиши муҳим ҳисобланади;

бешинчидан, банк кўрсаткичларига таъсир қилувчи риск компонентларини чуқур таҳлил

²⁷ <https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/843935/>

²⁸ <https://bankers.uz/news/1050>

қилган ҳолда, кутилиши мумкин бўлган йўқотишларни олдини олиш бўйича аниқ механизмларни ишлаб чиқиши ва доимий рискларни мониторингини олиб бориши зарур; олтинчидан, банк акциялари нарҳини фонд бозорида ўзгаришини техник ва фундаменталь таҳлилини олиб бориши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

4. Банклараро рақобат бозори орқали банк акциялари нарҳини барқарорлигини таъминлашда MIMD (management – indicators modern - information technologies - digital marketing strategy) модели ишлаб чиқилди. MIMD моделини тўғри ташкил этиш ҳар қандай банк акциялари нарҳини фонд бозорида барқарорлигини таъминлаш имкониятини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. "Адолат" миллий ҳуқуқий ахборот маркази, -Т.:2022 й.-152 б.
2. Ann Boden. Banking: How I Ruined an Industry./Penguin Business (November 5, 2020). English. Binding 288: pages. ISBN-10 0241453585: ISBN-13 978-0241453582:
3. Asad Rauf. Banking stability and the price of credit obligations/March 2023 Journal of Financial Intermediation 54(5): 101027 DOI:10.1016/j.jfi.2023.101027 License CC BY 4.0
4. Beccalli, E., Casu, B., & Girardone, K. (2006). Efficiency and stock performance in European banking. Journal of Business Finance and Accounting, 33(1–2), 245–262. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2006.01362.x> [Cross-reference], [Web of Science®], [Google Scholar]
5. C.T. ALBULESCU. Bank financial stability, bank valuation and international oil prices: Evidence from listed Russian public banks/<https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2004/2004.12791.pdf>
6. Chan, S.-G. (2016). Technical performance and stock performance of registered commercial banks in ASEAN-5. In K. Munir and S. Ching Kok (Eds.), Information Efficiency and Anomalies in Asian Stock Markets (pp. 210–227). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315638195> . [Google Scholar]
7. Kevin Davis. Banking Concentration, Financial Stability and Public Policy /<https://www.rba.gov.au/publications/ confs/2007/pdf/davis.pdf>
8. Nicola Cetorelli, Benjamin H. Mandel, and Lindsay Mollineaux. The Evolution of Banks and Financial Intermediation: Framing the Analysis/ <https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research /epr/12v18n2 /1207cet1.pdf>
9. Robert A. Weigand. Applied Equity Analysis and Portfolio Management: Tools for Analysis and Portfolio Management/336 pages 2014 19.34 MB
10. V. Kalomiris, Steven H. Haber. Fragile by Design: The Political Origins of Banking Crises and Deficit Credit (The Princeton Economic History of the Western World, 50)/Illustrated, February 23, 2014.
11. Нурходжаева, Н. Б. Банк капитали етарлилигига қўйилган талаблар ва унинг етарлилигини таъминлашда хатарли банк активлари аҳамияти / Н. Б. Нурходжаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 4 (294). — С. 481-485. — URL: <https://moluch.ru/archive/294/66778/>.
12. <https://bankers.uz/news/1013>
13. <https://bankers.uz/news/1025>
14. <https://bankers.uz/news/1050>
15. <https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/843918/>
16. <https://cbu.uz/upload/iblock/3c9/vts7yhkz0xl9tdecyphkz0468oj1nw/2496032.pdf>
17. <https://e-journal.uz/2020/10/23/> (Рахматов Т. Банкларнинг трансформация жараёнини фаоллаштиришда банк хизматлари масалалари)
18. <https://jfin-swufe.springeropen.com/articles/10.1186/s40854-021-00264-y>
19. <https://lex.uz/ru/docs/5292850>
20. https://mkbank.uz/upload/medialibrary/4a9/nihb8gqpg3n58fo2h2vxoqqewh3s6rdx/28_Emissiya.pdf

**O‘ZBEKISTONDA HUDUDLAR IQTISODIY SALOHİYATDAN SAMARALI
FOYDALANISH MUAMMOLARI**

**ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА**

**PROBLEMS OF EFFECTIVE USE OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE
REGIONS OF UZBEKISTAN**

Odinayev Dilshodjon Shavkatovich

O‘zbekiston Milliy universiteti,
«Alfraganus» universiteti katta o‘qituvchi (PhD)
d.odinaev@nuu.uz

Annotatsiya

Maqolada hududlar iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanishda mavjud bo‘lgan dolzarb muammolar tadqiq etilgan. Iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanishga salbiy ta‘sir etuvchi omillar o‘rganilgan. Iqtisodiy salohiyatdan foydalanish muammolarining omillari kelib chiqish manbasi bo‘yicha global va hududiy jihatdan tahlil qilinib, ular ta‘sirini kamaytirish va bartaraf etish bo‘yicha ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: iqtisodiy salohiyat, hududlar iqtisodiy salohiyati, iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanish, iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanishning global va hududiy muammolari.

В статье рассматриваются существующие проблемы эффективного использования экономического потенциала регионов. Изучены факторы, которые негативно влияют на эффективное использование экономического потенциала. Факторы использования экономического потенциала были проанализированы в глобальном и региональном масштабе в зависимости от источника и разработаны научные предложения по снижению и устранению их воздействия.

Ключевые слова: экономический потенциал, экономический потенциал регионов, эффективное использование экономического потенциала, глобальные и региональные проблемы эффективного использования экономического потенциала.

The article discusses the existing problems of effective use of the economic potential of the regions. Factors that negatively affect the effective use of economic potential have been studied. Factors that negatively affect the effective use of Economic potential have been analysed globally and regionally by source and scientific proposals have been developed to reduce and eliminate their impact.

Key words: economic potential, economic potential of regions, effective use of economic potential, global and regional problems of effective use of economic potential.

2023 yil jahonda sodir bo‘layotgan siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy o‘zgarishlar 2024 yil uchun prognoz qilingan iqtisodiy o‘shish darajasini qayta ko‘rib chiqishni taqozo qiladi, Xalqaro Valyuta fondi(XVF) prognoziga ko‘ra COVID-19 pandemiyasidan keyin kuzatilgan kuchsiz iqtisodiy jonlanish 2023 yil oxirlaridagi sodir bo‘layotgan geosiyosiy beqarorlik natijasiga, yana pasayishi kutilmoqda. XVFning —Jahon iqtisodiyoti istiqbollari|| nomli 2024 yil yanvar oyi hisobotida keltirilshicha, avval prognoz qilingan 6,1 foizdan farqli o‘laroq, 2024 yilda iqtisodiy o‘shish 3,1 foiz bo‘lishi kutilmoqda.[1] Jumladan, bu o‘zgarishlar O‘zbekiston iqtisodiyotiga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazmay qolmadi. 2020 yilda COVID-19 pandemiyasi davrida YaIMning o‘shish sur‘ati so‘ngi 20

yildagi eng past ko‘rsatkich – 1,89 foizni tashkil qildi, 2022 yilda esa global darajada kuzatilgan pasayish tendensiyasi O‘zbekistonda kuzatilmadi va iqtisodiy o‘shish barqaror 5,7 foizni tashkil qildi. 2023 yilda ushbu ko‘rsatkich 6,0 foiz darajada bo‘ldi va 2024 yilga 5,2 foiz prognoz qilinmoqda.

Jahonda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar mamlakatlar iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanishga to‘sqinlik qiluvchi quyidagi muammolarni keltirib chiqarmoqda:

1. Iqtisodiy pasayish. COVID-19 pandemiyasi iqtisodiyotga ta‘sirini yumshatish maqsadida ko‘pgina mamlakatlarda iqtisodiyotni davlat tomonidan faol qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari ishlab chiqildi va amalga oshirildi, natijada iqtisodiyotda qisqa muddatda yuqori darajadagi o‘shish sur‘atlari kuzatilmoqda, biroq ushbu o‘shish COVID-19 pandemiyasining keyingi to‘liqlari xavfi mavjudligidan beqaror hisoblanadi. Jumladan, Xitoyda 2018-2020 yillarda kuzatilgan iqtisodiy pasayish aynan shu sababli yuzaga kelgan. [2]

2. Tashqi qarz yukining ortishi. COVID-19 pandemiyasi ta‘sirini yumshatish maqsadida, aksariyat mamlakatlarda iqtisodiyotni qayta jonlashtirish dasturlari qabul qilindi, bu esa o‘z navbatida davlatning tashqi qarzini ortishiga olib keldi. Albatta, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ushbu qarzlarning vaqtinchalik muzlatilishi iqtisodiyotni qayta tiklash uchun yaxshi yordam bo‘ladi, biroq pandemiya sharoiti tugagandan so‘ng qarz muammosi yana ko‘tariladi. Tashqi qarz nafaqat davlat uchun balki tijorat kompaniyalar uchun ham oshganini kuzatishimiz mumkin, ayniqsa bu xizmat ko‘rsatish, turizm, madaniyat va transport tarmog_ida faoliyat yuritayotgan korxonalariga katta ta‘sir ko‘rsatdi. Shu bilan birga global ishlab chiqarish zanjiridagi uzilishlar, xom ashyo va transport xarajatlarining ortishi kompaniyalar uchun bu vaziyatni yana ham og_irlashtirmoqda. [3]

3. Inflyatsiya. Postkovid davrida iqtisodiyotni jonlanishi va global ishlab chiqarishdagi muammolari talab yuqoriligidan mahsulotlar defitsitini keltirib chiqarmoqda, bu esa narxlarning ortishiga, inflyatsiyaga olib kelmoqda. Shu bois aksariyat mamlakatlarda qat‘iy monetar siyosat yurtildi, jumladan O‘zbekistonda asosiy stavka 2022 yil mart oyida 14 foizdan 17 foizga ko‘tarildi. Ushbu siyosat natijasida muomaladagi pul massasi kamayishi kutilgan edi, biroq yalpi talabning kamayishi va buning natijasida narxlar darajasining bir muncha barqarorlashuvidan so‘ng markaziy bank tomonidan asosiy stavka 2022 yil iyun oyida 16 foizga, iyul oyida 15 foizga va 2023 yil mart oyida 14 foizga tushirildi. [4] Ma‘lumki, yuqori inflyatsiya darajalari kuzatilayotgan iqtisodiyotda narxlar —yopishqoql bo‘ladi, ya‘ni inflyatsiya davrida ko‘tarilgan narxlar barqarorlik davrda pasaymaydi, aholi daromadlarining o‘zgarishiga sharoitida narxlarning oshishi ularning real daromadlarining kamayishiga olib keladi va inflyatsiya ta‘sirini yana ham kuchaytiradi.

4. Geosiyosiy tahlika. So‘ng vaqtda global darajada geosiyosiy munosabatlarning keskinlashuvchi iqtisodiyotga o‘z ta‘sirini o‘tkazmay qolmadi. Yevropadagi vaziyat, qo‘llanilgan sanksiyalar mintaqa iqtisodiyotiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Yuqorida sanab o‘tilgan zamonaviy global iqtisodiy muammolar mavjud iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanishni chegaralaydi. Shu bois har bir salohiyatdan foydalanish mavjud muammoga qarab alohida yondashuvni taqozo qiladi. O‘zbekistonda mavjud iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda quyidagi muammolar mavjudligi aniqlandi:

1) Jon boshiga yalpi jamg_arilgan kapital darajasi va uning o‘shish sur‘ati nisbatan past. Iqtisodiy o‘shishga erishishning muhim shartlaridan biri bu yalpi kapital jamg_arilishining ortishidir. Amerikalik iqtisodchi olim R.Solou ishlab chiqarish jarayonida yalpi jamg_arilgan kapitalning ortishi iqtisodiy o‘shishga olib kelishini ta‘kidlagan. [5] Uning fikriga ko‘ra, jon boshiga to‘g_ri keladigan yalpi jamg_arilgan kapital mamlakat ishlab chiqarish sohasida erishgan texnologik darajani belgilab beradi. Shunga ko‘ra ishlab chiqarish salohiyatidan samarali foydalanish va natijadorligini ushbu ko‘rsatkich orqali tahlil qilish mumkin. MHTga ko‘ra yalpi jamg_arilgan kapital tarkibiga asosiy fondlar(er va yerni obodonlashtirish, mashina va asbob-uskunalar, bino va inshootlar va shu kabilar) va zaxiralar(tovar-moddiy zaxiralar, tugallanmagan ishlab chiqarish va qurilish) kiradi va ular joriy narxlarida AQSh doll.da baholanadi. [6] 1992-2020 yillar oralig_ida jon boshiga yalpi jamg_arilgan kapital o‘zgarishi dinamikasi tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, 1992-2002 yillarda jon boshiga jamg_arilgan kapital darajasi 270 AQSh doll.dan 100 AQSh doll.gacha

pasaygan, mazkur tendensiya O‘zbekistonning shu davrlardagi asosiy iqtisodiy hamkorlari, qo‘shni mamlakatlar Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Rossiyada ham kuzatildi. Bir tomondan ushbu ko‘rsatkichning pasayishi yalpi jamg‘arilgan kapital hajmining 1993(-66,2%), 1997(-13,14%), 1999(-6,77%), 2000(-7,64%), 2001(-10,80%), 2002(-14,62%) yillardagi qisqarishi natijasida kuzatildigan bo‘lsa, ikkinchi tomonda shu yillar oralig‘ida aholi soning ko‘pashi sabab bo‘ldi.

Ma‘lumki, barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash va ishlab chiqarishda samaradorlikka erishishda yalpi jamg‘arilgan kapital hajmi va aholi soni bir sur‘atda ortishi talab etiladi, agar ularning mutanosib o‘shishi ta‘minlanmasa kamayib boruvchi samardorlik qonuniga (law of diminishing returns)[7] muvofiq barqaror iqtisodiy o‘shishga erishib bo‘lmaydi.

1. (a) rasmda Rossiya va Qozog‘istonda ushbu ko‘rsatkich boshqa mamlakatlarga qaraganda 2003-2013 yillarda keskin oshgan, sababi shu yillarda Qozog‘iston va Rossiyada asosiy kapitalga investitsiyalar yuqori sur‘atlarda o‘sgan (2003-2008 yillarda ushbu ko‘rsatkich sur‘ati o‘tacha Qozog‘istonda 20%ni [8], Rossiyada 30%ni [9] tashkil qilgan).

(a)

(b)

1-rasm. Ayrim mamlakatlar uchun jon boshiga yalpi jamg‘arilgan kapital dinamikasi. (ming AQSh doll. joriy baholarda) [10]

1. (b) rasmda ko‘rish mumkinki, 1992-2020 yillarda Yaponiya va Germaniyada jon boshiga yalpi jamg‘arilgan kapital darajasi nisbatan o‘zgarishsiz qolgan, Koreya Respublikasi, AQSh va Xitoyda bu davr oralig‘ida mazkur ko‘rsatkich 25-30 foizga ko‘paygan, aniqsa Xitoyning bu darajadagi o‘shishga erishishi muhim amaliy ahamiyatga egadir. Xitoyning ushbu natijaga erishishida uning jahon ishlab chiqarish fabrikasiga aylanishi muhim o‘rin egalladi, ya‘ni jahon

iqtisodiyot tarmoqlarining yetakchi kompaniyalari o‘z ishlab chiqarish korxonalarini Xitoyda tashkil etishi kompaniyalar uchun arzon ishchi kuchi va resurslarni ta‘minlab berdi, shu bilan birga Xitoyning ko‘p sonli aholisini ish bilan ta‘minladi. Bu esa o‘z navbatida jon boshiga yalpi kapital jamg‘arilishini yuqori sur‘atlarda ortishiga olib keldi.

2-rasm. Hududlar bo‘yicha o‘rtacha hisoblangan ish haqi. (2022 yil, ming so‘mda) [11]

2) resurs va mehnat salohiyati yetarli darajada bo‘lishiga qarmasdan, ulardan samarali foydalanishni tashkil etilmaganligi (band aholining 26% [12] qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligiga to‘g‘ri keladi, 10% yaqin mehnat resurslari [13] mehnat migrantlari hisoblanadi, ya‘ni xorij mamlakatlarda ishlashadi).

Hududlar o‘rtasidagi ish haqi farqlari esa ichki mehnat migratsiyasiga olib kelmoqda. Eng yuqori va quyi oylik ish haqilari nisbati 2022 yilda ikki baravarni tashkil qilgan. [14] Tarmoqlar o‘rtasidagi o‘rtacha ish haqi differentsiatsiyasi 3,6 barobarni tashkil qilmoqda. [15]

3-rasm. Tarmoqlar bo‘yicha o‘rtacha hisoblangan ish haqi (2022 yil, ming so‘mda) [16]

Moliyaviy va sug_urta faoliyati, axborot va aloqa, tashish va saqlash, sanoat, qurilish, savdo tamroqlaridan hisoblangan o‘rtacha ish haqi O‘zbekiston bo‘yicha hisoblangan o‘rta ish haqidan yuqoridir, bu ushbu tarmoqlarda ishchi kuchiga bo‘lgan talab uning taklifidan yuqoriligidan dalolatdir. San‘at, ko‘ngil ochish va dam olish, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar, ta‘lim va sog_liqni saqlash, ijtimoiy xizmatlar bo‘yicha esa holat aksincha.

Ma‘lumki, bu ko‘rsatkichlar mehnat borzori kon‘yukturasi oraqali aniqlanadi, ya‘ni ishchi kuchiga bo‘lgan talab taklifdan yuqori bo‘lsa, o‘rtacha ish haqi yuqori va akhinchga bo‘ladi. Shu bois muammoni bartaraf etish uchun ishchi kuchi profitsiti bo‘lgan hududlarda yangi ish o‘rinlarini tashkil etish lozim. Bu borada 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida «Yangi ish o‘rinlarini tashkil etish va aholi bandligiga ko‘maklashish bo‘yicha davlat dasturi» doirasida xorijdan qaytgan fuqarolarni manzilli ishga joylashtirish, kasb-hunarga o‘qitish orqali qayta tayyorlash, tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish choralari ko‘zda tutilgan. [17]

Elektr energetika tarmog_ining ishonchli faoliyat yuritishini ta‘minlamasdan turib iqtisodiyot tarmoqlari va mamlakat hududlarining sanoat salohiyatini oshirish, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni rag_batlantirish, aholi farovonligini yuksaltirish va hayot sifatini yaxshilashga erishib bo‘lmaydi. Elektr ta‘minotiga ulanish bo‘yicha Doing Business indeksida 86,9 natija [18] bilan yuqori o‘rindamiz, biroq ta‘minotidagi uzilishlar korxonalar ish faoliyatgi salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda, mazkur uzilishlar davomiyligi bir oyda o‘rtacha 1,9 kunni [19] tashkil qilmoqda. Xususan ushbu uzilishlar davomiyligi kuz-qish oylarida yanada ko‘proqligini kuzatish mumkin. Bu muammoni hal qilish elektr energetika tarmog_ida raqobat muhitini rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilish elektr energiyasini ishlab chiqarish va yetkazib berish sohasidagi faoliyatning institutsional va tashkiliy-huquqiy asoslarini tubdan takomillashtirishni talab qiladi. Bu muammoni hal qilishda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 27 martdagi qarori bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasida elektr energetika tarmog_ini yanada rivojlantirish va isloh qilish strategiyasi asosida olib borilmoqda.[20] Xususan, Generatsiya sohasida jami 7 milliard dollarlik 19 ta quyosh, shamol va issiqlik elektr stansiyalari qurish bo‘yicha loyihalarga xorijiy investorlar jalb qilindi. [21]

2025 yilgacha O‘zbekistonda raqobatbardosh elektr energiyasi bozoriga o‘tishi rejalashtirilgan. [22] Mazkur reja uch bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda elektr energiyasi korxonalarini erkinlashtirish va elektr energiyasini sotish istagida bo‘lgan xususiy korxonalar tomonidan litsenziya olish ko‘zda tutilgan. Bunda bozor munosabatlariga asoslangan yondashuv natijasida mahsulot sifatini yaxshilash va narxlarning pasayishiga erishiladi. Ikkinchi bosqich davomida elektr energiyasini taqsimlash tizimi operatori yaratiladi, iste‘molchilarga elektr energiyasini sotish bo‘yicha funksiyalar asosan etkazib beruvchilarga topshiriladi. Yetkazib beruvchilar elektr energiyasini litsenziya asosida iste‘molchilarga sotish huquqiga ega bo‘ladi. Uchinchi bosqich – —Kun ichi (soatbay) savdolar|| bosqichi. Onlayn savdo platformasidagi erkin shartnomalar hajmlariga ko‘ra, elektr energiyasini reja asosida soatbay ishlab chiqarish va iste‘mol qilishning ortiqcha yoki yetishmayotgan hajmlarini sotish va sotib olish operatsiyalari amalga oshiriladi. 2023 yilda 14 ta tuman va shaharda —Hududiy elektr tarmoqlaril|| AJga muqobil tarzda, iste‘molchilarga elektr energiyasini sotadigan xususiy chakana elektr savdo kompaniyalari tashkil etiladi.

Ishlab chiqarilgan mahsulotlar asosan ichki bozor uchun mo‘ljallangan. Rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o‘shishga erishish uchun eksportga yo‘naltirilgan yoki importni o‘rnini qoplash siyosatini tanlash ahamiyatlidir. Bu siyosatlar bir-biriga zid va parallel qo‘llash murakkab hisoblanadi.

Eksportga yo‘naltirilgan siyosat mamlakatning boshqa mamlakatlarga qaraganda ishlab chiqarishda nisbiy ustunlikka ega bo‘lgan tovar va xizmatlarni ishlab chiqarishga ixtisoslashtirish orqali xalqaro mehnat taqsimotida ishtirokini anglatadi. Eksportga yo‘naltirilgan siyosat iqtisodiy rivojlanish strategiyasining asosiy yo‘nalishi sifatida 80 yillardan boshlab Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakat, jumladan Koreya Respublikasi, Tayvan, Malayziya va Xitoy hukumatlari tomonidan qo‘llanilib kelminmoqda.

Eksportga yo‘naltirilgan siyosat quyidagilar asoslanadi:

- soliq va nosoliq usullar orqali eksportni ragbatlantirish, milliy valyuta kursini pasaytirish (arzon milliy valyuta eksportni arzonlashtiradi va importni qimmatlashtiradi):

- mahalliy mahsulotlar raqobatbardoshligi oshirish chora-tadbirlari (past soliqlar, arzon mahalliy xom ashyo, biznes yurtishida kam ma'muriy to'siqlar);

- yangi texnologiyalarni joriy etish va mahsulot raqobatbardoshligini oshiruvchi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni ragbatlantirish, qulay investitsiya muhitini yaratish;

Eksporthga yo'naltirilgan siyosatning quyidagi afzalliklari mavjud:

- faqat ichki bozor bilan chegaralanmaydi, bu ishlab chiqarish hajmini oshirish, mahsulot raqobatbardoshligini oshirishda ixtisoslashish va ko'lam samarasidan foydalanish imkonini beradi;

- investitsiyalarni moliyalashtirishda qo'shimcha manbalarning hosil bo'lishi (eksport daromadlari);

- rivojlanayotgan mamlakatlarga xos ustunliklaridan foydalanish (arzon ishchi kuchi va xom ashyo, ekologik va texnika xavfsizligi talabalari va boshqalar);

- o'tish iqtisodiyoti mamlakatlarida bozor islohotlarini amalga oshirishga to'sqinlik qilmaydi.

Importni o'rnini qoplash siyosati ishlab chiqarishda mamlakat nisbiy ustunlikka egaligi yoki yo'qligidan qat'iy nazar ichki bozorda import ulushini qisqartirish uchun tovar va xizmatlar hajmi va assortimentini maksimal darajada ko'paytirishga asoslanadi, ya'ni xalqaro mehnat taqsimotida ishtirok etilmaydi, ichki bozor uchun ochiq bozorda raqobatbardoshligi past bo'lgan tovarlar ishlab chiqariladi. Ushbu siyosatdan XX asrda Lotin Amerikasi, Januiy va G'arbiy Osiyo va Afrika mamlakatlarida qo'llanilgan. O'zbekistonda mazkur siyosat 1996-2003 va 2008-2017 yillar oralig_ida yuritilgan.

Importni o'rnini qoplash siyosat quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- tarif va notarif usullar bilan tayyor mahsulot importi chegaralanadi;

- mahalliy ishlab chiqarish soliq, kredit va boshqa turdagi imtiyozlar bilan qo'llab-quvvatlanadi (individual va tarmoq bo'yicha)

- milliy valyuta almashinuv kursini sun'iy ravishda yuqori darajada ushlab va shu orqali importni o'rnini qoplash uchun olinishi kerak bo'lgan asbob-uskuna narxini pasaytirish.

Biroq importni o'rnini qoplash siyosatining salbiy tomonlari bo'lib, ular bozorning chegaralanganligi, xalqaro ixtisoslashuvning yo'qligi, turli xil imtiyozlar natijasida ishlab chiqarish hajmini va raqobatbardoshlikini oshirish uchun hech qanday ragbatning yo'qligi, bozor mexanizmining to'laqonli ishlamasligi va korrupsiya holatlarining ko'payishida namoyon bo'ladi.

Mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanish bo'yicha olib borgan iqtisodiy siyosati tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, eksportga yo'naltirilgan tashqi siyosat yuritgan mamlakatlar ishlab chiqarish sohasida yuqori darajadagi o'sish sur'atlariga erishishgan. Shuningdek aholi jon boshiga YaIM bo'yicha yuqori o'rta daromdali mamlakatlar guruhiga kirishdi.[23] 2.3.1 jadval ma'lumotlariga ko'ra Xitoy eksportning deyarli 43%ni yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar tashkil qiladi, bu Xitoyda ishlab chiqarish eksportga yo'naltirilgan siyosatga asoslanganligidan dalolatdir. O'zbekistonda esa eksport qilinayotgan mahsulotlarning 39%ni mineral va xom ashyolar tashkil qiladi.

Hududlar kesimida eksport hajmiga e'tibor qaratilsa, iqtisodiy salohiyat indeksi yuqori bo'lgan hududlarda eksport hajmi yuqori, shu bilan birga ular tarkibida yuqori texnologiyali ilm talab tovar va xizmatlarning ulushi yuqoridir. Jumladan 2022 yilda Toshkent shahri eksportining 48,7 foizini xizmatlar [24], Toshkent viloyati eksportining 52,5 foizini qora va rangli metallar [25], Navoiy viloyati eksport hajmining 61,4 foizini kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar [26], Samarqand viloyati eksportining 38,7 foizini oziq-ovqat mahsulotlari [27] tashki qildi.

Iqtisodiy salohiyat bo'yicha past indeksli hududlarda, jumladan Surxondaryo viloyati eksportining 27 foizini [28], Jizzax viloyati eksportining 28 foizini [29], Xorazim viloyatining eksportining 32,6 foizini [30], Sirdaryo viloyati eksporti tarkibining 48,7 foizini[31] oziq-ovqat mahsulotlari tashkil qildi. Bundan tashqari hududlarda tashqi iqtisodiy faoliyat bilan shug_ullanuvchi xususiy eksport korxonalarining kamligi ushbu hududda ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlarning boshqa hudud korxonlari tomonidan eksport qilinishiga sabab bo'lmoqda, bu esa hudud eksport salohiyatini aniq baholashda nominal ko'rsatkichlarning kam bo'lishigi olib kelmoqda.

4-rasm. Hududlar kesimida eksport hajmi (mln AQSh doll., 2022 y.)

Iqtisodiy salohiyat indeksi bo'yicha quyi o'rindagi hududlar eksportida yaqin xorij mamlakatlarining ulushi yuqori, indeks yuqori hududlar eksporti hajmida uzoq xorij mamlakatlar ulushi nisbatan teng ekanligi e'tiborlidir. Shu bilan birga hududlar iqtisodiy salohiyati ko'rsatkichi va eksport qilinayotgan tovarlardagi qo'shilgan qiymati miqdori o'rtasida to'g'ri bog'liqlik mavjudligi aniqlandi.

Ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlarining iqtisodiyotdagi ahamiyati past darajada. Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari (ITTK) yangi tovarlar, yangi texnologiyalar va yangi bilimlar paydo bo'lishiga olib keladigan innovatsiyalarning asosidir. Bu sohadagi mavjud tadqiqotlar iqtisodiy o'sish nuqtai nazaridan ITTKga qilingan investitsiyalar yuqori qaytim darajada ekanligidan dalolat bermoqda. ITTK yangi mahsulotlar yaratish, turmush darajasini yaxshilash va yangi texnologiyalarni ishlab chiqish, barcha korxonalar uchun ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi. Iqtisodiy o'sishga erishish va iqtisodiy samaradorlik darajasini oshirish maqsadida mamlakatlarda ITTKga investitsiyalar sarflanadi.

5-rasm. Tanlangan mamlakatlar kesimida ITTKga xarajatlar. (YaIMga nisbatan foizda, 2021 y.)[32]

Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda bu xarajatlar o‘rtacha YaIMning 1% ko‘prog_ ini tashkil qiladi. Jumladan 2021 yilda ITTKga YaIM ulushi bo‘yicha xarajatlar ko‘rsatkchi Rossiyada 1,09%, Xitoyda 2,71%, AQShda 3,45%, Germaniyada 3,26%, Yaponiyada 3,26%, Koreya Respublikasida 4,93% tashkil qildi. O‘zbekistonda esa bu ko‘rsatkich 2000-2020 yillar oralig_ ida o‘rtacha 0,2%ni tashkil qilgan. Jahon banki ma‘lumotlariga ko‘ra 2000-2020 yillar oralig_ ida Armaniston, Ozarbayjon, Gvatemala, Iroq, Qozog_iston, Quvayt, Qirg_iziston, Mongoliya, Mavritaniya, Tojikiston, Peru va Trinidad va Tobago mamlakatlarida ITTKga xarajatlar YaIMning 0,2%dan past darajada.

Ma‘lumki, zamonaviy iqtisodiy o‘shishga innovatsiyalar hisobiga erishiladi. Shu bois mamlakatning innovatsion faoliyatiga iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashning muhim —drayveril sifatida qaraladi. Innovatsion faoliyat bo‘yicha mamlakatning erishgan yutuqlari global innovatsion indeksida o‘z aksini topadi. Global innovatsion indeks boshqaruv institutlar sifatida, inson kapitali va ilmiy tadqiqotlar faoliyati, infratuzilma, bozorlarning rivojlanganligi, biznesni rivojlantirish, bilim va texnologiya va ijodiy mahsulotlari kabi yo‘nalishlar bo‘yicha mamlakatning innovatsion faoliyatini kompleks tavsiflovchi integral ko‘rsatkich hisoblanadi. 2021-yil reytingida jami 132ta mamlakatdan dastlabki besh o‘rinni Shveysariya, Shvedsiya, AQSh, Buyuk Britaniya, Koreya Respublikalari egallashdi, Rossiya-45, Belarus-62, Qozog_iston-79 va O‘zbekiston 86-o‘rinlarni egalladi. [33] Shunisi ahamiyatliki, O‘zbekiston «Biznesni rivojlantirish» yo‘nalishi ko‘rsatkich bo‘yicha eng past natijalardan biri 123-o‘rin bilan qayd etilgan. Keljakdagi maqsad reytingning keyingi yillardagi hisobotlarida birinchi 70-80 talik mamlakatlar qatoridan o‘rin olish. Buning uchun esa innovatsion faoliyatda ilg_or mamlakatlarning erishgan natijalari asosida O‘zbekiston ko‘rsatkichlarini yaxshilash borasida ishlar olib borish zarur.

Yuqoridagilar keltirilgan muammolar iqtisodiy salohiyatidan samarali, to‘liq foydalanishga to‘sqinlik qilmoqda. Bu muammolarni hal qilish nafaqat mikro va mezo darajadagi yonadushvni, balki makro darajadagi chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab qiladi. Jumladan milliy iqtisodiyot barqarorligini ta‘minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini mutassili oshirib orib borishda:

- sanoatning yetakchi tarmoqlari va iqtisodiyotni yanada liberallashtirish hamda transformatsiyalash;

- yirik sanoat tarmoqlari va hududiy korxonalar o‘rtasida sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish;

- sanoat tarmoqlarida mehnat unumdorligini oshirish dasturlarini keng joriy qilinishini ta‘minlash lozim.

Iqtisodiyotni elektr energiyasi bilan uzluksiz ta‘minlash, iqtisodiyotning energiya samaradorligini yanada oshirishda:

- elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatini mavjud elektrostansiyalarni modernizatsiyalash va yangi stansiyalar qurish hisobiga oshirish;

- qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini oshirish evaziga tabiiy gazni tejash;

- mamlakat elergetika tizimini qo‘shni davlatlar energetika tizimlari bilan integratsiyasini yo‘lga qo‘yish va barqaror ishlashini ta‘minlash;

- sanoat tarmoqlarida yo‘qotishlarni kamaytirish, uy-joy-kommunal xo‘jaligi, ijtimoiy soha ob‘ektlari va boshqa sohalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish evaziga energiya samaradorligini oshirish talab etiladi.

Hududlarda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish va xorijiy investitsiyalarni jalb etish uchun:

- investitsiya samaradorligini oshirish va eksport hajmini ko‘paytirishda «pastdan-yuqoriga» tamoyili asoslagan yangi tizimni yo‘lga qo‘yish;

- Respublika hududlari va xorijiy mamlakatlar biznes vakillari o‘rtasida tashqi iqtisodiy aloqalarni o‘rnatish;

- hududlarda investor va tadbirkorlarga ish faoliyatida amaliy yordam ko‘rsatuvchi markazlarni tashkil etish maqsadga muvofiq;

Hududlar eksport salohiyatini va hajmlarini oshirishda:

- eksport qiluvchi korxonalar faoliyatini qo‘llab-quvvatlash;

- eksport tarkibida yuqori qo‘shilgan qiymatli tovarlar hajmini oshirish;
- tashqi bozor va xalqaro talablarga javob beradigan standartlarni joriy etish va mashhur brendlarni jalb qilish;
- xususiy sektorning eksportdagi ulushini oshirish;
- turizm, transport, axborot-kommunikatsiya, jumladan dasturiy ta‘minotlar va boshqa xizmatlar eksportini oshirish;
- Respublika hududlari va qo‘shni mamlakatlar bilan chegara hududlarda erkin savdo zonalari faoliyatini yo‘lga qo‘yish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. The risks to global growth are broadly balanced and a soft landing is a possibility. Washington, DC, 2024 January.
2. http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202205/t20220516_1830455.html
3. A.B. Вахабов. COVID-19 пандемиясининг глобал кўшилган қиймат занжирига таъсири // Иқтисод ва молия. 2022. №1 (149).
4. <https://cbu.uz/ru/monetary-policy/refinancing-rate/levels/>
5. Solow R. M. A contribution to the theory of economic growth //The quarterly journal of economics. – 1956. – Т. 70. – №. 1. – С. 65-94.
6. <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NE.GDI.TOTL.CD>
7. <https://www.britannica.com/topic/diminishing-returns>
8. <https://stat.gov.kz/official/industry/161/statistic/8>
9. https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial
10. <https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.CD>
11. https://stat.uz/images/uploads/reliz2021/ishxaqi_mart_uz_25_04_22.pdf
12. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market-2>
13. <https://news.un.org/en/story/2022/06/1120502>
14. https://stat.uz/images/uploads/reliz2021/demografiya_mart_uz_25_04_22.pdf
15. <https://api.stat.uz/api/v1.0/data/ish-haqi-choraklik?lang=uz&format=xlsx>
16. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market-2>
17. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28 yanvar 2022 yildagi —2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi PF-60-sonli qarori/
<https://lex.uz/uz/docs/5841063>
18. <https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/getting-electricity>
19. <https://data.worldbank.org/indicator/IC.ELC.OUTG?locations=UZ>
20. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.03.2019 yildagi —O‘zbekiston Respublikasida elektr energetika tarmog‘ini yanada rivojlantirish va isloh qilish strategiyasi to‘g‘risidagi PQ-4249-sonli qarori /
<https://lex.uz/ru/docs/4257083>
21. <https://president.uz/uz/lists/view/5288>
22. <https://minenergy.uz/uz/news/view/1298>
23. <https://repost.uz/experience-of-modernization>
24. <http://toshstat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2>
25. <https://www.toshvilstat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2>
26. <https://navstat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2>
27. <http://samstat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2>
28. <https://www.surxonstat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2>
29. <https://www.jizzaxstat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2>
30. <http://www.sirstat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2>
31. <http://www.sirstat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2>
32. <https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm#indicator-chart> /
<https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=UZ>
33. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf

DAVLAT BUDJETI XARAJATLARI VA ULARNING TASNIFLANISHI

РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

EXPENDITURES OF THE STATE BUDGET AND THEIR CLASSIFICATION

Alimova Guzal Abduxakimovna

Toshkent moliya instituti Iqtisodiyot kafedrasida dotsentimi
i.f.n., dotsent., guzal_alimova@bk.ru

Annotatsiya

Maqolada budjet xarajatlarini shakllantirishning nazariy asoslari, ularning ahamiyati va tasnifi ko‘rib chiqiladi, budjetni rejalashtirishning mohiyati va tamoyillari ko‘rib chiqiladi, budjet xarajatlarini rejalashtirishning asosiy usullari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: budjetni rejalashtirish, budjet xarajatlari, rejalashtirish usullari, normativ tartibga solish.

В статье рассматриваются теоретические основы формирования бюджетных расходов, их значение и классификация, рассматривается сущность и принципы бюджетного планирования, анализируются основные методы планирования бюджетных расходов.

Ключевые слова: бюджетное планирование, бюджетные расходы, методы планирования, нормативное регулирование.

The article examines the theoretical foundations of the formation of budget expenditures, their importance and classification, considers the essence and principles of budget planning, and analyzes the main methods of budget expenditures planning.

Keywords: budget planning, budget expenses, planning methods, normative regulation.

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti amaldagi kuchli ijtimoiy himoya tizimini shakllantirish davlat siyosatining mustahkam moliyaviy resurslar manbai bo‘libgina qolmay, milliy iqtisodiyotimiz alohida tarmoqlari rivojlanishida ahamiyati g_oyat yuksak bo‘lmoqda.

Budjet siyosatining turmush tarzini barqarorligini ta‘minlashdagi ahamiyati ko‘p jihatdan moliyaviy qarorlarning vertikal va gorizontal tarzda taqsimlanganligi bilan izohlanadi. Iqtisodiy ta‘limotlar tarixida ko‘plab adabiyotlarda budjet siyosatiga doir ko‘plab qarorlarning markazlashgan holda amalga oshirilganligi to‘g‘risida ma‘lumotlar mavjud. Bu esa, o‘z navbatida, budjetning aholi turmush darajasiga ta‘sirning ijobiy yoki salbiy bo‘lishiga shartsharoit yaratgan. Ko‘pgina adabiyotlarda markaziy hokimiyat tomonidan moliyaviy qarorlarni qabul qilinishi salmog‘i ko‘p bo‘lishi ularning sifatiga salbiy ta‘sir etishi qayd etib o‘tiladi. Bizningcha, aholi turmush farovonligini ta‘minlashda budjet ishlariga oid qarorlarni qabul qilishda aholi ishtirokining kengroq ta‘minlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, budjetning ijtimoiy hayotdagi rolini mustahkamlash uchun moliyaviy qarorlarni gorizontal shakldan vertikal shaklga o‘tkazish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o‘z navbatida budjetni yanada ochiq bo‘lishi va fuqarolar tashabbusini qo‘llab-quvvatlashni taqozo etadi.

B.Sattarov fikriga ko‘ra, Davlat tomonidan davlat xarajatlarini moliyalashtirish uchun soliqlar va soliq bo‘lmagan manbalardan olinadigan pul. Davlat budjeti daromadlari, shuningdek, davlat xarajatlari davlat budjetining tarkibiy qismlari va hukumatning moliyaviy siyosatining muhim elementidir“ deb ta‘kidladi[1].

A.V. Vahobov , T.S.Malikov fikriga ko‘ra —Nazariy jihatdan olib qaralganda budjetning sog‘lom (normal) faoliyat ko‘rsatishi unga tegishli bo‘lgan daromadlar va xarajatlarning tengligini taqozo etadi. Haqiqatdan ham u yoki bu miqdordagi xarajatlarni amalga oshirish uchun budjet shu

miqdordagi daromadlarga ega bo‘lishi kerak. Aks holda bu xarajatlarni amalga oshirishning iloji bo‘lmaydi. Budget daromadlari va xarajatlarining tengligi budgetning balanslashtirilganligidan dalolat beradi[2].

Nurmuhammedova M.I.va Xamdamov Sh.K. budget xarajatlari shunday degan —Iqtisodiy mazmun-mohiyatiga kora, davlat budjeti xarajatlari – davlatning markazlashgan pul fondida jamlanadigan pul mablag_larini taqsimlash, qayta taqsimlash va ishlatish bilan bog_liq bo‘lgan, davlat bilan davlat budjetidan mablag_ oluvchilar o‘rtasida sodir bo‘ladigan iqtisodiy pul munosabatlaridir[3].

Dots. I.Alimov davlat budjeti xarajatlarining samaradorligi to‘g_risida fikr yuritib, budget tuzilmasi ushbu davlatning siyosiy-ma‘muriy usqurtmasiga bog_liq ekanligini ta‘kidlab o‘tadi. Budgetni umumiy tarzda daromadlar va xarajatlar ko‘lami bilan boshqarishni taklif etadi[4]. PhD. A.Sherov budget siyosatini amalga oshirish yuzasidan konseptual tadqiqotlarni amalga oshiradi. Uning fikricha, budget siyosatini amalga oshirish siyosatida nomarkazlashuv siyosatini bosqichma-bosqich amalga joriy etish yuzasidan fikrlarni bayon etadi. Jumladan, —budgetning iqtisodiyot xarajatlari hisobidan budget xarajatlarini oshib ketishini oldini olish uchun iqtisodiyotda davlat ulushini kamaytirish, davlat budjeti hisobidan markazlashgan investitsiyalarning moliyalashtirilishini bosqichma-bosqich kamaytirib borish. Bunda davlat-xususiy sheriklik amaliyotiga ustuvorlik berishl degan ilmiy xulosani asoslab beradi[5].

Davlat budjeti - davlatning muayyan vaqt (odatda bir yil) uchun mo‘ljallangan pul daromadlari va xarajatlari majmui. Davlat budjeti davlat ixtiyoridagi pul fondlarining taqsimlanishini bildirib, u davlat moliyasining bosh bo‘g‘ini hisoblanadi. Davlat budjeti tarkiban umumdavlat (yoki markaziy) budjeti (mamlakat miqyosidagi umumiy daromadlar va xarajatlar yig‘indisi) va mahalliy (munitsipal) budjet (hududiy tuzilmalar -o‘lka, viloyat, tuman va h.k. doirasidagi pul daromadlari va xarajatlari)ga bo‘linadi. Ikki turdagi budjetlar nisbati mamlakatning ichki sharoitiga bog‘liq bo‘ladi. Davlat jamiyatga ijtimoiy xizmatlar (milliy xavfsizlikni ta‘minlash, jamoat tartibini saqlash, atrof-muhitni himoya qilish, nochorlarga yordam berish, aholiga bepul ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish va b.) ko‘rsatadi va bularning barchasi xarajat talab qiladi. Budget daromadlari soliqlar, solikdan tashqari yig‘imlar, davlat zayomlaridan tushgan pul, davlat mul-kini sotishdan yoki ijaraga berishdan kelgan mablag_lardan shakllanadi. Budget daromadining aholi jon boshiga hisoblangan miqdori mamlakatning budjet salohiyati (potensial) deb yuritiladi va bu budjet daromadining umumiy hajmiga hamda aholining soniga bog‘liq. Budget xarajatlari uning daromadidan ortib ketsa, budjet taqchilligi, ya_ni kamo-madi yuzaga keladi. Sifat xarakteristikasi iqtisodiy xususiyatni aks ettiradi va budjet xarajatlarining maqsadini belgilashga imkon beradi[6]. Miqdoriy xarakteristikasi ularning qiymatini belgilash imkonini beradi. Budget xarajatlari turlarining xilma-xilligi quyidagi omillarga bog‘liq:

- davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi;
- budjet va xalq xo‘jaligi o‘rtasidagi aloqalarni tarmoqlash;
- mamlakatning ma‘muriy-hududiy tuzilishi;
- budjet mablag_larini ta‘minlash shakllari va boshqalar.

Bu omillarning kombinatsiyasi har qanday mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining barcha bosqichlarida budjet xarajatlarining u yoki bu tizimiga olib keladi. Budget xarajatlarining iqtisodiy hayotdagi o‘rni va ahamiyatini aniqlash uchun ma_lum mezonlar bo‘yicha tasniflash amalga oshiriladi. Budget tasnifi elementlari bo‘yicha guruhlangan ma_lumotlardan foydalanish budjet mablag_lari harakatining real rasmini ko‘rish va iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarga ta_sir qilish imkonini beradi. 2022-yil uchun Davlat budjeti daromadlari (budgetlararo Transfertlar bilan birgalikda) jami 193 trln so‘m (YAIMga nisbatan 23 foiz) miqdorida prognoz qilinmoqda. Bu haqda Hisob palatasining —2022 yil uchun O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti to‘g_risidagi qonuni loyihasi va 2022 yil uchun budjetnoma bo‘yicha bergan xulosasida aytib o‘tilgan. Budgetnomaga muvofiq, 2022 yil uchun davlat budjeti daromadlari davlat soliq idoralari bo‘yicha 145,7 trln so‘mni (YAIMga nisbatan 17,3 foiz), davlat bojxona idoralari bo‘yicha 39,8 trln so‘mni (4,8 foiz) va Moliya vazirligi tushumlari bo‘yicha 7,5 trln so‘mni (0,9 foiz) tashkil qilmoqda. Shuningdek, budjetnomada davlat budjeti xarajatlari 172 trln 680,5 mlrd so‘mga yetishi prognoz

qilingan. Hisob palatasi ushbu xarajatlarni 1 trln ga qisqartirishni taklif qilgan. Shunda davlat budjeti xarajatlari 171 trln 680,5 mlrd ni tashkil qiladi. Iqtisodiy mazmuniga ko‘ra joriy va kapital budjet xarajatlarini ajratish mumkin.

Davlat budjetining 2023 yil uchun xarajatlari 257 734 mlrd so‘m yoki YaIMning 24,1% (2022 yilda - 236 579 mlrd so‘m yoki YaIMning 26,6 %) hisobida tasdiqlandi. Iqtisodiy o‘rinishni rag‘batlantirish maqsadida tarmoq rivojlanish dasturlarini amalga oshirishga sarflanadigan xarajatlarni oshirish rejalashtirilgan. Ijtimoiy xarajatlarga 129 891 mlrd so‘m yo‘naltirilishi belgilangan, bu o‘z navbatida jami Davlat budjeti xarajatlarining 50,4 foizini tashkil etadi. Avvalgi yillar kabi ijtimoiy xarajatlarning aksariyat qismini ta‘limga xarajatlar (44,9%) tashkil etishi kutilmoqda. 2023 yilda ta‘limga 58 372 mlrd so‘m ajratilishi rejalashtirilgan bo‘lib, 2022 yilda ajratilgan xarajatlarga nisbatan deyarli 14% ga ortiqni tashkil etadi. 2023 yilda bolalarni maktabgacha ta‘lim bilan qamrovini 72% gacha oshirishni hisobga olgan holda maktabgacha ta‘lim xarajatlari rejalashtirilgan. 2025 yil yakuniga kelib, 6 yoshli bolalarni maktabgacha ta‘lim tizimi bilan to‘liq qamrovini ta‘minlash va bolalarni maktabgacha ta‘lim qamrovini 80% gacha oshirish ko‘zda tutilgan[7].

Joriy xarajatlar - bu davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, budjet muassasalari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining joriy faoliyatini ta‘minlaydigan xarajatlar qismi va kapital xarajatlarga kiritilmagan boshqa xarajatlardir.

Kapital xarajatlar - budjet xarajatlarining bir qismi bolib, investitsiya va innovatsion faoliyatni hamda takror ishlab chiqarishni kengaytirishga yo‘naltirilgan boshqa xarajatlarni ta‘minlaydi, ularni amalga oshirishda mulk yaratiladi va ko‘paytiriladi. Budjet xarajatlarini davlat maqsadlariga ko‘ra guruhlash davlat tomonidan amalga oshiriladigan vazifalar - iqtisodiy, ijtimoiy, mudofaa va boshqalarni aks ettiradi. Mablag‘lar yo‘naltirilgan davlat faoliyati sohalarini aks ettiruvchi budjet xarajatlarining funktsional tasnifi katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, barcha xarajatlar quyidagi asosiy bo‘limlarga bo‘linadi:

- milliy masalalar;
- milliy mudofaa;
- milliy xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish;
- milliy iqtisodiyot;
- uy-joy kommunal xo‘jaligi;
- tabiiy muhitni muhofaza qilish;
- ta‘lim;
- madaniyat, kinematografiya, ommaviy axborot vositalari;
- sog‘liqni saqlash va sport;
- ijtimoiy siyosat;
- budjetlararo transfertlar.

Bu tasnif davlatning jamiyat hayotining turli sohalarida tutgan o‘rnini yaqqol aks ettiradi. Ko‘rsatilgan xarajatlar guruhlarida eng muhim milliy dasturlarni amalga oshirish xarajatlari qo‘shimcha ravishda ajratilishi mumkin[8].

Yuqoridagilarga tayangan holda davlat budjeti mablag‘laridan samarali foydalanishni takomillashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan dolzarb muammolarni hal etish maqsadida quyidagi ilmiy amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Budjet intizomini mustahkamlash maqsadida budjet mablag‘laridan samarali va oqilona foydalanishning asosiy shartlaridan biri tejamkorlik rejimidagi xarajatlarni nazorat qilish normalariga qat‘iy rioya qilishdir. Buning uchun budjetdan ijtimoiy, ijtimoiy- madaniy tadbirlarni moliyalashtiriladigan mablag‘lardan tashqari boshqa xarajatlarni bosqichma-bosqich kamaytirish va me‘yordan ortiqcha amalga oshirilgan xarajatlarni budjet hisobotlariga debitorlik va kreditorlik qarzlari sifatida qabul qilish amaliyotiga chek qo‘yish zarur. Hozirgi kunda davlat budjeti mablag‘laridan samarali foydalanishni takomillashtirish uchun eng avvalo, budjet mablag‘laridan tejab-tergab, samarali va aniq foydalanish hamda budjet intizomini

mustahkamlash uchun g‘aznachilik tizimini yanada takomillashtirib, ishlarni jahon standartlariga mos ravishda olib borish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Allayarov, S. A. (2020). Strengthening tax discipline in the tax security system: Features and current problems. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(11), 124-128
2. Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya. Darslik (foshkent TII Moliya instituti. - Toshkent: "Noshir", 2012. 317-bet.
3. Davlat moliyasi: Darslik / B.I. Nurmuxamedova, Sh.X. Xamdamov;- T.: —Iqtisod-Moliyal, 2021.-436 b
4. Алимов И. Бюджет тизими: ўзига хос хусусиятлар// Бизнес-Эксперт журнали. – Т., 2017. - №7. – Б. 7-10. 6.
5. Шеров А.У. Ўзбекистонда бюджет сиёсати: амалий ва стратегик йўналишлари//—Халқаро молия ва ҳисоб| илмий электрон журнали. № 1, февраль, 2019 йил
6. https://uz.wikipedia.org/wiki/Davlat_budjeti
7. https://api.mf.uz/media/document_files/Budjet_23_uz.pdf
8. <https://edu.uz/media/53f956aa-be00->

UDK: 332.14

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSİYALASH SHAROITIDA KLASTER YONDASHUVI MINTAQADA SANOAT SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY USTUVOR YO‘NALISHI SIFATIDA

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА И ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

THE CLUSTER APPROACH AS THE BASIS AND PRIORITY DIRECTION FOR THE FORMATION OF INDUSTRIAL POLICY IN THE REGION IN THE CONTEXT OF ECONOMIC MODERNIZATION

Qalmuratov Baxtiyar Seytmuratovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,
—Iqtisodiyotl kafedراسi mudiri, i.f.d., professor.

kalmuratovb@mail.ru

Bayniyazova Malika Polatovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,
—Menejmentl mutaxassisligi mustaqil tadqiqotchisi

malikabayniyazova@gmail.com

Аннотация

Мақоллада кластерlarni shakllantirish va rivojlantirishning nazariy yondashuvlari, ya_ni institutsional nazariya, neoklassik iqtisodiy nazariya, mintaqaviy rivojlanish nazariyasi, klaster nazariyasi, tizimli tahlil tamoyillari asosida klaster sanoat siyosati tushunchasining talqini berilgan va uning maqsadi, tamoyillari, vositalari va uning tarkibiy elementlarini o‘z ichiga olgan

mexanizmi ishlab chiqilgan. Shuningdek, mintaqaviy sanoat siyosatini shakllantirish va umuman mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda klaster yondashuvining mohiyati o‘rganildi, shuningdek, zamonaviy klasterning ishlab chiqarish kooperatsiyasining boshqa sanoat birlashmalaridan asosiy jihatlari va o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: klaster, sanoat klasterlari, klaster sanoat siyosati, hududning klaster tuzilishi, mahalliyashtirish, hududiy sanoat siyosati, hududiy ishlab chiqarish majmuasi.

В статье рассмотрено теоретические подходы формирования и развития кластеров, а именно институциональной теории, неоклассической экономической теории, теории регионального развития, кластерной теории, на основе принципов системного анализа дана трактовка понятия кластерной промышленной политики и разработан ее механизм, включающий цели, принципы, инструменты и ее составные элементы. А также изучено сущность кластерного подхода при формировании региональной промышленной политики и развитии экономики региона в целом а также представлены основные аспекты и отличительные черты современного кластера от других промышленных объединений производственной кооперации.

Ключевые слова: кластер, промышленные кластеры, кластерная промышленная политика, кластерная структура территории, локализация, региональная промышленная политика, территориально-производственный комплекс.

The article considers theoretical approaches to the formation and development of clusters, namely institutional theory, neoclassical economic theory, theory of regional development, cluster theory, based on the principles of system analysis, an interpretation of the concept of cluster industrial policy is given and its mechanism is developed, including goals, principles, tools and its constituent elements. The essence of the cluster approach in the formation of regional industrial policy and the development of the region's economy as a whole is also studied, as well as the main aspects and distinctive features of a modern cluster from other industrial associations of industrial cooperation are presented.

Keywords: cluster, industrial clusters, cluster industrial policy, cluster structure of the territory, localization, regional industrial policy, territorial production complex.

Har bir mamlakat o‘zining rivojlanishida iqtisodiy siyosatni shakllantiradi va amalga oshiradi. Ushbu siyosatni ajralmas qismi sifatida ko‘pincha ma‘lum tarmoqlarni qo‘llab-quvvatlashga yoki potentsial raqobatbardosh hududlarni rivojlantirishga qaratilgan sanoat siyosati hisoblanadi. Hozirgi vaqtda davlat darajasida bir vaqtning o‘zida jamiyat, davlat, biznes, fan manfaatlarini hisobga oladigan sanoat siyosati asoslanmagan.

Iqtisodiy rivojlanishning innovatsion modeliga o‘tish mamlakatimiz iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishining yangi modeliga o‘tishini nazarda tutadi. Mintaqa uchun birinchi navbatda innovatsion faoliyat, yangi texnologiyalar, raqobatbardosh mahsulotlar rivojlanishning hal qiluvchi omillariga aylanishi kerak. Ko‘pchilik mintaqalar tobora ko‘proq davlat, ishlab chiqarish va investorlar e‘tiboriga tushmoqda. Mintaqa integratsiya aloqalari nuqtayi nazaridan, bir tomondan, davlatning iqtisodiy va ijtimoiy xususiyatlari uchun ajratilgan elementi, boshqa tomondan esa, uning yangi va allaqachon ajralmas xususiyati bo‘lgan xalqaro iqtisodiy makonning ishtirokchisi sifatida faoliyat yuritadi. Xususan, raqobat sharoitida investitsiyalar ko‘pincha o‘zaro bog‘liq tarmoqlar korxonalarini joylashgan joylarda to‘planadiganligi tahlil qilindi.

Davlat tomonidan tegishli siyosiy choralarini ko‘rish uchun davlat tuzilishining o‘ziga xos xususiyatlari, uning tabiiy-iqlimiy, geosiyosiy va demografik xususiyatlari, mintaqalarning notekis rivojlanishi hisobga olishi lozim.

Shuning uchun xam davlat miqyosida va mintaqalar darajasida samarali sanoat siyosatini shakllantirishga katta ahamiyat berilishi kerak. Zamonaviy mintaqaviy sanoat siyosatining strategik ahamiyati mintaqalarning raqobatdosh ustunliklaridan foydalanishiga, davlatimiz mintaq

hokimiyatlari tomonidan ustuvor tarmoqlarni oqilona tanlashga va ularni qo‘llab-quvvatlashga qaratilishi kerak. Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, birinchi navbatda, mintaqa hududida joylashgan korxonalarni samarali boshqarish va ularga xizmat ko‘rsatadigan infratuzilmaga bog‘liq. Bunday samarali boshqaruvga sanoat siyosatining obyektivi hududiy jihatidan alohida korxonalar bo‘lganda emas, balki O‘zbekiston Respublikasi hududida shakllanadigan sanoat klasterlari bo‘lganda erishish mumkin.

Innovatsion rivojlanish sharoitida sanoat korxonalari so‘nggi paytlarda ishlab chiqarish kooperatsiyasining yangi darajasiga ko‘tarilmoqda. Xoldinglar, alyanslar, komplekslar kabi turli xil kooperatsion tizimlarning muammolarini o‘rganishga bag‘ishlangan ishlar tobora keng tarqalgan. So‘ngi vaqtlarda ishlab chiqarish kooperatsiyasining eng yuqori shakli sifatida klasterlarga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Iqtisodiyotni sanoatlashtirish davrida sanoat ishlab chiqarish komplekslari bir qancha barqaror holatga ega bo‘lib, ularning muhitida tabiiy evolyutsion jarayonlar sodir bo‘lgan. Biroq, bozor talablari va undagi o‘rin uchun doimiy kurash raqobatbardosh ustunliklarni doimiy ravishda takomillashtirishga majbur qiladi, bu esa navbatida qo‘llaniladigan texnologiyalarning murakkablashishiga va keyinchalik ularni sanoat va ishlab chiqarish faoliyatiga joriy etishga, natijada mahsulot sifatini oshirishga va uning yuqori texnologiyali tarkibiy qismining o‘shishiga olib keladi.

Shu munosabat bilan, hududiy sanoat komplekslar(HSK) 90-yillarda M. Porter tomonidan o‘rganilgan klasterlarning prototipi bo‘lgan deb taxmin qilish mumkin. Uning fikriga ko‘ra, "Klaster (yoki sanoat guruhi) – bu ma‘lum bir sohada faoliyat yuritadigan, aniq bir faoliyat turi bilan ajralib turadigan va bir-birini to‘ldiruvchi geografik jihatdan qo‘shni, o‘zaro bog‘liq kompaniyalar va tegishli tashkilotlar guruhi" [3] deb ta‘riflaydi.

Shunga asoslanib, klasterlar va hududiy sanoat komplekslar(HSK)ning umumiy belgilaridan biri, birinchidan, hududiy ishlab chiqarishni majmualarga birlashtirishning ijobiy sinergik samarasidan foydalanish bo‘lsa, ikkinchi tomondan, yuqori raqobatbardosh ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish imkoniyati deb hisoblash mumkin.

Klasterlarni hududiy sanoat komplekslar(HSK) o‘rnini egallagan deb hisoblash noto‘g‘ri hisoblanadi. Hozirda klasterlarga tobora ko‘proq e‘tibor qaratilayotganligi ma‘nosi, klasterning hududiy sanoat komplekslardan asosiy ajralib turadigan xususiyati uning innovatsion yo‘naltirilganligi ekanligi bilan izohlanish mumkin. Sababi, bu iqtisodiyotning innovatsion rivojlanish yo‘liga o‘tishi bilan belgilanadigan talablarga javob beradigan innovatsion komponent va ikkinchidan, yuqori raqobatbardosh ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish imkoniyati sanaladi.

Klasterlarni tashkil etuvchi korxonalarining innovatsion yo‘nalishidan tashqari, zamonaviy klaster va an‘anaviy hududiy sanoat komplekslarni(HSK) bir qator o‘ziga xos xususiyatlarini ajratib ko‘rsatish mumkin. Klasterlar va hududiy sanoat komplekslarni(HSK) muhim farqi shundan iboratki, klaster kompaniyalari gorizontali raqobatni yaratish orqali bir – biri bilan raqobat bilan cheklanib qolmasdan, balki infratuzilmani rivojlantirishdan tortib, kerakli malakaga ega kadrlar etishmasligi masalalarini ham hal qilishgacha bo‘lgan umumiy muammolarni hal qilishda vertikal hamkorlikni ta‘minlash orqali hamkorlik qilishadi. Bunday sharoitda norasmiy o‘zaro ta‘sir infratuzilmasi – ijtimoiy aloqalar, klaster subyektlari o‘rtasidagi ishonch darajasi muhim rol o‘ynay boshlaydi. Binobarin, klaster ichida olingan har qanday bilim uning mulkiga aylanadi va geografik yaqinlik tufayli qisqa vaqt ichida uning amaliy tomondan amalga oshirilishini ta‘minlashga imkon beradi. Bundan tashqari, geografik yaqinlik tufayli transport va aloqalarning norasmiy tabiati tufayli aloqa xarajatlarning barqaror pasayishi kuzatilmoqda. Bu firmalarning o‘zaro ta‘sirining sinergiyasini ta‘minlaydi, bu ularga alohida tubdan boshqacha sifat darajasiga erishishga imkon beradi.

Shunday qilib, zamonaviy mintaqaviy sanoat siyosati o‘z mazmuniga ko‘ra yanada «strategik» bo‘lishi va davlat, biznes va turli institutsional tuzilmalarning o‘z aro ta‘sir qiluvchi aloqador tarmoq aloqalari mexanizmlaridan turli kompaniyalarning samarali mintaqaviy dasturlar va loyihalarni amalga oshirishda foydalanishi kerak. Shuning uchun ham birinchi navbatda, hokimiyat klasterlarni yaratish jarayonini boshlashi va uning ichidagi korxonalarining o‘zaro aloqalarini o‘rnatishi, shuningdek, biznes, universitetlar va tadqiqot markazlarining maksimal sonini jalb qilishi kerak.

Mintaqaviy sanoat siyosatini shakllantirishda klasterlar iqtisodiyotdagi o‘rish nuqtalari bo‘lib, keyinchalik alohida mintaqalar va umuman mamlakatning raqobatbardoshligi va rivojlanish istiqbollarini belgilaydi [4]. Shuni esda tutish kerakki, klasterlar sanoat siyosatini amalga oshirish vositalaridan biri sifatida qabul qilinmasligi kerak, ular dastlab mintaqalar darajasida sanoat siyosatini shakllantirish obyekti bo‘lishi kerak.

Binobarin, klasterlar shakllanadigan mintaqalarni rivojlantirish uchun ijtimoiy-iqtisodiy strategiya dasturlari hisobga olinishi kerak. Shu bilan birga, mintaqaviy rivojlanish maqsadlari nafaqat hokimiyat, balki biznes vakillarining manfaatlari bilan belgilanadi. Hozirgi vaqtda biznes tomonidan mintaqaning hududiy rivojlanishi sohasidagi manfaatlar sohasi sanoat siyosatini shakllantirishda umumiy tushunchalarni topa olmaydi, bu davlat hokimiyati bilan kelishilgan, shartnomaviy munosabatlarni rivojlantirish jarayonini talab qiladi. O‘z navbatida, hokimiyatning mintaqaviy qiziqishi mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini barqaror rivojlantirish va ko‘paytirishdan iborat. Shu sababli, mintaqaviy sanoat siyosatining asosiy maqsadi korxonalarining klaster tarkibiga kirishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish bo‘lishi kerak, bu hech qanday holatda majburiy bo‘lmasligi kerak.

Lekin, ma‘lum bir korxonani klaster tuzilmasiga kiritish to‘g‘risida qaror qabul qilish uchun hokimiyat klasterning o‘zini shakllantirish tashabbuskori sifatida korxonalarining holatini baholash metodologiyasini ishlab chiqishi kerak. Bunday metodologiya nafaqat korxonaning moliyaviy holatini tahlil qilishni, balki, avvalambor, uning faoliyati ko‘rsatkichlarini o‘z ichiga olishi kerak, ularning qiymatlarining har qanday og‘ishi korxonaning faoliyati darajasining mintaqaning rivojlanish istiqbollariga mos kelmasligini ko‘rsatadi. Bunday holda, ushbu ko‘rsatkichlarning dinamikasi mintaqadagi mavjud vaziyatga qarab ko‘rib chiqilishi kerak. Agar ko‘rsatkichlarning qiymatlari kerakli darajaga mos keladigan bo‘lsa, unda biz korxonaning klaster tarkibiga kirishi maqsadga muvofiqligi haqida gapirishimiz kerak.

Mintaqaviy klasterning potentsial ishtirokchilari bo‘lgan korxonalarining bunday monitoringi klaster tuzilishini shakllantirishda yuzaga keladigan tahdidlarning oldini oladi va xavflardan saqlaydi. Ushbu uslub, ayniqsa, zamonaviy sharoitda, xususan, mintaqaviy investitsion jozibadorlik obyekti aylanganda dolzarbdir, chunki klaster paydo bo‘lish bosqichida ishlab chiqarish jarayonining butun zanjirining "zaif bo‘g‘ini" shakllanishiga yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi.

Klasterning har bir a‘zosi klasterdagi ulushi va birinchi navbatda, bunday ishtirokdan qanday sinergik samara olish mumkinligi haqida aniq tasavvurga ega bo‘lishi kerak. Ammo bugungi kunda klasterlardagi korxonalarining o‘zaro ta‘sirini baholash metodologiyasi bo‘yicha deyarli hech qanday uslub yo‘q. Hozirgi vaqtda bunday uslubning yo‘qligidan "Klaster" tushunchasini biznes vakillari orasida faqat go‘zal brend, yoki bir afsona sifatida qabul qilinishga olib keladi. Bu klaster shaklining innovatsion faoliyatni rivojlantirish, mahsulot sifatini oshirish, klaster ishtirokchilari bo‘lgan korxonalarining samaradorligi va rentabelligini oshirish uchun noyob shart – sharoitlarni yaratishga imkon beradigan oqilona sanoat siyosatining yo‘qligidan dalolat beradi.

O‘zbekiston Respublikasida klasterlar hozirgi vaqtda paydo bo‘lish bosqichida bo‘lib, ayni paytda ularga qulay raqobat muhiti va mintaqaviy boshqaruv organlarining qo‘llab-quvvatlashga zarur. Mintaqaning sanoat siyosati sharoitida ishlab chiqarish tuzilmalarini obyekti bo‘lgan «klasterlashtirish» to‘g‘risida bir qancha qarama-qarshi tushunchalar mavjud. Masalan, hududiy-tarmoq klasterlari O‘zbekiston Respublikasi subyektlari chegaralari bilan qat’iy nazar bir-biriga hududiy yaqin joylashgan korxonalarini o‘z tarkibiga kiritadi. Ammo mintaqaning rivojlanish darajasini oshirish uchun samarali klasterlar raqobatdosh ustunlik manbalari bo‘lgan mintaqaviy

xususiyatlarga asoslanishi kerak. Shunday qilib, aynan klasterlar O‘zbekiston Respublikasi subyekti hududida joylashgan korxonalarini mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy holatini yaxshilashga qaratilgan mintaqaviy obyekt bo‘ladi.

Shuni ta‘kidlash kerakki, mamlakatimiz hududida klasterlar yaratish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda, ammo bu juda tartibsiz tarzda olib borilmoqda va shuning uchun xam ushbu mavzuni muhokama qilish zarurati paydo bo‘ldi. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, Rossiyada klasterlar etarli darajada rivojlanmagan, chunki bilim etishmasligi va mahalliy sharoitda dunyo yutuqlarini qo‘llay olmaslik. Bundan tashqari, xorijiy davlatlar tajribasi asosida O‘zbekiston Respublikasi korxonalarini faoliyatiga klasterli yondashuv muammosi haqida gapirganda, mahalliy sanoatda klaster tuzilmalarining paydo bo‘lishi va rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratishda xorijiy tajribadan foydalanish chegarasini aniqlashtirish zarurligini hisobga olish kerak.

Xulosa qilib shuni ta‘kidlashni mumkinki, klaster yondashuvi mintaqaviy iqtisodiyotda yangilik emas, balki mavjud mintaqaviy raqobatbardosh ustunliklarni, shuningdek ularni mintaqaning sanoat siyosatini ishlab chiqish va shakllantirishda amaliy qo‘llash istiqbollari baholashga kompleks yondashuvdir. Sanoat siyosatida ushbu yondashuv mahalliy sanoatning byudjet samaradorligini oshirish uchun mintaqaviy sharoitlarga qaratilgan va uning vazifalaridan biri ularni amalga oshirishga to‘sqinlik qiladigan qiyinchiliklarni aniqlashdir. Binobarin, mintaqaviy hokimiyat organlarining asosiy vazifasi yagona strategik reja amalga oshiriladigan va klasterlash natijasida olingan umumiy resurs alohida korxonalar manfaatlariga emas, balki butun tizimni rivojlantirish manfaatlarida innovatsion va investitsiya jarayonini rag‘batlantirish uchun foydalaniladigan shakllangan klaster ishtirokchilari o‘rtasidagi munosabatlar tizimini o‘rnatishga yordam berishdir.

Sanoat siyosatini shakllantirishda klaster yondashuvidan foydalanish iqtisodiyotning raqobatbardoshligini, birinchi navbatda, mintaqaviy darajada, keyinchalik esa milliy va xalqaro miqyosda oshirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Porter, M. Je. (2008) Konkurencija, — Viljams Publ., Moscow, 608 p. (In Russian)
2. Қалмуратов Б. С. Қорақалпоғистон Республикасида саноат ишлаб чиқаришини ривожлантиришни статистик таҳлили// Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.- №1(1), Хоразм Маъмун академияси, 2023 й. – 152-156 б.
3. Калмуратов Б. С. Тенденций развития и приоритетные направления по развитию промышленности // Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice <https://www.bulletennauki.com>. Т. 7. №12. 2021 <https://doi.org/10.33619/2414-2948/73. С.215-220>
4. Kalmuratov B. S. Statistical analysis of the development of industrial production management in the region of the Republic of Karakalpakstan// Journal of Advanced Zoology ISSN: 0253-7214 Volume 44 Issue S-2 Year 2023 Page 4267:4278-4267 Available online at: <https://jazindia.com>
5. Какава Л. О. Кластерный подход в управлении промышленностью// Экономика и управление3(124) 2015
6. Хайдарова М. А. Кластерный подход как приоритетное направление формирования промышленной политики региона // Концепт. – 2014. – Спецвыпуск № 04. – ART 14542. – 0,4 п. л. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/14542.htm>. – Гос. рег. Эл № ФС 77- 49965. – ISSN 2304-120X.

РИВОЖЛАНАЁТГАН МАМЛАКАТЛАР КОРХОНАЛАРИ БОШҚАРУВИДА
МАРКЕТИНГ ФАОЛИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

FEATURES OF MARKETING ACTIVITIES WHEN MANAGING ENTERPRISES IN
DEVELOPING COUNTRIES

Мараимова Умида Исмаилжановна

Андижон давлат университети Иқтисодиёт кафедраси мудири

Аннотация

Мақолада МДХ мамлакатларида корхоналар бошқарувида маркетинг фаолияти, унинг назарий асослари ўрганилган. Шунингдек, корхоналар бошқарувида маркетинг харажатларининг корхона харажатларини корхонанинг йиллик айланма капиталидаги улуши, корхоналар бошқарувида тахлилий маркетинг харажатлари улушининг маркетинг бюджетига нисбатан тахлил этилган. Бундан ташқари корхона бошқарувида маркетинг хизматларидан фойдаланиш нархларини умумий маркетинг бюджетига нисбатан ҳамда тахлилий маркетинг хизматларидан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш тизими тахлил қилинган.

Калит сўзлар: корхона бошқаруви, маркетинг фаолияти, маркетинг харажатлари, йиллик айланма капитали, тахлилий маркетинг, маркетинг бюджети

В статье изучена теоретические основы маркетинговой деятельности в управлении предприятиями развивающихся стран СНГ. Также при управлении предприятиями анализировалась доля расходов на маркетинг в годовом оборотном капитале предприятия, доля расходов на аналитический маркетинг в управлении предприятиями по отношению к маркетинговому бюджету. Кроме того, в управлении предприятием была проанализирована цена использования маркетинговых услуг по отношению к общему маркетинговому бюджету и система оценки эффективности использования аналитических маркетинговых услуг.

Ключевые слова: управление предприятием, маркетинговая деятельность, маркетинговые расходы, годовой оборотный капитал, аналитический маркетинг, маркетинговый бюджет.

The article examines the theoretical foundations of marketing activities in the management of enterprises in developing CIS countries. Also, when managing enterprises, the share of marketing expenses in the annual working capital of the enterprise, the share of expenses for analytical marketing in enterprise management in relation to the marketing budget were analyzed. In addition, in enterprise management, the price of using marketing services in relation to the overall marketing budget and a system for assessing the effectiveness of using analytical marketing services were analyzed.

Key words: enterprise management, marketing activities, marketing expenses, annual working capital, analytical marketing, marketing budget.

Бозор иқтисодиёти шаклланаётган ва ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиётида корхоналар бошқаруви тараққий этган мамлакатлар амалиётидан тубдан фарқ қилади. Ушбу мамлакатларда корхоналар ўртасидаги рақобат кураши тараққий этган мамлакатларга

нисбатан сезиларли даражада фарқ қилиб, ишлаб чиқарилаётган товар ва хизматларнинг рақобатбардошлиги, уларнинг техник хусусияти кўрсаткичлари ҳам нисбатан паст ҳисобланади. Шу билан биргаликда, бозор иқтисодиёти шаклланаётган ва ривожланаётган мамлакатларда корхоналар бошқарувини бозор иқтисодиёти компонентлари билан тўйинтириш зарурияти юқори ҳисобланади. Тараққий этган мамлакатлар корхоналари бошқарувида маркетинг дастурларини ишлаб чиқишда чуқур, кенг кўламли бозор тадқиқотлари ўтказилса, бозор иқтисодиёти шаклланаётган мамлакатларда бу турдаги тадқиқотларни ўтказиш камдан кам ҳолатларда амалга оширилади. Жумладан, бозор иқтисодиёти шаклланаётган ва ривожланаётган мамлакатлар корхоналари бошқарувида маркетинг тадқиқотларини ўтказишга ажратиладиган молиявий ресурслар ҳажми етарли даражада эмас.

Бугунги кунда мамлакатимиз бозор иқтисодиёти шаклланаётган ва ривожланаётган мамлакатлар қаторидан ўрин эгаллаганлиги, ушбу мамлакатлар гуруҳида корхона бошқарувини амалга оширишда маркетинг хизматларидан фойдаланиш ҳолати, мавжуд муаммолари ва уларни ҳал этиш йўналишлари бўйича жамланган тажрибаларни қиёсий таққослаш асосида маҳаллий корхоналар бошқарувида маркетинг дастурлари самарадорлигини ошириш имкониятлари бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш долзарб аҳамият касб этади. Шу сабабли, бозор иқтисодиёти шаклланаётган ва ривожланаётган мамлакатларнинг ижтимоий-иқтисодий жиҳатидан ривожланганлик даражаси, унинг хусусиятлари бўйича мамлакатимиз билан деярли ўхшаш бўлган МДХ мамлакатлари амалиётини тадқиқ этишни лозим.

Бугунги кунда халқаро даражада фаолият олиб боровчи етакчи маркетинглоглар томонидан корхона бошқарувида маркетинг моҳиятини тушунтиришда қуйидагича ёндашув шаклланган: —Маркетинг бу корхона бошқарувида қарор қабул қилишга йўналтирилган қуйидаги жараёнлар билан бевосита боғлиқ ҳисобланади: товар ва хизматлар ишлаб чиқариш; корхона фаолияти давомийлиги ва орттирилган тажриба; бозор конъюнктурасини ўрганиш ва уни сегментлаш; ички ва ташқи муҳит ўзгаришларига корхона фаолиятини мослаштириш; ахборотларни жамлаш ва корхона фаолиятини ривожлантиришга қаратилган янги ғояларни шакллантириш; корхонанинг ишлаб чиқариш, савдо нуқталарини жойлаштириш; бизнес-ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш ва ҳ.к.[1]. Мазкур ҳолат айрим корхона бошқарувини такомиллаштириш, бошқарув стратегиясининг самарадорлигини оширишга қаратилган илмий тадқиқотларда менежмент ва маркетинг дастурлари ўзаро бир бутунликда тадқиқ этилишини аниқлатади.

Иқтисодий адабиётда шаклланган маркетинг бўйича илмий-назарий қарашларни таҳлил қилиш асосида истеъмолчилар эҳтиёжлари мазкур ғояларнинг асосини ташкил этганлигини кузатишимиз мумкин бўлади. Жумладан, Т.А. Гайдено фикрича, —товар ва хизматлар инсонларнинг истеъмолдан кўзланган нафлилик даражасини қанчалик кондира олса, истеъмолчиларнинг айнан ўша товар ва хизматларни сотиб олиши эҳтимоли шунчалик юқори бўлади. Маркетинг дастурлари корхона хўжалик фаолиятидаги товар ва хизматлар ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлган лойиҳалаштириш, ишлаб чиқариш, ташиш ва сақлаш, сотиш ва хизмат кўрсатиш (сервис) каби барча жараёнларни тўлиқ қамраб олади [2]. Мазкур илмий қараш корхона хўжалик фаолиятини ташкил этишда маркетинг дастурлари интеграцияловчи функцияни бажаришидан далолат беради.

—Coffee Analytics|| компнаияси, —Mindbox|| онлайн пластформаси, —Calltouch|| аналитик-маркетинглоглари ва —Матемаркетинг|| конферециясида иштирок этган етакчи маркетинглоглар ўзаро ҳамкорликда ўтказган тадқиқотлари натижаларига кўра, МДХ мамлакатлари корхоналари бошқарувида маркетинг харажатлари ўрта ҳисобда 15 фоизни ташкил этади (1-расм). Мазкур тадқиқот доирасида танлама кузатиш асосида минтақада жойлашган 150 та турли ритейлер (пойабзал, озиқ-овқат, мебель ва уй жиҳозлари, ёш оналар ва болалар учун товарлар, кийим-кечак, зоотоварлар ишлаб чиқурувчи корхоналар) ва хизмат кўрсатиш (маркетинг хизматлари, логистик хизматлар, транспорт, молиявий хизматлар,

бошқарув хизматлари, теле-коммуникацион хизматлар, юридик, суғурта хизматлари) корхоналари ўртасида ўтказилган сўровнома ўтказилган.

1-расм. МДХ мамлакатлари корхоналари бошқарувида маркетинг харажатларининг корхона харажатлари, корxonанинг йиллик айланма капиталига нисбатан фоизда, 2022 й[3].

Сўровнома натижаларига кўра, улгуржи савдо линиясига эга бўлган ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш билан шуғулланувчи корхоналарнинг маркетинг харажатлари бошқа турдаги фаолият билан шуғулланувчи корхоналарга нисбатан юқори бўлиб, йиллик айланма капитал ҳажмига нисбатан 17 фоизни ташкил этади. Шунингдек, товар сотиш билан шуғулланувчи тижорат корхоналари маркетинг харажатлари ҳажми МДХ мамлакатлари бўйича корхоналар кўрсаткичига нисбатан 3,6 фоизга кам бўлган ҳолда, 11,4 фоизни ташкил этса, чакана савдо тармоғида фаолият юритувчи корхоналарда ушбу кўрсаткич 10,0 фоизга тенг бўлган (1-расм). Ушбу ҳолат товар ва хизматларни ишлаб чиқариш билан шуғулланувчи корхоналар бошқарувида маркетинг дастурларини молиялаштириш харажатлари тижорат корхоналарига нисбатан юқори эканлигидан далолат беради.

Таҳлилларга кўра, МДХ мамлакатларида корхоналар йириклашгани сари уларнинг маркетинг харажатлари қисқариб боради. Жумладан, кичик корхоналар (микро бизнес) бошқарувида маркетинг харажатларининг корхона йиллик айланма капитали ҳажмидаги улуши ўрта ҳисобда 20,0 фоизни ташкил этса, ўрта корхоналарда ушбу кўрсаткич қарийб 16,0 фоизни, йирик корхоналарда эса 12,1 фоизни ташкил этади. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, сўровномада иштирок этган бизнес-модел (B2B ёки B2C) бошқаруви амал қилаётган корхоналарнинг маркетинг харажатлари уларнинг фаолияти кўлами ўзгарган тақдирда ҳам ўзгаришсиз қолганлиги аниқланган.

Сўровнома натижаларига кўра, МДХ мамлакатлари корхоналари бошқарувида маркетинг бюджетининг 45 фоизи онлайн реклама дастурларини молиялаштиришга йўналтирилса, 13 фоизи таҳлилий маркетинг дастурларига йўналтирилади. Жумладан, хизмат кўрсатиш (15 фоиз) билан шуғулланувчи корхоналар тижорат (10 фоиз) билан шуғулланувчи корхоналарга нисбатан кўпроқ таҳлилий маркетингни молиялаштиришга устуворлик қаратадилар. Шу билан биргаликда, чакана савдо тармоғига эга бўлган ишлаб чиқариш корхоналари маркетинг бюджетининг 16 фоизини таҳлилий маркетинг дастурларига йўналтирса, бундай тармоққа эга бўлмаган корхоналарда ушбу кўрсаткич 8 фоизни ташкил этади (2-расм).

2-расм. МДХ мамлакатлари корхоналари бошқарувида таҳлилий маркетинг харажатлари улуши, маркетинг бюджетига нисбатан фоизда, 2022 й[3].

Таҳлилларга кўра, бугунги кунда МДХ мамлакатлари жаҳонда етакчи ҳисобланган АҚШ корхоналарига нисбатан таҳлилий маркетингни молиялаштиришга икки баравар кўп маблағ сарфлайдилар. Ўрта ҳисобда МДХ мамлакатлари корхона бошқарувида таҳлилий маркетинг харажатлари 16 фоизни ташкил этса, АҚШда ушбу кўрсаткич 6-7 фоизга тенг ҳисобланади. Ушбу ҳолат МДХ мамлакатларида маркетинг хизматларининг ривожланганлик даражаси АҚШга нисбатан пастлиги, шу билан биргаликда, маркетинг хизматлар кўрсатувчи компаниялар сонининг камлиги сабабли, улар ўртасида рақобатнинг кучсизлиги ва бу турдаги хизматларнинг нархлари нисбатан қиммат эканлиги билан изоҳланади. Иккинчи тарафдан эса корхоналарда маркетинг бюджети ҳажмининг камлиги ҳам бошқарувда маркетинг хизматларидан фойдаланишга нисбатан кўпроқ маблағ сарф этилишига олиб келади (3-расм).

3-расм. МДХ мамлакатларида корхона бошқарувида маркетинг хизматларидан фойдаланиш нархлари, умумий маркетинг бюджетига нисбатан фоизда, 2022 й[3].

МДХ мамлакатлари корхоналари бошқарувида бевосита маркетинг харажатлари маркетинг бюджетига нисбатан 92,8 фоизни ташкил этади. Шу сабабли ҳам корхона менежерлари камдан кам ҳолатларда маркетинг фаолияти билан боғлиқ бўлган билвосита харажатларни амалга оширадilar. Жумладан, ушбу мамлакатлар корхоналари бошқарувида ижтимоий медиа маркетинг хизматларидан фойдаланишнинг ўртача нархи корхоналар маркетинг бюджетига нисбатан 86,9 фоизни, бренд билан боғлиқ маркетинг хизматлари эса

80,4 фоизни, юқори малакали маркетинг хизмати нархи 79,1 фоизни, маркетинг таҳлили хизматлари эса 72,5 фоизни, маркетинг тадқиқотлари эса 69,9 фоизни ташкил этади. Таҳлилларга кўра, корхоналар бошқарувида маркетинг хизматларидан фойдаланиш нархининг маркетинг бюджетига нисбатан улуши юқори бўлганлиги сабабли МДХ мамлакатлари корхоналар бошқарувида бир вақтнинг ўзида бир турдаги маркетинг дастуридан фойдаланадилар. Тараққий этган мамлакатларда эса бир вақтнинг ўзида бир нечта маркетинг дастурларидан фойдаланадилар. Шу сабабли ҳам тараққий этган мамлакатлар корхоналари бошқаруви амалиёти МДХ мамлакатларига нисбатан сезиларли даражада самарали эканлиги билан характерланади.

4-расм. МДХ мамлакатлари корхоналари бошқарувида таҳлилий маркетинг хизматларидан фойдаланиш самарадорлиги, 7,0 баллик баҳолаш тизимида, 2022 й [3].

МДХ мамлакатлари корхоналари бошқарувида таҳлилий маркетинг хизматларидан кенг фойдаланилади. Сўровнома натижаларига кўра, корхона айланма капитали ҳажмига нисбатан 20 фоиздан ортиқ маркетинг хизматларини молиялаштиришга йўналтирувчи корхоналар бошқарувида таҳлилий маркетинг самарадорлиги 7,0 баллик тизимда 5,9 баллга тенг бўлган бўлса, йиллик айланма капиталга нисбатан 10-20 фоиз маркетинг харажатларига эга бўлган корхоналар бошқарувида ушбу кўрсаткич 5,7 фоизни ташкил этган. Шунингдек, айрим корхоналар бошқарувида таҳлилий маркетинг хизматларидан фойдаланилгандан кейинги даврдаги эришилган сифат ва миқдорий ўзгаришларга қараб ушбу хизматлардан фойдаланганлик учун тўловни амалга оширишлари аниқланди. Бу турдаги корхоналар бошқарувида таҳлилий маркетинг хизматлари самарадорлиги 6,0 баллини ташкил этган.

Корхоналар бошқарувида амалга оширилаётган таҳлилий маркетинг дастурларининг салмоқли қисми маълумотларни бирлаштириш (64 фоиз) ва марталик ҳисоботларни тайёрлашдан (52 фоиз) ташкил топади. Жумладан, чакана савдо тармоғига эга бўлган корхоналар бошқарувидаги маркетинг дастурларининг 55 фоизи маҳсулотлар бўйича ҳисоботларни тайёрлашдан иборат бўлса, 46 фоизи маркетинг —дашбордларини шакллантиришни ўз ичига олади. Хизмат кўрсатиш корхоналарида эса маълумотларни бирлаштиришга қаратилган таҳлилий маркетинг дастурларининг бошқарувда фойдаланилаётган жами маркетинг дастурларидаги улуши 69 фоизни ташкил этса, ҳамкасбларга маслаҳатлар бериш 45 фоизга тенг эканлиги аниқланган[3].

Халқаро экспертлар томонидан амалга оширилган тадқиқотлар натижаларига кўра, МДХ мамлакатлари корхоналарининг 51 фоизи бошқаруви жараёнида анъанавий маркетинг дастурларидан фойдаланса, 37 фоизи корхона бошқарувида маркетинг дастурларини ҳали тўлиқ жорий этиш улгурмаган. Фақатгина 12 фоиз корхоналар фаолиятини бошқаришда инновацион маркетинг дастурларидан фойдаланилмоқда[4].

Умуман олганда, МДХ мамлакатларида бозор иқтисодиёти муносабатларининг етарли даражада эркин эмаслари, унга давлатнинг аралашуви нисбатан юқорилиги, иш берувчиларга нисбатан солиқ юкининг баландлиги ҳисобига корхоналар бошқарувида фойдаланилаётган маркетинг дастурлари истеъмолчилар манфаатларига йўналтирилмаган. Шу билан биргаликда, мамлакатлар истеъмол бозорларининг етарли даражада тўйинмаганлиги, аҳоли даромадларининг камлиги ҳар қандай маҳсулотни сотиб олиш

имкониятини бермайди. Жумладан, маҳаллий корхоналар томонидан ишлаб чиқарилаётган товар ва хизматларнинг рақобатбардошлиги даражасининг пастлиги, ҳукуматлар томонидан маълум бир даражада протекционистик сиёсат юритиш ҳисобига миллий ишлаб чиқарувчиларни ҳимоя қилиш заруриятини уйғотади. Натижада улар томонидан ишлаб чиқарилаётган товар ва хизматларнинг нархлари маҳсулотларнинг истеъмол, техник, ҳамда нафлилик хусусиятларига нисбатан юқори бўлишига олиб келади. Бу эса корхоналар бошқарувида маркетинг хизматларидан фойдаланиш заруриятини камайтиради.

Фикримизча, кейинги йилларда МДХ мамлакатларида бозор иқтисодиёти муносабатларининг кучайиши корхоналар бошқарувида маркетинг хизматларини жорий этиш ва унинг самарали амал қилиши заруриятини уйғотади. Корхоналар томонидан маркетинг хизматларидан фойдаланишга бўлган талабнинг ортиши натижасида маркетинг хизматларидан фойдаланиш нархи ҳам пасайиб, маркетинг фаолияти корхона манфаатларидан истеъмолчи манфаатлари томон ҳаракатланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Эргашходжаева Ш., Шарифхўжаев У. Маркетингни бошқариш: Даслик. Тошкент.: —IQTISODOYOTI, 2019. 462 б.
2. Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Учебник. – М.: Эксмо, 2008. – с. 50-54
3. Немчинова Е. Бизнес в СНГ тратит на маркетинг 15% от оборота. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sostav.ru/publication/biznes-v-sng-investiruet-v-analitiku-vdvoe-bolshe-chem-kompanii-iz-ssha-53890.html> маълумотлари асосида тузилган
4. The CMO Survey. Highlights & Insights Report: Predicting the future of markets, tracking marketing excellence, improving the value of marketing since 2008. Deloitte. American Marketing Association. [Web Resource] 75 p. URL: <https://drive.google.com/file/d/1NvW5l8N2kvqyFSDzocWBCeChxOFyuv5d/view>

UDK:330.47

O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING STATISTIK TAHLILI

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

STATISTICAL ANALYSIS OF DIGITAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN

Djabbarov Raximjon Abdullayevich
O‘zbekiston Milliy universiteti
Ekonometrika va iqtisodiy modellashtirish
kafedrası tayanch doktoranti
e-mail: djabbarov.raximjon@gmail.com

Annotatsiya

O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish ko‘rsatkichlarini statistik tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi dunyoning har bir sektorida aholining turmush darajasini oshirishga olib kelmoqda. Shu sababli O‘zbekistonda raqamli texnologiyalar rivojlanishining statistik tahlili va diagrammalari shaklida ko‘rib chiqilmoqda. Raqamli iqtisodiyot barqaror iqtisodiy rivojlanishga "kuchaytiruvchi" ta‘sir ko‘rsatadi. Tegishli iqtisodiy o‘rinish sur‘atlarini saqlab qolish ham yuqori sifatli iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning muqarrar talabidir.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, moliyaviy texnologiya, sun‘iy intellekt, statistik tahlil, AKT, elektron tijorat, axborot va kommunikatsiya.

Статистический анализ показателей устойчивого развития цифровой экономики в Узбекистане имеет важное значение. Сегодня развитие цифровой экономики приводит к повышению уровня жизни населения во всех отраслях мира. Поэтому рассматривается в виде статистического анализа и диаграмм развития цифровых технологий в Узбекистане. Цифровая экономика оказывает «стимулирующий» эффект на устойчивое экономическое развитие. Поддержание соответствующих темпов экономического роста также является неизбежным требованием качественного экономического и социального развития.

Ключевые слова: цифровая экономика, финансовые технологии, искусственный интеллект, статистический анализ, ИКТ, электронная коммерция, информация и связь.

Statistical analysis of indicators of sustainable development of the digital economy in Uzbekistan is important. Today, the development of the digital economy leads to an increase in the standard of living of the population in every sector of the world. Therefore, it is considered in the form of statistical analysis and diagrams of the development of digital technologies in Uzbekistan. The digital economy has a "boosting" effect on sustainable economic development. Maintaining appropriate economic growth rates is also an inevitable requirement for high-quality economic and social development.

Keywords: digital economy, financial technology, artificial intelligence, statistical analysis, ICT, e-commerce, information and communication.

Bugungi kunda milliy va mintaqalar iqtisodiyoti raqobatbardoshligini oshirishda raqamli iqtisodiyotni jadal va tizimli rivojlantirish, sun‘iy intellekt, bulutli texnologiyalar va boshqa zamonaviy texnologiyalarni maqsadli qo‘llash dolzarb masalaga aylanmoqda.

Jahon iqtisodiyotida raqamli iqtisodiyot jadal sur‘atlar bilan rivojlanib bormoqda. Dunyoda raqamli iqtisodiyot o‘rish sur‘atlari yiliga deyarli 17,1 foizni tashkil etib, taraqqiy etgan davlatlarda uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 7foizga yetgan. 2025 yilga borib jahon iqtisodiyotida raqamli iqtisodiyotning o‘rni 24,3 foizga yetishi prognoz qilingan [1].

Mamlakatimizda —Raqamli O‘zbekiston — 2030|| strategiyasiga[2] muvofiq iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarini raqamlashtirish, davlat axborot tizimlari va elektron xizmatlarni joriy etish, shuningdek, raqamli texnologiyalardan keng foydalanishni ta‘minlash bo‘yicha xalq ta‘limi, davlat xizmatlari, sud, moliya va bank tizimida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatning rivojlanish holatini samarali reyting baholash tizimi hamda uni amalga oshirishning idoralararo mexanizmining yo‘qligi iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarni raqamli transformatsiyasi hozirgi holatini chuqur tahlil qilishga to‘sqinlik qilmoqda.

Shu sababli, O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini ta‘minlovchi omillarni aniqlash, ularni iqtisodiy-statistik tahlil qilish dolzarb masala hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida O‘zbekiston Respublikasi milliy iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, raqamli iqtisodiyotning nazariy va amaliy jihatlarini takomillashtirish, shuningdek, davlat va jamiyat boshqaruviga raqamli texnologiyalarni joriy etish muammolariga oid masalalarni hal qilishda mahalliy olimlarning butun boshli ilmiy tadqiqotlar kompleksi bag‘ishlangan. S.S.Gulyamov[3], V.K.Kabulov[4], A.T.Kenjabayev[5], A.T.Shermuxeimedov[6], Sh.Sh.Shox‘azamiy[7], R.H. Ayupov[8] va boshqalar tomonidan o‘rganilgan.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va uning rivojlanishiga ta‘sir etuvchi omillarni o‘rganish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo‘lib, ko‘plab tadqiqotchilar o‘z ilmiy izlanishlarida raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini o‘rganib chiqdilar. Xususan, E.Brynjolfsson, A. McAfee [9], L. Tomas, Messenburg [10] kabi amerikalik va yevropalik olimlarning asarlarida

raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning nazariy va uslubiy asoslari o‘rganilib, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning metodologik konsepsiyalari ishlab chiqilgan.

MDH olimlari raqamli iqtisodiyotning metodologik va konseptual asoslarini ham o‘rganishdi. Xususan, Norets raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari va raqamli iqtisodiyotda innovatsion klasterlarning ahamiyatini tadqiq qildi [11]. Yevtyanova raqamli iqtisodiyotning mamlakat iqtisodiyotidagi ekologik va siyosiy rolini o‘rgandi [12]. Gukasova hududlarning raqamli transformatsiyasida raqamli iqtisodiyotning institutsional asoslarini o‘rgandi [13].

Olimlarning mazkur tadqiqotlari raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalariga ulkan hissa qo‘shgan. Biroq yuqoridagi ilmiy-tadqiqotlarda O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni faollashtiruvchi omillarni aniqlab va ularning raqamli iqtisodiyot ko‘rsatkichlariga miqdoriy ta‘sirini yagona tizim sifatida statistik tadqiq etilmagan.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlanishidagi iqtisodiy-statistik ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Raqamli iqtisodiyot faoliyati yaqindan o‘rganildi va ma‘lumotlar bazasi yigildi. To‘plangan ma‘lumotlar asosida kuzatish va iqtisodiy tahlilni qiyoslash, tizimli yondashuv hamda mantiqiy yondashuv kabi uslublardan samarali foydalanildi.

Iqtisodiyot diversifikatsiyasi va dinamikasi qanchalik yuqori bo‘lsa, mamlakat ichida va tashqarisida noyob axborotlar aylanmasi shunchalik ko‘p, milliy iqtisodiyotlar ichida axborot trafigi esa shu qadar salmoqli bo‘ladi. Shu bois ishtirokchilar soni ko‘p va IT xizmatlar keng tarqalgan bozorlarda raqamli iqtisodiyot jadal sur‘atlarda rivojlanadi. Ayniqsa, bu – transport, savdo, logistika va shu singari internet bilan faol ishlovchi sohalarga cheksiz qulayliklar yaratadi. Ayrim tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, ularda elektron segmentning ulushi YaIMning 10 foiziga yaqinlashib, 4 foiz aholi bandligini ta‘minlaydi. Eng ahamiyatlisi, bu ko‘rsatkichlar barqaror tarzda o‘tib boradi.

Shubhasiz, raqamli iqtisodiyotning samaradorligiga nafaqat axborot texnologiyalarining qamrovi va infratuzilmaning mavjudligi, balki ishbilarmonlik muhiti, inson kapitali va muvaffaqiyatli boshqaruv instrumentlari kabi standart iqtisodiy mezonlar ham ta‘sir ko‘rsatadi. Binobarin, iqtisodiy taraqqiyot aynan ularga tayanadi, bu esa ushbu mezonlarning raqamli iqtisodiyot rivojlanishida avvalgiday muhim o‘rin tutishini bildiradi.

Ta‘kidlanishicha, raqamli texnologiyalar iqtisodiyotga bog‘liq 50 foizdan ortiq sohalarni keskin o‘zgartirib yuboradi. Ushbu qarash axborot texnologiyalari va raqamli platformalar biznes modellarni keskin o‘zgartirib, ularning samaradorligini vositachilarni bartaraf etishi va jarayonlarni optimallashtirishiga asoslangan.

Jahon banki hisob-kitoblariga binoan, tezkor internet foydalanuvchilarining 10 foizga ko‘payishi yillik YaIM ko‘lamini 0,4 foizdan 1,4 foizgacha oshirishi mumkin ekan.

Ko‘pincha IT sohasining rivojiga qo‘shilgan hissa iqtisodiyotning rivojlanishi, yangi ish o‘rinlarining yaratilishi, odamlar va biznes uchun yangi turdagi xizmatlarning paydo bo‘lishi, elektron hukumat loyihalari doirasida xarajatlarining qisqarishiga zamin yaratadi. Shu bilan bir vaqtda, axborot texnologiyalarini tatbiq etishdan hosil bo‘lgan umumiy effekt kutilganidan samarasizroq bo‘lib chiqadi va bir xil tartibda taqsimlanmaydi. Bu kabi investitsiyalardan maksimal natija olish uchun texnologiyalarning Jahon banki tayyorlagan ma‘ruzasida «analog to‘ldiruvchilar» deb nomlangan boshqa omillar bilan o‘zaro ta‘sirini yaxshi tushunish talab etiladi.

Ular qatorida:

- faol ishbilarmonlik muhitini qo‘llab-quvvatlaydigan hamda biznes va insonlarga raqamli iqtisodiyot texnologiyalaridan raqobat va innovatsiyalar, xarajatlarni qisqartirish, shuningdek, turmush farovonligini oshirish uchun foydalanishga imkon beradigan normativ-huquqiy baza;
- biznes menejmenti va davlat xizmatchilarida axborot texnologiyalarini qo‘llashga doir to‘laqonli ko‘nikmalar;
- axborot texnologiyalaridan foydalanish yo‘nalishida konsalting xizmatlarini ko‘rsatadigan institutlar (davlat va xususiy) o‘rin olgan.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi eng muhim jihat va bir vaqtning o‘zida eng murakkab bosqich – bu ishbilarmonlik muhitini soddalashtirish hamda odamlar va biznesning davlat bilan muloqotiga sarflanajak xarajatlarni maksimal qisqartirishdir. Shundan keyin tomonlarning davlat va xususiy sektor doirasida tashkilotlararo (multiagent) muloqotni yo‘lga qo‘yish talab etiladi.

«Bittadan-bittaga» va «bittadan-ko‘pga» muloqot formulasidan «ko‘pdan-ko‘pga» formulasiga o‘tiladigan raqamli iqtisodiyot platformalari ushbu jarayonning eng muhim bo‘lagi hisoblanadi. Ushbu sohada siljishlar davlat ko‘magida kichik va o‘rta biznesga mos keladigan konsalting va texnik tashkilotlarni rivojlantirish orqali, iqtisodiyotning real sektoridagi vaziyatni avtomatik tarzda keskin o‘zgartiradi (va mazkur sohalarda tuzilmaviy islohotlarga turtki beradi) va innovatsion iqtisodiyot uchun shart-sharoit yaratishga yordam beradi.

Hozirgi davrda davlatimizda raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirishga yurtboshimiz tomonidan katta e‘tibor berilmoqda. Rivojlantirish maqsadida farmoyish va qarorlar chiqarib, davlatimizni rivojlantirish yo‘llari va taraqqiyotini oshirish uchun katta samara bermoqda. Bundan tashqari 2021 yil yurtboshimiz tomonidan chiqarilgan sun‘iy intellekt tizimlarini har sohada qo‘llash to‘g‘risidagi qarori bizga ancha yengilliklar yaratadi. Ilmiy hayotiy tajribalarga tayangan holda sun‘iy intellektni hozirgi davrda iqtisodiyot tizimlarida qo‘llash va avtomatlashtirilgan iqtisodiy tizimlarda qo‘llanganda samarasi yuqori va intellektual bo‘ladi. Shu maqsadda iqtisodiy sohada salohiyatlarni rivojlanish ko‘rsatkichlarining statistik tahlilini qilishda ham qo‘llash masalasini ko‘rib chiqish rejalashtirilmoqda. Quyida yurtboshimiz tomonidan chiqarilgan qarorning bizga tegishli qismidan namuna keltirib o‘tganimiz maqsadga muvofiqdir.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda, avvalo, telekommunikatsiya va elektron infratuzilmani takomillashtirish alohida ahamiyatga ega. Albatta, aholining internet tarmog‘idan foydalanish darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, raqamli iqtisodiyot, shu jumladan elektron hukumat tizimi ham shuncha samarali faoliyat yuritadi. Yurtimiz bo‘yicha internet foydalanuvchilari soni jami aholiga nisbatan 2018 yilda 46 foizni tashkil qilgan bo‘lsa, 2021 yilda bu ko‘rsatkich 60 foizdan yuqorini tashkil etmoqda.

1-jadval

Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sohalarida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat hajmi[14]

Ko‘rsatkichlar/yillar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektori	6377,8	7934	8701,4	11121,9	16 939,5	27 755,0
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sektori	5849	7059	7508,4	9399,3	11 567,6	16 131,1
AKT ishlab chiqarish	238,3	307,3	283,7	551,2	503,3	820,3
AKT savdosi	281,6	240,4	299	261,8	367,8	580,8
AKT xizmatlari	5329,1	6511,3	6925,7	8586,3	10 696,4	14 730,0
Kontent sektori va ommaviy axborot vositalari	518,7	767,7	928,3	1120,6	1 464,6 1	929,9
Elektron tijorat	10,1	105,2	260,0	591,4	3 907,3 9	694,0

Yuqoridagi statistikadan ko‘rishimiz mumkinki, yurtimizda bu ko‘rsatkichlar ancha past ekanligi va buni keskin ko‘tarishimiz talab etiladi. Endilikda yurtimizda raqamli iqtisodiyot rivojlanish ko‘rsatkichlarining YaIMdagi ulushi yangi statistik ma‘lumot bo‘lib e‘lon qilinmoqda. Yuqoridagi ko‘rsatkichlardan kelib chiqib, yurtimizda raqamli iqtisodiyot rivojlanishi 2020 yil

yakunigacha kam ulushda bo‘lib, 2021 yildan boshlab keskin ko‘tarilishni kuzatish mumkin (1-jadval).

Keltirilgan tahlilga ko‘ra shuni xulosa qilish mumkunki, yurtimizda va jahon iqtisodiyotida raqamli iqtisodiyot rivojlanishi statistik tahlil natijalari asosida rivojlangan davlatlarda raqamli iqtisodiyot yuqori ekanligi va davlatning iqtisodiyotida YaIMdagi ulushidan ham ko‘rishimiz mumkin. Shuning uchun yurtimizda ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun vazirlik, korxonalar va tashkilotlar hamda aholi o‘rtasida raqamlashtirish savodxonligini oshirish lozim.

Mintaqaviy darajadagi oqilona iqtisodiy tizimni shakllantirish barqaror iqtisodiy o‘shish nuqtalarini aniqlash, mintaqaning rivojlanish sohalari va yo‘nalishlarini nafaqat zamonaviy sharoitlarda raqamli shakllantirishni emas, balki birinchi navbatda, inson resurslarini rivojlantirishning ustuvoryo‘nalishlarini belgilash yo‘li bilan davlat-xususiy sektor hamkorligi asosida iqtisodiy va innovatsion rivojlanish sarmoyasi shakllantiriladi.

Asosiy omillarni dasturiy ta‘minotni faollashtirishga qaratilgan ommaviy axborotlashtirishni rivojlantirish, apparatni yangilash, tarmoq texnologiyalarini rivojlantirish, tranzaksion sektorning o‘shishi hisoblanadi. Shu bilan birga, raqobatbardosh iqtisodiyotni rivojlantirishning g_oyalarini tarqatish, axborot bozori sifatida tavsiflangan ijtimoiy - iqtisodiy va huquqiy munosabatlarning rivojlanishi sohasida iste‘molchilar, ishlab chiqaruvchilar, vositachilar o‘rtasidagi savdosi axborot mahsulotlari bozorini shakllantiradi. Ushbu yondashuv bir qator mamlakatlarda axborot industriyasining ustunligini kuchaytiradi, ishlab chiqarish va xizmatlar sohasi borgan sari bilimga asoslangan va innovatsion asosida rivojlanadi.

Xulosa o‘rnida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy jihatdan kuchli, bozor iqtisodiyoti qonunlari to‘liq amal qiladigan demokratik davlat qurishga hamda mamlakatda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, tadbirkorlik faoliyatiga keng qulaylik yaratish va uni yuritishni soddalashtirish, yangi innovatsion g_oyalar realizatsiyasiga xizmat qiluvchi asosiy vositalardan biri ekanligi bilan alohida ahamiyatga egadir. Raqamli iqtisodiyotni rivojlanishini statistik tahlil qilish esa, o‘z navbatida, iqtisodiyotni rivojlanishida belgilangan maqsadlarga erishish yo‘li aynan qaysi omillarga e‘tibor qaratish lozimligini aniqlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Raqamli iqtisodiyotning O‘zbekistondagi holati va uning rivojlanish istiqbollari.
<https://infocom.uz/raqamli-iqtisodiyotning-ozbekistondagi-holati-va-uning-rivojlanish-istiqbollari/>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son.
<https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
3. Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т. Development of digital economy in the republic of Uzbekistan. VII Uzbek-Indonesian Joint international scientific and practical conference —Innovative development of entrepreneurship| with the framework of scientific and research project —Global economic challenges and national economy development| Tashkent-Jakarta, 2018, September.-180-183 p.
4. Кабулов В.К. Кибернетическая наука Узбекистана: прошлое, настоящее, будущее// Проблемы информатики и энергетики. – Ташкент, 2004. - №1. 3-4 б.
5. Кенжабаев А.Т., Икрамов М.М. Перспективы развития ИКТ и электронное правительство в экономике Узбекистана// Экономика, статистика и информатика, 2015. №2. 221-223 б.
6. Шермухамедов А.Т. Инновационное развитие экономики Узбекистана: интеллектуальный потенциал. Международная научно-практическая конференция «Интеллектуальный анализ данных и цифровая экономика» в Пятигорске. Филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова, 25-27 октября 2018 г.
7. Шохъязамий Ш.Ш. Трактат о смарт цифровой Республике// Монография. – Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2020. 32-34 б.
8. Аюпов Р.Х., Джуманиязова М.Ю. Цифровая трансформация в сельском хозяйстве Республики Узбекистан// Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019.

9. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. WW Norton & Company.
10. Mesenbourg, T. L. (2001). Measuring the digital economy. US Bureau of the Census, 1, 1-19.
11. Норец, Н. К., & Станкевич, А. А. (2017). Цифровая экономика: состояние и перспективы развития. Инновационные кластеры в цифровой экономике: теория и практика, 173-179.
12. Евтуанова, Д. В., & Тиранова, М. В. (2017). Цифровая экономика как механизм эффективной экологической и экономической политики. Вестник евразийской науки, 9(6 (43)), 71.
13. Гукасова, Н. Р. (2019). Нормативное и правовое регулирование цифровой трансформации регионов России. Вестник экспертного совета, 1 (16), 111-116.
14. www.stat.uz/https://api.stat.uz/api/v1.0/data/axborot-iqtisodiyoti-va-elektron-tijorat-sohalarid?lang=uz&format=pdf

UDK:330.101

**IQTISODIY XAVFSIZLIK BO‘YICHA NAZARIY QARASHLARNING
RIVOJLANISHI**

**РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

**DEVELOPMENT OF THEORETICAL APPROACHES ON ECONOMIC
SECURITY**

**Abulkasimov Hasan Pirnazarovich,
iqtisodiyot fanlari doktori, professor,
O‘zbekiston Milliy universiteti
Tog‘aymurodova Komila Sherali qizi,
O‘zbekiston Milliy universiteti magistranti
Gmail: komilatogaymurodova3@gmail.com**

Annotatsiya

Maqolada iqtisodiy xavfsizlik kategoriyasiga tor va keng ma‘nolarda ta‘rif berilgan hamda iqtisodiy xavfsizlikning mamlakat taraqqiyotiga ta‘siri tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: xavfsizlik, iqtisodiy xavfsizlik, milliy xavfsizlik, barqarorlik, iqtisodiy mustaqillik, ijtimoiy ta‘minot, bandlik, ishsizlik.

В статье определяются категории экономической безопасности в узком и широком смысле, анализируется влияние экономической безопасности на развитие страны.

Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, национальная безопасность, стабильность, экономическая независимость, социальная защищенность, занятость, безработица.

The article defines the category of economic security in narrow and broad terms and analyzes the impact of economic security on the country's development. Nowadays, scientists from different countries are talking about economic security and preparing different analyses.

Key words: security, economic security, national security, stability, economic independence, social security, employment, unemployment.

Iqtisodiy xavfsizlik nazariyasining shakllanishi va rivojlanishi jarayoni iqtisodiy rivojlanishning siklik xususiyati bilan ob'ektiv bog'liqdir. Iqtisodiy faoliyatning gullab-yashnagan davrlarida iqtisodiy xavfsizlik hodisa sifatida tadqiqotchilarni unchalik qiziqitirmaydi. Aksincha, iqtisodiy inqirozlar davrida tashqi bozorlarda milliy iqtisodiyot uchun xavf-xatar va tahdidlarning ilmiy tahlili hamda mahalliy ishlab chiqarish samaradorligining pasayishi sabablarida iqtisodiy xavfsizlik birinchi o'ringa chiqadi.

—Iqtisodiy xavfsizlik tushunchasi O'zbekiston iqtisodiyotiy lug'atida yangi tushuncha hisoblanadi. Bu chet el hukumati amaliyoti uchun oldindan o'ylangan tushuncha bo'lib, keng talqin qilinadi. Xususan, iqtisodiy xavfsizlik davlat milliy xavfsizligining asosiy bo'g'inlaridan biri bo'lib, mamlakatning iqtisodiy ehtiyojlarini ta'minlash yo'llari, vositalari va usullariga asoslangan qarashlar majmuidir. Konseptual jihatdan u mamlakat iqtisodiy salohiyatining holatidan kelib chiqadigan iqtisodiy xavfning asosiy omillarini tahlil qilishga asoslanadi. Zaif va samarasiz iqtisodiyot milliy xavfsizlikni ta'minlay olmaydi. Bu, ayniqsa, ijtimoiy nizolarga to'la jamiyatda to'g'ri keladi. Chunki —iqtisodiy xavfsizlik va —ijtimoiy ta'minot o'zaro bog'liq tushunchalar bo'lib, bir-birini to'ldiradi.

Iqtisodiy xavfsizlikning markaziy omili o'sish va barqaror rivojlanish uchun qulay muhit yaratuvchilar hisoblanadi. Taraqqiyotsiz bo'lmagan mamlakatfa iqtisodiy taraqqiyot ham bo'lmaydi. Barqarorlik - bu jamiyatning favqulodda vaziyatlardan qutulish va o'z manfaatlariga xizmat qilish qobiliyatidir. "Iqtisodiy xavfsizlik" tushunchasi birinchi marta resurslarni cheklash masalasi keskin bo'lgan bir paytda paydo bo'ladi. Iqtisodiy xavfsizlikning ko'plab ta'riflari mavjud. Iqtisodiy xavfsizlik – bu mamlakat iqtisodiy tizimining bosqichma-bosqich va barqaror rivojlanishi bo'lib, u iqtisodiy tizimga eng kam xarajat bilan ta'sir ko'rsatadi, shu asosda jamiyat salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun milliy manfaatlar ifodalanishiga imkon beruvchi shart-sharoitlar va omillar (ichki va tashqi) majmui, shuningdek, davlatning turli xavf va yo'qotishlarga bardosh bera olish qobiliyati eng muhim hisoblanadi.

—Iqtisodiy xavfsizlik" tushunchasining mohiyatini anglash uchun, eng avvalo, «rivojlanish», «barqarorlik» va «xavfsizlik» tushunchalarining o'zaro bog'liqligini aniqlash lozim bo'ladi. Ushbu tushunchalar iqtisodiy xavfsizlikning asosiy atributlari, komponentlari xisoblanadi. Agar milliy iqtisodiyot rivojlanmasa, u xolda uning amal kilish imkoniyatlari, ichki va tashki taxdidlarga qarshiligi, turli o'zgarishlarga moslashuvchanligi kamayadi.⁵

Barqarorlik va xavfsizlik bir butun tizimning muxim elementlari bo'lib, ularni bir-biriga qarama-qarshi qo'yish mumkin emas. Barqarorlik iqtisodiy tizimning, tizim ichidagi vertikal, gorizontal va boshka aloqalarning mustaxkamligi, ishonchliligi, ichki va tashki «yuklar», taxdidlarni ko'tara olish qobiliyatini ifodalaydi. Xavfsizlik esa tizimdagi obyektning ichki va tashki taxdidlarning mavjudligi sharoitida yashay olish hamda rivojlanish qobiliyatiga egalik, ko'zda tutilmagan, aniqlanishi qiyin bo'lgan noxush omillar ta'siriga bardoshlilik holatini ifodalaydi.

Iqtisodiy xavfsizlik kategoriyasining mazmuni hamda mohiyatini aniqlash ilmiy mavzu sifatida iqtisodiy xavfsizlik masalasiga javob berish imkonini beradi. Iqtisodiy xavfsizlikning predmeti, bir tomondan, iqtisodiy tizimning, xo'jalik yurituvchi subyektlarning, ularning qismlarining tahdidlardan obyektiv himoya qilish qobiliyati bilan, ikkinchi tomondan, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning makroiqtisodiy tartibga soluvchisi sifatida davlatning o'ziga xos funksiyalari va shu maqsadda maxsus institutlar tashkil etish bilan bog'liq.

Iqtisodiy xavfsizlikni idrok etish va tavsiflash iqtisodiyot va siyosatshunoslik fanlarining o'zaro bog'liqligidan kelib chiqqan. Ehtimol, shuning uchun hozirgi davrda iqtisodiy xavfsizlik haqida yagona tushuncha mavjud emas. Ko'pincha olimlar iqtisodiy xavfsizlikning mohiyatini o'rganib, iqtisodiy suverenitet, mustaqillik, barqarorlik va iqtisodiy manfaatlarning turli kombinatsiyalaridan foydalangan holda o'z ta'riflarini beradilar. Xorijiy olimlarning fikricha, davlatning iqtisodiy xavfsizligi birlamchi bo'lib, ichki qarorlar qabul qilishda davlat suvereniteti

⁵ Абулқосимов Х.П., Абулқосимов М.Х. Иқтисодий хавфсизлик: назария ва амалиёт. Ўқув қўлланма, Абулқосимов Х.П., Абулқосимов М.Х.// Махсус муҳаррир ва маслаҳатчи Абулқосимов А.П.-Т..2019- 620-6.

zaruriyati bilan belgilanadi, shu bilan birga xalqaro vaziyatda ham; turmush darajasini oshirish orqali mamlakatning iqtisodiy mustaqilligini saqlab qolish.

XVII-XVIII asrlarda ham —xavfsizlikl atamasining faol qo‘llanilishi jamiyatda davlatning asosiy maqsadi umumiy farovonlik va xavfsizlik ekanligi haqidagi hukm hukmronlik qila boshlagan davrda ham kuzatildi. Ushbu tendentsiya Rossiyada o‘z aksini topdi, u erda 1881 yil 14 avgustdagi "Davlat tartibini va jamoat tinchligini himoya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida" gi Nizomda "davlat (jamoat) xavfsizligi" atamasi qo‘llanilib, keyinchalik qonun bilan mustahkamlangan.

Xavfsizlik g‘oyasi XX asrda muhim o‘zgarishlarni boshdan kechirdi, bu xalqaro o‘zaro ta‘sir jarayonlarining rivojlanishi va o‘z milliy manfaatlarini ro‘yobga chiqarish uchun kurashda alohida mamlakatlar o‘rtasidagi qarama-qarshiliklarning kuchayishi bilan tavsiflanadi. Ilmiy-amaliy muomalaga yangi atama kiritilmoqda - —milliy xavfsizlikl birinchi marta 1904 yilda Prezident T. Ruzveltning AQSH Kongressiga murojaatida ishlatilgan. Keyinchalik milliy xavfsizlik masalasi amerikalik siyosatshunos va iqtisodchilarning tadqiqotlarida asosiy o‘rinni egalladi. Uni hal qilishda konseptual yondashuv sifatida milliy manfaatlar va qadriyatlar nazariyasidan foydalanadilar.

Shu bilan birga, milliy xavfsizlikni ta‘minlashda iqtisodiy tarkibiy qism tobora muhim rol o‘ynay boshladi. "Iqtisodiy xavfsizlik" atamasi 1985 yilda BMT Bosh Assambleyasining 40-sessiyasida xalqaro iqtisodiy xavfsizlik to‘g‘risidagi rezolyutsiya qabul qilinganda rasmiy maqomga ega bo‘ldi. Unda har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va taraqqiyoti uchun shart-sharoit yaratish uchun ushbu muammoni hal etishga ko‘maklashish zarurligi belgilab berildi. Shundan so‘ng Bosh Assambleyaning 42-sessiyasida ushbu sohadagi global muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari umumlashtirilgan Xalqaro iqtisodiy xavfsizlik konsepsiyasi qabul qilindi.

Siyosiy iqtisodiy merosni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, mamlakatning iqtisodiy xavfsizligi muammolarini hal qilishda uchta kontseptual yondashuv paydo bo‘ldi:

- 19-asr o‘rtalarida ishlab chiqilgan va XX asr oxirida chap qanot iqtisodchilar tomonidan qayta tiklangan tashqi iqtisodiy xavfsizlikning kameralist konsepsiyasi. (1840-yillarda F. List, 1970-yillarda R. Prebish, I. Vallershteyn);

- 20-asrning ikkinchi yarmida shakllangan ichki makroiqtisodiy tahdidlardan himoyalanişning keynscha konsepsiyasi (J. Keyns);

- XX asrning 80-yillarida paydo bo‘lgan va iqtisodiyotning ichki xavfsizligini davlat institutsional siyosatining samaradorligi bilan bog‘lashga xizmat qiladigan neoinstitutsional kontsepsiya (Hernando de Soto).

Tuzilgan kontsepsiyalar iqtisodiy xavfsizlikning turli jihatlariga urg‘u beradi. Birinchi holda, asosiy e‘tibor turli raqobatlaridan kelib chiqadigan tashqi tahdidlarni bartaraf etishga qaratilgan. Qolgan ikkita kontsepsiya iqtisodiy xavfsizlikni ichki tahdidlarni yengish bilan bog‘laydi - bozordagi muvaffaqiyatsizliklar, iqtisodiy o‘shishning beqarorligi, ishsizlik, inflyatsiya va samarasizlikni davlat tomonidan tartibga solish.

Maqsadlarni belgilash va yuzaga kelayotgan tahdidlarga qarshi kurash usullarini tanlashda ham farqlar kuzatilmoqda. Shunday qilib, kameralist kontsepsiya iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarning raqobat bosimini yengib o‘tish va milliy ishlab chiqaruvchini himoya qilishga qaratilgan maqsadga yo‘naltirilganligi bilan tavsiflanadi. Bu iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash usullari - proteksionistik savdo siyosati, milliy iqtisodiyotni rivojlantirishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashga olib keladi. Keyns kontsepsiyasi makroiqtisodiy barqarorlikka erishishga qaratilgan bo‘lib, ishlab chiqarish, bandlik va pul muomalasini davlat tomonidan tartibga solish usullariga asoslanadi. Nihoyat, neoinstitutsional kontsepsiya iqtisodiy xavfsizlikning asosiy maqsadi sifatida samarali mulk, mehnat, moliyaviy, ijtimoiy va boshqa iqtisodiy institutlarni, iqtisodiy hayotni tashkil etish va tartibga solish shakllarini yaratishni, jamiyatda qonun ustuvorligini ta‘minlashni, qonun ustuvorligini ta‘minlashni ko‘rib chiqadi. Neoinstitutsional paradigmani amalga oshirishning muhim elementi byurokratizatsiya, korrupsiya, yashirin iqtisodiy faoliyatning turli ko‘rinishlariga qarshi kurashish, shuningdek, jamiyatda ishonch institutini shakllantirishdir.

Mavjud g‘oyalarni umumlashtirib, biz "iqtisodiy xavfsizlik" toifasining quyidagi asosiy tarkibiy qismlarini ajratib ko‘rsatishimiz mumkin:

- Iqtisodiy mustaqillik;

- Milliy iqtisodiyotning barqarorligi;
- O‘z-o‘zidan rivojlanish va taraqqiy etishga qodirligi.

Iqtisodiy xavfsizlik milliy xavfsizlikning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, mamlakatimizning iqtisodiy ehtiyojlarini ta‘minlash yo‘llari, vositalari va usullariga asoslangan qarashlar majmuidir. Konseptual jihatdan u davlatning iqtisodiy salohiyati holatidan kelib chiqadigan iqtisodiy xavfning asosiy omillarini tahlil qilishga asoslanadi. Iqtisodiy xavfsizlikning davlat strategiyasini ishlab chiqish uchun har qanday tavakkalchilikni va, xususan, iqtisodiy tavakkalchiliklarni har tomonlama tekshirish zarur.

Tarkibiy o‘zgarishlar O‘zbekistonning o‘tish davridagi iqtisodiy siyosatining muhim maqsadlaridan biridir. Iqtisodiy tizimni o‘zgartirish jarayonida tarkibiy o‘zgarishlar zarurati rejali iqtisodiyotdan meros bo‘lib qolgan texnik bazaning qoloqligi va nomutanosibliigi bilan bog‘liq. Davlatimizning o‘tish davridagi asosiy maqsadi – bozorning samarali institutlari va mexanizmlarini yaratishdan iborat. Biz jon bilan tipiklikka erishamiz. tainable make based commites pro vil not by are sible hidy amalga oshirildi) korxonalariga yangi iqtisodiy muhitga moslashishga, keng ma'noda texnologiyani iqtisodiy jihatdan modernizatsiya qilishga yordam beradi.

Har bir mamlakatning farovonligi birinchi navbatda aholi jon boshiga daromad bilan bog‘liq bo‘lib, yana bir muhim omil bandlik va ishsizlik istiqbollari hisoblanadi. Bundan ham kengroq baholash ijtimoiy, ekologik maqsadlar va boshqa iqtisodiy bo‘lmagan obyektlar - xavfsizlik, barqarorlik, umr ko‘rish davomiyligini o‘z ichiga oladi. Davlat iqtisodiy siyosati iqtisodiy xavfsizlikka sezilarli bilvosita ta'sir ko‘rsatadi. Shuni ta'kidlash kerakki, iqtisodiy xavfsizlikka tahdidlar turli xil tashqi va ichki manbalardan kelib chiqishi mumkin. Mamlakatning iqtisodiy xavfsizligi ierarxik (shaxs, davlat, jamiyat), ko‘p komponentli tuzilishga ega. Iqtisodiy xavfsizlik mamlakat xavfsizligining muhim tarkibiy qismidir. Bunday xabardorlik xavf omillari, noaniqlik, tasodifiy va o‘zaro bog‘liqlik roli tufayli barcha darajalarda, ayniqsa iqtisodiyotda xavfsizlikning ahamiyatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A. Razzogov, Sh. Toshmatov, N. O‘rmonov, P. Xoshimov, F. Egamberdiyev IQTISODIY TA'LIMOTLAR TARIXI (o‘quv qo‘llanma) Toshkent – 2005
2. Абулқосимов Х.П., Абулқосимов М.Х. Иқтисодий хавфсизлик: назария ва амалиёт. Ўқув қўлланма, Абулқосимов Х.П., Абулқосимов М.Х.// Махсус муҳаррир ва маслаҳатчи Абулқосимов А.П.-Т..2019- 620-6.
3. Ishmuhamedov A.E., Shibarshova A.I. Integration into the world economy. -T .: TGEU, 2000.
4. The basis of the customs case: Uchebnoe posobie (under obshey redyu U.T.Karimova). T., "Peace, Economics and Law", 1998.
5. Tukhliyev N., Kremensova A., Encyclopedic reference book of the Republic of Uzbekistan. National Encyclopedia of Uzbekistan, -T .: 2002.
6. Ishmuhammedov A.E. and others. National economy of Uzbekistan. -T .: TDIU, 2000.
7. Karimova Z. International labor market. Hamkor, July 24, 2003.
8. Silver wings of Uzbekistan. People's Speech, May 24, 2003.
9. The national army is the backbone of our independence. "People's word". February 4, 2020.
10. www.kun.uz

**SANOAT KORXONALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI
OSHIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI**

**ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ**

**FOREIGN EXPERIENCE IN INCREASING MANAGEMENT EFFICIENCY IN
INDUSTRIAL ENTERPRISES**

Mavlyanov Alisher Muxammatovich

Andijon davlat universiteti — Iqtisodiyot|| kafedrası mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya

Maqolada Sanoat korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirishning xorijiy tajribalari dunyoning yetakchi davlatlari tajribalarini tahlili asosida ko‘rib qichilgan. Xorijiy mamlakatlarning sanoat korxonaları boshqaruvi, xususan ilm-fan va innovatsiyalarni moliyalashtirish malalari atroflicha tahlil qilingan.

Katit so‘zlar: Sanoat korxonaları, innovatsion jarayonlar, xalqaro tashkilotlar, —NASA, global raqobatbardoshlik.

В статье рассматривается зарубежный опыт повышения эффективности управления на промышленных предприятиях на основе анализа опыта ведущих стран мира. Подробно анализируются вопросы управления промышленными предприятиями зарубежных стран, особенно проблемы финансирования науки и инноваций.

Ключевые слова: Промышленные предприятия, инновационные процессы, международные организации, «НАСА», глобальная конкурентоспособность.

The article examines foreign experience in improving management efficiency at industrial enterprises based on an analysis of the experience of the leading countries of the world. The issues of managing industrial enterprises in foreign countries are analyzed in detail, especially the problems of financing science and innovation.

Key words: Industrial enterprises, innovative processes, international organizations, NASA, global competitiveness.

Bugungi kunda dunyoning yetakchi mamlakatlarida innovatsiyalar davlat boshqaruvida tarmoqlarni asosiy moliyaviy ta‘minlashga xizmat qiluvchi kategoriya sifatida alohida e‘tiborga molik bo‘lmoqda. Masalan, Amerika qo‘shma shtatlarida (AQSh) kichik firmalarning ilmiy-tadqiqot ishlari hamda tajriba-konstruktorlik namunalarini davlat tomonidan moliyalashtirishi to‘g‘risidagi qonun mavjud. Ushbu qonunga ko‘ra, vazirliklar va boshqaruv idoralari har yili kichik sanoat korxonalariga ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini olib borishlari uchun o‘z byudjet mablag‘lari hisobidan moliyaviy yordam ko‘rsatishlari shartligi belgilab qo‘yilgan. Sanoat korxonalarida texnologik innovatsiyalar qonuni sanoat rivojlanishini tartibga soladi, innovatsiyalar rivojlantirish maqsadida ijro hokimiyatida maxsus tashkilotlar tuziladi. Bundan tashqari sanoat va hukumat, universitetlar hamda laboratoriyalar o‘rtasida kadrlar almashinuvi qo‘llab-quvvatlanadi. AQShda innovatsion jarayonlar —NASA, ya‘ni Milliy fan fondi, kichik biznes boshqaruvi, universitetlar, sanoat hamda vazirliklar o‘rtasidagi tadbirkorlik qo‘llab-quvvatlovchi tashkilot orqali tartibga solinadi.

Yaponiyada - Xalq moliya korporatsiyasi, Kichik biznesni moliyalashtirish korporatsiyasi, venchur tadbirkorlik markazi mavjud bo‘lib, markaziy va tijorat banklari tomonidan sug‘urta

fondlari bilan birgalikda ushbu tashkilotlarda innovatsiyalarni qo‘llab-quvatlashga yordam ko‘rsatiladi.

Xitoyda sanoat korxonalarini ijodiy rivojlantirishga yuqori darajada e‘tibor beriladi. Sanoat korxonalarining asosiy faoliyat sohasi korporativ texnologiyalarga asoslangan innovatsion mahsulotlar, innovatsiyalarga yaqin yondashish, yangi mahsulotlarni keng qamrovli ishlab chiqarilishini tashkil etish, mahsulotlar hilma-hilligini ko‘paytirish kabi masalalarni o‘z ichiga oladi.

Rossiya sanoat iqtisodiyotida yuqori texnologiyali mahsulotlar, butlovchi qismlar, uskunalari, har hil materiallar va shu kabi tovarlarni mahalliy ishlab chiqarishni faol rivojlantirishga qaratilgan. Avvalgi iqtisodiy siyosatda Rossiyaning sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishi bir martalik investitsiyalar muammosi tufayli rivojlanishda qiyinchiliklarga duch kelgan. Yuqoridagi yetakchi davlatlarning innovatsiya va innovatsion jarayonlarga munosabatlarini tahlilini o‘rganish natijasida innovatsiyalar sohasidagi qarashlarni, innovatsion munosabatni o‘zgartirib borish lozimligi yuzaga keladi: innovatsion o‘zganishlarni amalga oshirishla asosan quyidagilarga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq.

- Ilmiy, kreativ va tadbirkorlik salohiyatidan foydalangan holda innovatsion jarayonlarni boshqarish.
- Global raqobatbardoshlikni oshirishda innovatsion rivojlanishni davlat boshqaruvi modeli samaradorligini oshirish.
- innovatsiyalarni boshqarishda yoki innovatsion jarayonlarda davlatning rolini oshirish;
- tajriba-konstruktorlik va ilmiy-tadqiqot ishlariga buyurtma berishdagi innovatsion siyosat;
- innovatsiyalarga birlashtirilgan tashqi va ichki talabning oshirish;
- hududlar kesimida yoki korxonalarini sinflarga ajratib, soliq imtiyozlarini yaratish uchun innovatsiyalarni shakllantirish;
- innovatsiyalar orqali alohida hududlarni rivojlantirish;
- innovatsion loyihalarni amalga oshirish orqali uzoq muddatli investitsiyalarni jalb etish samaradorligini oshirish;
- innovatsiyalarni shakllantirishda inson salohiyati darajasini oshirish.

Innovatsion jarayonlarni tartibga solish uchun davlat asosan quyidagi muhim jixatlarni ta‘minlashi lozim:

- davlatning maqsadli innovatsion siyosatisiz innovatsion jarayonlarni tartibga solish mumkin emas;
- innovatsion faoliyatni doimiy ravishda bevosita va bilvosita qo‘llab-quvvatlash;
- davlatning milliy iqtisodiyotini innovatsion jarayonlar ta‘sirida barqaror rivojlanishini ta‘minlash;
- mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilish;
- barcha sohalarda innovatsion jarayonlarni rivojlantirishda davlatning rolini oshirish.

Innovatsion jarayonlarni, faoliyatni rag‘batlantirishda davlatning muhim roli rivojlangan mamlakatlar tajribasi bilan tasdiqlangan. Yangilikni, innovatsiyalarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi har qanday mamlakatlarda iqtisodiyotni moliyaviy samaradorlikda xarakterlovchi xususiyatga ega. Innovatsion ishlanmalarga, iqtisodiyot tarmoqlarida shakllantirilgan innovatsiyalarga, sanoatda, sanoat korxonalarida yaratilgan innovatsiyalarga ko‘mak berishning asosiy vositasi davlat buyurtmalari hisoblanadi. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, innovatsiyalarga bo‘lgan talab, innovatsion jarayonlarning rivojlanishi va innovatsiyalarni tijoratlashtirishning holati fundamental va amaliy fan bilan bevosita bog‘liq. Davlatning iqtisodiy taraqqiyotida sanoat tarmoqlarini moliyalashtirish, xususan sanoat tarmog‘idani innovatsiyalarni moliyalashtirish hajmi bilan bog‘liq ahamiyatli munosabatlarini tavsiflovchi ko‘rsatkichlar muhim ahamiyatga ega. Bu bilan bog‘liq ko‘rsatkichlarni innovatsiyalarni moliyalashtirishga alohida e‘tibor qaratuvchi bir nechta xorijiy mamlakatlarni tahlil qilish maqsadga muvofiq. Moliyalashtirish ko‘rsatkichlarini YaIMga nisbat qilib tahlil qilinsa ilmiy-tadqiqot va innovatsion ishlanmalarga davlatlarning xarajatlari quyidagicha qo‘rinadi:

- AQShda YaIMning 2,9%,

- Yaponiyada YaIMning 3,0%,
- Germaniyada YaIMning 2,35%,
- Frantsiyada YaIMning 2,25%,
- Shvetsiyada YaIMning 4,0%.

Yevropa Ittifoqi o‘zining barcha a‘zo davlatlariga ilm-fan va innovatsiyalarga sarmoya kiritish darajasini YaIMning 2,5 foizigacha oshirishni tavsiya qiladi.

Evropa Ittifoqi davlatlari tomonidan innovatsion yo‘nalishdagi ilmiy-texnik faoliyatni qo‘llab-quvvatlash barcha uchun umumiy tamoyil sifatida bozor iqtisodiyoti mamlakatlari tamoyillariga muvofiq amalga oshiriladi.

Frantsiyada innovatsion jarayonlarni qo‘llab-quvvatlash ushbu sohadagi kichik va o‘rta korxonalar sanoat korxonalarini tajribalariga asosida amalga oshiriladi. Bunda tashkiliy, moliyaviy va axborot bilan qo‘llab-quvvatlash sanoat korxonalarida joriy etish uchun mo‘ljallangan innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlash bilan amalga oshiriladi. Innovatsiyalarni o‘rganish, ularni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha amaliyot davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi. sanoat, xalq ta‘limi, fan va texnika vazirliklari hamda kichik va o‘rta korxonalarining innovatsiyalar bo‘yicha tajribalariga tayangan holda amalga oshiriladi. Bu esa har bir tarmoq, hususan sanoat tarmoqlarida innovatsiyalarning samarali natijalarini kafolatlaydi.

AQSh iqtisodiyotida fundamental va amaliy tadqiqotlarni davlat tomonidan ragbatlantirishga qaratilgan siyosat amalga oshiriladi. Sanoat korxonalarining innovatsion va moliyaviy salohiyati, shuningdek, ularning kattalik darajasidan kelib chiqqan holda fundamental yoki amaliy tadqiqotlar natijasida ishlab shiqilgan innovatsion loyihalarni o‘z amaliyotlariga joriy etib boradilar. Jumladan, AQSh iqtisodiyotida kichik innovatsion korxonalar faoliyati Kichik biznes boshqarmasi (Small Business Administration, SBA) tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur tashkilot tomonidan sanoat korxonalarida amaliy tadqiqotlarni tashkil etish orqali ularni innovatsion rivojlanishini ta‘minlashga qaratilgan quyidagi chora-tadbirlar amalga oshiriladi: [1]

- texnologiyalarni uzatishni qo‘llab-quvvatlash dasturlari (Business Teshnology Transfer Rrogram);

- kichik korxonalarda innovatsion tadqiqotlarni o‘tkazilishini qo‘llab-quvvatlash (Small Business Innovation Research Rrogram);

- Kichik korxonalar uchun innovatsion dasturlar (Small Business Innovation Research). [2]

Sanoat korxonalarida amaliy tadqiqotlarni tashkil etish orqali ularni innovatsion rivojlanishini ta‘minlashga qaratilgan chora-tadbirlarda ishtirok etish uchun kichik sanoat korxonalariga nisbatan quyidagi talablar qo‘yiladi:

- korxonada yaratilgan ish o‘rinlarining soni 500 tadan ortmasligi;

- kichik korxonada AQSh rezidenti bo‘lishi;

- boshqa yirik korxonalarining filiali bo‘lmasligi;

- korxonada yollanma hodimlarining kamida 2/3 qismi yuqori malakali tadqiqotshilar, tahlilshilar, kashfiyotshilardan tashkil topishi;

- korxonada faoliyati ye‘lon qilingan innovatsion loyihalarning yo‘nalishlari bilan mos kelishi[3].

Hozirgi bosqichda mintaqada sanoat korxonalarining innovatsion rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashga, ularni samarali boshqaruviga qaratilgan chora tadbirlar amalga oshirilmoqda:

- bozorlarda innovatsion talabni ragbatlantirish, jumladan, innovatsion moyillik darajasi yuqori bo‘lgan bozorlarni —Etakchi bozor|| konsepsiyasi asosida rivojlantirish;

- mamlakatlarda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni innovatsion rivojlanishini ta‘minlashga qaratish va bunda integratsion jarayonlarni shuqurlashtirish orqali korxonalar faoliyatini innovatsion rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;

- maxalliy innovatsion rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish va ularni muntazam amalga oshirish;

- davlat boshqaruvi, shuningdek, davlat sektorida innovatsiyalarni ragbatlantirish [4]

Ushbu chora-tadbirlar asosida Yevropa Ittifoqi (EI) Komissiyasi tashkiloti tomonidan mintaqada innovatsion rivojlanishni ta‘minlash, yetakchi sanoat korxonalarini boshqaruv faoliyatini innovatsion tashkil etishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda.

Skandinaviya mamlakatlari innovatsion muhitida uzoq muddatli tadqiqotlarni amalga oshirish, sanoat korxonalarini boshqaruvida —Aqlli boshqaruvni tashkil etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Xususan, Shvesiya va Finlyandiya mamlakatlarida davlat tomonidan sanoat korxonalarini innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo‘yicha katta hajmdagi subsidiyalar ajratiladi. Buyuk Britaniya va Irlandiya mamlakatlarida esa sanoat korxonalarini innovatsion rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashda davlatning aralashuvi kamligi boshqa davlatlar bilan farqlijihat kasb etadi. Ushbu mamlakatlarda sanoat korxonalarida innovatsion muhitni rivojlantirish uchun oliy ta‘lim muassasalari va moliyaviy xizmatlar ko‘rsatuvshi tashkilotlar bilan o‘zaro hamkorlikda innovatsion konsorsiumlarni tashkil etish yo‘lga qo‘yilgan. Mazkur mamlakatlar sanoat korxonalarini innovatsion boshqaruvini boshqalarga qaraganda bozordagi o‘zgarishlarga nisbatan yuqori darajadagi moslashuvshanligi bilan ajralib turadi.[5]

YeI mamlakatlari tarkibiga kiruvshi Finlyandiyaning innovatsion amaliyotida ham sanoat korxonalarini innovatsion faoliyatini tashkil etish bo‘yicha o‘ziga hos tajribalar mavjud. Finlyandiya texnoparklar faoliyatini rivojlantirish orqali sanoat korxonalarining innovatsion boshqaruvini takomillashtirishga ustuvorlik qaratiladi. Finlyandiya ilmiy parklar Assotsiatsiyasi tomonidan innovatsion faoliyat bilan shug‘ullanuvchi mamlakatdagi 20 ta oliy o‘quv yurtlari huzurida tashkil etilgan 22 ta texnoparklar faoliyati o‘zaro birlashtiriladi va nazorat qilinadi. [5]

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ланьшина Т.А. Проблемы сохранения конкурентоспособности национальной инновационной системы США // Эл. научный журнал. Россия и Америка XXI веке. 2014. № 1; Ланьшина Т.А. Эволюция национальной инновационной системы США и особенности ее развития в XXI веке // Дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук. – Москва – 2017. – 190 с. <https://mgimo.ru/upload/diss/2017/lanshina-diss.pdf>
2. Сорокин А.Е., Новиков С.В. Некоторые особенности управления инновационной деятельностью в странах ЕМ и США // Инновации – 2018. – № 6 (236). – с. 84-91.
3. Ланьшина Т.А. Эволюция национальной инновационной системы США и особенности ее развития в XXI веке // Дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук. – Москва – 2017. – 190 с. <https://mgimo.ru/upload/diss/2017/lanshina-diss.pdf>
4. Смирнов Е.В. Механизм инновационного обновления промышленности Европейского Союза в современных условиях / <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-innovatsionnogo-obnovleniya-promyshlennosti-evropeyskogo-soyuza-v-sovremennyh-usloviyah>
5. Смирнов Е.В. Механизм инновационного обновления промышленности Европейского Союза в современных условиях / <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-innovatsionnogo-obnovleniya-promyshlennosti-evropeyskogo-soyuza-v-sovremennyh-usloviyah>
6. Смирнов Е.В. Механизм инновационного обновления промышленности Европейского Союза в современных условиях / <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-innovatsionnogo-obnovleniya-promyshlennosti-evropeyskogo-soyuza-v-sovremennyh-usloviyah>
7. Сорокин А.Е., Новиков С.В. Некоторые особенности управления инновационной деятельностью в странах ЕМ и США // Инновации – 2018. – № 6 (236). – с. 84-91.

**OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI BOSHQARUVIDA RAQAMLI
TEKNOLOGIYALAR TIZIMIDAN FOYDALANISH**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

**USING A DIGITAL TECHNOLOGY SYSTEM IN MANAGING FOOD INDUSTRY
ENTERPRISES**

Karimov Muzaffar Abdumalik o‘g‘li

Andijon davlat universiteti — Iqtisodiyotl kafedrası dotsenti, i.f.f.d (PhD)

Annotatsiya

Maqolada oziq-ovqat sanoati korxonaları boshqaruvida raqamli texnologiyalar tizimidan foydalanish asosida korxonalarini boshqaruv samaradorligini oshirish bo‘yicha tadqiqot olib borilgan. Sanoat korxonalarida ishlab chiqarishni boshqarish bo‘yicha axborot tizimlari intellektual faoliyat natijalarini tanlash, tadqiqotlar va ishlanmalar sifatini baholash va ularni tijoratda amalga oshirish istiqbollari tadqiq etilgan.

Katit so‘zlar: Oziq-ovqat sanoati korxonaları, raqamli texnologiyalar, raqamli ishlab chiqarish, Innovatsion infratuzilma, SAP Knowledge Management, SAP Business Intelligence.

В статье проведено исследование по повышению эффективности управления предприятиями на основе использования цифровых технологий в управлении предприятиями пищевой промышленности. Исследованы перспективы отбора результатов интеллектуальной деятельности информационных систем управления производством на промышленных предприятиях, оценки качества исследований и разработок, их коммерческого внедрения.

Ключевые слова: Предприятия пищевой промышленности, цифровые технологии, цифровое производство, Инновационная инфраструктура, SAP Knowledge Management, SAP Business Intelligence.

The article conducted a study to improve the efficiency of enterprise management based on the use of digital technologies in the management of food industry enterprises. The prospects for selecting the results of intellectual activity of production management information systems at industrial enterprises, assessing the quality of research and development, and their commercial implementation are explored.

Key words: Food industry enterprises, digital technologies, digital production, Innovation infrastructure, SAP Knowledge Management, SAP Business Intelligence.

Zamonaviy sharoitda oziq-ovqat sanoati korxonalarining samarali ishlashi uchun loyihalashtirish va boshqaruv qarorlarini shakllantirishning barcha bosqichlarida to‘liq axborot ta‘minoti zarur. Buning muhim sharti - oziq-ovqat sanoati korxonalarida yagona axborot makonini yaratish, uning yordamida barcha avtomatlashtirilgan korxonalarini boshqarish tizimlari tez va samarali ravishda axborot almashish imkoniyatiga ega bo‘lishidir.

Raqamli ishlab chiqarish kontseptsiyasi butun qiymat zanjirini qamrab oladi va ishlab chiqarish operatsiyalari samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Oziq-ovqat sanoati korxonasining yagona dinamik ko‘p bosqichli tizim sifatida korxonada boshqaruvi nuqtai nazaridan tizimli ko‘rinishi raqobatbardosh ishlab chiqarishni yaratishda ko‘plab masalalarni hal qilishga yordam beradi. Oziq-ovqat sanoati korxonalaridagi muammolar o‘z navbatida texnologik jarayonlar va ijtimoiy-iqtisodiy omillarni, shuningdek, korxonani boshqarish bilan bog‘liq bo‘lgan tashkiliy muammolarni ham o‘z ichiga qamrab oladi. Ishlab chiqarishda ishonchli va tezkor ma‘lumotlar

asosida boshqaruv qarorlarini tez va samarali qabul qilish, tayyor mahsulotlar sifatini oshirish va jahon bozorida muvaffaqiyatli raqobatlasha olishi zarur. Korxonada barcha ishlab chiqarish jarayonlari to‘liq avtomatlashtirilgan bo‘lishi kerak: dizaynni ishlab chiqish, ishlab chiqarishni texnologik tayyorlash, materiallar va butlovchi qismlar bilan ta‘minlash, ishlab chiqarishni rejalashtirish, mahsulot ishlab chiqarish va sotish.

Xo‘jalik yurituvchi sub‘ektni boshqarish faoliyati muhim axborot tizimini aks ettiruvchi jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayon boshqaruv tizimi, ob‘ekti hamda tashqi muhit holatlari to‘g‘risida ma‘lumot beradi. Bunda ayniqsa, axborot tizimi yangi takror ishlab chiqarish faoliyatini rejalashtirish, strategik maqsadlarni tahrirlash, boshqaruvni rivojlantirish jarayonlarini oldindan ko‘ra bilish, kelayotgan huquqiy, rejalashtirish va analitik ma‘lumotlarini jamlab, qayta ishlov berish kabi muhim vazifalarni bajaradi. Korxonaga kelayotgan axborotlarni qayta ishlash jarayoniga quyidagi talablar qo‘yiladi:

-ma‘lumotlarning to‘liqligi va yetarliligi;

- axborotni o‘z vaqtida taqdim etish;

- ma‘lumotlarning ishonchliligi;

- axborotni qayta ishlash samaradorligi;

-foydalanuvchilarning o‘zgaruvchan axborot ehtiyojlariga moslashuvchanligi. [1]

—Raqamli ishlab chiqarish|| bu g‘oyalarni, bilimlarni va texnologiyalarni, dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonlariga qo‘llashdir.

—Raqamli inqilobning asosi har qanday shaklda va hajmda ma‘lumotni istalgan joydan to‘plash va uzatish imkoniyatidir.

Umumiy —raqamli ishlab chiqarish||ga muvaffaqiyatli o‘tish asosida rejalashtirish vositalarini o‘zgartirish, ishlab chiqarish jarayonlarini tekshirish va modellashtirish, mahsulotning hayotiy tsiklini boshqarish optimallashtirilgan.

Keyingi yillarda sanoatdagi ishlab chiqarish jarayonlari murakkablashib bormoqda, iste‘molchilarning sotib olayotgan mahsuloti sifatiga nisbatan bo‘lgan talablari oshib bormoqda. Oziq-ovqat korxonalarida yangi mahsulotlarni sotuv davrining qisqarish sharoitlari boshqaruv uslubiyatini takomillashtirishni taqozo etadi. Korporativ axborot tizimlari esa korxonalar faoliyatini boshqarish uchun yangi texnologiyalar, ishlab chiqarish tajribasi va tashqi muhitdagi o‘zgarishlar to‘g‘risida eng zaruriy ma‘lumotlarni beradi. Oziq-ovqat sanoati korxonalarini resurslarini boshqarish (ERP tizimlari), ta‘minot zanjirlari (SCM) va mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM) bo‘yicha kompleks yechimlar har qanday korxonada samaradorligini oshiradi, buyurtmalar yoki boshqa majburiyatlar o‘z vaqtida bajarish bilan mijozlarga xizmat ko‘rsatishni yaxshilaydi, sheriklar bilan samarali o‘zaro aloqalarni tashkil qiladi, ta‘minot zanjirini talab o‘zgarishi bilan sinxronizatsiya qiladi. SAP CRM - bu quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi: ma‘lumotlarni to‘liq va tezkor ravishda olish, kadrlarni doimiy o‘qitish jarayonini ta‘minlash, biznesdagi tashkiliy o‘zgarishlarni tezkor va strategik rejalashtirish sifatini oshirish. [2]

Zamonaviy axborot tizimlari, shu jumladan korxonalarini boshqarishning quyi tizimlari sanoatni ilmiy-tadqiqot va amaliy ishlanmalar ishlab chiqarish va ishlab chiqarishni nazorat qilish uchun butun vositalar bilan ta‘minlaydi. Bilimlar manbasi texnologiyani ilgari surishning to‘plangan tajribasidan foydalanishga va istiqbolli ishlanmalarni sifat jihatidan aniqlashga imkon berdi. [3]

Jahon iqtisodiyotining globallasuvi va shiddatli raqobat mahsulotning umr ko‘rish davrini qisqartirib, doimiy ravishda innovatsiyalarni tatbiq etishga ehtiyojini tug‘diradi. Iqtisodiy barqarorlikka erishish, intellektual salohiyatdan yuqori samaradorlikka erishish, raqobatdosh iqtisodiyotni shakllantirish uchun innovatsion texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo, avvalgidek, oziq-ovqat korxonalarida oldida yangi texnologiyalar va ishlab chiqarish texnologiyalarida aks etgan intellektual faoliyat natijalarini jahon bozorida ilgari surish masalasi turibdi.

Ilm-fanni talab qiladigan mahsulotlar va texnologiyalarni ilgari surish bo‘yicha tashkiliy markazlarning yo‘qligi yangi bosqichga o‘tishga halal beradi. Bundan tashqari, zamonaviy klasterlar, yuqori texnologiyali texnoparklar hamda markazlarni o‘z ichiga olgan innovatsion

infratuzilmaning asosiy elementlarini yaratish darkor. Bu borada innovatsion ishlanmalar va resurslarni birlashtirishni boshqarish bo‘yicha harakatlarni muvofiqlashtirish zarur. Investitsiyalarni jalb qilish va ulardan foydalanish bo‘yicha tajribaga ega bo‘lgan innovatsion infratuzilmali markazlar ilmiy kashfiyotlarni va yangi bilimlarga asoslangan texnologiyalarni tezroq va samarali ravishda o‘zlashtirilishida xizmat ko‘rsatadi.

Ishlab chiqarishni boshqarish bo‘yicha axborot tizimlari intellektual faoliyat natijalarini tanlash, tadqiqotlar va ishlanmalar sifatini baholash va ularni tijoratda amalga oshirish istiqbollari aniqlash mexanizmlarini yaratishga imkon beradi. [4]

Yangi texnologiyalarga tatbiq etilgan intellektual faoliyat natijalarini (IFN) tanlash jarayonlariga quyidagilar kiradi:

1. Texnologiyalar bo‘yicha jahon bozorini tahlil qilish;
2. Mahsulotlarning asosiy xususiyatlarini aniqlash;
3. Amaliy texnologiya va yangi texnologiyalarga talab turini qiyosiy tahlil qilish;
4. Texnologiyalarni baholash usullari va mezonlarini tanlash;
5. Vaziyatni tahlil qilish va yangi texnologik mahsulotni bozorga olib chiqish xususiyatlari;
6. Yangi mahsulot yoki ixtirolarni ilgari surish mexanizmlarini shakllantirish:
 - 6.1. Mijozlar tashkiloti rahbariyatining intellektual faoliyat natijalarini (IFN) ilgari surish jarayonlarini faol qo‘llab-quvvatlashdan manfaatdorligi.
 - 6.2. Kompaniya mutaxassislarining auditning maqsadi va usullari to‘g‘risida xabardorlik darajasi.
7. Texnologiyalarni jozibali bozor segmentiga olib chiqishda barqaror raqobatbardosh ustunliklarni shakllantirish.
8. Texnologiyalarni targ‘ib qilish vositalarini qo‘llash.
 - 8.1. Innovatsion infratuzilmaning yordamchi bo‘linmalaridan foydalanish.
 - 8.2. Texnologiyalarni tijoratlashtirish markazlarining xalqaro tashkilotlari vakillari bilan shartnomalar tuzish.
 - 8.3. Texnologlar - brokerlar bilan hamkorlik.
 - 8.4. Davlat tomonidan moliyaviy yordam.
9. Jozibador bozor segmentlarini tanlash.
10. Texnologiyalarni jozibali bozor segmentiga olib chiqishda barqaror raqobatbardosh ustunliklarni shakllantirish usullari.

11. Texnologiyalarni bozorga olib chiqishda xavf va to‘siqlarni aniqlash.

12. Innovatsion biznesning moslashuvchanligi va barqarorligini prognoz qilish. [5]

Mazkur axborot ta‘minot tizimida avtomatlashtirishga oid bo‘lgan barcha muammolarni hal etish va barcha boshqaruv qarorlarini qabul qilishga imkoniyat yaratadigan modul-dasturlar mavjud. Boshqarishga oid dasturiy ta‘minot tizimi tashqi muhitdagi ma‘lumotlarni qabul qilish va qayta ishlash imkonini beradi, internet bilan o‘zaro aloqada ochiqligi bilan ajralib turadi, e-Business klass tizimlari korporativ axborot tizimining ajralmas qismi hisoblanadi.

(DSS) tizimlari - qarorlarni qo‘llab-quvvatlash tizimlari menejmentning yuqori darajasida qo‘llaniladi hamda strategik maqsadlarni shakllantirish, rejalashtirish, resurslarni va moliyalashtirish manbalarini jalb qilish vazifalarini hal qilish uchun mo‘ljallangan. Vazifalar axborotni tahliliy qayta ishlashni talab qiladigan murakkab biznes-jarayonlarni amalga oshirishga qaratilgan. Rasmiylashtirish darajasi tizimning samaradorligini va olingan ma‘lumotlar asosida qaror qabul qilishda odamlarning ishtirok etish darajasi bilan belgilanadigan avtomatlashtirish darajasini belgilaydi. Boshqaruv qarorlarini qo‘llab-quvvatlash tizimi bilimlarni boshqarish, simulyatsiya, ma‘lumotlarni qayta ishlash funktsiyalarini o‘z ichiga oladi. Boshqarish va qaror qabul qilish jarayonlari korxonaning funktsional quyi tizimining bir qismidir. [6]

Axborot infratuzilmasi va uning interaktiv komponenti innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash tizimining muhim bo‘g‘inlaridan biridir. Kompaniyaning ma‘lumotlar bazalarida ishlab chiqarish, texnologiyalar, uskunalar va bozor kon‘yunkturasi to‘g‘risida tuzilgan ma‘lumotlar mavjud. [7]

Oziq-ovqat korxonalarida inson salohiyati, aql-idroki, nou-xau, sun‘iy intellektga doir bilimlar mutaxassislarining noyob bilimlari sifatida qayd etiladi. Tarmoq va sohaviy ma‘lumotlar

bazalarini yaratishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ishlab chiqarish va korxonalarini boshqarishga doir ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi.

Hozirda sanoat korxonalarini SAP (*System Analysis and Program Development*) modullaridan foydalanishni boshladilar: SAP Process Integration - korporativ darajadagi integratsiya yechimi, SAP Master Data Management - korxonada me'yoriy va ma'lumotnomalarni boshqarish tizimi, SAP Knowledge Management - platformasi (bilimlarni boshqarish bo'yicha) va SAP Business Intelligence (avvalgi Business Warehouse) - korporativ ma'lumotlar omborlari va biznes analitika yaratish uchun platforma. SAP modullarni tatbiq etish orqali korxonalarda boshqaruv bo'yicha yagona axborot tizimi yaratishga erishiladi. SAP dasturiy moduli investitsiya faoliyatida muhim ahamiyatga ega bo'lib, loyiha faoliyatini boshqarish, loyiha portfellarini boshqarishni soddalashtirishga xizmat qiladi va boshqarish jarayonlarini avtomatlashtirishni osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Тенденции развития экономики и промышленности в условиях цифровизации / под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. С- 505.
2. Тенденции развития экономики и промышленности в условиях цифровизации / под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. С- 506.
3. Устинова Л. Формирование устойчивого позиционирования предприятий на основе развития информационных систем. Сборник научных трудов, Вестник РГАИС, т.3,2012. с.100-107.
4. Устинова Л.Н. Развитие интеллектуальных информационных систем в управлении предприятием. - М.: Научно-технический журнал «МГОУ-XXI-Новые технологии», №1, 2011
5. Тенденции развития экономики и промышленности в условиях цифровизации / под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. С- 510.
6. Формирование устойчивого позиционирования предприятий на основе развития информационных систем/Устинова Л.Сборник научных трудов, Вестник РГАИС, т.3,2012. с.100-107.
7. <https://elibrary.ru/item.asp?id=41414446>

СОДИҚОВ АВАЗБЕК МАДАМИНОВИЧ

ҲАЁТ ВА ИЖОД ЙЎЛИГА АЙРИМ ЧИЗГИЛАР

Содиқов Авазбек Мадаминович 1954 йил 10 январда Андижон вилояти Қўрғонтепа тумани Хонобод қишлоғида таваллуд топган. 1958 йилда республикамізда Мирзачўлни ўзлаштириш бўйича бошланган умумхалқ ҳаракати доирасида Содиқовлар оиласи Сирдарё вилояти Ховос тумани Фарҳод совхозига кўчиб ўтади. 1970 йилда А.Навоий номидаги 1-ўрта мактабни аъло баҳолар билан тамомлади.

1971 йилда Тошкент Давлат университетининг (ҳозирги Ўзбекистон Миллий университети) география факультетига ўқишга кириб, уни 1976 йилда —иқтисодий география йўналиши бўйича имтиёзли диплом билан тамомлади.

Ёш мутахассис йўлланма билан Ўзбекистон Министрлар Совети ҳузуридаги Матбуотда давлат сирларини сақлаш Бош бошқармасига ишга юборилади. А. Содиқов 1976-1990 йилларда ушбу ташкилотда муҳаррир, катта муҳаррир, бўлим бошлиғи, коллегия аъзоси лавозимларида фаолият олиб борди.

1990-1991 йиллар мобайнида Ўзбекистон Давлат статистика қўмитасида раис ёрдамчиси лавозимида ишлади.

Авазбек Содиқов 1991-1995 йилларда Тошкент Давлат университетида —Иқтисодий ва ижтимоий география кафедрасида катта ўқитувчи лавозимида ишлаб, талабаларга сабоқ берди.

1995-1997 йиллар оралиғида Ўзбекистон Республикаси Давлат қўмитаси хузуридаги Макроиктисодий ва ижтимоий тадқиқотлар институтида Худудларни комплекс ривожлантириш бўлими бошлиғи вазифасида меҳнат қилди.

1997-1998 йилларда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Ахборот-таҳлил бошқармасида етакчи мутахассис лавозимида ишлади.

1998-1999 йилларда Ўзбекистон Республикаси Президенти Девони Ахборот-таҳлил маркази етакчи консултант лавозимида фаолият юритди.

2000-2007 йиллар мобайнида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ижтимоий-иқтисодий сиёсат масалалари бўйича Давлат маслаҳатчиси хизматида етакчи консултант лавозимида меҳнат фаолиятини давом эттирди.

2007-2008 йилларда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Ижтимоий-иқтисодий тадқиқотлар маркази директори ўринбосари лавозимида ишлади.

2008-2011 йиллар оралиғида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиктисодий тадқиқотлар институти директори ўринбосари сифатида фаолият олиб борди.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан Прогнозлаштириш ва макроиктисодий тадқиқотлар институти директори лавозимига тайинланди ва ушбу лавозимда 2015 йилгача ишлади.

2015-2018 йилларда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясида ижтимоий-иқтисодий масалалар бўйича бош консултант, молия-иқтисодиёт сектори мудир лавозимларида меҳнат фаолият олиб борди.

2018-2021 йиллар мобайнида Ўзбекистон Миллий университети Иқтисодиёт факультети —Минтақавий иқтисодиёт ва менежмент|| кафедраси мудир, 2022 йилдан бошлаб ушбу кафедра профессори лавозимида фаолият юритди.

2023 йилнинг 3 октябридан янги ташкил қилинган —Давлат ва корпоратив стратегиялар|| кафедраси мудир лавозимига тайинланди.

А.Содиқов 1976 йилда университетни тамомлагандан кейин амалий иш билан бир вақтда илмий-тадқиқот ва педагогик фаолият билан шуғуллана бошлади. 1978-1982 йилларда Ўзбекистон Фанлар академияси сиртки аспирантурасида таҳсил олди. 1985 йилда Ўзбекистон Фанлар академияси Ишлаб чиқариш кучларини ўрганиш кенгашида география фанлари доктори, профессор З.М. Ақромов ҳамда илмий маслаҳатчи иқтисодиёт фанлари доктори, профессор Р.Я. Досумов раҳбарлигида —Янги ўзлаштирилган худудларда минтақавий агросаноат комплексларини шакллантириш ва ривожлантириш (Мирзачўл мисолида)|| мавзусида диссертация ишини ҳимоя қилиб, иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олди.

1985-1990 йиллар оралиғида Тошкент Давлат политехника институти —Иқтисодий назария||, Тошкент давлат университети —Иқтисодий география ва минтақавий иқтисодиёт|| кафедраларида ўриндошлик асосида, 1991-1995 йилларда эса ушбу кафедрада асосий штатда катта ўқитувчи, доцент лавозимларида талабаларга таҳсил берди.

2006 йилда Ўзбекистон Миллий университети хузуридаги Иқтисослашган илмий кенгашда —Ўзбекистон минтақаларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва уларни тартибга солиш механизмлари|| мавзусида докторлик диссертациясини ҳимоя қилди ва унга иқтисод фанлари доктори илмий даражаси берилди.

А. Содиқов илмий-педагогик фаолияти давомида ишлаб чиқариш кучларини жойлаштириш, минтақавий иқтисодиёт фанининг илмий-методологик масалалари, худудлар ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегиялари йўналишларида 100 дан ортиқ монография, дарслик, рисола ва илмий мақолалар чоп этди. Республика газеталарида 60 дан ортиқ илмий-оммабоп публицистик мақолалар эълон қилди.

А.М. Содиқовнинг —Формирование и развитие региональных агропромышленных комплексов||, —Основы регионального развития: теория, методология, практика|| номли монографиялари, унинг раҳбарлиги ва таҳрири остида —Макроэкономические и региональные аспекты моделирования устойчивого экономического роста||, —Стратегии

модернизации и обеспечения долгосрочного устойчивого экономического роста||, —Стратегия дальнейшего повышения конкурентоспособности национальной экономики||, —Методологические вопросы разработки стратегий долгосрочного развития||, —Макроэкономическая сбалансированность и комплексное социально-экономическое развитие||, —Эффективное использование социально-экономического потенциала и привлечение новых источников экономического роста|| мавзуларида илмий тўпламлар нашр этилди.

Охирги йилларда —Новая стратегия развития Узбекистана|| (2019) монографияси, Л.А. Цхай билан ҳаммуаллифликда —Демография и человеческий капитал|| (2021) дарслиги, унинг раҳбарлиги ва умумий таҳрири остида —Худудларни комплекс ва мутаносиб ривожлантириш|| (2020) тўплами чоп этилди.

Содиқов А.М. Прогнозлаштириш ва макроиктисодий тадқиқотлар институтида фаолият кўрсатган даврида бир нечта давлат грантларига раҳбарлик қилди. 2022 йилдан Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих институти томонидан бажарилаётган 2021-2024 йилларга мўлжалланган фундаментал лойиҳада —Ўзбекистоннинг энг янги давр тарихи (1991-2016 йиллар)|| бўлими иқтисодий ҳаёт жилдини ёзишда иштирок этмоқда.

Прогнозлаштириш ва макроиктисодий тадқиқотлар институти базасида 2010 йилда —Инқирозга қарши дастур самарадорлиги ва инқироздан кейинги ривожланишнинг устувор йўналишлари (Ўзбекистон мисолида)|| мавзусида халқаро конференция ўтказилди. Шунингдек, —Демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини шакллантириш концепцияси|| (2011 г.), —Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий сиёсатни амалга оширишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг роли ва аҳамияти|| (2012 г.), —Замонавий уй-жой қурилиши кишлок жойларни комплекс ривожлантириш ва кифасини ўзгартириш ҳамда аҳоли ҳаётининг сифатини яхшилаш омили|| (2013 й.) мавзуларида халқаро илмий конференциялар ўтказилди.

А.М. Содиқов ташаббуси билан 2009 йилда Ўзбекистон иқтисодчилар форумига асос солинди. Унинг ташаббуси ва ташкилотчилиги остида 2009-2015 йилларда хорижий иқтисодчи олимлар ва экспертлар иштирокида ПРООН ва GIZ ҳомийлигида 6 та форум ўтказилди. Форум материаллари бўйича 3 тилда тўпламлар чоп этилди. Бу анъана ҳозир ҳам давом этмоқда. 2023 йил октябрида Макроиктисодий ва худудий тадқиқотлар институтида иқтисодчиларнинг навбатдаги 15-Форуми ўтказилди.

Шунингдек, 2012-2015 йилларда ПРООН, GIZ ҳамда Тошкент Халқаро Вестминстр университети билан ҳамкорликда Ёш иқтисодчи олимларнинг Форумлари ўтказилди. Иқтисодиёт фанлари доктори А. Содиқов илмий таҳрири остида —Макроэкономическая сбалансированность и комплексное социально – экономическое развитие||, —Научные основы мобилизации резервов роста и модернизации экономики||, —Факторы эффективности и повышения конкурентоспособности национальной экономики|| номли илмий мақолалар тўпламлари чоп этилди.

2007-2015 йилларда Макроиктисодий тадқиқотлар ва прогнозлаштириш институти раҳбари лавозимида фаолият кўрсатган даврида замонавий иқтисодчи кадрлар ва ёш иқтисодчи-олимлар тайёрлаш, уларнинг жамиятда ўзларининг муносиб ўринларини топишга қаратилган катта ишларни амалга оширди. ПРООН, Жанубий Кореянинг КОІСА, Япониянинг ЈСА, Германиянинг GIZ ташкилотлари билан ҳамкорликда ҳамда уларнинг кўмагида 30 дан ортиқ ёш мутахассилар МТПИ базасида дунёнинг етакчи олий ўқув юртлари профессор-ўқитувчиларини жалб қилган ҳолда ташкил этилган ўқув-семинар курсларида, хорижий университетларда магистратура ҳамда докторантураларда таҳсил олдилар. Ҳозир улар республикамизнинг давлат бошқарув органларида, олий ўқув юртлари ва илмий-тадқиқот муассасаларида фаолият кўрсатмоқда.

Иқтисодиёт фанлари доктори А. Содиқов раҳбарлиги ва илмий маслаҳатчилигида 3 та иқтисодиёт фанлари доктори, 3 та иқтисодиёт фанлари номзоди, 4 та иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори тайёрланган. Ҳозир унинг раҳбарлиги остида 5 та таянч докторант ва мустақил тадқиқотчилар диссертация устида изланишлар олиб бормоқда.

А. М. Содиқов бир нечта илмий даражалар берувчи Ихтисослашган илмий кенгашлар аъзоси сифатида фаолият кўрсатган. Ҳозир у Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи (иктисодиёт фанлари бўйича) DSc03/30.12.2019.I.01.11 рақамли Илмий кенгаш раиси ўринбосари ҳамда (география фанлари бўйича) DSc03/30.12.2019.Gr.01.06 рақамли Ихтисослашган Илмий кенгаш раиси ўринбосари сифатида фаолият юритмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Девони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиктисодий тадқиқотлар институтидаги жами 25 йиллик меҳнат фаолиятида катта амалий тажрибага эга иқтисодчи олимлар, мамлакат иқтисодий бошқарув органлари раҳбарлари билан ёнма-ён ишлаш А. Содиқовнинг амалиётчи иқтисодчи-олим сифатида шаклланишида муҳим аҳамият касб этди. Ўзбекистон Республикаси Президенти маслаҳатчиси ўринбосари Иқтисодиёт фанлари доктори, профессор Г.К. Саидованинг А.М. Содиқов тўғрисидаги фикрлари: —Авазбек Мадаминович, работая на различных ответственных должностях всегда отличался своим профессиональным отношением к выполнению возложенных обязанностей. Имея большой опыт организаторской работы, глубокие экономические и научные знания он проявил себя как высококвалифицированный специалист, ответственный руководитель, добросовестный и отзывчивый человек.

А.М. Содиқов Тошкент давлат университетини тамомлагандан кейин йўлланма билан Матбуотда давлат сирларини сақлаш Бош бошқармаси (қисқартирилган номи Главлит)даги меҳнат фаолияти даврида унга республикамизнинг таниқли ёзувчи ва шоирлари, журналистлар ёнма-ён ишлаш насиб қилди. Ўша даврда ёш мутахассисда публицистикага кизиқиш пайдо бўлди. Аста-секин республика газета ва журналларида мақолалари чоп этила бошланди. Радио ва телевидениеда мунтазам равишда ижтимоий-иктисодий жараёнларнинг долзарб масалаларига бағишланган эшиттириш ва кўрсатувларда фаол иштирок этди.

Айниқса, мустақиллик йилларида А. Содиқовнинг журналистика соҳасидаги фаолияти сермахсул бўлди. Таниқли ижодкорлар билан ҳамкорлик қилди. Республикамизнинг оммавий ахборот воситаларида чоп этилган мақолалари орқали мамлакатимизда иқтисодий публицистика мактабининг шаклланишига баҳоли-қудрат ҳисса қўшди.

Журналистиканинг сир-асрорларини ўрганишда унга —Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган маданият ходими||, Ўзбекистон Журналистлари ижодий уюшмаси раиси лавозимида фаолият кўрсатган таниқли шоир Саъдулла Ҳаким устозлик қилди. Шунингдек, журналистика соҳасидаги малакаларини шаклланишида —Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган журналист||, таниқли ёзувчи Хайридин Султонов, —Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган журналист||лар Сафар Остонов, Муртаза Қаршибоев, тележурналист Қуддус Аъзам билан елкадош бўлиб ишлаш, уларнинг журналистика соҳасидаги билим ва тажрибаларини ўрганиш ва ижодий ҳамкорлик қилиш муҳим роль ўйнади. Айниқса, —Халқ сўзи|| газетасининг бош редактори ўринбосари, —Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган журналист|| Шухрат Жабборов билан ижодий ҳамкорлик серқирра бўлди, ҳаммуаллифликда долзарб мавзуларга бағишланган қатор мақолалар чоп этилди.

Авазбек Содиқов томонидан республикамизнинг нуфузли газеталарида жами 60 дан ортиқ таҳлилий-публицистик мақолалар эълон қилинди. Айниқса, —Биз қадрига етмаган неъмат||, —Нон исиди ҳаёт мужассам||, —Ҳудудлар кудрати – мамлакат кудрати||, —Мақонимиз ягона тақдиримиз ҳам||, —Янги тарихимизнинг олтин саҳифалари||, —Кичик бизнеснинг катта имкониятлари|| ва бошқа қатор таҳлилий мақолалари ўқувчилар ўртасида катта кизиқиш ўйғотди.

1997 йил 5 июнда —Халқ сўзи|| газетасида —Миллий модель ва минтақавий сиёсат|| ҳамда —Ўзбекистон овози|| газетасининг 1997 йил 27 июнь сонидида чоп этилган —Ҳудудий бошқарувни такомиллаштириш|| номли мақолалари республикамиз раҳбарияти ва кенг жамоатчилик томонидан юқори баҳоланди.

А. Содиқовнинг журналистика соҳасидаги фаолияти тўғрисида узоқ йиллар давлат идораларида оммавий-ахборот воситалари органлари фаолиятини мувофиқлаштириш билан

шуғулланган, ҳозир Ўзбекистон Республикаси Президентининг маслаҳатчиси Х.Б. Султоновнинг фикрлари: —Биз – оммавий-ахборот соҳаси вакиллари Содиқов Авазбек Мадаминовични ижтимоий-сиёсий публицистикамизни ривожлантириш, халқимиз, айниқса ёш авлод онгига миллий ғоямиз асосларини сингдириш борасида самарали меҳнат қилаётган заҳматқаш инсон, журналистларнинг яқин дўсти сифатида ҳам биламиз ва қадрлаймиз».

Устоз А.М. Содиқов 3 нафар фарзанднинг меҳрибон отаси, 9 нафар набираларнинг суюкли бобоси. Фарзандларини ўқимишли, ҳалол-пок, юртига содиқ, оиласига меҳрибон инсонлар сифатида тарбиялади. Оилада тўнғич фарзанд сифатида укалари ва жиянларини ҳаётда ўз ўринларини топиб олишда оталарча ғамхўрлик қилди.

Ҳаёт оқар дарё, деб бекорга айтилмаган экан. Шу кунларда кенг жамоатчилик Устозимиз иқтисодиёт фанлари доктори, профессор Авазбек Мадаминович Содиқовнинг таваллуд топган кунининг 70 йиллигини нишонламоқда.

Устознинг орзулари кўп. У киши дарсликлар ва монографиялар ёзиш, малакали мутахассислар тайёрлаш орқали узоқ йиллар мобайнида тўплаган бой илмий-амалий тажрибаларини шогирдларга ўргатиш, жамиятга наф келтиришни ният қилиб қўйганлар. Устознинг ғайрат-шижоатларига кўпгина ёшлар ҳавас қилса арзийди. Бу ишларни амалга оширишлари учун у кишига тану сиҳатлик, саломатлик, узоқ йиллар мобайнида фарзандларига ва биз шогирдларига бош бўлиб, келин ойимиз билан қўша қариб юришларини тилаб қоламиз.

**Сайидфозил Зокиров,
иқтисодиёт фанлари доктори**

**КЕНГ ҚАМРОВЛИ ОЛИМ ВА МОҲИР МУАЛЛИМ
ЮЛДАШЕВ ШУХРАТ ГАНИЕВИЧ**

Иқтисодиёт фанлари доктори, профессор Юлдашев Шухрат Ганиевич 1964 йил 21 февраль куни Тошкент шаҳрида таваллуд топган. 1986 йилда Тошкент давлат университетини (ҳозирги Ўзбекистон Миллий университети) иқтисодчи, сиёсий иқтисод ўқитувчиси мутахассислиги бўйича, 2004 йилда эса Нидерландиянинг Маастрихт менежмент мактабини МВА дастури бўйича ҳам тугаллаган.

Ш.Г. Юлдашев меҳнат фаолиятини 1986 йилда Тошкент халқ хўжалиги институти —Сиёсий иқтисод|| кафедраси ассистенти лавозимидан бошлаб, 1991 йилгача аспирантурада илмий-тадқиқот ишларини олиб борган, 1992-1996 йилларда у Тошкент молия институти —Умумий иқтисодий назария|| кафедрасида катта ўқитувчи, доцент в.б. лавозимида фаолият кўрсатган.

Шухрат Ганиевич 1996-1997 йилларда Ўзбекистон экспорт - импорт миллий суғурта компанияси менежери, 1997-1998 йилларда Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий алоқалар вазирлигининг —Интерсервис|| бирлашмасида Германия техник Марказининг консултант – координатори,

1998-1999 йилларда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси —Инвестиция дастурлари|| департаментида чет эл инвестициялари бўлими бош мутахассиси лавозиларида ишлаган.

Устоз 1999-2001 йилларда Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети «Иқтисодиёт назария|| кафедраси катта илмий ходими, доценти, 2001-2006 йилларда Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Давлат ва жамият қурилиши

академияси қошидаги Олий бизнес мактаби —Менежмент|| кафедраси мудири лавозимларида фаолият олиб борган.

Юлдашев Ш.Г. 2002 йил декабрь ойида Нью-Йорк университети ва Private Industry Council of Chautauqua, Inc.да (АҚШ) ҳамда 2003 йил март ойида Маастрихт менежмент мактабида (Нидерландия), 2004 йил ноябрь ойида Сингапур менежмент университетиди малака оширган. 2004 йил давомида Нидерландиянинг Маастрихт менежмент мактабида (Нидерландия) MBA дастури бўйича ўқиб MBA дипломига эга бўлган.

Домла 2006 -2010 йилларда Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиалида факультет декани, 2010 -2013 йилларда ушбу университетнинг ўқув ва тарбиявий ишлар бўйича директор ўринбосари, 2013 – 2017 йилларда эса —Иқтисодиёт назарияси|| кафедраси мудири, 2017 - 2018 йилларда Ўзбекистон Республикаси —Тараққиёт стратегияси|| марказида лойиҳа координатори лавозимларида фаолият олиб борган.

Устоз 2018-2019 йилларда Тошкент шаҳар халқ депутатлари Учтепа тумани кенгаши депутати сифатида ҳам фаолият олиб борган.

Шухрат Ганиевич 2018 йилдан бугунги кунга қадар Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Иқтисодиёт факультети —Иқтисодиёт назарияси|| кафедраси профессори лавозимида ишлаб келмоқда.

Домла 170 дан ортиқ илмий мақолалар, 12 та монография, 5 та дарслик, 7 та ўқув кўлланма, 12 та электрон дарсликларнинг муаллифи. Мақолалари Япония, Австралия, Нидерландия, Сингапур, Жанубий Корея, Индонезия, Россия Федерацияси, Қозоғистон, Қирғизистон ва бошқа мамлакатларнинг нуфузли илмий журналларида нашр қилинган. Улар Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг (2011 йилда) ва Россия Федерациясининг Таълим ва Фан вазирлигининг (2015 йилда) фахрий ёрлиқлари билан тақдирланган.

Юлдашев Ш.Г. турли раҳбарлик лавозимларида ишлаган даврида ва педагогик фаолияти давомида ўзини юқори истеъдодли олим, ўта тажрибали раҳбар, моҳир педагог ва дипломат сифатида намоён этган. У дунёнинг кўплаб мамлакатларида бўлиб, нуфузли халқаро илмий-амалий конференцияларда жаҳон иқтисодиётининг долзарб муаммолари бўйича маърузалар ўқиб келмоқда. Домлани хорижда йирик иқтисодчи олим сифатида эътироф этишади.

Шухрат Ганиевич мамлакатимиз учун юқори малакали илмий-педагогик кадрларни тайёрлашга ўзининг катта хиссасини қўшиб келаётган фидоий олим сифатида самарали фаолият олиб бормоқдалар. Жумладан, улар 2018 йилдан бошлаб ҳозирги кунга қадар Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги иқтисодиёт фанлари бўйича фан доктори илмий даражасини берувчи DSc. 03/30.12.2018.1.01.11 рақамли илмий кенгашининг аввал раиси, кейин аъзоси бўлиб барча докторантлар ва мустақил изланувчиларга ўзларининг катта ёрдамларини бериб келмоқдалар.

Устозни дарслардан ташқари глобал муаммолар ва иқтисодиётнинг долзарб масалалари бўйича маъруза ўқиш учун Факультет кенгашига, турли вазирликлар ва ташкилотларга, маҳаллалар ва талабалар турар жойларига таклиф қилиб туришади. Улар ушбу таклифларга доимо масъулият билан ёндашиб маърузаларни илмий-назарий ва амалий жиҳатдан юқори савияда олиб бормоқдалар.

Домла университет ва факультет жамоаси орасида ўзларининг меҳнатсеварлиги, ишга бўлган муносабати, талабаларга билим ва тарбия беришдек масъулиятли ва шарафли вазифага бўлган фидокорона ёндашуви билан ажралиб турадилар.

Устоз ёшларни ватанпарварлик, юртига, миллатига ва асрий анъаналаримизга, миллий кадриятларимизга садоқат руҳида тарбиялашга ўзларининг муносиб ҳиссаларини қўшиб келмоқдалар.

Ўзбекистон Миллий университети Иқтисодиёт факультети —Иқтисодиёт назарияси|| кафедрасининг профессори, иқтисодиёт фанлари доктори, серқирра олим ва жонкуяр устоз, адолатпарвар ва тўғри сўз инсон Юлдашев Шухрат Ганиевич 2024 йилнинг 21 февраль куни

60 ёшга тўладидилар. Биз уларга мустаҳкам сихат-саломатлик, узоқ умр, Ватанимиз равнақи, халқимиз фаровонлигини ошириш, ёшларга таълим ва тарбия бериш, уларни комил инсон сифатида шакллантириш, юқори малакали илмий-педагогик кадрларни тайёрлашда куч-қувват ва улкан ютуқлар тилаймиз.

Таваллуд кунингиз муборак бўлсин!!!

**Ўзбекистон Миллий университети
Иқтисодиёт факультети —Иқтисодиёт
назарияси|| кафедраси профессори
Хошимов П.З.**

**Ўзбекистон Миллий университети
Иқтисодиёт факультети —Молия ва кредит||
кафедраси мудир, иқтисодиёт фанлари
доктори, доцент Режапов Х.Х.**

**МИРЗО УЛУГБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ —ЯНГИ
ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИ|| ЖУРНАЛИГА МАҚОЛА РАСМИЙЛАШТИРИШ
ТАЛАБЛАРИ**

Журнал таҳририяти 5 бетдан кам бўлмаган ҳажмдаги мақолани қабул қилади. Мақола матни Microsoft Word дастурида 14 шрифт ўлчамида, 1.5 интервалда, юқоридан ва пастдан 2 см, ўнгдан 2 см, чапдан 2.5 см жой қолдирилиб, таҳририятга топширилиши лозим. Мақолада чизма, графиклар, жадваллар ва расмлар келтирилиши мумкин. Журнал бир йилда 6 марта нашр этилади.

Мақола таркиби:

- юқорида чап томонда УДК кўрсатилади;
- муаллиф исм-шарифи ўзбек, рус ва инглиз тилларида қисқартирилмаган ҳолда ўнг томонга ёзилади;
- шаҳар ва ташкилот номи;
- мақола номи ўзбек, рус ва инглиз тилларида берилади;
- мақола номидан сўнг ўзбек, рус ва инглиз тилларида аннотация ва калит сўзлар ёзилади.
- матн сўнгида фойдаланилган адабиётлар рўйхати берилади.

**ТРЕБОВАНИЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ В ЖУРНАЛ —НОВАЯ ЭКОНОМИКА
УЗБЕКИСТАНА| НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ
МИРЗО УЛУГБЕКА**

Редакция журнала принимает статьи объемом не менее 5 страниц набранных в редакторе Microsoft Word в виде компьютерного файла. Шрифт - Times New Roman – 14, междустрочный интервал 1.5, все поля страницы сверху и снизу – 2 см, справа – 2 см, слева – 2.5 см. В статью можно добавлять графические материалы – рисунки, таблицы и т.д.

Структура статьи:

- в верхнем левом углу указывается УДК;
- имя и фамилия автора без сокращений на узбекском, русском и английском языках по правому краю;
- название города, организации;
- название научной статье на узбекском, русском и английском языках;
- после названия статьи аннотация, ключевые слова на трех языках;
- список источников и литературы размещается в конце текста.

YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI

1

ISBN 978-9943-5256-3-4

Qog‘oz bichimi 60x84 1/16. Times New Roman
garniturasida terildi.

Ofset uslubida oq qog‘ozda chop etildi.

Nashriyot hisob tabog‘i 22, Adadi 25. Buyurtma № 1

Bahosi kelishuv asosida

OOO «KLASSIC PRINT» MCHJ MChJ

bosmaxonasida chop etildi.

Manzil: Toshkent shahar Chilonzor tumani,

Chilonzor ko‘chasi 19, 28-uy